

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Zeugnisse mit reduzierten individuellen Lernzielen in Bewerbungsunterlagen – Türöffner oder Abstellgleis?

Bewerbungschancen für Jugendliche mit reduzierten individuellen Lernzielen (RILZ) bei niederschweligen Lehrausbildungen im Kanton Solothurn

eingereicht von: Olivia Ceresola

Begleitung: Waltraud Sempert

Datum der Abgabe: 25. Juni 2017

Abstract

Integrierende Schulmodelle führen nicht automatisch zu einer erleichterten Eingliederung ins Ausbildungssystem. Trotz formal verbesserten Ausgangslagen verschärfen sich Selektionspraktiken.

Diese Arbeit untersucht, wie Berufsbildende auf Bewerbungsunterlagen mit RILZ-Zeugnissen reagieren und welche Zulassungschancen integriert Beschulte dabei haben.

Zur Erfassung des Phänomens in Zahlen wie auch zur Rekonstruktion von Sinnzusammenhängen wurde ein quantitativer und qualitativer Zugang verfolgt und der Forschungsgegenstand trianguliert. Zielgruppe der Untersuchung bilden Berufsbildner/innen im Kanton SO.

Die Ergebnisse zeigen, dass dem Bekanntheitsgrad der RILZ-Zeugnisse im Selektionsprozess eine Schlüsselfunktion zukommt. Sie bestätigen die Vermutung, dass Aufklärungsarbeit über die Beurteilungsinstrumente der *Speziellen Förderung* und Networking mit Betrieben mehr forciert werden müssen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
1. Einleitung und Ausgangslage im Schulalltag	5
2. Gegenstand der Untersuchung, Forschungsstand und theoretischer Bezugsrahmen	6
2.1 Institutionelle Arrangements	7
2.1.1 Bildungspolitische Rahmenbedingungen und Spezielle Förderung im Kanton Solothurn.....	9
2.1.2 Beurteilen, fördern und Selektion.....	10
2.1.3 Die berufliche Grundbildung in der Schweiz	12
2.1.4 Fazit	13
2.2 Biographische Aspekte	14
2.2.1 Faktor Person	15
2.2.2 Faktor Familie und Freizeit.....	16
2.2.3 Faktor Schule.....	17
2.2.4 Faktor Betriebe.....	18
2.2.5 Faktor Beratung.....	20
2.2.6 Faktor Politik.....	21
2.2.7 Zusammenfassende Betrachtungen zu den 6 Einflussfaktoren	22
2.3 Fazit und Wechselwirkungen zu den bisherigen Betrachtungen	23
3. Projektbeschreibung	25
3.1 Fragestellungen	26
3.2 Hypothesen	26
3.3 Heilpädagogische Relevanz	27
4. Methodisches Vorgehen	28
4.1 Allgemeiner Überblick.....	28
4.1.1 Operationalisierungen.....	30
4.2 Qualitative Teilstudie: Die Experteninterviews.....	31
4.2.1 Sampling	32
4.2.2 Erhebungsinstrument: Das Leitfadeninterview.....	32
4.2.3 Auswertungsverfahren: Die qualitative Inhaltsanalyse	33
4.3 Quantitative Teilstudie: Die Fragebogenerhebung	35
4.3.1 Sampling	35
4.3.2 Erhebungsinstrument: Der Fragebogen	36
4.3.3 Auswertungsverfahren der quantitativen Teilstudie	38

4.4 Gütekriterien	38
4.4.1 Objektivität	38
4.4.2 Reliabilität	39
4.4.3 Validität	39
5. Darstellung der Ergebnisse	40
5.1 Themenkreis A: Person, Schule und Qualifikation	42
5.1.1 Die Einschätzungen aus den Experteninterviews	42
5.1.2 Die Einschätzungen aus dem Fragebogen	44
5.1.3 Zwischenbilanz Themenkreis A	45
5.2 Themenkreis B: Betriebe, Arbeitswelt und Selektion	45
5.2.1 Die Einschätzungen aus den Experteninterviews	45
5.2.2 Die Einschätzungen aus dem Fragebogen	49
5.2.3 Zwischenbilanz Themenkreis B	51
5.3 Themenkreis C: Interinstitutionelle Zusammenarbeit und Information	51
5.3.1 Die Einschätzungen aus den Experteninterviews	51
5.3.2 Die Einschätzungen aus dem Fragebogen	54
5.3.3 Zwischenbilanz Themenkreis C	55
5.4 Themenkreis D: Zulassungschancen	55
5.4.1 Die Einschätzungen aus den Experteninterviews	55
5.4.2 Die Einschätzungen aus dem Fragebogen	58
5.4.3 Zwischenbilanz Themenkreis D	59
6. Diskussion der Ergebnisse	60
6.1 Interpretation der Ergebnisse	60
6.2 Beantwortung der Fragestellungen und Überprüfung der Hypothesen	65
7. Gesamtfazit und Schlussfolgerungen für Praxis, Forschung und Entwicklung	66
Literaturliste	70
Internetadressen	72
Glossar	73
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	74
Liste der Anhänge im separaten Dossier	75

Vorwort

Seit Einführung des Schulversuchs *Spezielle Förderung* im Kanton Solothurn im Schuljahr 2011/2012, verlässt in diesem Sommer der vierte Jahrgang mit integriert beschulten Jugendlichen die Volksschule. Über die Hälfte der Schulaustretenden beginnt ihre berufliche Laufbahn mit dem Eintritt in eine Berufsausbildung. Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit besonderem Bildungsbedarf haben beim Übergang von der obligatorischen Schule in die berufliche Grundbildung besondere Herausforderungen zu meistern. Ein direkter Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt gelingt oft nicht auf Anhieb und ist für diese Jugendlichen meist erst über Zusatzschlaufen zu erreichen.

Im Auswahlverfahren der Lehrbetriebe kommen unterschiedliche Auslesekriterien und Selektionsmechanismen zum Tragen, um die passenden Lehrlinge zu rekrutieren. Die Bewerbungsunterlagen der Jugendlichen, welche aller meistens den ersten Kontakt herstellen, spielen dabei eine tragende Rolle, ob die Kandidaten die erste Hürde im Bewerbungsprozesses überstehen. Integriert beschulte Jugendliche mit reduzierten individuellen Lernzielen bewerben sich dabei mit Schulzeugnissen, die teilweise keine Noten aufweisen und ihre Kompetenzen in Textform wiedergeben. Für diese Jugendlichen ist es doppelt schwierig über die Anwerbungsphase des Bewerbungsprozesses hinaus zu kommen.

Eine Verminderung beruflicher Zulassungschancen für diese jungen Menschen birgt einerseits die Gefahr, dass die beruflichen Integrationsbemühungen versagen und sie in das nicht-qualifizierende Segment des „Jedermannsarbeitsmarkts“ gedrängt werden, wo sie als *working poor* aus dem System fallen und längerfristig auf das Sozialhilfesystem angewiesen sind. Andererseits besteht auch das Risiko, dass diese Jugendlichen ihre eigene Persönlichkeit, Reife und Identität nicht erweitern können, weil ihnen die Möglichkeit einer Ausbildung fehlt. Der Wert der Arbeit darf nicht auf reine Lohn- und Produktionsarbeit reduziert werden, sie ist persönlichkeitsbildend, sinnstiftende Auseinandersetzung mit der Welt und vermittelt Kompetenzerleben und Selbstbewusstsein. Sie ermöglicht soziale Einbindung und gesellschaftliche Anerkennung. Eine Chancenverminderung der beruflichen Zugänge kommt einer Einschränkung der gesellschaftlichen Dazugehörigkeit, Normalität und Partizipation gleich.

Die vorliegende Arbeit vermag nur einen ganz kleinen Teil des vielschichtigen Themenkomplexes an der Nahtstelle I zu beleuchten. Sie entstand aufgrund praxisrelevanter Fragestellungen und wurde durch zahlreiche unterstützende Personen mitgetragen. Besonderer Dank gebührt all jenen Personen, die ihre Expertise und ihr grosses Fachwissen in den Interviews zur Verfügung gestellt haben. Danken möchte ich auch meiner begleitenden Mentorin für die wertvollen methodischen Hinweise und die Gewährung grosser Forschungsfreiheit. Weiter möchte ich speziell der Gesamtschulleitung meiner anstellenden Behörde danken für den technischen Support und das Zur-Verfügung-Stellen der Software für die Online-Befragung. Schlussendlich möchte ich meiner Familie danken, die in aufreibenden Zeiten die Ruhe bewahrt hat und gelegentliche Panikattacken mit Humor geerdet hat.

Wenn immer möglich, wurden in dieser Untersuchung geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen verwendet. Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, wurden an gewissen Stellen nur maskuline Formen verwendet. Wenn nicht anders bezeichnet, sind bei diesen Formulierungen selbstverständlich Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen. Eine weitere Anmerkung zu Formulierungen betrifft die Abkürzung zu individuellen Lernzielen (ILZ). Da in dieser Untersuchung implizit reduzierte individuelle Lernziele gemeint sind, wird fortan die Abkürzung RILZ verwendet, um auch eine Verwechslung mit der Abkürzung IIZ (interinstitutionelle Zusammenarbeit) zu vermeiden.

Biel, im Mai 2017

1. Einleitung und Ausgangslage im Schulalltag

In der heutigen westlichen Gesellschaft ist persönliche Identität und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stark mit Erwerbstätigkeit verbunden. Soziale Integration passiert zu einem grossen Teil über berufliche Integration. Der Übertritt von der Schule ins Erwerbsleben ist für alle Jugendlichen eine Diskontinuitätserfahrung, die verbunden ist mit der Klärung und Übernahme neuer Rollen, sowie eine Anpassungsleistung ihrer individuellen Voraussetzungen an die neuen Anforderungen (vgl. Lindmeier & Schrör, 2015, S. 150-155).

Oft erweist sich dieser Übergangsprozess für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf als schwierig. An den Schnittstellen sind die Chancen und Risiken für diese Jugendlichen ungleich verteilt. Dabei spielen nicht nur die Chancen der formalen Bildung, welche die Schule durch ihre Selektionsfunktion verteilt, sondern auch das ökonomische, soziale und kulturelle Kapital eine Rolle, um sich erfolgreich in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Häufig gelingt dies nur über Zwischenlösungen und Umwege. Zusätzlich mindern sich die Chancen für benachteiligte Jugendliche einen Einstieg ins Berufsleben zu finden in dem Masse, als es immer mehr hochqualifizierte Arbeitsplätze gibt. Die Beschäftigungsperspektiven werden zunehmend schlechter, sodass immer mehr Jugendliche mit niedrigem Schulabschluss sich auf immer weniger Einfacharbeitsplätze bewerben können (vgl. Cantoni, 2016, S. 20). Die Tendenz, dass noch mehr jugendliche Erwerbslose immer mehr ausserschulische Massnahmen und Brückenangebote wahrnehmen müssen, ist absehbar. Peter Rahn (2005) beschreibt noch ein weiteres prospektives Phänomen: „Insgesamt geht die Entwicklung dahin, dass sich in den Erwerbsperspektiven benachteiligter Jugendlicher Zeiten der Erwerbsarbeit mit Zeiten der Erwerbslosigkeit abwechseln werden“ (S. 10). Die dadurch unsichere ökonomische Existenz gefährdet die autonome Lebensgestaltung und Partizipation am gesellschaftlichen Leben für eine bedeutende Minderheit der Jugendlichen (vgl. Landert & Eberli, 2015, S.17).

Seit der Einführung der Speziellen Förderung in den Volksschulen des Kantons Solothurn (2011), haben drei Jahrgänge die Volksschule verlassen. Aus den drei Jahren persönlicher Erfahrung mit integrierten Schülerinnen und Schülern der 9. Sekundarklasse im Übergangs- und Bewerbungsprozess, ziehe ich eine durchgezogene Bilanz. Eine kleine private Statistik, die natürlich viel zu klein ist, um generalisierbar zu sein, wirft trotzdem Fragen auf: Von zusammengezählt knapp 20 Jugendlichen mit Förderbedarf haben über die Hälfte einen direkten Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht geschafft und von der verbleibenden Hälfte sind zwei Lehrabbrüche und eine nicht bestandene Lehrabschlussprüfung (LAP) zu verzeichnen. Wenn man den Fokus etwas enger dreht und nur die Förderschüler/innen mit reduzierten individuellen Lernzielen in einem oder mehreren Fächern betrachtet, ergibt sich noch ein verheerenderes Bild: Von diesen insgesamt 11 Schulabgängern schafften gerade mal drei den direkten Einstieg, wobei einer die LAP der zweijährigen Grundbildung (EBA) nicht bestand.

Die weitere Erfahrung und Zusammenarbeit mit den betreffenden Schülerinnen und Schülern zeigte, dass ihre Voraussetzungen und ihre Berufseignung nicht derart prekär waren. Sie hatten sich realistische Berufsziele gesetzt, hatten aber mit erheblichen Bewerbungsschwierigkeiten und vielen Absagen zu kämpfen. Ein grosser Teil der schulischen Unterstützung machte die Lehrstellensuche und die Hilfe bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen aus. Dabei fiel auf, dass ihre Bewerbungsdossiers durch die Beilage der Lernberichte, immer deutlich umfangreicher waren, als diejenigen ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Eine weitere Problematik kommt hinzu: Die Zeit der sogenannten Berufserkundungen findet nach Lehrplan in der 2. Sekundarklasse statt. Die Erfahrung zeigt aber, dass viele Jugendliche mit Förderbedarf anfangs der 3. Sekundarklasse noch keine klaren Berufsvorstellungen aufgebaut haben und noch Berufserkundungsmöglichkeiten brauchen und zirkuläre Prozesse durchmachen müssen, um ihr Berufsspektrum zu erweitern. Dies ist aus dem 9. Schuljahr heraus nicht mehr so einfach zu arrangieren, weil erstens die Schnupperkapazitäten der Betriebe begrenzt sind und zweitens die Schulabgänger sich sehr oft in ein Bewerbungsverfahren begeben müssen, wenn sie schnuppern wollen. All dies ist viel aufwändiger und zeitintensiver zu organisieren zu einem Zeitpunkt, wo entschlossene und gut qualifizierte Schulabgänger/innen die ersten Lehrstellenzusagen bekommen und die Zeit drängt.

Es drängt sich die Frage auf, warum Jugendliche mit reduzierten individuellen Lernzielen deutlich mehr Absagen erhalten oder, ob die Bewerbungsunterlagen mit den RILZ-Zeugnissen und den dazugehörigen Lernberichten auf Ablehnung stossen und warum.

Deswegen beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit den Mechanismen der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt von Jugendlichen mit Förderbedarf. Genauer geht es um Selektionsmechanismen und Lehrstellenchancen von integrierten Regelschüler/innen mit reduzierten individuellen Lernzielen (RILZ) bei niederschweligen beruflichen Grundbildungen im Kanton Solothurn.

Die heilpädagogische Relevanz ergibt sich aus dem Umstand, dass Heilpädagoginnen und Heilpädagogen das ganze förderdiagnostische Konzept erarbeiten, zu dem auch die Beurteilung der Lernzielerreichung und das Verfassen der Lernberichte gehören. Sie bieten für Jugendliche in der Sekundarstufe I ebenfalls besondere Unterstützung und individuelle Begleitung beim Übergang in die Sekundarstufe II. Denn bei einem erfolgreichen Eintritt ins Erwerbsleben geht es um nicht weniger als eine selbständige und selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft. Misslingt dieser Schritt, drohen unter anderem soziale Ausgrenzung und Isolation, finanzielles Absinken der Lebensansprüche, Apathie, Abnahme von Verantwortungsbereitschaft, Stigmatisierung und langfristig medizinische Erkrankungen (vgl. Baudisch, Albrecht & Stiller, 2007, S. 37 und S. 50). Diese Bedingungen erschweren den Zutritt zum Arbeitsmarkt zu einem späteren Zeitpunkt noch zusätzlich, womit ein Teufelskreis generiert wird, dem sehr schwer zu entkommen ist.

Trotz aller Risiken und Schwierigkeiten für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass es beim Übergang von der Schule ins Erwerbsleben, auch immer um eine Chance für eine persönliche Weiterentwicklung handelt und als solche wahrzunehmen ist.

Die vorliegende Arbeit umfasst 7 Kapitel. Das gleich anschliessende zweite Kapitel untersucht den Forschungsgegenstand genauer und stellt Bezüge zu relevanten theoretischen Konzepten und zu institutionellen Rahmenbedingungen her. Kapitel 3 definiert die Gesamtuntersuchung hinsichtlich ihrer Forschungsfragen, formuliert Hypothesen und begründet noch einmal genauer die heilpädagogische Relevanz. Das vierte Kapitel gibt einen detaillierten Überblick über das Untersuchungsdesign der Arbeit, beschreibt die konkrete Durchführung des Projektes und begründet die Auswahl der methodischen Arbeitsschritte. Die Kriterien zur Güte und Brauchbarkeit dieser Studie runden das Kapitel 4 ab. Die Ergebnisse der gesamten Untersuchung werden in Kapitel 5 in Bezug auf die Fragestellungen zusammengeführt und übersichtlich dargestellt. Kapitel 6 diskutiert die Aussagekraft der Ergebnisse und setzt sie in Beziehung zum aktuellen Forschungsstand. Vor dem Hintergrund einer durchgeführten kommunikativen Validierung werden die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit interpretiert und die in Kapitel 3 generierten Hypothesen diskutiert. Das letzte Kapitel resümiert noch einmal die Gesamtbilanz der Untersuchung und zeigt Konsequenzen für Forschung, Entwicklung und Schulpraxis auf.

2. Gegenstand der Untersuchung, Forschungsstand und theoretischer Bezugsrahmen

Übergangsprozesse von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II vollziehen sich in der Regel in einem dynamischen Beziehungsgeflecht zwischen institutionellen Arrangements und individuell unterschiedlich verlaufenden Lebensläufen von jungen Menschen. Ein gelingender, direkter Übertritt von der Volksschule in eine berufliche Grundbildung oder allgemeinbildende Schule hängt vom geglückten Zusammenspiel mehrerer Faktoren ab (vgl. Landert & Eberli, 2015, S. 10). Transitionsforschung untersucht diese Faktoren sowohl auf der strukturellen Ebene der Politik, der Bildung und dem Arbeitsmarkt, wie auch auf der individuellen Ebene der Jugendlichen mit ihren individuellen Übergangsprozessen, Voraussetzungen und Orientierungen (vgl. Imdorf, 2005, S. 14).

Die Nahtstelle I beschreibt diesen Lebensabschnitt und umfasst alle unterstützenden Massnahmen und Angebote welche darauf zielen, dass junge Menschen direkt oder indirekt über Zwischenschritte den Übergang in die (duale) berufliche Grundbildung oder allgemeinbildende Schulen meistern (vgl. Landert & Eberli, 2015, S. 12). Das hohe Engagement an dieser Stelle haben sich das SBFI und die EDK

2011 vorgeschrieben, zugunsten eines hohen volkswirtschaftlichen Nutzens, wegen der individuellen Bedeutung für die Betroffenen und zum Vorteil einer vermehrten Integration zum Schutz vor Arbeitslosigkeit, Desintegration und Marginalisierung von Jugendlichen (vgl. Landert & Eberli, 2015, S. 42).

Aus Perspektive der Jugendlichen vollzieht sich dieser Übergang nach Herzog, Neuenschwander und Wannack (2004) weitgehend einem institutionell vorgeformten Phasenmodell: Nach einer eher diffusen Berufsorientierung konkretisieren sich Berufswünsche und die Jugendlichen suchen eine Ausbildungssituation. Nach der Konsolidierung der beruflichen Entscheidung folgen im besten Falle eine Berufsausbildung oder weitere Anpassungen der Berufsmöglichkeiten. Hierbei können einzelne Phasen wiederholt oder in die Länge gezogen werden. Besonders mangelhafte Informations- und Entscheidungsprozesse vor dem Übertritt gefährden eine erfolgreiche Eingliederung in den Arbeitsmarkt, da realistische Anpassungsleistungen nicht vollzogen wurden (vgl. Herzog et al., 2004, S.83).

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Untersuchung der Phase des Transitionsprozesses der Nahtstelle I, welche den Übergang von der schulischen Startposition in die verschiedenen Berufsbildungsangebote beschreibt. Besonders Schulabgänger mit Benachteiligungen im kognitiven, emotionalen oder sozio-kulturellen Kontext, haben Schwierigkeiten, sich in einem Arbeitsmarkt zu behaupten, der anforderungsreicher, schneller und automatisierter geworden und konjunkturellen Schwankungen unterworfen ist (vgl. Rahn, 2005, S. 39 ff). Das Erkenntnisinteresse der Arbeit richtet sich konkret auf die Selektionsprozesse und Selektionspraktiken, welche integrierte Regelschüler mit reduzierten individuellen Lernzielen (RILZ) in einem oder mehreren Fächern betreffen. Die Erörterung und Definition zu den RILZ wird im Kapitel 2.1.2 vorgenommen.

Zum Stand der Transitionsforschung beschreibt Imdorf (2005) einen Mangel vor allem an Längsschnittstudien zu Übergängen vom Bildungs- ins Beschäftigungssystem (S.14). Er beschreibt weiter: „Untersuchungen zu den Mechanismen, die die Zugänge in die betrieblichen Berufsausbildungen regulieren, sind in den deutschsprachigen Ländern eher rar“ (S.101 ff). Forschungsdefizite konstatiert er in erster Linie in Bezug auf Selektionspraktiken und Rekrutierungsabläufe kleinerer und mittelgrosser Ausbildungsbetriebe (ebd.). Auch für die Frage, „wie Schulqualifikationen bei der Ausbildungsplatzvergabe in der Wahrnehmung und Bewertung der Betriebe überhaupt relevant werden,...“, stellt Imdorf (2009, S. 394) weiteren Forschungsbedarf fest. Die vorliegende Arbeit dreht den Fokus dieser Frage noch etwas enger und versteht sich als Beitrag, die Wahrnehmung und Bewertung der Zeugnisse der integrierten Regelschülerinnen und Regelschüler mit RILZ bei den Ausbildungsbetrieben zu untersuchen. Sie erforscht die Zulassungschancen für diese Jugendlichen auf einen direkten Zugang zu niederschweligen Ausbildungsangeboten im ersten Arbeitsmarkt des Kantons Solothurn. Sie untersucht nicht das weitere Bestehen, den Erfolg oder die Zufriedenheit der Lernenden in den Ausbildungsplätzen. Sie beschränkt sich auf die Frage, welche Selektionsmechanismen aus betrieblicher Sicht auf Schülerinnen und Schüler mit RILZ zukommen könnten, wenn sie sich auf zwei- oder dreijährige Lehrstellenangebote bewerben. Dass dieses Forschungsinteresse von Bedeutung ist, verdeutlicht auch folgendes Zitat: „Die Beantwortung der Frage, aufgrund welcher expliziter (öffentlich legitimierbarer) und impliziter (weniger legitimierbarer) Kriterien die Vergabe der Lehrstellen erfolgt, bleibt bis heute ein selten nachgefragtes Forschungsdesiderat“ (vgl. Imdorf, 2005, S. 383).

Das vorliegende Kapitel gliedert sich im Folgenden in drei Teile. Der erste Teil behandelt formale, strukturelle und gesetzliche Aspekte des Themas (Institutionelle Arrangements). Der zweite durchleuchtet anhand von sechs Faktoren die biographischen Zusammenhänge des Berufsfindungsprozesses (Biographische Aspekte). Der letzte Teil stellt diese beiden Teile einander gegenüber, zieht Schlüsse für die weiteren Betrachtungen des Forschungsgegenstandes und fasst die Merkmale des Forschungsinteresses nochmals zusammen.

2.1 Institutionelle Arrangements

Der Übergang von der Schule zur Berufsausbildung stellt für Jugendliche mit Beeinträchtigungen eine besondere Herausforderung dar. Nicht alle schaffen den Berufseinstieg auf einem direkten Weg und

auch während der Ausbildung scheitern viele, was die relativ hohen Lehrabbruchsquoten zeigen (vgl. Schellenberg & Hoffmann, 2015, S. 14). Diverse Projekte und Reformen haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass sich die Situation beim Übergang ins Erwerbsleben für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen verbessert und die Chancengerechtigkeit wenigstens formal gesichert wird. Seit dem Inkrafttreten der UNO-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2008, regelt der Artikel 27 das Recht über Arbeit und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Das Übereinkommen beinhaltet das Recht seinen Lebensunterhalt durch Arbeit in einem frei gewählten Arbeitsumfeld verdienen zu können und bindet die Vertragsstaaten daran, geeignete Schritte dafür zu unternehmen. Dieses Übereinkommen ist in der Schweiz seit 2014 in Kraft. Nur rund die Hälfte aller Menschen mit Beeinträchtigungen ist heute in der Schweiz erwerbstätig (ebd.). In der Schweiz regelt das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) Erleichterungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, damit auch sie Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben erfahren (vgl. Parpan-Blaser et al., 2014, S. 24).

Das schweizerische Berufsbildungsgesetz (BBG, seit 2004 in Kraft), welches speziell auch die Berufseinbindung von Menschen mit Beeinträchtigungen als Ziel deklariert und das 2006 formulierte bildungspolitische Ziel der EDK, der OdA und des Bundes, die Abschlussquote auf Sekundarstufe II bis 2015 auf 95% anzuheben (EDK, 2006), sind weitere Bestrebungen, die Integrationsbemühungen ernst zu nehmen. Nach dem nicht besonders guten Abschneiden von schweizerischen Jugendlichen bei PISA (OECD, 2001), dem PISA-Schock und der Einsicht, dass Länder mit integrativ geleiteten Schulungssystemen bessere Werte erzielten, entstand eine breit geführte Diskussion über Bildungschancen und leistungsfähige integrative Schulsysteme (vgl. Hotz-Hart & Küchler, 2005). Breit abgestützte Bildungsreformen waren darauf in den meisten Kantonen die Folge. Die Anschlussstudie zu PISA, das Projekt TREE <Transition von der Erstausbildung ins Erwerbsleben>, stellt eine Längsschnittstudie dar, welche die Bildungsverläufe von 6000 Schülerinnen und Schülern, die an der PISA-Studie im Jahr 2000 teilgenommen haben, untersucht. TREE beschreibt eindrücklich nachobligatorische Ausbildungs- und Erwerbsverläufe zwischen 2001 und 2014, die Folgen von Bildungsbenachteiligung und insbesondere Wirkungsmerkmale von kritischen Bildungsverläufen (Meyer, 2005, TREE).

All diese Entwicklungen trugen dazu bei, auf allen Ebenen Diskussionen und Debatten über Chancengerechtigkeit, gleiche Bildungschancen und Integrationsbemühungen zu führen mit der Folge, dass bestehende Bildungssysteme und separative Settings in Frage gestellt wurden.

Die IntSep Studie (Langzeitwirkungen der schulischen Integration-Separation) von 2011 lässt sich in diese Thematik einordnen. Eckhart, Haeberlin, Sahli-Lozano und Blanc können darin nachweisen, dass schulleistungsschwache Kinder, Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder mit Sonderschulbiographie geringe Chancen auf eine Berufsausbildung haben. Die Ergebnisse zeichnen auch deutliche Tendenzen bis ins Erwachsenenleben: „Die besuchte separierende oder integrierende Schulform hat eine grosse Bedeutung für den Ausbildungs- und Berufszugang im Erwachsenenalter“ (vgl. Eckhart et al., 2011, S. 111).

In den meisten Kantonen der Schweiz sind die Bildungsniveaus in der Volksschule ab der Oberstufe in Schultypen eingeteilt. Die Schultypen können aber nicht als trennscharfe Kategorien verstanden werden, da bezüglich Leistungen und kognitiven Voraussetzungen bekanntlich teilweise erhebliche Überschneidungen bestehen (vgl. Kronig, 2007). Neuenschwander hat 2010 nachgewiesen, dass in der Schweiz ein enger Zusammenhang besteht zwischen Schulklassentypen und Selektionsprozessen (S.15). Auch Imdorf betont den Zusammenhang zwischen Formalqualifikation und späterem beruflichen Werdegang (2005, S. 16). Somit beginnt die berufliche Integration für Schülerinnen und Schüler bereits bei der Zuweisung in verschiedene Schultypen. Jugendliche aus Klassentypen mit erweiterten Anforderungen finden leichter Zugang zu Ausbildungsplätzen als ihre Kolleginnen und Kollegen aus tieferen Bildungsgängen oder separiert beschulten Klassentypen (Kleinklassen, Werkklassen, Sonderschulen) und diese beruflichen Ausbildungen entsprechen auch oft einem höheren Ausbildungsprofil (vgl. Schellenberg & Hoffmann, 2015, S. 15). Das Stigma der Sonderklassenbeschulung als Risikofaktor für Ausbildungslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit beschreibt auch Imdorf (2005, S. 82 ff). Nebst besagtem Risikoeinfluss bestimmen auch Faktoren wie

Ausländerstatus, niedrig qualifizierender Schulabschluss, sozioökonomischer Status und Geschlecht die Zugangschancen zu qualifizierenden Ausbildungsberufen besonders, wenn sie kumuliert auftreten.

Die Schule erfüllt nebst einem Bildungs- und Erziehungsauftrag auch einen Selektionsauftrag. Sie ist durch Notenvergabe auf eine frühzeitige Produktion von Leistungsdifferenzen ausgerichtet, welche sie am Ende der Primarschulzeit benötigt, um die Schülerinnen und Schüler in die verschiedenen Typen der Sekundarstufe I einzuteilen. Die frühe Weichenstellung bereits ab der Oberstufe als Ausgangslage für Bewerbungschancen erweist sich unter dem Gesichtspunkt der verzerrten Leistungsselektion als problematisch. Diverse Studien belegen nämlich, dass nebst der leistungsbezogenen ebenso eine soziale Selektion stattfindet und die angeblich nur leistungsbezogene Übertritts Empfehlung verzerrt (vgl. Imdorf, 2005, S. 66 ff). Auf den breiten Einfluss der sozio-kulturellen Strukturen auf gerechte Bildungschancen verwiesen bereits Ergebnisse aus der PISA Untersuchung.

Die weiteren Ausführungen in diesem Kapitel zur Thematik der Bewerbungschancen für integrierte Regelschüler/innen mit RILZ untersuchen bildungspolitische Rahmenbedingungen (2.1.1) sowie die Beurteilungsvorgaben des Kantons Solothurn (2.1.2) und stellen die duale Berufsausbildung in der Schweiz vor (2.1.3).

2.1.1 Bildungspolitische Rahmenbedingungen und Spezielle Förderung im Kanton Solothurn

Ausgehend vom Behindertengleichstellungsgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen (BehiG, SR 151.3), welches seit 2004 in Kraft ist, und von der seit 2014 geltenden UNO-Behindertenrechtskonvention sind die Kantone in der Pflicht, Massnahmen zu ergreifen, welche die Benachteiligungen reduzieren helfen. Auf bildungspolitischer Ebene des Kantons Solothurn ist eine dieser Massnahmen die 2007 beschlossene Einführung der Speziellen Förderung gemäss den §§ 36 ff im Volksschulgesetz, mit dem Ziel einer möglichst weitgehenden Integration, Normalisierung und sozialen Teilhabe aller Kinder und mit dem Leitbild einer „Schule für alle“ (vgl. Leitfaden Spezielle Förderung, 2013, S.9). Ebenso hat es sich die Volksschule zum Auftrag gemacht, einerseits die Förderorientierung und andererseits die Selektion umzusetzen im Bewusstsein, dass sich diese beiden unterschiedlich gelagerten Aufträge in einem Spannungsverhältnis befinden (ebd.).

Im Kanton Solothurn steht man zurzeit noch in einer zweiten Versuchsphase zur Umsetzung, mit parallel verlaufenden integrativen und separativen Beschulungsformen. Ab 2013 bilden der Leitfaden Spezielle Förderung (2013, §36 VSG) und der Leitfaden Sonderpädagogik (2013, § 37 VSG) die Grundlage für die kantonsweit rechtsgleiche Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen. Im Leitfaden Spezielle Förderung (2013) wird unter §36 Absatz 2 unter anderem die Unterstützung der Schüler mit speziellem Förderbedarf durch die schulische Heilpädagogik geregelt. Dieses Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbeeinträchtigung, einem Lernrückstand oder Verhaltensauffälligkeiten. Diese Kinder werden in der Regelschule integrativ beschult und unter Berücksichtigung der Ausprägung ihrer Beeinträchtigung in zwei Förderstufen eingeteilt. Die Förderung der Kinder mit Förderstufe A basiert auf den Klassenlernzielen. Die Förderstufe B verfügt diverse Massnahmen. In Bezug auf die vorliegende Arbeit interessiert diejenige Massnahme, welche die individuellen Lernzielen (ILZ) in einzelnen Fächern betrifft (vgl. Leitfaden Spezielle Förderung, 2013, S. 12). Da hiermit implizit reduzierte individuelle Lernziele gemeint sind, wird in dieser Arbeit die Abkürzung RILZ dafür verwendet. Auch werden alle weiteren Ausführungen in dieser Arbeit, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben, unter dem Aspekt der sonderpädagogischen Massnahmen im Rahmen des §36 betrachtet. Dies berücksichtigt den besonderen Bildungsbedarf und die Heilpädagogik innerhalb der Regelschule. Nicht betrachtet werden in dieser Arbeit Jugendliche mit verstärkten Massnahmen gemäss § 37 VSG und aus separativen Settings. Die Zielgruppe der Ausführungen bilden integrativ beschulte Jugendliche mit RILZ in einem oder mehreren Fächern (FS B), ohne berufliche Abklärung durch die Invalidenversicherung (IV), die sich auf Lehrstellen im regulären Arbeitsmarkt bewerben.

In Bezug auf die Begleitung und Unterstützung der Jugendlichen mit Förderbedarf betont der Leitfaden Spezielle Förderung in seinen Ausführungen die Wichtigkeit eines gelingenden Übergangs in die Sekundarstufe II (vgl. Leitfaden Spezielle Förderung, 2013, S.15) und schlägt individuelle Begleitmassnahmen, gute Information über mögliche Anschlusslösungen, verstärkter Kontakt mit Betrieben, ergänzende Angebote wie Case Management Berufsbildung (CMBB) und die Intensivierung im Fach Berufsorientierung vor (S. 42).

2.1.2 Beurteilen, fördern und Selektion

In der Speziellen Förderung wie auch in der allgemeinen Schulpraxis stellt das Beurteilen der Lernzielerreichung eine Phase im Regelkreis der Förderung dar. Die Funktion der Beurteilung soll einerseits das Lernen fördern und andererseits der Selektion gerecht werden. Dies bedeutet, dass man sich in einem Spannungsfeld zwischen Förderung und Selektion zurechtfinden muss (vgl. Broschüre „fördern und fordern“, 2012, S. 5). Die rechtliche Grundlage der Beurteilung bildet das neue Laufbahnreglement von 2010. Unter Punkt 4. Spezielle Förderung wird im §32 Abs. 2 die Regelung betreffend der RILZ formuliert: „In Fächern, in denen individuelle Lernziele festgelegt worden sind, erfolgt im Zeugnis der Eintrag nach „individuellen Lernzielen“. Die Leistungen in diesen Fächern werden in einem Lernbericht dokumentiert“ (Laufbahnreglement für die Volksschule, 2010, §32 Abs. 2).

Nebst dem Laufbahnreglement stellt die Broschüre des Volksschulamtes „fördern und fordern“ ein sehr gutes Instrument dar, welches eine ganzheitliche Beurteilungspraxis anstrebt und formative, summative und prognostische Beurteilung als gleichwertige Bestandteile darstellt. Die darin enthaltene Auffassung für die gerechte Setzung der Zeugnisnoten versteht sich als professionellen Ermessensentscheid und nicht als Durchschnittsberechnung angesammelter Notenwerte während eines Semesters. Denn Noten „sind keine Zahlen, sondern «nur» Codes (Ziffern) für unterschiedliche Qualitätsangaben. Darum darf bei der Setzung der Zeugnisnote nicht mit Teilnoten gerechnet werden“ (vgl. Broschüre „fördern und fordern“, 2012, S. 34). Diese kurzen Ausführungen über Beurteilung als Selektionsinstrument und gleichzeitig Förderinstrument ist deswegen interessant und relevant, weil die „Abnehmerseite“ (Berufsausbildner, weiterführende Schulen) die Noten kaum als Codes wahrnehmen werden und weil es noch keine einheitlichen Qualitätsangaben zu den verschiedenen Codes gibt. Im Hinblick auf die Wechselwirkung von Formalqualifikation (Noten) und Chancengerechtigkeit bei beruflichen Zugängen, wird die subjektive Beurteilung einer Lehrperson und ihr professioneller Ermessensentscheid auf der Abnehmerseite rigide als Selektionsinstrument verwendet.

Zumindest im öffentlichen Diskurs wird die Bedeutung von Schulleistungen und Formalqualifikationen (Schulleistungsniveau und Schulnoten) für die betriebliche Selektion immer wieder hervorgehoben (vgl. Imdorf, 2009, S. 394). Wobei die Betriebe die Formalqualifikationen primär im Rahmen der berufsschulischen Qualifizierung betrachten und so quasi stellvertretend für die Berufsschule selektieren. „Bei der betrieblichen Bewertung von Schulqualifikationen stehen weniger die betrieblichen Leistungsanforderungen, sondern vielmehr jene der Berufsschule im Vordergrund“ (Imdorf, 2009, S. 404). Abgesehen von dieser betrieblichen Relevanz, dass berufsschulische Probleme sekundär unangenehme Konsequenzen für den Betrieb haben, figurieren Schulqualifikationen im Kriterienkatalog der Betriebe aber in vielen Studien hinter den sogenannten *soft skills* (vgl. Ashton & Maguire, 1980; Imdorf, 2005; Stalder, 2000). Binder, Miller und Rosenbaum (1997) haben zudem nachgewiesen, dass Arbeitgeber sich nicht unbedingt auf Schulzeugnisse verlassen, ihnen nicht vertrauen und sie als unzuverlässige Kompetenzeinschätzung erachten, weil sie stark von der Beziehungsstruktur mit der bewertenden Lehrperson abhängen. Als Reaktion darauf gehen viele Betriebe dazu über, nebst den schulischen Qualifikationen zusätzlich interne oder externe Schulleistungstests privater Anbieter von den Bewerbern einzufordern (vgl. Imdorf, 2009, S. 406).

Nebst den fachlichen Leistungen werden auf den Schulzeugnissen des Kantons Solothurn ebenfalls die Beurteilung von Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten (ALS), im Zeugnis erkennbar unter den „Kreuzen“, mit insgesamt neun Lernzielen ausgewiesen (vgl. Anhang 1 zum Laufbahnreglement,

2010). Diese auf betrieblicher Seite oft als *soft skills* bezeichneten Verhaltensmerkmale spielen bei der Vergabe von Lehrstellen eine übergeordnete Rolle. Sie ermöglichen den Ausbildungsverantwortlichen eine Einschätzung über berufsunspezifische und soziale Eigenschaften der Bewerber, damit sie entscheiden können, ob die ausgewiesenen *soft skills* eines Kandidaten zu den einzelbetrieblichen Bedürfnissen passen oder nicht. Dass dieser Aspekt für die Lehrlingsselektion sehr relevant ist, beweist ein 2016 erarbeiteter Kriterienkatalog (Indikatoren zu ALS) als Interpretationshilfe für Lehrbetriebe (vgl. Indikatoren zum Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten für die Sekundarschule, 2016, VSA). Diese Arbeitshilfe entstand vor allem auf Druck der Organisationen der Arbeit (OdA). Dieser erhebliche Erklärungsbedarf zeigt noch einmal, dass Lehrbetriebe nicht ohne Weiteres die Zeugnisse der Volksschule lesen und korrekt interpretieren können.

Im Folgenden werden die Charakteristika und die kantonalen Vorgaben der RILZ-Zeugnisse diskutiert. Im Anhang 11 befindet sich ein anonymisiertes Beispiel eines RILZ-Zeugnisses inklusive Lernbericht, welches das konkrete Erscheinungsbild und oben beschriebene Qualifikationsnachweise illustriert.

Reduzierte individuelle Lernziele (RILZ)

Wenn Schülerinnen und Schüler die fachlichen Anforderungen der Regelschule über längere Zeit nicht erfüllen können, bekommen sie in den entsprechenden Fächern eigene, einfachere Lernziele und im Zeugnis keinen Noteneintrag. Ihre Fortschritte und Kompetenzen im entsprechenden Fach werden in einem separaten Lernbericht in Textform ausgewiesen. So sieht es der Kanton vor. RILZ ist eine verfügte Massnahme eingeordnet im Kanton Solothurn unter FS B. Die Umsetzungsmassnahme erfolgt durch die Förderlehrperson mit Förderplanung und Förderdokumentation. Die Beurteilung erfolgt im Zeugnis durch Lernbericht im betreffenden Fach und Noten in den anderen Fächern (vgl. Leitfaden Spezielle Förderung, 2013, S. 23). Die Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, welche mit Förderplanung während mindestens zwei Semestern dauernd erheblich weniger leisten, als durch den Lehrplan vorgegeben ist.

RILZ darf nicht mit Nachteilsausgleich verwechselt und muss klar davon abgegrenzt werden. RILZ „schränken in der Regel die Berufswahl und die Entwicklungsmöglichkeiten bei der beruflichen Laufbahn ein und sollten daher zurückhaltend und verantwortungsbewusst eingesetzt werden“ (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, S. 51).

Ein sehr gutes Verständnis und empfehlenswerte Erwägungen im Umgang mit RILZ bietet beispielsweise die Volksschule Langenthal Kanton Bern (vgl. www.schulebruegg.ch/formulare).

Lernbericht

Das Laufbahnreglement und der Leitfaden Spezielle Förderung sagen zum Begriff Lernbericht beide dasselbe aus: „In Fächern, in denen individuelle Lernziele festgelegt worden sind, erfolgt im Zeugnis der Eintrag „nach individuellen Lernzielen“. Die Leistungen in diesen Fächern werden in einem Lernbericht dokumentiert“ (Laufbahnreglement für die Volksschule, 2010, §32 Abs. 2). Es müssen dabei die im *LehrerOffice* enthaltenen Dokumente verwendet werden. Das Erstellen des Lernberichts ist Aufgabe der Förderlehrperson. Einheitliche inhaltliche Richtlinien dazu sind kaum zu finden. In der angepassten Zeugnisanleitung Kanton Solothurn von *LehrerOffice* steht lediglich: „Stattdessen soll pro Fach nur noch eine Gesamtbeurteilung ausgewiesen werden. Diese Anpassung soll verhindern, dass der Fokus auf einzelne, unter Umständen negative Förderziele gelegt wird“ (*LehrerOffice* Zeugnisanleitung Kanton Solothurn, 2014/2015, S. 36). Der Kanton Zürich beispielsweise vermerkt zum Lernbericht weiter: „Er enthält die vereinbarten individuellen Lernziele (und evtl. deren Verfeinerung) sowie eine kurze Beurteilung der Erreichung dieser Ziele in Worten“ (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, S. 5)

Die These, dass der Lernbericht Teil des förderdiagnostischen Konzeptes ist und primär eine pädagogische Funktion innehat gerät zusehends unter Druck durch den Umstand, dass Lernberichte in Bewerbungen beigelegt werden müssen und dadurch als Selektionskriterium wirksam werden.

2.1.3 Die berufliche Grundbildung in der Schweiz

Die duale berufliche Grundbildung ist in der Schweiz zu einem international viel beachteten Erfolgsmodell geworden, zeichnet sich durch eine hohe Durchlässigkeit aus und bietet ein breites Spektrum an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Kennzeichnend dabei ist die enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und den Organisationen der Arbeit (OdA), die durch gezielte Nachwuchsförderung den zukünftigen Fachkräftebedarf sichern. Es besteht ein breites Angebot an drei- und vierjährigen Berufsausbildungen, die mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) abgeschlossen werden, sowie zweijährige Berufsausbildungen mit eidgenössischem Berufsattest (EBA). Für Jugendliche, die die Anforderungen einer EBA Ausbildung noch nicht erfüllen, besteht die Möglichkeit, eine Praktische Ausbildung (PrA) INSOs zu absolvieren, mit dem Ziel einer Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt (vgl. Sempert & Kammermann, 2010).

Eine weitere gesamtschweizerische Massnahme für die Reduktion von Benachteiligung im Arbeitsmarkt fand auf bildungspolitischer Ebene durch die Revision des Berufsbildungsgesetzes (BBG) bereits 2004 statt. Damit auch noch spätere Entwicklungsschritte und Veränderungen bei Jugendlichen mit beschränkten Ausbildungs- und Arbeitsmarktmöglichkeiten berufliche Erfolge und Aufstiegschancen mit sich bringen, ist das erklärte Ziel des neuen Berufsbildungsgesetzes eine vermehrte Durchlässigkeit zwischen den Berufsausbildungen zu schaffen, Anschlüsse zu garantieren und speziell auch die Arbeitsmarktfähigkeit von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern (vgl. Parpan-Blaser et al., 2014, S. 27). In diesem Zusammenhang ist auch der Slogan „*Kein Abschluss ohne Anschluss*“ zu verstehen. Mit der Standardisierung der Ausbildungsinhalte sind aber auch die Anforderungen an die Jugendlichen in vielen Berufsfeldern gestiegen (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, S.153), da vor allem durch das neue Gesetz, die Durchlässigkeit nach oben verbessert werden sollte (vgl. Imdorf, 2005, S.63). Die ehemalige SBFI-Anlehre wurde weitgehend durch die zweijährige EBA Lehre abgelöst, was zwar eine grössere Durchlässigkeit garantiert aber auch eine höhere Anforderungsschwelle für die EBA Lehre mit sich bringt.

Seit dem Zeitpunkt der Einführung des neuen BBG 2004 mit seiner neuen Durchlässigkeit und der Aufteilung der beruflichen Grundbildung in EFZ und EBA, hat die Zahl der Jugendlichen, die eine Berufsausbildung absolvieren gesamtschweizerisch leicht zugenommen (vgl. Tab. 1). Dem demographisch bedingten Rückgang der Schulaustretenden seit 2009 steht ein stabil bleibendes Lehrstellenangebot der Unternehmen gegenüber, sodass zurzeit von einem deutlichen Lehrstellenüberhang ausgegangen werden kann (vgl. SBFI, 2016).

Tabelle 1: Lehrverträge in der beruflichen Grundbildung (Bestandsentwicklung) 2005 - 2013

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lehrverträge EFZ	174'814	179'372	189'078	196'648	198'500	200'161	202'395	203'240	204'864
Lehrverträge EBA	1'550	3'618	5'184	6'805	7'979	8'457	9'415	11'084	12'082
Lehrverträge Anlehre	4'416	3'773	2'832	2'307	2'028	2'016	1'692	1'164	741
Lehrverträge total	180'780	186'763	197'094	205'760	208'507	210'634	213'502	215'488	217'687
15-19jährige	440'800	447'169	454'620	455'633	454'904	451'619	447'894	442'704	441'088
LV pro 1'000 15-19jährige	410	418	434	452	485	466	477	487	494

Quelle: ESPOP 2005 – 2010; STATPOP 2011 – 2013. Neuchâtel: BFS

Die Tabelle zeigt, dass die Zahl der 15-19jährigen bis 2008 leicht ansteigt und danach wieder zurückgeht. Die Menge der Lehrverträge nimmt dahingegen konstant zu. Die Anzahl der EBA Lehrverträge erhöhte sich seit 2005 um ein Vielfaches mehr als die Anzahl der EFZ Lehrverträge. Sie ist aber im direkten Vergleich dazu immer noch unter 10%. Da die Anlehren seit 2004 vielerorts durch EBA Ausbildungen ersetzt wurden, ist ihre Zahl folglich immer geringer.

Über die Hälfte der Schulaustretenden im Kanton Solothurn, treten in eine berufliche Grundbildung ein (vgl. Abb. 1). Rund 10%-15% davon absolvieren eine zweijährige EBA Ausbildung. Der Anteil der Neueintretenden in eine zweijährige Grundbildung betrug 2015 13.7% (vgl. Lernenden-Statistik 2015, ABMH, Kt. SO).

Quelle: ABMH, 2016.

Abbildung 1: Schulaustretende 2015/16 nach Anschlusslösung

Die Abbildung verdeutlicht zudem die gesamtschweizerische Tendenz, dass über 20% der Jugendlichen einen Weg in die Arbeitswelt nur über Brückenangebote und Zwischenstationen schafft (vgl. Landert & Eberli, 2015, S.7). „Trotz abnehmender Zahl der Schulabgänger/innen, stetig gewachsenem Angebot an beruflichen Grundbildungen EFZ und EBA sowie eines Rückgangs der Jugendarbeitslosigkeit hat sich die Teilnehmerzahl von Zwischenlösungen nicht wesentlich verändert“ (S. 10). Diese Tendenz wirft Fragen auf, die nicht alleine durch fehlende Berufsreife, schulische Defizite oder mangelnde Sozialisation der Teilnehmer an Brückenangeboten erklärt werden kann. Auch die Ergebnisse der Jugendlängsschnittstudie TREE weisen darauf hin, dass die Jugendlichen, die in eine Zwischenlösung eintreten, im Durchschnitt die schulischen Leistungsvoraussetzungen nicht weniger erfüllen, als diejenigen, die in eine Lehre eintreten (vgl. Osterwalder, 2005, S. 67). Das angebliche Fehlen von spezifischen Fähigkeiten oder Wissensbeständen von Jugendlichen in Brückenangeboten betont dabei die defizitäre Auslegung des Phänomens und berücksichtigt dabei zu wenig strukturell bedingte Problematiken, was beispielsweise eine Überrepräsentation von Schülerinnen und Schülern aus tieferen Bildungsgängen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund untermauert.

An dieser Stelle sollen zwei weitere noch nicht offiziell bestätigte Tendenzen erwähnt werden. Erstens wirft ein erneuter Rückgang des EBA Lehrstellenangebots im Kanton Solothurn Fragen auf und zweitens, lassen Betriebe zunehmend ihre Lehrstellen lieber unbesetzt, als Lehrlinge der zweiten Wahl einzustellen. Besonders letztere Tendenz muss vor dem Hintergrund einer partizipativ ausgerichteten Arbeitsethik, die mehr als funktionierende Produktionsarbeit darstellen will, zu denken geben.

2.1.4 Fazit

Seit Anbruch des neuen Jahrtausends sind auf internationaler, nationaler und kantonaler Ebene deutliche Bestrebungen zu erkennen, die beabsichtigen, die Benachteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen in Bildung, Beschäftigungszugang und Arbeit zu verringern. Der Arbeitsmarkt selbst unterliegt konjunkturellen Schwankungen und dem Druck konkurrenzfähig bleiben zu können. Er ist darauf angewiesen seine personellen Ressourcen zu selektionieren und an den richtigen Stellen einzusetzen, um möglichst rentabel zu bleiben. Die Schule erfüllt diesen Selektionsauftrag vor dem Eintritt in die Arbeitswelt und befindet sich damit in einem Spannungsverhältnis von Lernen fördern und Selektion. Verschärft wird diese Problematik durch die leistungsverzerrende Beurteilung der Notenvergabe und Schwierigkeiten bei der Zeugnisinterpretation auf Abnehmerseite. Das zusätzliche Vakuum an einheitlichen Richtlinien zur Ausgestaltung der Lernberichte dürfte auf Abnehmerseite zu weiteren Fragezeichen und Auslegungsproblemen führen.

Die grundsätzlich erfreuliche Lage, dass es zurzeit noch mehr Lehrstellenangebote hat als Lehrstellensuchende wird etwas vom Umstand getrübt, dass rund ein Fünftel der Schulaustretenden eine Zwischenlösung beansprucht. Die seit über zehn Jahren wachsende Anzahl an Brückenangeboten wirft die Frage auf, warum so viele Schülerinnen und Schüler den direkten

Übergang in die Sekundarstufe II nicht schaffen und viele offene Lehrstellen unbesetzt bleiben. Landert und Eberli (2015) führen in ihrem Bericht über die *Bestandsaufnahme der Zwischenlösungen an der Nahtstelle I* unter anderem folgende Verbesserungsmöglichkeit dazu auf:

Verbesserungen sind nötig im Bereich der Sonderschulung und der Begleitung von SchülerInnen, die in Regelklassen integriert geschult wurden. Hier bedarf es Sonderanstrengungen, um die Chancengleichheit an der Nahtstelle I sicherzustellen, unabhängig vom Leistungsniveau der SchülerInnen («sonderpädagogisches Brückenangebot»). Letztlich geht es darum, den Jugendlichen an der Nahtstelle I gleichwertige Unterstützung anzubieten (Landert & Eberli, 2015, S. 57).

Möglichkeiten besonders zur Verbesserung der Situation integriert beschulter Jugendlicher müssen auf mehreren Ebenen manifest werden. Einerseits geht es sicherlich darum in der obligatorischen Schule Sonderanstrengungen in der Berufsorientierung und in der fachlichen Unterstützung sicher zu stellen. Andererseits machen Jugendliche in der Adoleszenzphase unterschiedliche Entwicklungen durch und bedürfen teilweise der Möglichkeit zirkuläre Prozesse durchmachen zu können, um schlussendlich an eine passende Anschlussmöglichkeit zu gelangen. Des Weiteren bestimmen auch demographische Entwicklungen, konjunkturelle Schwankungen und strukturelle Veränderungen das Lehrstellenangebot und tragen zu einer vermehrten oder verminderten Chancengerechtigkeit bei. Sonderanstrengungen bedarf es auch hier, um strukturelle Benachteiligungen zu erkennen und geeignete Arbeitsplätze und Ausbildungsgänge in der Wirtschaft erhalten zu können. Diese Arbeit versteht sich in diesem Zusammenhang als Beitrag, die Mechanismen bei der Lehrlingsselektion von integrierten Jugendlichen mit RILZ zu durchleuchten und auf benachteiligende Faktoren hinzuweisen. Schlussendlich bedarf es vielleicht auch einer Redefinition von Berufsintegrations- und Übergangsmassnahmen als Chance die riskante und anforderungsreiche Übergangsphase erfolgreich zu überstehen. Immer längere Transitionsprozesse und diskontinuierliche Verläufe gehören zunehmend zur Normalität (vgl. Lamamra & Duc, 2014, S. 85ff).

2.2 Biographische Aspekte

Der zweite Teil der Hintergrundanalyse beleuchtet biographische Zusammenhänge des Berufsfindungsprozesses. Das Kapitel lehnt sich im Aufbau an eine Metaanalyse von Häfeli und Schellenberg (2009) an, die sieben Einflussbereiche im Übergang Schule-Beruf fanden, welche in Risiko- und Schutzfaktoren eingeteilt werden können. In der vorliegenden Arbeit werden die Bereiche Familie und Freizeit zu einem Bereich zusammengefasst, sodass in den folgenden sechs Unterkapiteln (vgl. Abb. 2) Aspekte der jeweiligen Bereiche in Bezug auf Selektionsmechanismen und den Übergangsprozess von Jugendlichen dargestellt werden.

Abbildung 2: Einflussfaktoren auf den Übergang Schule-Beruf

2.2.1 Faktor Person

Der Zeitpunkt der Berufsfindung fällt für die Jugendlichen in eine neuralgische Lebensphase. Diese ist geprägt durch wichtige physische und psychische Entwicklungsschritte, durch Adoleszenz Konflikte mit der Schule und den Eltern und bei den meisten durch gewisse Unsicherheit und Ungewissheit aber auch Vorfreude auf den ersten Schritt in die Unabhängigkeit und ins Erwerbsleben. Die führenden Modelle der Entwicklungspsychologie von Havighurst über Erikson bis Fend (vgl. Fend, 2003) unterstreichen die wichtige Rolle unter anderem der Identitätsfindung, der Ablösung von den Eltern und den bedeutsamen Entwicklungsschritt in die Berufswelt für diese Entwicklungsphase. Die damit verbundene Übernahme neuer Rollen, neuer Verantwortlichkeiten und neuer sozialer Beziehungen tragen zur Persönlichkeitsentwicklung, zu vermehrtem Selbstbewusstsein und zu einer Identitätsfestigung bei (vgl. Parpan-Blaser et al., 2014, S. 133).

Die jungen Menschen vollziehen eine gewaltige Anpassungsleistung und für Jugendliche mit Beeinträchtigungen findet eine unausweichliche Auseinandersetzung mit ihrem Handicap statt. Durch ihre Bewerbungsbemühungen erleben sie die erste Resonanz der gesellschaftlichen Akzeptanz auf sie. Das eigene Fähigkeitsselfkonzept und der eigene Selbstwert werden auf die Probe gestellt. Forschungsbefunde zum Selbstwertgefühl in integrierten oder separierten Klassen sind teilweise widersprüchlich. Werden Schülerinnen und Schüler befragt, die sich zum Zeitpunkt der Befragung in Sondereinrichtungen befinden, so ergibt sich bei ihnen ein höherer Selbstwert und ein höheres Fähigkeitsselfkonzept als bei ihren integriert beschulten Kolleginnen und Kollegen, die dem ständigen sozialen Vergleich der Regelklasse ausgesetzt sind (vgl. Schellenberg & Hoffmann, 2016, S. 37). Werden die Jugendlichen aber während einer Ausbildung oder zu einem späteren Zeitpunkt gefragt, dreht sich die Einschätzung und kann mit dem Austritt der separiert beschulten Jugendlichen aus einem Schonraum erklärt werden, die eine härtere Konfrontation mit den realen Berufsanforderungen erleben, als die integriert beschulten Jugendlichen, die diese Anpassungsleistung schon früher vollzogen haben (vgl. Eckhart et al., 2011, S. 84). Die Auseinandersetzung von den eigenen überhöhten Berufswünschen mit den realen Möglichkeiten wird in der Literatur auch als Aspirationsabkühlung bezeichnet und bedeutet im heilpädagogischen Schaffen immer eine Gratwanderung, die jungen Menschen einerseits aufzubauen und ihnen aber auch andererseits klar die realistischen Möglichkeiten und Wege zu zeigen, um eine möglichst hohe Passung ihrer Voraussetzungen mit den Bedingungen in der Ausbildung zu erreichen. „Der Schulübergang bzw. der Bildungsverlauf gilt dann als erfolgreich, wenn zwischen dem aktuellen Entwicklungsstand und der Ausbildungssituation von Jugendlichen eine hohe Passung entsteht“ (ebd.). Die Passung sagt in diesem Zusammenhang etwas darüber aus, wie gut die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse mit den Erfordernissen des Arbeitsplatzes übereinstimmen (vgl. Parpan-Blaser et al., 2014, S. 142).

Schülerinnen und Schüler mit RILZ setzen sich mit der Wahrscheinlichkeit auseinander, weniger Ausbildungsmöglichkeiten zu haben als ihre Mitschüler. Mit dem Durchlaufen der Schule, welche ihre Legitimationsfunktion vorwiegend durch Leistung ausübt, wird das Leistungsprinzip weitgehend anerkannt und als gerecht wahrgenommen. Die Schüler arrangieren sich mit ihrer Situation und verhalten sich, je nachdem wie ihre Bewältigungsstrategien gelagert sind, auf eine für sie sinnvolle Weise. Ob hier riskante Strategien durch Fehlkomensation oder Dekomensation zur Anwendung kommen oder Resilienzfaktoren eine erfolgreiche Bewältigung versprechen, hängt einerseits vom Bewusstsein der kausalen Zusammenhänge von riskantem, bzw. erfolgreichem Verhalten und ihrer Konsequenz und andererseits von den persönlich zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen ab. Erkenntnisse aus der Resilienzforschung (vgl. Oser, 2004, S. 28) weisen darauf hin, dass gezielte Interventionen Resilienzentwicklung ermöglichen. Insbesondere die Förderung von Optimismus, *Coping* (=angepasste Bewältigungsstrategien) und Selbstwirksamkeitsüberzeugung stellen Ressourcen dar, die im Hinblick auf eine erfolgreiche Bewältigung des Übergangs Erfolgskriterien darstellen.

Besonders Jugendliche mit Beeinträchtigungen, zu denen die SuS mit RILZ gehören, müssen zum Zeitpunkt der Erwerbssuche eine Doppelaufgabe bewältigen. Einerseits bemühen sie sich weiterhin engagiert einen Zutritt zum Arbeitsmarkt zu erlangen und andererseits müssen sie mit der

problematischen Situation fertig werden, dass sie erschwerte Erwerbsaussichten haben und prospektiv unsichere Arbeitsbedingungen erleben könnten (vgl. Rahn, 2005, S. 117). Hinzu kommt noch der Faktor Prägung, wenn Merkmale, wie zum Beispiel verfügte RILZ, als dauerhaft interpretiert werden und schicksalhaft das zukünftige Verhalten beeinflussen und sich so, wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, immer wiederholen. Jugendliche mit Förderbedarf durchlaufen nicht grundsätzlich andere Stadien, wie ihre nichtbehinderten Kollegen und Kolleginnen, sie haben aber per se eine schwierigere Ausgangslage, sind sich oft noch im Unklaren über ihre Interessen und Fähigkeiten und haben meistens ein Übergewicht an Risikofaktoren mit denen sie klar kommen müssen. Oft ist bei diesen Jugendlichen ein zirkulärer Prozess nötig, um zu einer passenden Berufsausrichtung zu kommen (vgl. Schellenberg & Hoffmann, 2016, S. 150).

Damit die Selektionschancen in der Anwerbungsphase für Jugendliche mit Förderbedarf möglichst hoch sind, ist von grosser Bedeutung, dass sie ein gesundes Selbstwertgefühl aufgebaut haben, ihre Entwicklungsaufgaben erfolgreich bewältigen, über Coping-Strategien verfügen und vor allem eine reelle Anpassungsleistung an die derzeitigen Ausbildungsmöglichkeiten vollziehen.

2.2.2 Faktor Familie und Freizeit

Der Übergang von der Schule ins Erwerbsleben ist nicht nur besonders für Jugendlichen mit Beeinträchtigungen schwierig, auch ihre Eltern erleben sich in dieser Zeit in einem Spannungsfeld ihre Kinder einerseits stark unterstützen zu müssen und andererseits loszulassen und die jungen Erwachsenen selbstverantwortlich ihre Wege finden zu lassen. Sie haben ebenfalls einen Übergangs- und Ablösungsprozess zu bewältigen. Neuenschwander, Gerber, Frank und Rottermann befanden in ihren Studien, dass die Eltern nach wie vor den wichtigsten Einflussfaktor bei der Berufsfindung darstellen (2012). Schellenberg und Hoffmann bemerken dazu: „Eltern verfügen durch ihre Nähe und die Konstanz der Beziehung über vielerlei Wissen in Bezug auf ihre Kinder und erleben sie in verschiedenen Kontexten,...“ (2015, S. 7). Sie bestimmen mit, wie die Jugendlichen mit den Herausforderungen des Übergangsprozess umgehen, sie prägen die beruflichen Werthaltungen ihrer Kinder und ihre Unterstützung beeinflusst die Leistungsmotivation ihrer Nachkommen während der schulischen und beruflichen Ausbildung.

Die Unterstützungssituation ist in jeder Familie unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine erfolgreiche Unterstützung bedingt unter anderem Systemkenntnis (Elternwissen), genügend zeitliche Ressourcen und Infrastruktur (Elternressourcen) und eine gute Beziehung zum Kind (Haltung und Verhalten gegenüber dem Kind) (vgl. Schellenberg & Hoffmann, 2015, S. 11). Nicht alle Eltern sind gleich in der Lage ihren Kindern die optimale Unterstützung zu bieten. Dieser Umstand bietet oft Platz für Missverständnisse, Schuldzuschreibungen und Fehlinterpretationen, wo Eltern aufgrund mangelnder Ressourcen als vernachlässigend wahrgenommen werden in der Zusammenarbeit mit der Schule, den Unterstützungssystemen und den Betrieben.

Sehr bedeutsam in diesem Zusammenhang sind die sozialen Ressourcen, die einem Kind mit seinem Elternhaus zukommen. Mehrere empirische Studien belegen, dass soziale Beziehungen eine grosse Rolle spielen bei der Besetzung von Lehrstellen (vgl. Imdorf, 2005, S. 356). Die Möglichkeit über private Kontakte, Freizeitaktivitäten oder informelle Netzwerke von einer Lehrstelle zu hören oder eine Lehrstelle zu bekommen, erweist sich gerade für Jugendliche mit erschwerten Ausgangsbedingungen als immer wichtigerer Faktor im Selektions- und Bewerbungsprozess. Soziale Beziehungsnetze eröffnen bei der Lehrstellensuche Insiderwissen und einen leichteren Zugang zu Vorstellungsgesprächen oder Schnupperlehren. Sozialtheoretisch findet sich bei zugewanderten Jugendlichen weniger soziales Kapital, weil soziale Beziehungen noch nicht so lange und gefestigt bestehen, weil aktive Freizeitbeschäftigung noch nicht tradiert ist und die Eltern häufig tiefere Ausbildungen haben als Ansässige (vgl. Imdorf, 2005, S.47). Der Zusammenhang, dass in Klassen mit tiefem Bildungsniveau überproportional häufig ausländische Kinder und Kinder aus sozioökonomisch tieferen Schichten anzutreffen sind, lässt darauf schliessen, dass auch SuS mit RILZ, die sich aller meistens in diesen Klassen befinden, weniger informelles Kapital besitzen, um auf diesem Wege an eine Lehrstelle zu kommen (vgl. Eckhart et al., 2011, S. 87). Die im ersten Kapitel dargestellten Alltagserfahrungen zeigen, dass auch dort bei den Jugendlichen mit Förderstatus und RILZ, die Hälfte

zu der Schülerschaft mit Migrationshintergrund gezählt werden muss. Offizielle Statistiken dazu gibt es allerdings nicht. Auch die Reproduktion des sozioökonomischen Status durch das Ausbildungssystem ist hinlänglich bekannt.

Durch diese Betrachtungen zeichnet sich eine Doppelbelastung für viele Jugendlichen mit RILZ ab. Einerseits müssen sie ihre tiefere Schulqualifikation in Kauf nehmen und andererseits gibt ihnen ihre soziale Herkunft oft nicht genügend soziales Kapital mit, dass sie sich durch informelle Netzwerke Vorteile bei der Stellenbewerbung verschaffen könnten. Dies führt zu einem höheren Bewerbungsaufwand und potentiell mehr Absagen, welche an der Bewerbungsmotivation und am Selbstwert nagen.

2.2.3 Faktor Schule

Nationale Bildungssysteme kennzeichnen sich durch ihre unterschiedliche Standardisierung und Stratifizierung. Das schweizerische Bildungssystem bemüht sich schon seit längerer Zeit um eine hohe Standardisierung der Ausbildungsqualität in allen Kantonen (z.B. HarmoS-Projekt der EDK, LP21, Fremdsprachenregelung) durch möglichst einheitliche Standards. Die Stratifizierung bezeichnet das Ausmass und den Zeitpunkt der Selektion (vgl. Weber, 2005, S. 13). Im Vergleich zu skandinavischen Ländern beispielsweise, weist die Schweiz eine sehr hohe Stratifizierung aus und versucht seit den Integrationsbemühungen diese in Grenzen zu halten. Die Schule erfüllt von ihrem Grundauftrag her die Qualifikation, die Selektion und die Sozialisation von jungen Menschen. Sie muss dabei den beiden Grundprinzipien Chancengerechtigkeit und Leistungsorientierung gerecht werden (vgl. Hunziker, 2005, S. 59). Dass dies keine spannungsfreie Aufgabe ist, wurde schon weiter oben angesprochen und wird von folgender Aussage von Hunziker (2005) bekräftigt: „Im Wissen, dass zwischen den beiden vorher erwähnten Grundprinzipien Chancengerechtigkeit und Leistungsorientiertheit ein inhärenter Zielkonflikt besteht, müssen wir zu einem nachhaltigen Bildungssystem Ja sagen und uns seiner komplexen Problematik stellen“ (S. 60).

Nur, was heisst nachhaltig und vor allem für wen? Die institutionelle Differenzierung in der Sekundarstufe I durch verschiedenste Typen erreicht gesamtschweizerisch ein kaum überschaubares Ausmass. Die Folge, dass Absolventen der Sekundarstufe I mit erweiterten Anforderungen, bessere Chancen haben eine allgemeinbildende Schule zu besuchen oder Berufszugänge mit mittleren und hohen Anforderungen zu erhalten als Absolventen tiefer Bildungsgänge impliziert, dass dadurch solides Humankapital verloren geht, welches frühzeitig aus dem weiterführenden Bildungssystem ausgeschlossen wird (Weber, 2005, S. 19). Zwar werden alle Kinder, egal wie unterschiedlich ihr Umfeld sein mag, wenn sie zur Schule gehen in ihren Rechten und Pflichten gleich behandelt, trotzdem stellt sie durch die leistungsbezogene Selektion die gesellschaftlich ungleich bewerteten Abschlüsse her und reproduziert so faktisch die ursprüngliche Ungleichheit (Eckhart et al., 2011, S. 20). Per se ist dies nichts Schlimmes, denn Ungleichheit ist in diesem Sinne nicht gleichzusetzen mit Ungerechtigkeit. Die gesellschaftliche Wertung aber produziert die Ungerechtigkeiten, wenn sie bei gewissen Merkmalen negative Etikettierungsprozesse vornimmt und über bestimmte Personengruppen Stigmata verhängt. Das Image der Sek „B“ (Basis) als Restschule beispielsweise, das Image des disziplinlosen, verhaltensauffälligen Migranten oder das Stigma des Kleinklassen- oder Sonderschülers sind Folgen solcher negativen Zuschreibungsprozesse. Die Stigmatheorie behandelt unter anderem die Reproduktion ungleicher Verhältnisse (vgl. Bourdieus Sozialtheorie in Imdorf, 2005, S.47 ff und Eckhart et al., 2011, S. 19) und liefert einfach anwendbare Kriterien für eine rationale Selektion.

Die IntSep Längsschnittstudie (2011) von Eckhart et al. befand: „31.2% der Regelklassenschülerinnen und -schüler und 50% der ehemaligen Sonderklassenkinder starten ihr erstes Jahr nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit mit keiner ordentlichen Ausbildung“ (Eckhart et al., 2011, S. 29). Weitere Ergebnisse derselben Studie unterstreichen ebenfalls, dass der Berufsweg von Jugendlichen aus Sonderklassen durch signifikant häufigere Wechsel geprägt ist (S. 31). Auch noch nach drei Jahren nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit sieht man den signifikanten Einfluss von der Schulleistung, der Schulform, dem sozial- und sozioökonomischen Status auf den Ausbildungszugang von Jugendlichen mit Sonderschulbiographie im Vergleich zu Regelschulabgängern mit vergleichbarer

Intelligenz und Herkunft (vgl. S. 40ff). Die IntSep Studie fand keinen signifikanten Zusammenhang mit Einflussgrößen wie Alter, Geschlecht, Nationalität und Intelligenzleistung (S. 111).

Im Widerspruch dazu stehen Auslegungen von Imdorf (2005), der den schulischen Qualifikationen weit weniger Bedeutung zumisst (S. 246). Einen wesentlich höheren Erklärungsbeitrag zur erfolgreichen Lehrstellensuche liefern seiner Ansicht nach die nationale und soziale Herkunft, das Geschlecht und die Mathematiknote. Darauf, dass Schultyp und Schulnoten doch relevant sind, verweist eine Studie von Gloor, Meier und Nef (2001), die die Gefahr keine Ausbildung (Berufslehre, Mittelschule) auf der Sekundarstufe II abschliessen zu können für Schulabgänger der Realschulen deutlich höher einstufen, als für Sekundarschüler. Imdorf (2005) gesteht dem Erklärungsgehalt von schlechten Formalqualifikationen immerhin die Aussagekraft zu, dass sie eher in ein halbstrukturiertes Lehrstellensegment führen, wo Karrierechancen vermindert sind (S. 262). Schlechte Schulqualifikationen werden für ihn erst dann bedeutsam, wenn sie mit Merkmalen einer Person (Geschlecht, Migrationshintergrund) einhergehen (S. 220). Auch Osterwalder (2005) betont in seinen Ausführungen, dass zwar meritokratische (leistungsbezogene) Selektionskriterien zum Zuge kommen, aber an einzelnen Stellen des Übergangs immer wieder andere Kriterien wie Geschlecht, soziale, kulturelle und nationale Herkunft eine Rolle spielen (S. 64). Andere Untersuchungen von Haeberlin, Moser und des Bundesamtes für Statistik BSF bestätigen wiederum als zentrales Auswahlkriterium den abgebenden Schultyp der Sekundarstufe I und tragen weiter zu der extrem widersprüchlichen Auslegung der Selektionskriterien in der Literatur bei (vgl. Osterwalder, 2005, S.65).

Bestimmt sind die teilweise zugegen laufenden Erklärungen auch als eine Zeiterscheinung zu interpretieren, aber eines ist dabei klar geworden, die Auswahlkriterien der Lehrbetriebe im Allgemeinen bleiben unklar. Eine weitere Zeiterscheinung besteht darin, dass die Schultypenbezeichnungen in den meisten Deutschschweizer Kantonen in den letzten Jahren geändert haben und meistens dieselbe Bezeichnung „Sekundarschule“ mit einem entsprechenden Kürzel dahinter verwenden, um der sogenannten negativen Zuschreibung der ehemaligen Realschule entgegen zu wirken. Ob damit wirklich eine gerechtere Ausgangslage für alle Schülerinnen und Schüler geschaffen wurde, bleibt fraglich. Es ist nicht schwer dahinter zu kommen, dass alle Schülerinnen und Schüler, die den mittleren Anforderungen der Oberstufe im Kanton Solothurn nicht genügen, in der Sek „B“ zusammen kommen. In diesen Zeiten der permanenten Bildungsreformen, immer unübersichtlicheren Leistungsausweisen (siehe Kap. 2.1.2) und wachsendem internationalen Konkurrenzdruck auf die Wirtschaft, darf es nicht verwundern, wenn Betriebe zwecks Komplexitätsreduktion auf einfache und wenig aufwändige Selektionsmethoden zurück greifen, die die Gefahr eines negativen Etikettierungsprozesses beinhalten.

Deswegen stellen Zwischenlösungen, wie das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), das Sozialjahr oder andere Brückenangebote, für Jugendliche mit Förderbedarf eine häufig nicht ganz freiwillig gewählte Variante dar. Schülerinnen und Schüler aus tieferen Bildungsgängen mit schlechter Mathematiknote (insbesondere junge Migrantinnen) sind in Brückenangeboten überrepräsentiert oder arbeiten in nicht qualifizierenden Berufssegmenten (vgl. Imdorf, 2005, S. 197).

Ob integriert beschulte Schülerinnen und Schüler mit RILZ-Zeugnissen ebenfalls signifikant schlechtere Bewerbungschancen haben und, ob diese als Folge eines negativen Etikettierungsprozesses interpretiert werden können, soll Gegenstand dieser Untersuchung sein.

2.2.4 Faktor Betriebe

Zurzeit besteht auf dem Lehrstellenmarkt ein Überangebot an Lehrstellen. Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist trotz vieler Stellenverlegungen ins Ausland hoch (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, S. 13). Im Kanton Solothurn treten jährlich etwas über Zweieinhalbtausend Schülerinnen und Schüler aus der obligatorischen Schulzeit aus. Dem stehen nur schon auf dem grössten Lehrstellenmarktportal momentan über 1800 Lehrstellenangebote gegenüber (vgl. www.berufsberatung.ch, 2016). Trotz angespannter Konjunkturlage kann die Lehrstellensituation in der Schweiz gegenwärtig als komfortabel bezeichnet werden. Zunehmender Druck ist allerdings auf Arbeitsstellen zu spüren, die geringe Anforderungen aufweisen. Die

sogenannten „Einfacharbeitsplätze“ sind durch Umstrukturierungen in der Arbeitswelt (Globalisierung, Automatisierung, industrielle Revolution 4.0) gefährdet. Die Anforderungen an niedrig qualifizierende Ausbildungsangebote (EBA) sind durch die Standardisierung des neuen BBG (2004) gestiegen und der schnelle Wandel in der Berufswelt fordert immer mehr überfachliche Kompetenzen.

Weiter oben wurde festgehalten, dass Selektionskriterien der ausbildenden Betriebe recht widersprüchlich diskutiert werden. Unbestritten ist: „Arbeitgeber wählen bei der Personalrekrutierung jene Personen aus, deren Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse am besten den betrieblichen Anforderungen entsprechen“ (Weber, 2005, S. 13). Teilweise verlangen Lehrmeister anstelle von guten Schulleistungen mehr praktische oder handwerkliche Fertigkeiten, die in der Schule weniger unterrichtet werden (vgl. Osterwalder, 2005, S. 71). Es zeigt sich dabei, dass es kein standardisiertes Vorgehen gibt, alle Branchen verfolgen je ihre eigene Strategie. Um die Anzahl von Fehlbesetzungen möglichst gering zu halten, gehört es aber bei allen Berufsbranchen beim Selektionsprozess dazu, Kandidaten für Schnuppereinsätze anzubieten. Die sogenannten Schnupperlehren oder Arbeitspraktika bieten sowohl dem Betrieb wie auch dem Stellenbewerber eine sehr gute Gelegenheit, die Passgenauigkeit der Voraussetzungen des Bewerbers mit den Anforderungen des Berufes zu vergleichen. Insbesondere für Jugendliche mit tiefem Bildungsabschluss und ausgewiesenem Förderbedarf, zu denen die SuS mit RILZ gehören, erweist sich die Schnupperlehre als hochrelevant und meist die einzige Gelegenheit, ihre Qualitäten und Ressourcen zur Geltung zu bringen. Diverse Studien konnten zeigen, dass für solche Schülerinnen und Schüler die Chance eine Lehrstelle zu bekommen signifikant höher ist, wenn sie die Möglichkeit bekamen, eine Schnupperlehre im Betrieb zu absolvieren (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, S. 41; Imdorf, 2005, S. 221). Die zunehmende Tendenz, dass Betriebe nur noch Schnuppereinsätze für Schulabgänger vergeben, wenn vorgängig eine Bewerbung dafür eingereicht wird und so die Formalqualifikationen wieder im Vordergrund stehen, verschärft die Problematik und entzieht den Jugendlichen mit Beeinträchtigungen oft die entscheidende Plattform ihre Qualitäten zeigen zu können. Denn:

Ob ein Mensch lernfähig ist, kann er kaum nachweisen, für sein Können und sein Wissen erhält er jedoch formale Qualifikationen. Diese Zertifikate besitzen auf dem Arbeitsmarkt einen Tauschwert. Die Arbeitgeber erkennen an Zeugnissen, Diplomen und Fähigkeitsausweisen, mit welchem Kenntnisstand sie rechnen können (Screening). Ihr Interesse an einer Arbeitskraft wird umso grösser sein, je höher die signalisierten Qualifikationen sind und je besser diese ihrem Bedarf entsprechen (Hotz-Hart & Küchler, 2005, S.113).

Die Schweiz wurde 2016 bereits zum sechsten Mal in Folge zum innovativsten Land der Welt gekürt. Die Arbeitgeberseite weiss auch, dass Innovation weit mehr mit Lernprozessen zu tun hat als mit der reinen Anwendung neuen Wissens. Wichtiger als formale Bildung sind Flexibilität, Lernbereitschaft und Motivation der Beschäftigten (vgl. Hotz-Hart & Küchler, 2005, S. 115). Diese Qualitäten lassen sich allerdings schwerlich an einem Zeugnis ablesen, also müssen sich Betriebe bei der Rekrutierung auf das beschränken, was sie von der abgebenden Institution bekommen. Die Vorselektion von Bewerbern nach ihren Bildungsqualifikationen stellt vielfach eine weit verbreitete, schnelle und manchmal notwendige Praxis in der Anwerbungsphase dar. Die Lehrlingsverantwortlichen kennen bei der Vorselektion aller meistens die Bewerber nicht und orientieren sich bei einer Vielzahl an Bewerbungen erst an einer Einstufung des Gegenübers in bekannte und für sie relevante Stereotype. Stereotype Zuschreibungen sichern das menschliche Orientierungsbedürfnis und stellen eine notwendige Komplexitätsreduktion dar. Bei den Betrieben zur Kenntnis genommen werden daher eher jene Bewerber, die Zuschreibungen erhalten, die den Ansprüchen des Betriebs oder der auswählenden Person nahe kommen. Dabei können sowohl Klassifizierungsmerkmale wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildungsabschluss oder Tugenden in die Betrachtungen einfließen wie auch Misskredite als Auslegung negativer Zuschreibungsprozesse vergeben werden. Dabei sind die einzelnen betrieblichen Bedürfnisse sehr unterschiedlich gelagert. Einerseits geht es um Sicherstellung der Konkurrenzfähigkeit und Rentabilität, manche betrachten es als Gewinnspiel in ihrer Kosten-Nutzen Rechnung und achten weniger auf soziale und gesellschaftliche Interessen,

wiederum andere gewichten ihre soziale Verantwortung stark oder bilden Lehrlinge aus Tradition oder Imagegründen aus. Grössere Betriebe rekrutieren dadurch langfristig ihre Fachkräfte. Imdorf untersuchte 2009 in einer Arbeitgeberbefragung 70 Klein- und Mittelbetriebe in der Deutschschweiz, wie Schulzeugnisse bei der Ausbildungsstellenvergabe verwertet werden. Er konnte dabei aufzeigen, dass Schulnoten oft für betriebliche Belange als nicht valide eingeschätzt werden (vgl. Imdorf, 2009, S. 401). Hingegen werden die Schulqualifikationen als nicht unwesentlichen Bestandteil des Ausbildungserfolges an den Berufsschulen angesehen. Damit die berufsschulischen Anforderungen die betriebliche Ausbildung der Lehrlinge nicht gefährden und somit betriebliche Belastungen anfallen würden, vollziehen die Unternehmen bei ihrer Auslese eine stellvertretende Selektion für die Berufsschulen. Dabei sehen sich die Betriebe mit beträchtlichen Problemen der Interpretation der Schulzeugnisse konfrontiert. Dazu beigetragen haben nach Imdorf unter anderem die Reformen der Sekundarstufe I, welche die Reproduktion der sozialer Ungleichheit zu verringern versuchen und somit, aus betrieblicher Sicht, zum Verlust des Distinktionsgehalts von Schulqualifikationen beigetragen haben (vgl. Imdorf, 2009, S. 406). „Sowohl Schulnoten als auch die Angaben zum Schulniveau gelten inzwischen oft als unzuverlässig bzw. als kaum mehr interpretierbar“ (ebd.).

Es ist gegenwärtig ein Trend zu beobachten, dass Betriebe sich bei der Lehrlingsselektion zunehmend weniger auf Schulnoten verlassen und dazu übergehen auf eigene, interne Testverfahren zurückzugreifen, die von Berufsschullehrern zusammengestellt wurden (ebd.) oder die Beilage von externen Schulleistungstests privater Anbieter verlangen, die für die Jugendlichen kostenpflichtig sind. Siegenthaler (2011) untersuchte in diesem Zusammenhang, ob externe Eignungsteste wie der *Multicheck*, die Vorhersehbarkeit des Lehrstellenerfolgs verbessern können. Auch er betont in seinen Ausführungen das Misstrauen der Arbeitgeber gegenüber den Schulqualifikationen (vgl. S. 2) konnte aber kaum Übereinstimmung der *Multicheck* Resultate mit dem späteren Lehrstellenerfolg nachweisen. Siegenthaler befand in seiner Untersuchung, dass der *Multicheck* weder den Berufsschulerfolg noch Verhaltensauffälligkeiten in der Lehre oder einen Lehrabbruch zuverlässig vorhersagen konnte (vgl. Siegenthaler, 2011, S. 25). Er befand zudem, dass die Schulnoten der Sek I Zeugnisse gegenüber dem *Multicheck* die grössere Vorhersagekraft über den Berufsschulerfolg hatte. Hochbrisant in diesem Zusammenhang wirkt allerdings wiederum eine Studie, die bereits vor zehn Jahren nachweisen konnte, dass Aufnahmetests von Lehrfirmen weitgehend mit den Ergebnissen im PISA-Test übereinstimmen, während die Zeugnisnoten der abgebenden Schulen davon abweichen (vgl. Herzog et al., 2004).

Der wissenschaftliche Diskurs zur Aussagekraft, Lesbarkeit und Vorhersagbarkeit der Schulzeugnisse für einen Lehrstellenerfolg zeigt sich auch in diesem Punkt widersprüchlich. Die Skepsis der Betriebe gegenüber den Informationen der abgebenden Institutionen der Sekundarstufe I wertet aber vor allem die Bedeutung des persönlichen Kontaktes mit den Bewerbern, die Schnupperlehren und die Vorstellungsgespräche auf. Diese Rekrutierungsverfahren gehören aber schon eher in die Eintrittsphase des Selektionsprozesses und sind sehr zeit- und personalintensiv. Alle Bewerber können dabei kaum berücksichtigt werden. Deswegen kommen vorgängig in der Anwerbungsphase oben beschriebene Selektionsmechanismen zum Tragen. Im Zusammenhang mit dem Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit ist es daher wichtig zu erfahren, ob die RILZ-Zeugnisse für die Betriebe ein verlässliches, verständliches und aussagekräftiges Instrument zur Kompetenzeinschätzung der Bewerber darstellen und, ob diese allenfalls mit einer negativen Zuschreibung behaftet werden und somit als Misskredit interpretiert werden. In so einem Falle würden die Bewerbungsbemühungen der Jugendlichen mit RILZ bereits bei der Anwerbungsphase zunichte gemacht, bevor sie überhaupt eine Chance bekämen, sich persönlich vorzustellen und ihre praktischen Fähigkeiten zeigen zu können.

2.2.5 Faktor Beratung

Unter Beratung sind alle diejenigen unterstützenden Massnahmen zu verstehen, die als institutionalisierte soziale Netzwerke bezeichnet werden können. Also unterstützende Massnahmen im schulischen Bereich (z.B. Lehrpersonen, Fach Berufsorientierung, LIFT-Projekt),

Kooperationspartner im ausserschulischen Bereich (z.B. Berufsberatung, BIZ, Case Manager, Job Coaches) und Angebote im nachobligatorischen Bereich (z.B. Fachkundige individuelle Begleitung FiB, supported education). Auch bezüglich Individualisierung bietet das 2004 in Kraft getretene BBG die Möglichkeit, die Ausbildungsdauer um ein Jahr zu verkürzen oder verlängern und kann so unterstützend wirken.

Institutionalisierte Netzwerke können oft auch als Kontaktvermittler zwischen Betrieben und Jugendlichen fungieren und sind deswegen gerade für Jugendliche, die über wenig soziales Kapital verfügen sehr wichtig. Ein besonders interessantes und erfolgreiches Projekt für Schulabgänger/innen ohne Anschlusslösung im Kanton Solothurn, stellt die von der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung entworfene „Berufswahlplattform“ dar:

Als Coaches im Einsatz stehen ehrenamtliche Persönlichkeiten, die einerseits über Kenntnisse in der Personalführung und andererseits über ein breites Kontaktnetz in der Arbeitswelt verfügen. Diese Personen betreuen die Schulabgänger/innen intensiv: Sie leisten Unterstützung bei der Lehrstellensuche, helfen bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen, geben Tipps für die Bewerbungsgespräche, betätigen sich bei den Lehrbetrieben als "Türöffner" oder begleiten die Jugendlichen zu Betriebsbesuchen (vgl. ABMH, 2015).

Institutionalisierte soziale Netzwerke werden besonders dann aufgesucht, wenn Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche oder in der Lehre selber auftreten (vgl. Imdorf, 2005, S. 192). Besonders für die Kontaktaufnahme mit dem regionalen Gewerbe stellen sie eine wichtige Schaltstelle im Bewerbungsprozess dar. Die gegenseitige Kontaktaufnahme und Verständigung zwischen abgebenden und aufnehmenden Institutionen ist eine enorm wichtige Voraussetzung um Erwartungen zu klären und Missverständnissen vorzubeugen (vgl. Baudisch et al., 2007, S. 66-70). Später sind Begleitangebote wie das Case Management Berufsbildung (CMBB) besonders wichtig, um Schwierigkeiten in der Lehre frühzeitig zu begegnen und Lehrabbrüche vermeiden zu helfen. Das CMBB richtet sich an Jugendliche ab dem 7. Schuljahr, die Mehrfachproblematiken aufweisen und besondere Erschwernisse bei der Lehrstellensuche oder in der Lehre haben und unterstützt sie bis zum 25. Altersjahr.

Die schulische Unterstützung findet vorwiegend im Berufswahlunterricht statt und prägt sich, je nach Schulleitbild, stärker oder weniger stark aus. Die heilpädagogische Relevanz kennzeichnet sich vor allem im Umstand, dass Jugendliche mit Förderbedarf besonders im Berufsfindungs- und Übergangsprozess besondere Unterstützung benötigen, damit sie durch eine möglichst passende Eingliederung in den Arbeitsmarkt, gesellschaftliche Partizipation und Selbstbestimmung erlangen können. Diese Untersuchung versteht sich als Beitrag zur erweiterten Kontaktaufnahme und Verständigung zwischen Schulen und Betrieben, um die Verständlichkeit und die Akzeptanz der RILZ-Zeugnisse zu analysieren.

2.2.6 Faktor Politik

Einige Aspekte des politischen Einflussbereiches wurden bereits im ersten Teil des Kapitels vorgestellt. An dieser Stelle stehen einige Gedanken zu Wechselwirkungen von institutionellen Arrangements mit der biographischen Entwicklung von jungen Menschen im Vordergrund.

Gleicher Zugang zu Bildung stellt ein wichtiges Merkmal der Chancengerechtigkeit einer Gesellschaft dar. Die Tendenz, Jugendliche mit ungünstigen Lernvoraussetzungen schulisch auszusondern oder abzustempeln und ihnen damit potentiell ungünstigere Ausgangsbedingungen zu beruflichen Zugängen zu schaffen, besteht aber (vgl. Hunziker, 2005, S. 58). Der inhärente Zielkonflikt zwischen Chancengerechtigkeit und Leistungsorientiertheit in der Schule widerspiegelt den gesellschaftlichen Ziel-Mittel Konflikt: „Gesellschaftliche Integration im Erwachsenenalter soll mit schulischer Separation erreicht werden“ (Eckhart et al., 2011, S. 11). Über das Ziel sind sich alle einig und, dass man vertieft auf besondere Bedürfnisse eingehen soll auch, nur wie dies zu erreichen sei, da gehen die Meinungen stark auseinander. In Zeiten wo Mittel knapp sind und im Bildungswesen ununterbrochen offene und verdeckte Sparmassnahmen beschlossen werden, muss aus bildungspolitischer Perspektive unbedingt auch die ethische Dimension von Integration stärkere Bedeutung erlangen. Es muss eine gesellschaftsphilosophische Reflexion stattfinden, wie Integration

im Hinblick auf die Verlierer verstanden werden soll (Eckhart et al., 2011, S.10). Solch eine Reflexion impliziert auch die eingangs erwähnte Debatte über den Wert der Arbeit als Persönlichkeitsbildung und Sinnstiftung auf individueller und auch gesellschaftlicher Ebene.

Im Rahmen dieser Arbeit, soll eine Bestandsaufnahme durchgeführt werden die zeigt, ob durch die Verfügung von RILZ eine institutionelle Diskriminierung vorliegt, die zu einer erschwerten Ausgangslage um berufliche Zugänge führt. Die Ergebnisse sollen auch aus der Optik gesellschaftsphilosophischer Gesichtspunkte diskutiert werden.

2.2.7 Zusammenfassende Betrachtungen zu den 6 Einflussfaktoren

Die Herausforderungen eines gelingenden Übertritts von der Schule in den Beruf sind für Jugendliche mit Beeinträchtigungen besonders gross. Ihre Doppelaufgabe, einerseits mit der problematischen Situation fertig zu werden, dass sie erschwerte Erwerbsaussichten haben und andererseits ihre Bemühungen und Motivation aufrecht zu erhalten Einlass in den Arbeitsmarkt zu finden, stellen eine enorme Anpassungsleistung dar. Diese Anpassungsleistung vollzieht sich in der Regel bei integrierten Regelschüler/innen früher als bei Schüler/innen aus Sonderklassen. Eine hohe Passung zwischen den Voraussetzungen des Jugendlichen und den Anforderungen der Betriebe ist einer der wichtigsten Faktoren für den Lehrstellenerfolg.

Die familiäre Unterstützungssituation ist bei allen Schulabgängern sehr unterschiedlich und für Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen besonders im Hinblick auf die sozialen Ressourcen sehr bedeutsam. Gerade diese jungen Menschen profitieren von informellen Netzwerken, die ihnen eine Tür öffnen können, damit sie ihre praktischen Fähigkeiten und nicht-schulischen Qualitäten unter Beweis stellen können. Oft gestaltet sich die Ausgangslage aber dahingehend, dass gerade SuS mit Förderbedarf über weniger soziales Kapital verfügen als ihre Mitschüler/innen. Deswegen sind für sie der Zugang zu beratenden Institutionen und die professionelle schulische Unterstützung besonders wichtig. Die direkte Kontaktherstellung zwischen Schule, Jugendlichen und Auszubildenden ist hilfreich für die Klärung gegenseitiger Erwartungen, beugt Missverständnissen vor und stellt für Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf oft die einzige Möglichkeit dar, eine Plattform zu erhalten sich zu bewähren. Beratende Institutionen schaffen diese Voraussetzungen.

Der dreiteilige schulische Grundauftrag von Qualifikation, Selektion und Sozialisation befindet sich in einem dauernden Spannungsverhältnis von leistungsbezogener Selektion und Chancengerechtigkeit. Dass letzteres durch die Benachteiligung tiefer Bildungsabschlüsse (Sonderklassen, Kleinklassen, Realschulen) auf berufliche Zugänge in Frage gestellt ist, bestätigen diverse Studienergebnisse (z.B. IntSep, 2011). Andere (z.B. Imdorf, 2005) befinden dahingegen, dass berufliche Selektion vermehrt nicht nach meritokratischen Prinzipien stattfindet, sondern nach Geschlecht und Herkunft.

Allgemein wird das Leistungsprinzip in der Gesellschaft mehrheitlich nicht in Frage gestellt und als gerecht empfunden. Erwachsene glauben nach Durchlaufen des Bildungssystems an das Leistungsprinzip und die Legitimation der schulischen Selektion (Eckhart et al., 2011, S. 104). Dies bringt für Schulabgänger der tieferen Bildungsgänge Handlungszwänge mit sich, sich in niederschwellige Bildungsgänge bewerben zu müssen, wo sie nur tiefere Berufsabschlüsse erreichen können oder in den nicht-qualifizierenden „Jedermannsarbeitsmarkt“ gedrängt werden. Von wirtschaftlicher Seite her wird aber die Anzahl der Arbeitsplätze mit geringen Anforderungen und Einfacharbeitsplätze durch Globalisierung, Rationalisierung und Verlegung von Arbeitsplätzen ins Ausland immer geringer. Das Ergebnis der ständig wachsenden Schülerzahlen in Brückenangeboten kann als Folge dieser Mechanismen interpretiert werden (vgl. Imdorf, 2005, S. 142).

Die kontrovers diskutierten Selektionspraktiken bei der Rekrutierung von Lehrlingen beinhalten oft, dass bei der Vorselektion Bewerber zuerst nach ihren Bildungsqualifikationen sortiert werden. Dies stellt eine gängige, rationelle und manchmal notwendige Praxis in der Anwerbungsphase dar. Dass dabei stereotype Zuschreibungsprozesse zur Anwendung kommen, entspricht einem normalen Orientierungsbedürfnis. Was als bekannt, anerkannt und passend für den Betrieb interpretiert wird bekommt eine positive Zuschreibung, was als unbekannt, unzureichend oder aufwändig erkannt wird in der Regel eine negative. Interpretationsschwierigkeiten und Misstrauen gegenüber der

Aussagekraft von Schulqualifikationen führen dazu, dass Betriebe bei der Rekrutierung ihrer Lehrlinge vermehrt auf interne und externe Schulleistungstests zurückgreifen.

Was dies für die Bewertung und Tauglichkeit der RILZ-Zeugnisse als Selektionsinstrument in der Anwerbungsphase des Selektionsprozesses bedeutet, ist Gegenstand dieser Untersuchung.

2.3 Fazit und Wechselwirkungen zu den bisherigen Betrachtungen

Für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen hat sich die Ausgangslage für den Lehrstellenerfolg durch institutionell vorgeschriebene Integrationsmassnahmen formell verbessert. Die negativ besetzten Etikettierungen wie Sonder- und Kleinklasse oder Realschule sind für viele Schüler/innen verschwunden. Das neu verordnete Berufsbildungsgesetz (BBG 2004) strebt durch die Standardisierung der Ausbildungen zudem vermehrte Durchlässigkeit an und ermöglicht allen theoretisch Zugang zu Berufsausbildungen mit hohen Anforderungen und hohem Prestige. Durch den weitgehenden Wegfall der früheren einjährigen Anlehren und den gestiegenen Anforderungen der zweijährigen EBA-Lehren, entsteht ein Vakuum für diejenigen Schulabgänger/innen, die den Anforderungen einer zweijährigen Lehre noch nicht genügen, aber zu stark sind, eine IV unterstützte Ausbildung zu absolvieren (PrA INSOS). Die zunehmenden Schwierigkeiten für schwächere Schulabgänger, zu denen die Schüler/innen mit RILZ gehören, durch die Ablösung der Anlehre in eine zweijährige EBA Ausbildung zu kommen wird noch durch den wirtschaftlichen Druck auf die Betriebe erhöht. „Auch im geschützten Bereich scheint der Druck zur Rentabilität zu steigen“ (Schellenberg & Hoffmann, 2016, S. 73). In der freien Wirtschaft ist die Bereitschaft leistungsschwächere Jugendliche einstellen zu wollen eng verbunden mit dem Einverständnis einer zeitintensiveren Betreuung und Begleitung dieser jungen Menschen. Der zunehmende Kosten- und Zeitdruck auf Unternehmen gibt aber wenig Anlass zu Hoffnung, dass diese Bereitschaft Bestand hat. Ausserdem verschärft die schon öfters erwähnte Arbeitsmarktentwicklung die Problematik, da es immer weniger berufliche Tätigkeiten mit einfachen Abläufen und Aufgaben gibt (vgl. Kronenberg, 2015, S. 40).

Trotz formellen Verbesserungen ergeben sich in der Praxis für integriert beschulte Jugendliche grössere Hürden im Übergang Schule-Beruf als für Regelklassenschüler/innen. Anscheinend ist für den Erfolg oder Nicht-Erfolg im Berufs- und Erwerbsleben nicht so sehr die Wahl des integrativen oder separativen Schultyps entscheidend, sondern, was die Jugendlichen effektiv können und wie sie sich verhalten (vgl. Kronenberg, 2015, S. 38).

Der Nachweis über die schulischen Kompetenzen (Schulqualifikationen) und das Arbeits- Lern- und Sozialverhalten (ALS) wird in den Zeugnissen der Volksschule ausgewiesen und mehr schlecht als recht auf der Abnehmerseite der Betriebe verstanden. Die andauernden Schulreformen und Änderungen der Abgangszeugnisse und Abschlusszertifikate in der Volksschule haben nicht zur besseren Orientierung, Verständlichkeit und Lesbarkeit bei den Betrieben beigetragen. Die zunehmende Skepsis der Betriebe veranschaulicht sich durch verbreitet eingesetzte eigene und externe Testverfahren, durch die explizite Erarbeitung eines Indikatoren-Kataloges zu den ALS und durch folgendes Zitat welches speziell die RILZ-Zeugnisse betrifft: „Die Arbeitswelt weiss beispielsweise nicht, wie das Zeugnis von integrativ geschulten Lernenden zu lesen ist und auf was man sich einlässt“ (Kronenberg, 2015, S. 38).

Ob die RILZ-Zeugnisse dadurch bei den Ausbildungsverantwortlichen als unzureichende Bildungsqualifikation wahrgenommen und als Misskredit interpretiert werden und bei der Vorselektion einer ad-hoc negativen Einstufung zukommen, ist Gegenstand dieser Untersuchung. Nochmals Imdorf dazu:

Da eine Vorselektion von Bewerbern nach ihren Bildungsqualifikationen eine schnelle und billige Methode darstellt, ist sie weit verbreitet. Weil aber die Ausstattung der BewerberInnen mit Bildungstiteln nach bestimmten sozialen Merkmalen (z.B. ethnische Herkunft) systematisch variiert, handelt es sich bei einer Vorselektion nach Bildungszertifikaten um eine Form der indirekten Diskriminierung: Ungleiche Qualifizierte werden an einem einheitlichen Massstab gemessen (2005, S. 98).

In solch einem Falle könnte man von einer erneut verfügbaren institutionellen Diskriminierung (Verfügung der Massnahme RILZ) durch negative Zuschreibung (Etikettierung) ausgehen.

Chancengerechtigkeit in Bezug auf berufliche Zugänge bliebe dabei genauso auf der Strecke wie vor den Integrationsbemühungen.

Betrachtet man den derzeitigen Stand der Transitionsforschung, liegen einige Studien vor zu Zusammenhängen von schulischer Integration/Separation, aber es gibt nur wenige Studien, welche die individuellen Berufseintrittsprozesse mit der organisationalen Dynamik von Lehrbetrieben in einen Zusammenhang bringen. Besonders Mechanismen der Lehrlingsselektion bei Klein- und Mittelunternehmen (KMU) sind bis auf Imdorf (2009) weitgehend unerforscht. Da nicht nur Grossbetriebe sondern gerade KMU Ausbildungen im niederschweligen Bereich anbieten, versteht sich diese Arbeit als Beitrag in diese Richtung.

Aus demselben Grund beauftragte die Verfügung des Volksschulamtes des Kantons Solothurn (VSA) vom 31. Mai 2016 auch das Einsetzen von Arbeitsgruppen zur Berichterstattung und Standortbestimmung der Speziellen Förderung, die sich im Herbst 2016 unter anderem mit folgenden Fragestellungen auseinandersetzen mussten:

- Werden Forschungsergebnisse bestätigt, dass Bildungssysteme mit integrierenden Schulmodellen auf der Sekundarstufe I schulisch schwächeren Jugendlichen den Übertritt in die Sekundarstufe II erleichtern?
- Welche Auswirkungen hat die Spezielle Förderung auf die mögliche Stigmatisierung von Kindern?
- Förderstufen und Individuelle Lernziele in mehr als zwei Fächern (VSA, 2016)

Unter diesen Aspekten erscheint die Brisanz und Relevanz der zu untersuchenden Thematik als sehr bedeutsam und gerade im Kanton Solothurn als hochaktuell.

Die generelle Erforschung von beruflichen Transitionsprozessen hat auch zum Ziel, auf langfristige Folgen von ungelernter Tätigkeit, Verdrängung aus qualifizierenden Arbeitsmarktpositionen und Erwerbslosigkeit hinzuweisen. Die Gefahr, dass gerade Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen in eine Abwärtsspirale von Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe, Krankheit und Kriminalität geraten ist beträchtlich hoch. Die Sparmassnahmen im Ausbildungswesen sind langfristig keine schlaue Strategie, wenn man die Aussage von Strahm (2005) konsequent weiterdenkt:

Und die Opportunitätskosten sind hoch, das heisst, die Kosten des Nichtstuns und der Nichtintegration der Jugendlichen zeigen sich in Form von viel grösseren Folgelasten wegen Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe, Kriminalität und gesellschaftlicher Ausgrenzung. Man muss eben nicht nur die Kosten solcher Massnahmen [berufintegrierende Massnahmen und Hilfen der öffentlichen Hand, Anm. d. Verf.] rechnen, sondern auch die Kosten des Nichtstuns! (S. 32)

Zusammenfassend beschreiben folgende Merkmale das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Untersuchung:

- **Die Zielgruppe der Ausführungen bilden integrativ beschulte Jugendliche mit RILZ in einem oder mehreren Fächern (FS B) im Kanton Solothurn.**
- **Die Zielgruppe der Befragung bilden Ausbildungsbetriebe im Kanton Solothurn, die niederschwellige Lehrausbildungen anbieten (EBA und dreijährige EFZ).**
- **Die Arbeit versteht sich als Beitrag vor allem die Prozesse der Anwerbungsphase für integrierte Regelschülerinnen und Regelschüler mit RILZ zu untersuchen. Sie erforscht die Zulassungschancen für diese Jugendlichen auf einen direkten Zugang zu niederschweligen Ausbildungsangeboten im ersten Arbeitsmarkt im Kanton Solothurn.**
- **Sie versteht sich als Beitrag, die Mechanismen bei der Lehrlingsselektion von integrierten Jugendlichen mit RILZ-Zeugnissen zu durchleuchten und auf benachteiligende Faktoren hinzuweisen.**
- **Sie untersucht, ob SuS mit RILZ-Zeugnissen schlechtere Bewerbungschancen haben und, ob diese als Folgen eines negativen Etikettierungsprozesses interpretiert werden können.**

- **Im Zusammenhang mit dem Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit ist es daher wichtig zu erfahren, ob die RILZ-Zeugnisse mit dem dazugehörigen Lernbericht für die Betriebe ein verlässliches, verständliches und aussagekräftiges Instrument zur Kompetenzeinschätzung der Bewerber darstellen und, ob diese allenfalls mit einer negativen Zuschreibung behaftet werden und somit als Misskredit interpretiert werden.**
- **Diese Untersuchung versteht sich als Beitrag zur erweiterten Kontaktaufnahme und Verständigung zwischen Schulen und Betrieben, um die Verständlichkeit und die Akzeptanz der RILZ-Zeugnisse zu analysieren.**
- **Im Rahmen dieser Arbeit, soll eine Bestandsaufnahme durchgeführt werden die zeigt, ob durch die Verfügung von RILZ eine institutionelle Diskriminierung vorliegt, die zu einer erschwerten Ausgangslage um berufliche Zugänge führt.**

3. Projektbeschreibung

Die Einstellung, dass sich Menschen stark über ihre berufliche Tätigkeit definieren, ist in den Industriestaaten stark verbreitet. Besonders Jugendliche erfahren beim Übergang von der allgemeinbildenden Schule in die Berufsausbildung eine erste und ernst zu nehmende Resonanz der Gesellschaft auf ihre soziale und kognitive Ausstattung. Ihre Fähigkeiten, ihr Potenzial, ihr geistiges und kulturelles Erbe und ihre gesamte Identität werden im Bewerbungsprozess ausgelegt und an den beruflichen und gesellschaftlichen Werten gespiegelt. Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen erleben dabei nicht selten eine Resonanz, die ihr ohnehin schon brüchiges Selbstwertgefühl schwächt.

Die in den ersten beiden Kapiteln dargestellten theoretischen Überlegungen und Alltagserfahrungen zu der integrierten Schülergruppe mit reduzierten individuellen Lernzielen (RILZ) werfen Fragen auf. Angesichts der offensichtlichen Relevanz von Schulqualifikationen für die Vorselektion, ist zu hinterfragen, wie RILZ-Zeugnisse und die dazugehörigen Lernberichte bei den Betrieben als Selektionsinstrument aufgenommen werden und für den weiteren Lehrstellenerfolg bedeutsam sind. Es ist zu untersuchen, ob den Ausbildungsverantwortlichen diese Zeugnisse überhaupt bekannt sind und inwiefern institutionelle und strukturelle Faktoren benachteiligend wirken und die Zulassungschancen für Jugendliche mit RILZ verringern. Im Zentrum der vorliegenden Studie steht folgende Fragestellung:

Welche Bekanntheit, Verständlichkeit, Akzeptanz, Wirkung und Chancen haben RILZ-Zeugnisse als Selektionsinstrument bei der Anwerbungsphase von niederschwelligen Lehrausbildungen bei Ausbildungsbetrieben im Kanton Solothurn?

Untersuchungen zu Selektionsmechanismen im Übergang in die nachobligatorische Ausbildung, welche auch strukturelle und institutionelle Gegebenheiten berücksichtigen liegen in der Schweiz gut dokumentiert vor (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016; Scharenberg, Rudin, Müller, Meyer & Hupka-Brunner, 2014; Eckhart et al., 2011; Neuenschwander, 2010; Meyer, 2005; Imdorf 2005). Sie beziehen sich aber oft auf Jugendliche mit Migrationshintergrund, auf geschlechtsspezifische Fragestellungen oder auf gesamte Ausbildungsverläufe von Jugendlichen mit Beeinträchtigungen. Evaluationsstudien, welche die Sichtweise und Selektionsmechanismen der Arbeitgeberseite zum Ausdruck bringen sind seltener (Stalder, 2000; Imdorf, 2009; Neuenschwander, 2014, BEN). Studien zu Zulassungschancen für Jugendliche mit reduzierten individuellen Lernzielen aus Sicht der Ausbildungsbetriebe liegen in der Schweiz noch keine vor. Die vorliegende Arbeit widmet sich diesem blinden Fleck und kann in diesem Sinne auch als Pilotstudie für die Tauglichkeit der Bildungsqualifikationen im Rahmen der Speziellen Förderung des Kantons Solothurn gesehen werden.

Ziele der Studie sind:

- Selektionspraktiken der Betriebe im niederschweligen Bereich in Bezug auf Schülerinnen und Schüler mit reduzierten individuellen Lernzielen (RILZ) aufzudecken.
- Eine Einschätzung über die RILZ-Zeugnisse mit Lernbericht aus betrieblicher Sicht und aus Expertensicht wiederzugeben.
- Eine Einschätzung der Ausgangslage für Jugendliche mit RILZ im Bewerbungsprozess darzustellen.

Im Folgenden werden die für das Projekt wichtigen Unterfragestellungen dargelegt und diskutiert. Anschliessend werden den Fragen theoretisch gestützte Hypothesen zugeordnet, die im Verlauf der Untersuchung überprüft werden sollen. Zum Abschluss des Kapitels soll noch einmal die heilpädagogische Relevanz aufgegriffen und belegt werden.

3.1 Fragestellungen

In Anlehnung an die vorausgegangenen Auseinandersetzungen sind in dieser Arbeit folgende Unterfragestellungen weiter von Interesse:

1. Wie bekannt sind die RILZ-Zeugnisse und die Lernberichte in den Betrieben?

Diese Frage beschreibt, ob die Betriebe wissen, was mit RILZ gemeint ist und, ob sie die Lernberichte als dazugehörige Kompetenzbeschreibung verstehen.

2. Wie verständlich sind RILZ-Zeugnisse und insbesondere die Lernberichte, sodass die Betriebe zu einer für sie verlässlichen Kompetenzeinschätzung des Bewerbers kommen?

Diese Frage befasst sich mit der Lesbarkeit und der Darstellung der RILZ-Zeugnisse und insbesondere des Lernberichtes. Sie untersucht, ob Lernberichte für die Betriebe ein hilfreiches und verständliches Instrument darstellen, die Bewerber/innen zuverlässig einzuschätzen.

3. Welche Akzeptanz haben die RILZ-Zeugnisse bei den Betrieben?

Diese Frage untersucht, ob die Lernberichte ganz, teilweise oder gar nicht gelesen werden. Sie fragt nach der Bereitschaft der Betriebe, sich mit den teilweise deutlich umfangreicheren Bewerbungsunterlagen auseinanderzusetzen.

4. Welche Wirkung lösen die RILZ-Zeugnisse als Qualifikationsausweis bei den Selektionsverantwortlichen aus?

Diese Frage beschäftigt sich mit den Zuschreibungsprozessen bei der Selektion von RILZ-Zeugnissen. Sie untersucht, ob damit eher positive, neutrale oder negative Zuschreibungen einhergehen.

5. Welche Chancen für den Lehrstellenerfolg ergeben sich daraus für Schülerinnen und Schüler mit RILZ-Zeugnissen?

Diese Frage untersucht, ob Betriebe bereit sind Jugendliche mit RILZ zu einem Arbeitspraktikum oder zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen. Sie untersucht auch, ob Selektionsverantwortliche generell bereit sind Bewerber/innen mit RILZ in ihrem Betrieb einzustellen.

3.2 Hypothesen

Den vorangegangenen Unterfragestellungen lassen sich theoretisch gestützte Hypothesen zuordnen. Folgende Thesen zu Selektionsmechanismen im Zusammenhang mit RILZ-Zeugnissen sollen durch diese Arbeit empirisch überprüft und zur Diskussion gestellt werden:

1. Betriebe sind nicht mit RILZ-Zeugnissen und ihrem Schema vertraut. Es gibt keinen gemeinsamen Wissensbestand welche Schülerschaft sich hierzu zuordnen lässt.
2. Die „Sprache“ der Lernberichte wird bei vielen Betrieben nicht verstanden. Sie werden auch als uneinheitlich wahrgenommen.
3. Die Aussagekraft der Lernberichte im Hinblick auf die beruflichen Anforderungen der Betriebe bleibt gering.

4. Die geringe Bekanntheit der RILZ-Zeugnisse bei den Betrieben wirkt nicht vertrauenserweckend und wird als symbolischer Misskredit interpretiert (vgl. Imdorf, 2005, S. 359).
5. RILZ-Zeugnisse werden als abseits der Norm interpretiert (vgl. Imdorf, 2005, S. 135).
6. RILZ-Zeugnisse werden als risikohafte Formalqualifikation bei den Betrieben interpretiert.
7. Daher bewerten Betriebe RILZ-Zeugnisse als Kriterium für einen unsicheren Ausbildungserfolg.
8. RILZ-Zeugnissen werden aufgrund ihres symbolischen Misstrauenskredits negative Zuschreibungsprozesse zuteil, die sich negativ auf die Chancen der Bewerber auswirken.
9. Je mehr fachliche Leistungen mit RILZ ausgewiesen werden, desto geringer sind die Chancen auf den Lehrstellenerfolg.

3.3 Heilpädagogische Relevanz

Ausgehend von der Perspektive, dass alle Menschen, ob mit oder ohne Beeinträchtigungen, gesellschaftliche Teilhabe zu einem grossen Teil über berufliche Partizipation und Identifikation erreichen, muss festgestellt werden, dass die Ausgangschancen, einer befriedigenden und sinnerfüllenden Tätigkeit nachgehen zu können, nicht für alle gleich verteilt sind. Ausgrenzende Bedingungen wie zum Beispiel langsameres Arbeitstempo, kognitive Einschränkungen oder reduzierte Belastbarkeit unterstreichen, dass der Behinderungsbegriff nicht nur einseitig als individuelle Ursachenzuschreibung interpretiert werden kann, sondern als dynamische Interaktion zwischen der Funktionsbeeinträchtigung eines Menschen und den Kontextfaktoren einer freien, gewinnorientierten Marktwirtschaft und einer leistungsbezogenen westlichen Wertetradition zu verstehen ist (vgl. Parpan-Blaser et al., 2014, S. 18). Die berufliche Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen stösst sich ganz heftig am Widerspruch einer leistungsorientierten Gesellschaft einerseits und leistungseingeschränkten Menschen andererseits (vgl. Boltshauser, 2016). Die gestiegenen Anforderungen der Berufswelt, der Strukturwandel in der Wirtschaft, das fehlende Angebot an niederschweligen Ausbildungen und die Systemgrenzen bezüglich Zuständigkeit und Finanzierung erschweren die erforderliche Passung zwischen den Möglichkeiten der Jugendlichen und den Anforderungen einer Ausbildung zunehmend.

Die interaktive Dynamik zwischen Person und Umwelt wird auch in der „*International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*“ der WHO von 2001 zum Ausdruck gebracht. Im Verständnis der ICF wird Behinderung als soziales Phänomen betrachtet und Teilhabe als die Fähigkeit eines sozialen Systems auf Behinderung und Beeinträchtigungen einzugehen. In den ethischen Richtlinien der ICF-CY soll ihre Verwendung unter anderem „für Weiterentwicklung von Gesetzgebungen und politische Veränderungen eingesetzt werden, welche die Partizipation (Teilhabe) von Individuen erhöht und unterstützt“ (WHO, 2013, S. 311). Das soziale Gefüge einer Gesellschaft hat somit einen grossen Einfluss darauf, ob Menschen mit Einschränkungen in eine Lebenssituation, und dazu gehört auch die berufliche Lebenssituation, vollkommen miteinbezogen werden.

In diesem Kontext ist professionelles heilpädagogisches Handeln darauf ausgerichtet, Barrieren zu identifizieren, welche die berufliche Teilhabe einschränken. Sie befasst sich mit Fragen, welche Hindernisse die Aktivität und Teilhabe beschränken und versucht diese zu verringern, sodass die Funktionsfähigkeit eines Menschen im Hinblick auf berufliche Aktivität und Partizipation erhöht wird. Sie versucht Systemfallen aufzudecken, welche berufliche Zugänge beschränken. Möglicherweise stellen die Schulqualifikationen der Jugendlichen mit reduzierten individuellen Lernzielen in ihrer derzeitigen Form eine Zugangsschwernis dar, welche als solche natürlich nicht beabsichtigt war. Es ist denkbar, dass die von der Intention her *richtig* gemeinten RILZ-Zeugnisse in ihrer praktischen Umsetzung nicht die gewünschte Wirkung einer Angleichung der Ausgangschancen erzielen. Die vorliegende Arbeit versteht sich als Beitrag, eine erste empirisch erhobene Einschätzung dazu abzugeben und ist darauf angelegt, mögliche weiterführende Beurteilungsszenarien für Schülerinnen und Schüler mit reduzierten individuellen Lernzielen darzustellen.

4. Methodisches Vorgehen

Die Ausgangslage der Untersuchung beschreibt das Phänomen des Übergangs an der ersten Schwelle aus mehreren Perspektiven und stellt das komplexe Wirkungsgefüge der verschiedenen Akteure dar. Der wissenschaftliche Diskurs über die Selektionspraktiken der Ausbildungsbetriebe zeigt sich teilweise widersprüchlich. Die Forschungsfrage und das zugrundeliegende Erkenntnisinteresse der vorliegenden Untersuchung legen nahe, eine direkte Erhebung bei den Ausbildungsverantwortlichen selbst anzustreben. Da ebenfalls ein ganzer Kanton in der Arbeit angesprochen ist, erweist sich ein quantitatives Verfahren zur Erfassung des Phänomens in Zahlen als adäquat. Begründet auf die betriebliche Sichtweise ausgerichtete Forschungsfrage, macht eine Verortung des Sachverhaltes in Zahlen Sinn, um die Verbreitung von bestimmten Haltungen und Einstellungen zu messen und miteinander in Beziehung zu setzen.

Vor dem Hintergrund, dass Selektionsprozesse aber immer auch in Wechselwirkung zwischen Individuum und seinen Qualifikationen, Betrieben und ihren Anforderungen und institutionellen Rahmenbedingungen stattfinden, darf das Phänomen nicht nur einseitig aus betrieblicher Sicht beschrieben werden, sondern muss auch multiperspektivisch betrachtet und erforscht werden. Dieser Standpunkt rechtfertigt eine qualitative Vorgehensweise, um Sinnzusammenhänge zu rekonstruieren, Verstehensprozesse zu deuten, neue Sichtweisen zu generieren und, um einen explorativen Zugang zum Thema zu ermöglichen.

Um weder auf die Vorzüge einer qualitativen Methode noch auf die Vorteile einer quantitativen Erhebung zu verzichten, werden in dieser Untersuchung beide Zugänge verfolgt und der Forschungsgegenstand somit trianguliert. Das Untersuchungsdesign verfolgt demnach einen quantitativen und einen qualitativen Zugang.

In diesem Kapitel wird im Folgenden zuerst ein genauer Überblick über das gesamte methodische Vorgehen gegeben und die zu interessierenden konzeptionellen Begriffe operationalisiert. Danach werden der qualitative und der quantitative Zugang separat nacheinander behandelt, ihre Funktion begründet und ihr Ablauf genau beschrieben. Der letzte Teil des Kapitels beschäftigt sich mit den Gütekriterien der Untersuchung und reflektiert den Einfluss der Forschungsperson selbst auf das gesamte Verfahren.

4.1 Allgemeiner Überblick

Die Untersuchung ist darauf angelegt, eine umfassende Betrachtung der Zulassungschancen zu einem Ausbildungsplatz von Jugendlichen mit RILZ zu ermöglichen. Damit die Erkenntnisse möglichst breit abgestützt und die Validität der Ergebnisse erhöht werden kann wurde die Forschungsfrage durch den Einsatz von zwei verschiedenen empirischen Methoden durchleuchtet.

Die Abbildung 3 zeigt die Struktur der durchgeführten Untersuchung. Sie gliedert sich in zwei Teile, wobei jeder Teil die Vorzüge seines Ansatzes verfolgen kann und so zur Triangulation des Forschungsgegenstandes beiträgt. Dieser „mixed methods“ Ansatz wurde „als Schlagwort seit Ende der 1990er Jahre verstärkt aufgegriffen, um die Gegensätzlichkeit qualitativer und quantitativer Forschung zu überwinden“ (Flick, 2009, S. 230). Divergenzen in den erzielten Ergebnissen sind hierbei nicht als methodische Mängel zu betrachten, sondern als Resultat einer gerechtfertigten Triangulation. Sie sind gleichermassen wichtig und stützen die Erkenntnisse breiter ab (Flick, 2009, S. 228).

Abbildung 3: Forschungsdesign

Für den ersten Teil der Untersuchung wurde ein qualitatives und exploratives Vorgehen gewählt mit dem Ziel, ein möglichst breites Gesamtbild und Meinungsspektrum der Thematik zu erhalten. Zu diesem Zweck wurden Experteninterviews durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse der qualitativen Teilstudie flossen in die Entwicklung eines strukturierten Erhebungsinstrumentes ein (Fragebogen), der an Betriebe verschickt wurde, die niederschwellige Berufslehren im Kanton Solothurn anbieten. Dieser zweite Schritt erreichte eine breitere Stichprobe und stellt somit den quantitativen Zugang der Gesamtstudie dar. Dies ermöglicht eine deskriptive und breiter abgestützte Überprüfung der Fragestellungen und Hypothesen. Beide Zugänge sind gleich wichtig und werden bei der Darstellung und Evaluation der Ergebnisse gleichermaßen berücksichtigt. Keine erhält eine untergeordnete Rolle und dient ausschliesslich zur Plausibilisierung der anderen (vgl. Flick, 2009, S. 228).

Durch den Einsatz qualitativer und quantitativer Verfahren wird der Forschungsgegenstand auf unterschiedliche Weise betrachtet und die Schwächen der einen Methode mit den Stärken der anderen Methode kompensiert. Die Methoden-Triangulation erlaubt es sowohl die für die Analyse nötigen induktiven Erkenntnisse gezielt zu erfassen, wie auch die Themenschwerpunkte zu quantifizieren und kann somit die Aussagekraft der Untersuchung erhöhen und die Ergebnisse sowohl ausgehend von der Analyse von Einzelfällen (induktiv) wie auch durch die Erhebung und Interpretation von allgemeinen Meinungsbildern (deduktiv) belegen. Zudem erlaubt oben genanntes Vorgehen die Erarbeitung eines soliden und inhaltsrelevanten Fragebogens.

Soll tatsächlich eine Fragebogenerhebung durchgeführt werden, so kann es nützlich sein, eine qualitative Vorstudie durchzuführen (Dokumentenanalyse, unstandardisierte Beobachtungen, Interviews). So kann die Sensibilität für den Forschungsgegenstand über die theoretische Auseinandersetzung hinaus erhöht werden. Dies bildet eine gute Grundlage für einen soliden Fragebogen, der die Situation der Befragten angemessen erfassen kann. (Roos & Leutwyler, 2011, S. 229).

In beiden Teilstudien wurde eine Querschnittstudie vorgenommen. Die Experteninterviews (qualitative Teilstudie) wurden im August und September 2016 durchgeführt. Der Fragebogen (quantitative Teilstudie) wurde im Februar 2017 an die Betriebe verschickt.

Die vorliegende Studie verzichtet bewusst auf den direkten Einbezug der Jugendlichen selbst. Die biographische Perspektive des Übergangs aus Sicht der Jugendlichen stellt eine ganz andere Thematik dar und hätte andere methodische Ansprüche gestellt, die den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten. Sehr gelungen verweist dazu die Publikation „*Etwas machen. Geld verdienen. Leute sehen.*“ von Parpan-Blaser et al. (2014) auf arbeitsbiographische Verläufe des Übergangs von der Schule bis zum Eintritt ins Erwerbsleben aus der Sicht von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen.

4.1.1 Operationalisierungen

Damit valide Schlussfolgerungen aus den erhobenen Daten gezogen werden können, sollen an dieser Stelle einige Gedanken über die Erschliessung der Forschungsfrage und ihrer inhaltlichen Dimensionen gemacht werden. Der Prozess nicht direkt sichtbare Merkmale, sogenannte latente Variablen, in erschliessbare und messbare Indikatoren (manifeste Variablen) zu übersetzen, stellt einen entscheidenden Vorgang in der gesamten methodischen Aufbereitung einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung dar (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 164). Die weiter oben erörterten theoretischen Darstellungen und die sich daraus ableitende Forschungsfrage soll nun mit der Praxis verknüpft und mit geeigneten Messmodellen empirisch erhoben werden. Für die Güte der Analyse stellt sich dabei immer die Frage, ob durch die erhobenen manifesten Variablen valide Schlüsse auf die latenten Variablen gezogen werden können.

In der Sozialforschung stellt sich das Problem, dass sich empirische Grössen wie beispielsweise Intelligenz, Akzeptanz oder Unterrichtsqualität nicht so einfach messen lassen wie physikalische Grössen (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 26). Deswegen kommt dem Operationalisierungsprozess eine grosse Bedeutung zu. Die richtige Überführung der konzeptionell erarbeiteten Konstrukte in die empirisch konkrete Ebene leistet einen wesentlichen Beitrag zur Güte und Aussagekraft der Untersuchung.

Das der Forschungsfrage zugrundeliegende Konstrukt der Zulassungschancen zu beruflicher Grundbildung mit RILZ wurde in Kapitel drei in den Unterfragen schon in die Dimensionen Bekanntheit, Verständlichkeit, Akzeptanz, Wirkung und Chancen aufgeteilt. Per Definition ist eine Zulassung immer an ein Subjekt gebunden welches eine Zulassung erlaubt, genehmigt oder toleriert und an ein Objekt welches die Zulassung an etwas teilzunehmen erhält. Dabei bestimmen formale Bescheinigungen, offizielle Erlaubnis, festgelegte Regelungen und Qualifikationen des Objektes eine Rolle, um eine Zulassung zu erhalten.

In der vorliegenden Arbeit werden die Bescheinigungen der Jugendlichen mit RILZ als Zulassungsqualifikation untersucht. Die Analyse fokussiert die Chancen dieser Bescheinigungen bei den Ausbildungsbetrieben im Bewerbungsprozess. Als Chance wird in diesem Zusammenhang die positive Aussicht auf eine Lehrstellenzusage verstanden.

Das Konstrukt Zulassungschancen von RILZ wurde in den fünf folgenden Dimensionen untersucht:

Tabelle 2: Operationalisierung der fünf Dimensionen zu Zulassungschancen mit RILZ und Verortung in den Messinstrumenten

Dimension	Operationale Definition	Fragennummer im Interviewleitfaden	Item Nummer im Fragebogen
Bekanntheit RILZ	Beschreibt, ob die Betriebe RILZ-Zeugnissen schon begegnet sind, wissen was mit RILZ gemeint ist, drüber informiert wurden und, ob sie die Lernberichte als dazugehörige Kompetenzbeschreibung verstehen.	3.1; 3.2; 4.3; 15.4	4; 11
Verständlichkeit RILZ	Befasst sich mit der Lesbarkeit und der Darstellung der ILZ-Zeugnisse und insbesondere des Lernberichtes. Sie untersucht, ob Lernberichte für die Betriebe ein hilfreiches, verständliches und aussagekräftiges Instrument darstellen, den Bewerber/die Bewerberin zuverlässig einzuschätzen.	3.7; 15.1	8; 14; 19
Akzeptanz RILZ	Untersucht, ob die Lernberichte ganz, teilweise oder gar nicht gelesen werden. Sie fragt nach der Bereitschaft der Betriebe, sich mit den teilweise deutlich umfangreicheren Bewerbungsunterlagen auseinanderzusetzen.	15.1; 15.3	5; 9; 15
Wirkung RILZ	Beschäftigt sich mit den Zuschreibungsprozessen bei der Selektion von RILZ-Zeugnissen. Sie untersucht, ob damit eher positive, neutrale oder negative Zuschreibungen einhergehen.	3.3; 5;	10; 12; 17
Chancen RILZ	Untersucht, ob Betriebe bereit sind, Jugendliche mit RILZ zu einem Arbeitspraktikum oder zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen. Sie untersucht auch, ob Selektionsverantwortliche generell bereit sind Bewerber/innen mit RILZ in ihrem Betrieb einzustellen.	3.4; 4.4; 4.6; 15.5	6; 7; 13; 16; 18

Die Aufschlüsselung des Konstrukts *Zulassungschancen für RILZ* in die fünf vorliegenden Dimensionen (Tabelle 2) geht davon aus, dass eine positive Zulassung nur dann geschehen kann, wenn die dafür zulässigen formalen Qualifikationen bei den Betrieben anerkannt und bekannt sind (Bekanntheit). Weiter müssen diese Qualifikationen derart gestaltet sein, dass sie lesbar, interpretierbar und

verständlich genug sind, damit sich die Betriebe ein zuverlässiges Bild des Bewerbers machen können (Verständlichkeit). Eine weitere Voraussetzung für eine positive Zulassung besteht darin, dass eine mental repräsentierte Bereitwilligkeit besteht, sich mit den teilweise deutlich umfangreicheren RILZ-Zeugnissen auseinanderzusetzen (Akzeptanz) und eine grundsätzlich bejahende innere Einstellung dazu entwickelt ist. Eine weitere Dimension erschliesst die sozialen und inneren emotionalen Reaktionen der Ausbildungsverantwortlichen auf die RILZ-Zeugnisse (Wirkung). Sie untersucht, ob die Abweichung der RILZ-Zeugnisse von den normalen Zeugnissen negativen Zuschreibungsprozessen unterliegt oder mit negativer Bedeutung belegt wird. Schlussendlich befasst sich die letzte Dimension mit den konkreten Erfolgsaussichten der Jugendlichen mit RILZ auf eine Lehranstellung (Chancen). Sie erforscht die grundsätzliche Bereitschaft der Lehrbetriebe den Bewerbungsprozess dieser Jugendlichen weiter zu verfolgen, sie zu Schnupperlehren zuzulassen und sie bei praktischer und sozialer Eignung anzustellen.

Erfassbar gemacht wurden alle fünf Dimensionen durch Interviews mit Experten im Bereich Übergang von der obligatorischen Schule in die Sekundarstufe II (qualitative Teilstudie) und durch eine Fragebogenerhebung bei den Ausbildungsverantwortlichen (quantitative Teilstudie). In der Tabelle 2 sind ersichtlich, welche Interviewfragen im Leitfadeninterview (Anhang 1) und welche Item Nummern im Fragebogen (Anhang 2) die fünf Dimensionen einschätzbar machen.

Im Folgenden werden nun die beiden Teilstudien genauer beschrieben.

4.2 Qualitative Teilstudie: Die Experteninterviews

Qualitative Forschung versucht Lebenswelten von innen heraus zu beschreiben. Sie generiert individuelle Sichtweisen und subjektive Wirklichkeiten über ein Phänomen und versucht diese nachvollziehbar zu beschreiben (vgl. Misoch, 2015, S. 2). Qualitative Studien erfassen meist kleinere Fallzahlen und erlauben es, Sinnzusammenhänge tiefer zu erfassen und individuelle Einstellungen, Situationsdeutungen und Sinnzusammenhänge von innen heraus zu erklären. Diese wichtige Funktion qualitativer Sozialforschung gestattet es, „mögliche Beziehungen, Ursachen, Wirkungen und sogar die Dynamik von sozialen Prozessen erkennbar zu machen“ (vgl. Flick, 2009, S. 231). Dieser qualitative Zugang zur Untersuchung erlaubt eine vertikale Sichtweise auf den Forschungsgegenstand und liefert wertvolle Erkenntnisse über seine Zusammenhänge und sozialen Sinnkonstruktionen.

Qualitative Interviews sind ein zentrales Element empirischer Sozialforschung. Die Daten werden hierbei mittels kommunikativer Interaktion ermittelt und erlauben eine dichte Beschreibung der subjektiven Gedanken der Interviewten über Dynamiken und Strukturen des zu untersuchenden Gegenstandes (vgl. Misoch, 2015, S. 265). Für den Einsatz einer Interviewstudie in dieser Arbeit spricht die Absicht, die Befragten für die Beantwortung der relevanten Fragestellungen nicht zu sehr einzuengen, um in einem Gespräch ihr Wissen und ihre Einschätzungen zum Thema möglichst umfassend erreichen zu können. Qualitative Interviews bieten hier mehr Spielraum, um persönlichen Sichtweisen, Beurteilungen und individuellen Überzeugungen näher zu kommen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 211).

In der vorliegenden Arbeit wurde die Interviewform des Leitfadeninterviews gewählt. Das zentrale Element ist hierbei der Leitfaden (vgl. Anhang 1), der eine Steuerungs- und Strukturierungsfunktion erfüllt und in seiner inhaltlichen Ausrichtung das bestehende theoretische Vorwissen einfließen lässt (vgl. Misoch, 2015, S. 65). Er erlaubt auch eine gewisse Lenkung des gesamten Kommunikationsprozesses und trägt zur besseren Vergleichbarkeit der Daten bei. In Kapitel 4.2.2 wird das Erhebungsinstrument noch genauer beschrieben.

Als Interviewpartner wurden sechs Experten an der Nahtstelle I eingeladen. Bei diesen Experteninterviews standen nicht die Interviewten als Personen im Vordergrund, sondern ihr spezielles Fachwissen in Bezug auf die Übergangsprozesse von der allgemeinbildenden Schule in die berufliche Grundbildung. Ihr Kontextwissen und ihr Betriebswissen im Zusammenhang mit der Forschungsfrage waren relevant und sollten zur Erweiterung des Erkenntnisinteresses beitragen. Experteninterviews stellen in diesem Sinne aber keine eigene methodische Form dar, sondern unterscheiden sich lediglich im Hinblick auf die Gruppe der zu interviewenden Personen (vgl. Misoch, 2015, S. 120).

4.2.1 Sampling

Die Auswahl der zu untersuchenden Fälle orientiert sich in der qualitativen Forschung an ihrer inhaltlichen Bedeutsamkeit und reichhaltigen Spezifik. „Sampling bedeutet in qualitativer Forschung die Ziehung derjenigen Subjekte, die sich als inhaltlich adäquat im Hinblick auf die Forschungsfrage erweisen und die reichhaltige Informationen zu dieser zu liefern versprechen“ (vgl. Misoeh, 2015, S. 186). Das Spezielle und Exemplarische steht damit im Fokus des Interesses.

Die Auswahlkriterien für die im vorliegenden Projekt befragten Personen orientierten sich an den sechs Einflussbereichen im Übergang Schule-Beruf von Kapitel 2 und sind somit theoretisch hergeleitet. Ziel der Auswahl war es, mindestens jeweils eine Person stellvertretend für einen Einflussbereich zu interviewen, wobei die beiden Bereiche Person und Familie/Freizeit aus schon oben genannten Gründen ausgeklammert wurden. Aufgrund gezielter Durchmischung der Perspektiven auf den Übergangs- und Selektionsprozess sollte eine möglichst heterogen zusammengesetzte Stichprobe gewählt werden, sodass alle Sichtweisen, Einstellungen und Probleme auf den Tisch kommen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 178). Bei der Auswahl der Personen wurde ebenfalls auf eine ausgewogene Geschlechterverteilung geachtet.

Die sechs ausgewählten Interviewpartnerinnen (3) und Interviewpartner (3) sind alles hochrangige und sehr erfahrene Experten ihres Fachgebietes. Der Zugang zu diesen Personen wurde durch die berufliche Position der Forschenden erleichtert und in zwei Fällen durch einen Gatekeeper vermittelt. Die Bereitschaft zur Interviewteilnahme war bei sämtlichen Anfragen sehr hoch und verpflichtet die Autorin an dieser Stelle zu grossem Dank für die hochwertigen Interviews. Das Anschreiben für die Interviewteilnahme befindet sich im Anhang 3.

In vier Fällen wurde das Interview am Arbeitsort der befragten Personen durchgeführt, in zwei Fällen waren die Befragten bereit, an den Arbeitsort der Autorin zu kommen. Die Tabelle 3 zeigt die Aufschlüsselung der Interviewteilnehmer nach ihrem Expertenbereich.

Tabelle 3: Aufschlüsselung der Interviewpartner nach Einflussbereich

Einflussbereich:	Spezifik:	Anzahl:
Schule	Sek I	1
Schule	Sek II	1
Beratung	Berufsberatung	1
Beratung	Case Management Berufsbildung CMBB	1
Politik	Volksschulamt VSA Kt. SO	1
Betriebe/OdA/Berufswelt	Gewerbe/Prüfungskommission Lehrlinge	1

Aus dieser Tabelle und den zuvor gemachten Überlegungen geht hervor, dass aus der Grundgesamtheit diejenigen Personen gesucht wurden, welche ihren Fachbereich am besten repräsentieren und durch ihr Profil eine möglichst breite Auslegung des Forschungsbereiches erlauben. Das Sample ist somit inhaltlich repräsentativ und alle relevanten Merkmale und Merkmalskombinationen sind ausreichend und in hoher Qualität vertreten (vgl. Misoeh, 2015, S. 188).

4.2.2 Erhebungsinstrument: Das Leitfadeninterview

Bei der Vorbereitung der Interviews wurde als Erhebungsinstrument für die mündliche Befragung ein Leitfaden erarbeitet, der die zentralen Aspekte des Themas abdecken und als Führungs- und Strukturierungshilfe im Gespräch selbst dienen sollte. Dabei wurde drauf geachtet, dass die theoretisch erarbeiteten Dimensionen zur Sprache kommen sollten und der Forschungsgegenstand im Blickwinkel bleibt. Andererseits sollte auch genügend Freiraum zur Verfügung stehen, das Expertenwissen möglichst breit auszuloten, um auch dem explorativen Charakter der Teilstudie gerecht zu werden. Der Leitfaden sollte also der Spannung gerecht werden, einerseits die Befragung zu strukturieren und die relevanten Forschungsfragen im Auge zu behalten und andererseits offen zu bleiben für die Sichtweisen der Befragten und Spielraum lassen für Unerwartetes (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 218).

Aus diesem Grund wurde ein halbstrukturiertes Interviewverfahren gewählt, welches darauf achtete, dass alle geplanten Themen erfragt wurden aber die Heterogenität der Stichprobe genutzt werden sollte, um die speziellen Perspektiven und Profile der Experten auszuloten. Deswegen wurde je nach Expertise der Befragten Person die Profilfrage eingehender besprochen, weil das betreffende Fachwissen dort vertiefter vorhanden war. Die Profilfragen leiteten sich ab nach den sechs im zweiten Kapitel erarbeiteten biographischen Einflussfaktoren, welche sich im Aufbau an eine Metaanalyse von Häfeli und Schellenberg (2009) anlehnen. Der Leitfaden wurde daher für jedes einzelne Interview leicht modifiziert und in der Reihenfolge der Fragen leicht verändert. Beispielsweise wurden für das Interview mit einer Person aus der Politik, die politischen Fragen genauer ausformuliert und besprochen und im Ablauf eher an den Anfang gestellt. Im Gespräch selbst wurde der Leitfaden aber möglichst flexibel gehandhabt und auf einen homogenen und logischen Gesprächsfluss geachtet (keine Leitfadendbürokratie).

Zu Beginn wurde nach dem subjektiven Bezug zum Thema gefragt, welches einen narrativen, öffnenden Effekt hatte. Anschliessend wurde übergeleitet zum Thema reduzierte individuelle Lernziele, ihrer Bekanntheit, Verständlichkeit, Akzeptanz, Wirkung und vermuteten Chancen im Bewerbungsprozess. Danach wurden theoriegeleitete übergreifende Phänomene im Stellenfindungsprozess angesprochen und die Profilfragen zu Schule, Betrieb, Beratung, Familie/Freizeit, Politik und Person eingebettet. Zum Schluss wurde nochmals der Bogen zurück zu den RILZ-Zeugnissen geschlagen und danach gefragt, welche Wunschscenarien sich die Befragten vorstellen können. Die Leitfäden der sechs Interviews befinden sich im Anhang 1.

Zusammenfassend sollte der Leitfaden also die Funktion einer thematischen Rahmung und Fokussierung erfüllen, alle relevanten Themenkomplexe auflisten, um somit eine bessere Vergleichbarkeit der Daten zu erreichen und den gesamten Kommunikationsprozess strukturieren (vgl. Misoch, 2015, S. 66).

Der Aufbau und die Durchführung der Interviews wurde entlang den neun zentralen Prinzipien qualitativer Sozialforschung nach Misoch (2015, S. 35) entwickelt. Besonders wurde hierbei auf die Offenheit, die Subjektbezogenheit und auf die Wirklichkeit als Konstruktion geachtet. Denn besonderes Ziel der Befragung war es, die interne Logik und die bestehenden Erfahrungen der Befragten zu verstehen, die sie zu ihren Überzeugungen bringen. Dem Prinzip der Kommunikation wurde dahingehend Rechnung getragen, dass, trotz hohem, adressatengerechtem Sprachniveau, die Fragen verständlich und mit nur jeweils einem Stimulus gestellt wurden. Ebenfalls wurde den Experten auf Wunsch schon vorgängig ein Themenleitfaden zugestellt.

Im Ablauf hielt sich die Befragung auch an das Modell von Misoch (2015, S. 68). In einer ersten Phase wurden die Befragten nochmals über die Studie und deren Zielsetzungen informiert, danach folgten Aufwärm- und Einstiegsfragen, um anschliessend in einen Austausch über die eigentlich relevanten Themen zu kommen. Zum Abschluss wurde das Interview kurz reflektiert, Ausblicksfragen gestellt und nachgefragt, ob bisher Unerwähntes hinzuzufügen wäre.

Neben der methodischen Vorbereitung setzen Experteninterviews auch eine vertiefte thematisch-inhaltliche Vorbereitung voraus. „Es hat sich gezeigt, dass die Bereitschaft der Experten, ihr Wissen im Interview mitzuteilen, entscheidend von der Kompetenz und dem Wissensstand des Interviewenden beeinflusst wird“ (Misoch, 2015, S. 122). Deswegen wurde angestrebt, vor jedem Interview relevante Informationen zur Person, ihrer Funktion und ihrer Themenbereiche zu recherchieren, sodass die Forschende wenigstens als „akzeptabel inkompetent“ anerkannt wurde.

Der Leitfaden wurde zweimalig in einem Pretest auf seine Tauglichkeit hin überprüft und dementsprechend überarbeitet.

4.2.3 Auswertungsverfahren: Die qualitative Inhaltsanalyse

Qualitative Forschung will ganze Fälle in ihrem Kontext verstehen, Bedeutungen rekonstruieren und möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt gewinnen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 274). Das Datenmaterial für die qualitativen Auswertungsverfahren ist aber häufig sehr komplex, umfangreich und vielfältig (S. 272). Um solche grossen Informationsmengen auszuwerten ist ein

Verfahren nötig, welches die Datenmenge systematisch und nachvollziehbar reduziert und verdichtet (ebd.)

Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein Verfahren, welches die Komplexität der Datenmenge reduziert und sie hinsichtlich der interessierenden Merkmale klassifiziert (vgl. Kuckartz, 2012, S. 32). Sie fasst Informationen zusammen und strukturiert das Datenmaterial in Bezug auf den Forschungsgegenstand und seinen Fragestellungen. Qualitative Inhaltsanalyse geht systematisch vor und die Analyse läuft nach expliziten Regeln ab. Das Material wird auch nach theoretisch ausgewiesenen Fragestellungen untersucht (vgl. Mayring, 2015, S. 12). Inhaltsanalyse geht also immer systematisch, regelgeleitet und theoriegestützt vor.

Im Zentrum der Analyse steht die Entwicklung eines Kategoriensystems, unter welches die Daten geordnet und strukturiert zusammengefasst werden. Wichtig hierbei ist, dass die Kategorien aus der Theorie und aus den Forschungsfragen heraus ans Material herangetragen werden (deduktive Kategorienbildung). Es ist auch möglich Kategorien die sich direkt aus dem Material heraus ergeben zu entwickeln (induktive Kategorienbildung) (vgl. Kuckartz, 2012, S. 52). In der vorliegenden Arbeit sind beide Zugänge sehr wichtig. Der deduktive Zugang, auch A-priori-Kategorien genannt, wird von den entwickelten Theoriekonzepten her gestützt und sichert den Zugang, dass auch das untersucht wird, was untersucht werden soll. Die induktive Kategorienbildung ergibt sich aus dem Material selbst und bleibt so offen für neue und unvorhergesehene Sinnkonstruktionen. Mischformen der Kategorienbildung sind gängig und verlaufen meist von der deduktiven zur induktiven Kategorienbildung: „Es wird mit A-priori-Kategorien begonnen und im zweiten Schritt folgt die Bildung von Kategorien bzw. Subkategorien am Material, weshalb man auch von *deduktiv-induktiver Kategorienbildung* sprechen kann“ (Kuckartz, 2012, S. 95). Das Kategoriensystem als zentrales Element der Inhaltsanalyse betont Kuckartz auch: „Die Inhaltsanalyse steht und fällt mit ihren Kategorien, da die Kategorien die Substanz der Forschung enthalten, kann eine Inhaltsanalyse nicht besser sein als ihr Kategoriensystem“ (zitiert nach Berelson, 1952, S. 147).

Unter eine Kategorie werden Merkmale zusammengefasst, die zuvor genau definiert wurden. Unter die Definition fallen eine genaue Beschreibung ihres Inhaltes, die angewendeten Regeln, nach welchen eine Textstelle einer Kategorie zugeordnet (kodiert) wurde, und konkrete Textbeispiele, welche die Kategorie besonders typisch repräsentieren. Die Gesamtheit aller Kategorien ist das Kategoriensystem und stellt eine sinnvoll geordnete Zusammenstellung aller Haupt- und Unterkategorien dar. Als Kodierleitfaden wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit jenes Instrument bezeichnet, welches zu allen Kategorien eine Definition, Anweisungen, Beispiele und Kodierregeln liefert. Der Kodierleitfaden für die vorliegende Untersuchung befindet sich im Anhang 5. Das Kategoriensystem befindet sich im Anhang 4 und enthält sowohl deduktive (Bezeichnung **D+Zahl**) wie auch induktive (Bezeichnung **K+Zahl**) Kategorien.

Der erste Schritt des konkreten Auswertungsverfahrens bei vorliegender Untersuchung bestand darin, die Interviews zu transkribieren. Dabei wurde grundsätzlich Wort für Wort niedergeschrieben aber personalisierte Geschichten und Abschweifungen selektiert. Rund 95% der Interviews wurde so geglättet transkribiert und mit Time Codes versehen (Transkriptionen im Anhang 6). Im Transkriptionskopf wurde zusätzlich eine Kurzzusammenfassung der Gesprächsatmosphäre und der wichtigsten Erkenntnisse angebracht. Das weitere inhaltsanalytische Vorgehen richtete sich weitgehend nach dem Ablaufmodell inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012, S. 97ff). Nach initiierender Textarbeit (markieren, Memos schreiben), wurden die ersten thematischen Kategorien gebildet. Diese Hauptkategorien leiteten sich direkt aus den theoretischen Erörterungen und den Fragen des Interviewleitfadens ab (deduktive Kategorienbildung). Während der Textarbeit ergaben sich aus dem Text weitere Themen, die sich zu weiteren (induktiven) Kategorien verdichteten. Aus diesen Kategorien wurde ein erstes vorläufiges Kategoriensystem entwickelt. Danach wurden alle Analyseeinheiten (sämtliche sechs transkribierten Interviews) einem ersten Kodierprozess unterzogen. Das gesamte Material wurde einer Auswertungskategorie zugeordnet (kodiert). Nicht sinntragende Textstellen blieben unkodiert. Alle mit gleicher Kategorie kodierten Textstellen wurden zusammengestellt. Nach diesem ersten Kodierungsprozess wurde das gesamte Kategoriensystem angepasst, verfeinert und Subkategorien

gebildet. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich die Kategorien gegenseitig ausschliessen. Der Kodierleitfaden wurde erstellt mit der Definition und der genauen Anleitung, welche Textstellen unter welche Kategorien einzuordnen sind und mit Ankerbeispielen illustriert. Schlussendlich wurde das komplette Material in einem zweiten Kodierungsprozess mit den ausdifferenzierten Kategorien kodiert. Zusätzlich für eine übersichtlichere Strukturierung des Materials und als Mithilfe für die induktive Kategorienbildung wurden Fallzusammenfassungen der sechs Interviews erstellt (Anhang 7). Die Darstellung, Analyse und Interpretation der Ergebnisse schliessen das Auswertungsverfahren der qualitativen strukturierenden Inhaltsanalyse ab und werden im Kapitel 5 und 6 gesondert behandelt.

Durch oben beschriebenes Auswertungsverfahren wurden bei der Analyse der Daten die typischen Abläufe und Charakteristika so, wie sie bei Mayring und Kuckartz beschrieben werden, eingehalten. Die Vorgehensweise und die Klassifizierung der gesamten Daten verlief kategorienbasiert, systematisch und nach festgelegten Regeln. Die Gütekriterien der qualitativen wie auch der quantitativen Teilstudie werden gesondert am Ende dieses Kapitels behandelt.

4.3 Quantitative Teilstudie: Die Fragebogenerhebung

Der zweite Teil der Erhebung sollte eine breitere Stichprobe erreichen und beabsichtigte Meinungen, Haltungen, Handlungen und konkrete Verhaltensweisen der Betriebe im Zusammenhang mit RILZ-Zeugnissen zu erfassen. Für eine quantitative Teilstudie sprach der Anspruch auch etwas über die Häufigkeit und Verbreitung des Untersuchungsgegenstandes auszusagen und in Zahlen messbar zu machen. Die quantitative Analyse sollte die Einstellung aus betrieblicher Sicht auf die theoretisch erarbeiteten Merkmale *Bekanntheit*, *Verständlichkeit*, *Akzeptanz*, *Wirkung* und *Chancen* von RILZ-Zeugnissen zum Ausdruck bringen und in Zahlen verorten.

Für die Erhebung der Daten mittels einer schriftlichen Befragung (Fragebogen) sprachen mehrere Gründe. Zum einen verfügte die befragte Population über gute Lese- und Schreibkompetenzen und war genügend motiviert, einen Fragebogen auszufüllen. Durch die Anonymisierung der Daten konnte eine ehrliche Beantwortung sichergestellt werden. Weiter liess sich das Forschungsinteresse gut strukturieren und standardisieren, sodass die Merkmale in sinnvolle Fragestellungen übersetzt werden konnten. Ausserdem bildeten die Interviews „eine gute Grundlage für einen soliden Fragebogen, der die Situation der Befragten angemessen erfassen kann“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 229). Schlussendlich wird der standardisierte Fragebogen als eines der typischen Messinstrumente in den empirischen Sozialwissenschaften angesehen und kann ökonomisch wirkungsvoll eingesetzt werden (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 47).

Dieser quantitative Zugang zur Untersuchung erlaubt eine horizontale Sichtweise auf den Forschungsgegenstand und liefert wertvolle Erkenntnisse über die Verbreitung und die Häufigkeit von Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen. Zentrales Erhebungsinstrument, welches als Querschnittstudie eingesetzt wurde, war hierbei ein standardisierter Fragebogen, der in Kapitel 4.3.2 näher beschrieben wird.

4.3.1 Sampling

Die zu interessierende Population in der quantitativen Teilstudie bildeten Lehrbetriebe im Kanton Solothurn, welche niederschwellige Lehrstellen anbieten. Genauer handelt es sich bei der Grundgesamtheit um diejenigen Personen, welche die Lehrlingsauswahl vornehmen. Bei quantitativer Forschung ist es unabdingbar, dass die Stichprobe, welche aus der Grundgesamtheit gezogen wird, ein möglichst genaues Abbild der zu untersuchenden Grundgesamtheit darstellt (vgl. Misoch, 2015, S. 185). Raab-Steiner und Benesch (2015) meinen dazu: „Eine gezogene Stichprobe sollte die Grundgesamtheit möglichst genau abbilden. Je besser diese kleine Teilmenge die Grundgesamtheit abbildet, desto präzisere Aussagen können über sie gemacht werden“ (S. 20). Die realen Verhältnisse sollten also das proportional verkleinerte Abbild der Grundgesamtheit darstellen. Damit die Stichprobe in der vorliegenden Arbeit eben genannten Kriterien möglichst gut entsprechen würde, wurden drei Merkmale berücksichtigt:

- In etwa quotengleiche Verteilung auf die Berufsfelder (wobei Minimum 2 und Maximum 100, um Verzerrungen zu vermeiden).
- Ausgewogene Verteilung der Regionen und Berücksichtigung der geographischen Lage wegen unterschiedlichem Urbanisierungsgrad.
- Möglichst ausgewogene Geschlechterverteilung.

Tabelle 4: Aufschlüsselung der Stichprobe nach Berufsfeldern

Berufsfeld	Bau	Chem./hys.	Druck	Fahrzeuge	Gastgewerbe	Gebäudetechnik	Gesundheit	Holz, Innenausb.	Informatik	Metall, Maschinen	Nahrung	Natur	Schönh./Sport	Textil	Verkauf	Verkehr Logistik	Wirtschaft Verwaltung	TOTAL
Lehrfirmen Kt. SO	83	11	3	161	182	69	56	48	3	45	39	59	22	3	336	77	60	1257
Stichprobe	45	6	2	61	61	35	30	27	2	25	22	30	11	2	99	35	26	519

Die Zahlen in der Tabelle 4 beziehen sich auf das Lehrfirmenverzeichnis des Kantons Solothurn (Stand, Februar 2017). Dieses Verzeichnis ist online verfügbar unter www.lefi-online.ch und listet alle erfassten EBA Lehrbetriebe (insgesamt 1257) auf. Zudem sind meistens die zuständigen Berufsbildner und Berufsbildnerinnen mit Namen angegeben, so konnte eine ausgewogene Geschlechterverteilung gesichert werden. Innerhalb der Schichtungsvariablen Berufsfeld, Geschlecht und geographische Lage wurden die Lehrbetriebe ganz zufällig ausgewählt, sodass in der vorliegenden Stichprobenart, von einer geschichteten Zufallsstichprobe ausgegangen werden kann (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 21). Auf eine zusätzliche Unterscheidung zwischen KMU und Grossbetrieben wurde in dieser Untersuchung aus Komplexitätsgründen verzichtet. Aus der Tabelle 4 geht zudem hervor, dass beinahe die Hälfte der Grundgesamtheit angefragt wurde ($N=519$), was bei quantitativen Studien die Aussagekraft über die Eigenschaften der Grundgesamtheit erhöht. Das Sample wurde somit nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewählt und stellt eine genügend grosse Stichprobe dar.

4.3.2 Erhebungsinstrument: Der Fragebogen

Bei quantitativer Forschung wird oft als zentrales Scharnier zwischen Theorie und Empirie der standardisierte Fragebogen angewendet (vgl. Misoch, 2015, S. 65). Die Beantwortung der Fragestellungen und die Überprüfung der Hypothesen gelingen umso besser, je genauer der Fragebogen die zentralen Konstrukte der Theorie und des Forschungsinteresses erfasst (ebd.).

Da kein bereits bestehendes Untersuchungsinstrument, welches dem Forschungsgegenstand nahe gekommen wäre im Umlauf ist, wurde für diese Arbeit ein eigener Fragebogen von Grund auf neu konzipiert. Aufgrund der relativ grossen Zahl der Stichprobe ($N=519$) wurde ebenfalls beschlossen, auf eine Online-Befragung zurückzugreifen, um erhebliche Kosten und Zeit für Druck, Versand und Dateneingabe zu sparen. Ausserdem wurde dieses Verfahren als sinnvoll erachtet, weil die Adressaten über Zugang zum Internet verfügen und technisch in der Lage sind, einen Online-Fragebogen auszufüllen. Da erfahrungsgemäss die Aufmerksamkeit und Energie bei Befragungen am Bildschirm aber etwas geringer sind, musste die Online-Befragung kurz und attraktiv gehalten werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 239). Auch muss mit teilweise deutlich geringeren Rücklaufquoten gerechnet werden (ebd.). Das bei dieser Arbeit benutzte Softwaretool *SurveyMonkey* stammt von einem US-amerikanischen Unternehmen und wurde bereits vielfach erfolgreich im Schulkreis der Autorin eingesetzt (www.surveymonkey.ch). Mit freundlicher Genehmigung und Unterstützung der Gesamtschulleitung durfte dieses Softwaretool für die schriftliche Online-Befragung benutzt und angewendet werden.

Der Zweck vorliegender Erhebung mittels standardisiertem Fragebogen richtete sich nach der Erfassung von Meinungen, Einstellungen und Positionen der Lehrlingsverantwortlichen bei der Auswahl ihrer Lehrlinge, insbesondere mit Fokus auf die Bewerbungschancen für Schülerinnen und

Schüler mit RILZ-Zeugnissen. Bei der Konstruktion des Fragebogens wurde nach den leitenden Prinzipien von Raab-Steiner und Benesch (2015) vorgegangen. Die in dieser Arbeit eingesetzte Version des Fragebogens entspricht einem vollstandardisierten, schriftlichen und webgestützten Fragebogen (vgl. Anhang 2).

Im Vergleich zu den Interviews wurde der Fokus des Fragebogens enger gefasst. Für die inhaltliche Konstruktion wurde vorwiegend auf die Hauptfragestellungen (vgl. Kap. 3.1) und die Dimensionalisierungen des Konstrukts *Zulassungschancen mit RILZ* Bezug genommen. Die Schwerpunkte *Bekanntheit*, *Verständlichkeit*, *Akzeptanz*, *Wirkung* und *Chancen* wurden bereits in Kapitel 4.1.1 einem Operationalisierungsprozess unterzogen und in Frageitems übersetzt (vgl. Tabelle 2).

Im ersten Befragungsteil wurden die Lehrlingsverantwortlichen nach der *Bekanntheit* von RILZ-Zeugnissen befragt. Sie wurden befragt, ob sie solche Zeugnisse auch schon gesehen haben, ob sie darüber informiert wurden, ob sie die dazugehörigen Abkürzungen („nach indiv. LZ“) kennen und, ob ihrer Meinung nach diese Zeugnisse in der Berufswelt bekannt sind. Der zweite Befragungsteil stellte eine allgemeine *Hit-List* der Selektionskriterien bei der Auswahl von Lehrlingen dar und war vor allem auf die Ergebnisse aus den Interviews zurückzuführen. Alle Interviewpartner betonten in ihren Ausführungen das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Kriterien bei der Lehrlingsselektion und wünschten sich eine Erhebung davon im Fragebogen. Der Lernbericht figurierte ebenfalls in der Liste und kann somit zur Erklärung der Schwerpunkte *Akzeptanz* und *Wirkung* beitragen. Der dritte Befragungsteil fokussierte den Schwerpunkt *Chancen* und fragte nach, ob Betriebe grundsätzlich Jugendlichen mit schwierigen Ausgangslagen (k)eine Chance geben würden, ob sie dabei gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hatten, ob sie befürchteten, mehr Zeit in so einen Lehrling investieren zu müssen, ob sie disziplinarische oder schulisch-fachliche Probleme vermuteten und, ob sie es als eine soziale Aufgabe wahrnehmen, schwächere Jugendliche einzustellen. Der vierte Teil der Befragung war dem Schwerpunkt *Verständlichkeit* gewidmet, wobei hier vor allem der Lernbericht ins Visier genommen wurde. Gefragt wurde, ob die Aussagekraft der Lernberichte zufriedenstellen sei, ob sie zu umfangreich seien, ob sie als einheitliches Dokument wahrgenommen wurden, ob sie die wichtigen Informationen lieferten und, ob sie adressatengerecht geschrieben seien. Der fünfte Befragungsteil griff alle fünf Schwerpunkte in einzelnen Fragen nochmals auf besonders im Bereich *Akzeptanz*, *Wirkung* und *Chancen*. Der letzte Teil der Befragung hatte eine eher prognostische und entwicklungsrelevante Fragerichtung indem er die Befragten dazu aufforderte, die für sie nützlichen und hilfreichen Merkmale eines Lernberichtes zu bewerten und Ergänzungen zu machen. Diese teilweise neuen Merkmale waren ebenfalls Ergebnis aus den zuvor durchgeführten Interviews. Trotz des umfangreichen und komplexen Themengebietes war die Beantwortung des Fragebogens in 8-10 Minuten gut machbar.

Die formale Konstruktion des Fragebogens lehnte sich stark an die Prinzipien von Raab-Steiner und Benesch (2015) an. Bei den Richtlinien zur Formulierung der Items (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 55ff) wurde darauf geachtet, die Fragen eindeutig, kurz und prägnant zu stellen. Eine sinnvolle Abfolge der Fragen wurde angestrebt und zur Illustrierung das Beispiel eines anonymisierten RILZ-Zeugnisses mit Lernbericht eingefügt. Selbstverständlich wurden keine Suggestivfragen gestellt und quantifizierende Umschreibungen weggelassen. Die gesamte Umfrage wurde farblich aufgelockert und in möglichst ansprechendem Layout präsentiert. Die Gesamtlänge war mit 8-10 Minuten zumutbar. Eine gut überlegte Anrede wurde in knapper aber doch informativer Weise der Befragung vorangestellt und sollte die Angeschriebenen über den Grund der Umfrage informieren und sie zur Teilnahme motivieren (vgl. Anschreiben Fragebogen im Anhang 8).

Bis auf zwei Ausnahmen wurden im Fragebogen gebundene Antwortformate vorgegeben. Als Antwortformate wurden dichotome Formate, Ratingskalen und ein kontinuierliches Antwortformat gewählt. Als Skalenniveaus zur Messung der Merkmale wurden Nominal-, Ordinal- und Intervallskalen verwendet.

Um den Fragebogen auf seine Brauchbarkeit und Qualität hin zu prüfen, wurde er einem Pretest unterzogen. Vier unabhängige Personen aus der Arbeitswelt prüften die Zeitdauer für die Beantwortung des ganzen Fragebogens, die Verständlichkeit der Fragen, die Brauchbarkeit der

Antwortkategorien, das Layout, die sprachliche Abstimmung auf die Zielgruppe und die Länge des Fragebogens (vgl. Anschreiben Pretest im Anhang 9). Der Fragebogen wurde dementsprechend noch verändert und kontrolliert, ob die Antwortformate der Items den Vorstellungen hinsichtlich der Auswertung entsprechen. Abschliessend wurde der Fragebogen der begleitenden Mentorin und einem Dozenten der HfH zur Begutachtung und Genehmigung vorgelegt.

Der Online-Fragebogen wurde Anfang Februar 2017 den Lehrlingsverantwortlichen zugestellt. Um den Rücklauf zu erhöhen wurde zwei Wochen später ein Erinnerungsschreiben verschickt und die Rücksendefrist um weitere zwei Wochen verlängert.

4.3.3 Auswertungsverfahren der quantitativen Teilstudie

Quantitative Daten werden mit statistischen Verfahren ausgewertet. Bei vorliegender Arbeit wurde der Fragebogen deskriptiv ausgewertet, um die Daten übersichtlich, zusammenfassend und leicht fassbar für den Leser zu machen. Die deskriptive Statistik ermöglicht einen anschaulichen Überblick über die Merkmalsverteilung der Stichprobe. Diese beschreibende und summarische Intention soll anschaulich darstellen, wie die Stichprobe hinsichtlich der relevanten Merkmale beschaffen ist (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 254). Die Aussagen gelten für die Charakteristika der untersuchten Stichprobe ohne Anspruch darauf zu haben, allgemeingültige Aussagen über die dahinterstehende Grundgesamtheit zu machen (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 15).

Zur Quantifizierung der untersuchten Dimensionen wurden Nominal- Ordinal- und Intervallskalen verwendet, um absolute und relative Häufigkeitsverteilungen, Masse der zentralen Tendenz und Streuungsmasse bestimmen zu können.

Konkret konnte die gesamte Datenaufbereitung und Auswertung mit Hilfe des bereits beschriebenen Softwaretools *SurveyMonkey* durchgeführt werden. Die Darstellung der Daten erfolgte tabellarisch in Form von Häufigkeitstabellen und graphisch in Form von Balken- und Kreisdiagrammen. Die gesamte statistische Auswertung der Ergebnisse aus dem Fragebogen befindet sich im Anhang 10.

4.4 Gütekriterien

Um die Qualität und die Brauchbarkeit empirischer Forschung sicher zu stellen, müssen gewisse Kriterien von der Planung über die Durchführung und Aufzeichnung bis hin zur Auswertung der Daten eingehalten werden. Die klassischen Gütekriterien, die sich vor allem im Kontext quantitativer Studien herausgebildet haben sind Objektivität, Validität und Reliabilität (vgl. Misoch, 2015, S. 231). Die Eignung dieser Gütekriterien für die qualitative Forschung wird aber umstritten diskutiert. Zum einen müssen sie für qualitative Zwecke redefiniert werden oder werden gar ganz abgelehnt. Zum anderen werden neue Kriterien für die qualitative Forschung entwickelt, welche als Gütemasse dienen (vgl. Misoch, 2015, S.232).

Da in dieser Studie sowohl quantitative, wie auch qualitative Methoden zur Anwendung kommen, müssen die Gütekriterien beiden Verfahren gerecht werden, wobei die Triangulation des Forschungsgegenstandes selbst schon einen Beitrag zur Validität der Untersuchung leistet (vgl. Kuckartz, 2012, S. 218).

Im Folgenden werden die Hauptgütekriterien einzeln besprochen und dargestellt, wie sie in der quantitativen und in der qualitativen Teilstudie konkret umgesetzt wurden.

4.4.1 Objektivität

Die Objektivität bezeichnet die Unabhängigkeit des Forschungsprozesses von äusseren Einflüssen (z.B. durch Messungsperson selbst). Je unabhängiger die Ergebnisse von der Forschungsperson selbst sind, desto objektiver sind sie.

Die quantitative Teilstudie vorliegender Untersuchung zeichnet sich durch eine hohe Standardisierung der Datenerfassung aus und ist daher sehr unabhängig von der Forschungsperson (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 163). Durch den Einsatz eines standardisierten Online-Fragebogens kann gewährleistet werden, dass auch eine andere als die Forschungsperson selbst zu sehr ähnlichen oder sogar gleichen Ergebnissen gekommen wäre.

Die Ausgangslage der Objektivität in der qualitativen Forschung ist eine ganz andere. Misoch (2015) meint: „Gerade weil in der qualitativen Forschung der Forschende selbst zum Messinstrument wird,

lässt sich kaum realisieren, dass die Datenerhebung nicht durch dessen Person und Persönlichkeit unbewusst mit beeinflusst wird, ...“ (S. 234). Objektivität in qualitativen Studien muss sich anders definieren. Ein Faktor beinhaltet die unbedingte Neutralität der Forschungsperson. Deswegen wurde in dieser Untersuchung durch den ganzen Forschungsprozess hinweg eine möglichst grosse innere Distanz zum Projekt angestrebt und die Datenerhebung und Auswertung möglichst neutral und vorurteilsfrei durchgeführt. Zudem verlief die qualitative Inhaltsanalyse regelgeleitet, die Daten wurden zeitnah an die Interviewdurchführung in Form von Audio- und Textdateien wortgetreu dokumentiert, es wurden interviewbegleitende Dokumentationen erstellt, die Daten wurden anonymisiert und nach anerkannten Richtlinien dokumentiert und analysiert (vgl. Kapitel 4.2.3). Die Kategorien und das Kategoriensystem wurden theoriegeleitet ausgearbeitet, definiert und mit Originalzitate belegt.

4.4.2 Reliabilität

Die Reliabilität stellt sicher, dass die entwickelten Messinstrumente zuverlässig sind (Misoch, 2015, S. 231). Dies bedeutet, wenn die Untersuchung mehrmals durchgeführt würde, dass sich der Sachverhalt und die Ergebnisse deswegen nicht verändern würden.

Auf eine zweimalige Durchführung der Fragebogenerhebung wurde aus zeitlichen Gründen verzichtet. Sie hätte den Rahmen dieser Masterarbeit auch gesprengt. Trotzdem kann aufgrund des Erinnerungsschreibens zwei Wochen nach der ersten Teilnahmeaufforderung über die Reliabilität eine Aussage gemacht werden. Die Teilnehmerzahl nach der ersten Aufforderung (60) war sehr ähnlich der Teilnehmerzahl nach dem Erinnerungsschreiben (68). Die Ergebnisse hatten sich aber nach der zweiten Teilnehmerwelle nur unwesentlich verändert. Diese Feststellung entspricht zwar keiner anerkannten Reliabilitätskontrolle, kann aber in dieser Arbeit als Hinweis auf die Güte des Messinstrumentes hinweisen.

In der qualitativen Forschung wird im Zusammenhang mit der Reliabilitätskontrolle oft von intersubjektiver Nachvollziehbarkeit gesprochen. Gemeint ist damit, dass die Durchführung und insbesondere die Auswertung der Erhebung auch durch andere Personen zu ähnlichen Ergebnissen führen müssten. Die sogenannte *Intercoder-Reliabilität* wird hier oft angesprochen. Dies ist ein Verfahren, wo die inhaltsanalytische Auswertung von mehreren Personen durchgeführt wird und die Ergebnisse verglichen und diskutiert werden (vgl. Mayring, 2010, S. 124). Streng genommen handelt es sich hierbei eigentlich um ein Verfahren, welches die Objektivität erhöht. Die *Intracoder-Reliabilität* bezeichnet ein Verfahren, wo der gleiche Kodierer selber in hinreichend zeitlichem Abstand das gleiche Material erneut kodiert und die Übereinstimmung zum ersten Kodierprozess überprüft. In dieser Studie konnte keine Intercoder-Übereinstimmung angewendet werden, da es sich um eine Einzelarbeit handelt. Die Intracoder-Übereinstimmung konnte im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse bedingt eingehalten werden, da zwischen den beiden Kodierungsprozessen ein zeitlicher Abstand von rund einem Monat lag.

Um die dürftige Reliabilität dieser Studie zu erhöhen wurde aber ein weiteres, besonders in der qualitativen Forschung bekanntes Verfahren eingesetzt: Die *intersubjektive Validierung* oder auch kommunikative Validierung genannt. Da hierbei auch die Validität geprüft wird, wird dieses Verfahren im nächsten Teil ausgeführt.

4.4.3 Validität

Die Validität bezeichnet die Sicherstellung, dass auch das gemessen wird, was gemessen werden soll. Die Untersuchungsanordnung muss die relevanten Merkmale erfassen können, sodass auch das „Richtige“ gemessen wird (vgl. Misoch, 2015, S. 231; Roos & Leutwyler, 2011, S. 163).

Die quantitative Teilstudie orientierte sich in ihren Frage-Items an Erkenntnissen der theoretischen Erörterungen und lehnte sich in ihrem Aufbau sehr stark an die Forschungsfragestellungen an. Die Dimensionen wurden operationalisiert (vgl. Kapitel 4.1.1) und in verständliche Fragen übersetzt. Der Fragebogen wurde einem Pretest unterzogen und entsprechend angepasst. Zudem stützten sich die Fragestellungen auf die Analyse der zuvor erhobenen Interviews ab. Die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung wurden deskriptiv ausgewertet, sodass eine Generalisierbarkeit und Repräsentativität nicht im Vordergrund steht.

Durch den Einsatz verschiedener empirischer Methoden in dieser Untersuchung, wird der Forschungsgegenstand von mehreren Seiten her beleuchtet und somit die Validität erhöht. Noch einmal Misoch (2015) dazu: „Die Verschiedenartigkeit beim Einsatz mehrerer empirischer Herangehensweisen soll demnach zu einer Erhöhung der Validität der Ergebnisse führen und damit systematische Fehler, die bei den jeweils einzelnen Methoden entstehen könnten, vermeiden“ (S. 238).

Die Validität der qualitativen Erhebung wurde einerseits durch die möglichst heterogen und reichhaltig zusammengesetzte Interviewstichprobe erhöht und andererseits durch die der Fragestellung angemessene inhaltsanalytische Methode begründet. Weiter befindet sich die Autorin in ihrem beruflichen Umfeld selbst mitten im Forschungsfeld und kann durch ihre Professionalität voreilige Diagnosen und Fehlschlüsse vermeiden helfen (vgl. Kuckartz, 2012, S. 218).

Ein weiter sehr tragendes Verfahren zur Güte der Validität und Reliabilität stellte die nach der Analyse des Fragebogens eingesetzte Diskussion mit Forschungsteilnehmenden (member checking) darüber dar. Nach Kuckartz (2012) bedeutet dies: „die Besprechung der Analyseergebnisse mit den Forschungsteilnehmenden selbst, um so im Sinne kommunikativer Validierung eine qualifizierte Rückmeldung zu den Forschungsergebnissen zu erhalten“ (S. 218). Konkret umgesetzt wurde die kommunikative Validierung mit einer Teilnehmerin aus der Fragebogenuntersuchung. Diese im Vorfeld der Studie unbekannt Person betreute zum Zeitpunkt der Befragung 28 Lehrlinge in ihrer Berufsausbildung und kann somit auch als Expertin des untersuchten Fachgebietes gelten. Im Ablauf der kommunikativen Validierung wurden die statistischen Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung der Teilnehmerin vorgängig zugestellt. Bei der Diskussion wurden in einem ersten Schritt ihre Gedanken, Vermutungen und Hypothesen dazu unkommentiert aufgeschrieben. In einem zweiten Schritt wurden die Gedanken, Fragen und Erklärungsversuche der Autorin zu den Analyseergebnissen dargestellt und in Bezug gesetzt zu den zuvor gemachten Interviews. Im letzten Schritt wurden dann zusammen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt und versucht, Ungereimtheiten zu erklären (vgl. Leitfaden der kommunikativen Validierung im Anhang 12). Die Erkenntnisse aus der kommunikativen Validierung finden Eingang in die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.

Aus oben beschriebenen Darstellungen zu den Gütekriterien kann für diese Studie zusammenfassend festgestellt werden, dass sowohl „klassische“ Gütekriterien wie auch neuere für die qualitative Forschung eingesetzte Gütekriterien Beachtung und Verwendung finden. Gültige Kriterien für die Verfahrensdokumentation und die Verfahrensanalyse sind eingehalten worden, die Nähe zum Forschungsgegenstand wurde aufgezeigt, Regelgeleitetheit und Systematik wurde bewiesen und kommunikative Validierung und Triangulation runden in dieser Arbeit die Güte moderner Forschungspraktik ab.

5. Darstellung der Ergebnisse

Die Zielsetzung der Untersuchung, die Zulassungschancen zu niederschweligen Berufsangeboten für integriert beschulte Jugendliche mit RILZ aus verschiedenen Perspektiven betrachten und mit unterschiedlichen Methoden erfassen zu wollen, hat zu einer entsprechend grossen Menge an Datenmaterial geführt. Um aus der Fülle an Daten ein möglichst übersichtliches und informatives Kondensat herauszukristallisieren, mussten die Ergebnisse auf die zentralen Punkte reduziert werden. Aus diesem Grund erfolgt die Ergebnisdarstellung in Anlehnung an die Systematik der Fragestellungen aus Kapitel 3.1, welche in die fünf Dimensionen *Bekanntheit*, *Verständlichkeit*, *Akzeptanz*, *Wirkung* und *Chancen* operationalisiert worden sind (vgl. Kap. 4.1.1) und ebenfalls entlang des Kategoriensystems, welches sich an den bereits in Kapitel 2 besprochenen Einflussfaktoren von Häfeli und Schellenberg (2009) orientiert. Hierbei haben sich vier Themenkreise herausgebildet, welche dem Aufbau dieses Kapitels die Struktur geben. Abbildung 4 gibt einen Überblick über die vier Themenbereiche und informiert, welche Kategorien der qualitativen Teilstudie und welche Frageitems der quantitativen Teilstudie in den Ergebnissen zusammengefasst werden (vgl. auch Anhang 13).

Abbildung 4: Themenkreise der Evaluation

Themenkreis A (Qualifikation) thematisiert die Qualifikation der Person durch die schulischen Instrumente. Er behandelt die Verständlichkeit der RILZ-Zeugnisse insbesondere der Lernberichte.

Themenkreis B (Selektion) beschreibt die Rahmenbedingungen der Betriebe und der Arbeitswelt sowie die Mechanismen der Lehrlingsselektion. Insbesondere werden Bekanntheit, Akzeptanz und Wirkung des RILZ-Zeugnisses als Selektionsinstrument beleuchtet.

Themenkreis C (Information) zeigt auf interinstitutioneller Ebene auf, welche institutionellen Arrangements, Projekte und Informationswege die Bewerbungschancen von Jugendlichen mit RILZ beeinflussen.

Themenkreis D (Zulassungschancen) fasst die positiven und negativen Bedingungen zusammen, welche sich aus den verschiedenen Akteuren und Schauplätzen ergeben und setzt sie in Beziehung zu den Aussagen bezüglich gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung.

Aufgrund der Komplexität der gesamten Thematik lassen sich die vier Schwerpunkte nicht sauber voneinander abgrenzen, sodass es teilweise zu inhaltlichen Überschneidungen kommen kann. Bei jedem Themenkreis werden sowohl die Ergebnisse der qualitativen wie auch die Ergebnisse der quantitativen Teilstudie separat dargestellt. So können die verschiedenen Sichtweisen auf dieselbe Thematik optimal aufgezeigt werden.

Die nachfolgend präsentierten Zusammenfassungen und Textbeispiele der sechs Experteninterviews aus der qualitativen Teilstudie beabsichtigen die Inhalte verdichtet wiederzugeben unter Berücksichtigung eine möglichst grosse Vielfalt des untersuchten Textmaterials beizubehalten. Eine inhaltsanalytische Zusammenfassung aller Kategorien befindet sich im Anhang 14.

Von den 519 angeschriebenen Personen der quantitativen Teilstudie (Fragebogenerhebung) haben 128 Personen die Online-Befragung beantwortet, was einer akzeptablen Rücklaufquote von 25% entspricht. Die Rücklaufquote innerhalb der Berufsfelder bewegte sich zwischen 0%-100%.

Tabelle 5: Rücklaufquote des Fragebogens nach Berufsfeldern

Berufsfeld	Bau	Chem./Phys.	Druck	Fahrzeuge	Gastgewerbe	Gebäudetechnik	Gesundheit	Holz, Innenausb.	Informatik	Metall, Maschinen	Nahrung	Natur	Schönh./Sport	Textil	Verkauf	Verkehr Logistik	Wirtschaft Verwaltung
Rücklauf in %	20	0	100	16	11	22	32	23	0	20	29	37	17	50	31	28	27
Rücklauf n	9	0	2	10	7	9	11	6	0	5	7	11	2	1	31	10	7

Tabelle 5 zeigt die unterschiedlichen Rücklaufquoten pro Berufsfeld in Prozent (%) und absolut (*n*). Erwartungsgemäss entstammen die meisten Beantwortungen dem Berufsfeld *Verkauf*, da die Stichprobe dort auch entsprechend gross war (vgl. Kap. 4.3.1). Aus den beiden Berufsfeldern *Chemie/Physik* und *Informatik* konnten keine Beantwortungen generiert werden. Die Gesamtdarstellung aller Ergebnisse der quantitativen Teilstudie mit den grundlegenden Statistiken befindet sich im Anhang 10.

Jedes Kapitel schliesst mit einer kurzen Zwischenbilanz, um die Hauptpunkte zusammenzufassen und, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Teilstudien festzuhalten.

5.1 Themenkreis A: Person, Schule und Qualifikation

Die Ergebnisse zu dieser Thematik umfassen Aussagen zu Entwicklungsaufgaben und individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen im Übergangsprozess. Sie beleuchtet, wie die Schule mit den Anforderungen des Übergangsprozesses umgeht und mit welchen Instrumenten sie die Jugendlichen für den Selektionsprozess qualifiziert. Insbesondere wird der Lernbericht als Qualifikationsinstrument auf die Probe gestellt und genauer betrachtet.

5.1.1 Die Einschätzungen aus den Experteninterviews

Die Inhaltsanalyse der Interviews hat gezeigt, dass der Zeitpunkt des Berufswahlprozesses als komplexe Lebensphase mit verschiedensten Entwicklungsaufgaben für die Jugendlichen wahrgenommen wird.

„Und sie müssen sich gleichzeitig damit auseinandersetzen, dass sie pubertieren, der Körper verändert sich, das ist extrem es passiert schon ganz viel in ihrem Körper und ihrem Geist, Frau-Mann, Sexualität ist ein Thema und dann müssen sie noch Berufswahl...“ (S3 19:10)

Als förderlichste Bedingungen diese Aufgabe erfolgreich zu bewältigen, wurden Persönlichkeitsmerkmale genannt, die sich dem Fünf-Faktoren-Modell (auch *Big Five* genannt) zuordnen lassen (vgl. Spiess-Huldi, 2009, S. 40ff). Besonders die Offenheit und Gewissenhaftigkeit wurden in diesem Zusammenhang betont. Auch die unter dem Begriff Tugenden zusammengefassten Selbst- und Sozialkompetenzen spielen eine grosse Rolle, um im Bewerbungsprozess erfolgreich zu sein. Der defizitären Auslegung der Problematik mit RILZ wurde die Möglichkeit positiver Entwicklungsverläufe entgegen gestellt, wie folgendes Zitat beispielhaft illustriert:

„Manchmal machen die ja den Knopf auf, auch mit ILZ, und niemand hat es ihnen zugetraut.“ (S3 14:10)

Auch in weiteren Auslegungen wurde die Möglichkeit erfolgreicher Karrieren betont auch dann, wenn anfänglich schwierige Ausgangslagen bestünden. Als wichtiger Faktor wurde dabei angesehen, die Stärken der Jugendlichen weiter auszubauen, um ihre Schwächen dadurch ausgleichen zu können. Als weitere Gelingensbedingungen für einen geglückten Übergang ins Erwerbsleben wurden eine möglichst grosse Passung zwischen den Fähigkeiten der Jugendlichen mit den Anforderungen des gewählten Berufs und ein grosses Beziehungsnetz mehrmals erwähnt. Besonders wurden übertriebene Erwartungen und Ansprüche auf Seiten der Jugendlichen und ihrem Umfeld als hinderliche Faktoren betont, wie folgendes Zitat zeigt:

„Und dies müsste im Vordergrund stehen, dass es nicht einen akademischen Abschluss braucht, dass man jemand ist. Dass er das was er macht, gut macht auf seiner Stufe... Es braucht nicht jeder einen Dokortitel.“ (J5 1:17:30)

Den komplexen Erfordernissen des Übergangsprozesses begegnet die Volksschule mit diversen Angeboten auf der Sek I. Vor allem wurde die Unterstützung im Rahmen des Berufswahlunterrichtes hervorgehoben. Die Bedeutung des Faches Berufsorientierung hat gegenüber früheren Jahren stark zugenommen. Durch die wachsende Komplexität der Übergangsmechanismen brauchen vor allem Jugendliche mit schwierigeren Ausgangsbedingungen vermehrt Unterstützung im institutionellen Rahmen der Schule. Es ist in der Volksschule zu einer Kernaufgabe geworden, Jugendliche in diesem

Prozess zu begleiten und zu unterstützen, sie über die Berufsbildungsmöglichkeiten zu informieren und im Kontakt mit ihren Eltern die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Aus diesem Grund behält der Kanton Solothurn das Fach Berufsorientierung (BO) in seiner Lektionentafel bei. Es wurde auch betont, dass die Schule zwar Angebote machen, aber nicht alle Problematiken auffangen kann.

Nebst dem Bildungsauftrag der Volksschule besteht ebenfalls der Selektionsauftrag mittels Schulqualifikationen (vgl. Kap. 2.1.2). Die Schulqualifikationen beinhalten in der Regel Aussagen zu fachlichen Kompetenzen mittels einer Note, der Einteilung in einen Schultyp, Einschätzungen zum Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten (ALS) und einer Angabe über die Absenzen der Schülerinnen und Schüler. Kontrovers wurde der Stellenwert der Noten diskutiert. Teilweise Verzerrungen durch Sympathieeffekte wurden angesprochen, die Interpretierbarkeit der Notenwerte wurde als schwierig taxiert und die Zuordnung der Notenwerte zu konkreten Kompetenzen als nicht übersetzbar bewertet. Tendenziell wurde der Aussagekraft von Qualifikationen in Textform mehr Bedeutung zugesprochen als den Notenwerten.

„Grundsätzlich fände ich es trotzdem gut, wenn man Kompetenzen beschrieben würde und in einer Art zusammenfassen, dass es lesbar wird, als einfach Noten zu machen. (...) Ja mehr so wie ein Lernbericht aber es müsste aber in einem Raster sein, sodass es alle gleich machen, dass es standardisiert ist. Mit einer Zusammenfassung müsste man einen ersten Eindruck bekommen. Nicht, dass man zuerst zehn Seiten lesen muss, bevor man eine Vorstellung bekommt.“ (F6 1:00:45)

Der Lehrplan 21 wurde in diesem Zusammenhang mehrmals als Chance zur Weiterentwicklung erwähnt. Mehrfach angesprochen wurde ebenfalls die Einschätzung, dass Noten als Selektionskriterium bei der Vergabe von EBA Lehrstellen eine untergeordnete Rolle spielen. Der Umstand, dass anstelle von Noten der Vermerk „nach indiv. LZ“ steht, würde primär erst gar nicht so ins Gewicht fallen.

„Ich würde den Fokus primär weniger auf die schulischen Leistungen legen. Wenn eine EBA ausgeschrieben ist, würde ich mich nach dessen Kriterien orientieren. Die ILZ und der Lernbericht würden für mich gar noch nicht stark ins Gewicht fallen.“ (F1 30:20)

Zur Definitionsfrage, was denn unter RILZ zu verstehen sei, äusserten sich alle Interviewpartner weitgehend einheitlich im Sinne individueller Lernzielsetzungen, welche sich nach den Möglichkeiten und Voraussetzungen der Jugendlichen richten. Unterscheidungen gab es aber in Bezug auf das Verständnis der Lernberichte. Einerseits wurden sie als sehr wertvolle und ehrlichere Kompetenzbeschreibungen angesehen als Noten. Besonders wenn Lernberichte als Kompetenzbeschreibungen schon in Richtung der Anforderungsprofile der Berufsrichtungen verstanden würden, könnten sie einen deutlichen Mehrwert gegenüber den herkömmlichen Noten aufweisen. Ob in den Lernberichten nur Stärken oder Stärken und Schwächen der Jugendlichen dargelegt werden sollten, wurde unterschiedlich ausgelegt. Tendenziell wurde betont, eine ehrliche Eignungseinschätzung der Jugendlichen im Lernbericht darzustellen, ohne kritische Punkte zu verschweigen. Kritische Einschätzungen des Lernberichtes kritisierten andererseits, dass Lernberichte teilweise deutlich zu umfangreich und generell sehr uneinheitlich daher kommen.

„Ja, unterschiedlich, an Teil Orten ist irgend ein Blatt noch dabei und an Teil Orten ist noch ein ganzer Stoss dabei, das durchschaue ich nicht ganz, wie das zustande kommt von der Ausführlichkeit her von den Berichten oder, ob das zusammengefasste sind oder, ob es Vollversionen oder zusammengefasste Versionen gibt. ... Was mir einfach aufgefallen ist, weil alle diese Dossiers durch meine Hände gehen, die sind vom Umfang her sehr unterschiedlich.“ (F6 23:36)

Der Aufwand zum Lesen der Lernberichte sollte für die Selektionsverantwortlichen möglichst gering sein, sonst befürchten alle Befragten einstimmig, dass zu umfangreiche Dossiers beiseitegelegt werden, weil es für viele Ausbilderinnen und Ausbilder zeitlich nicht drin liegt, sich so lange mit einem Dossier zu beschäftigen, andere Dossiers eine ökonomischere Selektion darstellen und die meisten Lehrlingsverantwortlichen auch noch ihren anderen Beschäftigungen nachkommen müssen. Als eindeutig wichtigstes Selektionskriterium innerhalb der Schulqualifikationen wurden die „Kreuze“ bei dem Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten angesehen. Die auch als *soft skills* bezeichneten

Kompetenzen geben den Arbeitgebern Hinweise, wie sich die Kandidaten im Alltag geben und welche überfachlichen Kompetenzen sie mitbringen. Die Wichtigkeit dieses Nachweises inklusive der Angaben über die Schulabsenzen für den weiteren Bewerbungsverlauf wurde mehrfach betont.

Der durch die Volksschule in den meisten Kantonen durchgeführte und ausgestellte Check S2 Test wurde als Bewerbungsbeilage kritisiert. Die mehrheitliche Ablehnung dieses Testverfahrens als Selektionskriterium begründet ihre Kritik erneut in der schlechten Interpretierbarkeit und Vergleichbarkeit der Testergebnisse und, dass der Test nur eine Momentaufnahme der Leistung erfasst.

5.1.2 Die Einschätzungen aus dem Fragebogen

Das Thema Leistungsqualifikation wurde in der Online-Befragung in Bezug auf die Verständlichkeit der Lernberichte in dem Frageitem Q8 messbar gemacht. Die Befragten konnten auf einer vierstufigen Antwortskala die Aussagekraft, den Umfang, die Einheitlichkeit, den Informationsgehalt und die Eignung der aktuellen Lernberichte als Instrument zur Kompetenzeinschätzung bewerten. Die Angaben in Tabelle 6 sind relativ in Prozent (%) wie auch absolut dargestellt. Die Standardabweichung der 6 Items beträgt zwischen SD 0.59 – 0.81.

Tabelle 6: Einschätzung Lernbericht

	-- nein (1)	- eher nein (2)	+ eher ja (3)	+ + ja (4)	keine Antwort	Gesamt n	Gewichteter Mittelwert
Sind Sie mit der Aussagekraft der Lernberichte zufrieden?	1,94% 2	14,56% 15	60,19% 62	8,74% 9	14,56% 15	103	2,89
Sind die Lernberichte zu umfangreich?	14,85% 15	40,59% 41	26,73% 27	3,96% 4	13,86% 14	101	2,23
Nehmen Sie die Lernberichte als einheitliches Dokument wahr?	2,94% 3	18,63% 19	49,02% 50	19,61% 20	9,80% 10	102	2,95
Liefern die Lernberichte die für Sie wichtigen Informationen?	0,98% 1	18,63% 19	50,00% 51	17,65% 18	12,75% 13	102	2,97
Ist der Lernbericht für Sie ein geeignetes Instrument zur Kompetenzeinschätzung eines Bewerbers?	4,85% 5	20,39% 21	43,69% 45	19,42% 20	11,65% 12	103	2,88
Stimmen die Aussagen der Lernberichte mit Ihren Erfahrungen mit diesen Jugendlichen in der Lehre überein?	2,97% 3	8,91% 9	42,57% 43	3,96% 4	41,58% 42	101	2,81

Aus der Tabelle geht hervor, dass eine grosse Mehrheit eher zufrieden oder zufrieden ist mit der Aussagekraft der Lernberichte (69%). Über die Hälfte der Befragten schätzt ihren Umfang als nicht zu gross ein. Demgegenüber steht rund ein Drittel, der sie als zu umfangreich wahrnimmt. Auch die Einheitlichkeit und der Informationsgehalt werden als eher positiv oder positiv bewertet (69% bzw. 68%). Zusammenfassend bewerten die Befragten dementsprechend den Lernbericht als geeignetes Instrument zur Kompetenzeinschätzung der Bewerber. Der hohe Anteil der Beantwortungen in der letzten Frage, welche auf die Kategorie *keine Antwort* entfällt, ist vermutlich auf noch mangelnde Erfahrungen in der Berufswelt mit Jugendlichen mit RILZ zurückzuführen.

Das zweite Merkmal zur Erfassung der Lernberichte wurde im Frageitem Q19 um eine zukunftsweisende Komponente erweitert. Die Befragten sollten wiederum auf einer vierstufigen Ratingskala angeben, welche Kriterien in einem Lernbericht wichtig sind, damit er ihre Bedürfnisse möglichst optimal erfüllt. Zuvorderst bei der Auswertung der Ergebnisse steht die Übersichtlichkeit. Der Lernbericht soll auf den ersten Blick verständlich sein (vgl. Ergebnisanalyse im Anhang 10). 99% der Befragten gaben an, dieses Kriterium als wichtig oder sehr wichtig anzusehen (M 1.21). An

zweiter Stelle befinden sich zugleich zwei Kriterien. Einerseits wird eine einheitliche Form der Lernberichte als zentral eingeschätzt, andererseits sollten sie auch auf Schwächen hinweisen (Mittelwert beide 1.54). Weitere Kriterien die als wesentlich taxiert werden sind der Umfang der Lernberichte, der 2 Seiten nicht übersteigen sollte (M 1.93), die standardisierte Kompetenzbeschreibung in Richtung der beruflichen Anforderungen (M 1.99) und eine prognostische Aussage über das Entwicklungspotenzial der Kandidaten (M 1.90).

5.1.3 Zwischenbilanz Themenkreis A

Die Einschätzungen zum Themenkreis A betonen, dass der Berufsfindungsprozess in einer neuralgischen Phase der Entwicklung stattfindet. Als wesentliche Erfolgsfaktoren für einen gelingenden Übergang werden Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit und Zuverlässigkeit und gute *soft skills* angesehen, die auch in den Schulqualifikation zum Ausdruck kommen (ALS) und auf betrieblicher Seite einen hohen Stellenwert bei der Selektion haben. Vor dem Hintergrund möglicher positiver Entwicklungsverläufe sind Zeugnisnoten für die Rekrutierung auf EBA Stufe zweitrangig. Wichtiger erscheint die Passgenauigkeit zwischen Individuum und Lehrberuf. Die Schule erfüllt nebst ihrem Bildungsauftrag, insbesondere ihrem Angebot der engen und unterstützenden Begleitung während der Berufswahlphase, auch ihren Selektionsauftrag mittels Schulqualifikationen im Zeugnis. Der widersprüchliche wissenschaftliche Diskurs über den Aussagegehalt von Noten widerspiegelt sich in der Analyse der Ergebnisse.

Widersprüchliche Auslegungen der beiden Teilstudien betreffen vor allem den Lernbericht. Die Inhaltsanalyse der qualitativen Teilstudie zeigt ein deutlich kritischeres Bild auf die zurzeit bestehenden Lernberichte. Die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung hingegen beurteilen sie insgesamt positiv. Als besonders wünschenswert bei der Darstellung der Lernberichte werden ihre Übersichtlichkeit und die Einheitlichkeit hervorgehoben und auf die Notwendigkeit verwiesen, darin auch auf Schwächen hinweisen zu können. Die Möglichkeit, Lernberichte schon als Kompetenzbeschreibung in Richtung der beruflichen Anforderungsprofile zu verstehen, findet in beiden Teilstudien rege Zustimmung.

5.2 Themenkreis B: Betriebe, Arbeitswelt und Selektion

Die Inhalte des Themenkreises B lassen sich grob auf vier Kernpunkte zusammenfassen. Der erste betrifft die wirtschaftliche Entwicklung in den Industriestaaten und die zunehmende Schwierigkeit, dem Rentabilitätsanspruch gerecht zu werden. Die Veränderungen in der Arbeitswelt innerhalb der letzten 25 Jahre haben die Betriebe einem Wettbewerbsmarkt ausgesetzt, was für die Arbeitsmarktchancen schwächerer Jugendlicher Folgen hat. Der zweite Punkt betrifft entsprechend die Erwartungen des Arbeitsmarktes an die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen der Auszubildenden und beschreibt mögliche Gründe für die gestiegenen Anforderungen an die Bewerber. Der dritte Punkt bespricht die Selektionsmechanismen und die konkreten Selektionskriterien der Betriebe in Bezug auf Jugendliche mit RILZ. In diesem Zusammenhang wird dargestellt, wie vertraut und bekannt ihnen die RILZ-Zeugnisse sind und welche Akzeptanz sie genießen. Weiter wird dargelegt, wie die RILZ-Zeugnisse eingeordnet werden und welche Zuschreibungsprozesse zwischen den Jugendlichen mit RILZ und ihren Zeugnissen passieren. Im letzten Kernpunkt geht es um das Ausbildungsbewusstsein der Betriebe. Ihre eigene Einstellung in Bezug auf die Ausbildung von Jugendlichen mit Handicap hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bedingungen und Grenzen, welche die Einstellungen der Betriebe beeinflussen, sollen hier aufgezeigt werden.

5.2.1 Die Einschätzungen aus den Experteninterviews

Bezogen auf den ersten Kernpunkt der Darlegungen, der wirtschaftlichen Entwicklung, zeigen sich die inhaltsanalytischen Ergebnisse sehr einheitlich. Begründete durch mehrere kapitale Veränderungen in der Arbeitswelt, ist es für niedrig qualifizierte Arbeitnehmer immer schwieriger geworden ihre Arbeitsstelle zu halten und für Neueinsteiger immer beschwerlicher geworden, sogenannte „Einfacharbeitsplätze“ zu finden.

„... und diese Arbeitsstellen, das Recht auf Arbeit, die gibt es alle nicht mehr. Man kann eine Ausbildung machen aber diese einfachen Arbeitsstellen, die gibt es fast gar nicht mehr. Das ist mal sicher eine Mordsschwierigkeit.“ (J4 47:15)

Als Hauptgründe dafür werden die Verlegung von Arbeitsstellen ins Ausland, die Automatisierung und Digitalisierung (Robotik), die Globalisierung und die Industrialisierung 4.0 genannt. Die Interviewten betonen, dass der Effizienzdruck und der erhöhte zeitliche Druck immer grösser werden, um dem Rentabilitätsanspruch und der Gewinnoptimierung der Betriebe gerecht zu werden. Damit Betriebe, insbesondere KMU, heutzutage noch überleben könnten, müsse alles schneller, günstiger und technisierter gehen.

„Hier in der Region wissen wir es selber, wir hatten PAPIRI, wir hatten SULZER, wir hatten ASCOM, die hatten in den niederschweligen Regionen ganz viele Arbeitsplätze, oder eine MIGROS, COOP, all die, diese Plätze gibt es gar nicht mehr. Weil, das hat man alles automatisiert, man braucht heute niemanden mehr, der Paletterolli herumschiebt, das macht heute der Roboter, es braucht heute niemanden mehr, der die Artikelnummern aufschreibt und sagt der Artikel kommt dahin, man hat einen Scanner, man macht das alles maschinell also automatisiert.“ (J5 47:00)

Genauso wie der Einbruch an Einfacharbeitsplätzen wird auch die Tendenz beschrieben, dass die Betriebe übergehen, wieder weniger EBA Lehrstellen anzubieten.

„Und wenn ich bei uns schaue, in unserem Gewerbe, die Assistenten (EBA), wir haben 2007 mit diesen Berufen neu angefangen, dann hatten wir so 30 Lehrverhältnisse pro Jahr. Heuer waren es noch fünf. Aber wenn ich schaue, so stehen wir im Kanton nicht schlecht da. Es hat jetzt auch immer mehr Berufe gegeben auch die EBA ausbilden, denn wir waren ziemlich die ersten, die das gemacht haben und haben ziemlich schnell eine stattliche Zahl gehabt und heute haben wir sie nicht mehr, wir haben sie aber auch nicht mehr in den Betrieben grosse.“ (J5 01:53)

Entsprechend dem wirtschaftlichen Druck der Betriebe sind auch die Anforderungen und die betrieblichen Erwartungen an die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen der Jugendlichen gestiegen. Die Interviewten betonten einerseits die Erhöhung der formalen Anforderungen durch das neue BBG (2004) und andererseits den Anspruch der Betriebe einen Lehrling haben zu wollen, der funktioniert, pflegeleicht ist und möglichst bald rentabel wird. Dass die Schere zwischen den Anforderungen der Lehrausbildungen und den Möglichkeiten der Schulabgängerinnen und Schulabgänger aus tieferen Bildungsgängen immer grösser wird, bekräftigt folgende Aussage:

„Die Anforderungen der Berufe selber sind in den letzten Jahren extrem gestiegen, man hat auch gemerkt, ein Beispiel, der Automechaniker, da kann man sich noch etwas darunter vorstellen was der macht, das ist heute der Automobilmechaniker, das ist ein solches Beispiel, da gibt es ganz viele. Der normale Automech ist heute so vom Niveau her eine hohe Fachkraft. Und dann wird diese Kluft immer höher. Es wird alles schneller, technischer, Arbeitsstellen werden ins Ausland verlagert, da dort günstiger. Ich habe neulich in einer Studie gelesen, dass es in ein paar Jahren praktisch keine KV-Stellen mehr geben soll, weil dort die Roboter sind und weiss nicht was, da habe ich auch leer geschluckt... ganz krass, was man dort gelesen hat, da kommen wir in eine riesen Entwicklung rein...“ (J4 49:12)

Demensprechend verengen sich auch die beruflichen Zugänge und Ausbildungschancen für Jugendliche mit erschwerten Ausgangsbedingungen.

„Oder wenn man die Industrie anschaut, die Industrie 4.0, die wollen die gar nicht mehr, mal böse gesagt. Die haben gar keinen Platz, die automatisieren nur noch alles so hoch, dass jemand der irgend ein Handicap hat und sei es noch so klein, einfach schlichtweg keine Chance mehr hat und das ist das, was mir am meisten Angst macht.“ (J5 01:34)

Die Aussagen unterstreichen aber deutlich, dass man nicht einseitig die Betriebe dafür verantwortlich machen kann. Im Gegenteil, viele Betriebe geben ihr Bestes, um im Spannungsfeld zwischen Ausbildungstradition und Rentabilitätsdruck die Ausbildungsbereitschaft hoch zu halten. Die Belastung für die Betriebe wie auch für ihr Personal, zu denen die Lehrlinge auch gehören, ist ständig gestiegen. Die Zeit, welche der Ausbildung von Lehrlingen gewidmet ist, muss immer knapper berechnet werden. Die Aussagen in den Interviews weisen darauf hin, dass besonders Jugendliche mit erschwerten Ausgangsbedingungen mehr Zeit bräuchten, um in der Lehre anzukommen. Von

mehr „Welpen-Schutz“ und vermehrter Aufmerksamkeit während der Lehrzeit war in den Gesprächen mehrfach die Rede.

Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Aussagen wählen die Ausbildungsbetriebe ihre Lehrlinge aus, wobei diverse Selektionskriterien zur Anwendung kommen. Aus den Aussagen der Interviewpartner geht hervor, dass ihrer Meinung nach die Noten und der Schultyp erst bei anspruchsvolleren Berufsausbildungen ins Gewicht fallen und für EBA Ausbildungen primär die *soft skills* (ALS), die Absenzen, die praktischen Fertigkeiten und der persönliche Eindruck zählen. Zuerst kommt es auf den Auftritt, die Performanz, die Tugenden an, dann erst kommt das Fachliche.

„... die Noten sind schon etwas Wichtiges aber sehr sehr sehr viele schauen um die soft skills, Benimmregeln, ganz einfache Sachen, ist das Bewerbungsdossier sauber oder kommt es mit Ecken daher, spricht es mich auch an, hat es ein Deckblatt drauf, damit kann man auch gewichten, ist das nicht so ein 0815 oder hat sich einer Mühe gegeben und hat noch die Firma drauf. Und die meisten lassen ja auch schnuppern und das macht sicher die Hälfte Wert. Also wenn ich jemandem eine Chance gebe mit vielleicht einem etwas schlechteren Zeugnis, und der dort alles andere richtig macht, der hat die Lehrstelle im Sack. Und eben das ist pünktlich, freundlich und strahlen, Danke sagen, wenn man in der Cafeteria eine Cola bekommt, etwas ganz einfaches und Blickkontakt und nicht immer am Natel sein und getrauen Fragen zu stellen, der Händedruck, das kann man alles trainieren. ... Die Sozialkompetenz, die wird sehr geschätzt.“ (J4 43:10)

Unter den dritten Schwerpunkt des Themenkreises B fallen Aussagen zur Selektionstauglichkeit der RILZ-Zeugnisse. Zuvorderst stand die Frage, ob solche Zeugnisse, die 2013/14 zum ersten Mal in den Bewerbungsunterlagen an die Betriebe gelangten, in der Arbeitswelt überhaupt bekannt sind. Diese Frage impliziert die Vertrautheit und Geläufigkeit der Ausbilder mit den RILZ-Zeugnissen und ihr Wissen darüber, wie RILZ zustande kommen beziehungsweise, wie sie darüber informiert wurden. Grossmehrheitlich befanden die interviewten Personen, dass Ausbildungsbetriebe noch viel zu wenig Kenntnis über RILZ-Zeugnisse haben und kaum darüber informiert wurden. Etliche Ausbilder wissen nicht, was die Bezeichnung „nach indiv. LZ“ im oberen Teil des Zeugnisses bedeutet und noch weniger, welche Schülerschaft damit gemeint ist.

„Aber trotzdem, diese Kreuze, die schauen wir als erstes an und nachher geht man hoch und dann erschrecken viele und sagen: Was soll ich mit dem machen? Weil sie nichts damit anfangen können damit, weil man es nicht kennt, man kennt es viel zu wenig. (...) Aber das Hauptproblem ist, dass der Betrieb damit nicht umgehen kann und nicht böse gemeint aber er kennt es nicht. Woher auch. Er kennt es von nirgends.“ (J5 14:30)

Obwohl in den Ausführungen auch betont wurde, dass es Zeit braucht bis Reformen, wie die Spezielle Förderung mit ihrem Qualifikationssystem, in den Köpfen der Menschen ankommen und Betriebe generell pragmatisch auf Neuerungen reagieren, wurde doch auf die negativen Folgen von unbekanntem und unverstandenen Qualifikationen aufmerksam gemacht mit der Konsequenz, dass Bewerbungsunterlagen mit RILZ, wenn sie den Ausbilderinnen und Ausbilder unbekannt sind, meistens wegfallen.

„Und bei den Betrieben habe ich das Gefühl, kann es sein, dass sie nicht wissen, was indiv. ILZ heisst. Die dann einfach sagen: Das ist ein komisches Zeugnis und ich habe da noch andere Dossiers, die ich verstehe. Und dann wird das vielleicht auch gleich wegfallen.“ (J4 25:09)

Wenn Ausbilder hingegen in der Lage seien die RILZ-Zeugnisse korrekt zu interpretieren, könnten sie damit auch besser umgehen. Eine Aussage bewertete dies als gar keine schlechte Ausgangslage für die Bewerber. Weitere Aussagen benannten in diesem Zusammenhang die Vermutung, es könnte sich auch um eine absichtliche Verschleierung der Tatsachen handeln, die Arbeitswelt nicht explizit auf diese Jugendlichen aufmerksam machen zu wollen, damit sie nicht zum Vornherein stigmatisiert werden.

Weiter unter die grundsätzliche Akzeptanz der RILZ-Zeugnisse gehört die Bereitschaft, sich mit den teilweise wesentlich umfangreicheren Bewerbungsunterlagen auseinandersetzen zu wollen. Den Aufwand, um die Dossiers mit RILZ-Zeugnissen inklusive Lernberichte zu lesen, taxieren alle interviewten Personen als wesentlich grösser und zeitintensiver als reguläre Zeugnisse mit Noten.

„Es ist einfach aufwändig, wenn ich jemanden bekomme mit ILZ. Dann habe ich viel mehr zu tun, um mich in dieses Zeugnis einzulesen. Noten sind für mich definitiv einfacher.“ (S3 14:50)

Demgegenüber befinden sich Auszubildende, die unter Zeitdruck stehen und teilweise nicht so lesegeübt sind. Die beiden folgenden Zitate zeigen die Folgen des zeitlichen Mehraufwands exemplarisch:

„Weil mit den ILZ, das sind so lange Zeugnisse. Wenn man sich überlegt, die Betriebe müssen 20-30 Bewerbungen und dann noch so lange Zeugnisse durchlesen, dann nehme ich lieber die Noten. Weil die Zeit habe ich nicht, es ist in keinem Betrieb nur jemand angestellt, der sich mit Bewerbungen auseinandersetzt.“ (S3 8:30)

„Dort muss man auch viel Zeit haben, und das ist das, was halt auch nicht immer so gegeben ist, dass man dort sagt, ich will eine vier oder fünf sehen, als Handwerker oder so,“ ich will da nicht gross lesen müssen, ich bin auch nicht so lesegeübt“, eben in diesen Berufen oder so.“ (J4 29:31)

Auch wurde in mancher Hinsicht die Sprache der Lernberichte bemängelt. Sie wurde als nicht adressatengerecht und als inhaltlich uninteressant für die Betriebe bewertet. Es wurde kritisiert, dass in den Lernberichten zwar viel drin stehe, man aber nicht konkret wisse, was es bedeute. Tendenziell wurden die Akzeptanz und die Bekanntheit der RILZ-Zeugnisse bei grösseren Betrieben als höher bewertet als bei KMU.

Die Kernfrage, ob RILZ-Zeugnisse einer negativen Zuschreibung unterliegen, wurde unter dem Vorbehalt der Bekanntheit und der Verständlichkeit dieser Zeugnisse beantwortet. Wenn die Betriebe wissen, worum es sich hierbei genau handelt, werden die RILZ-Zeugnisse als äquivalente Ausgangslage zu den normalen Zeugnissen angesehen. Wenn die Betriebe aber noch nicht so weit sind, haben viele Ausbildungsverantwortliche Respekt davor und vermuten grössere Problematiken bei den Bewerbern. Die Ungewissheit, was wohl alles dahinter stecken könnte, weil man es nicht kennt und nicht einordnen kann, evokiert latente Stigmatisierung.

„Was ich mich etwas frage ist, manchmal sind es ein zwei Blätter und manchmal ist es ein ganzer Stoss von Blättern, die dabei sind, dann frage ich mich, liest das überhaupt jemand in einem Betrieb oder so? Ich denke eher nicht. Vielleicht wirkt es sogar abstossend, dass sie denken: Uiuui, ist der so problematisch, dass man so viel schreiben muss. Ich denke, wenn das quantitativ zu viel ist, dann stelle ich mir vor, dass der, der selektiert, eher abweisend ist und sagt: So viel Problematisches.“ (F6 22:05)

Der Faktor Zeit wurde in Bezug auf das Ausbildungsbewusstsein der Betriebe und die Akzeptanz, sich mit den umfangreicheren Bewerbungsunterlagen auseinanderzusetzen, mehrfach erwähnt. Im Zusammenhang mit dem vierten Kernpunkt der Darstellungen erweist sich dieser Faktor als zentral für die Bereitschaft der Betriebe Lehrstellen anzubieten. Besonders Lehrmeister die niederschwellige Lehrangebote machen, müssen damit rechnen, dass sie einen zeitlichen Mehraufwand und einen zusätzlichen Bildungsauftrag haben. Die Entscheidung, ob sie EBA-Ausbildungen anbieten, fällt oft schon vor der Lehrlingsselektion.

„Und dort stellt sich automatisch die Frage um den Betrieb, welcher den rekrutiert. Gibt er diesem eine Chance oder gibt er ihm keine. Und dort sehe ich das grosse Problem. Hat er das Gefühl: Ich kann den betreuen während der Ausbildungszeit, habe ich diese Möglichkeit oder habe ich sie nicht? Und daran scheitert es am meisten.“ (J5 01:00)

Kleinere Betriebe haben aber oft nicht die Ressourcen sich zusätzlich zum Arbeitspensum mit einem schwächeren Jugendlichen hinzusetzen, um unterstützend nachzuhelfen. Lehrmeister, die keine Zeit haben, lassen sich nicht darauf ein, ausserdem steht auch der Name des Betriebes auf dem Spiel.

„...die haben keine Zeit, um mit so einem Jungen sich hinzusetzen und gross zu fragen, wie geht es in der Schule oder mit dem zu lernen oder Bücher durchzuschauen. Der Gewerbler will jemanden, der selbständig ist. Und bei denen hat man wohl das Gefühl, da muss man wohl dreifach hinschauen und was mache ich dann, wenn der nicht durchkommt, dann ist mein Betrieb, mein Name überall, dann kennt man uns im Verband, da spielen halt solche Dinge auch mit.“ (J4 35:30)

Demgegenüber stehen Aussagen über Lehrlingsverantwortliche, die explizit gerade Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen eine Chance geben. Teilweise aus eigener, persönlicher Betroffenheit,

teilweise aus einem sozialen Verantwortungsbewusstsein heraus. Sie verstehen ihren Ausbildungsauftrag als eine humane und soziale Aufgabe.

„Um denen wirklich eine Chance zu geben. Ganz viele. Da müssen wir aufpassen, dass wir die Wirtschaft nicht vergraulen. Es gibt wirklich ganz tolle Wirtschaftsleute, die genau denen explizit eine Chance geben. Explizit.“ (S3 56:10)

5.2.2 Die Einschätzungen aus dem Fragebogen

Die Ergebnisse aus der Fragebogenuntersuchung vertiefen die Erkenntnisse im ersten (wirtschaftliche Entwicklung) und vor allem im dritten (Selektion) Schwerpunkt des Themenkreises B. Die Ergebnisdarstellung wird mit letzterem begonnen.

Den Befragten wurde im Frageitem Q5 eine Auswahl an Selektionskriterien angeboten. Es interessierte, welche Kriterien für sie am wichtigsten waren. Auf einer fünfstufigen Antwortskala konnten sie die Kriterien bewerten. Die zunehmende Wichtigkeit zeigt sich mit steigender Wertigkeit der Zahlen (vgl. Abb. 5). Die Standardabweichung der einzelnen Kriterien beträgt SD 0.83-1.29 ($n=110$).

Abbildung 5: Ergebnisse zur Hitliste der Selektionskriterien

Die Abbildung verdeutlicht eine generell eher hohe Bewertung aller Kriterien. Einzig die Wichtigkeit des Check S2 liegt knapp unter 3 ($M=2.95$) und belegt in der Hitliste den letzten Platz. In dieser Befragung stellte sich das Vorstellungsgespräch als wichtigstes Kriterium bei der Auswahl der Kandidaten heraus ($M=4.39$). Als beinahe genauso bedeutsam beurteilten die Befragten das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten ($M=4.28$) und die Absenzen ($M=4.29$), welche beide im Schulzeugnis figurieren. Der Lernbericht ($M=3.76$) befindet sich zusammen mit dem Schultyp ($M=3.74$) und den Noten ($M=3.79$) im Mittelfeld. In der Rubrik *Sonstiges* wurde in den Kommentaren vor allem der Schnuppereinsatz erwähnt.

Ebenfalls unter den dritten Schwerpunkt (Selektion) fallen die Bekanntheit und Akzeptanz der RILZ-Zeugnisse als Selektionsinstrument bei den Betrieben. Die Messung der Bekanntheit wurde im Frageitem Q4 ermittelt, wobei in 5 Unterfragen mit dichotomem Antwortformat Informations-, Wissens- und Bekanntheitsstand bezüglich dieser Zeugnisse ermittelt wurden. Die Standardabweichungen der einzelnen Unterfragen liegen bei SD 0.43-0.50 ($n=113$).

Die Abbildung 6 zeigt, dass nicht ganz zwei Drittel der Befragten (61%) die RILZ-Zeugnisse noch nicht persönlich gesehen haben. Immerhin weiss knapp die Hälfte (46%), dass es sich dabei um integriert beschulte Jugendliche handelt. Nur ein kleiner Teil der Befragten glaubt, dass solche Zeugnisse in der Berufswelt bekannt sind (23%). Am deutlichsten sticht der Anteil der Personen heraus, der angibt, nicht über solche Zeugnisse informiert worden zu sein (71%). Etwas mehr als die Hälfte weiss, was die in den RILZ-Zeugnissen verwendete Abkürzung „nach indiv. LZ“ heisst (56%).

Abbildung 6: Einschätzung der Bekanntheit der RILZ-Zeugnisse

Die quantitative Ergebnisdarstellung zum Themenkreis B umfasst fünf weitere Items in Form von Aussagen, zu denen die Befragten auf einem intervallskalierten Antwortformat ihre Zustimmung zwischen 0 % (stimmt nicht) und 100 % (stimmt vollständig) angeben konnten. Für eine bessere Übersichtlichkeit werden die Ergebnisse aller fünf Aussagen in der Abbildung 7 zusammengefasst und nachfolgend einzeln kurz besprochen.

Abbildung 7: Einschätzungen zu Akzeptanz und Wirkung der RILZ-Zeugnisse

Um die Akzeptanz der RILZ-Zeugnisse insbesondere des Lernberichtes zu erfassen, wurden die Frageitems Q9 und Q15 eingesetzt. Die Aussage 9 ermittelt, ob diese Zeugnisse als aufwändiger zum Lesen eingeschätzt werden. Die durchschnittliche Anzahl von 68% Zustimmung belegt, dass die Befragten einem Mehraufwand für die Durchsicht der RILZ-Zeugnisse eher zustimmen. Die Anschlussfrage daran (Q15), ob sie die Lernberichte in einem Bewerbungsdossier auch vollständig durchlesen, wurde mit einer Zustimmung von 73% bejaht.

Zwei weitere Frageitems sollten zur Aufklärung der Wirkung der RILZ-Zeugnisse auf die Selektionsverantwortlichen beitragen. Aussage 10 ermittelt den vermuteten Mehraufwand von Jugendlichen mit RILZ in der Lehre und Aussage 12 untersucht die Zuschreibung einer pauschalen Problematik bei diesen Bewerbern. Den Mehraufwand für Jugendliche mit RILZ beantworten die Befragten mit 66% Zustimmung. Die Einschätzung der Ausbildungsverantwortlichen, dass damit Problematiken einhergehen, erhält etwas weniger Zustimmung (59%).

Im Frageitem Q17 wurde der direkte Zusammenhang zwischen der angespannten Wirtschaftslage und dem erschwerten Zugang zu einer Lehrstelle angesprochen und ist dem ersten Schwerpunkt des

Themenkreises B zuzuordnen. Hierbei stimmten die Befragten mit 71% zu, dass die angespannte Wirtschaftslage den Zugang zu Ausbildungsangeboten für schwächere Jugendliche beeinträchtigt.

5.2.3 Zwischenbilanz Themenkreis B

Themenkreis B untersucht einige der relevantesten Fragestellungen dieser Untersuchung. Die Rahmenbedingungen der Arbeitswelt spielen eine grosse Rolle für den Zugang zu Berufslehren für Jugendliche mit einem Handicap. Beide Teilstudien zeigen, dass eine angespannte Wirtschaftslage negative Folgen für die Arbeitsmarktchancen schwächerer Jugendlicher hat. Zwar betonen einige Aussagen die hohe Ausbildungsbereitschaft und soziale Einstellung vieler Betriebe, zusammenfassend muss aber festgestellt werden, dass die interviewten Personen und die Befragten der Online-Untersuchung mehrheitlich befürchten, dass Jugendliche mit RILZ auf Grund ihrer Zeugnisse in der Lehre als potenziell aufwändiger und zeitintensiver wahrgenommen werden. Da der Zeitfaktor durch die wirtschaftlichen Entwicklungen eine direkte monetäre Auswirkung auf die Rentabilität der Betriebe hat, werden Kandidaten, trotz Verständnis für ihre Bedürfnisse und Schwächen, als unrentabel und potenziell rufschädigend eingeschätzt und auf mangelnde betriebliche Ressourcen hingewiesen, was folgendes Zitat noch einmal zusammenfassend illustriert:

„Wenn ich vielleicht einen kleineren Betrieb habe, der sozial eingestellt ist, vielleicht selber sagt, „ich war auch selber kein guter Schüler und heute habe ich ein eigenes Geschäft, also ich gebe so einem eine Chance“, dort kommt man durchaus noch so rein. Aber ich denke das grosse Gros, jetzt kommt wieder der Zeitdruck, Gelddruck und alles, die sagen, wenn ich im Voraus nur etwas merke, dass es Probleme geben könnte oder es sind Probleme da, dann lieber nicht.“ (J4 17:50)

Das Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und den Bedürfnissen der Jugendlichen mit RILZ nach mehr „Welpen-Schutz“, Zeit und Unterstützung verschärft sich noch durch die gestiegenen Anforderungen der Berufslehren.

Die qualitative und die quantitative Studie zeigen, dass die Selektion der Kandidaten für niederschwellige Berufsangebote primär der Einschätzung der überfachlichen Kompetenzen und dem persönlichen Eindruck auf die Berufsausbildner folgt. Zweitrangig werden Schulqualifikationen (Schultyp und Noten) berücksichtigt. Beide Untersuchungen betonen den Mehraufwand für Betriebe Jugendliche mit RILZ während der Lehre angemessen zu betreuen und die teilweise deutlich umfangreicheren RILZ-Bewerbungsunterlagen zu sichten. Unterschiedlich fallen aber die Aussagen zur Bereitschaft diese Unterlagen zu lesen aus. Die Ergebnisse des Fragebogens bestätigen die Bereitwilligkeit sich mit den Unterlagen auseinanderzusetzen, die Aussagen der Experteninterviews bestreiten dies. Als mangelhaft und erfolgsmindernd für die Bewerbungschancen werden der Bekanntheitsgrad, das Hintergrundwissen und die Informationslage zu den Zeugnissen mit RILZ in beiden Teilstudien beurteilt. Die in dieser Untersuchung ermittelte unzureichende Bekanntheit dieser Zeugnisse betrifft eine Schlüsselfrage der gesamten Untersuchung und muss in der Diskussion der Ergebnisse eingehend besprochen werden.

5.3 Themenkreis C: Interinstitutionelle Zusammenarbeit und Information

Die Ergebnisdarstellung zum dritten Themenkreis umfasst Befunde aus dem Bereich Beratung, Politik und der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) aller beteiligten Systeme an der Nahtstelle I. Zuerst wird aufgezeigt, wie Beratungssysteme in den Augen der Befragten unterstützend auf den Übergangsprozess einwirken können. An zweiter Stelle wird die Analyse des Bereiches Politik dargestellt und die Aussagen zur Integration im Allgemeinen und zur Speziellen Förderung im Besonderen zusammengefasst. Abgerundet wird das Kapitel mit einem Überblick über die vielfältigen und teilweise kontrovers diskutierten Aspekte der interinstitutionellen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit dem Übergangsprozess von Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf.

5.3.1 Die Einschätzungen aus den Experteninterviews

Der grosse Wert der Beratungs- und Unterstützungsangebote, die schon vor dem Übergang Sek I – Sek II zum Tragen kommen, wurde mehrfach von den Experten in ihren Ausführungen betont. Als besonders relevant im Zusammenhang mit Jugendlichen mit erschwerten Ausgangsbedingungen

wurden Angebote erwähnt, die einen direkten Kontakt zur Arbeitswelt vermitteln. So wurden beispielsweise das schon im zweiten Kapitel beschriebene Mentoring-Projekt „Berufswahlplattform“ oder das LIFT-Projekt genannt. Der direkte Kontakt mit Berufsleuten wurde stark in den Vordergrund gestellt und auch betont, dass Betriebe positiv auf die direkte Kontaktaufnahme reagieren würden.

„Ich denke, und da rede ich wieder für unser Berufswahlplattform-Projekt, wenn ich Coache hatte, die direkt mit den Betrieben Kontakt aufgenommen haben und mit dem Jugendlichen in den Betrieb gegangen sind und erklärt haben, dann durchs Band weg positiv und, dass die das eine gute Sache gefunden haben...“ (J4 15:37)

Auch andere Unterstützungsangebote wie das CMBB für Jugendliche mit Mehrfachproblematiken, die noch während der gesamten Lehrzeit aktiv sind, wurden als durchwegs positiv eingeschätzt und vor allem wertvoll für die Betriebe, wenn es Schwierigkeiten gibt. Dass Unterstützungsangebote bei den Betrieben als lästig, aufwändig oder sogar chancenmindernd wahrgenommen werden, konnte nicht festgestellt werden. Einzig wurde auf die Notwendigkeit verwiesen, bei der Fülle an teilweise überschneidenden Beratungsangeboten nicht die Übersicht zu verlieren und die Zuständigkeiten genau abzuklären.

„Sonst man meint es immer gut, aber dann kommt am Schluss gar nichts dabei raus. Sonst bekommt der Betrieb von drei Leuten ein Telefon, und das ist auch nicht förderlich.“ (J4 14:15)

Der Vollständigkeit halber soll noch auf eine Thematik verwiesen werden, die in den Interviews oft angesprochen wurde, aber nicht direkt mit den Fragestellungen dieser Untersuchung in einem Zusammenhang steht. Die Frage der Lehrabbrüche und wie diesen begegnet werden könne, wurde mehrmals mit einem Coaching Angebot während der Lehrzeit beantwortet.

„Dass das Coaching ein Bestandteil werden würde von der Ausbildung, dass der, der will und der, der das braucht es beziehen kann. Dass der wie eine Begleitung bekommt. Weil dadurch hätten wir die ganzen Lehrabbrüche besser im Griff, man kann den Lehrmeister unterstützen, es ist ja nicht jeder, der das braucht, aber der Teil, der das braucht, dass der dies hätte und dies bekannt machen.“ (J5 1:15:43)

Auf die Forschungsfrage und die Zulassungschancen bezogen kommt diesem Aspekt prospektiv sicherlich auch ein Bedeutung zu, wenn Lehrmeister damit rechnen könnten, dass sie sich bei Schwierigkeiten oder zu grossem Ausbildungsaufwand an eine Vertrauensperson wenden können, der die Jugendlichen während der gesamten Lehrzeit begleitend unterstützt.

Die bildungspolitischen Rahmenbedingungen, die das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit betreffen, beziehen sich vor allem auf die Integrationsbemühungen und die Einführung der Speziellen Förderung im Kanton Solothurn. Als ausschlaggebend für die Entwicklung und Einführung eines integrativen Schulsystems wurden der PISA-Schock (2000) und die Tatsache, dass einerseits die erfolgreichen skandinavischen Länder bereits integrative Systeme hatten und andererseits der Kanton Solothurn beinahe Spitzenreiter bei der Anzahl separierter Schüler war, aufgeführt. Man wollte den *turn around* in der Bildungspolitik schaffen, damit bereits angedachte Integrationsbemühungen wirklich manifest wurden. Die Art und Weise der Einführung wurde in den Experteninterviews sehr kontrovers diskutiert. Die Kritik betrifft einerseits die Infragestellung der Integration als solche, von der Unmöglichkeit des „Gleichmachens“ ist die Rede, davon, dass die Haltung des Forderns enorm geworden ist und, dass das Pendel vom einen Extrem in das andere gekippt ist und man sich beinahe entschuldigen muss normal zu sein. Es wird darauf verwiesen, dass integrierte Kinder trotzdem stigmatisiert sind, irgendwie gleich gemacht werden aber doch nicht die gleichen Chancen haben.

„Ein guter Sek B Schüler kann sich definitiv an einem anderen Ort bewerben als ein schwächerer Schüler der noch ILZ hat. Es ist nicht so, dass dieser keine Chance hätte aber der grosse Ablöcher kommt dann in der Peer drin. Sie sagen sich ich bin in der Sek B, mein Kollege auch, warum bekomme ich keine Lehrstelle? ... Bei diesen ILZ, da sollte man unbedingt nochmals über die Bücher. Ich weiss nicht, ob ganz viele einfach wohler sind in einer Werkklasse und der Betrieb weiss klar, was auf ihn zukommt.“ (S3 7:20)

Ähnlich harsche Kritik bekommt die Art und Weise der Einführung der Speziellen Förderung (SF) im Kanton Solothurn: Zu voreilig, zu ideologisch und über die Köpfe hinweg wurde entschieden die Neuerungen einzuführen, wobei die Basis zu wenig miteinbezogen und unkoordiniert vorgegangen wurde.

„Man hat einfach über die Köpfe hinweg entschieden. Man hätte die Leute von der Basis mit ins Boot hereinnehmen müssen. Dabei ist viel Know-how verloren gegangen. Plötzlich haben viele Gemeinden auf die Integration umgestellt, obwohl noch nicht klar war, wie das ablaufen soll... Auch wenn es für den VSA nicht gut tönt, man hat voreilig begonnen, im Sinne von „probiert einfach mal.“ (F1 40:03)

Der Verlust von Know-how wird vor allem als ein Verlust von lang etablierten, engen und persönlichen Kontakten der Lehrpersonen mit Ausbildungsverantwortlichen interpretiert. Dass dieses Networking mit der Einführung der SF teilweise verloren ging, bestätigen auch andere Aussagen aus den Interviews. Es wurden auch Zweifel daran geäußert, dass die Ressourcen, welche für die SF gesprochen werden, ausreichen, um den Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf gerecht zu werden.

Demgegenüber steht das Verständnis eines Systems, welches alle Menschen miteinbezieht und den Zustand der Separation aufheben will mit dem Eingeständnis, dass die Umstellung auf integrative Systeme Zeit braucht, bis sie in den Köpfen der Menschen angekommen ist.

„In den Köpfen der Leute muss das wachsen. Da ist das ganze pädagogische Verständnis drin, das Lern- und Unterrichtsverständnis, da ist so viel drin und da haben wir noch ein grosses Arbeitsreservoir. Und ich finde die kontinuierliche Weiterarbeit von Bund, Kantonen, Gemeinden, Schulen ist gut angelegt, sonst würden wir nicht an erster oder zweiter Stelle stehen mit Innovationskraft Schweiz.“ (A2 1:43:00)

Die bereits im obigen Zitat angedeutete interinstitutionelle Zusammenarbeit als Bedingung für die erfolgreiche Weiterführung der Integrationsbemühungen entwickelte sich bei der Analyse der Daten zu einer prominenten, übergeordneten Thematik, welche weitreichende Konsequenzen für die Mechanismen des Übergangs an der Nahtstelle I hat. Als massgebliche Institutionen werden in dieser Arbeit Einrichtungen des Bundes, Einrichtungen des Kantons, SBFI, EDK, BIGA, BBT, und die Wirtschaftsverbände verstanden.

Massgeblich für die Fragestellungen der Untersuchung relevant ist die Art und Weise des Informationsflusses zwischen den Institutionen. Es interessierte wie Information, Austausch und Aufklärung bezüglich Neuerungen in der Bildungslandschaft, insbesondere der SF und ihrer Qualifikationsinstrumente, passiert. In diesem Zusammenhang wurde in den Gesprächen die Arbeitsgruppe erwähnt, welche eine Interpretationshilfe zum Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten (ALS) im Volksschulzeugnis ausgearbeitet hat (vgl. auch Kap. 2.1.2). Vorgestellt wurde dieses von VSA, ABMH und kGV erarbeitete Papier 2016 an Nahtstellenveranstaltungen zusammen mit anderen Neuerungen aus der Volksschule (Check S2/S3 und Nutzen für Lehrbetriebe). Des Weiteren wurden durchaus Bemühungen seitens kantonaler Einrichtungen bestätigt, die versuchen die Arbeitswelt und die Lehrmeister über relevante Neuerungen auf dem Laufenden zu halten und den Wissens- und Informationsstand hoch zu halten. Gleichzeitig betonten die Befragten auch, dass es in kurzer Zeit derart viele Neuerungen und Änderungen im schulischen Bereich gab, dass die Kontinuität gefährdet wurde und Informationen mehr Verwirrung als Erhellung brachten. Der rasante und abrupte Wechsel der Strukturen auf der Sek I erleichterte es den Betrieben nicht, auf dem neuesten Stand zu bleiben.

„Man muss eines sehen, ein Grossteil der Betriebe, sind viele darunter, die nur alle drei Jahre einen Lehrling nehmen, ... und dann wissen die von Mal zu Mal nicht mehr, wie es ausgeht. Es ist dasselbe mit dem Stellwerk oder jetzt mit dem Check S2/S3, die haben noch nicht einmal gewusst wie man ihn schreibt, kommt schon wieder der Nächste. Wir haben keine Kontinuität. Und dies kann man ihnen wirklich nicht verübeln.“ (J5 15:00)

Als zusätzlich erschwerend wird der sprachliche Aspekt eingestuft. Die Einschätzung, dass Sprachbarrieren den Informationsfluss belasten, wird in den Interviews breit geteilt. Die Sprache in den Betrieben wird als eine andere als in den Schulen oder auf den Ämtern wahrgenommen.

Ganz gleich, ob dies Rundschreiben, Veranstaltungen oder RILZ-Zeugnisse mit Lernbericht sind, wenn es im Beamtendeutsch oder nicht adressatengerecht daher kommt, interessiert dies niemanden, weil man es in den Betrieben nicht versteht. Der folgende Interviewausschnitt über die Sprache der Ämter und der Lernberichte illustriert beispielhaft die Bedeutsamkeit adressatengerechter Sprache und Formulierungen für die Verständlichkeit selektionsrelevanter Instrumente:

B: „Das Amt darf dabei sein, das ist keine Frage, kann ihren Teil dazu beitragen aber sie sprechen nicht dieselben Leute an, sprechen nicht dieselbe Sprache. Sie haben nicht dieselbe Sprache, es ist einfach anders. Man versteht sie zwischendurch einfach nicht, es ist so. ... die sind ganz woanders, es ist eine andere Welt.

I: „Bleiben wir einmal bei der Sprache, dieser Lernbericht ist ja auch in einer bestimmten Sprache verfasst, nämlich von der Person, die das verfasst...“

B: „Eben, genau, darum habe ich gesagt, es ist sehr abhängig davon, wie diese Person das verfasst, verpackt. Kann die das so schreiben, dass der andere nachkommt und das ist ein Hauptmerkmal. Bei uns in der beruflichen Grundbildung hat es nicht alles Akademiker, die jede Sprache verstehen, wir reden zum Teil hemdsärmelig, wenn man diese Sprache nicht erwischt, dann hat man Pech gehabt, dann interessiert es den anderen gar nicht. Der sagt „was soll ich damit, ich kann das gar nicht lesen, das will ich gar nicht“, er liest es gar nicht mehr, ist erledigt. Und genau dort ist der springende Punkt, man muss schauen, dass die Betriebe das auch lesen, dass sie es aufnehmen. (...) Ich stelle immer wieder fest, wenn irgendjemand kommt vom Amt, der das aus der theoretischen Seite her bringt, der zum Teil noch gar nie in einem Betrieb gearbeitet hat, die den akademischen Weg gemacht haben, die sind hervorragend ausgebildet, aber das nutzt alles nichts, wenn man es nicht rüber bringen kann. Es ist wichtig, wie kann ich es rüber geben. Kann ich die Leute in den Bann ziehen und das ist hier genau dasselbe. Darum meine ich, wenn wir das hinbekommen würden, dass wir eine Sprache hinbekommen, wo der Lehrbetrieb auch aufnimmt und verstehen kann, dann ist die Chance auch am grössten, dass man damit (RILZ Zeugnis und Lernbericht) auch etwas machen kann.“ (J5 23:19)

Aus selbem Grund, so wird vermutet, werden die eingangs erwähnten Informationsveranstaltungen nur spärlich besucht. Gemessen an der Gesamtheit der Ausbildungsbetriebe im Kanton werden sie nur von einem kleinen Teil besucht (ca.10%). Die Information und Aufklärung im Zusammenhang mit den RILZ-Zeugnissen als Beurteilungsinstrument wurde grossmehrheitlich als inexistent bezeichnet. Die Qualifikationsinstrumente der SF wurden nicht explizit vorgestellt, zumindest konnte keiner der Befragten sich daran erinnern.

Bezüglich Wünsche an eine verbesserte interinstitutionelle Zusammenarbeit wurde die vermehrte Förderung unterstützter Arbeitsplätze in der freien Wirtschaft genannt. Mehr zeitliche Ressourcen, mehr Praxisangebote schon während der Schulzeit, die Wiedereinführung des Faches Berufsorientierung auch in der 9. Klasse der Oberstufe, mehr niederschwellige Lehrangebote und mehr Coaching Massnahmen während der Lehrzeit für Jugendliche, die noch nachreifen müssen, wurden gewünscht, damit diese nicht gleich als jugendarbeitslos gelten müssten. Nach Einschätzung der Befragten würden sich diese Investitionen für die berufliche Eingliederung junger Menschen auf lange Sicht lohnen. Denn die Kosten der Langzeitfolgen von Erwerbslosigkeit liegen um ein Vielfaches höher.

„Weil die Politik muss da dran sein, weil wenn sie (benachteiligte Personen) etwas selber machen können, sind sie immer noch günstiger. Man muss die Einsparung zeigen und die haben wir auf lange Sicht.“ (S3 51:10)

5.3.2 Die Einschätzungen aus dem Fragebogen

Die Fragestellungen aus der Online-Befragung nahmen wenig Bezug auf die Inhalte des Themenkreises C. Einzig die Frageitems Q4.4 und Q14 nahmen Stellung zur Informationslage und sprachlichen Verständlichkeit der RILZ-Zeugnisse mit Lernbericht und tragen zum erweiterten Verständnis der interinstitutionellen Zusammenarbeit bei.

Aussage 4.4 untersuchte direkt, ob die befragten Personen über die RILZ-Zeugnisse und den Lernbericht als Beurteilungsinstrument informiert wurden. 71% der Befragten verneinten dies, 22% stimmten der Aussage zu (vgl. Abbildung 6 in Kap. 5.2.2).

Frageitem Q14 beabsichtigte die sprachliche Verständlichkeit des Lernberichts erfassbar zu machen. Auf einem intervallskalierten Antwortformat konnten die Befragten zur Aussage 14 im Fragebogen Stellung nehmen. Aus der Abbildung 8 geht hervor, dass die Ausbildungsverantwortlichen den Lernbericht als mehrheitlich adressatengerecht beurteilen und kein grösseres Sprach- oder

Verständnisproblem damit in Verbindung bringen. Die durchschnittliche Anzahl von 71% Zustimmung geht auch mit den Ergebnissen aus dem Frageitem Q8 einher (vgl. Kap. 5.1.2).

Abbildung 8: Einschätzung zur Verständlichkeit der Lernberichte

5.3.3 Zwischenbilanz Themenkreis C

Beratungs- und Unterstützungssysteme werden als wertvoll für die Jugendlichen eingeschätzt und bei den Betrieben mehrheitlich positiv aufgenommen. Besonders Angebote welche einen direkten und praktischen Kontakt zur Arbeitswelt vermitteln gelten als wirksam und erfolgversprechend. Bei der Vielfalt an verschiedenen Angeboten müssen die Zuständigkeiten geklärt werden, um Überschneidungen zu vermeiden. Als Möglichkeit die Lehrabbrüche besser in den Griff zu bekommen, wurde ein über die gesamte Lehrzeit hinweg dauerndes Coachingsystem in Betracht gezogen, welches bei Bedarf eingesetzt werden könnte.

In Bezug auf die bildungspolitischen Stossrichtungen erfährt die Einführung der Speziellen Förderung harsche Kritik. Als unkoordiniert, zu voreilig und dem top-down Prinzip folgend wurde sie bezeichnet. Bemängelt wurde das nicht Einbeziehen der Basis, wobei in dieser Arbeit Lehrpersonen und Ausbildungsverantwortliche damit gemeint sind. Wertvolles Know-how und Networking gingen dabei teilweise verloren.

Die interinstitutionelle Zusammenarbeit wird vor allem im Zusammenhang mit dem Informationsfluss und der Aufklärungsarbeit der Neuerungen der Speziellen Förderung und ihrer Beurteilungsinstrumente bedeutsam. Die beinahe unüberschaubaren Reformen und Strukturwandel in der Bildungslandschaft der letzten Jahre schafft auf Arbeitgeberseite wenig Vertrauen und Stabilität in der Zusammenarbeit. Trotz Bemühungen seitens kantonaler Einrichtungen den Wissenstand hoch zu halten, erreichen diese die Adressaten nur geringfügig. Eine Information oder Aufklärung bezüglich der Beurteilungsinstrumente der SF (RILZ-Zeugnisse) wurde kaum wahrgenommen. Diese Aussage widerspiegelt sich auch in der quantitativen Analyse. Sprachliche Barrieren werden als ein beträchtliches Hindernis dargestellt, welches eine kontinuierliche und auf gegenseitiges Verständnis aufbauende Zusammenarbeit zwischen den Institutionen gefährdet. So wurde in den qualitativen Einschätzungen diese Sprachbarriere in den Lernberichten als potenziell erfolgsmindernd eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt sich die Ergebnislage der quantitativen Teilstudie weniger prekär. Die Befragten der Online-Untersuchung gehen mit den Lernberichten pragmatisch um und sind mehrheitlich mit der Formulierung und Sprache der Lernberichte zufrieden.

5.4 Themenkreis D: Zulassungschancen

Der letzte Themenkreis befasst sich mit Bedingungen, Einstellungen und strukturellen Bestimmungen, welche die Zulassungschancen zu Lehrangeboten für Jugendliche mit RILZ beeinflussen. Die Ergebnisdarstellung schildert zuerst Aussagen zu positiven Bedingungen, die dazu führen, dass diese Jugendlichen gute oder neutrale Zugangschancen haben. Darauf folgt die Einschätzung der negativen Bedingungen, welche die Zulassungschancen mindern oder sogar verunmöglichen. Der Aspekt der sozialen Verantwortung, welcher das Handeln und Denken nach sozialen, ethischen und ökologischen Gesichtspunkten bezeichnet, rundet das Kapitel ab. Hierunter fallen Auslegungen zu gesellschaftlichen Haltungen und wirtschaftlichen Tendenzen und Darstellungen zu den Folgen fehlender sozialer Verantwortungsbereitschaft.

5.4.1 Die Einschätzungen aus den Experteninterviews

Die Inhaltsanalyse der Experteninterviews hat ergeben, dass vor allem der persönliche Kontakt zwischen Bewerber und Lehrbetrieb als Erfolgskriterium für Jugendliche mit RILZ angesehen wird.

Wenn Bewerbungen beispielsweise persönlich vorbei gebracht werden, macht das Eindruck und hat einen grossen Wahleffekt. Der direkte Kontakt zwischen Jugendlichen und Ausbilder wurde als wichtiger Türöffner und Chancen Katalysator bezeichnet, wie die folgende Aussage unterstreicht:

„Man muss wie den Kontakt herstellen können, das Papier alleine reicht nicht. (...) So eine Bewerbung kann man aufwerten, indem man sie persönlich abgibt. (...) Leider gibt es immer mehr Firmen, die einfach alles online wollen, da kommt man gar nicht dazu, man scannt es ein, der andere liest und denkt, oh nein...keine Chance, fällt gleich durch. Da kommt man gar nicht zu einem Gespräch. Der bekommt die Chance erst gar nicht... Hat man aber dieses Auge in Auge nicht gehabt, dann kommt das nicht soweit. Dann fällt das (Dossier) weg. Irgendwie muss man versuchen einander kennen zu lernen, ... das ist für mich der Eintritt, dass der Mensch und der Lehrbetrieb zusammenkommen.“ (J5 35:25)

Als weitere Gelegenheiten einander kennen zu lernen wurden der *EBA-Tag* im Alten Spital in Solothurn und die *Erlebnistage Beruf* genannt. Bei diesen bereits institutionalisierten Plattformen kommen Jugendliche und Lehrlingsverantwortliche in direkten Kontakt miteinander ohne, dass Zeugnisse oder Bewerbungsunterlagen im Vordergrund stehen.

Als weitere Möglichkeit in persönlichen Kontakt miteinander zu treten wird die Schnupperlehre bezeichnet. Gerade für Jugendliche, die keine guten Schulqualifikationen vorweisen können, bietet sie die Gelegenheit die praktischen Fertigkeiten und sozialen Kompetenzen der Bewerber unter Beweis zu stellen.

„Also nachher, wenn ich den Menschen sehe, die Schnupperlehre. Und das muss der Einstieg sein für einen, der individuelle Lernziele hat, der muss eine Schnupperlehre machen können. (...) Und wenn man dort nachher zeigen könnte, „he ich kann auch etwas“, das wäre das grösste Eintrittsticket habe ich das Gefühl. (...) Man muss eine Türe aufmachen.“ (J5 42:42)

Nach Ansicht der Interviewten fängt die Selektion schon mit der Entscheidung der Betriebe an, ob sie überhaupt EBA ausbilden wollen oder nicht, ob sie Lehrlinge haben wollen, die einfach funktionieren oder, ob sie auch anderen, schwierigeren Kandidaten eine Chance geben wollen. Wenn die Ausbilder bereit sind EBA Lehrstellen anzubieten und sich mit den Bewerbungsunterlagen beschäftigen, dann werden den RILZ-Zeugnissen grundsätzlich gute Chancen attestiert. Unter diesen Voraussetzungen werden sie auch als bessere Ausgangslage als die Zeugnisse der Klein-, Werk- oder Sonderklassen bezeichnet, weil man aufgrund der Bezeichnung Sek B nicht direkt auf besonderen Bildungsbedarf schliesst.

„Aus den Kleinklassen früher, so war das, dort war halt immer so das unsichere Gefühl, „wollen wir den, kommt das gut?“, und das denke ich kommt man halt weniger drauf bei denen (RILZ SuS), man sieht halt einfach oben Sek B und höchstens dann die individuellen Lernziele, ich denke, das ist sicher nicht negativ.“ (J5 40:00)

Demgegenüber stehen Feststellungen, die darauf hinweisen, dass Betriebe immer weniger EBA Lehrlinge ausbilden wollen und auch dazu übergehen, Bewerbungsunterlagen nur noch online einzufordern. Die Möglichkeiten des persönlichen Kontaktes werden durch letzteres eingeschränkt.

Als weitere erfolgsmindernde Bedingungen werden an erster Stelle die hohen Anforderungen der Ausbildungen aufgeführt. Als weitgehend chancenlos wurden die RILZ-Zeugnisse bei einer Bewerbung für EFZ Berufe angesehen. Auch in Bezug auf das Bestehen der Lehrabschlussprüfung bei EBA Berufen wurden Zweifel geäussert, ob die schulischen Voraussetzungen der Jugendlichen mit RILZ dafür ausreichen würden. Auch wurden demographische Gründe genannt, nach denen sich die Bewerbungslage für Jugendliche mit schwierigeren Ausgangsbedingungen in ein paar Jahren verschärfen dürfte.

Als zusätzliche kritische Bedingung wurde wiederum Bezug genommen auf das Fehlen einer Note in den RILZ-Zeugnissen. In diesem Zusammenhang wurde die Einschränkung der Passungsvorhersage geltend gemacht, indem Berufsbildner nicht mehr genau einschätzen könnten, ob die Noten des Bewerbers zum Beruf passen würden, weil es keine Noten hat.

„Im Normalfall bekommt er ja ein Zeugnis und kann schauen, „ah der hat da einen Fünfer Schnitt, da viereinhalb, die Kreuze sind auch dort drüben, doch, das könnte passen. Die Noten passen zum Beruf“. Jetzt bekommt er etwas anderes (RILZ Zeugnisse), wo man nicht mehr sagen kann, die Noten passen zum Beruf und dann fängt das Problem an, jetzt hat er

vielleicht noch eine andere Bewerbung, wo er das vergleichen kann, dann ist der Fall wieder klar, dann nimmt er den und lässt den anderen fallen. Dann muss die soziale Ader schon unheimlich stark sein, dass er sagt, „ja ich gebe dem jetzt trotzdem eine Chance“, und da machen wir uns glaube ich nichts vor, das ist sehr idealistisch.“ (J5 41:30)

In so einem Fall bleiben die Bewerbungsunterlagen mit den RILZ-Zeugnissen, nach Ansicht der Befragten, ebenfalls auf der Strecke.

Andere Aussagen geben zu bedenken, dass die Gefahr besteht die Bewerber mit RILZ als ehemalige Kleinklassenschüler (Sek K) zu identifizieren. Das Stigma des problembelasteten Schülers, der aus dem Rahmen fällt, wäre so erneut gegeben. Dass die Umformulierung der Sek K Zeugnisse in Sek B Zeugnisse mit reduzierten individuellen Lernzielen keine chancenreichere Ausgangslage bewirkt und das System der RILZ-Zeugnisse nicht genau überdacht wurde, bestätigen die beiden folgenden Interviewausschnitte:

*I. „Viele der Sonder- und Kleinklassenschüler sind integriert, damit der Schultyp nicht so ins Gewicht fällt, damit das Etikett SK, KK bei einer Bewerbung nicht so ins Gewicht fällt. Dazu haben jetzt integrierte Regelschüler, die die Klassenlernziele nicht erreichen, ein RILZ-Zeugnis. Hast Du das Gefühl, das ist ein Instrument, welches der Chancengerechtigkeit entgegenkommt?“
B: „Gar nicht. Es wird auf dem Rücken der Jugendlichen etwas eingeführt, was man sich gar nicht richtig überlegt hat. (S3 06:28)*

„Dass man überhaupt jemanden näher anschaut mit einem solchen Zeugnis, ich weiss nicht, wo dort die Kriterien sind. Ich sehe da keine Unterschiede in den Anschlusslösungen mit dem Wechsel von Sek K zu Sek B mit individuellen Lernzielen.“ (F6 56:23)

Der Behauptung, je mehr Fächer mit RILZ ausgewiesen werden, desto geringere Zulassungschancen bestünden für die Bewerber, wurde mehrheitlich zugestimmt.

Die Auslegungen über wirtschaftliche Tendenzen, welche die Ausbildungschancen von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen verringern, betreffen die beherrschende Vormachtstellung eines auf Gewinnmaximierung orientierten Marktes. Die Marktwirtschaft genießt in der Gesellschaft Priorität und bestimmt, was sich gut verkauft und welche Kompetenzen gefragt sind. Er bestimmt auch, wo es billiger ist einfache Arbeitsplätze aufzuheben, zu automatisieren und bringt somit die soziale Struktur einer Gesellschaft in Gefahr. Der Konflikt zwischen Rentabilitätsanspruch und sozialer Verantwortung wird immer grösser.

Nach Ansicht der Befragten wird diese Thematik noch verschärft durch die Null-Toleranz der Gesellschaft gegenüber Fehlern. Alle erwarten überall den perfekten Service und sind nicht bereit Mängel oder Normabweichungen zu akzeptieren.

„Die Gesellschaft will das ja gar nicht mehr, die wollen doch alle immer einen perfekten Service, ja wie kann man einen perfekten Service machen, wenn man eine Null-Toleranz hat? Da kommt jemand in einen Kundendienst, der durchaus eine gewisse Tätigkeit machen kann, aber man akzeptiert ja nicht, dass der nicht gleich schnell redet oder nicht gleich schnell denkt und vielleicht muss der Kunde auch noch einen Schritt auf ihn zu machen und sagen, „komm zusammen...“, das macht es ja auch spannend aber da ist die Gesellschaft gar nicht bereit dazu.“ (J5 48:41)

Diesen düsteren Perspektiven werden soziales Verantwortungsbewusstsein und das Menschenrecht auf Ausübung einer sinnvollen Tätigkeit gegenüber gestellt. Dieses menschliche Grundbedürfnis wird in den Schilderungen der Experten als Recht, auf geleistete Arbeit stolz sein zu dürfen, ausgelegt.

„Das Menschenrecht steht jedem zu. Wenn ich etwas Sinnvolles machen kann, kann ich auch stolz sein auf mich.“ (S3 45:02)

Als Handlungsmöglichkeiten werden eigenes sozial verantwortliches Handeln und Verhalten in den Vordergrund gestellt. Einige Personen gaben an, durch ihre eigene Einstellung und private Konsum- und Erwartungshaltung die gesellschaftliche Verantwortung für die Schwächeren zu übernehmen. Es liegt an allen etwas zu ändern, sonst, so die Befürchtung im abschliessenden Zitat, eröffnen sich schlechte Aussichten auf die Arbeitsmarktchancen der Schwächeren:

„Ich denke es gibt nichts anderes, jeder muss seinen Anteil dazu beitragen, sonst geht unsere Gesellschaft dann irgendwann nicht mehr weiter. Nur mit Automatisieren reicht es nicht, das geht nicht, es braucht das andere halt trotzdem auch. Das ist

ein gesellschaftlicher Auftrag. Und wenn wir diesen nicht wahrnehmen, wenn wir dort nicht weiterkommen, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo 20-30% der Leute einfach keine Arbeit mehr haben.“ (J5 11:50)

5.4.2 Die Einschätzungen aus dem Fragebogen

Die Frageitems Q6 und Q7 der Online-Untersuchung ermittelten, unter welchen Bedingungen die befragten Personen Jugendlichen mit RILZ eine Chance geben würden oder nicht. Auf einer fünfstufigen Antwortskala konnten sie ihre Zustimmung zu den jeweils fünf Bedingungen angeben. Q6 wurde als positive, Q7 als negative Chancenvergabe formuliert. Die Angaben in Tabelle 7 sind relativ in Prozent (%) wie auch absolut dargestellt. Die Standardabweichung der 10 Items beträgt zwischen SD 0.93 – 1.13.

Tabelle 7: Einschätzung der Zulassungschancen

Q6: Ich würde einem Bewerber mit RILZ eine Chance geben, ...	Trifft voll zu (1)	Trifft eher zu (2)	Unentschieden (3)	Trifft eher nicht zu (4)	Trifft gar nicht zu (5)	Gesamt n	Gewichteter Mittelwert
1... weil ich ihn persönlich kenne.	14,85% 15	36,63% 37	29,70% 30	9,90% 10	8,91% 9	101	2,61
2... weil ich Jugendlichen mit schwierigen Ausgangslagen grundsätzlich eine Chance gebe.	13,73% 14	36,27% 37	33,33% 34	16,67% 17	0,00% 0	102	2,53
3... weil ich bisher mit solchen Lehrlingen gute Erfahrungen gemacht habe.	3,92% 4	15,69% 16	36,27% 37	25,49% 26	18,63% 19	102	3,39
4... weil es eine soziale Aufgabe ist.	8,82% 9	38,24% 39	37,25% 38	9,80% 10	5,88% 6	102	2,66
5... weil sie sich gar nicht von anderen Bewerbern unterscheiden.	1,00% 1	10,00% 10	40,00% 40	31,00% 31	18,00% 18	100	3,55
Q7: Ich würde einen Bewerber mit RILZ eher nicht einstellen, ...							
1... weil ich schlechte Erfahrungen mit solchen Bewerbern gemacht habe.	7,77% 8	14,56% 15	42,72% 44	22,33% 23	12,62% 13	103	3,17
2... weil ich mehr Zeit für den Jugendlichen investieren muss.	7,77% 8	31,07% 32	29,13% 30	23,30% 24	8,74% 9	103	2,94
3... weil ich zu wenig Zeit habe.	5,88% 6	28,43% 29	34,31% 35	26,47% 27	4,90% 5	102	2,96
4... weil ich befürchte, der Jugendliche besteht die Anforderungen der Lehre nicht.	16,5% 17	33,01% 34	28,16% 29	17,48% 18	4,85% 5	103	2,61
5... weil ich disziplinarische Probleme befürchte.	2,94% 3	20,59% 21	29,41% 30	32,35% 33	14,71% 15	102	3,35

Auffallend bei beiden Frageitems ist der Trend zur Mittelkategorie. Die gewichteten Mittelwerte befinden sich alle zwischen 2,53 und 3,35, was Aussagen zu klaren Tendenzen erschwert. Möglicherweise erklärt auch noch mangelnde Erfahrung mit der Thematik die tendenzielle Unentschiedenheit (vgl. Item 3 und 5 bei Q6 und Item 1 bei Q7). Trotzdem soll an dieser Stelle auf gewisse Punkte aufmerksam gemacht werden.

Als Kriterium für eine eher positive Chancenzuschreibung bei Q6, erhält die deutlichste Zustimmung die grundsätzlich zugeneigte Einstellung der Betriebe diesen Jugendlichen eine Gelegenheit zu bieten (M 2.53), gefolgt von der persönlichen Bekanntschaft (M 2.61) und der Einstellung, einem sozialen Auftrag dabei gerecht zu werden (M 2.66).

Als hinderlichste Bedingung eine Einstellungschance zu bekommen, zeichnet sich die Befürchtung der Befragten ab, dass die Bewerber mit RILZ die Anforderungen der Lehre (Q7.4) nicht bestehen könnten (M 2.61). Etwas grössere Zustimmung erhält auch die Meinung, wonach für diese Jugendlichen mehr Zeit investiert werden müsste (M 2.94). Dass die Betriebe tatsächlich dafür zu wenig Zeit hätten, beantworteten diese beinahe unentschieden (2.96). Disziplinarische Probleme mit diesen Lehrlingen befürchteten die untersuchten Personen eher weniger (M 3.35).

Drei weitere Items der Untersuchung erfassten die grundsätzliche Einstellungsbereitschaft der Lehrbetriebe. Frageitem Q13 und Q18 untersuchten, ob Selektionsverantwortliche pauschal Bewerbern mit RILZ abgeneigt sind und Q16 ermittelte die generelle Bereitschaft, diese zu Schnupperlehren zuzulassen. Auf einem intervallskalierten Antwortformat konnten die befragten Personen ihre Zustimmung zu den Aussagen Q13, Q16 und Q18 zwischen 0 % (stimmt nicht) und 100 % (stimmt vollständig) zum Ausdruck bringen. Für eine bessere Übersichtlichkeit werden die Ergebnisse aller drei Aussagen in der Abb. 9 zusammengefasst und nachfolgend kurz besprochen.

Abbildung 9: Einschätzung der Einstellungschancen und der Chancen zum Schnuppern

Die Abbildung verdeutlicht die grundsätzliche Einstellungsbereitschaft der befragten Personen. Die eher tiefe Zustimmung bei Q18 (35%) und Q13 (43%) zeigt, dass Bewerbungsunterlagen ohne Noten berücksichtigt werden und Bewerber mit RILZ unter bestimmten Voraussetzungen in Frage kommen. Am deutlichsten stellt sich die Zulassungsbereitschaft zu Schnupperlehren. Mit 73% Zustimmung bekunden die Befragten, dass sie Kandidaten mit RILZ zu einem Schnuppereinsatz einladen würden.

5.4.3 Zwischenbilanz Themenkreis D

Positive und negative Zulassungschancen werden kontrovers diskutiert. In Bezug auf die Zulassungschancen für Jugendliche mit RILZ zeichnet sich eine Art Patt-Situation ab. Sowohl günstige, wie auch belastende Bedingungen werden plausibel dargestellt. Vermehrtes soziales Verantwortungsbewusstsein wird gefordert und dem Priorat der Marktwirtschaft entgegeng gehalten. Tendenziell neigen die Aussagen der qualitativen Teilstudie dazu die Zulassungschancen mit RILZ als eher ungünstig zu bewerten. Ausschlaggebend hierbei sind die hohen Anforderungen der Berufslehren, die abnehmende Bereitschaft der Betriebe überhaupt EBA Ausbildungen anzubieten, die Einschränkung der Passungsvorhersage bedingt durch das teilweise Fehlen von Noten, Stigmatisierung und die Vermutung, dass mit zunehmender Anzahl an RILZ-Fächern sich dementsprechend die Chancen reduzieren. Als chancenuträglich wurde demgegenüber der persönliche Kontakt, besonders in Form einer Schnupperlehre, bezeichnet. Dies ist die Eintrittskarte für Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf zum Direkteinstieg in die berufliche Grundbildung. Die Ergebnisse der quantitativen Teilstudie eröffnen hingegen ein zuversichtlicheres Bild. Sie zeigen, dass Jugendliche mit RILZ durchaus Chancen haben, eine Lehranstellung zu finden oder zum Schnuppern eingeladen zu werden. Bedingt durch die generelle Akzeptanz der RILZ-Zeugnisse und der Einstellung, auch Schwächeren eine Chance geben zu wollen, stellt sich die Ausgangslage für diese Jugendlichen gar nicht so schlecht dar. Einzig die Befürchtung, dass sie den Anforderungen der Lehre nicht gewachsen sein könnten, trübt die tendenziell positiv bewerteten Zulassungschancen der quantitativen Analyse.

6. Diskussion der Ergebnisse

In der vorliegenden Arbeit wurden die Bewerbungschancen von integriert beschulten Schülerinnen und Schülern mit reduzierten individuellen Lernzielen untersucht. Im Zentrum des Interesses standen die von der Volksschule Kt. SO ausgestellten Beurteilungsinstrumente dieser jungen Menschen, welche Teil ihrer Bewerbungsunterlagen darstellen. Wie reagieren die Betriebe auf diese Zeugnisse? Sind sie ihnen gut bekannt? Wie wirken teilweise fehlende Notenausweise auf sie? Sind die Lernberichte verständlich und nützlich? Diese und andere Fragen standen im Fokus der Auseinandersetzung. Besonders die *Bekanntheit*, *Verständlichkeit*, *Akzeptanz* und *Wirkung* dieser RILZ-Zeugnisse inklusive Lernbericht sollte bei den direktbetroffenen Selektionsverantwortlichen ermittelt werden, um eine Einschätzung über die Chancen dieser Jugendlichen auf eine Lehranstellung im niederschweligen Bereich zu ermitteln. Die Online-Befragung hat interessante Einblicke in diese bisher kaum erforschte Thematik vermittelt. Ebenfalls konnten die ausführlichen Experteninterviews eine differenzierte und profunde Perspektive auf die komplexe und vernetzte Thematik eröffnen.

Es konnten sowohl chancenzuträgliche wie auch hinderliche Faktoren für den Bewerbungserfolg der Jugendlichen mit RILZ ausgemacht werden. Die teilweise recht unterschiedlichen Ergebnisse aus den Teilstudien rechtfertigen die Triangulation des Forschungsgegenstandes durch den Einsatz qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden.

In diesem Kapitel werden zuerst die wichtigsten Darstellungen aus beiden Studien diskutiert. Zusätzlich sollen die Aussagekraft und der Stellenwert der Ergebnisse nochmals vor dem Hintergrund fachwissenschaftlicher Erkenntnisse reflektiert werden. Anschliessend wird die Hauptfragestellung bilanzierend beantwortet und nochmals Bezug genommen auf die Unterfragestellungen und aufgestellten Hypothesen aus Kapitel 3. Eine kritische Reflexion des methodischen Vorgehens rundet das Kapitel ab.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

In den Ergebnissen sticht eine Determinante für den Lehrstellenerfolg immer wieder hervor: Die Bedeutung der Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz. Sowohl für den gesamten individuellen Berufsfindungsprozess, der in eine Lebensphase fällt, wo die Jugendlichen mit unterschiedlichsten Entwicklungsaufgaben konfrontiert sind, wie auch für den Bewerbungserfolg spielen sie eine zentrale Rolle für eine gelungene Bewältigung des Übergangsprozesses. Sowohl in der Bewertung der Selektionskriterien in der quantitativen Umfrage (Q5) wie auch in den Aussagen der Experteninterviews wurde deutlich, dass überfachliche Kompetenzen bei der Selektion einen höheren Stellenwert geniessen als Fachkompetenzen. Ganz ähnliche Befunde beschreiben auch Parpan-Blaser et al. in ihren Untersuchungen (vgl. Parpan-Blaser et al., 2014, S. 191).

In den Schulzeugnissen werden diese Kompetenzen in Arbeits-, Lern- und Sozialkompetenzen (ALS) zusammengefasst und nehmen im Selektionsprozess eine zentrale Funktion ein. Die Ergebnisse beider Teilstudien betonen, dass diese individuumsbezogenen Determinanten, in der Arbeitswelt mittlerweile besser bekannt unter dem Begriff *soft skills*, sich als die Top-Kriterien im Auswahlverfahren der Betriebe herauskristallisieren. Für eine betriebliche Grundbildung auf EBA Niveau wird der Stellenwert der fachlichen Ausweise in Form von Zeugnisnoten als zweitrangig für die Lehrlingsauswahl angesehen. Neuenschwander untersuchte 2010 bei 243 Berufsbildnern in den Kantonen Bern und Luzern die wichtigsten Selektionskriterien und hat ebenfalls nachgewiesen, dass Selbst- und Sozialkompetenzen sowie unentschuldigte Absenzen zu den bedeutendsten Kriterien gehören. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Untersuchungen von Stalder (2000), Imdorf (2009), Neuenschwander (2014) und Parpan-Blaser et al. (2014) und unterstreichen die Tragweite überfachlicher Kompetenzen im Auswahlverfahren.

Unter diesen Voraussetzungen haben teilweise reduzierte fachliche Kompetenzen, worunter die RILZ fallen, gar nicht so einen grossen Einfluss auf die Bewerbungschancen besonders dann, wenn der Betrieb schon vorgängig entschieden hat, eine EBA Lehrstelle anzubieten. Es ist deswegen anzunehmen, dass unter dieser Prämisse RILZ-Zeugnisse keine chancenmindernden Auswirkungen für die Bewerber haben.

Aus den Ergebnissen wird ausserdem klar, dass die Debatte über die Aussagekraft und den Selektionswert von Schulnoten in dieser Untersuchung erneut kontrovers geführt wird. Einerseits wird den Noten wenig Objektivität und Glaubwürdigkeit zugestanden und betont, dass schulische Anforderungen und berufliche Anforderungen zweierlei sind. Zudem wurde in dieser Untersuchung ausgeführt, dass Notenwerte für die Ausbilder schwer zu interpretieren sind und Leistungsausweise der Volksschule je nach Kanton oder je nach der letzten Schulreform immer wieder anders aussehen. Aus diesem Grund beschreibt auch Meyer (2014) erhebliche Beurteilungs- und Vergleichbarkeitsprobleme bei den Leistungsausweisen der Sek I für die Anbieter beruflicher Grundbildungen (S. 41). Als Ausdruck davon versteht er die oft erforderliche Beilage von *Multicheck* und *basic-check* o.Ä. in den Bewerbungsunterlagen (ebd.). Ähnlich beschreibt auch Imdorf (2009) Tendenzen in der Berufswelt Schulnoten als nicht valide einzuschätzen (S. 401) und Siegenthaler (2011) weist darauf hin, dass dies einer der Gründe ist, warum Betriebe immer öfter eigene oder externe Testverfahren privater Anbieter einsetzen (S.2). In der vorliegenden Untersuchung kam dies in der Bewertung der Selektionskriterien der quantitativen Teilstudie (Q5 Hit-List) besonders gut zum Ausdruck. Die Schulnoten figurieren erst an sechster Stelle hinter den ALS, den Absenzen und dem Vorstellungsgespräch. Allerdings wurden in dieser Studie externe Testverfahren (*Multicheck*, *basic-check*, *Check S2*) als am wenigsten wichtig eingeschätzt. Firmeneigene Testverfahren erhielten eine bessere Bewertung. In Bezug auf die Noten wurde auch in den Interviews betont, dass schulisch schwache Jugendliche in einem anderen Umfeld, wo praktisches Geschick und überfachliche Kompetenzen mehr Beachtung finden, grosses Entwicklungspotenzial mitbringen können, welches sie erst in der Berufsausbildung zeigen. Auch die kommunikative Validierung führte zum Schluss, dass vieles andere vor den Noten selektionsrelevant wird und diese höchstens einzeln, im Sinne eines spezifisch beruflichen Passungsvergleiches in die Betrachtungen einfließen.

Andererseits wurden Noten und Schultyp als klar selektionsrelevant bezeichnet, wenn es sich um die Rekrutierung für höhere Berufsausbildungen handelt. In den Interviews und der kommunikativen Validierung wurden RILZ als deutliches Ausschlusskriterium für EFZ-Berufe bezeichnet. Obwohl diese Arbeit explizit nur die Bewerbungschancen auf EBA Niveau untersucht, kommt diesem Umstand trotzdem eine Bedeutung zu. Jugendliche mit RILZ werden somit automatisch in niedrig qualifizierende Berufsausbildungen gedrängt, wo ihre Aufstiegschancen deutlich gemindert sind (vgl. Imdorf, 2005). Verschärft wird dieses Chancenminus durch ein weiteres Phänomen. Die Tendenz, das Lehrstellenangebot auf EBA Stufe zu verknappen, führt dazu, dass Ausbildungsplätze zuerst an höherwertige oder besser qualifizierte Bewerber gehen, auch wenn Kandidaten mit bescheideneren schulischen Qualifikationen dafür in Frage kämen (vgl. Meyer, 2014, S. 44). Dieser „roll-over“ Effekt bewirkt, dass eigentlich geeignete Ausbildungsgänge an eher überqualifizierte Bewerber gehen und die Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Leistungskette stehen, vom Radar verschwinden.

Den Nährboden für eben beschriebene Entwicklung bietet die in den Experteninterviews und auch im Fragebogen mehrfach beschriebene Arbeitsmarktentwicklung. Diese geht tendenziell in die Richtung, dass die fachlichen und auch überfachlichen Anforderungen an die Auszubildenden kontinuierlich steigen mit der Folge, dass Betriebe den Anspruch übernehmen, dass Lehrlinge ohne grossen Mehraufwand funktionieren müssen, bald rentabel werden sollen und die erhöhten Anforderungen der Berufsschule seit dem neuen BBG erfüllen können. Genau so beschreiben auch Grassi, Rhiner, Kammermann und Balzer (2014) die handlungsleitenden Selektionsmechanismen bei KMU dahingehend, dass Bewerber in den Betrieb passen müssen, zur betrieblichen Produktion beitragen sollen und den Produktionsprozess nicht beeinträchtigen dürfen (S. 24). Ein problematischer Befund, wenn man bedenkt, dass zwischen 70 Prozent (Grassi et al., 2014) und 90 Prozent (Imdorf, 2009) der Lernenden in KMU ausgebildet werden.

Die Kapazitäten der Betriebe geraten zusehends unter Druck. Um rentabel und konkurrenzfähig bleiben zu können, müssen sie ihre zeitlichen Ressourcen sehr gezielt und gewinnbringend einsetzen. Dem enormen wirtschaftlichen Druck durch Automatisierung, Digitalisierung und Globalisierung können sie sich kaum entziehen und mit Hilfe ideologisch gefärbter Ausbildungstradition und sozialer Verantwortung füllen sich die Betriebskassen auch nicht. Die Einschätzung aus der kommunikativen Validierung betonte, dass es weniger eine Frage sei, ob die Betriebe schulisch schwächere Bewerber

aufnehmen wollen sondern, ob sie die Rahmenbedingungen und zeitlichen Ressourcen bereitstellen könnten, diese Lehrlinge auch angemessen zu betreuen. Allgemein wurde der Faktor Zeit als ganz zentrales Kriterium im Zusammenhang mit der Betreuung von Lehrlingen insgesamt, dem Leisten eines Mehraufwandes für schwächere Lernende während der Lehre und der Durchsicht der umfangreicheren Bewerbungsunterlagen mit RILZ mehrfach erwähnt. Dass Ausbilder genügend Zeit haben und sich Zeit nehmen, ist durch den wirtschaftlich bedingten Druck längst keine Selbstverständlichkeit mehr.

Unter diesen Voraussetzungen erscheinen die RILZ-Zeugnisse als Qualifikationsausweis im Bewerbungsverfahren wieder in einem ganz anderen Licht. Die Schere zwischen den Anforderungen und Erwartungen der Lehrbetriebe und dem Potenzial, welches Bewerber mit RILZ ausweisen können, wird immer grösser. Die Chancen verengen sich angesichts des sich zuspitzenden Spannungsfeldes der Betriebe zwischen Ausbildungstradition und Rentabilitätsdruck.

Es macht den Anschein, dass die Determinanten bei der Lehrstellenvergabe auf mehreren Ebenen betrachtet werden müssen. Auf individueller Ebene (Mikrosystem) wird Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen die Ausbildungsbereitschaft durchaus signalisiert. Sie haben unter Berücksichtigung ihrer praktischen und überfachlichen Qualitäten gute Chancen, auf der persönlichen Ebene bei Ausbildnern Verständnis und Bereitschaft zu erfahren. Die Ausgangslage auf der strukturellen und gesellschaftspolitischen Ebene (Makrosystem) steht im Gegensatz dazu unter umgekehrten Vorzeichen. Besonders die marktwirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre haben dazu beigetragen, dass Betriebe auch bei ihrem Personal auf einwandfreies Funktionieren, hohe fachliche Kompetenzen und wenig Betreuungsaufwand achten, damit sie konkurrenzfähig und rentabel bleiben. Für Bedürfnisse jenseits der Norm bleibt immer weniger Spielraum, was die Schwächsten in der Leistungskette zu spüren bekommen. Für sie erschweren oder verunmöglichen sich gar berufliche Zugänge in den regulären Arbeitsmarkt.

Zwischen diesen beiden Ebenen befindet sich das Mesosystem, welches im institutionellen Umfeld Rahmenbedingungen ausarbeitet, die gleichzeitig auf die Bedürfnisse der individuellen Ebene des Mikrosystems eingehen und den Erfordernissen des Makrosystems gerecht werden müssen. Das Mesosystem, als Verbindungsglied zwischen individuellen Voraussetzungen und gesellschaftlichen Gegebenheiten, ist besonderen Spannungen ausgesetzt und erfordert besondere Flexibilität. Die RILZ-Zeugnisse, als Beurteilungsinstrument und Errungenschaft der SF, ordne ich dieser Ebene zu. Sie stellen das Bindeglied zwischen individueller Ausgangslage und Arbeitsmarkttauglichkeit her.

Als Beurteilungs- und Selektionsinstrument werden die RILZ-Zeugnisse inklusive Lernbericht in dieser Untersuchung unterschiedlich diskutiert. Ganz grob gezeichnet zeigen die Ergebnisse, dass die Einschätzung aus den Experteninterviews über die RILZ-Zeugnisse und die Lernberichte kritischer ausfällt als in der Online-Befragung. Besonders zeigt sich die Diskrepanz am Kriterium der *Verständlichkeit*. Die Umfrage markiert ein optimistisches Bild. Die Ausbildungsverantwortlichen sind mit der Verständlichkeit, der Einheitlichkeit und dem Informationsgehalt zufrieden. Die Aussagen der Experten hingegen hinterfragen den Gehalt insbesondere der Lernberichte wesentlich mehr und kritisieren die Uneinheitlichkeit, den grösseren Umfang und die sprachliche Formulierung der Berichte.

Auf diese Diskrepanz angesprochen wurde in der kommunikativen Validierung festgehalten, dass Selektionsverantwortliche eigentlich schnell einen Überblick über die ausgewiesenen Fächer bekommen und so den Lernbericht punktuell lesen, je nach fachlicher Relevanz für ihren Berufszweig. Obwohl in der Umfrage eine Mehrheit der Befragten angab die Lernberichte alle vollständig zu lesen, wurde diese Aussage relativiert und als Ergebnis einer sozial erwünschten Antworttendenz interpretiert, da Selektionsverantwortliche auch in einer anonymen Umfrage kaum zugeben würden, Bewerbungsunterlagen nicht ausführlich zu studieren. Ein weiterer Aspekt aus der kommunikativen Validierung betrifft die betrieblich pragmatische Haltung gegenüber schulischen Neuerungen. Die Erwartungshaltung an die Aussagekraft schulischer Qualifikationen ist gesunken, sodass man sich schon mit einem minimalen Anspruch zufrieden gibt. Man könnte an dieser Stelle auch in Erwägung ziehen, dass die Ausbilder die Lernberichte als nicht schlechteren

Kompetenznachweis erachten als es die Noten schon sind. Abschliessend kann diese Diskrepanz aber nicht erklärt werden und bedarf somit weiterer Untersuchung.

Einheitlich präsentieren sich hingegen die Darstellungen zu der *Bekanntheit* der RILZ-Zeugnisse samt Lernbericht. Beide Teiluntersuchungen zeigen, dass der Bekanntheitsgrad dieser Zeugnisse bei den Berufsbildnern mangelhaft ist. Sie betonen, dass die RILZ-Zeugnisse und die dahinterstehende Verfügungslogik in der Betriebswelt noch viel zu wenig bekannt sind und auch kaum darüber informiert wurde. Daraus ergeben sich einige Nachteile. Aus Perspektive der Berufsbildner werden Leistungsausweise, die ihnen nicht bekannt oder geläufig sind, als normabweichend interpretiert und erhalten dadurch bereits ein negatives Stigma (vgl. Stigmatheorie bei Imdorf, 2005, S. 82). Es erscheint dadurch einleuchtend, dass bei mehreren Bewerbungen dasjenige, welches als unbekannt oder abweichend eingestuft wird, wegfällt. Erschwerend zu dieser Thematik kommt hinzu, dass keine genauen Weisungen über Ausgestaltung und Formulierung der Lernberichte im Kanton Solothurn existieren. Ebenso wenig bestehen Bestimmungen über den Umfang oder die Handhabung davon in Bewerbungsunterlagen. Besonders Aussagen aus den Interviews illustrieren dies. Vor dem Hintergrund, dass gerade integriert beschulten Jugendlichen durch die Eingliederung in die Regelschule bessere Bewerbungs- und Eingliederungschancen in den regulären Arbeitsmarkt eingeräumt wurden, muss der Verfügungslogik erneut stigmatisierender und ungenügend bekannter Beurteilungsinstrumente sehr kritisch auf den Grund gegangen werden. In einem derartigen Verständnis von Bildungs(un)gleichheit muss die Chancenvermehrung durch Ungleichbehandlung Gleicher sehr in Frage gestellt werden (vgl. Imdorf, 2005, S. 21).

Allerdings ist es schwierig zu sagen wie man es besser machen könnte, wie auch schon ein Experte in den Interviews festgestellt hat. Von erneuter institutioneller Diskriminierung zu sprechen ist zu weit hergeholt und untergräbt die Integrationsbemühungen der vergangenen Jahre. Wie können Kinder mit besonderem Bildungsbedarf dem Bildungsauftrag entsprechend individuell gefördert und gleichzeitig „normal“ qualifiziert werden? Wie werden Wertetraditionen und Normvorstellungen auf Abnehmerseite erneuert? Welche gesellschaftlichen Veränderungen müssen vollzogen werden, damit die Integrationsbemühungen nicht von der Realität ausgebremst werden? Diesen Fragen muss sich das institutionelle Umfeld auf der Mesoebene stellen und jenseits von Ideologie und Wunschdenken beantworten.

Von grosser Bedeutung in diesem Zusammenhang ist eine transparente, gross angelegte und ehrliche Information über institutionelle Neuerungen, zu der die Einführung der Speziellen Förderung samt ihrer Beurteilungsinstrumente sicherlich gehört. Aufgrund der erhobenen Daten kann der Schluss gezogen werden, dass dies im Falle der RILZ-Zeugnisse zu wenig forciert wurde. Eine vermehrte explizite Sensibilisierung und Information über die Beweggründe und Hintergründe der SF würde auf Abnehmerseite nicht weniger, sondern eher mehr Verständnis für die Nöte der Schwächeren einerseits und die gesellschaftlichen Folgen andererseits erwecken. Mehr Aufklärung wäre in diesem Sinne nicht chancenmindernd, sondern würde helfen, den Bewerbungserfolg zu erhöhen.

Um diese Aufklärungsarbeit und den Informationsanspruch zu bewältigen, ist die Zusammenarbeit aller beteiligten Systeme gefordert. Vor allem Aussagen aus den Interviews bestätigen, dass die Herausforderungen an eine gelingende interinstitutionelle Zusammenarbeit riesengross sind. Als Basis dafür müssen zuerst ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis und das Zugeständnis aufgebaut werden, dass alle beteiligten Systeme aus Eigenlogik und eigener Expertise heraus argumentieren und agieren. Dazu gehört einander zuhören zu wollen, Sprachbarrieren abzubauen, Neuerungen im Masse des erträglichen zu halten und eigene Machtverhältnisse nicht ausspielen zu wollen. Ein hoher Anspruch an ein kleines Land!

Abschliessend sollen nochmals konkret die Zulassungschancen für Jugendliche mit RILZ diskutiert werden. Die Analyse der quantitativen Teilstudie bestätigt die grundsätzliche Einstellungsbereitschaft der Betriebe. Sie zeigen sich geneigt, Jugendliche mit RILZ zu Schnuppereinsätzen zuzulassen und schliessen eine Lehranstellung nicht aufgrund der RILZ-Zeugnisse aus. Diese positiven Zeichen auf Arbeitgeberseite können weiter voran gebracht werden, wenn persönliche Kontaktaufnahme zwischen Bewerber und Betrieb hergestellt werden kann. Der direkte Kontakt als Türöffner und Chancentreiber für Jugendliche mit schulischen Leistungsschwächen wird auch im wissenschaftlichen

Diskurs immer prominenter beschrieben. Als ebenfalls chancenuträglich wird die weiter oben schon besprochene *Bekanntheit* der RILZ-Zeugnisse gewertet. Wenn die Betriebe wissen, was damit gemeint ist und ihnen diese Leistungsnachweise bekannt sind, dann haben diese Jugendlichen genauso gute Chancen wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Wenn dies aber nicht der Fall ist, was diese Untersuchung mehrheitlich festgestellt hat, unterscheiden sich die Zulassungschancen nicht mehr wesentlich von den Erfolgchancen, die Sonder- oder Kleinklassenschüler bei vergleichbarer Begabung haben.

Im Gegensatz zu den integriert beschulten Jugendlichen mit Förderstatus haben und hatten sogar viele Werk- und Kleinklassenschüler Klassenlehrpersonen, die über ein enormes betriebliches Netzwerk verfügen und persönliche Kontakte mit den lokalen Betrieben über Jahre hinweg aufgebaut haben. Dieses zusätzliche Know-how und Networking fehlt vielen integriert Beschulten, sodass sie, bildlich gesprochen, hier zwischen Stuhl und Bank fallen. Die Angebote der Regelschule haben diesem Umstand bisher wenig Beachtung geschenkt, weil die Bedürfnisse und die Ausgangslage der Regelschülerinnen und Regelschüler vor der Einführung der SF anders waren.

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Koordination in der interinstitutionellen Zusammenarbeit zentral für den Erfolg oder Misserfolg einer integrativen Massnahme ist. Es reicht nicht aus, Jugendliche vom separativen in das integrative Setting zu verschieben, ohne dass auch die damit verbundenen Aufgaben und Begleitmassnahmen ebenfalls klar definiert und an entsprechende Fachpersonen weitergeleitet werden. Jugendliche mit Förderbedarf werden nicht automatisch weniger aufwändig nur, weil sie integriert beschult werden. Eine Ideologie, die auf die Selbstheilungskräfte der Integration baut, wird weder den Bedürfnissen dieser Jugendlichen gerecht, noch den Bemühungen der Fachpersonen, die sie unterstützen und kann bestenfalls als Sparmassnahme bezeichnet werden.

Auch der Mythos der vielzitierten Passung verblasst langsam angesichts des nachlassenden Integrationspotenzials des Arbeitsmarktes (vgl. Niemeyer & Rüth, 2014). Auch wenn die Möglichkeiten der Jugendlichen mit den beruflichen Anforderungen im Einklang stehen, bestimmt doch zunehmend die Arbeitsmarktlogik, gesteuert durch strukturelle Veränderungen und Konjunktur, die Nachfrage nach Leistung, Reibungslosigkeit und Normerfüllung.

Dass dadurch einem beachtlichen Teil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger der direkte Einstieg in berufliche Grundbildungen nicht mehr gelingt, beschreiben Schaffner und Ryter (2014) und folgern, dass Diskontinuität im Übergangsprozess für viele zunehmend zur Norm werden wird (S. 11). Im Kontext dieser Veränderungen muss von der Vorstellung einer linearen Normalbiographie Abschied genommen werden und Warteschleifen, längeren Orientierungsphasen und dem Umgang mit Widersprüchen einen neuen Stellenwert beigemessen werden.

Dass unter diesen Voraussetzungen der Ruf nach vermehrter Unterstützung und Begleitung für Jugendliche mit erschwerten Bedingungen über den Übergangsprozess hinaus laut wird, erstaunt ebenso wenig. In den Experteninterviews wurde die zunehmende Bedeutung und Notwendigkeit unterstützender Beratungs- und Coaching-Angebote auch während der Lehrzeit mehrmals betont. Klar wird hierbei, dass dies nur durch eine gemeinsam koordinierte Systemsteuerung aller beteiligten Institutionen des Übergangssystems geschehen kann. Zentral für den Erfolg sind die gegenseitige Information und Koordination der Aufgaben sowie das „Hand-in-Hand-Arbeiten“ aller Beteiligten. Der Ruf nach neuen Ordnungslinien innerhalb der Transitionsräume verlangt von den Hauptagierenden der Bildung, der Arbeitswelt und den Sozialversicherungen dichtere Netzwerkarbeit und nachhaltige Handlungsstrategien, die über die eigene Systemlogik hinausdenken (vgl. Ledergerber, 2014, S. 64).

Nach der Analyse der einzelnen Faktoren, welche die Zulassungschancen für Jugendliche mit RILZ zu niederschweligen Berufsausbildungen beeinflussen, zeigt sich, dass sich hinderliche oder gelingende Faktoren nicht allein aus ihrer Einzelperspektive erklären lassen, sondern, dass es stets ein Zusammenspiel aller Faktoren ist, welches die Zulassungschancen und somit die Teilhabe am Berufsleben bestimmt.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen und Überprüfung der Hypothesen

Die zugrundeliegende Zielsetzung der Studie eine Einschätzung der Ausgangslage für Jugendliche mit RILZ im Bewerbungsprozess abzugeben und die Hauptfragestellung orientierten sich an den fünf Unterfragestellungen zu *Bekanntheit*, *Verständlichkeit*, *Akzeptanz*, *Wirkung* und *Chancen* aus Kapitel 3.1. Deswegen soll im Folgenden zuerst zu diesen Unterfragen zusammenfassend Stellung genommen werden, um anschliessend die Gesamtfragestellung bilanzierend zu beantworten.

Die Datenlage, die Ergebnisanalyse und die Interpretation zur den fünf Dimensionen lassen folgende Schlüsse zu:

1. Bekanntheit

Der Bekanntheitsgrad der RILZ-Zeugnisse ist bei den Berufsbildnern mangelhaft. Der Hintergrund und die Verfügungslogik der RILZ sind ihnen nicht klar. Die Information und Aufklärung über die Beurteilungsinstrumente der SF wurden zu wenig forciert.

2. Verständlichkeit

Die Lesbarkeit und die Darstellung der RILZ-Zeugnisse inklusive Lernbericht sind verständlich. Die Lernberichte stellen für die Betriebe ein hilfreiches Instrument dar, die Bewerber einzuschätzen. Kritisiert wird, dass sie teilweise zu uneinheitlich, zu lang und nicht adressatengerecht formuliert sind.

3. Akzeptanz

Die Bereitschaft der Ausbildungsverantwortlichen sich mit den Bewerbungsunterlagen mit RILZ auseinanderzusetzen hängt von ihren zeitlichen Ressourcen ab. Die innere Einstellung zu den RILZ-Zeugnissen hängt davon ab, ob sie ihnen bekannt sind oder nicht. Man muss davon ausgehen, dass die Lernberichte teilweise gelesen werden.

4. Wirkung

Die Wirkung der RILZ-Zeugnisse auf Selektionsverantwortliche muss wiederum unter dem Vorbehalt der Bekanntheit betrachtet werden. Mangelnder Bekanntheitsgrad unterliegt negativen Zuschreibungsprozessen. In diesem Fall werden RILZ-Zeugnisse als normabweichend stigmatisiert.

5. Zulassungschancen

Auf der Ebene der Individuen sind die Ausbildungsverantwortlichen grundsätzlich bereit, Jugendliche mit RILZ einzustellen. Fachliche Leistungsausweise und allfällige Minderleistungen fallen auf EBA Stufe nicht so sehr ins Gewicht. Überfachliche Kompetenzen können schulische Defizite ausgleichen. Schwierigkeiten ergeben sich auf der gesellschaftspolitischen Ebene bedingt durch den wirtschaftlichen Druck, unter dem die Betriebe stehen. Das Angebot an EBA-Lehrstellen verringert sich und die soziale Verantwortungs- und Ausbildungsbereitschaft nimmt im Spannungsfeld zwischen Ausbildungstradition und Rentabilitätsdruck notgedrungen ab.

Bilanz:

Aus diesen Erwägungen lässt sich festhalten, dass der *Bekanntheit* der RILZ-Zeugnisse eine Schlüsselfunktion zukommt. Ist diese nicht genügend gegeben, werden *Akzeptanz* und *Wirkung* negativ beeinflusst. Da in dieser Studie besonders die mangelhafte Informationslage und Bekanntheit der RILZ-Zeugnisse zum Ausdruck kamen, muss unter diesen Voraussetzungen von geminderten Erfolgchancen für Jugendliche mit RILZ ausgegangen werden. Die unzureichende Bekanntheit stellt ein Hindernis im Bewerbungsverfahren dar. Demgegenüber stehen die grundsätzliche Einstellungsbereitschaft der Betriebe und die Stossrichtung, dass Lernberichte als Kompetenzbeschriebe wertvolle Hinweise für die Selektionsverantwortlichen darstellen.

Die in den Hypothesen 1,4 und 8 aufgestellten Vermutungen, dass Ausbilderinnen und Ausbilder mit den RILZ-Zeugnissen zu wenig vertraut sind und sie als symbolischen Misskredit interpretieren könnten, scheinen aufgrund der vorliegenden Ergebnisse durchaus plausibel. Die Folge, dass sich diese Zuschreibungsprozesse negativ auf den Bewerbungserfolg auswirken, liegt nahe. Im Rahmen dieser Studie ebenfalls bewährt haben sich Hypothesen 5 und 9. Der Mehraufwand in der Lehre für

Jugendliche mit RILZ gegenüber der Normklientel wurde in beiden Teilstudien betont. Aus den RILZ-Zeugnissen wird dies für die Lehrlingsverantwortlichen auch ersichtlich. Auch ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der mit RILZ ausgewiesenen Fächer und dem Lehrstellenerfolg wurde nachgewiesen. Die Bewerbungschancen schwinden mit steigender Anzahl der RILZ-Fächer. Verworfen werden müssen hingegen die Hypothesen 2 und 3. Die beiden auf die *Verständlichkeit* ausgerichteten Hypothesen wurden durch die grundsätzliche Zufriedenheit der Betriebe mit der Aussagekraft der Lernberichte widerlegt. Sie liefern ihnen ebenso gute oder bessere Hinweise als Noten zu den Kompetenzen der Bewerber. In Bezug auf die Einheitlichkeit und die „Sprache“ der Lernberichte bleibt die Ausgangslage allerdings noch unklar und bedarf weiterer Untersuchung. Ebenfalls eher abgelehnt müssen die Hypothesen 6 und 7 werden. Da Formalqualifikationen (Schultyp, Zeugnisnoten) auf EBA Stufe eine eher untergeordnete Rolle einnehmen, können RILZ nicht als risikohaften Leistungsnachweis interpretiert werden. Der Ausbildungserfolg oder Misserfolg wird den RILZ nur marginal zugeschrieben. Viel wichtiger dafür erwiesen sich überfachliche Kompetenzen, handwerkliches Geschick und zwischenmenschliche Sympathie.

Bevor im letzten Kapitel ein Gesamtfazit zur Ausgangslage der Jugendlichen mit RILZ im Bewerbungsprozess gezogen wird, sollen an dieser Stelle einige Gedanken zum methodischen Vorgehen angebracht werden.

Grundsätzlich hat sich die Triangulation des Forschungsgegenstandes in einen qualitativen und in einen quantitativen Zugang sehr bewährt. Die Komplexität und auch Widersprüchlichkeit der Gesamthematik kam in den Ergebnissen sehr gut zum Ausdruck. Die Gesamtschau der Untersuchung erlaubt der weiteren Forschungspraxis nun noch undeutlichen und konträren Aussagen gezielter auf den Grund zu gehen. Der Forschungsumfang und die Datenmenge sind aber durch den doppelten methodischen Zugang enorm umfangreich geworden und konnten in den Ausführungen im Rahmen dieser Masterarbeit nur punktuell dargestellt und diskutiert werden. Die Ergebnisdarstellung und die Auseinandersetzung damit beabsichtigte vor allem auf die Fragestellungen dieser Studie Bezug zu nehmen. Angesichts der gesamten Datenfülle ist ihre Bearbeitung aber noch unvollständig und eine abschliessende Betrachtung der Forschungsthematik kann noch nicht vollzogen werden.

Ebenfalls wurde im Rahmen dieser Arbeit klar, wie schwierig es ist, einen aussagekräftigen, verständlichen Fragebogen zu entwerfen, der diejenigen Daten ermittelt, die auch von Bedeutung für die Forschungsfragen sind. Rückblickend könnten hier noch einige Verbesserungen und Optimierungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Die kommunikative Validierung war ein wertvoller Beitrag für das Verständnis und die Zusammenführung der Ergebnisse einschliesslich ihrer Interpretation. Insgesamt konnten durch die Beschäftigung und Ausführung dieser Arbeit ausserdem wertvolle und nachhaltige Kontakte aufgebaut werden, die in Zukunft mit Gewissheit einen zusätzlichen Gewinn für das Verständnis und die Bedürfnisse junger Menschen mit RILZ erbringt.

7. Gesamtfazit und Schlussfolgerungen für Praxis, Forschung und Entwicklung

Diese Studie hat einen Einblick in die Selektionslogik und Auswahlpraxis von Berufsbildnerinnen und Berufsbildner gegeben, wenn sie nach geeigneten Lehrlingen für ihren Betrieb suchen. Die Handhabung von Bewerbungsunterlagen mit reduzierten individuellen Lernzielen stand dabei im Zentrum der Aufmerksamkeit. Von besonderem Interesse nicht nur für die schulische Heilpädagogik ist es, eine Einschätzung über die Bewerbungschancen von integriert beschulten Jugendlichen mit dieser verfügbaren sonderpädagogischen Massnahmen zu bekommen.

Trotz deutlichen Integrationsbemühungen und konkreten Umsetzungsversuchen der Speziellen Förderung, führen diese Schritte nicht automatisch zu einer Integration der Jugendlichen ins Ausbildungssystem. Es wurden teilweise neue Probleme geschaffen, die mitverantwortlich sind, dass junge Menschen beim Eintritt in die berufliche Grundbildung und der damit verbundenen Karrierechancen ungleiche Voraussetzungen haben. Die Übersicht über die verschiedenen Befunde dieser Untersuchung hat deutlich gemacht, dass Zeugnisse mit RILZ in der Berufswelt noch viel zu

wenig bekannt sind, was zu erheblich geminderten Erfolgchancen führen kann. Im Hinblick auf die im Rahmen dieser Studie erwiesene Bedeutung der persönlichen Kontaktaufnahme zwischen Bewerber und Betrieb muss ebenfalls festgehalten werden, dass die schulischen Unterstützungsangebote diesem Umstand noch viel zu wenig Rechnung tragen. Grundsätzlich zeigen sich Ausbildner bereit, schwächere Schülerinnen und Schülern einzustellen und ihnen eine Chance zu geben, sie müssen dazu aber auf der persönlichen Ebene angesprochen und abgeholt werden. Dazu müssen mindestens zwei Bedingungen erfüllt werden: Erstens muss der aktuellen Informations- und Aufklärungslage bezüglich der SF und ihrer Beurteilungsinstrumente wesentlich mehr Beachtung geschenkt werden und zweitens muss das schulische Unterstützungsangebot um direktes Networking mit Betrieben und Ausbildungsverantwortlichen erweitert werden.

Gerade Jugendliche mit besonderem Förderbedarf verfügen oft kaum über ein grosses soziales Netzwerk, welches ihnen beim Berufseinstieg helfen könnte. Belastete Familienverhältnisse, wenig aktive Freizeitgestaltung und geringes strukturelles Wissen tragen dazu bei, dass informelle Wege, durch persönliche Bekanntschaften, kaum beschritten werden. Zwar sind Anstrengungen, wie beispielsweise das gesamtschweizerische Jugendprojekt LIFT, hoffnungsvolle Anzeichen dafür, dass die Problematik erkannt und angegangen wird, nur erfassen sie kaum die Problematik in der erforderlichen Quantität.

Aus diesem Grund wäre es erforderlich, dass erweiterte Angebote der Regelschule dieses Vakuum kompensieren könnten. Namentlich Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind gefordert und wären dafür prädestiniert in der Berufswahlbegleitung koordinierende und unterstützende Fachschaften und lokale Netzwerke mit Berufsleuten aufzubauen, um direkte Kontaktaufnahme zwischen Jugendlichen und Ausbildnern zu vermitteln (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, S. 141). Hemmschwellen und Vorbehalte gegenüber suspekten Zeugnissen können im direkten Austausch besser abgebaut werden. Ausserdem könnte so eine Sensibilisierung dafür stattfinden, dass sich die Bereitschaft der Betriebe, leistungsschwächere Jugendliche auszubilden, auf längere Sicht lohnt und auf gesellschaftspolitischer Ebene letztlich zu Einsparungen führt. Allerdings müssten dazu auch die Ausbildungsinhalte der heilpädagogischen Studiengänge angepasst werden. Ausbildungsinhalte, die nur Förder- und Kontextaspekte während der Schulzeit behandeln, greifen zu kurz und ignorieren die Integration und den Partizipationsgedanken in die zukünftigen real vorherrschenden gesellschaftlichen und strukturellen Bedingungen des Makrosystems.

Als weitere Bedingung die Erfolgchancen auf eine Lehranstellung zu erhöhen, wird die vermehrte Aufklärungsarbeit und Informationsverbreitung über die Massnahmen der SF erachtet. Wie schon weiter oben angesprochen und gemäss Meinung der im Rahmen dieser Untersuchung befragten Personen, ist die Verbreitung von transparenten, objektiven Informationen unerlässlich, um eine Sensibilisierung und gemeinsame vertrauensvolle Verständigung zu erreichen. Der Grad der Bekanntheit der RILZ-Zeugnisse bei den Selektionsverantwortlichen beeinflusst die Zulassungschancen erheblich.

Durch diese Arbeit wurde auch deutlich, dass die Lesbarkeit und Interpretation der schulischen Beurteilungsinstrumente für die Ausbildner immer schwieriger wird. Einheitliche und verständliche Beurteilungsinstrumente erhöhen die Chancen, dass Betriebe ihre passenden Kandidaten auch finden. Da offensichtlich keine genauen Richtlinien zur Ausgestaltung und Handhabung der Lernberichte in Bewerbungsunterlagen existieren, muss über einheitliche Bestimmungen und Optimierungsmöglichkeiten nachgedacht werden. Als besonders wünschenswert und hilfreich aus betrieblicher Sicht, haben sich im Rahmen dieser Arbeit einheitliche und ehrlich verfasste Kompetenzbeschreibungen schon in Richtung der beruflichen Anforderungen herausgestellt. Sie werden als wertvollere Leistungsbeschreibungen bezeichnet als Noten. Kompetenzprofile, die über Notenwerte hinaus qualitative Aussagen machen, sind auch für die Jugendlichen selbst und ihre Eltern besser verständlich und nachvollziehbar (vgl. Ryter & Schaffner, 2014, S. 241). Die Stossrichtung, die Neugestaltung aller Bildungszertifikate in Richtung Kompetenzbeschreibungen ins Auge zu fassen, macht vor dem Hintergrund der Einführung des Lehrplans 21 durchaus Sinn. Die „normalen“ Zeugnisse würden sich so den RILZ-Zeugnissen und ihrer Kompetenzbeschreibungen im Lernbericht angleichen oder sogar ganz mit ihnen in ihrer Erscheinungsform identisch werden, was

eine Stigmatisierung im gleichen Zug aufheben würde. Wie die Arbeitswelt allerdings auf eine erneute Umgestaltung aller Schulzeugnisse reagieren würde bleibt Spekulation. Bei solch einem Vorhaben wäre es aber unerlässlich die Betriebe mit ins Boot zu holen und ihre Bedürfnisse mit zu berücksichtigen.

Letzte Überlegung führt zur nächsten Implikation für die interinstitutionelle Zusammenarbeit. Die interprofessionelle Zusammenarbeit kann für eine gelingende Begleitung der Jugendlichen in der Berufsintegration nicht genügend betont werden (vgl. Ryter & Schaffner, 2014, S. 267). Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft auf ganz lokaler pragmatischer Ebene kann beispielsweise durch Einrichtungen wie der EBA-Tag in Solothurn, wie das LIFT-Projekt, wie die Berufswahltag oder Betriebsbesichtigungen vorangebracht werden. Auf politischer Ebene ist Lobbyarbeit nötig, um das Ausbildungsplatzangebot im niederschweligen Bereich zu halten und zu erweitern, um betriebliche Belohnungs- und Anreizsysteme dafür anzusprechen und, um zusätzliche Coaching-Massnahmen bei Bedarf bereit zu stellen. Strahm (2005) spricht in diesem Zusammenhang von einem Lastenausgleich zwischen Betrieben, die ausbilden und solchen, die das nicht tun und von Steuererleichterungen für Ausbildungsbetriebe (S. 33). Schlussendlich ist es auch erforderlich, dass die unterschiedlichen Einrichtungen der Sozialversicherung eine unkompliziertere und transparentere Handlungspraxis an den Tag legen, welches es allen Akteuren erleichtern würde die Übersicht zu behalten und die Handlungsplanung effizient auszurichten. Boltshauser (2015) kritisiert beispielsweise, dass ein strukturierter Übergang von der integrativen Regelschule in die von der IV unterstützte Ausbildung weitgehend fehlt (S. 23).

Aus oben gemachten Erwägungen sollen zusammenfassend folgende Implikationen für Praxis, Forschung und Entwicklung aufgezeigt werden:

- Praxisorientierte Angebote, welche die Arbeitswelt und die Jugendlichen einander näher bringt, müssen vorangebracht und erweitert werden (z.B. LIFT-Projekt).
- Zu den Aufgaben schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, insbesondere auf der Oberstufe, gehört es, ihre Tätigkeit vermehrt auf das Übergangsmanagement auszurichten und sich dazu mit den lokal vorhandenen Betrieben und Ausbildungsverantwortlichen zu vernetzen.
- Die Inhalte der Berufsorientierung, der beruflichen Integration und das Wissen um die strukturellen Übergangsmechanismen an der Nahtstelle I gehören zwingend in die Ausbildungsinhalte aller schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und müssen an den Hochschulen und Universitäten prominenter vertreten werden als bisher.
- Schulische Beurteilungsinstrumente müssen für die Betriebe lesbar und interpretierbar sein. Standardisierte Kompetenzbeschreibungen in Richtung beruflicher Anforderungen sind für sie und die Jugendlichen wertvoller als Noten.
- RILZ dürfen nicht nach dem Giesskannenprinzip verordnet werden. Sie müssen sehr bedacht und möglichst sparsam verfügt werden. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind in der Pflicht, hier Nutzen und Gefahren genau abzuwägen.
- Eine gemeinsam koordinierte Steuerung des Übergangssystems ist eine Herausforderung, der sich alle beteiligten Institutionen und die IIZ stellen müssen. Der Ruf nach neuen Ordnungslinien verlangt nach dichterem Netzwerkarbeit und interprofessionellem Austausch, damit nicht nur die eigenen Ansätze reflektiert, sondern auch die Standpunkte und Qualitäten der anderen Berufsgruppen miteinbezogen werden.

Nur so kann ein minimales gemeinsames Verständnis der pädagogischen Aufgaben und der professionellen Begleitung und Anleitung junger Menschen beim Berufseinstieg entstehen. Übergänge sind heute risikobehafteter geworden. Junge Menschen begegnen vielen Widersprüchen im System und müssen versuchen, ihnen auf individueller Ebene mit viel Duldsamkeit zu begegnen. Ambiguitätstoleranz und die Fähigkeit mit Diskontinuität und Unvereinbarkeiten umzugehen wird zunehmend zu einer Schlüsselkompetenz, um durch Umwege und Zusatzschlaufen doch noch Partizipation am Erwerbsleben und die Befriedigung sinnerfüllender Tätigkeit zu erfahren.

Damit misserfolgsgefährdete Jugendliche auf diesem Weg nicht durch die Hilfsnetze fallen, muss Klarheit über die Art und Weise der Zusammenarbeit und Unterstützung herrschen, um den Weg in die berufliche Integration frei zu halten. „Gelingt diese Integration nicht, besteht die Gefahr, dass sie als *working poor* aus dem System fallen und die Gesellschaft längerfristig über das Sozialhilfesystem für sie aufkommen muss“ (Grassi et al., 2014, S. 29). In diesem Fall sind die volkswirtschaftlichen Kosten um ein Vielfaches höher als die berufsunterstützenden Massnahmen.

Die Chancen junger Menschen mit besonderen Voraussetzungen auf eine nachhaltige Eingliederung in den Arbeitsmarkt und auf sinnstiftende Berufsausübung können aber letztendlich nicht auf einzelne Gelingensfaktoren reduziert werden. Entscheidend sind das Zusammenspiel aller Faktoren und die soziale Bereitschaft jedes Einzelnen, Verantwortung und Verständnis für die Bedürfnisse der schwächeren Mitglieder der Gesellschaft aufzubringen. Dies ist ausschlaggebend dafür, ob Türen offen stehen oder junge Menschen auf das Abstellgleis geschoben werden.

Literaturliste

- Ashton, D.N. & Maguire, M.J. (1980). The function of academic and non-academic criteria in employers' selection strategies. *British Journal of Guidance and Counselling*, 8, 146-157.
- Baudisch, W., Albrecht, I. & Stiller, J. (2007). *Von sozialer Ausgrenzung zu selbstbestimmter Teilhabe – Möglichkeiten und Grenzen ganzheitlicher Förderung*. Berlin: Lit Verlag.
- Berelson, B. (1952). *Content Analysis in Communication Research*. Glencoe: Free Press.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2012). *Beurteilung im Zeugnis und Lernberichten*. Überarbeitete Fassung. Zürich: VSA.
- Boltshauser, M. (2015). Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf. Stolpersteine rund um die Ausbildungszeit aus Sicht eines Juristen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11-12, 22-28.
- Boltshauser, M. (2016). Tagung HfH „Zwischen Stuhl und Bank“. Mündliche Anmerkung im Referat.
- Cantoni, F.E. (2016). Die Schule ist heute besser, als sie gestern war. *Bildung Schweiz* 1/2016, 20-21.
- Eckhart, M., Haeberlin U., Sahli-Lozano, C. & Blanc, P. (2011). *Langzeitwirkungen der schulischen Integration*. Bern: Haupt.
- Fend, H. (2003). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters*. Opladen: Leske+Budrich.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen*. Reinbek: Rowohlt Verlag.
- Gloor, D., Meier, H. & Nef, R. (2001). *Junge Frauen ohne postobligatorische Ausbildung. Empirische Untersuchung bei 21- bis 25-jährigen Frauen und Männern ohne und mit Ausbildung*. Bern: Edition Soziothek.
- Grassi, A., Rhiner, K., Kammermann, M. & Balzer, L. (2014). *Gemeinsam zum Erfolg*. Bern: hep-Verlag.
- Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). *Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen*. Bern: EDK.
- Herzog, W., Neuenschwander, M. & Wannack, E. (2004). *Berufswahlprozess bei Jugendlichen*. Schlussbericht zuhanden des Schweizerischen Nationalfonds. Bern: Universität Bern, Institut für Pädagogik.
- Hotz-Hart, B. & Küchler, C. (2005). Wissen, Können, Lernen – Woraus entsteht Innovation? *Nationales Forschungsprogramm Bildung und Beschäftigung: Synthesen im Kreuzfeuer*. Zürich: Verlag Rüegger.
- Hunziker, K. (2005). Kommentar zum Beitrag von George Sheldon. *Nationales Forschungsprogramm Bildung und Beschäftigung: Synthesen im Kreuzfeuer*. Zürich: Verlag Rüegger.
- Imdorf, C. (2005). *Schulqualifikation und Berufsfindung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Imdorf, C. (2009). Die betriebliche Verwertung von Schulzeugnissen bei der Ausbildungsstellenvergabe. *Empirische Pädagogik*, 23 (4), 392-409.
- Kronenberg, B. (2016). Integrative / Inklusive Schule – und dann? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11-12, 37-41.
- Kronig, W. (2007). *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolges*. Theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbeurteilung in unterschiedlichen Schulklassen. Bern: Haupt.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Lamamra, N. & Duc, B. (2014). „C'est comme si c'était un parcours de guerre, et puis qu'on ait réussi, puis après on est tranquille...“ Lehrvertragsauflösung als Symptom komplexer und veränderter

- Transitionen. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* (S. 83-99). Bern: hep.
- Landert, C. & Eberli, D. (2015). *Bestandsaufnahme der Zwischenlösungen an der Nahtstelle I*. Zürich: SBFI.
- Lindmeier, B. & Schrör, N. (2015). Bedingungen des Übergangs von Jugendlichen im Grenzbereich der Förderschwerpunkte Lernen und geistige Entwicklung in die berufliche Bildung. *Teilhabe*, 4/2015, 150-155.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Meyer, T. (2005). *An der Zweiten Schwelle: Junge Menschen im Übergang zwischen Ausbildung und Arbeitsmarkt*. Ergebnisübersicht des Jugendlängsschnitts TREE, Stand 2004. Bern: TREE.
- Meyer, T. (2014). Übergangsangebote am Einstieg in die berufliche Grundbildung in der Schweiz. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* (S. 39-49). Bern: hep.
- Miller, S.R. & Rosenbaum, J. (1997). Hiring in a Hobbesian world. Social infrastructure and employers' use of information. *Work and Occupations*, 24, 498-523.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
- Neuenschwander, M.P. (2010). Selektionskriterien. Wichtige Rolle der überfachlichen Kompetenzen. *Panorama*, 24(1), 17.
- Neuenschwander, M. P. (2010). Selektionsprozesse beim Übergang von der Primarschule in die Berufsbildung. In M.P. Neuenschwander & H.-U. Grunder, (Hrsg.), *Schulübergang und Selektion – Forschungsbefunde – Praxisbeispiele – Umsetzungsperspektiven* (S.15-34). Chur: Rüegger.
- Neuenschwander, M. P., Gerber, M., Frank, N. & Rottermann, B. (Hrsg.). (2012). *Schule und Beruf. Wege in die Erwerbstätigkeit*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Neuenschwander, M.P. (2014). Übergang in die Berufsausbildung zwischen Wahl und Selektion. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* (S. 67-79). Bern: hep.
- Niemeyer, B. & Rüth, M. (2014). Von der Quadratur des Kreises. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* (S. 52-63). Bern: hep.
- Oser, F. (2004). Die Zeitbombe des «dummen» Schülers: Eine Interventionsstudie zur Erhöhung von Resilienz bei drohender oder erfahrener Erwerbslosigkeit unterqualifizierter Jugendlicher. Bern: NFP Nationales Forschungsprogramm Bildung und Beschäftigung.
- Osterwalder, F. (2005). Vom Übergang aus dem Bildungssystem ins Beschäftigungssystem zum Übergang im Bildungssystem. *Nationales Forschungsprogramm Bildung und Beschäftigung: Synthesen im Kreuzfeuer*. Zürich: Verlag Rüegger.
- Parpan-Blaser, A., Häfeli, K., Studer, M., Calabrese, S., Wyder, A. & Lichtenauer, A. (2014). „Etwas machen. Geld verdienen. Leute sehen.“. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2015). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Rahn, P. (2005). *Übergang zur Erwerbstätigkeit*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Rosenbaum, J.E. & Binder, A. (1997). Do employers really need more educated youth? *Sociology of Education*, 70, 68-85.
- Ryter, A. & Schaffner, D. (2014). Von der Berufswahl zur Berufsintegration. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* (S. 10-19). Bern: hep.
- Scharenberg, K., Rudin, M., Müller, B., Meyer, T. & Hupka-Brunner, S. (2014). *Ausbildungsverläufe von der obligatorischen Schule ins junge Erwachsenenalter: die ersten zehn Jahre*. Ergebnisbericht der Schweizer Längsschnittstudie TREE, Teil I. Basel: TREE.

- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2015). Risiko- und Schutzfaktoren beim Übergang von der Schule in den Beruf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11-12, 14-20.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2016). *Fit für die Berufslehre*. Bern: ZSH.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK. (2006a). *Leitlinien zur Optimierung der Nahtstelle obligatorische Schule – Sekundarstufe II*. Bern: EDK.
- Sempert, W. & Kammermann, M. (2010). *Evaluation Pilotprojekt Praktische Ausbildung (PrA) INSOS*. Beiträge zur sozialen Sicherheit des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Forschungsbericht Nr. 7/10. Bern: BSV.
- Siegenthaler, M. (2011). *Can a Standardized Aptitude Test Predict Training Success of Apprentices? Evidence from a Case Study in Switzerland*. Zürich: ETH-KOF.
- Spieß – Huldi, C. (2009). *Erfolg im Beruf. Zum Einfluss von Persönlichkeit und psychosozialem Umfeld auf die berufliche Entwicklung Jugendlicher*. Zürich: Rüegger-Verlag.
- Stalder, B.E. (2000). *Gesucht wird... Rekrutierung und Selektion von Lehrlingen im Kanton Bern*. Bern: Amt für Bildungsforschung.
- Strahm, R. (2005). Kommentar zum Beitrag von Karl Weber. *Nationales Forschungsprogramm Bildung und Beschäftigung: Synthesen im Kreuzfeuer*. Zürich: Verlag Rüegger.
- Volksschulamt des Kantons Solothurn VSA. (2010). *Laufbahnreglement für die Volksschule*. Solothurn.
- Volksschulamt des Kantons Solothurn VSA. (2012). *fördern und fordern*. Solothurn.
- Volksschulamt des Kantons Solothurn VSA. (2013). *Leitfaden Spezielle Förderung*. Solothurn.
- Volksschulamt des Kantons Solothurn VSA. (2013). *Leitfaden Sonderpädagogik*. Solothurn.
- Volksschulamt des Kantons Solothurn VSA. (2016). *Verfügung vom 31. Mai 2016*. Solothurn.
- Volksschulamt des Kantons Solothurn VSA. (2016). *Indikatoren zum Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten für die Sekundarschule (Ergebnisse der Arbeitsgruppe Verhaltensmerkmale)*. Solothurn.
- Weber, K. (2005). Möglichkeiten und Restriktionen bildungspolitischen Handelns. *Nationales Forschungsprogramm Bildung und Beschäftigung: Synthesen im Kreuzfeuer*. Zürich: Verlag Rüegger.
- WHO - Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2013). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.

Internetadressen

- ABMH, Amt für Berufsbildung Mittel- und Hochschulen Kanton Solothurn. (2015). *Newsletter 1 März*. Zugriff am 12.10.2016 unter www.so.ch/fileadmin/internet/dbk/dbk-abmh/.../abmh/.../NEWSLETTER_2015-1.pdf
- ABMH, Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen Kanton Solothurn. Zugriff am 10.10.2016 unter www.so.ch/fileadmin/.../Korr_Lernendenstatistik-2015
- Lehreroffice. (2014/2015). *Zeugnisanleitung Kanton Solothurn*. Zugriff am 01.04.2017 unter www.lehreroffice.ch/lo/dokumente/easy/Zeugnisanleitung_SO_15.pdf
- Lehrfirmenverzeichnis des Kantons Solothurn. Zugriff am 01.02.2017 unter www.lefi-online.ch
- Schweizerisches Informationsportal der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. Zugriff am 01.10.2016 unter www.berufsberatung.ch
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. Zugriff am 10.10.2016 unter www.sbf.admin.ch
- SurveyMonkey. Zugriff ab 01.12.2016 unter www.surveymonkey.com
- Volksschule Langenthal. Zugriff am 09.10.2016 unter www.schulebruegg.ch/formulare/

Glossar

ABMH	Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen-Kanton Solothurn
ALS	Arbeit-, Lern- und Sozialverhalten
BBG	Berufsbildungsgesetz
BBT	Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
BFS	Bundesamt für Statistik
BIGA	Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
BIZ	Berufsinformationszentrum
BO	Fach Berufsorientierung
BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
CMBB	Case Management Berufsbildung
EBA	Berufliche Grundbildung mit eidgenössisches Berufsattest
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EFZ	Berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis
FIB	Fachkundige individuelle Begleitung
FS A+B	Förderstatus A + Förderstatus B
HarmoS	Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der obligatorischen Schule
IIZ	Interinstitutionelle Zusammenarbeit
ILZ	Individuelle Lernziele
INSOS	Schweizerischer Verband von Institutionen für Menschen mit Behinderung
IV	Invalidenversicherung
kGV	Kantonaler Gewerbeverband
KK	Kleinklasse
KMU	Klein- und Mittelunternehmen
Kt. SO	Kanton Solothurn
LAP	Lehrabschlussprüfung
lefi - lena	Lehrfirmenverzeichnis – Lehrstellennachweis im Internet
LP	Lehrperson
LSO	Verband Lehrerinnen und Lehrer Solothurn
MAR	Gymnasiale Maturität
OdA	Organisationen der Arbeit
PrA	Praktische Ausbildung nach INSOS
RAV	Regionale Arbeitsvermittlungszentren
RILZ	Reduzierte individuelle Lernziele
RKK	Regionale Kleinklasse
SBFI	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
SBWC	Spezielles Berufswahlcoaching
SF	Spezielle Förderung
SHP	Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge
SK	Sonderklasse
SL	Schulleitung
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
ÜK	Überbetriebliche Kurse
UR	Unterricht
VSG	Volksschulgesetz des Kantons Solothurn

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Lehrverträge in der beruflichen Grundbildung (Bestandsentwicklung) 2005 - 2013.....	12
Tabelle 2: Operationalisierung der fünf Dimensionen zu Zulassungschancen mit RILZ und Verortung in den Messinstrumenten	30
Tabelle 3: Aufschlüsselung der Interviewpartner nach Einflussbereich	32
Tabelle 4: Aufschlüsselung der Stichprobe nach Berufsfeldern.....	36
Tabelle 5: Rücklaufquote des Fragebogens nach Berufsfeldern.....	41
Tabelle 6: Einschätzung Lernbericht	44
Tabelle 7: Einschätzung der Zulassungschancen.....	58
Abbildung 1: Schulaustretende 2015/16 nach Anschlusslösung	13
Abbildung 2: Einflussfaktoren auf den Übergang Schule-Beruf.....	14
Abbildung 3: Forschungsdesign.....	29
Abbildung 4: Themenkreise der Evaluation	41
Abbildung 5: Ergebnisse zur Hitliste der Selektionskriterien	49
Abbildung 6: Einschätzung der Bekanntheit der RILZ-Zeugnisse	50
Abbildung 7: Einschätzungen zu Akzeptanz und Wirkung der RILZ-Zeugnisse	50
Abbildung 8: Einschätzung zur Verständlichkeit der Lernberichte	55
Abbildung 9: Einschätzung der Einstellungschancen und der Chancen zum Schnuppern.....	59

Liste der Anhänge im separaten Dossier

Anhang 1	Interviewleitfäden
Anhang 2	Fragebogen Online-Befragung
Anhang 3	Anschreiben Experteninterviews
Anhang 4	Kategoriensystem
Anhang 5	Kodierleitfaden
Anhang 6	Transkriptionen
Anhang 7	Fallzusammenfassungen
Anhang 8	Anschreiben Fragebogen
Anhang 9	Anschreiben Pretest
Anhang 10	Gesamtdarstellung aller Ergebnisse des Fragebogens mit grundlegenden Statistiken
Anhang 11	Beispiel RILZ-Zeugnis mit Lernbericht (anonym)
Anhang 12	Leitfaden kommunikative Validierung
Anhang 13	Themenkreise der Evaluation
Anhang 14	Inhaltsanalyse Zusammenfassung

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

ANHANG ZUR MASTERARBEIT

**Zeugnisse mit reduzierten individuellen
Lernzielen in Bewerbungsunterlagen –
Türöffner oder Abstellgleis?**

Bewerbungschancen für Jugendliche mit
reduzierten individuellen Lernzielen bei
niederschweligen Lehrausbildungen im Kanton
Solothurn

Liste der Anhänge im separaten Dossier

- Anhang 1** Interviewleitfäden
- Anhang 2** Fragebogen Online-Befragung
- Anhang 3** Anschreiben Experteninterviews
- Anhang 4** Kategoriensystem
- Anhang 5** Kodierleitfaden
- Anhang 6** Transkriptionen
- Anhang 7** Fallzusammenfassungen
- Anhang 8** Anschreiben Fragebogen
- Anhang 9** Anschreiben Pretest
- Anhang 10** Gesamtdarstellung aller Ergebnisse des Fragebogens mit grundlegenden Statistiken
- Anhang 11** Beispiel RILZ-Zeugnis mit Lernbericht (anonym)
- Anhang 12** Leitfaden kommunikative Validierung
- Anhang 13** Themenkreise der Evaluation
- Anhang 14** Inhaltsanalyse Zusammenfassung

Anhang 1:

Interviewleitfäden

Interview-Leitfaden **F1**

EINSTIEG	Text:	Eventualfragen/Notes
Begrüßung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme	<i>...bedanke mich.... und ich freue mich gerade Sie als Expertin im Bereich xy...interviewen zu dürfen und erhoffe mir daraus viele neue aufschlussreiche Informationen und Perspektiven.</i>	Interviewte Person
Information über Kontext und Zweck der Befragung	<i>Wie werden Bewerbungen mit (R)ILZ Zeugnissen mit Lernbericht als Selektionsinstrument im Bewerbungsprozess in den Betrieben wahrgenommen (Wirkung, (Akzeptanz und Chancen) 2 Zugänge: 1. Experteninterviews als qualit. Teilstudie, Vorstudie und Themenexploration. Quantitative Fragebogenerhebung in Betrieben</i>	Meine Arbeit
Klärung Zeit, Ablauf	<i>1 h</i>	Zeit
Einverständnis zur Aufnahme des Gesprächs	<i>Tonbandaufnahme, Transkription, qualit. Inhaltsanalyse</i>	Ablauf
Hinweis auf vertraulichen Umgang und Anonymisierung der Infos	<i>Alle Daten werden anonymisiert, die Aufnahmen Tonband werden gelöscht</i>	Handhabe
Eckdaten des Befragten (insb. Berufsposition & Funktion)	<i>Welche Institution repräsentieren Sie in Ihrer Berufsausübung? Welche Funktion halten Sie momentan inne? Welches ist die genaue Berufsbezeichnung?</i>	Eckdaten Wie lange Schule gegeben ? Welche Schultypen? Welche Funktionen? Und in als Ämter?
HAUPTTEIL		
Kurze Erklärung warum gerade diese Person, Bedeutung der Funktion, Interviewpartner gewinnen	Ich schätze es sehr, dass ich durch Sie, eine Expertin aus dem Einflussbereich der xy interviewen darf.	(!einfach, eindeutig, offen!)
1. Subjektiver Bezug zum Thema, (Zugang zum Phänomen): Übergang ins Erwerbsleben	<i>Wenn Du an deinen beruflichen Alltag zurück denkst, inwiefern hast du mit Jugendlichen zu tun, die sich im Übergang zwischen Schule und Erwerbsleben befinden? (Situationen)</i>	Womit haben Sie genau zu tun? Was machen sie genau?
2. Prozesshaftigkeit Veränderungen im Übergang	<i>-'wenn du dir die letzten 20 Jahre vor Augen führst - was stellst du für den Verlauf dieser Zeit fest? Was tun Sie konkret, um den Übergangsprozess zu unterstützen verändern/erleichtern?</i>	Was ist schwieriger geworden? Was ist leichter geworden? Womit hat das zu tun? Worauf führen Sie dies zurück? Welche Einflüsse spielen dabei eine Rolle? Wie wirken sie aufeinander (Wechselwirkungen?) Hindernisse?
3. Reduzierte individuelle Lernziele (R)ILZ - Lernbericht	<i>Was verstehen Sie unter (R)ILZ?</i>	Definition (R)ILZ

	<p>Welche Erfahrungen/Beobachtungen machen sie im Stellenfindungs- und Bewerbungsprozess mit Schülern die (R)ILZ haben?</p> <p>Unterscheiden sich ILZ-SuS zu nicht ILZ-SuS (im Bewerbungs-prozess)?</p> <p>Wie?</p> <p>Was sollte ein <u>Lernbericht</u> aussagen?</p> <p>-Wie sieht ein <u>Lernbericht</u> aus damit ein Ausbildner zu einer gültigen Kompetenzeinschätzung des Kandidaten gelangt? (Auch Umfang, Anzahl Lernberichte der OS in Bewerbung)</p> <p>-Wie viel Zeit sollte dies maximal beanspruchen?</p>	<p>(Lernbericht-Sample und Zeugnis dabei haben)</p> <p>Was tun Sie genau/haben sie getan?</p> <p>Beurteilung erfolgte in KK mit Noten im Zeugnis: besser KK mit Noten oder RK Sek B mit ILZ?</p> <p>Ist das dasselbe?</p>
<p>4. Schule, Selektion, institutionelle Diskriminierung , Standardisierung</p>	<p>Die Schule erfüllt einen formalen <u>Selektionsauftrag</u> durch Einteilung in Schultyp und durch Notenvergabe, mit der Folge, dass SuS aus tieferen Bildungsgänge und tieferen Noten weniger Auswahl + schwierigere Ausgangslage haben im Stellenfindungsprozess:</p> <p>Inwiefern kann ein ILZ-Zeugnis mit Lernbericht die <u>Benachteiligung um Ausbildungszugänge reduzieren</u> helfen?</p> <p>-Inwiefern kann ein solches Zeugnis <u>stigmatisierend</u> wirken?</p> <p>Wenn Sie Lehrmeister/Ausbildner wären, würden Sie das <u>Bewerbungsdossiers eines ILZ-Schülers berücksichtigen oder nicht berücksichtigen?</u></p>	<p>Warum ja Warum nein Worauf kommt es an?</p>
<p>5. Label – Etikett (Sek B, SK, ILZ?)</p>	<p>Ehemalige KK SuS und Kinder aus Sonderschulen wurden in die RS integriert auch mit dem Gedanken, dass sich dadurch die Benachteiligung im Stellenbewerbungsprozess die durch das „Etikett/Label“ Sonderschule oder KK ergibt, reduziert.</p> <p>Beobachtest Du im integrierten System neue negative Stigmata/Etiketts/Labels?</p> <p>-Ist es denkbar, daher das <u>ILZ</u></p>	

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<i>Zeugnis/Bewerbung neu auch als <u>Etikett/Stigma</u> interpretiert werden könnte und so benachteiligend wirkt oder nicht?</i>	
6. Chancengleichheitsprinzip und Benachteiligung	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie (mit welchen <u>Instrumenten</u>) könnte die Schule dem <u>Chancengleichheitsprinzip</u> um Vergabe von beruflichen Zugängen am gerechtesten werden?</i> - <i>Wo bestehen zurzeit die grössten <u>Benachteiligungen</u>?</i> 	<p>!!!</p> <p>Handlungsbedarf!?</p>
7. Vergabe von beruflichen Zugängen	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Welche <u>Faktoren</u> spielen die Hauptrolle bei der Vergabe von <u>beruflichen Zugängen</u>?</i> - <i>Was sagen Sie zum <u>Widerspruch</u> (aus einem Zeitungsartikel): „Firmen suchen sich die <u>schulisch Besten</u> – <u>Noten spielen nicht die Hauptrolle</u>“</i> 	<p>Zeitungsartikel von xy</p>
8. Optimale Passung	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Welches sind die wichtigsten <u>Anforderungen</u> die e. Jugendlicher erfüllen muss, um in den <u>1. Arbeitsmarkt</u> zu gelangen?</i> - <i>Welche <u>Problematiken</u> erschweren einen Zugang?</i> <p>Die UNO-Behindertenrechtskonvention fordert im Artikel 27 das Recht auf Arbeit. Wo sehen Sie Grenzen/Probleme dieser Forderung nachzukommen?</p>	<p>Wieso?</p> <p>Inwiefern?</p>
9. Arbeitsmarktentwicklung: a) Umstrukturierung der Arbeitswelt (Wirtschaftssektoren I-III) b) demographische Entwicklung c) gestiegene Anforderungen d) Fachkräftemangel e) weniger „Einfacharbeitsplätze“	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie <u>gefährden</u> folgenden <u>Entwicklungstendenzen</u> die <u>berufliche Integration</u> von Schülern mit niedrigem Bildungsabschluss/verzögerter Entwicklung: (siehe links):</i> 	
10. Integration und Arbeitsmarkt	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Aus welchem <u>Interesse</u> würden Arbeitgeber <u>schulisch schwächere</u> Jugendlichen in den Arbeitsmarkt integrieren wollen? (Wo findet dies statt?)</i> - <i>wo setzt der AM/OdA Grenzen für die Integration?</i> 	<p>Nur Rentabilitätsprinzip</p> <p>Leistungsprinzip</p> <p>Gesellschaftl. Verantwortung?</p>
11. Anreiz und Unterstützungssystem für Betriebe	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wäre es sinnvoll den Betrieben eine Art <u>Anreiz-, Belohnungs- oder Unterstützungssystem</u> anzubieten?</i> - <i>Welcher Art?</i> - <i>In welcher Form?</i> - <i>Was könnte das verändern?</i> 	
12. Beratungssysteme	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie würde das Wissen um zugesicherte <u>Unterstützung</u> der Jugendlichen in der Lehre und der Berufsschule durch Beratungssysteme wie „<u>supported education, Jobcoaches, fiB, CMBB und Nachteilsausgleich</u>“ den <u>Bewerbungsprozess</u> beeinflussen?</i> 	<p>Positiv?</p> <p>Negativ?</p> <p>Bekanntheit?</p> <p>Zusätzlicher Aufwand?</p>

Anhang 1:

Interviewleitfäden

<p>13. Familie</p>	<p>-Welche Rolle spielt für Sie der <u>Einfluss der Familie</u> auf die Jugendlichen im Bewerbungsprozess</p>	<p>Ressourcen? Risiken?</p>
<p>14. Politik</p>	<p><u>Der Bund – Kantone – Berufsbildung – OdA koordinieren die berufliche Ausbildung unserer Jugend:</u> <u>Wie sollten diese Organisationen am besten zusammenarbeiten, sodass das erklärte Ziel (Abschluss Sek II 95%; EDK 2011) erreicht werden könnte (heute 90%)?</u> <u>-Was müsste noch optimiert werden?</u></p>	<p>(„Graubereich“ ILZ) Koordination Kooperation Zuständigkeit an Schnittstellen?</p>
<p>15. Bogen zurück zu (R)ILZ; Entwickeln von Szenarien</p>	<p>-Wie <u>praxistauglich</u> beurteilen Sie die <u>ILZ Zeugnisse als Selektionsinstrument</u> im Bewerbungsprozess?</p> <p>-Nach Ihrer Einschätzung <u>funktioniert das Chancengleichheitsprinzip</u> beim Übergang mit ILZ+ Lernbericht?</p> <p>-Wie ist Ihre <u>persönliche Akzeptanz/Wahrnehmung der ILZ Zeugnisse?</u></p> <p>-Denken Sie, in den Betrieben sind die <u>ILZ Zeugnisse genug gut bekannt?</u></p> <p>-Stimmen Sie zu oder nicht: <u>„Je mehr ILZ-Fächer desto weniger Chancen?“</u></p> <p>-Was würde Sie <u>persönlich speziell</u> in Bezug auf die ILZ Zeugnisse <u>interessieren</u> und durch den <u>Fragebogen</u>, der an die Betriebe geht, herausfinden wollen?</p> <p>„Wunderfrage“: Wenn Sie alleine und umfassend bestimmen könnten, welche <u>Änderungen</u> würden Sie in Bezug auf das behandelte Thema in unserem Gespräch gerne vornehmen?</p> <p>Wenn sie einem integrierten Regelschülerin im Bewerbungsprozess <u>etwas mitgeben könnten</u>, was wäre das?</p>	<p>Beobachtungen, Erfahrungen mit ILZ Bewerbungen Chancen? Barrieren?</p> <p>Wie könnte man „handicap ILZ“ aufwerten?</p> <p>Wie könnte man Akzeptanz verbessern? Handlungsbedarf?</p> <p>Woran erkennen Sie das?</p> <p>Was würden sie empfehlen?</p> <p>Was auf dem Weg mitgeben? (Schöner) Abschluss betonen!</p>
<p>AUSKLANG und ABSCHLUSS</p>		
<p>Nachfrage, ob wichtige Aspekte noch nicht angesprochen wurden</p>	<p>Gibt es von Ihrer Seite noch Aspekte, die wir im Interview nicht angesprochen haben, die Sie wichtig finden und hinzufügen möchten? Oder besonders betonen oder</p>	

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<i>nochmals präzisieren möchten?</i>	
Gelegenheit zur Ergänzung, Präzisierung, Betonung gewisser Aussagen		
Dank für Teilnahme	Präsent!
Hinweis über Auswertung und falls erwünscht Information über Befunde		

Anhang 1:

Interviewleitfäden

Interview-Leitfaden **A2**

EINSTIEG	Text:	Eventualfragen/Notes
Begrüßung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme	<i>...bedanke mich.... und ich freue mich gerade Sie als Expertin im Bereich xy ... interviewen zu dürfen und erhoffe mir daraus viele neue aufschlussreiche Informationen und Perspektiven.</i>	Interviewte Person
Information über Kontext und Zweck der Befragung	<i>Wie werden Bewerbungen mit (R)ILZ Zeugnissen mit Lernbericht als Selektionsinstrument im Bewerbungsprozess in den Betrieben wahrgenommen (Wirkung, (Akzeptanz und Chancen) 2 Zugänge: 1. Experteninterviews als qualit. Teilstudie, Vorstudie und Themenexploration. Quantitative Fragebogenerhebung in Betrieben</i>	Meine Arbeit
Klärung Zeit, Ablauf	1 h	Zeit
Einverständnis zur Aufnahme des Gesprächs	<i>Tonbandaufnahme, Transkription, qualit. Inhaltsanalyse</i>	Ablauf
Hinweis auf vertraulichen Umgang und Anonymisierung der Infos	<i>Alle Daten werden anonymisiert, die Aufnahmen Tonband werden gelöscht</i>	Handhabe
Eckdaten des Befragten (insb. Berufsposition & Funktion)	<i>Welche Institution repräsentieren Sie in Ihrer Berufsausübung? Welche Funktion halten Sie momentan inne? Welches ist die genaue Berufsbezeichnung?</i>	Eckdaten Wie lange Schule gegeben ? Welche Schultypen? Welche Funktionen? Und in als Ämter?
HAUPTTEIL		
Kurze Erklärung warum gerade diese Person, Bedeutung der Funktion, Interviewpartner gewinnen	Ich schätze es sehr, dass ich durch Sie, eine Expertin aus dem Einflussbereich der xy interviewen darf.	(!einfach, eindeutig, offen!)
1. Subjektiver Bezug zum Thema, (Zugang zum Phänomen): Übergang ins Erwerbsleben	<i>Wenn Sie an Ihren beruflichen Alltag denken, inwiefern haben Sie mit Jugendlichen zu tun, die sich im Übergang zwischen Schule und Erwerbsleben befinden? (in welchen Aufgabenbereichen? Situationen)</i>	Womit haben Sie genau zu tun? Was machen sie genau?
2. Prozesshaftigkeit Veränderungen im Übergang	<i>-wenn Sie sich die letzten 20 Jahre vor Augen führen - was stellen Sie für den Verlauf dieser Zeit fest? Was tun Sie konkret, um den Übergangsprozess zu unterstützen verändern/erleichtern?</i>	Was ist schwieriger geworden? Was ist leichter geworden? Womit hat das zu tun? Worauf führen Sie dies zurück? Welche Einflüsse spielen dabei eine Rolle? Wie wirken sie aufeinander (Wechselwirkungen?) Hindernisse?
3. Reduzierte individuelle Lernziele (R)ILZ - Lernbericht	<i>Was verstehen Sie unter (R)ILZ?</i>	Definition (R)ILZ

	<p>Welche Erfahrungen/Beobachtungen machen sie im Stellenfindungs- und Bewerbungsprozess mit Schülern die (R)ILZ haben?</p> <p>Unterscheiden sich ILZ-SuS zu nicht ILZ-SuS (im Bewerbungs-prozess)?</p> <p>Wie?</p> <p>Was sollte ein <u>Lernbericht</u> aussagen?</p> <p>-Wie sieht ein <u>Lernbericht</u> aus damit ein Ausbildner zu einer gültigen Kompetenzeinschätzung des Kandidaten gelangt? (Auch Umfang, Anzahl Lernberichte der OS in Bewerbung)</p> <p>-Wie viel Zeit sollte dies maximal beanspruchen?</p>	<p>(Lernbericht-Sample und Zeugnis dabei haben)</p> <p>Was tun Sie genau/haben sie getan?</p> <p>Ist das dasselbe?</p>
<p>4. Schule, Selektion, institutionelle Diskriminierung , Standardisierung</p>	<p>Die Schule erfüllt einen formalen <u>Selektionsauftrag</u> durch Einteilung in Schultyp und durch Notenvergabe, mit der Folge, dass SuS aus tieferen Bildungsgänge und tieferen Noten oder aus SK weniger Auswahl + schwierigere Ausgangslage haben im Stellenfindungsprozess:</p> <p>Welche Vorstellung hatten Sie damals davon bei der Einführung der SF wie ein ILZ-Zeugnis mit Lernbericht die <u>Benachteiligung um Ausbildungs zugänge reduzieren</u> kann?</p> <p>-Welche Wirkungen beobachten Sie bisher?</p> <p>-Haben Sie bisher unerwünschte Wirkungen beobachtet?</p> <p>Wenn Sie Lehrmeister/Ausbildner wären, warum würden Sie das <u>Bewerbungsdossiers eines ILZ-Schülers berücksichtigen oder nicht berücksichtigen?</u></p>	<p>Welche Ziele verfolgte die „Projektgruppe ILZ“? Sind Sie zufrieden mit der Zielerreichung? Welche davon wurden bereits erreicht, welche nicht? Wieso nicht?</p> <p>Warum ja Warum nein Worauf kommt es an?</p>
<p>5. Label – Etikett (Sek B, SK, ILZ?)</p>	<p>Ehemalige KK SuS und Kinder aus Sonderschulen wurden in die RS integriert auch mit dem Gedanken, dass sich dadurch die Benachteiligung im Stellenbewerbungsprozess die durch</p>	

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<p>das „Etikett/Label“ Sonderschule oder KK ergibt, reduziert.</p> <p>-Beobachten Sie im integrierten System neue negative Stigmata/Etiketts/Labels?</p> <p>-Ist es denkbar, daher das <u>ILZ Zeugnis/Bewerbung neu</u> auch als <u>Etikett/Stigma</u> interpretiert werden könnte und so benachteiligend wirkt oder nicht?</p>	
6. Chancengleichheitsprinzip und Benachteiligung	<p>- Wie (mit welchen <u>Instrumenten</u>) könnte die Schule dem <u>Chancengleichheitsprinzip</u> um Vergabe von beruflichen Zugängen am gerechtesten werden?</p> <p>- Wo bestehen zurzeit die grössten <u>Benachteiligungen</u>?</p>	<p>!!!</p> <p>Handlungsbedarf!?</p>
7. Vergabe von beruflichen Zugängen	<p>- Welche <u>Faktoren</u> spielen die Hauptrolle bei der Vergabe von <u>beruflichen Zugängen</u>?</p> <p>- Was sagen Sie zum <u>Widerspruch</u> (aus einem Zeitungsartikel): „Firmen suchen sich die <u>schulisch Besten</u> – <u>Noten spielen nicht die Hauptrolle</u>“</p>	<p>Zeitungsartikel von xy</p>
8. Optimale Passung	<p>- Welches sind die wichtigsten <u>Anforderungen</u> die e. Jugendlicher erfüllen muss, um in den <u>1. Arbeitsmarkt</u> zu gelangen?</p> <p>- Welche <u>Problematiken</u> erschweren einen Zugang?</p> <p>Die UNO-Behindertenrechtskonvention fordert im Artikel 27 das Recht auf Arbeit. Wo sehen Sie Grenzen/Probleme dieser Forderung nachzukommen?</p>	<p>Wieso?</p> <p>Inwiefern?</p>
9. Arbeitsmarktentwicklung: a) Umstrukturierung der Arbeitswelt (Wirtschaftssektoren I-III) b) demographische Entwicklung c) gestiegene Anforderungen d) Fachkräftemangel e) weniger „Einfacharbeitsplätze“	<p>- Welche wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen gefährden aus Ihrer Sicht die <u>berufliche Integration</u> von Schülern mit niedrigem Bildungsabschluss/ verzögerter Entwicklung am meisten?</p>	<p>(evtl. siehe links):</p>
10. Integration und Arbeitsmarkt	<p>Aus welchem <u>Interesse</u> würden Arbeitgeber <u>schulisch schwächere</u> Jugendlichen in den Arbeitsmarkt integrieren wollen?</p> <p>(Wo findet dies statt?)</p> <p>- wo setzt der AM/OdA Grenzen für die <u>Integration</u>?</p>	<p>Nur Rentabilitätsprinzip Leistungsprinzip Gesellschaftl. Verantwortung?</p>
11. Anreiz und Unterstützungssystem für Betriebe	<p>-Wäre es sinnvoll den Betrieben eine Art <u>Anreiz-, Belohnungs- oder Unterstützungssystem</u> anzubieten?</p> <p>- Welcher Art?</p> <p>- In welcher Form?</p> <p>- Was könnte das verändern?</p>	
12. Beratungssysteme	<p>- Wenn Lehrmeister in einem</p>	<p>Positiv?</p>

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<p><i>Bewerbungsdossier klar erkennen könnten, dass der Kandidat zugesicherte <u>Unterstützung</u> in der Lehre und der Berufsschule durch Beratungssysteme wie „<u>supported education, Jobcoaches, fiB, CMBB und Nachteilsausgleich</u>“ erhält, wie würde das den <u>Bewerbungsprozess</u> beeinflussen?</i></p>	<p>Negativ? Bekanntheit? Zusätzlicher Aufwand?</p>
<p>13. Familie</p>	<p><i>-Welche Rolle spielt für Sie der <u>Einfluss der Familie</u> auf die Jugendlichen im Bewerbungsprozess</i></p>	<p>Ressourcen? Risiken?</p>
<p>14. Politik</p>	<p><i><u>Der Bund – Kantone – Berufsbildung – OdA koordinieren die berufliche Ausbildung unserer Jugend: Wie sollten diese Organisationen am besten <u>zusammenarbeiten</u>, sodass das erklärte Ziel (Abschluss Sek II 95%; EDK 2011) erreicht werden könnte (heute 90%)?</u></i> <i>-Was müsste noch <u>optimiert</u> werden?</i></p>	<p>(„Graubereich“ ILZ) Koordination Kooperation Zuständigkeit an Schnittstellen?</p>
<p>15. Bogen zurück zu (R)ILZ; Entwickeln von Szenarien</p>	<p><i>-Wie <u>praxistauglich</u> beurteilen Sie die <u>ILZ Zeugnisse als Selektionsinstrument</u> im Bewerbungsprozess?</i></p> <p><i>-Nach Ihrer Einschätzung <u>funktioniert das Chancengleichheitsprinzip</u> beim Übergang mit ILZ+ Lernbericht?</i></p> <p><i>-Wie ist Ihre <u>persönliche Akzeptanz/Wahrnehmung der ILZ Zeugnisse</u>?</i></p> <p><i>-Denken Sie, in den Betrieben sind die <u>ILZ Zeugnisse genug gut bekannt</u>?</i></p> <p><i>-Stimmen Sie zu oder nicht: „<u>Je mehr ILZ-Fächer desto weniger Chancen?</u>“</i></p> <p><i>-Welche Frage würden Sie <u>gerne den Betrieben stellen</u> in Bezug auf Bewerbungen mit ILZ-Zeugnissen? Was würde Sie speziell dazu <u>interessieren</u>? (Fragebogen...)</i></p> <p><i>„Wunderfrage“: Wenn Sie alleine und umfassend bestimmen könnten, welche <u>Änderungen</u> würden Sie in Bezug auf das behandelte Thema in unserem Gespräch gerne vornehmen?</i></p> <p><i>Wenn sie einem integrierten Regelschülerin im</i></p>	<p>Beobachtungen, Erfahrungen mit ILZ Bewerbungen Chancen? Barrieren?</p> <p>Wie könnte man „handicap ILZ“ aufwerten?</p> <p>Wie könnte man Akzeptanz verbessern? Handlungsbedarf?</p> <p>Woran erkennen Sie das?</p> <p>Was würden sie empfehlen?</p>

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<i>Bewerbungsprozess <u>etwas mitgeben könnten</u>, was wäre das?</i>	Was auf dem Weg mitgeben? (Schöner) Abschluss betonen!
AUSKLANG und ABSCHLUSS		
Nachfrage, ob wichtige Aspekte noch nicht angesprochen wurden	<i>Gibt es von Ihrer Seite noch Aspekte, die wir im Interview nicht angesprochen haben, die Sie wichtig finden und hinzufügen möchten? Oder besonders betonen oder nochmals präzisieren möchten?</i>	
Gelegenheit zur Ergänzung, Präzisierung, Betonung gewisser Aussagen		
Dank für Teilnahme	Präsent!
Hinweis über Auswertung und falls erwünscht Information über Befunde		

EINSTIEG	Text:	Eventualfragen/Notes
Begrüßung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme	<i>...bedanke mich.... und ich freue mich gerade Sie als Expertin im Bereich xy ... interviewen zu dürfen und erhoffe mir daraus viele neue aufschlussreiche Informationen und Perspektiven.</i>	Interviewte Person
Information über Kontext und Zweck der Befragung	<i>Wie werden Bewerbungen mit (R)ILZ Zeugnissen mit Lernbericht als Selektionsinstrument im Bewerbungsprozess in den Betrieben wahrgenommen (Wirkung, (Akzeptanz und Chancen) 2 Zugänge: 1. Experteninterviews als qualit. Teilstudie, Vorstudie und Themenexploration. Quantitative Fragebogenerhebung in Betrieben</i>	Meine Arbeit
Klärung Zeit, Ablauf	<i>1 h</i>	Zeit
Einverständnis zur Aufnahme des Gesprächs	<i>Tonbandaufnahme, Transkription, qualit. Inhaltsanalyse</i>	Ablauf
Hinweis auf vertraulichen Umgang und Anonymisierung der Infos	<i>Alle Daten werden anonymisiert, die Aufnahmen Tonband werden gelöscht</i>	Handhabe
Eckdaten des Befragten (insb. Berufsposition & Funktion)	<i>Welche Institution repräsentieren Sie in Ihrer Berufsausübung? Welche Funktion halten Sie momentan inne? Welches ist die genaue Berufsbezeichnung?</i>	Eckdaten
HAUPTTEIL		
Kurze Erklärung warum gerade diese Person, Bedeutung der Funktion, Interviewpartner gewinnen	<i>Ich schätze es sehr, dass ich durch Sie, eine Expertin aus dem Einflussbereich der xy interviewen darf.</i>	(!einfach, eindeutig, offen!)
1. Subjektiver Bezug zum Thema, (Zugang zum Phänomen): Übergang ins Erwerbsleben	<i>Wenn Sie an Ihren beruflichen Alltag denken, inwiefern haben Sie mit Jugendlichen zu tun, die sich im Übergang zwischen Schule und Erwerbsleben befinden? (in welchen Aufgabenbereichen? Situationen)</i>	Womit haben Sie genau zu tun? Was machen sie genau?
2. Prozesshaftigkeit Veränderungen im Übergang	<i>-wenn Sie sich die letzten 20 Jahre vor Augen führen - was stellen Sie für den Verlauf dieser Zeit fest? Was tun Sie konkret, um den Übergangsprozess zu unterstützen verändern/erleichtern?</i>	Was ist schwieriger geworden? Was ist leichter geworden? Womit hat das zu tun? Worauf führen Sie dies zurück? Welche Einflüsse spielen dabei eine Rolle? Wie wirken sie aufeinander (Wechselwirkungen?) Hindernisse?
3. Reduzierte individuelle Lernziele (R)ILZ - Lernbericht	<i>Was verstehen Sie unter (R)ILZ?</i>	Definition (R)ILZ

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<p>Welche Erfahrungen/Beobachtungen machen sie im Stellenfindungs- und Bewerbungsprozess mit Schülern die (R)ILZ haben?</p> <p>Unterscheiden sich ILZ-SuS zu nicht ILZ-SuS (im Bewerbungs-prozess)?</p> <p>Wie?</p> <p>Was sollte ein <u>Lernbericht</u> aussagen?</p> <p>-Wie sieht ein <u>Lernbericht</u> aus damit ein Ausbilder zu einer gültigen Kompetenzeinschätzung des Kandidaten gelangt? (Auch Umfang, Anzahl Lernberichte der OS in Bewerbung)</p> <p>-Wie viel Zeit sollte dies maximal beanspruchen?</p>	<p>(Lernbericht-Sample und Zeugnis dabei haben)</p> <p>Was tun Sie genau/haben sie getan?</p> <p>Ist das dasselbe?</p>
<p>4. Schule, Selektion, institutionelle Diskriminierung , Standardisierung</p>	<p>Die Schule erfüllt einen formalen <u>Selektionsauftrag</u> durch Einteilung in Schultyp und durch Notenvergabe, mit der Folge, dass SuS aus tieferen Bildungsgänge und tieferen Noten oder aus SK weniger Auswahl + schwierigere Ausgangslage haben im Stellenfindungsprozess:</p> <p>Welche Vorstellung hatten Sie damals davon bei der Einführung der SF wie ein ILZ-Zeugnis mit Lernbericht die <u>Benachteiligung um Ausbildungszugänge reduzieren</u> kann?</p> <p>-Welche Wirkungen beobachten Sie bisher?</p> <p>-Haben Sie bisher unerwünschte Wirkungen beobachtet?</p> <p>Wenn Sie Lehrmeister/Ausbildner wären, warum würden Sie das <u>Bewerbungsdossiers eines ILZ-Schülers berücksichtigen oder nicht berücksichtigen?</u></p>	<p>Studien belegen: SuS aus tieferen Bildungsgänge und tieferen Noten oder aus SK weniger Auswahl + schwierigere Ausgangslage haben im Stellenfindungsprozess:</p> <p>Welche Ziele verfolgte die „Projektgruppe ILZ“? Sind Sie zufrieden mit der Zielerreichung? Welche davon wurden bereits erreicht, welche nicht? Wieso nicht?</p> <p>Warum ja Warum nein Worauf kommt es an?</p>
<p>5. Label – Etikett (Sek B, SK, ILZ?)</p>	<p>Ehemalige KK SuS und Kinder aus</p>	

	<p>Sonderschulen wurden in die RS integriert auch mit dem Gedanken, dass sich dadurch die Benachteiligung im Stellenbewerbungsprozess die durch das „Etikett/Label“ Sonderschule oder KK ergibt, reduziert.</p> <p>-Beobachten Sie im integrierten System neue negative Stigmata/Etiketts/Labels? -Ist es denkbar, daher das <u>ILZ Zeugnis/Bewerbung neu auch als Etikett/Stigma</u> interpretiert werden könnte und so benachteiligend wirkt oder nicht?</p>	
6. Chancengleichheitsprinzip und Benachteiligung	<p>- Wie (mit welchen <u>Instrumenten</u>) könnte die Schule dem <u>Chancengleichheitsprinzip</u> um Vergabe von beruflichen Zugängen am gerechtesten werden? - Wo bestehen zurzeit die grössten <u>Benachteiligungen</u>?</p>	<p>!!!</p> <p>Handlungsbedarf!?</p>
7. Vergabe von beruflichen Zugängen	<p>- Welche <u>Faktoren</u> spielen die Hauptrolle bei der Vergabe von <u>beruflichen Zugängen</u>? - Was sagen Sie zum <u>Widerspruch</u> (aus einem Zeitungsartikel): „Firmen suchen sich die <u>schulisch Besten</u> – <u>Noten spielen nicht die Hauptrolle</u>“</p>	<p>Zeitungsartikel von xy</p>
8. Optimale Passung	<p>- Welches sind die wichtigsten <u>Anforderungen</u> die e. Jugendlicher erfüllen muss, um in den <u>1. Arbeitsmarkt</u> zu gelangen? - Welche <u>Problematiken</u> erschweren einen Zugang? Die UNO-Behindertenrechtskonvention fordert im Artikel 27 das Recht auf Arbeit. Wo sehen Sie Grenzen/Probleme dieser Forderung nachzukommen?</p>	<p>Wieso? Inwiefern?</p>
9. Arbeitsmarktentwicklung: a) Umstrukturierung der Arbeitswelt (Wirtschaftssektoren I-III) b) demographische Entwicklung c) gestiegene Anforderungen d) Fachkräftemangel e) weniger „Einfacharbeitsplätze“	<p>- Welche <u>wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen</u> gefährden aus Ihrer Sicht die <u>berufliche Integration</u> von Schülern mit <u>niedrigem Bildungsabschluss/ verzögerter Entwicklung</u> am meisten?</p>	<p>(evtl. siehe links):</p>
10. Integration und Arbeitsmarkt	<p>Aus welchem <u>Interesse</u> würden Arbeitgeber <u>schulisch schwächere</u> Jugendlichen in den Arbeitsmarkt integrieren wollen? (Wo findet dies statt?) - wo setzt der AM/OdA Grenzen für die Integration?</p>	<p>Nur Rentabilitätsprinzip Leistungsprinzip Gesellschaftl. Verantwortung?</p>
11. Anreiz und Unterstützungssystem für	<p>-Wäre es sinnvoll den Betrieben eine Art <u>Anreiz-, Belohnungs- oder</u></p>	

Anhang 1:

Interviewleitfäden

<p>Betriebe</p>	<p><u>Unterstützungssystem</u> anbieten? - Welcher Art? - In welcher Form? - Was könnte das verändern?</p>	
<p>12. Beratungssysteme !!!</p>	<p>- Wenn Lehrmeister in einem Bewerbungsdossier klar erkennen könnten, dass der Kandidat zugesicherte <u>Unterstützung</u> in der Lehre und der Berufsschule durch Beratungssysteme wie „<u>supported education, Jobcoaches, fiB, CMBB und Nachteilsausgleich</u>“ erhält, wie würde das den <u>Bewerbungsprozess</u> beeinflussen?</p>	<p>Positiv? Negativ? Bekanntheit? Zusätzlicher Aufwand?</p> <p>Wie werden Beratungssysteme bei den Betrieben wahrgenommen/akzeptiert?</p>
<p>13. Familie</p>	<p>- Welche Rolle spielt für Sie der <u>Einfluss der Familie</u> auf die Jugendlichen im Bewerbungsprozess</p>	<p>Ressourcen? Risiken?</p>
<p>14. Politik</p>	<p><u>Der Bund – Kantone – Berufsbildung – OdA koordinieren die berufliche Ausbildung unserer Jugend:</u> <u>Wie sollten diese Organisationen am besten zusammenarbeiten, sodass das erklärte Ziel (Abschluss Sek II 95%; EDK 2011) erreicht werden könnte (heute 90%)?</u> - Was müsste noch <u>optimiert</u> werden?</p>	<p>(„Graubereich“ ILZ)</p> <p>Koordination Kooperation Zuständigkeit an Schnittstellen?</p>
<p>15. Bogen zurück zu (R)ILZ; Entwickeln von Szenarien</p>	<p>- Wie <u>praxistauglich</u> beurteilen Sie die <u>ILZ Zeugnisse als Selektionsinstrument</u> im Bewerbungsprozess?</p> <p>- Nach Ihrer Einschätzung <u>funktioniert das Chancengleichheitsprinzip</u> beim Übergang mit ILZ+ Lernbericht?</p> <p>- Wie ist Ihre <u>persönliche Akzeptanz/Wahrnehmung der ILZ Zeugnisse</u>?</p> <p>- Denken Sie, in den Betrieben sind die <u>ILZ Zeugnisse genug gut bekannt</u>?</p> <p>- Stimmen Sie zu oder nicht: „<u>Je mehr ILZ-Fächer desto weniger Chancen?</u>“</p> <p>- Welche Frage würden Sie <u>gerne den Betrieben stellen in Bezug auf Bewerbungen mit ILZ-Zeugnissen</u>? Was würde Sie speziell dazu interessieren? (Fragebogen...)</p> <p>„Wunderfrage“: Wenn Sie alleine und umfassend bestimmen könnten, welche <u>Änderungen</u> würden Sie in</p>	<p>Beobachtungen, Erfahrungen mit ILZ Bewerbungen Chancen? Barrieren?</p> <p>Wie könnte man „handicap ILZ“ aufwerten?</p> <p>Wie könnte man Akzeptanz verbessern? Handlungsbedarf?</p> <p>Woran erkennen Sie das?</p> <p>Was würden sie empfehlen?</p>

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<p><i>Bezug auf das behandelte Thema in unserem Gespräch gerne vornehmen?</i></p> <p><i>Wenn sie einem integrierten Regelschülerin im Bewerbungsprozess <u>etwas mitgeben könnten</u>, was wäre das?</i></p>	<p>Was auf dem Weg mitgeben?</p> <p>(Schöner) Abschluss betonen!</p>
AUSKLANG und ABSCHLUSS		
Nachfrage, ob wichtige Aspekte noch nicht angesprochen wurden	<p><i>Gibt es von Ihrer Seite noch Aspekte, die wir im Interview nicht angesprochen haben, die Sie wichtig finden und hinzufügen möchten?</i></p> <p><i>Oder besonders betonen oder nochmals präzisieren möchten?</i></p>	
Gelegenheit zur Ergänzung, Präzisierung, Betonung gewisser Aussagen		
Dank für Teilnahme	Präsent!
Hinweis über Auswertung und falls erwünscht Information über Befunde		

Anhang 1:

Interviewleitfäden

Interview-Leitfaden **J4**

EINSTIEG	Text:	Eventualfragen/Notes
Begrüßung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme	<i>...bedanke mich.... und ich freue mich gerade Sie als Expertin im Bereich xy ... interviewen zu dürfen und erhoffe mir daraus viele neue aufschlussreiche Informationen und Perspektiven.</i>	Interviewte Person
Information über Kontext und Zweck der Befragung	<i>Wie werden Bewerbungen mit (R)ILZ Zeugnissen mit Lernbericht als Selektionsinstrument im Bewerbungsprozess in den Betrieben wahrgenommen (Wirkung, (Akzeptanz und Chancen) 2 Zugänge: 1. Experteninterviews als qualit. Teilstudie, Vorstudie und Themenexploration. Quantitative Fragebogenerhebung in Betrieben</i>	Meine Arbeit
Klärung Zeit, Ablauf	<i>1 h</i>	Zeit
Einverständnis zur Aufnahme des Gesprächs	<i>Tonbandaufnahme, Transkription, qualit. Inhaltsanalyse</i>	Ablauf
Hinweis auf vertraulichen Umgang und Anonymisierung der Infos	<i>Alle Daten werden anonymisiert, die Aufnahmen Tonband werden gelöscht</i>	Handhabe
Eckdaten des Befragten (insb. Berufsposition & Funktion)	<i>Welche Institution repräsentieren Sie in Ihrer Berufsausübung? Welche Funktion halten Sie momentan inne? Welches ist die genaue Berufsbezeichnung?</i>	Eckdaten
HAUPTTEIL		
Kurze Erklärung warum gerade diese Person, Bedeutung der Funktion, Interviewpartner gewinnen	Ich schätze es sehr, dass ich durch Sie, eine Expertin aus dem Einflussbereich der xy interviewen darf.	(!einfach, eindeutig, offen!)
1. Subjektiver Bezug zum Thema, (Zugang zum Phänomen): Übergang ins Erwerbsleben	<i>Beschreiben Sie mal Ihren beruflichen Alltag, wo haben Sie da mit Jugendlichen im Übergangsprozess zu tun? (in welchen Aufgabenbereichen? Situationen)</i>	Womit haben Sie genau zu tun? Was machen sie genau?
2. Prozesshaftigkeit Veränderungen im Übergang	<i>-,wenn Sie sich die letzten 20 Jahre vor Augen führen – was stellen Sie für den Verlauf dieser Zeit fest? Was tun Sie konkret, um den Übergangsprozess zu unterstützen verändern/erleichtern?</i>	Was ist schwieriger geworden? Was ist leichter geworden? Womit hat das zu tun? Worauf führen Sie dies zurück? Welche Einflüsse spielen dabei eine Rolle? Wie wirken sie aufeinander (Wechselwirkungen?) Hindernisse?
12.Beratungssysteme !!!	<i>1. Wie unterscheiden sich Beratungssysteme wie supported</i>	

	<p><i>education, Jobcoaches, fiB, CMBB, BIZ “voneinander?</i></p> <p>2. <i>Wie werden Beratungssysteme bei den Betrieben wahrgenommen/akzeptiert?</i></p> <p>3. <i>Wenn Lehrmeister in einem Bewerbungsdossier klar erkennen zugesicherte Unterstützung in der Lehre und der Berufsschule durch Beratungssysteme wie „supported education, Jobcoaches, fiB, CMBB und Nachteilsausgleich“ erhält, wie würde das den Bewerbungsprozess beeinflussen?</i></p>	<p>Positiv? Negativ? Bekanntheit? Zusätzlicher Aufwand?</p>
<p>3. Reduzierte individuelle Lernziele (R)ILZ - Lernbericht</p>	<p>1. <i>Was verstehen Sie unter (R)ILZ?</i> 2. <i>Kennen Sie die ILZ-Zeugnisse?</i> 3. <i>Wie wirken diese auf Sie?</i> 4. <i>Was halten sie von ihnen als Selektionsinstrument</i></p> <p>5. <i>Welche Erfahrungen, Beobachtungen machen sie im Stellenfindungs- und Bewerbungsprozess mit Schülern die (R)ILZ haben?</i></p> <p>6. <i>Unterscheiden sich ILZ-SuS zu nicht ILZ-SuS (im Bewerbungs-prozess)? Wie?</i></p> <p>7. <i>Was sollte ein <u>Lernbericht</u> aussagen?</i></p> <p>-<i>Wie sieht ein <u>Lernbericht</u> aus damit ein Ausbildner zu einer gültigen Kompetenzeinschätzung des Kandidaten gelangt?</i> (Auch Umfang, Anzahl Lernberichte der OS in Bewerbung) -<i>Wie viel Zeit sollte dies maximal beanspruchen?</i></p>	<p>Definition (R)ILZ (Lernbericht-Sample und Zeugnis dabei haben)</p> <p>Was tun Sie genau/haben sie getan?</p> <p>Ist das dasselbe?</p>
<p>4. Schule, Selektion, institutionelle Diskriminierung , Standardisierung</p>	<p><i>Die Schule erfüllt einen formalen <u>Selektionsauftrag</u> durch Einteilung in Schultyp und durch Notenvergabe, mit der Folge, dass SuS aus tieferen Bildungsgänge und tieferen Noten oder aus SK weniger Auswahl + schwierigere Ausgangslage haben im Stellenfindungsprozess:</i></p> <p>1. <i>Wie ordnen Sie unter dieser Voraussetzung ein Sek B Zeugnis mit ILZ und Lernbericht ein?</i></p> <p>2. <i>Welche Chancen räumen Sie so einem Zeugnis im</i></p>	<p>Studien belegen: <i>SuS aus tieferen Bildungsgänge und tieferen Noten oder aus SK weniger Auswahl + schwierigere Ausgangslage haben im Stellenfindungsprozess:</i></p>

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<p><i>Bewerbungsprozess ein?</i></p> <p>3. <i>Welche Wirkungen im Stellenfindungs- und Bewerbungsprozess beobachten Sie dazu bisher?</i></p> <p><i>-Haben Sie bisher unerwünschte Wirkungen beobachtet?</i></p> <p>4. <i>Wenn Sie Lehrmeister/Ausbildner wären, warum würden Sie das <u>Bewerbungsdossiers eines ILZ-Schülers berücksichtigen oder nicht berücksichtigen?</u></i></p>	<p>Welche Ziele verfolgte die „Projektgruppe ILZ“?</p> <p>Sind Sie zufrieden mit der Zielerreichung?</p> <p>Welche davon wurden bereits erreicht, welche nicht?</p> <p>Wieso nicht?</p> <p>Warum ja Warum nein Worauf kommt es an?</p>
5. Label – Etikett (Sek B, SK, ILZ?)	<p><i>Ehemalige KK SuS und Kinder aus Sonderschulen wurden in die RS integriert auch mit dem Gedanken, dass sich dadurch die Benachteiligung im Stellenbewerbungsprozess die durch das „Etikett/Label“ Sonderschule oder KK ergibt, reduziert.</i></p> <p><i>-Beobachten Sie im integrierten System neue negative Stigmata/Etiketts/Labels?</i></p> <p><i>-(Ist es denkbar, daher das <u>ILZ Zeugnis/Bewerbung neu auch als Etikett/Stigma interpretiert werden könnte und so benachteiligend wirkt oder nicht?)</u></i></p>	
6. Chancengleichheitsprinzip und Benachteiligung	<p><i>- Wie (mit welchen <u>Instrumenten</u>) könnte die Schule dem Chancengleichheitsprinzip um Vergabe von beruflichen Zugängen am gerechtesten werden?</i></p> <p><i>- Wo bestehen zurzeit die grössten Benachteiligungen?</i></p>	<p>!!!</p> <p>Handlungsbedarf!?</p>
7. Vergabe von beruflichen Zugängen	<p><i>- Welche <u>Faktoren</u> spielen die Hauptrolle bei der Vergabe von <u>beruflichen Zugängen</u>?</i></p> <p><i>- Was sagen Sie zum <u>Widerspruch</u> (aus einem Zeitungsartikel): „Firmen suchen sich die <u>schulisch Besten</u> – <u>Noten spielen nicht die Hauptrolle</u>“</i></p>	<p>Zeitungsartikel von xy</p>
8. Optimale Passung	<p><i>- Welches sind die wichtigsten <u>Anforderungen</u> die e. Jugendlicher erfüllen muss, um in den <u>1. Arbeitsmarkt</u> zu gelangen?</i></p> <p><i>- Welche <u>Problematiken</u> erschweren einen Zugang?</i></p> <p>Die UNO- Behindertenrechtskonvention</p>	<p>Wieso? Inwiefern?</p>

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	fordert im Artikel 27 das Recht auf Arbeit. Wo sehen Sie Grenzen/Probleme dieser Forderung nachzukommen?	
9. Arbeitsmarktentwicklung: a) Umstrukturierung der Arbeitswelt (Wirtschaftssektoren I-III) b) demographische Entwicklung c) gestiegene Anforderungen d) Fachkräftemangel e) weniger „Einfacharbeitsplätze“	- Welche wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen gefährden aus Ihrer Sicht <u>die berufliche Integration</u> von Schülern mit <u>niedrigem Bildungsabschluss/ verzögerter Entwicklung</u> am meisten?	(evtl. siehe links):
10. Integration und Arbeitsmarkt	Aus welchem <u>Interesse</u> würden Arbeitgeber <u>schulisch schwächere Jugendlichen</u> in den Arbeitsmarkt integrieren wollen? (Wo findet dies statt?) - wo setzt der AM/OdA Grenzen für die Integration?	Nur Rentabilitätsprinzip Leistungsprinzip Gesellschaftl. Verantwortung?
11. Anreiz und Unterstützungssystem für Betriebe	-Wäre es sinnvoll den Betrieben eine Art <u>Anreiz-, Belohnungs- oder Unterstützungssystem</u> anzubieten? - Welcher Art? - In welcher Form? - Was könnte das verändern?	
13. Familie	-Welche Rolle spielt für Sie der <u>Einfluss der Familie</u> auf die Jugendlichen im Bewerbungsprozess	Ressourcen? Risiken?
14. Politik	<u>Die EDK erklärte 2011, dass sie in der Schweiz 95% Sek II Abschluss erreichen will. (heute 90%)?</u> 1. Wie kommt es, dass dieses Ziel noch nicht erreicht wurde? 2. Was müsste noch <u>optimiert</u> werden?	(„Graubereich“ ILZ) Koordination Kooperation Zuständigkeit an Schnittstellen? Der Bund – Kantone – Berufsbildung – OdA - Schule
15. Bogen zurück zu (R)ILZ; Entwickeln von Szenarien	-Wie <u>praxistauglich</u> beurteilen Sie die <u>ILZ Zeugnisse als Selektionsinstrument</u> im Bewerbungsprozess? -Nach Ihrer Einschätzung <u>funktioniert das Chancengleichheitsprinzip</u> beim Übergang mit ILZ+ Lernbericht? -Wie ist Ihre <u>persönliche Akzeptanz/Wahrnehmung der ILZ Zeugnisse</u> ? -Denken Sie, in den Betrieben sind die <u>ILZ Zeugnisse genug gut bekannt</u> ? -Stimmen Sie zu oder nicht: <u>„Je mehr ILZ-Fächer desto weniger Chancen?“</u> -Welche Frage würden Sie <u>gerne den</u>	Beobachtungen, Erfahrungen mit ILZ Bewerbungen Chancen? Barrieren? Wie könnte man „handicap ILZ“ aufwerten? Wie könnte man Akzeptanz verbessern? Handlungsbedarf? Woran erkennen Sie das?

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<p><u>Betrieben stellen in Bezug auf Bewerbungen mit ILZ-Zeugnissen? Was würde Sie speziell dazu interessieren?</u> (Fragebogen...)</p> <p>„Wunderfrage“: Wenn Sie alleine und umfassend bestimmen könnten, welche <u>Änderungen</u> würden Sie in Bezug auf das behandelte Thema in unserem Gespräch gerne vornehmen?</p> <p>Wenn sie einem integrierten Regelschülerin im Bewerbungsprozess <u>etwas mitgeben könnten</u>, was wäre das?</p>	<p>Was würden sie empfehlen?</p> <p>Was auf dem Weg mitgeben?</p> <p>(Schöner) Abschluss betonen!</p>
AUSKLANG und ABSCHLUSS		
Nachfrage, ob wichtige Aspekte noch nicht angesprochen wurden	<p><i>Gibt es von Ihrer Seite noch Aspekte, die wir im Interview nicht angesprochen haben, die Sie wichtig finden und hinzufügen möchten? Oder besonders betonen oder nochmals präzisieren möchten?</i></p>	
Gelegenheit zur Ergänzung, Präzisierung, Betonung gewisser Aussagen		
Dank für Teilnahme	Präsent!
Hinweis über Auswertung und falls erwünscht Information über Befunde		

Anhang 1:

Interviewleitfäden

Interview-Leitfaden **J5**

EINSTIEG	Text:	Eventualfragen/Notes
Begrüßung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme	<i>...bedanke mich.... und ich freue mich gerade Sie als Expertin im Bereich xy ... interviewen zu dürfen und erhoffe mir daraus viele neue aufschlussreiche Informationen und Perspektiven.</i>	Interviewte Person
Information über Kontext und Zweck der Befragung	<i>Wie werden Bewerbungen mit (R)ILZ Zeugnissen mit Lernbericht als Selektionsinstrument im Bewerbungsprozess in den Betrieben wahrgenommen (Wirkung, (Akzeptanz und Chancen) 2 Zugänge: 1. Experteninterviews als qualit. Teilstudie, Vorstudie und Themenexploration. Quantitative Fragebogenerhebung in Betrieben</i>	Meine Arbeit
Klärung Zeit, Ablauf	<i>1 h</i>	Zeit
Einverständnis zur Aufnahme des Gesprächs	<i>Tonbandaufnahme, Transkription, qualit. Inhaltsanalyse</i>	Ablauf
Hinweis auf vertraulichen Umgang und Anonymisierung der Infos	<i>Alle Daten werden anonymisiert, die Aufnahmen Tonband werden gelöscht</i>	Handhabe
Eckdaten des Befragten (insb. Berufsposition & Funktion)	<i>Welche Institution repräsentieren Sie in Ihrer Berufsausübung? Welche Funktion halten Sie momentan inne? Welches ist die genaue Berufsbezeichnung?</i>	Eckdaten
HAUPTTEIL		
Kurze Erklärung warum gerade diese Person, Bedeutung der Funktion, Interviewpartner gewinnen	Ich schätze es sehr, dass ich durch Sie, eine Expertin aus dem Einflussbereich der xy interviewen darf.	(!einfach, eindeutig, offen!)
1. Subjektiver Bezug zum Thema, (Zugang zum Phänomen): Übergang ins Erwerbsleben	<i>Beschreiben Sie mal Ihren beruflichen Alltag, wo haben Sie da mit Jugendlichen im Übergangsprozess zu tun? (in welchen Aufgabenbereichen? Situationen)</i>	Womit haben Sie genau zu tun? Was machen sie genau?
2. Prozesshaftigkeit Veränderungen im Übergang	<i>-wenn Sie sich die letzten 20 Jahre vor Augen führen - was stellen Sie für den Verlauf dieser Zeit fest? Was tun Sie konkret, um den Übergangsprozess zu unterstützen verändern/erleichtern?</i>	Was ist schwieriger geworden? Was ist leichter geworden? Womit hat das zu tun? Worauf führen Sie dies zurück? Welche Einflüsse spielen dabei eine Rolle? Wie wirken sie aufeinander (Wechselwirkungen?) Hindernisse?
3. Reduzierte individuelle Lernziele (R)ILZ - Lernbericht	<i>1. Was verstehen Sie unter (R)ILZ? 2. Kennen Sie die ILZ-Zeugnisse?</i>	Definition (R)ILZ

	<p>3. <i>Wie wirken diese auf Sie?</i> 4. <i>Was halten sie von ihnen als Selektionsinstrument</i></p> <p>5. <i>Haben Sie Erfahrungen, Beobachtungen im Stellenfindungs- und Bewerbungsprozess mit Schülern die (R)ILZ haben?</i></p> <p>6. <i>Unterscheiden sich ILZ-SuS zu nicht ILZ-SuS in der Lehre? Wie?</i></p> <p>7. <i>Was sollte ein <u>Lernbericht</u> aussagen?</i></p> <p>-<i>Wie sieht ein <u>Lernbericht</u> aus damit ein Ausbildner zu einer gültigen Kompetenzeinschätzung des Kandidaten gelangt?</i> <i>(Auch Umfang, Anzahl Lernberichte der OS in Bewerbung)</i> -<i>Wie viel Zeit sollte dies maximal beanspruchen?</i></p>	<p>(Lernbericht-Sample und Zeugnis dabei haben)</p> <p>Was tun Sie genau/haben sie getan?</p> <p>Ist das dasselbe?</p>
<p>4. Schule, Selektion, institutionelle Diskriminierung , Standardisierung</p>	<p><i>Die Schule erfüllt einen formalen <u>Selektionsauftrag durch Einteilung in Schultyp und durch Notenvergabe.</u></i></p> <p>1. <i>Welche Folgen hat das für Schüler aus tieferen Bildungsgängen und mit tieferen Noten oder aus Sonderklassen für den Lehrstellenerfolg?</i></p> <p>2. <i>Wie wurden sie ab 2007 von der Einführung der „speziellen Förderung (SF)“ in der Volksschule informiert? Welche Zielsetzungen standen dabei im Vordergrund?</i></p> <p>3. <i>Wie wurden die Selektionsinstrumente (ILZ-Zeugnisse und Lernbericht) kommuniziert/vorgelegt?</i></p> <p>4. <i>Welche Chancen räumen Sie so einem Zeugnis im Bewerbungsprozess ein?</i></p> <p>5. <i>Welche Auswirkungen der SF beobachten Sie bisher? Haben Sie bisher unerwünschte Wirkungen beobachtet?</i></p> <p>6. <i>Sie als Lehrmeister/Ausbildner wann würden Sie das <u>Bewerbungsdossiers eines ILZ-Schülers berücksichtigen oder nicht berücksichtigen?</u></i></p>	<p>Studien belegen: <i>Schüler aus tieferen Bildungsgängen und mit tieferen Noten oder aus Sonderklassen weniger Auswahl + schwierigere Ausgangslage haben im Stellenfindungsprozess: Stimmen Sie zu? Warum ja/nein</i></p> <p>Welche Ziele verfolgte die „Projektgruppe ILZ“? Sind Sie zufrieden mit der Zielerreichung? Welche davon wurden bereits erreicht, welche nicht? Wieso nicht?</p> <p>Warum ja Warum nein Worauf kommt es an?</p>
<p>5. Label – Etikett (Sek B, SK, ILZ?)</p>	<p><i>Ehemalige KK SuS und Kinder aus</i></p>	

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<p><i>Sonderschulen wurden in die RS integriert auch mit dem Gedanken, dass sich dadurch die Benachteiligung im Stellenbewerbungsprozess die durch das „Etikett/Label“ Sonderschule oder KK ergibt, reduziert.</i></p> <p>-Beobachten Sie im integrierten System neue negative Stigmata/Etiketts/Labels? -Ist es denkbar, daher das <u>ILZ Zeugnis/Bewerbung neu auch als Etikett/Stigma</u> interpretiert werden könnte und so benachteiligend wirkt oder nicht?</p>	
6. Chancengleichheitsprinzip und Benachteiligung	<p>- Wie (mit welchen <u>Instrumenten</u>) könnte die Schule dem <u>Chancengleichheitsprinzip</u> um Vergabe von beruflichen Zugängen am gerechtesten werden? - Wo bestehen zurzeit die grössten <u>Benachteiligungen</u>?</p>	<p>!!!</p> <p>Handlungsbedarf!?</p>
7. Vergabe von beruflichen Zugängen	<p>- Welche <u>Faktoren</u> spielen die Hauptrolle bei der Vergabe von <u>beruflichen Zugängen</u>? - Was sagen Sie zum <u>Widerspruch</u> (aus einem Zeitungsartikel): „Firmen suchen sich die <u>schulisch Besten</u> – <u>Noten spielen nicht die Hauptrolle</u>“</p>	<p>Zeitungsartikel von xy</p>
8. Optimale Passung	<p>- Welches sind die wichtigsten <u>Anforderungen</u> die e. Jugendlicher erfüllen muss, um in den <u>1. Arbeitsmarkt</u> zu gelangen? - Welche <u>Problematiken</u> erschweren einen Zugang? <i>Die UNO- Behindertenrechtskonvention fordert im Artikel 27 das <u>Recht auf Arbeit</u>. Wo sehen Sie Grenzen/Probleme dieser Forderung nachzukommen?</i></p>	<p>Wieso? Inwiefern?</p>
9. Arbeitsmarktentwicklung: a) Umstrukturierung der Arbeitswelt (Wirtschaftssektoren I-III) b) demographische Entwicklung c) gestiegene Anforderungen d) Fachkräftemangel e) weniger „Einfacharbeitsplätze“	<p>- Welche <u>wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen</u> gefährden aus Ihrer Sicht <u>die berufliche Integration</u> von Schülern mit <u>niedrigem Bildungsabschluss/ verzögerter Entwicklung</u> am meisten?</p>	<p>(evtl. siehe links):</p>
10. Integration und Arbeitsmarkt (AM)	<p>Aus welchem <u>Interesse</u> würden Arbeitgeber <u>schulisch schwächere Jugendlichen</u> in den Arbeitsmarkt integrieren wollen? (Wo findet dies statt?) - wo setzt der AM/OdA Grenzen für die <u>Integration</u>?</p>	<p>Nur Rentabilitätsprinzip Leistungsprinzip Gesellschaftl. Verantwortung?</p>
11. Anreiz und Unterstützungssystem für Betriebe	<p>-Wäre es sinnvoll den Betrieben eine Art <u>Anreiz-, Belohnungs- oder Unterstützungssystem</u> anzubieten?</p>	

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<ul style="list-style-type: none"> - Welcher Art? - In welcher Form? - Was könnte das verändern? 	
12. Beratungssysteme	<p>1. Wie werden Beratungssysteme bei den Betrieben wahrgenommen/akzeptiert?</p> <p>2. Wenn Lehrmeister in einem Bewerbungsdossier klar erkennen könnten, dass der Kandidat zugesicherte Unterstützung in der Lehre und der Berufsschule durch Beratungssysteme wie „supported education, Jobcoaches, fiB, CMBB und Nachteilsausgleich“ erhält, wie würde das den Bewerbungsprozess beeinflussen?</p>	<p>Positiv?</p> <p>Negativ?</p> <p>Bekanntheit?</p> <p>Zusätzlicher Aufwand?</p>
13. Familie	<p>- Welche Rolle spielt für Sie der Einfluss der Familie auf die Jugendlichen im Bewerbungsprozess</p>	<p>Ressourcen?</p> <p>Risiken?</p>
14. Politik- Kooperation	<p><u>Die EDK erklärte 2011, dass sie in der Schweiz 95% Sek II Abschluss erreichen will. (heute 90%)?</u></p> <p>1. Wie kommt es, dass dieses Ziel noch nicht erreicht wurde?</p> <p>2. Was müsste noch <u>optimiert</u> werden?</p>	<p>(„Graubereich“ ILZ)</p> <p>Koordination</p> <p>Kooperation</p> <p>Zuständigkeit an Schnittstellen?</p>
15. Bogen zurück zu (R)ILZ; Entwickeln von Szenarien	<p>- Wie <u>praxistauglich</u> beurteilen Sie die <u>ILZ Zeugnisse als Selektionsinstrument</u> im Bewerbungsprozess?</p> <p>- Nach Ihrer Einschätzung <u>funktioniert das Chancengleichheitsprinzip</u> beim Übergang mit ILZ+ Lernbericht?</p> <p>- Wie ist Ihre <u>persönliche Akzeptanz/Wahrnehmung der ILZ Zeugnisse?</u></p> <p>- <u>Wie wurden die ILZ-Zeugnisse in den Betrieben bekannt gemacht?</u></p> <p>- Denken Sie, in den Betrieben sind die <u>ILZ Zeugnisse genug gut bekannt?</u></p> <p>- Stimmen Sie zu oder nicht: „<u>Je mehr ILZ-Fächer desto weniger Chancen?</u>“</p> <p>- Welche Frage würden Sie <u>gerne den Betrieben stellen in Bezug auf Bewerbungen mit ILZ-Zeugnissen?</u> Was würde Sie speziell dazu <u>interessieren?</u> (Fragebogen...)</p> <p>„Wunderfrage“: Wenn Sie alleine</p>	<p>Beobachtungen, Erfahrungen mit ILZ Bewerbungen</p> <p>Chancen?</p> <p>Barrieren?</p> <p>Wie könnte man „handicap ILZ“ aufwerten?</p> <p>Wie könnte man Akzeptanz verbessern?</p> <p>Handlungsbedarf?</p> <p>Woran erkennen Sie das?</p>

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<p><i>und umfassend bestimmen könnten, welche <u>Änderungen</u> würden Sie in Bezug auf das behandelte Thema in unserem Gespräch gerne vornehmen?</i></p> <p><i>Wenn sie einem integrierten Regelschülerin im Bewerbungsprozess <u>etwas mitgeben könnten</u>, was wäre das?</i></p>	<p>Was würden sie empfehlen?</p> <p>Was auf dem Weg mitgeben?</p> <p>(Schöner) Abschluss betonen!</p>
AUSKLANG und ABSCHLUSS		
Nachfrage, ob wichtige Aspekte noch nicht angesprochen wurden	<p><i>Gibt es von Ihrer Seite noch Aspekte, die wir im Interview nicht angesprochen haben, die Sie wichtig finden und hinzufügen möchten?</i></p> <p><i>Oder besonders betonen oder nochmals präzisieren möchten?</i></p>	
Gelegenheit zur Ergänzung, Präzisierung, Betonung gewisser Aussagen		
Dank für Teilnahme	Präsent!
Hinweis über Auswertung und falls erwünscht Information über Befunde		

Anhang 1:

Interviewleitfäden

Interview-Leitfaden **F6**

EINSTIEG	Text:	Eventualfragen/Notes
Begrüßung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme	<i>...bedanke mich.... und ich freue mich gerade Sie als Experten des xy ... interviewen zu dürfen und erhoffe mir daraus viele neue aufschlussreiche Informationen und Perspektiven.</i>	Interviewte Person
Information über Kontext und Zweck der Befragung	<i>Wie werden Bewerbungen mit (R)ILZ Zeugnissen mit Lernbericht als Selektionsinstrument im Bewerbungsprozess in den Betrieben wahrgenommen (Wirkung, (Akzeptanz und Chancen) 2 Zugänge: 1. Experteninterviews als qualit. Teilstudie, Vorstudie und Themenexploration. Quantitative Fragebogenerhebung in Betrieben</i>	Meine Arbeit
Klärung Zeit, Ablauf	1 h	Zeit
Einverständnis zur Aufnahme des Gesprächs	<i>Tonbandaufnahme, Transkription, qualit. Inhaltsanalyse</i>	Ablauf
Hinweis auf vertraulichen Umgang und Anonymisierung der Infos	<i>Alle Daten werden anonymisiert, die Aufnahmen Tonband werden gelöscht</i>	Handhabe
Eckdaten des Befragten (insb. Berufsposition & Funktion)	<i>Welche Institution repräsentieren Sie in Ihrer Berufsausübung? Welche Funktion halten Sie momentan inne? Welches ist die genaue Berufsbezeichnung?</i>	Eckdaten
HAUPTTEIL		
Kurze Erklärung warum gerade diese Person, Bedeutung der Funktion, Interviewpartner gewinnen	Ich schätze es sehr, dass ich durch Sie, eine Expertin aus dem Einflussbereich der xy interviewen darf.	(!einfach, eindeutig, offen!)
1. Subjektiver Bezug zum Thema, (Zugang zum Phänomen): Übergang ins Erwerbsleben	<i>Beschreiben Sie mal Ihren beruflichen Alltag, wo haben Sie da mit Jugendlichen im Übergangsprozess zu tun? (in welchen Aufgabenbereichen? Situationen)</i>	Womit haben Sie genau zu tun? Was machen sie genau? Worauf bereitet das BVJ die Jugendlichen speziell vor?
2. Prozesshaftigkeit Veränderungen im Übergang	<i>-wenn Sie sich die letzten 20 Jahre vor Augen führen - was stellen Sie für den Verlauf dieser Zeit fest? Was tun Sie konkret, um den Übergangsprozess zu unterstützen verändern/erleichtern?</i>	Was ist schwieriger geworden? Was ist leichter geworden? Womit hat das zu tun? Worauf führen Sie dies zurück? Welche Einflüsse spielen dabei eine Rolle? Wie wirken sie aufeinander (Wechselwirkungen?) Hindernisse?
3. Reduzierte individuelle Lernziele (R)ILZ – Lernbericht	<i>1. Was verstehen Sie unter (R)ILZ? 2. Woher kennen Sie die ILZ-</i>	Definition (R)ILZ (Lernbericht-Sample und

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<p>Zeugnisse? 3. Wie wirken diese auf Sie? 4. Wie sehen Zeugnisse aus dem BVJ aus? (für alle gleich?)</p> <p>5. Mit welchen allen Zeugnissen bewerben sich Ihre SuS?</p> <p>6. Haben Sie Erfahrungen, Beobachtungen im Stellenfindungs- und Bewerbungsprozess mit Schülern die (R)ILZ hatten?</p> <p>7. Was halten sie von ihnen als Selektionsinstrument</p> <p>8. Unterscheiden sich ILZ-SuS zu nicht ILZ-SuS im BVJ? Wie?</p> <p>9. Was sollte ein <u>Lernbericht</u> aussagen?</p> <p>-Wie sieht ein <u>Lernbericht</u> aus damit ein Ausbilder zu einer gültigen Kompetenzeinschätzung des Kandidaten gelangt? (Auch Umfang, Anzahl Lernberichte der OS in Bewerbung) -Wie viel Zeit sollte dies maximal beanspruchen?</p>	<p>Zeugnis dabei haben)</p> <p>Was tun Sie genau/haben sie getan?</p> <p>Ist das dasselbe?</p>
<p>4. Schule, Selektion, institutionelle Diskriminierung , Standardisierung</p>	<p><i>Die Schule erfüllt einen formalen <u>Selektionsauftrag</u> durch Einteilung in Schultyp und durch Notenvergabe.</i></p> <p>1. Welche Folgen hat das für Schüler aus tieferen Bildungsgängen und mit tieferen Noten oder aus Sonderklassen für den Lehrstellenerfolg?</p> <p>2. Wie sieht der Lehrstellenerfolg aus dem BVJ heraus aus?</p> <p>3. Wie wurden sie ab 2007 von der Einführung der „speziellen Förderung (SF)“ in der Volksschule informiert? Welche Zielsetzungen standen dabei im Vordergrund?</p> <p>4. Wie wurden die Selektionsinstrumente (ILZ-Zeugnisse und Lernbericht) kommuniziert/vorgelegt?</p> <p>5. Welche Chancen räumen Sie so einem Zeugnis im</p>	<p>Studien belegen: Schüler aus tieferen Bildungsgängen und mit tieferen Noten oder aus Sonderklassen weniger Auswahl + schwierigere Ausgangslage haben im Stellenfindungsprozess: Stimmen Sie zu? Warum ja/nein</p> <p>Welche Ziele verfolgte die „Projektgruppe ILZ“? Sind Sie zufrieden mit der Zielerreichung? Welche davon wurden bereits erreicht, welche nicht? Wieso nicht?</p> <p>Warum ja Warum nein</p>

	<p><i>Bewerbungsprozess ein?</i></p> <p>6. <i>Welche Auswirkungen der SF beobachten Sie bisher?</i> <i>Haben Sie bisher unerwünschte Wirkungen beobachtet?</i></p> <p>7. <i>Sie als Lehrmeister/Ausbildner wann würden Sie das <u>Bewerbungsdossiers eines ILZ-Schülers berücksichtigen oder nicht berücksichtigen?</u></i></p>	Worauf kommt es an?
<p>5. Label – Etikett (Sek B, SK, ILZ?)</p> <p style="text-align: right;">!!!</p>	<p><i>Ehemalige KK SuS und Kinder aus Sonderschulen wurden in die RS integriert auch mit dem Gedanken, dass sich dadurch die Benachteiligung im Stellenbewerbungsprozess die durch das „Etikett/Label“ Sonderschule oder KK ergibt, reduziert.</i></p> <p><i>-Beobachten Sie im integrierten System neue negative Stigmata/Etiketts/Labels?</i> <i>-Ist es denkbar, daher das <u>ILZ Zeugnis/Bewerbung neu auch als Etikett/Stigma</u> interpretiert werden könnte und so benachteiligend wirkt oder nicht?</i></p> <p><i>Warum sind Ihre SuS im BVJ und nicht in einer Lehre oder woanders?</i></p> <p><i>Bei wem hat das BVJ das Image „Notlösung oder Warteschlaufe“? Warum ?</i></p>	<p>Zusammensetzung SuS? Männl. + weib.? Generation Ausländer? Schwächen D/M? SES? Viele ILZ-ler?</p>
<p>6. Chancengleichheitsprinzip und Benachteiligung</p>	<p><i>- Wie (mit welchen <u>Instrumenten</u>) könnte die Schule dem <u>Chancengleichheitsprinzip</u> um Vergabe von beruflichen Zugängen am gerechtesten werden?</i> <i>- Wo bestehen zurzeit die grössten <u>Benachteiligungen</u>?</i></p>	<p>!!!</p> <p>Handlungsbedarf!?</p>
<p>7. Vergabe von beruflichen Zugängen</p>	<p><i>- Welche <u>Faktoren</u> spielen die Hauptrolle bei der Vergabe von <u>beruflichen Zugängen</u>?</i> <i>- Was sagen Sie zum <u>Widerspruch</u> (aus einem Zeitungsartikel): „Firmen suchen sich die <u>schulisch Besten</u> – <u>Noten spielen nicht die Hauptrolle</u>“</i></p>	<p>Zeitungsartikel von xy</p>
<p>8. Optimale Passung</p>	<p><i>- Welches sind die wichtigsten <u>Anforderungen</u> die e. Jugendlicher erfüllen muss, um in den <u>1. Arbeitsmarkt</u> zu gelangen?</i> <i>- Welche <u>Problematiken</u> erschweren einen Zugang?</i> <i>Die UNO- Behindertenrechtskonvention fordert im Artikel 27 das <u>Recht auf Arbeit</u>. Wo sehen Sie</i></p>	<p>Wieso? Inwiefern?</p>

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<i>Grenzen/Probleme dieser Forderung nachzukommen?</i>	
9. Arbeitsmarktentwicklung: a) Umstrukturierung der Arbeitswelt (Wirtschaftssektoren I-III) b) demographische Entwicklung c) gestiegene Anforderungen d) Fachkräftemangel e) weniger „Einfacharbeitsplätze“	<i>- Welche wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen gefährden aus Ihrer Sicht die <u>berufliche Integration</u> von Schülern mit niedrigem Bildungsabschluss/ verzögerter Entwicklung am meisten?</i>	(evtl. siehe links):
10. Integration und Arbeitsmarkt (AM) !!!	<i>Wodurch zeichnen sich Betriebe aus, die BVJ Praktikumsstellen anbieten? Tendenzen?</i> <i>Aus welchem <u>Interesse</u> würden Arbeitgeber <u>schulisch schwächere</u> Jugendlichen in den Arbeitsmarkt integrieren wollen?</i> <i>(Wo findet dies statt?)</i> <i>- wo setzt der AM/OdA Grenzen für die Integration?</i>	Nur Rentabilitätsprinzip Leistungsprinzip Gesellschaftl. Verantwortung?
11. Anreiz und Unterstützungssystem für Betriebe	<i>-Wäre es sinnvoll den Betrieben eine Art <u>Anreiz-, Belohnungs- oder Unterstützungssystem</u> anzubieten?</i> <i>- Welcher Art?</i> <i>- In welcher Form?</i> <i>- Was könnte das verändern?</i>	
12. Beratungssysteme	<i>1. Wie werden Beratungssysteme bei den Betrieben wahrgenommen/akzeptiert?</i> <i>2. Wenn Lehrmeister in einem Bewerbungsdossier klar erkennen könnten, dass der Kandidat zugesicherte Unterstützung in der Lehre und der Berufsschule durch Beratungssysteme wie „supported education, Jobcoaches, fiB, CMBB und Nachteilsausgleich“ erhält, wie würde das den Bewerbungsprozess beeinflussen?</i>	Positiv? Negativ? Bekanntheit? Zusätzlicher Aufwand?
13. Familie	<i>-Welche Rolle spielt für Sie der <u>Einfluss der Familie</u> auf die Jugendlichen im Bewerbungsprozess</i>	Ressourcen? Risiken?
14. Politik- Kooperation	<i><u>Die EDK erklärte 2011, dass sie in der Schweiz 95% Sek II Abschluss erreichen will. (heute 90%)?</u></i> <i>1. Wie kommt es, dass dieses Ziel noch nicht erreicht wurde?</i> <i>2. Was müsste noch <u>optimiert</u> werden?</i>	(„Graubereich“ ILZ) Koordination Kooperation Zuständigkeit an Schnittstellen?
15. Bogen zurück zu (R)ILZ; Entwickeln von Szenarien	<i>-Wie <u>praxistauglich</u> beurteilen Sie die <u>ILZ Zeugnisse als Selektionsinstrument</u> im Bewerbungsprozess?</i> <i>-Nach Ihrer Einschätzung <u>funktioniert das</u></i>	Beobachtungen, Erfahrungen mit ILZ Bewerbungen Chancen? Barrieren? Wie könnte man „handicap ILZ“ aufwerten?

Anhang 1:

Interviewleitfäden

	<p><u>Chancengleichheitsprinzip</u> beim Übergang mit ILZ+ Lernbericht?</p> <p>-Wie ist Ihre <u>persönliche Akzeptanz/Wahrnehmung der ILZ Zeugnisse</u>?</p> <p>- <u>Wie wurden die ILZ-Zeugnisse in den Betrieben bekannt gemacht?</u></p> <p>-Denken Sie, <u>in den Betrieben sind die ILZ Zeugnisse genug gut bekannt?</u>(BVJ Betriebe?)</p> <p>-Stimmen Sie zu oder nicht: „<u>Je mehr ILZ-Fächer desto weniger Chancen?</u>“</p> <p>-<u>Welche Frage würden Sie gerne den Betrieben stellen in Bezug auf Bewerbungen mit ILZ-Zeugnissen?</u> Was würde Sie speziell dazu interessieren? (Fragebogen...)</p> <p>„Wunderfrage“: Wenn Sie alleine und umfassend bestimmen könnten, welche <u>Änderungen</u> würden Sie in Bezug auf das behandelte Thema in unserem Gespräch gerne vornehmen?</p> <p>Wenn sie einem integrierten Regelschülerin im Bewerbungsprozess <u>etwas mitgeben könnten</u>, was wäre das?</p>	<p>Wie könnte man Akzeptanz verbessern? Handlungsbedarf?</p> <p>Woran erkennen Sie das?</p> <p>Was würden sie empfehlen?</p> <p>Was auf dem Weg mitgeben? (Schöner) Abschluss betonen!</p>
AUSKLANG und ABSCHLUSS		
Nachfrage, ob wichtige Aspekte noch nicht angesprochen wurden	Gibt es von Ihrer Seite noch Aspekte, die wir im Interview nicht angesprochen haben, die Sie wichtig finden und hinzufügen möchten? Oder besonders betonen oder nochmals präzisieren möchten?	
Gelegenheit zur Ergänzung, Präzisierung, Betonung gewisser Aussagen		
Dank für Teilnahme	Präsent!
Hinweis über Auswertung und falls erwünscht Information über Befunde		

Anhang 2: Fragebogen Online-Befragung

Meinungsumfrage zu Bewerbungschancen für Jugendliche mit individuellen Lernzielen

Willkommen zur Umfrage. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Die Umfrage dauert zwischen 7 bis 10 Minuten. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Meinung frei und ungeschminkt ausdrücken. Überlegen Sie nicht zu lange, der erste Gedanke ist meist der richtige. Danke, dass Sie die Fragen vollständig beantworten.

Bei geschlechtsanzeigenden Wendungen wurde für die bessere Lesbarkeit die männliche Form gewählt. Selbstverständlich ist damit auch die weibliche Form mitgemeint.

Bitte beantworten Sie auch kurz die drei unten stehenden formalen Fragen.

1. Wie viele Lehrlinge betreuen Sie zurzeit insgesamt in Ihrem Betrieb / Berufslernverbund?

- 0-1 Lehrling
- 2-3 Lehrlinge
- 4 und mehr Lehrlinge

2. Wie lange sind Sie als Lehrlingsverantwortlicher schon tätig?

- 0-4 Jahre
- 5-9 Jahre
- 10 und mehr Jahre

3. Welche Ausbildungsgänge bieten Sie in Ihrem Betrieb an?

- EFZ
- EBA
- Praktika, Praktikum BVJ, PrA INSOS, andere

Anhang 2: Fragebogen Online-Befragung

Meinungsumfrage zu Bewerbungschancen für Jugendliche mit individuellen Lernzielen

Bekanntheit der Zeugnisse mit individuellen Lernzielen

4. Treffen diese Aussagen auf Sie zu oder nicht?

	trifft zu	trifft nicht zu	keine Antwort
Ich habe Bewerbungsdossiers mit Zeugnissen, wo teilweise keine Note bei den Fächern dafür die Bezeichnung "LZ" drin steht, auch schon gesehen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich weiss, dass damit integriert beschulte Jugendliche gemeint sind.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Solche Zeugnisse sind in der Berufswelt bekannt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich wurde darüber informiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich weiss, was "nach indiv. LZ" heisst?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Anhang 2: Fragebogen Online-Befragung

Meinungsumfrage zu Bewerbungschancen für Jugendliche mit individuellen Lernzielen

Selektionskriterien für die Auswahl von Lehrlingen

5. Bewerten Sie folgende Selektionskriterien danach, wie wichtig diese für Sie bei der Auswahl eines Lehrlings sind:

	+	++	+++	++++	+++++	keine Antwort
Schultyp (Sek. P, Sek. E, Sek. B)	<input type="radio"/>					
Noten	<input type="radio"/>					
Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten (ALS = Kreuze im Zeugnis)	<input type="radio"/>					
Absenzen	<input type="radio"/>					
Lernbericht	<input type="radio"/>					
Bewerbungsunterlagen / Dossier	<input type="radio"/>					
Schnupperberichte	<input type="radio"/>					
Vorstellungsgespräch	<input type="radio"/>					
Check S2	<input type="radio"/>					
Multicheck / Basic Check	<input type="radio"/>					
Firmeneigener Eignungstest	<input type="radio"/>					
Motivationsschreiben	<input type="radio"/>					
Referenzen	<input type="radio"/>					
Elternhaus	<input type="radio"/>					
Sonstiges	<input type="radio"/>					

Sonstiges (bitte angeben)

Anhang 2: Fragebogen Online-Befragung

Meinungsumfrage zu Bewerbungschancen für Jugendliche mit individuellen Lernzielen

Einstellungsmotivation der Betriebe

(Falls Sie noch nie Zeugnisse mit der Bezeichnung "ILZ" und dem dazugehörigen Lernbericht gesehen haben, befindet sich unterhalb Frage 7 ein anonymisiertes Beispiel).

6. Treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu oder nicht?

"Ich würde einem Bewerber mit individuellen Lernzielen eine Chance geben , ...

	trifft voll zu	trifft eher zu	unentschieden	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
...wenn ich ihn persönlich kenne."	<input type="radio"/>				
...weil ich Jugendlichen mit schwierigen Ausgangslagen grundsätzlich eine Chance gebe."	<input type="radio"/>				
...weil ich bisher mit solchen Lehrlingen gute Erfahrungen gemacht habe."	<input type="radio"/>				
...weil es eine soziale Aufgabe ist."	<input type="radio"/>				
...weil sie sich gar nicht von anderen Bewerbern unterscheiden."	<input type="radio"/>				

Sonstiges (bitte angeben)

Anhang 2: Fragebogen Online-Befragung

7. Treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu oder nicht?

"Ich würde einen Bewerber mit individuellen Lernzielen ehernicht einstellen, ..."

	trifft voll zu	trifft eher zu	unentschieden	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
...weil ich schlechte Erfahrungen mit solchen Bewerbern gemacht habe."	<input type="radio"/>				
...weil ich mehr Zeit für den Jugendlichen investieren muss."	<input type="radio"/>				
...weil ich zu wenig Zeit habe."	<input type="radio"/>				
...weil ich befürchte, der Jugendliche besteht die Anforderungen der Lehre nicht."	<input type="radio"/>				
...weil ich disziplinarische Probleme befürchte."	<input type="radio"/>				

Sonstiges (bitte angeben)

Anhang 2: Fragebogen Online-Befragung

Anonymisiertes Beispiel eines Zeugnisses mit individuellen Lernzielen:

KANTON solothurn

Zeugnis

Geburtsdatum September 1999 **Promotion** definitiv befördert

Sekundarschule		B	Klasse	2
Schule	Oberstufe		Schuljahr	2014/2015
Klassenlehrperson			Semester	2

Fach	Leistung
Deutsche Sprache	1LZ
Französische Sprache	1LZ
Englische Sprache	1LZ
Mathematik	1LZ
Naturlehre	1LZ
Geschichte/Staatskunde	1LZ
Geografie	1LZ
Häuswirtschaft/Lebensgestaltung	4-5
Technisches Gestalten	5
Bildnerisches Gestalten	5-6
Musik	4-5
Sport	4-5
Informatik/Tastaturschreiben	4
Beruforientierung	besucht
Erweiterte Erziehungsanliegen/Selbstgesteuertes Arbeiten	besucht
Musik/Chor	
Technisches Gestalten/Bildnerisches Gestalten	
Italienisch	

Arbeits- und Lernverhalten	trifft in hohem Masse zu	trifft zu (Grundnorm)	trifft teilweise zu	trifft nicht zu
Erscheint pünktlich und ordnungsgemäss zum Unterricht		X		
Beteiligt sich aktiv am Unterricht			X	
Arbeitet konzentriert und ausdauernd		X		
Gestaltet Arbeiten sorgfältig und zuverlässig		X		
Kann mit anderen zusammenarbeiten		X		
Schätzt die eigene Leistungsfähigkeit realistisch ein			X	

Sozialverhalten	X			
Hält die Regeln des schulischen Zusammenlebens ein	X			
Begegnet den Lehrpersonen respektvoll		X		
Begegnet den Mitschülerinnen und Mitschülern respektvoll		X		

Absenzen	Halbtage
entschuldigt	6
unentschuldigt	-

Datum/Unterschrift Klassenlehrperson: _____ Datum/Unterschrift Erziehungsbeauftragte: _____
2. Juli 2015

Die Bemerkungen auf dem Zeugnis sind allgemeine Hinweise zum Zeugnis in der Zeugnismappe sind für alle Zeugnisse gültig.

KANTON solothurn

Lernbericht zum Zeugnis

Geburtsdatum September 1999

Sekundarschule		B	Klasse	2
Schule	Oberstufe		Schuljahr	2014/2015
Klassenlehrperson			Semester	2

Für Schülerinnen und Schüler mit Massnahmen der Speziellen Förderung oder mit integrativen sonderpädagogischen Massnahmen erfolgt die Beurteilung der Fachleistungen in Form eines Lernberichts. Dieser bezieht sich auf diejenigen Fächer, in denen individuelle oder erweiterte Lernziele verfolgt wurden. Bei einer prospektiven (vorausschauenden) Verlangsamung werden die fachlichen Leistungen im ersten Jahr mit einem Lernbericht, im zweiten Jahr mit Noten dokumentiert (§§ 36 und 37bis Absatz 1 Buchstabe b des Volksschulgesetzes (VSG) vom 14. September 1969 sowie § 32 – 36 des Laufbahnreglements für die Volksschule vom 12. Juli 2010).

Deutsche Sprache

Gesamtbeurteilung
Semesterthemen:
- "Ein Traum vom Fussball" Lektüre
- Pro-Contra Aufsatz
- Verformen Konjunktiv
- Konjunktiv und indirekte Rede
- Satzglieder
- Zeichensetzung

Arbeitsbereiche

Hören
kann aufmerksam zuhören, aber nicht lange. Für ihn ist das Zuhören sehr anstrengend.

Sprechen
Das Vorlesen gelingt fast flüssig. Wenn er sich wohl fühlt, kann er frei sprechen und seine Gedanken und seine Meinung zu einem Thema äussern. Steht unter Druck, fehlen ihm die Worte.

Lesen und verstehen
verstehet einfache und übersichtlich gegliederte Texte. Manchmal bereitet ihm das Fachvokabular Probleme. Im Einzelfall mit der Förderlehrperson fragt viel nach, dabei ist er sehr hartnäckig. Im Klassenverband vermeidet das Nachfragen.

Schreiben
ist allgemein sehr gut im Memorieren und kann fehlerfreie Diktate schreiben. Aus dem selben Grund ist es für ihn einfacher, eine Zusammenfassung zu schreiben, als einen freien Text zu gestalten. Seine Texte sind sinngemäss und weisen einen roten Faden auf. Fehler passieren ihm dabei im Satzbau, der Rechtschreibung und der Grammatik.

Englische Sprache

Gesamtbeurteilung
Semesterthemen:
Ready for English: Unit 11 - 13
- Speaking (Satzstrukturen, Wetter, Familie)
- Verben im past
- Present / Present progressive
- Reading Comprehension / Writing (short texts)

Anhang 2: Fragebogen Online-Befragung

...Fortsetzung

KANTON solothurn	KANTON solothurn
Lernbericht Fortsetzung	Lernbericht Fortsetzung
Gesamtbeurteilung - Fortsetzung Arbeitsbereiche	Gesamtbeurteilung - Fortsetzung Er kann einzelne Sätze schreiben, wendet aber die grammatikalischen Regeln meist nicht richtig an.
Hören versteht die Hauptaussagen zu einfachen Hörtexten aus Alltag und Freizeit.	
Sprechen Wenn einen Text geübt hat, kann er ihn fast flüssend und mit nahezu korrekter Aussprache vorlesen. Er kann auch einfache Dialoge nach Vorgabe führen, wie z. Bsp. ein Interview durchführen oder im Restaurant etwas bestellen.	Geografie
Lesen und Verstehen Beim Lesen eines einfachen, kurzen Textes zu einem vertrauten Thema, versteht einzelne Informationen.	Gesamtbeurteilung Semesterthemen: - Aborigines - Australien - Wetter
Schreiben kann einfache, kurze und teilweise verständliche Texte verfassen. Seine Sätze sind manchmal korrekt, enthalten aber noch relativ viele Rechtschreibfehler. Grammatikalische Strukturen sind nahezu nicht vorhanden.	Geschichte
Bemerkung erreicht eine gute Gesamtbeurteilung weil er immer sehr gut auf Vocabularytests vorbereitet ist.	Gesamtbeurteilung Semesterthemen: - 1. Weltkrieg - 2. Weltkrieg - Kurzvortrag - Arbeitsdossier (Vor dem Krieg / Ziele Hitlers / Kriegsausbruch / Blitzkriege) - D-Day / Ende des Krieges - Antisemitismus
Französische Sprache	Kommunikation
Gesamtbeurteilung Bonne Chance: Étape 13 - 15 - Fautes des interviews - Les douze mois - Les verbes avoir, être et aller - La forme avec NOUS - Cherchez le contraire - Le temps et les quatre saisons - La forme avec ILS/ELLES	Gesamtbeurteilung Semesterthema: nimmt während jeder Lektion einmal mündlich am Unterricht teil. Gesamtbeurteilung Ziel noch nicht erreicht.
Arbeitsbereiche	Mathematik
Hören versteht die Hauptaussagen zu einfachen Hörtexten aus Alltag und Freizeit.	Gesamtbeurteilung Semesterthemen: Lernumgebungen aus dem Mathbau.ch - LU 10 Zins, Gewinn/Verlust und Steuer - LU 11 Geld kostet Zins, Geld trägt Zins - LU 19 Konkresse - LU 21 Maßkreuze mit negativen Zahlen - LU 23 Grundfläche mal Höhe
Sprechen einen Text geübt hat, kann er ihn fast flüssend vorlesen, dabei hat er eine nahezu korrekte Aussprache. Während des Unterrichts im Plenum, meldet er sich nur sehr selten. Hingegen bei einer mündlichen Partnerarbeit, bringt er sich ein.	Arbeitsbereiche
Lesen und Verstehen kann einen einfachen, kurzen Text zu einem ihm vertrauten Thema lesen und versteht einzelne Informationen.	Rechenverfahren kann Brüche erweitern, kürzen und optisch darstellen. Nach kurzer Auffrischung beherrscht er die vier schriftlichen Grundoperationen gut. Er kann Prozente ausrechnen, ausserdem weiss er, was die Begriffe Bruttolohn und Nettolohn bedeuten und was sie beinhalten (Monatslohn, Zulagen, AHV, IV, ALV...).
Schreiben	Sachrechnen

Anhang 2: Fragebogen Online-Befragung

...Ende.

 KANTON **solothurn**

Lernbericht Fortsetzung

Gesamtbeurteilung - Fortsetzung

..... kann zum Thema passende, einfache Sachrechnungen lösen, braucht dabei aber Unterstützung, weil er sonst schnell die Übersicht verliert.

Geometrie
LU 19: kann Kreisflächen und Kreissektoren berechnen.

Naturlehre

Gesamtbeurteilung

Semesterthemen:
- Verdauung
- Elektrizität/ Strom
- Blut/ Herz/ Lunge

Für dieses Fach konnte sich nicht motivieren und hat auch nicht für die Tests gelernt.

Hingegen hat er am Check S2 in Naturlehre sehr gut abgeschnitten. Dies hatte wohl damit zu tun, dass er die Experimente in einer Schülengruppe durchführen durfte, in der er sich wohl fühlte und sich einbringen konnte. Anschliessend gelang es ihm seine Erkenntnisse beim persönlichen Testteil am PC einfließen zu lassen.

Umgang mit Anforderungen

Gesamtbeurteilung

Semesterziel:
- ordnet täglich seine Arbeitsblätter in die richtigen Mäppli ein.

..... hat ein Ordnungssystem entwickelt. Dazu erstellte er Listen und klebte diese an die betreffenden Aufbewahrungsorte.
Auf diese Weise konnte er rasch aufräumen und gleichzeitig die Übersicht behalten. Das tägliche Einordnen funktionierte noch nicht ohne Aufforderung der Lehrperson.

Gesamtbeurteilung Ziel teilweise erreicht.

Bemerkungen

..... kann sehr gut auswendig lernen.
Komplexe und abstrakte Gedankengänge hingegen, fallen ihm schwer.
Um effektiv zu lernen ist er auf ein Beziehungsangebot angewiesen, dabei kann er einen beträchtlichen Ehrgeiz entwickeln.

Datum/Unterschrift Klassenlehrperson _____ Datum/Unterschrift Erziehungsberechtigte _____
2. Juli 2015 _____

Datum/Unterschrift Förderlehrperson _____
2. Juli 2015 _____

Die Bemerkungen auf dem Blatt «Allgemeine Hinweise zum Zeugnis» in der Zeugnismappe sind für alle Zeugnisse gültig.

Anhang 2: Fragebogen Online-Befragung

Meinungsumfrage zu Bewerbungschancen für Jugendliche mit individuellen Lernzielen

Aussagekraft der Lernberichte

8. Beantworten Sie folgende Fragen zum Lernbericht:

	- - nein	- eher nein	+ eher ja	+ + ja	keine Antwort
Sind Sie mit der Aussagekraft der Lernberichte zufrieden?	<input type="radio"/>				
Sind die Lernberichte zu umfangreich?	<input type="radio"/>				
Nehmen Sie die Lernberichte als einheitliches Dokument wahr?	<input type="radio"/>				
Liefern die Lernberichte die für Sie wichtigen Informationen?	<input type="radio"/>				
Ist der Lernbericht für Sie ein geeignetes Instrument zur Kompetenzeinschätzung eines Bewerbers?	<input type="radio"/>				
Stimmen die Aussagen der Lernberichte mit Ihren Erfahrungen mit diesen Jugendlichen in der Lehre überein?	<input type="radio"/>				

Anhang 2: Fragebogen Online-Befragung

Meinungsumfrage zu Bewerbungschancen für Jugendliche mit individuellen Lernzielen

Soll nützlicher Lernberichte

19. Bewerten Sie die Wichtigkeit folgender Kriterien für einen guten Lernbericht:

	sehr wichtig	ziemlich wichtig	eher unwichtig	unwichtig
Er soll eine einheitliche Form haben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Er soll auf den ersten Blick verständlich sein.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Er soll im Berufsjargon verfasst sein.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Er soll eine Zusammenfassung der letzten 4 Schulsemester sein anstelle von 4 einzelnen Lernberichten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es soll eine Note darauf stehen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es soll eine Mischung von Note und Text sein.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Er soll auch auf Schwächen hinweisen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Er soll eine Prognose über die Entwicklung des Jugendlichen abgeben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es soll eine standardisierte Kompetenzbeschreibung in Richtung der beruflichen Anforderungen sein.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Er darf nicht länger als zwei Seiten sein.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sonstiges (bitte angeben)

Anhang 2: Fragebogen Online-Befragung

20. Ich möchte gerne über die Gesamtauswertung der Untersuchung informiert werden.

Ja. Schicken Sie die Auswertung an folgende E-Mail Adresse:

E-Mail:

Anhang 3: Anschreiben Experteninterviews

Olivia Ceresola
SHP i.A. BeLoSe
Oberstufe Selzach
Schulhausstrasse 12
2545 Selzach
olivia.ceresola@belose.ch
Tel: xxx
Handy: xxx

2. August 2016

Ihre/Deine Interviewteilnahme

Sehr geehrte Frau...Herr....
Lieber

Nochmals herzlichen Dank für Ihr/Dein Einverständnis an einem Interview teilzunehmen. Wie bereits (telefonisch) erwähnt, geht es um eine empirische Untersuchung über Wirkung, Akzeptanz und Chancen der (R)ILZ-Zeugnisse mit Lernbericht der integrierten Sek. B Schüler als Selektionsinstrument im Bewerbungsprozess. Die Interviews dienen als Vorstudie und Themenexploration. Die Auswertung der Interviews bildet die Grundlage eines Fragebogens, der an Lehrbetriebe verschickt wird, welche im Kanton Solothurn niederschwellige (EBA) Ausbildungen anbieten (Stichprobe). Nebst der Auswertung der Fragebogen, werden die Interviews qualitativ ausgewertet und als Teilstudie bei den Ergebnissen und der Schlussevaluation berücksichtigt.

Die Untersuchung findet im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich statt. Die Daten werden vertraulich behandelt, anonymisiert und nach Abschluss des Projektes gelöscht.

Das Interview dauert zwischen 45-60 Minuten und ich möchte es ziemlich offen halten, damit ich Ihr/Dein Expertenwissen zum Thema möglichst umfassend erreichen kann. Wenn es Sie/Dich interessiert, welche Themenbereiche und Fragen ich vorbereitet habe, können Sie gerne /kannst Du gerne den Themenleitfaden im Anhang anschauen. Dies ist aber als Vorbereitung nicht notwendig, nur, wenn es Sie/Dich vorgängig interessiert.

Folgende Termine möchte ich Ihnen/Dir als Vorschläge unterbreiten:
(Ich bestätige Ihnen/Dir folgenden Termin, den wir bereits telefonisch vereinbart haben:)

~.....

~.....

Ich kann Sie/Dich an Ihrem/Deinem Arbeitsort oder, wenn Sie/Du lieber möchten/möchtest auch zuhause besuchen. Ein ruhiger Ort wäre von Vorteil, um das Gespräch aufnehmen zu können. Es ist auch möglich das Gespräch in der Schule in Selzach zu führen.

Ich schätze es sehr, dass ich Sie/Dich als Experten im Bereich (Politik, Berufsbildung, Beratung, Schule, Arbeitswelt,...) für ein Interview gewinnen kann und freue mich auf unser Gespräch. (Darf ich Sie/Dich bitten, mir kurz zu bestätigen wann und wo das Gespräch für Sie/Dich passen würde.)

Bis dahin grüsse ich Sie/Dich herzlich und wünsche Ihnen/Dir noch ein paar warme Sommertage.

Olivia Ceresola

Anhang 4:

Kategoriensystem

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

3KATEGORIE:	DEFINITION: Umfasst bezeichnet beschreibt stellt dar	ANKERBEISPIELE:	KODIERREGELN:	Anzahl Kodier-einheiten
D1 Familie				D1 = 5
	<p>Bezeichnet den Einfluss der Eltern oder den Erziehungsverantwortlichen auf die Berufswahl und den Stellenfindungsprozess ihrer Kinder. Stellt Erwartungshaltungen gegenüber den Berufsmöglichkeiten ihrer Kinder dar. Beschreibt die Qualität der Unterstützung der Eltern in Bezug auf die Berufswahl und den Stellenfindungsprozess.</p>	<p>R.J. 1:00:11 <i>Also Prestige ist von den Eltern her etwas sehr Wichtiges. Oder die Eltern übertragen ihre unausgeführten Berufswünsche auf das Kind. Das ist so das, wenn Eltern prestigegesteuert oder von den eigenen Interessen gesteuert das Kind beeinflussen. Und das andere ist, bildungsfremde Eltern oder nicht interessierte Eltern, die Null unterstützen, die nicht können oder auch nicht wollen, das sind die Brutalsten, denen einfach alles wuäh egal ist, gibt es auch. Oder auch Hergezogene, die das ganze System nicht kennen, eine Berufslehre nicht kennen und dadurch ist das auch nichts Gutes und ihre Kinder pushen, um in die Sek P zu gelangen und nachher in der Sek B ist es wahnsinnig schwierig für solche Eltern, bis man denen zeigen kann Weil die Lehre gibt es nur gerade bei uns und in unseren Nachbarländern und sonst studieren ja alle, man studiert Köchin in Italien und wenn man nicht sagen kann man studiert, dann ist ja das nichts wert.</i></p>	<p>Aussagen, die den Einfluss der Familie auf die Berufswahl bezeichnen</p> <p>Aussagen zu Erwartungshaltungen der Eltern ggü. der Berufsfindung</p> <p>Aussagen zu positiver und/oder negativer Unterstützung der Eltern auf die Berufswahl und den Stellenfindungsprozess</p>	
D2 Person				D2 = 24
D2.1 Person und Passung	<p>Personenbezogene Einflussfaktoren auf die Berufswahl und den Stellenfindungsprozess. Beschreibt förderliche oder hinderliche Merkmale der Selbst-, Sozial-, Methoden-, und Fachkompetenz. Beschreibt den Stellenwert von Tugenden im Stellenfindungsprozess. Stellt den Zusammenhang zwischen den</p>	<p>M.F. 22:00 <i>Wenn sich jemand sehr eignet charakterlich, d.h. freundlich im Umgang ist, sind dies wichtige Qualitäten, die Tugenden sind eben doch wesentlich, geht es gut. Aber wenn jemand verhaltensauffällig oder straffällig ist, wurde, dann wir es unglaublich problematisch für ihn.</i></p> <p>T.J. 1:17:30 <i>B: Und dies müsste im Vordergrund stehen, dass es nicht einen akademischen Abschluss braucht, dass man jemand ist. Dass er das was er macht, gut macht auf seiner Stufe</i> <i>I: Auf seinem passenden Platz...</i> <i>B: Auf seinem passenden Platz und das gut macht und so die Wertschätzung bekommt und die bekommt er in der Regel auch, das man sagt, dort hast du Platz und dort bist du ein Glied von dieser Kette, dass der Betrieb überhaupt</i></p>	<p>Aussagen zu Selbst-, Sozial, Methoden und Fachkompetenz in Bezug auf Berufswahl und Stellenfindungsprozess</p> <p>Aussagen zum Stellenwert von Tugenden</p> <p>Aussagen die Passung</p>	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

	Fertigkeiten der Person und den Anforderungen der Berufsausbildung dar (PASSUNG).	<i>läuft. Und das kann man nur mit Willen erbringen und zeigen, „ich mache mit, ich bin interessiert auf meiner Stufe“. Es braucht nicht jeder einen Dokortitel.</i>	zwischen Individuum und Berufsanforderungen betreffend	
D2.2 Person und Karrieren	Positive Entwicklungsverläufe. Beschreibt individuelle Karriereverläufe, die man Personen zuerst nicht zugetraut hätte.	T.J. 1:10:45 <i>Das sind Ausnahmen, aber wir haben immer wieder Fälle, die fangen in einer EBA an und aufs Mal sind sie in einer vierjährigen Lehre und machen Diagnostiker, gibt es immer wieder.</i> T.J. 31:14 <i>Das was er gut kann muss er besser machen als die anderen damit er das Fach, welches er nicht gut kann kompensieren kann.</i> R.S. 14:10 <i>Manchmal machen die ja den Knopf auf, auch mit ILZ, und niemand hat es ihnen zugetraut.</i>	Aussagen und Beispiele für positive Karriereverläufe. Erklärungsansätze für positive Entwicklungsverläufe	
D2.3 Person und Entwicklungsaufgaben	Bezeichnet wichtige Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz: Ablösung von den Eltern, Identitätsentwicklung, Neuausrichtung der sozialen Beziehungen, Berufsfindung, Sexualität, Rollenübernahme (vgl. Fend, 2003; Erikson, Havighurst). Beschreibt auch Entwicklungsrisiken und risikohafte Einflüsse der Umwelt auf die Entwicklung.	R.S. 19:05 <i>Es ist verrückt was die Jugendlichen alles erbringen müssen in ihrem noch jungen Alter und zu akzeptieren „ich habe ILZ“. Schon das, bis das ankommt. Die sind in der gleichen Klassen und doch nicht gleich. Und sie müssen sich gleichzeitig damit auseinandersetzen, dass sie pubertieren, der Körper verändert sich, das ist extrem es passiert schon ganz viel in ihrem Körper und ihrem Geist, Frau-Mann, Sexualität ist ein Thema und dann müssen sie noch Berufswahl... dann müssen sie noch wissen, was sie ein Leben lang machen wollen. Es nützt ihnen nicht so viel wenn wir ihnen sagen, dass sie ihren Beruf noch ändern werden. Wir erwarten von ihnen eine Entscheidung und go.</i>	Aussagen über Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz. Hinweise auf risikohafte Umwelteinflüsse für die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben.	
D3 Betriebe, OdA, AM				D3 = 17
D3.1 Wirtschaftliche Entwicklung	Beschreibt die Veränderungen in der Wirtschaft in den letzten 20-30 Jahren und ihre Folgen für Arbeitnehmende. Bezieht sich auf nationale und internationale Phänomene.	H.F. 45:30 <i>Ich denke die ganze Globalisierung im wirtschaftlichen Sinne. Dadurch dass, wenn man es auch politisch anschaut, letztlich wenn man ganz zurück geht an die Wurzel, liegt der Grund darin, dass das Erdöl viel zu billig ist. Das macht, dass der Transport um die ganze Welt herum im Vergleich zu den Löhnen viel zu günstig ist. Wenn dieses Verhältnis anders wäre, wenn der Transport im Vergleich zu der Arbeit teurer wäre, wäre vieles anders.</i> T.J 47:00	Aussagen zu konkreten wirtschaftlichen Veränderungen der letzten 20-30 Jahre Aussagen zu den Folgen für den Arbeitsmarkt	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

		<i>Hier in der Region wissen wir es selber, wir hatten PAPIRI, wir hatten SULZER, wir hatten ASCOM, die hatten in den niederschweligen Regionen ganz viele Arbeitsplätze, oder eine MIGROS, COOP, all die, diese Plätze gibt es gar nicht mehr. Weil, das hat man alles automatisiert, man braucht heute niemanden mehr, der Paletterolli herumschiebt, das macht heute der Roboter, es braucht heute niemanden mehr, der die Artikelnummern aufschreibt und sagt der Artikel kommt dahin, man hat einen Scanner, man macht das alle maschinell also automatisiert.</i>	Mutmassungen über Ursachen der wirtschaftlichen Veränderungen	
D3.2 Gestiegene Anforderungen	Beschreibt die höheren Erwartungen an fachlichen und überfachlichen Kompetenzen für Jugendliche in einer beruflichen Grundbildung. Beschreibt die Folgen der wirtschaftlichen Veränderung für schwächere Jugendliche im Arbeitsmarkt. Beschreibt die Folgen des neuen Berufsbildungsgesetzes (BBG, 2004) für schwächere Jugendliche.	R.J 47:10 <i>Früher hatten wir viele Sekundarschülerinnen, die einfach irgendwo arbeiten gegangen sind, und diese Arbeitsstellen, das Recht auf Arbeit, die gibt es alle nicht mehr. Man kann eine Ausbildung machen aber diese einfachen Arbeitsstellen, die gibt es fast gar nicht mehr. Das ist mal sicher eine Mordsschwierigkeit. Und unsere Erfahrung ist, es gibt nicht wenige, die später mit 22 noch den Knopf aufmachen, die halt vielleicht eine Warteschlange oder Lehrabbrüche haben und irgendwann später machen die den Knopf auf und dann geht es. Ich denke wir in der Schweiz, wir messen uns halt schon am Job, an den Papieren, die wir vorweisen können und wenn du nichts hast, bist du nichts. Daher schaut man überall, dass Jugendliche in eine Ausbildung rein kommen. I: Welche wirtschaftlichen Entwicklungen gefährden eine Eingliederung von schwächeren SuS in den Arbeitsmarkt? Welche wirtschaftlichen Tendenzen machen es zunehmend schwieriger für SuS, die Schwächen haben? B: Die Anforderungen der Berufe selber sind in den letzten Jahren extrem gestiegen, man hat auch gemerkt, ein Beispiel, der Automechaniker, da kann man sich noch etwas darunter vorstellen was der macht, das ist heute der Automobilmechatroniker, das ist ein solches Beispiel, da gibt es ganz viele. Der normale Automech ist heute so vom Niveau her eine hohe Fachkraft. Und dann wird diese Kluft immer höher.</i>	Aussagen über Auswirkungen der wirtschaftlichen Veränderung auf die Person (Jugendlichen). Aussagen über Auswirkungen des neuen Berufsbildungsgesetzes (BBG, 2004) auf die Person (Jugendlichen).	
D3.3 Arbeitsmarktchancen für schwächere Jugendliche	Beschreibt die Folgen der gestiegenen Anforderungen auf die Zulassungschancen und Berufswahlmöglichkeiten schwächerer Jugendlicher auf dem Arbeitsmarkt. Beschreibt das Spannungsverhältnis der Betriebe zwischen Ausbildungstradition	T.J. 01:34 <i>Oder wenn man die Industrie anschaut, die Industrie 4.0, die wollen die gar nicht mehr, mal böse gesagt. Die haben gar keinen Platz, die automatisieren nur noch alles so hoch, dass jemand der irgend ein Handicap hat und sei es noch so klein, einfach schlichtweg keine Chance mehr hat und das ist das, was mir am meisten Angst macht.</i> T.J. 10:38 <i>I: Ist man da in einem Spannungsfeld von zwischen Rentabilität und dem Anspruch oder der Tradition auszubilden zu wollen... Verantwortung übernehmen zu wollen...</i>	Fasst Wechselwirkungen zwischen den wirtschaftlichen Veränderungen und den gestiegenen Anforderungen zusammen in Bezug auf Arbeitsmarktchancen für	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

	und Rentabilitätsanspruch.	<i>B: Es ist ein Konflikt. ... Ja, das ist genau so. Das ist das, was ich feststelle, wo ich sagen muss, irgendwo sorgt sich der Betrieb, dass er überleben kann, dass ich etwas reinwirtschaften kann, klar weiss er, dass er dem auch etwas helfen kann, so sehe ich das, jeder Betrieb hat eine soziale Aufgabe.</i>	schwächere Jugendliche Spricht den Konflikt für Betriebe an, genügend Zeit für schwächere Lehrlinge zu haben und trotzdem rentabel zu bleiben.	
D4 Schule/ Lernorte				D4 = 13
D4.1 Schule Sek I	Aussagen welche die Aufgaben und Angebote der Sek I in Bezug auf die Berufsorientierung betreffen. Aussagen zu institutionalisierten Unterstützungsleistungen der Sek I im Berufsfindungsprozess. Aussagen betreffend der Aufgaben und des Rufs der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.	M.F. 9:04 <i>Das hat schon in der 7. Klasse angefangen, wie man das heute auch immer noch macht. Primär mal Identitätsfindung. In der 8. Klasse dann langsames Heranführen ans Erwerbsleben mit Betriebsbesichtigungen, vereinzelte Schnupperlehren. In der 9. Klasse mehr gezielte Schnupperlehren mit der Absicht eine Lehrstelle oder Anschlusslösung zu finden. Dies stand im Mittelpunkt neben dem gesamten Unterricht, den man natürlich hat.</i> R.S 01:55 <i>Die Heilpädagogen haben nicht einen so guten Ruf. I: Bei den Betrieben? B:Die sind nicht von diesem Planet. Die Realität sieht anders aus.</i>	Beschreibt Aufgaben und Angebote der Volksschule (Sek I) in der beruflichen Orientierung. Aussagen zu Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen.	
D4.2 Schule Sek II	Aussagen, welche die Abläufe, die Zusammensetzung und die Gründe für das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) betreffen. Aussagen zu Abläufen und Mechanismen der Berufsschule.	H.F. 8:30 <i>Wir haben die ganze Bandbreite. Der Anteil der Sek E SuS hat, ich weiss nicht aus welchem Grund, etwas zugenommen in den drei Jahren, wir sind inzwischen ca. bei einem Viertel. Vorher war es ein Achtel. Die haben meistens zu eng gesucht, waren verbohrt in einen Beruf. Es gibt auch solche, die irgendwelche Defizite haben, ohne dass sie vielleicht eine SF gehabt haben, die irgend in einem Bereich Defizite hatten, das gibt es natürlich auch, nicht unbedingt im schulischen Leistungsbereich aber sonst in einem Bereich, soziale Defizite oder so, die nicht so gut vermittelbar waren. Der ganze Rest ist immer noch schwerpunktmässig auf die Sek B, Sek K gibt es je nach dem ja auch noch.</i>	Aussagen betreffend der Abläufe, Mechanismen und Merkmale der schulischen Bildung auf der Sek II Stufe.	
D5 Politik				D5 = 4
	Bezeichnet Abläufe, Aufgaben und Zuständigkeiten des	E.A. 13:40 <i>Was macht die Abteilung Schulbetrieb, Wir machen alles Betriebliche, pädagogisch, didaktisch, methodisch, alle Themen alle Fächer , organisatorisch,</i>	Aussagen zu politischen Rahmenbedingungen des	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

	Volksschulamtes. Beschreibt politische Rahmenbedingungen der Integrationsbemühungen und der Speziellen Förderung im Kanton Solothurn. Bezeichnet den aktuellen Stand er SF und die Erkenntnisse des Schlussberichtes SF.	<i>kommunikativ, Neuentwicklungen aber auch Informationen und auch individuelle Beratungen aber auch Austausch, alles das, was in einer Schule passiert kann bearbeiten wir respektive kann man bei uns nachfragen. Wir VSA machen gute Rahmenbedingungen damit die Schulen gut unterrichten können.</i> E.A 1:43:00 <i>In den Köpfen der Leute muss das wachsen. Da ist das ganze pädagogische Verständnis drin, das Lern- Und Unterrichtsverständnis, da ist so viel drin und da haben wir noch ein grosses Arbeitsreservoir. Und ich finde die kontinuierliche Weiterarbeit von Bund, Kantonen, Gemeinden, Schulen ist gut angelegt, sonst würden wir nicht an erster oder zweiter Stelle stehen mit Innovationskraft Schweiz.</i>	Schulbetriebes und der Speziellen Förderung. Nur auf den Schulbetrieb bezogene Aussagen. Keine Aussagen die interinstitutionelle Zusammenarbeit betreffend.	
D6 Beratung				D6 = 10
D6.1 Unterstützung vor und während dem Übergang	Helfende, unterstützende und vermittelnde Angebote für Jugendliche im Berufsfindungs- und Stellenfindungsprozess. Keine direkt der Volksschule angegliederten Angebote. Umfasst Aussagen über Beratungs- und Unterstützungsangebote, die schon vor dem Übergang Sek I-Sek II oder während des Übergangs zum Tragen kommen. Umfasst Aussagen darüber wie Betriebe auf diese Unterstützungsangebote reagieren.	R.J 11:03 <i>I: Es gibt ja verschiedenste Beratungsinstitutionen, BIZ, CMBB, supported education, Jobcoaches, fiB, wie unterscheiden sich diese beratenden Stellen voneinander?</i> <i>B:.... Ich denke, was sicher Sinn macht ist, wenn die Institution sagen kann, wir sind spezialisiert auf etwas, wie zum Beispiel das CMBB, welches zuständig ist für Mehrfachproblematiken, wo sie als Vermittler schauen, was brauchen die jetzt wieder und die Leute zusammenführen. Etwas anderes ist noch das x-Talent,... , ja, das ist auch gut. Wir haben von unserer Institution her schon seit 13 Jahren diese sogenannte Berufswahlplattform, eben auch dieses Coaching, welches wir anbieten in den letzten drei Monaten der 9. Klasse. ...dass wir nachher mit stellenlosen Kaderleuten ehrenamtlich gezielt diese jungen Menschen unterstützen. Wenn wir Kenntnis haben, dass ein Schüler mit x-Talent arbeitet, dann ist der in dieser Lösung drin und kommt nicht noch zusätzlich zu uns und umgekehrt. Sonst man meint es immer gut, aber dann kommt am Schluss gar nichts dabei raus. Sonst bekommt der Betrieb von drei Leuten ein Telefon, und das ist auch nicht förderlich. Das ist so das, was ich kenne und dann gibt es noch Step4 für arbeitslose Jugendliche, das kommt für uns erst zum Tragen wenn sie keine andere Anschlusslösung gefunden haben und sich jugendarbeitslos melden müssen. Oder wenn sie einen Lehrabbruch haben.</i> <i>(15:17)B: Die SuS die während einer Lehre leistungsschwach sind können auch während der Berufsfachschule einer Lehre dieses fiB in Anspruch nehmen, mit denen haben wir aber nichts zu tun.</i> <i>(15:30) I: Wie werden die Unterstützungssysteme, die sie kennen in den Betrieben wahrgenommen?</i> <i>(15:37)B: Ich denke, und da rede ich wieder für unser Berufswahlplattform – Projekt, wenn ich Coache hatte, die direkt mit den Betrieben Kontakt aufgenommen haben und mit dem Jugendlichen in den Betrieb gegangen sind</i>	Alle Aussagen zu Unterstützungsangeboten vor oder während dem Übergang Sek I-Sek II. Institutionelle und auch private. Keine Aussagen, welche die Beratung im Zusammenhang mit der interinstitutionellen Zusammenarbeit erwähnen. Aussagen zu mutmasslichen Reaktionen der Betriebe auf Unterstützungsangebote.	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

		<i>und erklärt haben, dann durchs Band weg positiv und, dass die das eine gute Sache gefunden haben.... Die Betriebe sind froh darum.</i>		
D6.2 Unterstützung in der Berufsausbildung	<p>Helfende, unterstützende und vermittelnde Angebote für Jugendliche während der beruflichen Grundbildung. Umfasst Aussagen über Beratungs- und Unterstützungsangebote, die während der Berufsausbildung zum Tragen kommen. Umfasst insbesondere Aussagen wie Unterstützungsangebote Lehrabbrüche vermeiden helfen könnten. Umfasst Aussagen darüber wie Betriebe auf diese Unterstützungsangebote reagieren.</p>	<p>T.J. 1:15:43 <i>Das das Coaching ein Bestandteil werden würde von der Ausbildung, dass der, der will und der, der das braucht es beziehen kann. Das der wie eine Begleitung bekommt. Weil dadurch hätten wir die ganzen Lehrabbrüche besser im Griff, man kann den Lehrmeister unterstützen, es ist ja nicht jeder, der das braucht, aber der Teil, der das braucht, dass der dies hätte und dies bekannt machen.</i></p>	<p>Alle Aussagen zu Unterstützungsangeboten in der beruflichen Grundbildung. Institutionelle und auch private. Keine Aussagen, welche die Beratung im Zusammenhang mit der interinstitutionellen Zusammenarbeit erwähnen. Aussagen zu Unterstützung im Zusammenhang mit Lehrabbrüchen. Aussagen zu mutmasslichen Reaktionen der Betriebe auf Unterstützungsangebote.</p>	
D7 Selektion				D7 = 26
D7.1 Selektionskriterien	<p>Kriterien, die die Auswahl der Lehrlinge bestimmen. Selektionskriterien, welche bei allen Jugendlichen zur Anwendung kommen. Aussagen zu Kriterien, welche bei der Selektion eine Rolle spielen. Aussagen zur Gewichtung dieser Kriterien. Kritische Entwicklungen im Zusammenhang mit Selektionskriterien.</p>	<p>R.J. 43:04 <i>Da kommt es auch wieder ein bisschen auf den einzelnen Betrieb an. Die Noten, ich will nicht mit den Noten anfangen, die Noten sind schon etwas Wichtiges aber sehr sehr viele schauen um die soft skills, Benimmregeln, ganz einfache Sachen, ist das Bewerbungsdossier sauber oder kommt es mit Ecken daher, spricht es mich auch an, hat es ein Deckblatt drauf, damit kann man auch gewichten, ist das nicht so ein 0815 oder hat sich einer Mühe gegeben und hat noch die Firma drauf. Und die meisten lassen ja auch schnuppern und das macht sicher die Hälfte Wert. Also wenn ich jemandem eine Chance gebe mit vielleicht einem etwas schlechteren Zeugnis, und der dort alles andere richtig macht, der hat die Lehrstelle im Sack. Und eben das ist pünktlich, freundlich und strahlen, Danke sagen, wenn man in der Cafeteria eine Cola bekommt, etwas ganz einfaches und Blickkontakt und nicht immer am Natel sein und getrauen Fragen zu stellen, der Händedruck, das kann man alles trainieren. ... Die</i></p>	<p>Aussagen zu Selektionskriterien, welche grundsätzlich alle SuS betreffen. Nicht speziell nur ILZ-Zeugnisse. Aussagen zur Wertigkeit der Selektionskriterien. Aussagen zu kritischen Entwicklungen in Bezug auf die rigide Anwendung von Selektionskriterien.</p>	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

		<p><i>Sozialkompetenz, die wird sehr geschätzt.</i> E.A. 1:20:26 <i>I: Also die ganze Performanz, der Auftritt, die Tugenden... (1:20:32) B: Das ist eine der Grundvoraussetzungen, die die das nicht mitbringen, die können nicht landen, Punkt. Und nachher kommt alles Fachliche.</i> R.S. 04:21 <i>Es ist ganz klar das Verhalten welches scheitert. Die Zeugnisse werden so gelesen, zuerst gehen sie zu den soft skills, ordentlich und pünktlich etc. nachher schauen sie die Schulstufe an.</i> H.F. 29:14 <i>Ich denke, dass sie bei anspruchsvollen Berufen und Berufen mit mittleren Ansprüchen schon sehr stark auch an den Noten gemessen werden. ... wahrscheinlich hängt es auch zusammen mit dem Schultyp, das ist wohl nicht zu trennen.</i> R.J. 51:50 <i>Und dann sagen die, „ dann nehme ich halt lieber keinen, als dass ich mir einen Sek B Schüler aufhalse, der es nicht durchhält“, es tönt dort genau gleich teilweise. Und dann bleiben diese Lehrstellen, das sind verdammt gute Lehrstellen, dann bleiben diese Lehrstellen offen. Wir staunen wie viele gute Lehrstellen und auch gute Betriebe, die das sind, die offen bleiben ... (vgl. Statistik geschickt per Mail von Renate i. Ordner Kontakte)</i></p>	<p>Aussagen zu Zulassungschancen speziell für ILZ ist unter D10 kodiert.</p>	
<p>D7.2 Einstellungen der Betriebe</p>	<p>Einstellungen der Betriebe in Bezug auf die Rekrutierung schwächerer Jugendlicher. Persönliche Bereitschaft und Betroffenheit Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf anzustellen. Aussagen zum Ausbildungsbewusstsein der Lehrmeister. Möglichkeiten und Grenzen, welche diese Einstellungen beeinflussen.</p>	<p>M.F. 47:53 <i>Es kann sein, dass er ganz persönlich betroffen ist. Ich kenne Lehrmeister, die mir sagten: „Ich möchte keinen aus der Sek E, ich nehme lieber einen Guten aus der Sek B“. Das scheint eine persönliche Einstellung gewesen zu sein. Dann sind es vielleicht auch ganz persönliche Lebenserfahrungen. Dass jemand den Aufstieg geschafft hat, der davor schwach gewesen war und trotzdem den Aufstieg in der Wirtschaft gemacht hat. Oder jemand hat am Arbeitsplatz eine Nische, die er gerne ausfüllen möchte mit jemandem, der den Job übernehmen würde. Also aus rationellen, wirtschaftlichen Gründen und Überlegungen.</i> R.J. 17:50 <i>wenn ich vielleicht einen kleineren Betrieb habe, der sozial eingestellt ist, vielleicht selber sagt, „ich war auch selber kein guter Schüler und heute habe ich ein eigenes Geschäft, also ich gebe so einem eine Chance“, dort kommt man durchaus noch so rein. Aber ich denke das grosse Gros, jetzt kommt wieder der Zeitdruck, Gelddruck und alles, die sagen, wenn ich im Voraus nur etwas merke, dass es Probleme geben könnte oder es sind Probleme da dann lieber nicht.</i> R.S. 56:10 <i>Um denen wirklich eine Chance zu geben. Ganz viele. Da müssen wir aufpassen, dass wir die Wirtschaft nicht vergraulen. Es gibt wirklich ganz tolle</i></p>	<p>Aussagen zur Motivation der Lehrmeister, Jugendliche mit Handicap einstellen zu wollen. Aussagen zu Einstellungen und Möglichkeiten aus Sicht der Betriebe einen Lehrling mit besonderem Bildungsbedarf einzustellen. Aussagen zu Faktoren, die diese Einstellungen verändern.</p>	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

		<p><i>Wirtschaftsleute, die genau denen explizit eine Chance geben. Explizit.</i> M.F. 57:59 <i>Das hängt vom Lehrmeister ab. Er muss wissen, dass er sich während zwei, wenn es gut kommt während drei Jahren mit dem Lehrling beschäftigen muss... Es gibt solche Lehrmeister, die haben keine Zeit und lassen sich nicht darauf ein.</i></p> <p>R.J. 35:30 <i>die haben keine Zeit, um mit so einem Jungen sich hinzusetzen und gross zu fragen, wie geht es in der Schule oder mit dem zu lernen oder Bücher durchzuschauen. Der Gewerbler will jemanden, der selbständig ist. Und bei denen hat man wohl das Gefühl, da muss man wohl dreifach hinschauen und was mache ich dann, wenn der nicht durchkommt, dann ist mein Betrieb, mein Name überall, dann kennt man uns im Verband, da spielen halt solche Dinge auch mit.</i></p>		
D8 Bildungsqualifikationen / Zeugnisse				D8 = 28
D8.1 Definition ILZ	Definitionen der Befragten zu ihrem Verständnis von individuellen Lernzielen. Aussagen zu ihrem Alltagsverständnis von ILZ.	<p>H.F.14:32 <i>Also individuelle, auf die Möglichkeiten des einzelnen Lernenden zugeschnittene Lernziele, Ziele, die etwas fordern aber grundsätzlich erreichbar sein soll, so, wie man den Lernenden etwa einschätzt.</i></p>	Antworten auf die Frage Nummer 3 im Leitfaden des Interviews	
D8.2 Noten im Zeugnis	Fachleistungen werden in den Bildungsqualifikationen mit Noten ausgewiesen. Aussagen zur Interpretation und zum Stellenwert der Noten sind relevant, sowie Aussagen, die den Stellenwert der Noten in Bezug zu einer EBA Ausbildung stellen. Umfasst auch Verbesserungs- und Veränderungsvorschläge in Bezug auf Noten in den Schulzeugnissen. Aussagen, die den Zusammenhang zwischen	<p>M.F. 30:20 <i>Ich würde den Fokus primär weniger auf die schulischen Leistungen legen. Wenn eine EBA ausgeschrieben ist, würde ich mich nach dessen Kriterien orientieren. Die ILZ und der Lernbericht würden für mich gar noch nicht stark ins Gewicht fallen.</i></p> <p>H.F. 1:00:45 <i>Grundsätzlich fände ich es trotzdem gut, wenn man Kompetenzen beschrieben würde und in einer Art zusammenfassen, dass es lesbar wird, als einfach Noten zu machen.</i></p> <p><i>I:Verstehe ich Dich richtig, du würdest lieber Kompetenzen beschreiben und keine Noten machen, mehr so wie ein Lernbericht.</i></p> <p><i>B: Ja mehr so wie ein Lernbericht aber es müsste aber in einem Raster sein, sodass es alle gleich machen, dass es standardisiert ist. Mit einer Zusammenfassung müsste man einen ersten Eindruck bekommen. Nicht, dass man zuerst zehn Seiten lesen muss, bevor man eine Vorstellung bekommt.</i></p> <p>H.F. 1:02:20</p>	Aussagen zum Stellenwert der Noten im Selektionsprozess. Aussagen zu Kritikpunkten an der Handhabung von Noten und Veränderungsvorschläge dazu. Aussagen zum Zusammenhang zwischen Kompetenzbeschreibungen und Noten.	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

	Noten und Check S herstellen.	<p><i>So etwas gäbe einen guten Überblick über die Teilkompetenzen und wo der Schüler genau steht. Und dann kann es noch einen weiteren Detaillierungsgrad haben.</i></p> <p><i>I: Welche Chancen siehst Du für Deinen Wunsch im Lehrplan 21?</i></p> <p><i>B: Da haben wir mal die Kompetenzbeschreibungen. Dies scheint mir eine gute Grundlage etwas daraus machen. Da sehe ich gewisse Ansätze wie die Anforderungsprofile.</i></p> <p>H.F. 1:02:50</p> <p><i>Check S gefällt mir nicht so wahnsinnig, diese zufälligen Ausnahmen die sie wieder machen. Wir haben es im Französisch angeschaut, es ist unbrauchbar. Die Werte, die Punkte sind so nah beieinander, da gehen die Notenwerte weiter auseinander von Sek B dreieinhalb bis Sek E fünfeinhalb. Die Grundlagen von den Kompetenzen, wären dort auch vorhanden aber die Umsetzung von diesem Check S ist nicht das, was es bringt. Man müsste zusammengefasste Kompetenzbeschreibungen explizit lesen können und nicht Punkte anschauen gehen, sonst ist man ja wieder bei den Noten.</i></p>		
D8.3 ALS (Arbeits-, Lern-, und Sozialverhalten / die „Kreuze“	ALS sind Teil des Volksschulzeugnisses. Sie werden in einer Tabelle mit Kreuzen ausgewiesen. Aussagen zur Interpretation und zum Stellenwert der „Kreuze“ im Selektionsprozess.	<p>T.J. 14:00</p> <p><i>Und meistens hat es dann auch noch damit zu tun, dass die Kreuze auf der anderen Seite sind und den Teil schauen wir am meisten an, vor den Noten. Das ist einfach so, die Verhaltensmerkmale haben wir jetzt auch angepasst und ein bisschen überarbeitet auf Grund davon, dass auch Politiker gefunden haben, die kann man ja nicht interpretieren, man weiss ja nicht was dahinter ist. Und jetzt haben wir in einer Arbeitsgruppe die ganzen Verhaltensmerkmale angepasst. Aber trotzdem, diese Kreuze, die schauen wir als erstes an und nachher geht man hoch...</i></p>	Aussagen zu dem ALS-Teil der Volksschulzeugnisse. Aussagen zum Stellenwert und zur Interpretation davon.	
D8.4 Lernberichte	Lernberichte sind eine in Textform gehaltene Beschreibung der Aktivitäten, der Kompetenzen und der Zielerreichung im jeweiligen Fach von Schülern mit ILZ. Sie werden hinter das Zeugnisblatt gelegt. Aussagen zur Interpretation und zum Stellenwert der Lernberichte im Selektionsprozess. Aussagen zur Wahrnehmung der Lernberichte in ihrer Form.	<p>R.J 30:00</p> <p><i>Aber eigentlich, wenn man sich die Zeit nimmt, die Schulzeugnisse genau anzuschauen, dann muss man sagen, das ist eigentlich viel wertvoller als irgendeine vier oder eine fünf. Und wenn ich herauslesen kann, was ist das Defizit oder was kann er, dann kann ich für mich entscheiden in meinem Beruf, was muss man da können, passt der oder ist das Risiko zu gross.</i></p> <p>H.F. 25:00</p> <p><i>Ich denke es müssten dort irgendwie Kompetenzbeschreibungen drin sein, womit der Berufsbildner etwas anfangen kann damit. Und man kommt so langsam auch mit diesen Anforderungsprofilen, manchmal formulieren die Berufsverbände oder die verantwortlichen aus der Branche solche Kompetenzen. Wir haben selber ein Projekt mit dem Fokus Mathematikkompetenzen, und ich denke, wenn man von beiden Seiten her Kompetenzen formuliert, dann kann man mal etwas vergleichen. Ich habe in diesem Zusammenhang Erfahrungen gemacht, dass man bei verschiedenen Berufen zwei- oder dreijährige, dass</i></p>	Aussagen zu Lernbericht. Aussagen zum Stellenwert und zur Interpretation davon. Aussagen zu Kritikpunkten an Lernberichten und Verbesserungswünsche.	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

	<p>Umfasst Aussagen zum Soll nützlicher Lernberichte (formal) für die Betriebe.</p>	<p><i>Volksschullehrer extrem erschrocken sind, wie wenig es in einem Teil der Berufe braucht, beispielsweise Mathematikkompetenzen,...</i></p> <p>M.F. 22:53</p> <p><i>Ich bin der Meinung, dass man grundsätzlich in einem Lernbericht versuchen sollte, das Positive hervorzuheben. Aber man darf nicht schummeln, sonst hat man nachher die Quittung indem der Lehrmeister einen darauf anspricht, die Unwahrheit erzählt zu haben. Man soll realistisch formulieren, wo die Schwierigkeiten sind, d.h. wo der Jugendliche Probleme hat. Man muss die in einem Lernbericht kommunizieren, man kommt nicht drum rum. Man kann nicht vorspielen.</i></p> <p><i>I: Gibt es für dich eine Richtlinie bezüglich Umfang und Details?</i></p> <p><i>B: Die letzten Berichte, die ich gemacht habe, waren 2-2.5 Seiten. Und zwar auf den Ebenen von wie verhält sich der Jugendliche sozial bis zu seinen ausgewiesenen Leistungen, was kann er, was nicht.</i></p> <p><i>I: Wenn ein Lehrmeister nun diese Bewerbung bekommt und die Zeugnisse anschaut, wie lange sollte dies für den Lehrmeister in Anspruch nehmen?</i></p> <p><i>B: Der Aufwand sollte nicht zu gross sein. Sonst legt der Lehrmeister die Bewerbung beiseite. Die Lehrmeister sind sehr beschäftigt, da liegt es zeitlich nicht drin, zwei Stunden detailliert zu schauen. Sie möchten klare und deutliche Unterlagen. Auch wenn ich 2.5-seitige Lernbericht schreibe, wird dem Lehrmeister schon beim Anlesen klar, um was es genau geht. Es muss ein roter Faden im Bericht sein, sodass es für den Lehrmeister spannend bleibt.</i></p> <p>T. J 20:15</p> <p><i>Und ich denke der Bericht sollte einfach aussagen, was seine Leistung ist, was er kann und was man ihm zumuten kann. Prognostisch. Ich denke, das wäre für einen Betrieb wichtig, dass es damit etwas anfangen kann, dass er darauf aufbauen kann.</i></p> <p>H.F. 23:36</p> <p><i>Ja, unterschiedlich, an Teil Orten ist irgend ein Blatt noch dabei und an Teil Orten ist noch ein ganzer Stoss dabei, das durchschaue ich nicht ganz, wie das zustande kommt von der Ausführlichkeit her von den Berichten oder, ob das zusammengefasste sind oder ob es Vollversionen oder zusammengefasste Versionen gibt. ... Was mir einfach aufgefallen ist, weil alle diese Dossiers durch meine Hände gehen, die sind vom Umfang her sehr unterschiedlich.</i></p>		
D9 ILZ-Zeugnisse				D9 = 24
D9.1 Bekanntheit der ILZ-	<p>Bekanntheit bedeutet, wissen die Betriebe, was ILZ-Zeugnisse sind. Geläufigkeit der ILZ-Zeugnisse.</p>	<p>T. J. 14:30</p> <p><i>Aber trotzdem, diese Kreuze, die schauen wir als erstes an und nachher geht man hoch und dann erschrecken viele und sagen, „was soll ich mit dem</i></p>	<p>Aussagen zur Bekanntheit, Geläufigkeit und Vertrautheit der</p>	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

<p>Zeugnisse</p>	<p>Beschreibt wie vertraut und wie geläufig die ILZ Zeugnisse bei den Betrieben sind.</p>	<p><i>machen?“, weil sie nichts damit anfangen können damit, weil man es nicht kennt, man kennt es viel zu wenig. Jemand der damit zu tun hat, sieht ja „Moment schnell, wir haben zwar einen Sek B Schüler, der muss vielleicht nicht einmal so schlecht sein, jetzt muss ich halt diese lesen gehen und schauen, was ist da dahinter. Aber das Hauptproblem ist, dass der Betrieb damit nicht umgehen kann und nicht böse gemeint aber er kennt es nicht. Woher auch. Er kennt es von nirgends.</i></p> <p>T. J. 26:54</p> <p><i>Also sind wir ehrlich, ich habe Garagisten, die wissen nicht einmal was das heisst, da machen wir uns nichts vor. Und dann gibt es sicher solche, die das wissen oder solche die sagen, „ja das könnte wohl schon noch nach individuellen Lernzielen heissen“. Also ich bin überzeugt, dass weiss noch mancher nicht, was das heisst. Aber das ist nicht nur im Autogewerbe so. ... Auf einmal ist das einfach so gekommen, böse gesagt. Aber ich bin überzeugt, man hat ein Schreiben gemacht, 100%, wenn wir googeln gehen, finden wir etwas. Da kam bestimmt ein Rundschreiben vom Kanton Solothurn ABMH, in dem Deutsch wie sie halt schreiben, eben in dieser Sprache, ist nicht böse gemeint es ist einfach so und das kommt einfach nicht an.</i></p> <p>R. J. 25:09</p> <p><i>Und bei den Betrieben habe ich das Gefühl, kann es sein, dass sie nicht wissen, was indi. ILZ heisst. Die dann einfach sagen, „das ist ein komisches Zeugnis und ich habe da noch andere Dossiers, die ich verstehe“ und dann wird das vielleicht auch gleich wegfallen. Es gibt auch solche, die das suchen und sich damit auseinandersetzen.</i></p> <p>T.J. 40:41</p> <p><i>Ich denke es läuft wieder darauf hinaus, ob der Betrieb weiss, was das ist. Und dann geht es schon etwas in die Verschleierungstaktik hinein, es könnte schon etwas in diese Richtung gehen.</i></p>	<p>Betriebe mit den ILZ Zeugnissen und mit dem Begriff „nach indiv LZ“, der im Zeugnis so formuliert werden muss.</p>	
<p>D9.2 Akzeptanz der ILZ-Zeugnisse</p>	<p>Anerkennung der ILZ-Zeugnisse. Beschreibt die Bereitschaft, sich mit den teilweise aufwändigeren ILZ-Zeugnissen auseinander zu setzen. Beschreibt Hindernisse die die Anerkennung von ILZ-Zeugnissen verringern. Beschreibt Bedingungen, die die Akzeptanz von ILZ-Zeugnissen ermöglichen.</p>	<p>R. S. 14:50</p> <p><i>Es ist einfach aufwändig, wenn ich jemanden bekomme mit ILZ. Dann habe ich viel mehr zu tun, um mich in dieses Zeugnis einzulesen. Noten sind für mich definitiv einfacher.</i></p> <p>R. J. 29:31</p> <p><i>Dort muss man auch viel Zeit haben, und das ist das, was halt auch nicht immer so gegeben ist, dass man dort sagt, ich will eine vier oder fünf sehen, als Handwerker oder so,“ ich will da nicht gross lesen müssen, ich bin auch nicht so lesegeübt“, eben in diesen Berufen oder so.</i></p> <p>R. S. 8:30</p> <p><i>Weil mit den ILZ, das sind so lange Zeugnisse. Wenn man sich überlegt, die Betriebe müssen 20-30 Bewerbungen und dann noch so lange Zeugnisse</i></p>	<p>Aussagen zur Bereitschaft die ILZ-Zeugnisse zu lesen. Aussagen die die Bereitschaft negativ beeinflussen. Aussagen, die die Bereitschaft positiv beeinflussen.</p>	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

		<p>durchlesen, dann nehme ich lieber die Noten. Weil die Zeit habe ich nicht, es ist in keinem Betrieb nur jemand angestellt der sich mit Bewerbungen auseinandersetzt.</p> <p>H. F. 15:33</p> <p>Ich finde vor allem diese ILZ Zeugnisse, die nur in einzelnen Fächern individuelle Lernziele haben, da kann man die Lernenden besser einschätzen, wo sie ungefähr stehen als vorher, oder immer noch, diese Sek K Zeugnisse, weil man dort eigentlich überhaupt nicht weiss, woran sich die Noten in der Sek K orientieren. Dies ist in dem Sinn eine Verbesserung, wenn einer aber so durchs Band ILZ hat, dann ist es auch wieder schwierig, dann kann man das auch wieder nicht einordnen.</p>		
D9.3 ILZ als Etikett (Labelling, Stigma?)	<p>Umfasst Zuschreibungsprozesse zwischen den ILZ-Jugendlichen und ihren ILZ-Zeugnissen. Auslegung und Bewertung der ILZ-Zeugnisse. Aussagen, die die Haltung gegenüber den ILZ-Zeugnissen zum Ausdruck bringen. Beschreibt innere (latente) und äussere (manifeste) Bewertungen den ILZ-Zeugnissen gegenüber. Beschreibt Aussagen die ILZ-Jugendlichen einzuordnen versuchen.</p> <p>Beschreibt Vermutungen über Problematiken im Zusammenhang mit ILZ.</p>	<p>R.J. 20:12</p> <p>Mittlerweile weiss ich, dass meistens hinten an einem Zeugnis hintendran einfach irgendwelche Blätter hängen oder, manchmal mit ganz ausführlich beschrieben und manchmal mit ganz kurzen Texten.</p> <p>H.F. 22:05</p> <p>Was ich mich etwas frage ist, manchmal sind es ein zwei Blätter und manchmal ist es ein ganzer Stoss von Blättern, die dabei sein, dann frage ich mich, liest das überhaupt jemand in einem Betrieb oder so? Ich denke eher nicht. Vielleicht wirkt es sogar abtossend, dass sie denken, „uiuiui, ist der so problematisch, dass man so viel schreiben muss“... Ich denke, wenn das quantitativ zu viel ist, dann stelle ich mir vor, dass der, der selektioniert eher abweisend ist und sagt, „so viel Problematisches“.</p> <p>R. J. 32:57</p> <p>hmm, eben, wenn ich so ein Zeugnis bekomme ganz ehrlich, dann denke ich „oh je“ so, oder. Eben ich habe das Gefühl, die haben ein doppeltes Bündeli, wenn ich bei den Fächern sehe, wo sie noch Noten haben eine Viereinhalb oder dann nachher das hier (die schlechten Kreuze) dann sage ich eben wirklich, „ou scheisse“. Das sage ich dem nicht aber ich denke es... Ich denke, wenn man hier keine externe Unterstützung hat, dann wird es happig, oder man muss eine Zusatzschlaufe machen oder irgendetwas, Berufsvorbereitungsjahr, Startpunkt Wallierhof, wo er nochmals ein Jahr Zeit bekommt, um reifer zu werden...</p>	<p>Aussagen über die Auslegung, Bewertung von ILZ-Zeugnissen.</p> <p>Aussagen über negative Zuschreibungsprozesse zwischen ILZ-Zeugnissen und den ILZ-Jugendlichen.</p> <p>Aussagen über positive oder neutrale Zuschreibungsprozesse zwischen ILZ-Zeugnissen und den ILZ-Jugendlichen.</p>	
D10 Zulassungs- chancen				D10 = 23
D10.1 Gute und neutrale Zulassungs-	<p>Bedingungen und Einstellungen, die dazu führen, dass Bewerber mit einem ILZ-Zeugnis im</p>	<p>T.J. 35:25</p> <p>Man muss wie den Kontakt herstellen können, das Papier alleine reicht nicht. ... So eine Bewerbung kann man aufwerten indem man sie persönlich abgibt. Bei einer Bewerbung ist das halt immer so, einfach nur die Bewerbung schicken ist</p>	<p>Aussagen über Bedingungen und Einstellungen, welche die</p>	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

<p>chancen +</p>	<p>Stellenfindungsprozess bessere, gleichgute oder neutrale Chancen haben im Vergleich zu Bewerbern ohne ILZ. Aussagen zu positiven Bedingungen und Einstellungen aus Sicht der Betriebe und der Person. Aussagen zu positiven strukturellen Bedingungen.</p>	<p><i>das eine. ... Irgendwie muss man versuchen, einander kennen zu lernen, ich sehe da im EBA Tag eine Chance dafür, dass man den noch ausbauen könnte.... das ist für mich der Eintritt, dass der Mensch und der Lehrbetrieb zusammenkommen.</i> T.J. 42:42</p> <p><i>Also nachher, wenn ich den Menschen sehe, die Schnupperlehre. Und das muss der Einstieg sein für einen, der individuelle Lernziele hat, der muss eine Schnupperlehre machen können. ... die „Erlebnisstage Beruf“ für die 7. und 8. Klasse, während zwei Wochen kann man einen Tag in den Beruf/Betrieb rein und genau dort interessiert ein Zeugnis niemanden. Der Schüler kann sagen welchen Beruf er sich anschauen will, der Betrieb bietet an, ich melde mich an und dann gehe ich. Keiner sagt, ich darf nicht gehen. Und irgendwie müsste uns dies gelingen, dass man in diese Richtung etwas anbieten könnte, dass dieser Schüler hier (ILZ Schüler) sich anmelden kann und dann steht der am Montagmorgen um acht Uhr auf der Matte mit einer individuellen Lernzielbegleitung und sagt, „so und jetzt sagst du mir was hier alles zu machen ist“. Und wenn man dort nachher zeigen könnte, „he ich kann auch etwas“, das wäre das grösste Eintrittsticket habe ich das Gefühl. ... Man muss eine Türe aufmachen.</i> R.S. 09:12</p> <p><i>Ich denke ILZler können das ausmarken, wenn man selber vorbei geht. Wenn es schriftlich steht, dann steht noch kein Mensch dahinter, wenn ich die Bewerbung aber persönlich vorbei bringe, das macht Eindruck. Wenn ich selber anrufe und vorbeigehe, das heisst, wow der/die getraut sich etwas. Wir unterschätzen allgemein den persönlichen Kontakt.</i> T.J. 29:52</p> <p><i>Der Betrieb, der wirklich EBA nimmt, der gibt dem eine Chance. Ich habe festgestellt, wir haben aber nicht mehr viele, das ist so, die die es haben, die sind recht weit in Bezug auf was heisst das hier überhaupt, die sind weiter als der, der drei- und vierjährig ausgebildet. Weil er sagt, „ich habe einen sozialen Auftrag und das will ich erfüllen“.</i> T.J. 40:00</p> <p><i>Aus den Kleinklassen früher, so war das, dort war halt immer so das unsichere Gefühl, „wollen wir den, kommt das gut?“, und das denke ich kommt man halt weniger drauf bei denen (ILZ SuS), man sieht halt einfach oben Sek B und höchstens dann die individuellen Lernziele, ich denke, das ist sicher nicht negativ.</i></p>	<p>Zulassungschancen für ILZ Bewerber als:</p> <ul style="list-style-type: none"> - förderlich oder - neutral oder - nicht hinderlich <p>beurteilen. Aussagen zu positiven strukturellen, persönlichen und betrieblichen Bedingungen und Einstellungen.</p>	
<p>D10.2 Ungünstige Zulassungs-</p>	<p>Bedingungen und Einstellungen, die dazu führen, dass Bewerber mit einem ILZ-Zeugnis im</p>	<p>T. J. 28:25</p> <p><i>...ich denke, wenn die Betriebe hier das (ILZ-Zeugnis) anschauen und sagen, ich biete nur 4-jährige Lehren an, dann kommt so einer gar nicht in die Auswahl. ... Im Moment haben sie noch die etwas bessere Chance aber die</i></p>	<p>Aussagen über Bedingungen und Einstellungen, welche die</p>	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

<p>chancen -</p>	<p>Stellenfindungsprozess ungünstige, schlechtere oder keine Chancen haben im Vergleich zu Bewerbern ohne ILZ. Aussagen zu negativen Bedingungen und Einstellungen aus Sicht der Betriebe und der Person. Aussagen zu negativen strukturellen Bedingungen.</p>	<p><i>Bildungsverordnungen der einzelnen Berufe sagen ganz klar, „das musst du können, wenn du zu uns kommst“. Weil wenn du diesen Beruf durchlaufen willst und am Schluss gibt es eine Lehrabschlussprüfung, ob gut oder schlecht, die ist für alle genau gleich und die muss man einfach bestehen und das ist ein Thema. Und ich denke schlussendlich, einfach wird es der nicht haben, dieser Mensch.</i> R.J. 46:30 <i>Mit einem ILZ-Zeugnis ist es sicher schwieriger als ohne.</i> T. J. 41:30 <i>Im Normalfall bekommt er ja ein Zeugnis und kann schauen, „ah der hat da einen Fünfer Schnitt, da viereinhalb, die Kreuze sind auch dort drüben, doch, das könnte passen. Die Noten passen zum Beruf“. Jetzt bekommt er etwas anderes (ILZ Zeugnisse), wo man nicht mehr sagen kann, die Noten passen zum Beruf und dann fängt das Problem an, jetzt hat er vielleicht noch eine andere Bewerbung, wo er das vergleichen kann, dann ist der Fall wieder klar, dann nimmt er den und lässt den anderen fallen. Dann muss die soziale Ader schon unheimlich stark sein, dass er sagt, „ja ich gebe dem jetzt trotzdem eine Chance“, und da machen wir uns glaube ich nichts vor, das ist sehr idealistisch.</i> T.J. 45:00 <i>Wenn man nur nach dem hier (ILZ Zeugnis) geht, und eben nochmals, wenn zwei Bewerbungen auf dem Pult liegen, geht dieser der Noten hat und der andere geht nicht. Und vielleicht tut man ihm ja Unrecht aber das weiss man ja nicht.</i> R. S. 20:50 <i>Nicht jeder der ILZ hat ist einfach komplett unreif, zurückgeblieben und unterentwickelt. Das ist denke ich bei ILZ halt noch so ein bisschen das Stigma und das stimmt ja gar nicht. Gerade mit ILZ können sie eine sehr hohe Sozialkompetenz haben, was in ganz vielen Berufssparten wirklich gefragt ist.</i> R.J. 37:30 <i>Und hier (bei den ILZ-Zeugnissen) ist es ungefähr dasselbe. Wenn man einmal weiss was das ist, dann heisst es „ah das ist der Werkklassenschüler“, das geht Jahre, bis so etwas ausgemerzt ist.</i> H.F. 56:23 <i>Das man überhaupt jemanden näher anschaut mit einem solchen Zeugnis, ich weiss nicht, wo dort die Kriterien sind. Ich sehe da keine Unterschiede in den Anschlusslösungen mit dem Wechsel von Sek K zu Sek B mit individuellen Lernzielen.</i></p>	<p>Zulassungschancen für ILZ Bewerber</p> <ul style="list-style-type: none"> - erschweren oder - negativ beeinflussen oder - verhindern <p>Aussagen zu negativen strukturellen, persönlichen und betrieblichen Bedingungen und Einstellungen.</p>	
<p>K1 Interinstitutionelle Zusammen-</p>	<p>Wer: IIZ zwischen v.a. Bund, Kantone, SBFI, EDK, BIGA, BBT, VSA, ABMH, Wirtschaftsverbände,</p>			<p>11 = 42</p>

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

arbeit (ILZ)	Sozialversicherungen)			
K1.1 Information und Aufklärung	Bemühungen der Institutionen Informationen zu Neuerungen in der Sek I, Bildungsreformen und Selektionsinstrumenten auszutauschen. Aussagen betreffend Informationsanlässen dazu, die stattgefunden oder nicht stattgefunden haben. Aussagen über die Erreichbarkeit der Informationen an alle Bezugspersonen. Konkrete Aussagen, wo und wie man ILZ-Zeugnissen zum ersten Mal begegnet ist. Ideen und Vorschläge zum verbesserten Informationsfluss und Austausch in Bezug auf Instrumente der SF und Möglichkeiten für SuS mit ILZ	<p>M.F. 29:10 <i>Das ABMH (Amt für Berufsbildung an Mittel- und Hochschulen in Solothurn) zum Beispiel hat und macht Informationen an die Lehrbetriebe: Welche Sekundarstufe kann was, was heisst individuelle Lernziele. Die Lehrmeister sollten soweit kommen, dass sie dies differenzieren können. Dabei gibt es solche, die es immer noch nicht richtig können. Diesen Informationsfluss muss man unbedingt stärken.</i></p> <p>T. J 1:06:00 <i>Da muss aber der Betrieb mitmachen aber es geht auch dort nur über die Berufsverbände, wenn die nicht mitmachen, ist man chancenlos. Da kann lange ein Kanton einladen und informieren und Vorschläge unterbreiten, da kommt der Teil, der sich schon immer interessiert hat und die anderen nicht. Und wenn man dies über den Berufsverband macht kann man vielleicht etwas mehr Leute ansprechen aber auch nicht alle.</i></p> <p>T.J. 15:00 <i>Man muss eines sehen, ein Grossteil der Betriebe, sind viele darunter, die nur alle drei Jahre einen Lehrling nehmen oder alle vier Jahre oder alle zwei Jahre. Je nach Dauer der Lehre. Die nehmen nicht jedes Jahr und dann nur einen. Und dann wissen die von Mal zu Mal nicht mehr, wie es ausgeht. Es ist dasselbe mit dem Stellwerk oder jetzt mit dem CheckS2/3, die haben noch nicht einmal gewusst wie man ihn schreibt kommt schon wieder der Nächste. Wir haben keine Kontinuität. Und dies kann man ihnen wirklich nicht verübeln.</i></p> <p>R.J 40:55 <i>Gehen Sie mal in die Betriebe fragen, wer weiss, was ein BVJ ist, das weiss auch fast keiner. Und das gibt es jetzt auch schon länger. Vorher hiess das Vorlehre, schade haben sie die Bezeichnung geändert, das hätten sie behalten sollen, weil das kannte man langsam, und jetzt gibt es die Vorlehre nicht mehr aber es ist so wie das gleiche, es heisst einfach anders. Aber auch dort, die Betriebe kennen das nicht.</i></p> <p>H.F. 14:58 <i>Woher kennst du diese ILZ-Zeugnisse, wo hast du diese zum ersten Mal gesehen?</i> <i>B: Bei den Bewerbungen an uns, müssen sie das Volksschulzeugnis beilegen und dann sehe ich all die Zeugnisse, die da kommen...</i> <i>I:Also du hast sie zum ersten Mal in einem Dossier gesehen?</i> <i>B In einem Dossier genau.</i></p>	Aussagen über Informationsveranstaltungen und Informationswege bezüglich Instrumente der Sek I im Allgemeinen und der SF im Speziellen Aussagen über die Erreichbarkeitsquote der Adressaten (Betriebe) durch diese Information und Verbesserungsvorschläge, diese Quote zu erhöhen. Aussagen, welche die Kontinuität des Informationsflusses zwischen VSA, ABMH, Ausbildungsbetrieben und Elternhaus (Jugendliche) betreffen. Konkrete Aussagen, zu wo und in welcher Form man die ILZ Zeugnisse zum ersten Mal gesehen hat	14
K1.2	Aussagen über den Effekt eines	M.F. 49:30	Zustimmende und	6

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

<p>Anreiz- oder Belohnungssystem für Betriebe</p>	<p>Anreiz- oder Belohnungssystem für Betriebe, wenn sie Jugendliche mit Handicap in die Berufsausbildung nehmen würden. Aussagen darüber, ob so ein System hilfreich wäre für die Zugangschancen. Aussagen zum Allgemeinen Sinn und Zweck so einer Einrichtung.</p>	<p><i>Es ist einfach heikel, es ist ein zweischneidiges Schwert. Man muss sich dann ja auch mit diesen Jugendlichen beschäftigen. Da reicht es nicht einfach dem Lehrmeister etwas Geld zu geben. Es braucht eine Ausbildung dazu, sodass sich jemand fachgerecht um den Jugendlichen kümmert. Und für das zahlen wir etwas. Vielleicht gibt es da Firmen, die mitmachen und zu begeistern wären. Ich sehe es aber als heikel an. Wie sichert man die Qualität? Wie bekommt man die Garantie, dass auch etwas getan wird?</i></p> <p>T.J. 49:55</p> <p><i>...ich werde überhaupt nicht reich damit, das ist überhaupt nicht das Thema, aber es hat etwas dazu beigetragen, dass diese Arbeit die ich für so einen Menschen mache auch wertgeschätzt wird. Und das ist das welches fehlt. Heute hat man einfach ein Handicap, dass ein Betrieb mehr Aufwand mit so einem hat, das hat er, da kommen wir nicht drum herum, der, der eine vierjährige Lehre macht, der läuft relativ selbständig, der andere läuft nicht selbständig. Und dies gäbe so eine kleine,... es geht nicht darum dabei reich zu werden, aber es gibt eine Wertschätzung an denjenigen, und auch eine Anerkennung, „du, unser System hilft dir ein wenig mit“.</i></p> <p>T.J. 52:00</p> <p><i>Es geht nicht darum zu sagen, ich bekomme Tausende von Franken, nur im Sinne der Anerkennung und Wertschätzung, und das was ich hier noch mache, das ist auch ein Auftrag von der Gesellschaft, schlussendlich sind das ja auch Leute von der Gesellschaft. Das wäre eine Möglichkeit, ja.</i></p> <p>T.J 52:45</p> <p><i>Finde ich ja auch richtig, weil die machen ja auch etwas mehr für die Gesellschaft als die anderen also soll man denen auch helfen. Aus dieser Optik heraus, könnte ich mir dies (Belohnungssystem) durchaus vorstellen. Weil in den Köpfen ist das schon, man weiss ja dass es diese Menschen mit Handicap gibt, das weiss man schon, es geht nicht darum, dass das ein Erwerbszweig wird, sondern wirklich nur die Wertschätzung. Und oft misst man es halt einfach über den Frankenbetrag, das ist so. Dass man sagen kann, doch der Kanton hilft, dass diese Leute unterkommen, das könnte funktionieren.</i></p>	<p>ablehnende Antworten. Alle Antworten auf die Frage 11 im Leitfaden des Experteninterviews.</p>	
<p>K1.3 Konkrete Projekte in der IIZ</p>	<p>Bezeichnet alle konkreten Vorhaben, realisierten Projekte und Leitbilder die zwischen den Institutionen (Bund, Kantone, SBFI, EDK, BIGA, BBT, VSA, ABMH, Wirtschaftsverbände, Sozialversicherungen) zustande gekommen sind oder noch im</p>	<p>T.J 14:10</p> <p><i>Das ist einfach so, die Verhaltensmerkmale haben wir jetzt auch angepasst und ein bisschen überarbeitet auf Grund davon, dass auch Politiker gefunden haben, die kann man ja nicht interpretieren, man weiss ja nicht was dahinter ist. Und jetzt haben wir in einer Arbeitsgruppe die ganzen Verhaltensmerkmale angepasst.</i></p> <p>E.A 31:43</p> <p><i>Auch mit der ganzen Durchlässigkeit nicht nur in der Sek I auch in der Berufswelt, dort hat man viele aufbauende Strukturen ergänzt. ... Und die</i></p>	<p>Aussagen zu konkreten Leitlinien, Projekten, Guidelines und Übereinkünften zwischen den Institutionen in Bezug auf die Sek I, die Sek II und dem Übergang. Keine Aussagen über die</p>	<p>7</p>

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

	Gänge sind.	<p><i>Berufswelt hat auch erkannt, dass sie gut ausgebildete Arbeitnehmende brauchen. M. macht sich stark für die Nachholbildung. Man sagt sich wir brauchen gute Leute in unseren Betrieben.</i></p> <p>E.A. 50:20</p> <p><i>Das mag ja sprachlich nicht eine Meisterleistung sein „Schule für alle“ aber inhaltlich ist es eine Meisterleistung, weil die Partnerinnen und Partner, die Einwohnergemeindeverband, Schulleitungsverband, LSO, Departement des Inneren, Departement für Bildung und Kultur sich auf diesen Text geeinigt haben mit diesem Inhalt. Das ist in dieser Stärke neu gewesen.</i></p>	Qualität der Projekte und/oder ihrer Umsetzung.	
K1.4 Networking mit Ausbildungs- betrieben	Aufbau und Pflege von gegenseitigem Kontakt zwischen den Lehrpersonen und Beratungspersonen der Sek I und den Berufsausbildenden. Bemühungen, welche darauf zielen den persönlichen Kontakt zwecks Vermittlung von Lehrstellen mit den Lehrstellenverantwortlichen herzustellen. Veränderungen in der Qualität dieser Netzwerke im Verlaufe der Zeit.	<p>R.J. 05.01</p> <p><i>Die Jugendlichen mit der ganzen Entwicklung von der Technik. Früher gab es noch kein Internet oder die Handys, da hat man noch viel mehr vielleicht auch die Betriebe selber besser gekannt und gesagt, „ah dort, den kenne ich, geh vielleicht mal dorthin, das ist nicht einer der gerade losbrüllt, wenn jemand kommt und noch nicht gerade weiss was man fragen und sagen sollte. Das hat man heute schon auch noch, aber das hat abgegeben. Also wir sind früher auch noch viel mehr raus in die Betriebe, das Team ist einen Berufszweig oder auch kleine Betriebe besuchen gegangen und hat eine Betriebsführung gemacht, mit den Leuten geredet und dort auch einfach gemerkt, wie die ticken und hatte dann hier am Tisch wieder das Gespür, der passt dorthin oder nicht in diesen Betrieb. Und das machen wir nicht nicht mehr aber einfach viel weniger. Es hat in der Zwischenzeit auch andere Führungskräfte gegeben, die sagen, all diese Informationen finden sie auch auf dem Internet ihr müsst nicht mehr zu uns kommen und Spesen generieren oder Ähnliches.</i></p> <p>M.F. 33:50</p> <p><i>Wenn ich es mit vorher vergleiche, hängt sicher viel davon ab, was ein Heilpädagoge leisten kann in Bezug auf Berufsintegration mit dem Jugendlichen und im Gespräch mit Lehrmeistern. Dies ist ein entscheidendes Kriterium. Da müsste man den Fokus mehr raufhalten. Wie kann man im Voraus schon erreichen, dass die Lehrmeister nicht ablehnend reagieren.</i></p> <p><i>(34:18)I: Wie könnte man die Benachteiligung reduzieren helfen? Gibt es ein Instrument?</i></p> <p><i>(34:27)B: Engagement, Gespräche führen mit den Lehrmeister. Wenn du 30 Jahre in einer Gemeinde, warst, dann hast du Beziehungen zu den entsprechenden Leuten aufgebaut.</i></p> <p><i>(34:48)I: Wie könnte man dies institutionalisieren? Beispielsweise sind diese Beziehungen als Abgänger der PH ja noch nicht da. Wie muss man da vorgehen?</i></p> <p><i>(35:20)B: Erstes Kriterium ist, dass man unter den Lehrpersonen probiert, sich zu organisieren und einander bestärkt...Vielleicht weiss ein Kollege über noch freie Stellen etwas und man hat so Erfolg. Vielleicht kann man unter</i></p>	Aussagen, welche den Aufbau von direktem Kontakt und Netzwerken zwischen den LPs und den Beratungspersonen der Jugendlichen der Sek I mit den Lehrmeistern der Sek II betreffen. Aussagen zur Qualität des <i>Networking</i> von früher und heute. Aussagen zum Bedarf bezüglich <i>Networking</i> .	7

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

		<p>den Lehrpersonen eine Organisation aufbauen, das ist wieder Aufwand. Vielleicht sollte man auch wieder anfangen, das haben wir gemacht gehabt, Lehrmeister einzuladen.</p>		
<p>K1.5 Wünsche und Verbesserungen an die IIZ</p>	<p>Beschreibt Mängel in der IIZ und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und Jugendliche mit Handicap im Speziellen. Beschreibt Szenarien, wie die IIZ weiterentwickelt werden könnte sodass verbesserte Angebote zur beruflichen Eingliederung von Jugendlichen mit BB zur Verfügung stehen. Diskutiert konkrete Ideen und Bedürfnisse zur verbesserten Integration und zum Verbleib von Jugendlichen mit BB im ersten Arbeitsmarkt</p>	<p>H.F. 53:15 <i>Vielleicht gibt es die Möglichkeit, entsprechende Arbeitsplätze in der freien Wirtschaft zu unterstützen, anstelle, dass man sagt, jemand sei entweder nicht bildungsfähig im ersten Arbeitsmarkt und er geht in die WEBO und macht da etwas oder eben er kann eine EBA Lehre machen. Es sollte etwas dazwischen geben wo der Jugendliche unterstützt würde.</i> <i>(54:04) I:Also finanziell unterstützt?</i> <i>(54:05) B: Ja. Es gibt ja bereits Einzelfälle, ich hatte schon solche. Ich denke da gäbe es noch mehr Möglichkeiten.</i> <i>(54:12) I:Dass es etwas mehr Zeit gibt?</i> <i>(54:14) B:Genau.</i> R.J. 1:20:30 <i>...einfach, dass man denen so etwas sensationell Gutes anbieten kann, die einfach noch nicht soweit sind, aus welchen Gründen auch immer.</i> <i>(1:20:45) I: Also so eine Art Brutkasten.</i> <i>(1:20:50) B:Ja. Klar nicht für immer...</i> M.F. 56:00 <i>Das Fach Berufsorientierung wurde jetzt ja in der 9. Klasse reduziert, abgeschafft, das ist schlimm. Da fände ich es wesentlich. Denn die Jugendlichen müssen wissen, was sie erwartet. Es reicht nicht 2x schnuppern zu gehen. Es kommt eine ganz andere Welt auf sie zu. Es würde sogar Sinn machen, Jugendliche, die Mühe haben in einem Betrieb vorübergehend zu platzieren, dies mit einer gewissen Flexibilität. Die Praxis ist wichtig. Im Besonderen für Jugendliche mit spezieller Förderung. Damit könnte der Zugang erleichtert werden, damit sie wissen, was sie erwartet. Das Liftprojekt gehört da rein.</i> R.S. 01:08:00 <i>Alle diese Stellen haben so ein extremes Gärtleindenken.</i> <i>(01:08:04) I: Worum geht es da? Um Macht?</i> <i>(01:08:08) B: Im Endeffekt schon. Mein Gärtlein ist mein Gärtlein, don't touch it! Das habe ich noch und nöcher erlebt. Und ich arbeite mir all diesen Stellen zusammen, hey das ist ein Albtraum mit denen zusammenzuarbeiten. Weil es ist immer jemand schuld. In diesen Gremien die du genannt hast muss immer jemand der Sündenbock sein. Es gibt keine Schuld. Entweder es ist in die Hose gegangen, dann evaluiert man wieso und geht weiter und probiert etwas Neues. So kommt man weiter.</i> </p>	<p>Umfasst Aussagen über Problematiken in der IIZ. Benennt Szenarien zur Verbesserung der beruflichen Eingliederung von Jugendlichen mit BB und/oder deren Verbleib im ersten AM. Benennt kritische Entwicklungen durch die IIZ oder durch fehlende IIZ. Benennt Brennpunkte, die noch verbessert werden müssen in und durch die IIZ.</p>	<p>8</p>
<p>K2 Migration</p>				<p>12 = 4</p>

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

	<p>Aussagen zu Bewerbungsmechanismen im Zusammenhang mit jungen Migranten und Migrantinnen. Aussagen zu Entwicklungen im Bewerbungs- und Selektionsprozess im Zusammenhang mit der Migrationsproblematik in den letzten 20 Jahren.</p>	<p>E. A. 27:50 <i>Vor 20 Jahren waren sie nicht erwünscht, hmm nein vor 20 Jahren fand die Lehrstellenoffensive I und II statt, zum Beispiel „heiss mal Hakan und bekomme ne Lehrstelle“ war auf einem Plakat. Insbesondere zwei und mehrsprachige Jugendliche hatten dort Schwierigkeiten eine Lehrstelle zu bekommen. Alle. italienisch, serbisch, türkisch, kroatisch wurde beobachtet wegen dem –ic in der Bewerbung, also auch dort hatten sie es schon schwer und danach vor zwei bis drei Jahren hatten sie es immer noch schwer, haben 50 Bewerbungen geschrieben, Dossier verschickt, zum Teil eine Rückmeldung bekommen, zum Teil nicht und jetzt heisst es, sie sind sehr begehrt. Jetzt hat es mehr Lehrstellen als Jugendliche. Was halt mitspielt ist immer die Frage von Angebot und Nachfrage.</i></p>	<p>Aussagen die ausschliesslich auf die Migrationsproblematik im Stellenfindungs- und Bewerbungsprozess hinweisen. Keine Aussagen, die Migration und ILZ in Verbindung bringen.</p>	
<p>K3 Integration und Spezielle Förderung KT. SO</p>				<p>13 = 7</p>
	<p>Massnahmen, welche alle Menschen in ein gemeinsames System miteinbeziehen. Massnahmen, welche den Zustand der Separation aufheben. Aussagen zu Einstellungen und Auswirkungen der Integration bzw. Separation. Aussagen zur Umsetzung der Integrationsmassnahme <i>Speziellen Förderung</i> im Kanton Solothurn, zu ihren Ursachen und zu ihren Auswirkungen.</p>	<p>R. S. 7:10 <i>Integration ist das Thema, was heisst integrieren? Die SuS Sek B sind doch nicht blöd, die SuS sehen das auch, logisch fallen die ab mit den ILZ. Weil sie es wirklich schwieriger haben. Sie reden doch mit ihren Klassenkameraden und bewerben sich auf dieselben Stellen. Ein guter Sek B Schüler kann sich definitiv an einem anderen Ort bewerben als ein schwächerer Schüler der noch ILZ hat. Es ist nicht so, dass dieser keine Chance hätte aber der grosse Ablöscher kommt dann in der Peer drin. Sie sagen sich ich bin in der Sek B, mein Kollege auch, warum bekomme ich keine Lehrstelle? ... Bei diesen ILZ, da sollte man unbedingt nochmals über die Bücher. Ich weiss nicht, ob ganz viele einfach wohler sind in einer Werkklasse und der Betrieb weiss klar was auf ihn zukommt.</i></p> <p>M.F. 39:55 <i>Hast du das Gefühl, es sei zu wenig auf die Basis gehört worden?</i> <i>B: Ja, ganz sicher. Man hat einfach über die Köpfe hinweg entschieden. Man hätte die Leute von der Basis mit ins Boot hereinnehmen müssen. Dabei ist viel know how verloren gegangen. Plötzlich haben viele Gemeinden auf die Integration umgestellt, obwohl noch nicht klar war, wie das ablaufen soll und eine längere Übergangsfirst sinnvoller gewesen wäre, da hatte ich übrigens in einer Arbeitsgruppe mitgearbeitet. Auch wenn es für den VSA nicht gut tönt, man hat voreilig begonnen, im Sinne von „probiert einfach mal“.</i></p>	<p>Aussagen welche positive und negative Haltungen und Einstellungen der Integration bzw. der Speziellen Förderung Kt. SO gegenüber ausdrücken.</p>	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

		<p>M.F. 1: 11:15 <i>Mit dem integrativen System habe ich Zweifel, ob die Ressourcen reichen, um mit der speziellen Förderung etwas zu erreichen. Denn mit grossen Klassen und wenigen Förderlektionen wird es schwierig, den entsprechenden Jugendlichen gerecht zu werden. In der Sek K haben wir viel mehr Lektionen gehabt zur intensiven Beschäftigung. Das hat eine tiefere Beziehung gegeben als Lehrperson.</i></p> <p>E. A. 1:16:30 <i>Und Pisa ist natürlich für uns eine Erlösung gewesen, dass das endlich klar war und ausgesprochen werden durfte. Weil vorher war es für uns, die an der Schule für alle gearbeitet haben, immer ein Thema, dass es Benachteiligungen gibt, das heisst, dass das System Benachteiligungen erzeugt, und dies durfte wie nicht ausgesprochen werden und jetzt darf es ausgesprochen werden, jetzt darf es auch bearbeitet werden, das ist doch immerhin schon gut.</i></p>		
K4	Gemeinsame Sprache ?			14 = 6
	<p>Sprachschwierigkeiten und Verständnisprobleme zwischen den Institutionen. Gründe warum Verständnisschwierigkeiten zwischen den Institutionen entstehen. Folgen dieser sprachlichen Schwierigkeiten und Einfluss dieser Verständnisschwierigkeiten auf den Bewerbungserfolg der ILZ SuS.</p>	<p>R.S. 17:30 <i>...all diese Leute in den Betrieben, ..., die reden eine ganz andere Sprache als wir. Was denen helfen würde ist, dass wir in ihrer Sprache das sagen können.</i></p> <p>R.S. 1:15:22 <i>... und dann sagt man (Sozialdienste, Schule, Heilpädagogen), ja die Wirtschaft will nicht. Bis du sicher. Dass die Wirtschaft nicht will? Dann heisst es, ja dort ist ja niemand ausgebildet, um mit Schwierigen umzugehen. Wirklich? Vielleicht muss man mit den Schwierigen..., vielleicht werden ja die durch unser Gesäusel erst schwierig? Wenn du einsteigst und sagst: „Ja jetzt schauen wir mal was du denn gerne hättest“, wenn ich Beistand bin, hey, da bekomme ich Vögel. Fragst du jeden Tag in der Klasse „was hättet ihr heute gerne“? Das ist nicht das Leben. Die lassen sich von der Wirtschaft nichts sagen und die Wirtschaft lässt sich, weisst du, es ist nicht dieselbe Sprache. (!)</i></p> <p>T. J. 25:30 <i>Ich stelle immer wieder fest, wenn irgendjemand kommt vom Amt der das aus der theoretischen Seite her bringt, der zum Teil noch gar nie in einem Betrieb gearbeitet hat, die den akademischen Weg gemacht haben, die sind hervorragend ausgebildet aber das nutzt alles nichts, wenn man es nicht rüber bringen kann. Es ist wichtig, wie kann ich es rüber geben. Kann ich die Leute in den Bann ziehen und das ist hier genau dasselbe. Darum meine ich, wenn wir das hinbekommen würden, dass wir eine Sprache hinbekommen, wo der Lehrbetrieb auch aufnimmt und verstehen kann, dann ist die Chance auch am</i></p>	<p>Aussagen zu Verständnisschwierigkeiten zwischen den Institutionen aufgrund vom unterschiedlichen sprachlichen Duktus und der unterschiedlichen Sprachmanier. Aussagen inwiefern diese Schwierigkeiten den Stellenfindungsprozess bei ILZ SuS beeinflussen.</p>	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

		<p>grössten, dass man damit (ILZ Zeugnis und Lernbericht) auch etwas machen kann.</p> <p>T.J. 23:30 <i>Das Amt darf dabei sein, das ist keine Frage, kann ihren Teil dazu beitragen aber sie sprechen nicht dieselben Leute an, sprechen nicht dieselbe Sprache. Sie haben nicht dieselbe Sprache, es ist einfach anders. Man versteht sie zwischendurch einfach nicht, es ist so. ... die sind ganz woanders, es ist eine andere Welt.</i></p> <p>T. J. 23:58 <i>Eben, genau, darum habe ich gesagt, es ist sehr abhängig davon, wie diese Person das verfasst, verpackt. Kann die das so schreiben, dass der andere nachkommt und das ist ein Hauptmerkmal. Bei uns in der beruflichen Grundbildung hat es nicht alles Akademiker, die jede Sprache verstehen, wir reden zum Teil hemdsärmelig, wenn man diese Sprache nicht erwischt, dann hat man Pech gehabt, dann interessiert es den anderen gar nicht, der sagt „ was soll ich damit, ich kann das gar nicht lesen, das will ich gar nicht“ er liest es gar nicht mehr, ist erledigt. Und genau dort ist der springende Punkt, man muss schauen, dass die Betriebe das auch lesen, dass sie es aufnehmen.</i></p>		
K5 Soziale Verantwortung				15 = 10
	<p>Bezeichnet das Handeln und Denken nach sozialen, ethischen und ökologischen Gesichtspunkten. Bezeichnet auch negative Folgen einer fehlenden sozialen Verantwortung. Beschreibt Gefahren und Tendenzen, welche der sozialen Verantwortung zugegen laufen.</p>	<p>T. J 11:50 <i>Ich denke es gibt nichts anderes, jeder muss seinen Anteil dazu beitragen, sonst geht unsere Gesellschaft dann irgendwann nicht mehr weiter. Nur mit Automatisieren reicht es nicht, das geht nicht, es braucht das andere halt trotzdem auch. Das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Und wenn wir diesen nicht wahrnehmen, wenn wir dort nicht weiterkommen, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo 20-30% der Leute einfach keine Arbeit mehr haben.</i></p> <p>T. J. 48:41 <i>Die Gesellschaft will das ja gar nicht mehr, die wollen doch alle immer einen perfekten Service, ja wie kann man einen perfekten Service machen, wenn man eine Null-Toleranz hat? Da kommt jemand in einen Kundendienst, der durchaus eine gewisse Tätigkeit machen kann, aber man akzeptiert ja nicht, dass der nicht gleich schnell redet oder nicht gleich schnell denkt und vielleicht muss der Kunde auch noch einen Schritt auf ihn zu machen und sagen, „komm zusammen...“, das macht es ja auch spannend aber da ist die Gesellschaft gar nicht bereit dazu.</i></p> <p>R.J 50:39 <i>Ich denke, dass eine Anschlusslösung immer schwieriger wird, dass eine</i></p>	<p>Aussagen zum eigenen sozialen Handeln. Aussagen zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Tendenzen, welche die soziale Verantwortung ablehnen. Aussagen zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Tendenzen, welche eine Eingliederung von schwächeren Jugendlichen in den Arbeitsmarkt erschweren.</p>	

Anhang 5: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse – Experteninterviews (nach Mayring, 2010)

		<p><i>Jugendarbeitslosigkeit immer höher wird. Jetzt gerade haben wir die Situation der geburtenschwachen Jahrgänge und da sagt vielleicht auch noch eher ein Betrieb ich schaue mir einen oder zwei mehr an und dann ist auch mal so ein schwacher Schüler dabei und dann hat der eine Chance sein Potential zu zeigen. Das ist jetzt gerade der Vorteil, aber wenn das dann wieder ändert, passiert mit ihnen eben genau diese Kluft, die immer grösser wird.</i></p> <p>R. S. 43:25</p> <p><i>Gestern hat die Hohe Linde eine Apéro riche gemacht in der IV, da kann manches Catering einfach einpacken. Und all diese Lernenden standen dort hinter dem Tresen, hee, hee, sie haben gegläntzt und sie haben nachgeschenkt, sie haben nachgefragt, die Platten nachgetragen, es friert mich fast, das ist so....wow, und das, das freut mich.</i></p> <p><i>I: Man darf also nicht immer nur rentabel denken?</i></p> <p><i>B: Nein, nein. Die haben etwas gemacht, das wird ja bezahlt, also wenn wir diese..., die Gesellschaft wird sensibilisiert, ich habe gefragt, kann man denn die auch privat anheuern? Ja, die Hohe Linde kann man privat anfragen. Die machen Catering. Das sagt eben niemand, es liegt an uns allen. Solche Sachen sind viel zu wenig bekannt. Ich bezahle das viel lieber über das Catering auch wenn es etwas teurer ist als über die Steuern. Dann weiss ich wo es hin geht. Das Menschenrecht steht jedem zu, wenn ich etwas Sinnvolles machen kann, kann ich auch stolz sein auf mich.</i></p> <p>R. J. 57:00</p> <p><i>... ich handle einfach selber so, dass wenn ich einem Betrieb einen Auftrag vergebe, dass ich schaue, welche Betriebe bilden Lernende aus und dann die berücksichtige die Lernende ausbilden, weil ich sage, das ist unser Nachwuchs.</i></p> <p>R.J. 1:06:10</p> <p><i>„ich kann etwas ändern, ich, dadurch, dass ich es mache“,</i></p>		
--	--	---	--	--

Name Interviewer: F1
Funktion: anonymisiert
Ort, Datum:
Dauer des Interviews: 1.15 Std
Zusammenfassung/Fazite:
<ul style="list-style-type: none"> - Informelles Networking – direkter Kontakt - Kontakt LPs zu Ausbildnern, informelle Wege - Immigrationswelle aus dem Osten 1995 plötzlich viele Migranten - Projekt mit Stadt, Begleitung der Jugendlichen in der Lehre=sehr erfolgreich - Tugenden sind wichtig - Sich beim Schnuppern zeigen - Möglichst viel und frühe Praxiserfahrung, BO wieder aufnehmen im 9.SJ - Separation war erfolgreicher wegen mehr Ressourcen, kleineren Klassen, tieferer Beziehung S-LP
Allgemeine Bemerkungen:
<ul style="list-style-type: none"> - Sehr heiss, angenehme Atmosphäre
Transkribiersystem: teilweise selektiv und geglättet
B= Befragter I= Interviewer

Zeit: Wer: Text:

- (00:00) I: Einleitung, Bedankung beim Befragten, Erläuterung Ziele der Masterarbeit an der HFH:
Mit dem neuen Integrationssystem bewerben sich die Schüler mit einem Zeugnis mit reduzierten individuellen Lernzielen und entsprechendem Lernbericht. Meine Frage ist, wie werden diese Bewerbungen mit ILZ-Zeugnisse als Selektionsinstrument in den Betrieben wahrgenommen, wie wird das handgehabt wenn sie selektionieren. Wie kommt das in den Betrieben an. Ich habe 2 Zugänge: Zuerst mache ich qualitative Interviews um das Thema zu erfassen; Interviews mit Experten mit verschiedenen Standpunkten – Du bist jetzt von der schulischen Seite, wie auch xy – die Du sicher auch kennst vom VSA und von der Pilotgruppe. Die Interviews werden dann analysiert, dies ist eine Teilstudie und gehört auch in die Auswertung. Danach generiere ich einen Fragebogen, je nachdem was im ersten Teil herausgekommen ist. Diese Fragebogen schicke ich an Betriebe die niederschwellig ausbilden. Dies ist dann der quantitative Teil. Was halten Sie konkret von gewissen Fragen. Und so habe ich 2 Zugänge. Das Interview wird anonymisiert, d.h. dein Name wird nicht erwähnt, es sei denn Du möchtest dies ausdrücklich.
- (3:01) B: Dies spielt doch keine Rolle.
- (3:02) I: Die Tonbandaufnahme wird dann gelöscht und existiert dann nicht mehr, das Transkript existiert weiter im Rahmen der Arbeit. Ein paar Eckdaten zu Dir: Wie lange hast Du Schule gegeben.
- (3:20) B: 45 Jahre
- (3:24) I: In welchen verschiedenen Schultypen?
- (3:26) B: Primär angefangen habe auf der Primarstufe und zwar mit einer 5/6. Klasse als ich frisch vom Seminar gekommen bin. Bereits nach 3 Jahren habe ich gewechselt, bin an die Stadt Solothurn gekommen und habe da erstmals in der Separation eine Werkklasse übernommen –das war separiert geführt gewesen. Ich bin in diesem Gebiet als Laie gestartet. Nach einem Jahr habe ich mit der Ausbildung gestartet in Heilpädagogik während 2er Jahre; in Zürich damals noch. Dann bin ich in der Stadt Solothurn geblieben bis ins Jahr 2010. Dann bin ich nach Bellach für 3 Jahre und anschliessend an der Tagessonderschule in Solothurn, eine Zweigstelle von Bachtelen Grenchen wo verhaltensauffällige Jugendliche unterrichtet werden mit normaler Intelligenz. Dies war alles auf der Oberstufe, auf der Sek. I.
- (4:52) I: Welche Funktion hattest Du meistens inne gehabt innerhalb deiner Anstellung?
- (4:59) B: Es war so, dass ich bis 2010 in der Separation als Klassenlehrer und Heilpädagoge unterrichtet habe auf diese Sek. I Stufe oder wie es in Solothurn geheissen hatte Werkklasse/Kleinklasse W, auch in Bellach war ich in der Funktion des Klassenlehrers tätig. An der Tagessonderschule habe ich im Teamteaching gearbeitet, auch als Klassenlehrer aber mit jemandem zusammen. Und ich habe auch vom Jahr 2000-2010 an einem Projekt der Integration auf der Oberstufe/spezielle Förderung mitgeholfen und zwar war dies in der KOOS Längendorf mit relativ wenigen Lektionen aber unter gegeben relativ günstigen Voraussetzungen.
- (6:16) I: Was war dies für ein Projekt?
- (6:19) B: Das war an der operativen Oberstufe Längendorf, wo man angefangen hat, die Schüler, die

Anhang 6:

Transkriptionen

- eigentlich in die Werkklasse gehört hätten, die also in die Separation gemusst hätten, hat man mitgenommen auf der Oberschule und zwar, weil man zu wenige Schüler gehabt hat für eine separate Werkklasse. Und dort hatte ich die Funktion des Heilpädagogen.
- (6:51) I: Du hast vorhin erwähnt Kleinklasse W. Was ist da der Unterschied?
- (6:58) B: Das heisst einfach Werkklasse, das ist die Oberstufe.
- (7:06) I: Wenn Du Dich jetzt an den beruflichen Alltag zurückerinnerst, inwiefern hattest Du mit Jugendlichen zu tun gehabt im Übergang von der Schule ins Erwerbsleben?
- (7:22) B: Immer. Ich habe immer Züge geführt, die bis in die 9. Klasse geführt haben. Also die neun damaligen Schuljahre, heute ist dies ja etwas anderes, wo sie 10 oder 11 Schuljahre haben. Ich habe immer mit Schülern zu tun gehabt, die dann eine Ausbildung finden mussten und musste schauen, dass dies einigermaßen organisiert war.
- (7:45) I: Was waren damals Deine Haupttätigkeiten?
- (7:48) B: Auf der Oberstufe war der Fokus auf das Berufs-/Erwerbsleben gerichtet. Da haben wir mit verschiedenen Leuten im Kanton sehr vieles organisiert, wie mit Lehrmeistern geredet. Wir hatten extra einen kleineren Verband der Region Solothurn/Grenchen/Wasseramt mit verschiedenen Lehrpersonen mit denen wir viermal pro Jahr zusammensassen und haben dann die Lehrmeister eingeladen. Dort, wo wir gemerkt haben, dass wir mit unseren Jugendlichen nicht mehr durchkommen, haben wir den Fokus auf Leute gerichtet die im Erwerbsleben tätig waren, sodass wir diese mit ins Boot haben nehmen können, um die Schüler zu platzieren.
- (8:47) I: Stichwort Networking?
- (8:52) B: Das war so, ja.
- (8:55) I: Und jetzt die Arbeit mit den Jugendlichen zusammen? Was hast Du konkret unternommen, z.B. im Schulalltag?
- (9:04) B: Das hat schon in der 7. Klasse angefangen, wie man das heute auch immer noch macht. Primär mal Identitätsfindung. In der 8. Klasse dann langsames Heranführen ans Erwerbsleben mit Betriebsbesichtigungen, vereinzelte Schnupperlehren. In der 9. Klasse mehr gezielte Schnupperlehren mit der Absicht eine Lehrstelle oder Anschlusslösung zu finden. Dies stand im Mittelpunkt neben dem gesamten Unterricht, den man natürlich hat.
- (9:51) I: Du hast eine lange Zeitspanne, auf die du zurückblicken kannst. Was hat sich seit den letzten 20 – nein 45 Jahren verändert, was stellst Du fest?
- (10:08) B: Auffallende Schwerpunkte waren die Jahre um 1995 in der Krise in Osteuropa z.B. Kosovo, Albanien, als Jugendliche darunter waren, die es schwer hatten, sich hier zurechtzufinden und wo die Lehrmeister nicht wussten, woran sie waren, was machen. Man musste viel Aufklärungsarbeit leisten. Man musste sich mit den Lehrmeistern auseinandersetzen, beschäftigen. Die Vorkommnisse hatten Einfluss auf unser ganzes Bildungswesen. Wir wussten nicht, was mit ihnen machen, da sie teilweise schulisch schwach waren (nicht alle, aber teilweise eben schon). Was machen wir mit ihnen? Kommen sie in die Werkklasse? Das war ein heftiger Eingriff generell in die Entwicklung des Ganzen. Danach kam die Idee auf, die BIGA (Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit) Anlehre abzuschaffen. Man hat dann angefangen mit der EBA, der zweijährigen Ausbildung. Zudem kam die Entwicklung, dass die Anforderung an die Jugendlichen zu steigen begann. Der Eintritt wird ihnen zum Teil erschwert durch die hohen Anforderungen. Dies war ein entscheidender und bedeutender Umbruch. Auf der anderen Seite hatte ich auch wunderbare Erlebnisse auf der Werkklasse indem vereinzelt auch Schüler in die 3-jährige Ausbildungen EFZ kamen. Was für mich auch von grösserer Bedeutung wurde: Ich habe in der Stadt ein Konzept erarbeitet mit der Absicht die Jugendlichen während ihrer Ausbildung auch zu begleiten. D.h. ich habe Schüler aus der 9.Klasse entlassen und mit ihnen und den Eltern Vereinbarungen getroffen, dass sie mit mir in der Schule Hausaufgaben machen konnten. Dies war sehr nachhaltig letzten Endes. Es waren nur 3 Lektionen, aber für die Weiterentwicklung dieser Jugendlichen ganz wesentlich wie ich glaube.
- (13:45) I: Kann man dem eine frühe Form eines Job Coach sagen?
- (13:48) B: Ja. Das Konzept war dank einem Schuldirektor, der sehr zuvorkommend war, möglich geworden.
- (14:12) I: War es ein hilfreiches Konzept?
- (14:15) B: Für die Jugendlichen ganz sicher, auch für mich war es zwischendurch sehr anstrengend, da ich abends in der Schule bleiben musste. Im Effekt war es für die Jugendlichen von wesentlicher Bedeutung. Ich hatte keines, welches abgestürzt wäre, das war sehr gut.
- (14:36) I: Du hast vorher noch von Anpassungsleistungen geredet: 1995 als die Immigrationswelle aus dem Osten gekommen war. Welche Seite hat sich wie anpassen müssen? Gibt es da Merkmale? Wie musste sich die Arbeitswelt anpassen? An was mussten sich die Jugendlichen anpassen?
- (15:02) B: Es war eines der Hauptprobleme, dass wir einen Teil hatten, das ist unbestritten, der sich sehr auffällig verhalten hatte. Das war nicht der Grossteil. Dieser kleine Teil verursachte, dass der Grossteil, der anständig war, benachteiligt wurde. Da brauchte es viel Arbeit, den Lehrmeistern zu sagen, man könne nicht alle in den gleichen Topf werfen und man müsse differenzieren. Das war ein Teil davon. Auch von den Jugendlichen brauchte es Anpassungsleistung, da sie aus einem anderen Kulturkreis kamen. Für uns Lehrpersonen bedeutete es Mehraufwand in Form von Gesprächen mit Eltern, was zum Teil schwierig war. Auch Verweigerungen mit denen man umzugehen hatte.

Anhang 6:

Transkriptionen

- (16:22) I: Und kannst Du Dir vorstellen, dass sich die Klischeeentwicklung global so als negatives Etikett entwickelt hat.
- (16:25) B: Ja, das ist sicher so. Die Medien haben sicher auch ihren Teil dazu beigetragen. Es ist dann die Entwicklung gekommen es zu problematisieren und es ist zu ersten Schulausschlüssen gekommen, da man durchgreifen musste. Dies war vorher in meiner Laufbahn als Lehrperson nie passiert.
- (17:12) I: Kommen wir zu den individuellen Lernzielen: Was verstehst du unter individuellen Lehrzielen? Rein von der Definition her.
- (17:24) B: Jedem Schüler, jeder Schülerin in der speziellen Förderung, werden spezielle Aufgabenstellungen, Stoffpläne gemacht und es wird versucht, den Fähigkeiten des Jugendlichen gerecht zu werden, indem man versucht sie zu fördern. Und nicht einfach versucht zu sagen: „Das kann er nicht und das auch nicht“ sondern, dass man versucht auf der Ebene der Förderung etwas zu bewirken.
- (18:05) I: Welche Beobachtung hat Du gemacht mit Kindern, die individuelle Lernziele haben im Stellenfindung- und Bewerbungsprozess?
- (18:17) B: Da muss ich mich auf die letzten Jahre konzentrieren, es ist komplex und schwierig eine gute Antwort geben zu können. In der Zeit der Separation, d.h. in der Werkklasse, war der Erfolg relativ gross. Wir hatten keine grossen Schwierigkeiten auch, weil wir viel Arbeit mit den Lehrmeistern geleistet haben damals.
Mit der Zeit und der vielen Erfahrung, baut man sich ein Netzwerk auf. Ich habe mit der Zeit gewusst, wenn ich zu diesem Lehrmeister einen schicke, der in 3 Jahren versagt, dann kann ich dort keinen mehr schicken. Deswegen muss ich da immer wieder am Ball bleiben. Und wenn es nicht klappt muss ich mich 100 mal entschuldigen und ihm sagen, es tue mir leid, die Ausgangslage wäre so und so gewesen, die Hoffnung sei sehr gross gewesen und hoffentlich ist er bereit, wieder jemanden zu nehmen. Das ist sehr persönlich geworden. Erst seit kurzer Zeit hatte ich Fälle, wo ich sagen musste: „Das kommt wahrscheinlich nicht gut“, realistisch betrachtet. Das waren zum Teil Schüler der letzten 3 Jahre, die recht schwierig waren, vereinzelt hatten sie auch die entsprechende IV-Unterstützung. Da musste man sagen, da muss man anders in den Arbeitsprozess integrieren, das geht nicht mit EBA. Ich rede jetzt von einem Fall, der sehr schwach war und der aus meiner Sicht gar nicht in unsere Schule gehörte. Den musste man über die IV platzieren in einer geschützten Werkstatt und auch dort war es sehr problematisch und heikel. Das hat dann nichts mehr mit dem Konzept zu tun, welches ich erarbeitet habe sondern dies läuft dann ganz anders.
- (20:38) I: Ich rede auch von einem Selektionsprozess vor einer IV, das heisst. in eine EBA, in den ersten Arbeitsmarkt. Welche Hindernisse hast du beobachtet oder wie interpretierst du, dass es schwierig geworden ist?
- (20:57) B: Also grundsätzlich ist es erstens mal schwierig geworden, weil die Anforderungen in den Betrieben grösser geworden sind. Die EBA muss die Garantie liefern, dass der Arbeitsprozess weiter gehen kann, damit man auch die Chance hat, ihn in eine EFZ aufzunehmen, wenn er abschliesst; das muss gewährleistet sein, das ist klar. Das war bei der Anlehre nicht so, da konnte man von individuellen Zielen sprechen. Am Schluss hatte er einen Ausweis wo drin stand, er kann das und das. Und dies wurde mit dem Lehrmeister erarbeitet. Bei der EBA ist es für den Lernschwachen dann auch schwierig, danach im Arbeitsprozess zu bleiben. Die haben tendenziell, so wie ich es abschätzen kann, eher Mühe, nachher eine Anschlusslösung zu finden. Dies ist aktuell der vorhandene Trend. Wenn sich jemand sehr eignet charakterlich, d.h. freundlich im Umgang ist, sind dies wichtige Qualitäten, die Tugenden sind eben doch wesentlich, geht es gut. Aber wenn jemand verhaltensauffällig oder straffällig ist, wurde, dann wir es unglaublich problematisch für ihn.
- (22:24) I: Zu den ILZ Zeugnissen kommt ja immer noch ein Lernbericht. Wie sollte aus deiner Sicht ein solcher Bericht aussehen?
- (22:53) B: Ich bin der Meinung, dass man grundsätzlich in einem Lernbericht versuchen sollte, das Positive hervorzuheben. Aber man darf nicht schummeln, sonst hat man nachher die Quittung indem der Lehrmeister einen darauf anspricht, die Unwahrheit erzählt zu haben. Man soll realistisch formulieren, wo die Schwierigkeiten sind, d.h. wo der Jugendliche Probleme hat. Man muss die in einem Lernbericht kommunizieren, man kommt nicht drum rum. Man kann nicht vorspielen.
- (23:42) I: Gibt es für dich eine Richtlinie bezüglich Umfang und Details?
- (23:51) B: Die letzten Berichte, die ich gemacht habe, waren 2-2.5 Seiten. Und zwar auf den Ebenen von wie verhält sich der Jugendliche sozial bis zu seinen ausgewiesenen Leistungen, was kann er, was nicht.
- (24:32) I: Wenn ein Lehrmeister nun diese Bewerbung bekommt und die Zeugnisse anschaut, wie lange sollte dies für den Lehrmeister in Anspruch nehmen?
- (25:48) B: Der Aufwand sollte nicht zu gross sein. Sonst legt der Lehrmeister die Bewerbung beiseite. Die Lehrmeister sind sehr beschäftigt, da liegt es zeitlich nicht drin, zwei Stunden detailliert zu schauen. Sie möchten klare und deutliche Unterlagen. Auch wenn ich 2.5-seitige Lernbericht schreibe, wird dem Lehrmeister schon beim Anlesen klar, um was es genau geht. Es muss ein roter Faden im Bericht sein, sodass es für den Lehrmeister spannend bleibt.
- (25:52) I: Die Schule erfüllt einen Selektionsauftrag und tut dies, indem sie die Schüler in

- Schultypen einteilt und Noten vergibt. Die Folge ist, dass Schüler mit tieferem Niveau eine schlechtere Ausgangslage mit schlechterer Auswahl im Stellenfindungsprozess haben. Wie könnten ILZ Zeugnisse mit entsprechendem Lernbericht helfen, diese Benachteiligung zu reduzieren?
- (26:28) B: Es ist schwierig hier eine Antwort zu geben. Auf der einen Seite wissen wir, dass wir Jugendliche haben, die in der Entwicklung von vorneherein klar ist, dass sie in die Ordnung der niederschweligen Bereiche gehören. Das heisst EBA oder niederschwellige EFZ, insgesamt sind es Berufe die weniger anspruchsvoll sind. Die Schüler gehören dort hinein. Es ist in der Regel so, dass ich einen Jugendlichen mit individuellen Lernzielen nicht eine Lehre als Polymechaniker, das KV oder ähnlich anspruchsvolle Berufe machen lassen kann. Das wäre Unsinn, das dürfen wird nicht, da es für alle Beteiligten ein Horror wäre. Wenn jemand individuelle Lernziele hat, ist es nach dem Schnuppern wichtig ein Echo zu holen beim Lehrmeister und dann probieren im persönlichen Gespräch wichtige Dinge mit ihm zu klären. Also im persönlichen Gespräch die Ausgangslage zu erklären. Dieses persönliche Gespräch bringt mehr als der Lernbericht. Natürlich bringt er auch etwas, aber das Nachhaken bringt mehr. Dies ist natürlich mit Aufwand verbunden.
- (28:55) I: Hast Du das Gefühl, dass ein solches Zeugnis auch stigmatisierend sein könnte?
- (29:03) B: Das ist eine Kernfrage. Ich weiss nicht, wie weit die Lehrmeister mittlerweile sind. Es ist ein Auftrag an den Kanton und dies wird auch gemacht. Das ABMH (Amt für Berufsbildung an Mittel- und Hochschulen in Solothurn) zum Beispiel hat und macht Informationen an die Lehrbetriebe: Welche Sekundarstufe kann was, was heisst individuelle Lernziele. Die Lehrmeister sollten soweit kommen, dass sie dies differenzieren können. Dabei gibt es solche, die es immer noch nicht richtig können. Diesen Informationsfluss muss man unbedingt stärken. Das ist beim ABMH bekannt und wird praktiziert.
- (30:06) I: Als Lehrmeister – unter welchen Bedingungen würdest Du jemanden einladen mit einem ILZ Zeugnis im Bewerbungsossier?
- (30:14) B: Wenn ich ihn eine Woche gehabt und gesehen hätte, dass er sich Mühe gegeben hat, er umgänglich und freundlich ist. Ich würde den Fokus primär weniger auf die schulischen Leistungen legen. Wenn eine EBA ausgeschrieben ist, würde ich mich nach dessen Kriterien orientieren. Die ILZ und der Lernbericht würden für mich gar noch nicht stark ins Gewicht fallen.
- (31:01) I: Du würdest auf die Kreuzchen schauen?
- (31:05) B: Da würde ich sicher auch einen Blick drauf werfen. Aber wir wissen, dass dies sehr subjektiv sein kann. Deswegen ist ein persönliches Kennenlernen wichtiger.
- (31:41) I: Ehemalige Kleinklassenschüler und Sonderschüler sind seit 2011 in die Regelschule integriert, nicht alle, aber viele. Auch mit dem Gedanken, dass sich die Benachteiligungen im Stellenbewerbungsprozess durch das Etikett Sonderschule, Kleinklasse reduziert. Beobachtest Du im neuen, integrierten Modell neue Etikette, Stigmata?
- (32:17) B: Dies ist noch schwierig zu sagen, ich kann es noch nicht richtig beurteilen, da wir diese Sekundarreform noch nicht lange haben. Tendenziell wird es in die Richtung gehen. Wenn der Lehrmeister die ILZ sieht wird er sich sicher fragen, was da los sei, was aus dem Rahmen falle. Wir können die Defizite nicht verheimlichen. Wir müssen dokumentieren, was der Schüler leisten kann und was nicht. Das darf man nicht totschweigen. Wenn ich es mit vorher vergleiche, hängt sicher viel davon ab, was ein Heilpädagoge leisten kann in Bezug auf Berufsintegration mit dem Jugendlichen und im Gespräch mit Lehrmeistern. Dies ist ein entscheidendes Kriterium. Da müsste man den Fokus mehr raufhalten. Wie kann man im Voraus schon erreichen, dass die Lehrmeister nicht ablehnend reagieren.
- (34:18) I: Wie könnte man die Benachteiligung reduzieren helfen? Gibt es ein Instrument?
- (34:27) B: Engagement, Gespräche führen mit den Lehrmeister. Wenn du 30 Jahre in einer Gemeinde, warst, dann hast du Beziehungen zu den entsprechenden Leuten aufgebaut.
- (34:48) I: Wie könnte man dies institutionalisieren? Beispielsweise sind diese Beziehungen als Abgänger der PH ja noch nicht da. Wie muss man da vorgehen?
- (35:20) B: Erstes Kriterium ist, dass man unter den Lehrpersonen probiert, sich zu organisieren und einander bestärkt. Genau das haben wir früher schon gemacht. Zum Beispiel weiss einer, dass in einer Firma noch eine Lehrstelle frei ist. Da sind nicht alle immer nur im LENA (Lehrstellennachweis) aufgeführt. Es kann sein, dass es mit persönlichen Gesprächen anders läuft. Auf der EBA sicher. Vielleicht weiss ein Kollege über noch freie Stellen etwas und man hat so Erfolg. Vielleicht kann man unter den Lehrpersonen eine Organisation aufbauen, das ist wieder Aufwand. Vielleicht sollte man auch wieder anfangen, das haben wir gemacht gehabt, Lehrmeister einzuladen. Wir sagen ihnen, wie unsere Situation ist, was wir gerne hätten, wie sie etwas beurteilen, was sie gerne hätten. Sowas wäre ein positiver Aspekt, aber er ist mit Aufwand verbunden. Unter den aktuellen Umständen im Bildungswesen ist es für Lehrpersonen schwierig, da mitzumachen, da wir sonst schon so viele Sachen zu machen haben, z.B. der ganze administrative Aufwand. Zum Beispiel ein Wissenskoordinator im Zentrum, aber da braucht es ein paar Leute, die da mitmachen und damit beginnen. In der Vergangenheit wurde einiges in dieser Richtung erreicht, doch mit dem Abgang von einigen wichtigen Personen ist diese Entwicklung eingebrochen. Es gab eine Gruppe, die ich bis 2010 präsierte, eine Arbeitsgruppe für Werkklassen die sich aufgelöst hat. Es waren unhaltsame Bedingungen mit der Integration auf der Oberstufe, sodass ich nicht mehr mitmachen wollte und die Gruppe einbrach. Es war sehr ungeschickt, was man damals in der Stadt Solothurn gemacht hatte und die Konsequenz war, dass ich gegangen bin. Jemand hat die Funktion

Anhang 6:

Transkriptionen

- noch ein Jahr übernommen, danach hatte niemand mehr Zeit da die neue spezielle Förderung viel Aufmerksamkeit verlangte und vieles versandete.
- (39:55) I: Hast du das Gefühl, es sei zu wenig auf die Basis gehört worden?
- (40:00) B: Ja, ganz sicher. Man hat einfach über die Köpfe hinweg entschieden. Man hätte die Leute von der Basis mit ins Boot hereinnehmen müssen. Dabei ist viel Know how verloren gegangen. Plötzlich haben viele Gemeinden auf die Integration umgestellt, obwohl noch nicht klar war, wie das ablaufen soll und eine längere Übergangsfirst sinnvoller gewesen wäre, da hatte ich übrigens in einer Arbeitsgruppe mitgearbeitet. Auch wenn es für den VSA nicht gut tönt, man hat voreilig begonnen, im Sinne von „probiert einfach mal“. Das konnte ich nicht unterstützen.
- (41:25) I: Hast Du das Gefühl, man sei einem Idealbild hinterhergerannt?
- (41:27) B: Ganz genau. Ohne sagen zu könne, was braucht es wirklich, was müssen wir haben, was sind die Voraussetzungen, was können wir bieten. Die Stadt Solothurn hat mit wenigen Schülern auf der Oberstufe begonnen und hatte schnell den Eindruck, es klappe wunderbar. Schon nach 2 Jahren hatte sie 20 Schüler auf der Obststufe, das war zu schnell und aus meiner Sicht eine Katastrophe. Da besteht schnell die Gefahr des Scheiterns.
- (42:18) i: Welche konkreten Auswirkungen hat dies nun auf all die Schüler im Stellenfindungsprozess.
- (42:24) B: Wenn der Kanton nun sieht, dass die Richtzahlen runter müssen auf der Stufe Sek B und die auch runter gehen, dann bringt die integrierte Förderung mehr. Der Aufwand ist aber nicht geringer, wenn man weniger Schüler hat. Aber man hat eine grössere Chance, wenn man sich mit den schwierigen Schülern beschäftigen kann. Der Erfolg ist dann nach der 9. Klasse etwas zu finden etwas grösser. Mit einer 20er Klasse gelingt dies aber sicher nicht. Das ist für mich ein wichtiges Kriterium.
- (43:20) I: Noch eine Frage zur Passung. Du hast ein paar Sachen genannt, z. B. Tugenden ... (ein Schwalbenschwanzschmetterling fliegt vorbei) ... was braucht es, dass sich die Schüler zu Schmetterlingen entwickeln?
- (43:56) B: Was wesentlich ist, z.B. wenn der Schüler am ersten Morgen in die Schnupperlehre kommt, dass er pünktlich ist, dabei nicht auf die Minute, sondern 5 Minuten vorher. Dass er sich zuwendet, dem Chef die Hand gibt, sich vorstellt. Dass er sich bemüht, z.B. nicht in einer Ecke liegt, wenn er nichts mehr zu tun hat, sondern er fragt nach weiterer Arbeit. Das sind alles Eigenschaften, die man einem Schüler beibringen kann.
- (44:49) I: Und abgesehen von den Tugenden?
- (44:55) B: Er muss kommunizieren können mit den Leuten. Er soll sich nicht zurückziehen aus Angst und fehlendem Selbstbewusstsein. Das kann man auch üben. Ein wesentlicher Aspekt ist auch, dass er authentisch ist: Man muss merken, das meint er so wie er es sagt. Nicht das man merkt, dass er etwas spielt, für eine Woche. Man merkt, ob einer authentisch ist.
- (45:43) I: Die UNO Menschenrechtskonvention fordert ein Recht auf Arbeit für alle die das gerne möchten. Wo siehst du Grenzen, dieser Forderung entgegen zu kommen?
- (46:00) B: Die Problematik besteht unter anderem in der Digitalisierung, in der sich niederschwellige Jobs zum Teil aufgelöst haben. Das ist wesentlich. Auch die Belastbarkeit der Leute, die zugenommen hat. Einige Jugendliche ertragen die Belastung gar nicht mehr (gleich wie wir ja auch).
- (46:52) I: Du hast das Gefühl ihre Belastbarkeit hat abgenommen, sie sind weniger belastbar?
- (46:57) B: Nein. Konkret, die Anforderungen haben stetig zugenommen. Die Belastung ist gestiegen.
Es gibt sicher noch andere, aber aus dem Stehgreif sind dies zwei wesentliche. Die Arbeitswelt hat sich sehr gewandelt und wo früher die Ansprüche genügten, genügen sie nicht mehr.
- (47:36) I: Aus welchem Interesse möchte ein Arbeitgeber einen schulisch schwächeren Jugendlichen in den Arbeitsmarkt integrieren wollen? Was hat er für ein Interesse den trotzdem zu nehmen, obwohl er vielleicht ILZ hat oder aus der Sek B kommt?
- (47:53) B: Es kann sein, dass er ganz persönlich betroffen ist. Ich kenne Lehrmeister, die mir sagten: „Ich möchte keinen aus der Sek E, ich nehme lieber einen Guten aus der Sek B“. Das scheint eine persönliche Einstellung gewesen zu sein. Dann sind es vielleicht auch ganz persönliche Lebenserfahrungen. Dass jemand den Aufstieg geschafft hat, der davor schwach gewesen war und trotzdem den Aufstieg in der Wirtschaft gemacht hat. Oder jemand hat am Arbeitsplatz eine Nische, die er gerne ausfüllen möchte mit jemandem, der den Job übernehmen würde. Also aus rationellen, wirtschaftlichen Gründen und Überlegungen.
- (49:07) I: Wäre es für dich sinnvoll, wenn man den Arbeitgebern eine Art Anreiz- oder Belohnungssystem anbieten könnte, wenn sie lernschwache oder aufwändige Schüler anstellen würden?
- (49:30) B: Es ist einfach heikel, es ist ein zweischneidiges Schwert. Man muss sich dann ja auch mit diesen Jugendlichen beschäftigen. Da reicht es nicht einfach dem Lehrmeister etwas Geld zu geben. Es braucht eine Ausbildung dazu, sodass sich jemand fachgerecht um den Jugendlichen kümmert. Und für das zahlen wir etwas. Vielleicht gibt es da Firmen, die mitmachen und zu begeistern wären. Ich sehe es aber als heikel an. Wie sichert man die Qualität? Wie bekommt man die Garantie, dass auch etwas getan wird?
- (50:26) I: Du hast vorher gesagt, man muss sich mit ihnen beschäftigen. Oft hat man in der

Anhang 6:

Transkriptionen

- Arbeitswelt aber gar nicht die Zeit dazu. Wenn die Lehrmeister in der Bewerbung schon wüssten, dass die Kandidaten eine zugesicherte Unterstützung hätten, wie zum Beispiel einen persönlichen Jobcoach, z.B. für zwei Jahre im Sinne von supported education, fachkundige individuelle Begleitung, Case Management, Nachteilsausgleich, wie würde dies den Bewerbungsprozess beeinflussen?
- (51:08) B: Da kann ich auf mein Modell zurückgreifen. Wenn ich angeboten habe, den Schüler weiter, vielleicht während der ganzen Lehre zu begleiten, z. B. in Form von Begleitung bei den gewerbeschulischen Hausaufgaben, dann hat der Lehrmeister sofort zugesagt. Ich hatte ein paar solche Fälle. Das war ein Bonuspunkt. Das hat etwas gebracht. Natürlich wusste der Lehrmeister, dass es der ehemalige Lehrer machen muss und nicht er. Und so habe ich auch meine Beziehungen angefangen aufzubauen.
- (52:11) I: Welche Rolle spielt die Familie, welchen Einfluss hat sie bei der Berufswahl und im Stellenfindungsprozess für die Jugendlichen?
- (52:26) B: Bei einem hohen Anteil der Jugendlichen die ich hatte, hat sich die Familie relativ wenig um die Ausbildung gekümmert. Der Grossteil der Verantwortung lag bei mir. Ich weiss nicht, ob es heute viel anders ist. Es hat im niederschweligen Bereich immer noch einen hohen Ausländeranteil. Es hat sich Gott sei Dank doch etwas verändert, indem es auch in der Mittelschule einzelne Ausländer hat. Die Eltern hatten früher wenige Informationen und sich auch nicht sonderlich darum bemüht. Da bekamen die Jugendlichen wenig mit. Es hat einfach geheissen, du gehst nach der Schule dann arbeiten. Da ist der Auftrag der Schule dann schon zentral.
- (53:33) I: Durch was war das bedingt? Sprachkenntnis?
- (53:37) B: Zu geringe Information, sie habe sich nicht besonders darum bemüht und gedacht, der Lehrer macht dann schon etwas.
- (53:49) I: Die EDK hat 2011 den Level gesetzt, dass 95% den Abschluss Sek II schaffen sollten. Heute liegen wir bei 90%. Wie sollten jetzt Bund, Kantone, Berufsbildung und Arbeitgeber besser zusammenarbeiten, dass das Ziel erreicht werden könnte? Gibt es Verbesserungspotential? Was müsste verbesserte werden?
- (54:19) B: Wir haben im Kanton Solothurn 9% Lehrabbrüche, es gibt Kantone wo es mehr sind. Hintergründe sind schwierig zu erklären. Vielleicht haben sie das falsche gewählt, vielleicht nicht erwartet, wie anstrengend es sein kann, vielleicht haben sie Probleme am Arbeitsplatz z.B. mit dem Lehrmeister. Da müsste man versuchen mehr anzusetzen, damit man die Prozentzahl reduzieren kann bei den Lehrabbrüchen. Man muss in den Schulen vor allem in der Berufsorientierung sehr viel machen, sodass die Jugendlichen wissen, was sie erwartet. Viele fangen planlos mal an und sagen dann nach 3 Monaten es gefalle ihnen überhaupt nicht. Und andere entwickeln sich recht gut.
- (55:52) I: Sollte das Fach BO eine Aufwertung bekommen deiner Meinung nach?
- (56:00) B: Das Fach Berufsorientierung wurde jetzt ja in der 9. Klasse reduziert, abgeschafft, das ist schlimm. Da fände ich es wesentlich. Denn die Jugendlichen müssen wissen, was sie erwartet. Es reicht nicht 2x schnuppern zu gehen. Es kommt eine ganz andere Welt auf sie zu. Es würde sogar Sinn machen, Jugendliche, die Mühe haben in einem Betrieb vorübergehend zu platzieren, dies mit einer gewissen Flexibilität. Die Praxis ist wichtig. Im Besonderen für Jugendliche mit spezieller Förderung. Damit könnte der Zugang erleichtert werden, damit sie wissen, was sie erwartet. Das Liftprojekt gehört da rein.
- (57:12) I: Ich spanne den Bogen wieder zurück zu den ILZ. Wie praxistauglich beurteilst du schlussendlich das ILZ als Selektionsinstrument ein im Bewerbungsprozess?
- (57:59) B: Das hängt vom Lehrmeister ab. Er muss wissen, dass er sich während zwei, wenn es gut kommt während drei Jahren mit dem Lehrling beschäftigen muss. Wenn er sich bemüht und wissen will, was mit dem Jugendlichen ist, spielt das ILZ mit dem Lernbericht eine Rolle. Voraussetzung ist, dass der Lehrmeister weiss, ich setze mich damit auseinander, ich lasse dich nicht einfach hängen. Das haben vorhin schon diskutiert: Es gibt solche Lehrmeister, die haben keine Zeit und lassen sich nicht darauf ein.
- (58:20) I: Du hast gesagt, der Lehrmeister weiss, mit dem Lehrling muss ich mich beschäftigen.
- (58:25) B: Ja, das muss er wissen. Und dies bedeutet auch, dass man versuchen muss, die Lehrmeister auf irgendeine Art und Weise ins Boot zu holen.
- (58:39) I: Der Lehrmeister muss also damit rechnen, einen zusätzlichen Bildungsauftrag zu haben und damit einen zusätzlichen zeitlichen Aufwand.
- (58:49) B: Ich sehe es in dieser Richtung. Man muss weg kommen von dem engstirnigen schülerlen, hier sind wir und hier können wir nicht raus. Das muss weg. Vor allem bei diesen Jugendlichen muss man eine gewisse Flexibilität an den Tag legen. Es ist schlussendlich bei den Sek E Schülern nicht viel anders. Da gibt es auch solche die haben keine Ahnung was sie erwartet.
- (59:29) I: Und wenn jetzt ein Lehrmeister nein sagt, kommt nicht in Frage, ich brauche einen der funktioniert, was macht er dann mit einer ILZ-Bewerbung?
- (59:39) B: Dann sagt er, dass ihn das nicht interessiere und legt es beiseite. Die Selektion erfolgt im vornherein. Solche bilden keine EBA aus. Dann ist das Dossier auf der Seite, klar.
- (1:00:03) I: Was ist deine persönliche Meinung von dem System Bewertung mit ILZ und Lernbericht?
- (1:00:30) B: Schön ist, wenn alle Zeugnisse darin sind. Auch wenn es graphisch schön gestaltet ist. Es ist auch gut, wenn persönliche Sachen enthalten sind, z.B. bin ich in der Pfadi, im Fussball, spiele ein Instrument oder dergleichen. Das hat immer eine Bedeutung. Graphische Darstellungen die schön gestaltet sind schaut der Lehrmeister gerne an. Wenn es jetzt nur Theorie ist wie in dem Beispiel,

Anhang 6:

Transkriptionen

- welches Du mir gerade zeigst, dann ist die Tendenz so, dass dem Lehrmeister dies zu viel ist um es anzuschauen. Ich glaube, Persönliches spielt da eine entscheidende Rolle, in der Art eines Talentportfolios. Das würde mehr aussagen. Wir haben dies angewandt und hatten Erfolg damit, da es sich abhebt von den anderen, nur theoretischen Unterlagen.
- (1:01:51) I: Du sagtest vorher, Du wüsstest nicht genau wie weit die Betriebe sind bezüglich ILZ und Lernbericht. Kannst Du abschätzen, wie bekannt das System in den Betrieben ist?
- (1:02:02) B: Es ist wahrscheinlich noch nicht so bekannt, obwohl man sich darum bemüht. Da kann man dem ABMH (früher BIZ) keine Vorwürfe machen. Die bemühen sich ernsthaft es bekannt zu machen. Es gibt Veranstaltungen.
- (1:02:39) I: Was würde Dich persönlich interessieren als Frage auf dem Fragebogen, den ich an die Betriebe schicken werde?
- (1:03:49) B: Bei den Lehrmeistern ist wahrscheinlich der Schwerpunkt auf der Quantität der Erfahrungen, die sie haben. Wenn sie ehemalige Lehrlinge haben bei denen sie gute Erfahrung gemacht haben sind sie eher dazu bereit, wieder einen solchen Jugendlichen zu nehmen. Das ist ein entscheidendes Kriterium. Wenn sie noch niemanden gehabt haben wird es schwierig. Es konkretes Beispiel: Wir haben jemanden aus der Werkklasse Solothurn gehabt, der hat eine EBA angefangen in der ETA. Als die IB-Live war, habe ich die ETA besucht und ihn angetroffen. Er hatte einige Erwachsene Leute und Schüler vor sich gehabt und ihnen erzählt, was er macht. Er hat eine wunderbare Entwicklung in der ETA gemacht. Er hatte noch eine zusätzliche EFZ gemacht und sich hervorragend bewährt. Es braucht Förderung im Betrieb und Wille des Jugendlichen. Im Voraus war man nicht sicher ob das geht. Er hat die Chance aber gepackt. Wir können nicht immer davon ausgehen, dass es geht, bei vielen geht es nicht. Aber es gibt solche, die diese Schritte machen können.
- (1:06:22) I: Das heisst, wir können das Potential nicht zuverlässig abschätzen.
- (1:06:25) B: Ja. Noch nicht so lange her war ich bei einer Klassenzusammenkunft von ehemaligen, jetzt 40-jährigen Werkklassenschülern eingeladen. Ich wusste nicht, was mich erwartete. Es war so erfreulich, welche Entwicklungen die durchgemacht hatten. Es war rührend. Sie haben miteinander kommuniziert, haben gelacht, waren lustig, haben erzählt, was sie jetzt machen. Es war sehr eindrücklich. Es hat solche, die machen sehr gute Entwicklungen. Aber es gibt auch schwierige Entwicklungen, da sie einen grossen Rucksack haben, der sie zu Boden drückt.
- (1:07:45) I: Wenn Du König der Schweiz wärst und etwas ändern könntest damit alle die Chance haben, einen guten Entwicklung zu durchzumachen, was wäre das?
- (1:08:06) B: Ich würde schauen, dass die nötigen Ressourcen geschaffen werden, für eine positive individuelle Entwicklung. Die nötigen Ressourcenbereit stellen, das ist nach wie vor das Thema.
- (1:08:19) I: Und wenn Du einem Schüler eine Qualität, Kompetenz, Fertigkeit mitgeben könntest, was wäre das?
- (1:08:40) B: Ein Teil wäre Zuversicht. Und der Glaube daran, für sich selber und für die Umwelt etwas Gutes bewirken zu können. Auch wenn es Rückschläge gibt zu sagen: Dass schaffe ich schon.
- (1:09:43) I: Danke für dieses schöne Schlussvotum. Gibt es jetzt noch etwas Wichtiges, das ich vergessen habe zu fragen?
- (1:09:51) B: Ich glaube, die ganze spezielle Förderung generell, sei es im Kanton Solothurn oder irgendwo, ist grundsätzlich ein richtiges Modell, welches Sinn macht. Bis zur 6.Klasse macht es wegen der Durchmischung mehr Sinn und man kann dort ein Optimum erreichen. Auf der Oberstufe haben wir ein mehrgliedriges System in dem wir Sek P, E, B haben und da ist es für mich manchmal zweifelhaft, ob es Sinn macht, die Sek K Schüler in die Sek B hineinzunehmen. Oder ob es nicht besser wäre, sie separat zu beschulen. Dies da ich aus meiner Erfahrung unter dem Strich sehr positive Erfahrungen gemacht habe und sich die Jugendlichen prächtig entwickelt haben. Mit dem integrativen System habe ich Zweifel, ob die Ressourcen reichen, um mit der speziellen Förderung etwas zu erreichen. Denn mit grossen Klassen und wenigen Förderlektionen wird es schwierig, den entsprechenden Jugendlichen gerecht zu werden. In der Sek K haben wir viel mehr Lektionen gehabt zur intensiven Beschäftigung. Das hat eine tiefere Beziehung gegeben als Lehrperson. Ich habe in der integrativen Förderung an der KOOS (wo ich 10 Jahre unterrichtet habe) aber auch gute Erfahrungen gemacht. Der Vorteil war die Klassengrösse von 12 bis maximal 14 Schülern, mit max. 2 Schülern mit spezieller Förderung. Dies ist dann schon ein Unterschied. Wichtig ist im integrierten System eine gute Kommunikation zwischen der Lehrperson und dem Heilpädagogen.
- (1:12:58) I: Und die 50% Heilpädagogen, die nicht ausgebildet sind?
- (1:13:00) B: Das kommt als erschwerender Faktor auch noch dazu. Aber es gibt auch ausgebildete, die nicht gut sind und andere die keine spezielle Ausbildung haben und sehr gut sind. Die Notwendigkeit eine Ausbildung zu machen ist aber trotzdem zwingend. Das Bewusstsein muss sensibilisiert werden.
- (1:13:28) I: Welche Prognose hat Du für die spezielle Förderung?
- (1:13:35) B: Der Entwicklung, wie sie im Moment läuft ist nichts entgegen zu halten. Die läuft einfach. Vielleicht schreit in 10 Jahren kein Hahn mehr nach einer Separation mit Kleinklasse, Werkklasse. Es hat keinen Wert diese Entwicklung zu bremsen.
- (1:14:15) I: Und all die Kinder, die nicht genug Begleitung und Ressourcen bekommen?

Anhang 6:

Transkriptionen

- (1:14:24) B: Vielleicht findet irgendwann ein gescheiter Wissenschaftler heraus, dass der aktuelle Weg doch nicht das Gelbe vom Ei ist und man wird wieder anfangen zu separieren. Das würde mich nicht erstaunen. Wenn ich mich so äussere und mich stark mache für die Separation auf der Oberstufe, dann ist das einfach für viele, die in der speziellen Förderung tätig sind ein rotes Tuch.
- (1:15:00) I: Vielen Dank für das Gespräch.

Name Interviewer: A2
Funktion: anonymisiert
Ort, Datum:
Dauer des Interviews: 1.49 Std.
Zusammenfassung/Fazite:
<ul style="list-style-type: none"> - Viel Gesetzliches, Formales, Ämter - Stelleninhaber, Namen, Stellen - Berichte, Verordnungen, Abläufe - Wichtig persönliche Beziehungen - Integration und ihre Instrumente weiter voran bringen
Allgemeine Bemerkungen:
<ul style="list-style-type: none"> - Sehr herzlicher Empfang auf dem VSA
Transkribiersystem: teilweise selektiv und geglättet
B= Befragter I= Interviewer

Zeit: Wer: Text:

- (01:00) B: wichtige Übergänge passieren von den Kleinen in den Kindergarten, da haben wir gerade ein Pilotprojekt am Laufen, dann vom Kindergarten in die Primarschule, dann von der Primarschule in die Sek I, wo es ja jetzt eine Veränderung gibt weil es ja jetzt mit Empfehlungsverfahren passiert, mit der Idee, dass die Lehrpersonen die die Kinder am besten kennen eine Empfehlung abgeben. Diese Übergänge gilt es zu bearbeiten. Und nachher Sek I Sek II ist es genau dasselbe, wobei von 0-4 vor dem Kindergarten ins System überhaupt, Kindergarten Volksschule ins System überhaupt ist ein Übergang der nicht gezielt geleitet ist von der Schule her, Sek I Sek II ist natürlich ganz eine andere Art als die Volksschule gewesen ist aber in unserem Kanton Solothurn haben wir dank dem Fach BO welches wir einrichten konnten mit der neuen Sek I, einerseits das Fach einzurichten können und andererseits das Bewusstsein wecken zu können, dass es wirklich wichtig ist, dass man das gezielt und gesteuert mit den SuS bearbeitet, und dass nicht die Schule die Verantwortung hat, sondern dass die Schule die Kinder und ihre Eltern dabei unterstützen. Und das mit dem LP 21 ist ja nicht so gedacht, dass man ein separates Fach hat für die BO aber wir behalten es, Kanton Solothurn behält das in der Lektionentafel separat als Fach. Weil das ist eines der Themen, welches uns ganz wichtig ist.
- (02:55) I: Wenn es doch explizit in einer Stundentafel aufgeführt ist denke ich wird dem in der Regel mehr Bedeutung beigemessen...
- (03:02) B: Das ist so. Das ist eine der Spezialitäten des Kantons Solothurn mit LP 21, die wir haben werden, das andere ist das Fach Informatische Bildung, wo selbstverständlich auch dazu gehört im BO dazu zu arbeiten. BO gehört dazu auch, ... das Fach symbolisiert auch für die anderen Fächer, das ist ein Thema. Dann haben wir noch eine Spezialität, wenn wir gerade beim Thema sind, nämlich der Lehrplanteil Deutsch für Fremdsprachige, ... Lehrplanbereich DAZ.
- (04:28) B: Etwas typisch Kanton Solothurn, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert, je funktionenklar, also alle haben ihre Funktionen und das wichtige ist, dass man zusammenarbeiten kann und nicht, dass ich deine Funktion übernehme und du meine, sondern du hast deine, du arbeitest gut in deiner Funktion ich arbeite gut in meiner Funktion und wir wollen zusammenarbeiten. Und ein Beispiel dafür ist, die Fraktion DAZ vom LSO hat den Antrag gestellt, dass man den jetzigen LP Deutsch für Fremdsprachige aktualisiert. Bei uns riesen offene Ohren grosse Freude, das sehen wir auch so. Jetzt sind wir zusammen an der Arbeit.
- (05:22) B: Und mit der Sek II sind wir sind wir auch daran die Zusammenarbeit aufzubauen. Also es ist das VSA zusammen mit dem Amt für Berufsbildung Mittel- und Hochschulen, wo wir vor allem ein gemeinsames Thema haben, wir haben ja die neue Sek I in verschiedensten Arbeitsgruppen konzipiert und dort waren immer VSA Leute und ABMH Leute. Ich durfte zusammen mit dem Vorsteher des ABMH zusammen die Sek P Gruppe leiten. Aber in allen Arbeitsgruppen waren von beiden Ämtern Leute. Und mit R.D. war die Zusammenarbeit sehr intensiv, klar und gut. Er war bei der Konzeption der neuen Sek I auch dabei und ihm war es ganz wichtig, diesen Übergang Sek I Sek II auch zu strukturieren.
- (06:40) B: Im Moment finden Veranstaltungen statt, organisiert durch VSA und ABMH und dem kantonalen Gewerbeverband, wo man den Berufsbildenden der Sek II zeigt, wie ist das zu Lesen Abschlusszertifikat, Checks, Verhaltensmerkmale, im weitesten wären da auch Lernberichte. Was bedeutet das überhaupt. Wie soll man das lesen. Weil Stellwerk, das haben sie irgendwie dann einmal halt gelernt zu lesen und jetzt sagen sie ja warum jetzt Stellwerk nicht mehr weiter, warum jetzt Checks und dann sagen wir Stellwerk war immer klar, dass das nur eine Übergangslösung ist und Checks sind vierkantonal. Und Checks und anforderungsprofile.ch, das kann man ja übereinander legen und das zeigen wir ihnen.

Anhang 6: Transkriptionen

- Vielleicht wäre das auch interessant für dich dahin zu gehen....(erklärt Daten, PPP mit Themen und Vortragende der Nahtstellenveranstaltung).
- (10:55) B: Das ist uns ganz wichtig, das haben wir auch gemacht, als wir die Sek I neu gemacht haben, SJ 11/12 hat die neue Sek I angefangen und die Spezielle Förderung und Frühfremdsprachen und das Laufbahnreglement, das war alles gleichzeitig getaktet und für einige auch etwas viel, und der Kindergarten erste Stufe der Volksschule obligatorisch, also alles auf 11/12 war das und gleichzeitig hat sich das natürlich bewährt, weil jetzt ist das natürlich eingelaufen und eingespielt. Solche Veranstaltungen haben wir auch dann gemacht, als wir ihnen die Sek I nach neu gezeigt haben den Berufsbildnerinnen und Berufsbildner.
- (11:42) I: Welchen Zulauf haben solche Veranstaltungen? Kommen viele vom Gewerbe?
- (11:55) B: Schau, das sind Anmeldungen 110 für Olten, 60 für Grenchen für Solothurn 100 und nachher Schwarzbubenland natürlich weniger, und nachher haben wir auch noch so gemacht, wie ein Lumpensammler, wer meldet sich für einen Zusatztermin an, den wir aber noch nicht festgelegt haben für die sagen „geht's noch ich kann doch jetzt nicht“, wahrscheinlich werden wir einen Zusatztermin anbieten. Und es ist querbeet, von ALPIQ über den Malermeister bis kleine Betriebe, Spitäler alle sind angeschrieben. R.D. verfügt über diese Adressen
- (13:40) B: Was macht die Abteilung Schulbetrieb, Wir machen alles Betriebliche, pädagogisch, didaktisch, methodisch, alle Themen alle Fächer, organisatorisch, kommunikativ, Neuentwicklungen aber auch Informationen und auch individuelle Beratungen aber auch Austausch, alles das, was in einer Schule passiert kann bearbeiten wir respektive kann man bei uns nachfragen.
- (14:12) I: Inwiefern hast du in deiner Berufsausübung mit Jugendlichen zu tun, die jetzt im Übergangsprozess befinden von der Schule ins Erwerbsleben?
- (14:28) B: Direkt natürlich nicht, sondern das ist die Aufgabenteilung. Die Schulen unterrichten diese SuS. Wir VSA machen gute Rahmenbedingungen damit die Schulen gut unterrichten können. Direkt Jugendliche sehe ich beruflich sehr selten und natürlich Austausch mit LPs weniger als früher, seit wird das Schulleitungsmodell haben, sehr intensiv aber mit Schulleiterinnen und Schulleiter. Aber eben zu allen Themen, meine Spezialisierung ist nicht Sek I. Ich bearbeite alle Themen und für die Spezialisierungen habe ich pädagogische Sachbearbeitende, die z.B. Checks M.S. zuständig. Spezielle Förderung habe ich die Projektleitung von was gerade passiert für das ganze Thema. Direkt physisch ein Jugendlicher kommt hierher, nein.
- (16:05) I: Du hast eine enorme Berufserfahrung, wenn du die letzten 20-30 Jahre anschaut, was stellst du für den Verlauf dieser Zeit fest, was den Übergang der Jugendlichen betrifft?
- (16:22) B: Riesig. Ich habe selber auch unterrichtet alle Stufen. Ich bin vor 25 Jahren ins damalige Schulinspektorat gekommen als Beauftragte für Ausländerpädagogik. Wowow, der Name sagt's das haben wir schnell geändert in Beauftragte für interkulturelle Pädagogik, danach wurde ich kantonale Inspektorin, 2010 haben wir uns wieder neu organisiert, weil mit den Schulleitungen die CEOs sind von ihrer Schule, die brauchen das Inspektorat nicht mehr, Aufsicht, Förderung, Beratung, die brauchen Steuerung und Aufsicht und die brauchen Schulbetriebunterstützung, Beratung, Austausch, so. Vor 25, 30 Jahren, dort war das Bewusstsein der Volksschule, dass die Schulabgängerinnen und Schulabgänger gut vorbereitet werden sollen für die Sek II nicht stark. Dort hatten wir die Volksschule und es gab sechs Jahre Primarschule, drei Jahre Sek I mit einem starken Hierarchieverständnis, PGym, Bez, Sek, Oberschule, KK sehr stark. Ich habe ja den SuS schon etwas zeigen können aber das ist nicht wirklich unsere Kernaufgabe
- (18:04) I: Das war die Aufgabe der Eltern?
- (18:06) B: Was auch immer. Viele LPs haben auch von der Berufsbildung gar nicht viel gewusst, weil sie in der Regel auch selber einen schulischen Weg gemacht haben. Und natürlich durch die schweizerische Bildungszusammenarbeit, wo ich auch engagiert bin, nachher durch die Reorganisationen, Reformen hat sich da auch viel verändert. Also die Schweiz, der Bund hat uns auch viel geholfen, EDK und damals noch BIGA (Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit), BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie). Ich arbeite in der Kommission Bildung und Migration in der EDK noch als Vizepräsidentin. Ich habe in der Zeit meiner Studien (2000) auch Nachdiplomstudien gegeben z. B. bei den Autofachlehrern, alles Männer. Die haben gesagt „warum seid ihr in der Volksschule schon soweit zum interkulturellen Thema und wir haben praktisch nichts. Dann habe ich gesagt, also geht dran, machet mal. Dann haben wir deren Fachtexte angeschaut, dann habe ich gesagt „verstehst ihr das sprachlich, wenn ihr es inhaltlich nicht kennen würdet?- Nein- Habe ich gesagt „kann man das sprachlich nicht einfacher formulieren? – Doch eigentlich schon „ Also das war dann die Sofortmassnahme.
- (20:05) B: Im Nachdiplomstudium die haben sich Autofachlehre eine Woche interkulturelle Pädagogik gewünscht. Danach konnte ich an die Startveranstaltung gehen und habe gefragt „was stellt ihr euch vor interkulturelle Pädagogik“ und habe ganz farbig die verschiedenen Themen darauf getan und habe gefragt „was möchtet ihr gerne, was machen wir zusammen?“ – dann haben die gesagt, „was so vielfältig“ und dann haben wir angefangen zu strukturieren. Und das waren Berufsfachschullehrer, also Autofachlehrer, die haben mir gesagt, „du wirst uns doch wohl nicht pädagogische Konzepte erklären wollen, das ist denn gerade gar nicht unser Ding“ – Dann habe ich überlegt über Nacht und gesagt „bei euch geht das so, Schlüssel rein, drehen, Motor läuft, technisch und ich habe denen alle Konzepte so erklärt und dann haben sie gesagt „wir verstehen es wirklich gut“. Das war 90er Jahre. Das war Stand

Anhang 6:

Transkriptionen

dann. Und nachher hat auch die Sek II das Bewusstsein ergänzt, aha die Volksschule hat ja auch ihre Themen, wir können nicht einfach sagen, die kommen mit nichts daher. Die müssen auch schauen, dass die Kinder Fortschritte machen. Und danach als wir die Sek I neu gemacht haben, hat ja in den 90er Jahren schon angefangen, da wurde es klar, Sek I soll sich verstehen als Stufe, welche die Primarstufe ergänzt und verbindet mit der Sek II. Und darum ist diese BO, die EEA auch so stark. Und seit dann, seit 2010 seit wir das mit den Grundlagen haben, ist es für unser Verständnis VSA Departement klar, Sek I hat den Auftrag diese Verbindung zu machen.

- (22:45) I: Das Bewusstsein hat sich verändert, dass das zusammenhängt?
- (22:48) B: Richtig. Ja, ja. Vorher war es wie, alle haben für sich geschaut. Aber dieses Bewusstsein hat sich natürlich auch verändert zwischen Kindergarten und Primarschule. Zwischen 0-4 und Kindergarten, das sind eben diese Übergänge, wo wir aber noch eine grosse Arbeitsreserve zum weiter arbeiten haben, aber diese Übergänge, die gilt es jetzt intensiver zu bearbeiten. Aber das Bewusstsein, die Voraussetzung ist gut.
- (23:20) I: Um die Kontinuität zu gewährleisten...?
- (23:23) B: Ja, dass es um die Laufbahn eines Kindes geht. Wir selber haben eigentlich ins Zentrum gestellt damals, wir wollen die Laufbahn eines Kindes, von einem Mensch im Auge haben und darum haben wir regionale Inspektorate gemacht. Dort habe ich als Inspektorin die Sorgenkinder gekannt durch Unterrichtsbesuche. Dann hatten wir noch Schulkommissionen und bei schlechtem Wetter ist ja niemand handlungsfähig und da hat es mich wirklich gebraucht. Da habe ich Sachen erlebt. Dort hatte ich relativ viel Kontakt und jetzt mit den SL habe ich relativ wenig Kontakt.
- (26:00) B: Wir konnten auch sehr an diesem Bewusstsein arbeiten dank dem Abschlusszertifikat, welches so ein Instrument ist im Übergang, dank den SL, die wir haben, die genau wissen, worum es geht und die die LPs führen und leiten oder mit ihnen entwickeln, wie dieser Übergang gehen soll. Und das ist sehr unterschiedlich. Bei 28 verschiedenen Oberstufenstandorten ist das unterschiedlich, je nach Einbettung, Region, was für Betriebe hat es, wie pflegt man den Kontakt, wie kann man Praktika oder Schnupperlehren wie kann man da Betriebe haben, wie kann man bei Projektarbeiten, Projektwochen mit den Betrieben zusammenarbeiten.
- (27:00) I: Hast du in deiner Arbeit als Schulinspektorin bei den Biographien der Jugendlichen Veränderungen im Übergangsprozess beobachtet?
- (27:25) B: Sie haben ein anderes Selbstbewusstsein entwickelt, respektive vor 20 Jahren haben sie sich noch handschriftlich beworben und diese Bewerbungen waren qualitativ sehr unterschiedlich, sie sind teilweise auch sehr ungenau dahergekommen. Vor 20 Jahren waren sie nicht erwünscht, hmm nein vor 20 Jahren fand die Lehrstellenoffensive I und II statt, zum Beispiel „heiss mal Hakan und bekomme ne Lehrstelle“ war auf einem Plakat. Insbesondere zwei und mehrsprachige Jugendliche hatten dort Schwierigkeiten eine Lehrstelle zu bekommen. Alle. italienisch, serbisch, türkisch, kroatisch wurde beobachtet wegen dem -ic in der Bewerbung, also auch dort hatten sie es schon schwer und danach vor zwei bis drei Jahren hatten sie es immer noch schwer, haben 50 Bewerbungen geschrieben, Dossier verschickt, zum Teil eine Rückmeldung bekommen, zum Teil nicht und jetzt heisst es, sie sind sehr begehrt. Jetzt hat es mehr Lehrstellen als Jugendliche. Was halt mitspielt ist immer die Frage von Angebot und Nachfrage.
- (29:06) B: Dann sind mehr Jugendliche ohne Anschlusslösung einfach arbeiten gegangen. Mittlerweile ist klar, wer keine berufliche Ausbildung hat, hat es mit 40.45.50, wenn man nicht mehr so Körperkräfte hat, etwas schwer.
- (29:30) B: Noch eine Veränderung, die Lehrstellenoffensive vom Bund war das eine und natürlich auch das Betonen von unserer Berufsbildung mit der dualen oder überbetrieblichen Kursen, mit der tertiären (tertiären) Berufsausbildung die wir haben, nur die deutschsprachigen Länder haben das, Deutschland, Österreich und die Schweiz, andere Länder kennen das ja nicht. Und da auch die Stärkung von der Bundespolitik her als gleichwertig mit den Anschlusslösungen, dann tertiär mit den Fachhochschulen, die man eingerichtet hat aber auch von der EDK aber auch insbesondere Kanton Solothurn, wo unser Regierungsrat sagt, „wir sind ein Industriekanton, wir sind ein KMU Kanton, wir wollen eine starke Berufsausbildung haben“. Darum haben wir anfänglich in der pädagogischen Fachhochschule, so hiess früher das Lehrerseminar, und jetzt PH haben wir dann schon Leute mit Berufsmatur aufgenommen, wo man schweizweit noch (die Nase rümpfte). Kanton Solothurn, Berufsbildung hat einen ganz hohen Stellenwert.
- (31:15) I: Hat es damit zu tun, dass man die Weiterbildungen anerkannt hat, dass man die Berufsmaturitäten gleichwertig gesetzt hat?
- (31:43) B: Ja. Auch mit der ganzen Durchlässigkeit nicht nur in der Sek I auch in der Berufswelt, dort hat man viele aufbauende Strukturen ergänzt. ... Und die Berufswelt hat auch erkannt, dass sie gut ausgebildete Arbeitnehmende brauchen. M. macht sich stark für die Nachholbildung. Man sagt sich wir brauchen gute Leute in unseren Betrieben.
- (32:47) B: Und übrigens Sek II sagt, welche Noten sie haben, ob sie aktuell in eine Sek E oder Sek B gegangen sind, na ja, wir wollen schon Grundlagen, aber absolut entscheidend ist das Verhalten. Das sagt die Berufswelt. Wir wollen anständige Leute die wissen wie sie sich zu verhalten haben, die interessiert sind, die präsent sind physisch aber auch mental präsent, die ausgeschlagen sind, die ausgeruht sind, die lernfähig sind.

Anhang 6:

Transkriptionen

- (33:26) I: Also Tugenden und Schlüsselkompetenzen?
- (33:28) B: Genau. Und das andere sie müssen schon Grundvoraussetzungen mitbringen aber das andere das fachspezifische, das machen wir schon.
- (34:10) B: Funktionieren tut es am besten mit einer Schnupperlehre, und und und, also Beziehungen, das hat sich nicht verändert gegenüber von 25 Jahren. Beziehung ist immer noch sehr wichtig. Über Jugendliche direkt in einem Betrieb oder Eltern die dort arbeiten, was auch immer.
- (34:45) I: Was verstehst du unter individuellen Lernzielen?
- (34:55) B: Wir haben es ja definiert im Leitfaden Spezielle Förderung, das verstehe ich darunter.
- (35:04) I: Hast du Beobachtungen gemacht mit Jugendlichen die ILZ haben im Stellenfindungsprozess?
- (35:11) B: Direkt nicht. Es ist mir aber nie berichtet worden, dass es dort spezielle Schwierigkeiten gibt, weil sie bekommen ja einen Bericht mit und Sek II ist daran zu lernen, Berichte zu lesen also CheckS2, CheckS3 macht ja Aussagen, gibt ja nicht einfach nackte Noten Stellwerktest hat ja auch Aussagen gemacht auch im Sinn von Berichten, da konnten sie ja offenbar auch darauf verlassen, und wenn sie sagen Verhalten ist wichtig, Verhaltensmerkmale, , die ja jetzt auch mit den sechs Lernzielen im Arbeits- und Lernverhalten, drei Lernziele im Sozialverhalten beurteilt werden, wo sie sagen, das ist wichtig, da sind sie sicher auch interessiert an einem Lernbericht zu individuellen Lernzielen, wo in diesem Fach den SuS mit ILZ nicht KLZ erreichen soll, sondern die für sich passenden Lernziele in diesem Fach.
- (36:38) I: Was sollte ein guter Lernbericht aussagen, damit ein Lehrmeister zu einer gültigen Kompetenzeinschätzung des Kandidaten gelangt? Wie sollte so einer aussehen?
- (36:57) B: Es bezieht sich ja bei den ILZ auf ein Fach auf ein Thema. Beschreiben, was die SuS können. Ich habe Lernberichte angetroffen, die beschreiben, was die SuS nicht können, das nutzt glaube ich nichts. Sondern, was vorhanden ist, was die Kompetenz ist. Und nachher in der Förderplanung aber auch für den zukünftigen Lehrmeister ist ja dann, an was arbeite ich weiter. Aber der Lernbericht muss festhalten, was ist da.
- (38:00) I: Welchen Umfang sollte so ein Lernbericht haben?
- (38:02) B: Möglichst wenig natürlich. Weil, wenn ich mir jetzt diese Leute vor Augen führe, die an dieser Veranstaltung sind, die sagen, „also ich habe gar nicht so viel Zeit, um all das zu lesen“. Also ich würde sagen, höchstens eine halbe Seite.
(2 Muster: SuS können keine Kreisfläche berechnen und nichts auf Französisch sagen. Wir flunkern manchmal und sagen, es spielt keine Rolle was wir in der Schule machen, weil wenn sie rauskommen können sie eh nichts. Aber das kennen wir doch von den Schnittstellen.
- (40:35) I: Auch dass sich die Kompetenzen überschneiden, ob es Sek E oder Sek B ist ...
- (40:40) B: Das ist für sie nicht wirklich eine Sorge. Und die Restschule Sek B hält sich wohl nicht mehr so lang so gut. Es ist auch keine. Aber am Anfang war das eine grosse Befürchtung.
- (40:55) I: Ich habe auch ein Muster eines Lernberichts dabei. Der hat fast in allen Fächern ein ILZ...
- (41:09) B: Woooow...
- (41:10) I: Jetzt muss ich das als SHP kommentieren und dann ist ein Zeugnis so ungefähr 4 Seiten lang
- (41:25) B: Genau und jetzt kann ich je nach Betrieb, wie ich gelagert bin schauen, interessiert mich das oder das. Schön....Und wenn du jetzt eine Gesamtbeurteilung machst, bezieht sich das auf die ILZ?
- (42:02) I: Das wurde bei uns immer wieder im Schulkreis viel diskutiert und ILZ sind ILZ und werden nicht benotet...
- (42:16) B: Eigentlich nicht...
- (42:20) I: Und wenn man jetzt dort trotzdem eine Note setzt, dann hat das einen ganzen Rattenschwanz...
- (42:27) B: Da bin ich froh.. da bin ich froh, dass du das so siehst. Wenn du mich gefragt hättest, „gibt es eine Note auf einem Lernbericht“, hätte ich gesagt „nein“. Weil an was misst sich das? FS A mit Förderplanung bemisst sich an den KLZ, dann kannst du also in Bezug auf die KLZ eine Beurteilung machen mit einer Note ausdrücken. Dann ist immer noch die Frage, nimmst du die Lernziele wie bei den Vergleichsarbeiten oder nimmst du den Sozialen Bezug auf die Klasse, Gausssche Kurve, unterschiedlich individuell, wenn du aber ILZ hast du ja eine Förderplanung und individuelle Lernziele und eigentlich muss man sich ja als LP so verhalten, dass die Planung so ist, dass die Lernziele in der Zeit, die zur Verfügung steht auch erreicht werden, dafür macht man ja ILZ.
- (43:37) I: Also es hat wie keinen Massstab...
- (43:40) B: Genau.
- (43:50) I: ... Es ist auch schwierig für die Betriebe zum Lesen...
- (43:53) B: Das kann man nicht lesen, weil wenn ich das lese, wenn ich jemand bin der das überfliegt, sage ich ah 4-5 in Deutsch und dann kommt dieser Schüler daher, der kann ja gar nichts was hat jetzt diese Schule für einen Mist verbockt.... Wenn man den Leitfaden Spezielle Förderung anschaut, steht überhaupt nichts davon, das ist nicht die Idee. Man könnte allenfalls eine Empfehlung oder eine Feststellung machen, dass, du bringst mich auf eine Idee, durch eine prognostischen Teil, der könnte sich so oder so bewähren oder könnte diesem Stand halten, aber KV ist wahrscheinlich nichts für diesen Schüler.... (Lernberichtsmuster wird weiter studiert) ...
- (45:37) B: Arbeits-, Lern-, und Sozialverhalten, wo stehen wir da bei ihm,... tja, würde ich nicht wollen als Lehrmeisterin.
- (46:10) I: Würdest du jetzt weiter lesen, weil hinten sieht es schon besser aus? Im letzten hat er ein ILZ aber er hat halt in zwei Fächern eine ungenügende Note, was ist jetzt besser?

Anhang 6: Transkriptionen

- (46:43) B: Das ist doch egal, das ist nicht so schlimm. Ich war auch schon DAZ LP in Z. Die SuS hatten die Möglichkeit im ersten DAZ Jahr anstelle einer Note einen Lernbericht zu haben. Wenn ich gefragt habe, „wilst du eine Note oder einen Lernbericht, sagten ganz viele, sie wollen eine Note. Sie wollen sein wie die anderen, selbst die Turbos, die in ihrem Herkunftsland nie eine ungenügende Note hatten, sagten sie wollen eine Note und begründeten sie müssen halt noch viel lernen auch wenn es halt eine vier, oder drei war. Das zeigt, wo ich stehe.
- (48:40) B: Bei Bemerkungen würde ich jetzt bei diesem Schüler (Fallbeispiel ILZ) die Entwicklung beschreiben, die er gemacht hat und zwar „seine Entwicklung von der ersten Klasse bis ...ist bemerkenswert hat er doch einige ILZ nicht mehr benötigt.“ Dann habe ich vielleicht auch Lust dieses Zeugnis anzuschauen, sonst geluschtet es mich wirklich nicht.
- (49:15) I: Die Schule erfüllt einen Selektionsauftrag durch Schultypen, durch Notenvergabe mit der Folge dass SuS aus tieferen Bildungsgängen, mit schlechteren Noten aus KK schwierigere Ausgangsbedingungen haben und weniger Auswahl. Wie stellte man sich vor bei der Einführung der speziellen Förderung, Integration, wie man diese Chancenungleichheit reduzieren kann durch diese ILZ Zeugnisse und Integration?
- (50:15) B: Es hat mindestens zwei Aspekte. Das eine ist.... im Leitfaden SF ist ja der Abschnitt Schule für alle. Im Leitfaden Sonderpädagogik ist identisch Schule für alle, der gleiche Text. Das mag ja sprachlich nicht eine Meisterleistung sein „Schule für alle“ aber inhaltlich ist es eine Meisterleistung, weil die Partnerinnen und Partner, die Einwohnergemeindeverband, Schulleitungsverband, LSO, Departement des Inneren, Departement für Bildung und Kultur sich auf diesen Text geeinigt haben mit diesem Inhalt. Das ist in dieser Stärke neu gewesen. Man hat dann auch eine gemeinsame Medienkonferenz gemacht 2013 im Hinblick auf SF 2014-2018, diese Partnerinnen und Partner, das hat es so noch nie gegeben. Wirklich partnerschaftlich konnte man im Konsens, mit Auseinandersetzungen, arbeiten und verbleiben und alles was in den Leitfäden steht ist Konsens und das ist ein ganz starker Ausgangspunkt. Schule für alle, der Wille das Geld auch einzusetzen für alle und nicht für wenige. Weil mit den altrechtlichen KK gibt man relativ viel Geld für wenige Kinder binden. Und das wollte man verändern.
- (52:35) B: Natürlich war der Pisa Schock sehr heilsam, was machen denn diese Länder die dort gut sind, ah die machen integrative Systeme, Finnland hat bis oben nicht geteilt, mit einem anderen Grundverständnis. Der Kanton Solothurn war ja Spitzenreiter bei den KK, dritter Platz schweizweit, dank einem charismatischen Sonderschul- und Kleinklasseninspektor A.G. der auch an der Hochschule in Zürich gelehrt hat, der hat dieses KK-Wesen im Kt. So wirklich gut für die Kinder so, so ausgebaut, und dann haben der Amtschef und die Bildungsdirektorin gesagt, „so wollen wir nicht mehr weiter“ nach 2000, wir wollen turn around , das war eigentlich einer der Ausgangspunkte. Und das Wissen darum, dass integrative Systeme, die Lernanreize für integrierte SuS, für die schwachen SuS viel stärker sind wenn sie miteinander in die Schule gehen. Die wollen sein wie alle. Und wenn sie zusammen in die Schule gehen, dann dürfen sie sein wie alle Kinder sind. Ich denke das sind so die beiden Aspekte. Schule für alle und das Wissen darum, dass integrative Systeme bessere Möglichkeiten geben für schwächere SuS.
- (54:44) I: Dass es ihr Selbstkonzept stärkt?
- (54:45) B: Genau. Und durch das die Volksschule wieder gestärkt wird. Die Privatschulen sind rückläufig im Kt. SO. Die Volksschule ist wirklich gut aufgestellt.
- (55:04) I: Gibt es bisher unerwünschte Wirkungen durch die Integration?
- (55:18) B: Ich habe dir hier bereit gemacht, einfach auf der Systemebene... wo wir dran sind... Also du hast es gemerkt, ich habe das sehr schön quittiert das mit der Note aber eigentlich hat es mich massiv irritiert. Nein. Hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, so ist das nicht gedacht. ...
- (57:15) B: Dann (2011) hatten wir eine wichtige Phase mit der Projektorganisation, mit den einzelnen Gruppen. Dann hatten wir aufgrund der Erfahrungen den Schlussbericht und dann hat die Regierung im Mai 2014 gesagt es geht nach Umsetzung gemäss Schlussbericht Gesamtprojekt vom 2013 und wir haben jetzt die 4jährige Phase SF, ...
- (57:42) I: Also die Verlängerung der Versuchsphase...
- (57:45) B: ... wir sind nicht mehr in einem Schulversuch, wir haben jetzt einfach SF 2014-2018, so. Und da hat man jetzt drin, was Themen sind. Haupteckentnis des Schlussberichtes ist vereinfachen, vereinfachen, vereinfachen, dann kommen die politischen Wirren und bei der SF sind die politischen Wirren immer wieder ein Thema. Das heisst wir haben einige wenige Exponentinnen und Exponenten im Kantonsrat im Parlament, die das nicht so sehen, Schule für alle. ... Das ist lokal gesehen die Stadt Grenchen, die Behörden. ... Weisst du Grenchen, Biel, Welsch... es hat mit einer Stimmung zu tun.
- (59:20) I: Kantonsrat hat Volksschulgesetz geändert 2007 und gesagt §36 muss so heissen wie er heisst SF. Und dann hat man schon erste Projekte gemacht. Und jetzt braucht es noch die Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz weil das Gesetz ist eben das Gesetz und die Vollzugsverordnung regelt dann noch Details und im Moment arbeiten wir ohne Ausführungsbestimmungen in der Vollzugsverordnung, darum dieses Genürz. Und es ginge beim Politischen immer darum, dass man den Text für die Vollzugsverordnung jetzt machen kann. Aber das ist in der Kompetenz des Regierungsrates aber Kt. SO kennt ein Veto, 25 Kantonsräte können ein Veto machen, dann muss man es diskutieren, da kommt das ganze Politische rein aber das soll uns nicht daran hindern, fachlich weiterzugehen. Darum hat es diese Phase 2014-2018 gegeben, der Regierungsrat war bereit SF ab 2014 für alle, flächendeckend.
- (1:00:37) I: Hat man dafür jetzt mehr Zeit diese Vollzugsverordnung auszuarbeiten?

Anhang 6:

Transkriptionen

- (1:00:43) B: Respektive Erfahrungen zu sammeln, ja genau, darum komme ich dazu, gibt es auch unerwünschte Sachen, jetzt geht es da weiter, was das für das weitere Vorgehen heisst, inhaltliche Themen ...was man bearbeiten soll (erklärt Broschüren Verfügung 2016, Regierungsratsbeschluss, Schulleitungsforum die E.A bereit gemacht hat, alles Verwaltungstechnisches).
- (1:06:15) B: (Marktstandanfrage, SBWC darf man?- darf man! Organisatorische Wahlfreiheit, Organisationsform für besondere Förderung, LA für besondere Förderung) Schule für alle, kollektive Mittelzuteilung, temporäre Massnahme, Anbindung an RK, das machst du alles. Du machst eine organisatorische Form BO, das darfst du. Eine organisatorische Wahlmöglichkeit. Das ist eben der Freiraum der möglich ist. Wir machen die Rahmen, und ich finde der Rahmen muss möglichst gross sein, damit die Schulen möglichst viel Freiraum haben, den sie gestalten können.
- (1:12:25) I: Nochmals zum Rahmen, der sich geändert hat, ehemalige KK und SK Schüler sind integriert auch mit dem Gedanken, dass sich die Benachteiligung reduziert im Stellenbewerbungsprozess, da das Etikett oder Label KK oder SS wegfällt, beobachtest du im neuen System neue Etiketts oder Labels?
- (1:13:00) B: (erläutert Organigramm einer Projektgruppe). In dieser gruppe sind wir genau dran diese Fragen zusammenzutragen, dort geht es um Stigmatisierung, das wollte der LSO stark, dass das im Regierungsratsbeschluss steht. Wie beeinflusst die SF den UR, das Lehr- und Lernklima? Da ist einmal gekommen von einer SL“ positiv“. Und wie muss man sich positiv vorstellen, und dann haben sie dort ausgeführt. Dann kam das Thema Stigmatisierung und dort kamen klar die Aussagen, früher haben die Kinder der RK gar nicht viel zu tun haben wollen mit den Kindern aus der KK, die einen waren hier auf dem Pausenplatz die anderen dort. Wenn man heute auf den Pausenplatz geht, weiss man gar nicht welches Kind wie ist, es gibt kein Label, es wird für die Kinder, die Jugendlichen eine Selbstverständlichkeit, dass sie zusammen zur Schule gehen. Also das wäre dann wieder Selbstwirksamkeit, eigene Einschätzung und Identität. In Bezug auf die Sek II, müsstest du die Sek II fragen, Ich habe auch, no news is good news, noch nichts Negatives gehört.
- (1:14:58) I: Ein Instrument für die Chancengleichheit war die Integration, gibt es noch andere Instrumente oder Vorgehensweisen, um die Chancengleichheit noch besser umsetzen zu können?
- (1:15:15) B: Tja Chancengleichheit ist eben ein etwas schwieriges Wort, weil das werden wir wahrscheinlich nie erreichen, wir haben das verändert zu Chancengerechtigkeit. Der Bildungsbericht geht diesen Fragen sehr genau nach. Der erste war 2010, der zweite 2014. Dort ist das Thema Chancengerechtigkeit enorm..., man nennt es hier Equity und hier schau ist eine Zusammenstellung, wo es Brennpunkte gibt zu dem Thema. Frauen-Männer, Migration, SES und dann gibt es halt eben gerade solche, dumm gelaufen, die es in jeder Situation trifft.
- (1:16:34) I: Es sind eigentlich immer noch dieselben Faktoren wie vor zehn Jahren?
- (1:16:29) B: Jawohl. Und Pisa ist natürlich für uns eine Erlösung gewesen, dass das endlich klar war und ausgesprochen werden durfte. Weil vorher war es für uns, die an der Schule für alle gearbeitet haben, immer ein Thema, dass es Benachteiligungen gibt, das heisst, dass das System Benachteiligungen erzeugt, und dies durfte wie nicht ausgesprochen werden und jetzt darf es ausgesprochen werden, jetzt darf es auch bearbeitet werden, das ist doch immerhin schon gut.
- (1:17:44) I: Du hast gesagt, das System erzeugt Benachteiligungen, welche Benachteiligung würdest du am liebsten sofort angehen?
- (1:17:54) B: Ich gehe jederzeit jede Benachteiligung an, weil da gehört zu meinem Auftrag, siehst du hier wird Benachteiligung beschrieben und Equity beschrieben und Effektivität. Ich arbeite in diesem System mit, weil es ist ein Grundauftrag von Amtes wegen diese jederzeit im Auge zu haben und jederzeit daran zu arbeiten, dass sich das verändert. ... Nach Pisa war Lesemotivation, da haben sich die Kinder bis nach Pisa gelesen und und und, und danach haben wir gemacht gut lesen.
- (1:19:28) I: Die Lesekompetenz ist ein Kriterium, welche anderen Faktoren spielen eine Rolle bei der Vergabe von beruflichen Zugängen?
- (1:19:47) B: Wenn sie Kontakt haben zu einem Betrieb, sei es mit Schnupperlehre oder wie auch immer, dann geht's nach Anstand, was ist eigentlich anständig, wie ist die Auftrittskompetenz, wie kommen sie daher (kleine Theatereinlage)...
- (1:20:26) I: Also die ganze Performanz, der Auftritt, die Tugenden...
- (1:20:32) B: Das ist eine der Grundvoraussetzungen, die die das nicht mitbringen, die können nicht landen, punkt. Und nachher kommt alles Fachliche. Zuerst kommt das, was du mit den SuS eben daran arbeitest
- (1:20:50) I: Vorstellungsgespräche üben, Rollenspiele machen, Telefongespräche üben...
- (1:20:54) B: Ja, ja, ja. U.S geht auch in die Schulen, um VG zu üben und er sagt die SuS wissen genau, was gut und was nicht gut war. ... Zu einer Chancengleichheit werden wir wahrscheinlich nicht kommen. (Exkurs Göttinger und N.)
- (1:23:35) B: Die Schule kann nicht alles auffangen. Wir machen gezieltes und gesteuertes Lernen und das natürliche Lernen ist mindestens so wichtig. Wir können es anbieten, wir machen das Beste, der andere Teil ist auch...
- (1:24:07) I: Welchen Einfluss hat dann die Familie auf die Berufswahl, auf den Stellenfindungsprozess?
- (1:24:12) B: Natürlich einen grossen Einfluss und auch einen grossen Auftrag und teil Familien nehmen das hervorragend wahr und teil sind auch da natürlich an der Grenze. Und gleichzeitig darf die Schule nie die SuS der Familie entfernen.

Anhang 6:

Transkriptionen

- (1:24:43) I: Aus welchem Interesse würde ein Arbeitgeber lieber einen schulisch schwächeren Kandidaten mit ILZ Zeugnis anstellen?
- (1:24:58) B: Weil er sich erhofft einen zuverlässigen Mitarbeiter zu bekommen, der loyal ist, der interessiert ist, wo der Patron oder Berufsbildner Mentor oder Förderer von diesem jungen Menschen sein kann. Diesen Auftrag nehmen unsere KMUs auch wahr, das ist ihnen auch ganz wichtig ... es ist ein menschlicher, humaner Auftrag.
- (1:25:50) I: Teil Betriebe haben aber auch nicht immer diese zeitlichen Ressourcen sich so mit jemandem abzugeben und sagen nein ...
- (1:26:00) B: (Exkurs Lehrling BA EBA)
- (1:28:09) B: Also persönliche Kontakte immer wieder, einfach immer wieder.
- (1:28:30) I: und wenn man den Betrieben, eine Art Belohnungs- oder Anreizsystem anbieten würde, wie eine Art Label, würde das Sinn machen?
- (1:28:50) B: Schöne Idee, eine unrealistische Idee, weil jetzt sind wir im politischen Umfeld, das geht gerade vom Thematischen zum Politischen, und politisch dies einrichten, könnten wir uns nur schon mal überlegen, bekommen Betriebe, die überhaupt Lernende ausbilden, einen Anreiz? Nein. Das war einmal eine grosse Diskussion mit der Berufsbildung stärken, das hat man abgelehnt. Wie will man jetzt politisch eine Chance haben, um für solch eine kleine Gruppe so ein System einzurichten. Nein. Ich verhalte mich privat so, ich gehe essen zu Betrieben, die Lernende ausbilden, wenn der Betrieb das nicht macht, wo ich aber gerne wäre sage ich „wann fangt ihr an? Dann bin ich wieder Gast bei euch.“ Oder der Betrieb muss sich selber dieses Label geben, z.B. das Gasthof Kreuz ist ein Paradebeispiel. Ich sehe das als schöne Idee, als schönen Gedanken und in der Umsetzung als nicht sehr realistisch.
- (1:30:36) I: Wenn Lehrmeister aus einem Bewerbungsdossier herauslesen könnten, dass der Kandidat eine zugesicherte Unterstützung während der Lehre erhält, im Sinne von CMBB, supported education, Jobcoach, wie würde dies den Bewerbungsprozess beeinflussen?
- (1:31:07) B: Sehr unterschiedlich. Einige würden sagen, da sind wir doch froh und einige würden sagen, das brauche ich doch nicht. Da habe ich noch eher so den Eindruck, zum interkulturellen Thema könnte dies noch ein positiver Aspekt sein. (Exkurs Betrieb ist gleich wichtig wie die Familie und betriebliche Struktur passt nicht mit der Clan-Struktur). Das könnte je nachdem funktionieren, interkulturelle Übersetzer.
- (1:33:15) B: Teil Betriebe würden sagen „da habe ich nur mit dem Unterstützungssystem viel zu tun“.
- (1:33:38) I: Die EDK hat das Ziel formuliert 95% Sek II Abschluss, wie müssten der Bund, die Kantone, die Berufsbildung, die Oda, die Schule besser zusammenarbeiten, dass dieses Ziel erreicht werden kann?
- (1:34:00) B: Da wo wir jetzt dran sind. Gegenseitige Information und Austausch, Auswerten von Lehrabbrüchen, (Exkurs was zählt als Lehrabbruch) ... und mit diesen Ergebnissen und Erkenntnissen nachher weiterarbeiten.
- (1:35:22) I: Sind die ILZ Zeugnisse genug gut bekannt in den Betrieben?
- (1:35:28) B: Ich höre nichts von den Betrieben, dass sie sagen, sie können damit nicht umgehen. Ich höre aber auch nichts von den Betrieben, dass sie sagen, sie können damit gut umgehen. Ich höre nichts. Die sind auch sehr pragmatisch, die nehmen das, was man ihnen anbietet und entscheiden aufgrund davon. Das ist Markt. Es gibt kein Recht und auch keine Pflicht für die Berufsbildung.
- (1:35:58) I: Welche Frage würde dich besonders interessieren, die auf den Fragebogen käme, der an die Betriebe geht in Bezug zu den ILZ Zeugnissen?
- (1:36:10) B: Genau, was die für einen Stellenwert haben für sie. ... Ob sie mit der Aussagekraft zufrieden sind, ob die Aussage mit ihrer Erfahrung dann mit dem jungen Menschen übereinstimmt. Ob das hilfreich sei für sie. Ob das ihnen dient.
- (1:37:19) I: Stimmt du zu oder nicht: Je mehr ILZ Fächer desto weniger Chancen für eine Einstellung?
- (1:37:33) B: Nein ich stimme dem nicht zu. Wart mal... und warum....weil wenn ein SuS ILZ hat, muss ich als Berufsbildnerin, wenn ich diese Bewerbungen habe, mich eh mit diesem Mensch auseinandersetzen. Ich muss die Bereitschaft,... wirklich ich glaube das ist das Wesentliche, ich muss die Bereitschaft haben einen SuS überhaupt in Erwägung zu ziehen, der ILZ hat
- (1:38:14) I: Egal ob es eins, zwei, drei oder vier sind?
- (1:38:16) B: Ja. Wahrscheinlich würde ich eher auf EBA gehen mit mehreren, mit EFZ in einem Fach, kommt etwas auf den Bereich an, je nachdem wie es gelagert ist.
- (1:39:31) B: Wenn ich mich entscheide ILZ, so jemand kommt in Frage, dann muss ich mich eh mit diesem Menschen auseinandersetzen. ... Ich merke so, wenn wir sagen persönliche Beziehungen, Begegnung ist wichtig, Entwicklungsmöglichkeiten sind glaube ich auch wichtig und müsste man aufzeigen.
- (1:40:45) I: Du wärst in einer Position, wo du alleine und umfassend bestimmen könntest, was geschieht, welche Änderungen würdest du bestimmen?
- (1:41:00) B: Ich würde die konsequente Weiterarbeit von dem was jetzt aufgegleist worden ist, mit Ernsthaftigkeit weitergehen.
- (1:41:19) I: Konkret bedeutet das Integrationsbemühungen....
- (1:41:26) B: Ja, Instrumente, die man hat gut nutzen, entwickeln und das, was letztlich keine Struktur, keine Gefässe, kein Gesetz, keine Rahmenbedingungen machen können, es braucht den Kontakt der Menschen miteinander, das können wir nicht ersetzen. Der Möglichkeiten haben wir viele, aber man muss es tun und immer selber, nicht die anderen, ich selber.
- (1:41:54) I: Würdest du das auf eine Art noch beschleunigen wenn du könntest?

Anhang 6:

Transkriptionen

- (1:42:00) B: Ich weiss aus Erfahrung, dass das einfach langstellige Prozesse sind. D.R. hat das sehr schön gesagt, „die Spezielle Förderung ist ein grösseres Vorhaben, ein bedeutend umfassenderes Vorhaben als der LP 21. In den Köpfen der Leute muss das wachsen. Da ist das ganze pädagogische Verständnis drin, das Lern- Und Unterrichtsverständnis, da ist so viel drin und da haben wir noch ein grosses Arbeitsreservoir. Und ich finde die kontinuierliche Weiterarbeit von Bund, Kantonen, Gemeinden, Schulen ist gut angelegt, sonst würden wir nicht an erster oder zweiter Stelle stehen mit Innovationskraft Schweiz. Und das müssen wir bewahren, wir dürfen uns nicht zurücklehnen, wir dürfen nicht sagen, jetzt haben wir etwas erreicht, jetzt können wir es ruhiger nehmen.
- (1:43:48) B: D.B. sagte am letztjährigen KLT, „es wird dynamischer gehen, schneller gehen, anonymer gehen und gleichzeitig zu der Anonymität braucht es Beziehung, die ganz wichtig ist und die SuS müssen unterscheiden, wer ist Freund und wer ist Feind, wem kann ich vertrauen. ... Also schneller, dynamischer, anonymer, darum braucht es Begegnungen dazu.
- (1:44:40) I: Du könntest einem Schüler der sich im Übergangsprozess befindet eine Kompetenz oder Fähigkeit oder Ressource mitgeben, was wäre das?
- (1:45:00) B: (Exkurs Tochter des afghanischen Bildungsministers)
- (1:46:40) B: Es ist das Thema an sich selber glauben, echt sein, ... auf der Seite Fachkompetenz, competetional thinking (?) ähm, das Verständnis für Abläufe, Prozesse, parallel oder sequenziell. Nicht wie funktioniert ein Computer, überhaupt nicht, sondern, was kann ich hintereinander machen, was muss ich gleichzeitig machen, das Verständnis von Prioritätensetzung, Orientierung im eigenen Leben. Weil die ganze sprachliche Kompetenz könnte ich ihm ja nicht schenken, das übersteigt mein Vorstellungsvermögen.
- (1:48:05) B: Und glaub an dich, du bist gut, mach so weiter wie du bist, respektive entwickle das damit du wirklich gut auftreten kannst in dieser Welt. Ich finde das ist das Wichtigste Selbst wenn jemand einen Beruf hat der kein hohes Sozialprestige hat, es geht um die eigene Zufriedenheit.
- (1:48:27) I: Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Gibt es jetzt noch etwas aus deiner Sicht was wir nicht angesprochen haben, was wichtig wäre.
- (1:48:41) B: Für mich nicht.
- (1:48:43) I: Herzlichen Dank.

Anhang 6:

Transkriptionen

Name Interviewer: S3
Funktion: anonymisiert
Ort, Datum:
Dauer des Interviews: 1.31 Std
Zusammenfassung/Fazite: <ul style="list-style-type: none"> - Informelles Networking - Bewerbung persönlich vorbei bringen - Soft skills - Lernbericht zu aufwändig und hat auch immer mit der Person zu tun, die ihn verfasst - Mediensucht - Gärtleindenken - Integration abschaffen - „Sie sind keine Opfer“
Allgemeine Bemerkungen: <ul style="list-style-type: none"> - In meinem Zimmer, Schule
Transkribiersystem: teilw. selektiv und geglättet

I=Interviewer B= Befragte(r)	Notes:
(00:00) I: (erklärt Zweck der Befragung wie im Leitfaden)	
(01:49) B: Ich bin gespannt was dabei zurückkommt, ob die Betriebe ehrlich sind, weil wir hören da auch Sachen. Die Heilpädagogen haben nicht einen so guten Ruf.	
(02:05) I: Bei den Betrieben?	
(02:07) B: Die sind nicht von diesem Planet. Die Realität sieht anders aus. Darum, das nimmt mich Wunder, was dann dabei heraus kommt.... Ich kann Dir vielleicht zuerst von meiner Seite aus sagen, dass die Betriebe sagen, wenn Du ehrlich bist, wenn Du sagst wie es ist, dann ist es kein Problem. Was sie nicht mögen, und das hat eine Nachhaltigkeit, wenn sie jemanden haben der nicht dem entspricht was die Noten oder Berichte sagen und das ist tragisch.	
(03:17) I: Also wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben?	
(03:19) B: Genau und das ist dann nachher die Glaubwürdigkeit die einem Berufsstand (Heilpädagogen) schadet. Weil es gibt Sachen, die muss man nicht schön reden. Einem Betrieb ist es ganz wichtig, sie schauen wo die Kreuze sind. Wenn jemand die Sozialkompetenz hat und die soft skills werden immer tragender. Es werden oft von den soft skills her die Lehrstellen nicht besetzt und nicht von den Leistungen. Das ist einfach nicht so, dass die Industrie nur hoch angesiedelt ist.	
(04:21) B: Es ist ganz klar das Verhalten welches scheitert. Die Zeugnisse werden so gelesen, zuerst gehen sie zu den soft skills, ordentlich und pünktlich etc. nachher schauen sie die Schulstufe an.	
(04:45) I: Also den Schultyp?	
(04:50) B: Ja genau. Wenn ich mich für einen Beruf bewerbe, dann muss der Schultyp schon passen. Ich kann nicht Polymech aus der Sek B machen. Das ist das, die passende Schulstufe. Und nachher gehen sie (Betriebe) auf die Absenzen und nicht zu den Noten. Und zuletzt die Noten. Anhand davon von den soft skills, den Absenzen, der Schulstufe laden sie mal ein und dann schauen sie mit den Noten. Die Betriebe sind auch nicht blöd, sie wissen wenn man schulmüde ist oder Probleme mit den Lehrern hat, dann heisst das noch nichts über das Potenzial.	
(05:45) B: Man sollte auch nicht nur einen Tag schnuppern gehen. Was will man anhand eines Tages sagen können. Meistens wird eine Woche gemacht. Es wird auch geschaut wie eignet sich der Kandidat, passt er ins Team. Es haben die Lehrverträge bestand, welche ihre Kandidaten mehrmals schnuppern lassen.	
(06:28) I: Viele der SK und KK SuS sind integriert, damit der Schultyp nicht so ins Gewicht fällt, damit das Etikett SK KK bei einer Bewerbung nicht so ins Gewicht fällt. Dazu haben jetzt int. RS, die die KLZ nicht erreichen ein ILZ Zeugnis, hast Du das Gefühl das ist ein Instrument, welches der Chancengerechtigkeit entgegenkommt?	
(07:00) B: Gar nicht. Es wird auf dem Rücken der Jugendlichen etwas eingeführt was man sich gar nicht richtig überlegt hat. Integration ist das Thema, was heisst integrieren? Die SuS Sek B sind doch nicht blöd, die SuS sehen das auch, logisch fallen die ab mit den ILZ. Weil sie es wirklich schwieriger haben. Sie reden doch mit ihren Klassenkameraden und bewerben sich auf dieselben Stellen. Ein guter Sek B Schüler kann sich definitiv an einem anderen Ort bewerben als ein schwächerer Schüler der noch ILZ hat. Es ist nicht so, dass dieser keine	

	<p>Chance hätte aber der grosse Ablöcher kommt dann in der Peer drin. Sie sagen sich ich bin in der Sek B, mein Kollege auch, warum bekomme ich keine Lehrstelle?</p> <p>(08:15) B: Bei diesen ILZ, da sollte man unbedingt nochmals über die Bücher. Ich weiss nicht, ob ganz viele einfach wohler sind in einer Werkklasse und der Betrieb weiss klar was auf ihn zukommt. Weil mit den ILZ, das sind so lange Zeugnisse. Wenn man sich überlegt, die Betriebe müssen 20-30 Bewerbungen und dann noch so lange Zeugnisse durchlesen, dann nehme ich lieber die Noten. Weil die Zeit habe ich nicht, es ist in keinem Betrieb nur jemand angestellt der sich mit Bewerbungen auseinandersetzt.</p> <p>(09:00) I: Und wenn jetzt auf dem Zeugnis anstelle einer Note jeweils in den Fächern ILZ steht, wie entscheidet sich ein Berufsmensch?</p> <p>(09:12) B: Ich denke ILZler können das ausmarken, wenn man selber vorbei geht. Wenn es schriftlich steht, dann steht noch kein Mensch dahinter, wenn ich die Bewerbung aber persönlich vorbei bringe, das macht Eindruck. Wenn ich selber anrufe und vorbeigehe, das heisst, wow der/die getraut sich etwas. Wir unterschätzen allgemein den persönlichen Kontakt.</p> <p>(09:47) I: Man könnte also ILZ aufwerten durch den persönlichen Kontakt?</p> <p>(09.:50) B: Ja das wäre eine Möglichkeit. Wenn jemand sympathisch rüber kommt, macht es mir auch nichts aus das ILZ Zeugnis genau durchzulesen, aber wenn ich eine Beige Bewerbungen habe....</p> <p>(10:05) I: Was verstehst Du unter ILZ?</p> <p>(10:10) B: Individuelle Lernziele, also angepasst das heisst einfach dass es auf mich zugeschnitten ist. Und da muss ich einfach sagen in der Berufsschule wird nichts auf mich zugeschnitten. Das sage ich als Berufsschullehrerin. Weil das ist nicht möglich dass man fördert so wie in der Volksschule. Wenn man sich das in der Berufsschule nicht selber holt, dann hat man es auch nicht. Es zwingt dich niemand. Es läuft nicht über die Leistungen und im Unterricht ab, es ist nachher, nach der Schulzeit oder an einem freien Tag (fiB). Dann müssen sie dran sitzen und an dem scheitert es, dann müssen sie in ihrer Freizeit gehen.</p> <p>(11: 50) I: Unterscheidet sich die Beratung/der Berufswahlprozess bei SuS die ILZ haben von denen die keine haben?</p> <p>(12:12) B: Ich denke bei ILZ, und deswegen habe ich da auch Fragezeichen, gibt es ILZ nur wegen sozialer Verwahrlosung? Die individuelle Förderung fängt viel zu spät an. Und wenn sie in die Regelschule kommen, dann reicht es ja trotzdem nicht, das ist ja Todfrust. Eben nochmals die soft skills man legt viel zu viel Wert auf die Noten, weil jeder Betrieb ist bereit mehr Förderung zu bieten. Die Ausbilder werden ja auch geschult, die können diese speziellen Schüler auch fachgezielt ausbilden.</p> <p>(14:10) B: Manchmal machen die ja den Knopf auf, auch mit ILZ und niemand hat es ihnen zugetraut.</p> <p>(14:30) I: Hast du das Gefühl ILZ ist zu einem neuen Stigma/Etikett geworden?</p> <p>(14:36) B: In der Klasse intern auf jeden Fall.</p> <p>(14:39) I: Und für den Selektionsprozess, dass anstelle von Sek K, Sek B steht und so ein Zeugnis (mit ILZ und Lernbericht?)</p> <p>(14:48) B: Das ist schwierig zu sagen. Es ist einfach aufwändig, wenn ich jemanden bekomme mit ILZ. Dann habe ich viel mehr zu tun, um mich in dieses Zeugnis einzulesen. Noten sind für mich definitiv einfacher.</p> <p>(15:57) B: Stigmatisierung, das tönt immer so hart, aber ich denke einfach es ist in den Betrieben noch gar nicht richtig angekommen. Sek K das ist mittlerweile angekommen, es gibt Betriebe die sehr gerne Sek K SuS nehmen, weil sie ganz gute Erfahrungen mit ihnen gemacht haben. Das ist die andere Seite.</p> <p>(16:20) I: Das Lesen ist aufwändiger, hast Du gesagt, das hat mit dem Lernbericht zu tun?</p> <p>(16:26) B: Ja genau.</p> <p>(16:30) I: Wie sollte ein guter Lernbericht aussehen, sodass ein Ausbilder zu einer gültigen Kompetenzeinschätzung des Kandidaten kommt?</p> <p>(16:45) B: Einfach sicher Fakten. Sicher wirklich relativ sec Fakten. Und ich denke bei den ILZ-SuS, wenn sie schnuppern gehen sollten die LPs nachfassen. Sie nicht einfach schnuppern gehen lassen. Vorgängig je nach Betrieb... es ist noch neu, vielleicht mit der Zeit, aber der Mehraufwand, kein Betrieb hat Zeit...also wenn ich schon von der Schule aus ILZ mache, einen Lernbericht schreibe, muss ich in ganz kurzen, knappen Sätzen ausdeutschen können.</p> <p>(17:30) B: Wir überschätzen all diese Leute in den Betrieben, die sind nicht dumm, die reden eine ganz andere Sprache als wir. Was denen helfen würde ist, dass wir in ihrer Sprache das sagen können. Wenn man den Betrieben sagen könnte, dass man in der Schule schon auf die Anforderungen der jeweiligen Berufe hinarbeitet, das wäre muatz (Luftkuss).</p> <p>(18:25) I: Ein guter Lernbericht wäre also, wenn er schon etwas in die berufliche Richtung hinweisen würde und etwas zu den Anforderungen die die Lehre beinhaltet in Bezug auf den S. aussagen könnte?</p> <p>(18:47) B: Genau. Das wäre genial.</p> <p>(19:05) B: Es ist verrückt was die Jugendlichen alles erbringen müssen in ihrem noch jungen Alter und zu akzeptieren „ich habe ILZ“. Schon das, bis das ankommt. Die sind in der gleichen Klassen und doch nicht gleich. Und sie müssen sich gleichzeitig damit auseinandersetzen, dass sie pubertieren, der Körper verändert sich, das ist extrem es passiert schon ganz viel in ihrem Körper und ihrem Geist, Frau-Mann, Sexualität ist ein Thema und dann müssen sie noch</p>	
--	---	--

	<p>Berufswahl... dann müssen sie noch wissen, was sie ein Leben lang machen wollen. Es nützt ihnen nicht so viel wenn wir ihnen sagen, dass sie ihren Beruf noch ändern werden. Wir erwarten von ihnen eine Entscheidung und go.</p> <p>(20:45) B: Man muss schauen, ist er reif oder ist er nicht reif. Nicht jeder der ILZ hat ist einfach komplett unreif, zurückgeblieben und unterentwickelt. Das ist denke ich bei ILZ halt noch so ein bisschen das Stigma und das stimmt ja gar nicht. Gerade mit ILZ können sie eine sehr hohe Sozialkompetenz haben, was in ganz vielen Berufssparten wirklich gefragt ist. 4.0 müssen sie bringen, das reicht doch.</p> <p>(21:30) I: Wird in den ILZ zu viel zusammengefasst (Verhalten, Entwicklungsrückstand, fachliche Defizite)?</p> <p>(21:50) B: Ich denke der Lernbericht ist auch individuell und hat mit der Person, welche die Förderung der SuS unternimmt und den Lernbericht schreibt zu tun.</p> <p>(23:40) B: Im Lernbericht steht zwar viel aber ich weiss nicht konkret was das heisst. Das hat auch mit dem Hintergrund der Person zu tun, die ihn verfasst. Man müsste den Betrieben sagen, dass wenn sie solche Zeugnisse und Lernberichte bekommen, sofort die Verfasser anrufen und nachfragen, was heisst denn das wirklich, weil die schreiben den Bericht.</p> <p>(24:50) I: Man müsste also konkreter, realer, mehr herunterbrechen auf konkrete Situationen.</p> <p>(24:55) B: Ja, das wäre mehr so aus unserem Jargon.</p> <p>(25:10) I: Integration von SK KK in RS, je niedriger der Schultyp, desto weniger Auswahl und Chancen habe ich.</p> <p>(25:26) B: ...das ist so.</p> <p>(25:50) I: ...weisst du welche Ziele man damals bei der Einführung verfolgt hat?</p> <p>(25:56) B: Nein. Fakt ist Grenchen Sek K, die haben alle eine Anschlusslösung. Mir ist es egal, ob jemand ILZ hat oder nicht, es geht um die Nachhaltigkeit und dass er auf seinem Niveau einsteigen kann. Und jemand der in eine EBA geht der kann immer noch... also wenn die soft skills und die Sozial- und Selbstkompetenz ideal sind, dann gehen die Betriebe mit ihnen.</p> <p>(28:50) B: Den niederschweligen Arbeitsplätzen in der Wirtschaft wird oft unrecht getan, es werden Arbeitsplätze verschwinden, aber viele Lehrstellen bleiben unbesetzt. Jeder Lernende fängt einmal unten an. Man kann alles schön reden aber die Realität holt SuS ein, die zu hoch einsteigen.</p> <p>(30:20) B: Dort wäre eben gerade auch Elternarbeit gefragt. Dass die Eltern nicht das Gefühl haben mein Kind kann nur EBA, dass dies auch als gut Einstiegschance gesehen wird. Wenn der Lernende die Voraussetzungen erfüllt für eine EFZ werden die Betriebe mitgehen, wo ist da die Benachteiligung? Wenn aber jemand wirklich nahe an der IQ Grenze von 70 ist, der wird wirklich halt nie mehr erreichen als eine EBA Lehre. In den Betrieben sind die Module teilweise einfach sehr gehalten (Bsp. Logistiker-Staplerfahrer), das kann auch ein Schulabgänger von 70 IQ erreichen. Es gibt ja auch viele ILZ Abgänger, die die Autoprüfung bestehen. Wenn man die SuS bei ihren Interessen packen kann, da glaube ich kann man ganz viel erreichen. Vielleicht haben wir einfach eine falsche Vorstellung von Menschen, die einen tiefen IQ haben.</p> <p>(33:30) I: Aus welchen Gründen sollte sich ein Auszubildener für einen ILZ Kandidaten entscheiden?</p> <p>(33:58) B: Weil es gibt ganz klar Betriebe die sagen, wir geben auch weniger starken eine Chance. Aber dort sind es wieder die soft skills, wir kommen an diesen nicht vorbei. Noch einmal, ich würde diejenigen die ILZ haben und nicht klar als Sek K ausgewiesen sind, denen würde ich wirklich immer und immer wieder sagen, bringt eure Bewerbung persönlich vorbei. Weil eigentlich jemand mit ILZ geht nicht in einem grossen Radius sich bewerben. Dann ist es möglich die Bewerbung zu bringen. Und ich denke wenn man sie motivieren kann und es ihnen zutraut dann machen sie das auch. Es ist noch verrückt, aber ich denke, sie müssen selber aus ihrem Cocoon heraus kommen, einfach „hey mich gibt es, ich bin da, ich bin ein guter“. Das braucht Mut, die Bewerbung selber zu bringen. Ich weiss was das für einen Wahleffekt hat. Du kannst davon ausgehen und das weiss ich, Betriebe funktionieren so, wenn jemand die Bewerbung bringt, heisst es auf der Bewerbung vermerkt persönlich vorbeigebracht.</p> <p>(36:38) B: Das Sekretariat sagt vielleicht zuerst, ja du kannst es hier abgeben, da kannst du wirklich sagen, wenn die Frau Müller hier wäre ich hätte es gerne doch persönlich ihr überreicht. Wenn Frau Müller nach oben ein Telefonat bekommt, das muss eine wichtige Sitzung sein, für das sie nicht runter kommt um zu sehen, wer da unten steht. Weil das sind Hürden.</p> <p>(37:25) I: Welche Faktoren spielen eine Hauptrolle bei der Vergabe von beruflichen Zugängen?</p> <p>(37:38) B: Kein Lehrbetrieb wird etwas sagen, wenn ein Lernender ab und zu mal an einem Wochenende kiff. Es wird viel zu hoch bewertet. Es wird kein Lehrbetrieb etwas sagen, wenn er ab und wann etwas trinkt. Worüber nicht viel geredet wird ist die Mediensucht. Das hat für mich auch mit ILZ oder Sozialverhalten oder Abkapseln zu tun. Ich habe solche, die verbringen jeden Tag bis um 3 Uhr nachts Zeit mit Medien. Und dann müssen sie um 7 Uhr früh auf und in die Schule. Die werden nie, egal ob sie ILZ haben oder Sek E sind. Und ich denke es ist eine Vereinsamung da, man kann sagen es geht so Richtung Autismus obwohl es hat nichts mit Autismus zu tun hat. Und wenn heute siehst du das wird Form von Zukunft sein, wie heute Babys und das toll findet wie die auf dem Laptop, Handy Bilder finden. Fakt ist, das hat die Hirnforschung klar bewiesen, es werden Synapsen nicht gebildet, sie können es nachher nicht vernetzen. Das müssen wir</p>	
--	--	--

ernst nehmen. Die sind nicht dumm, es hat sich einfach nicht entwickelt. Wir können ja nicht eine minder intelligente Gesellschaft heranzüchten und dann das Gefühl haben wie intelligent sie sind mit unseren Medien.

(39: 25) B: Und von der Schule her auch sollte man überprüfen, fragen nach dem Medienkonsum.

(39: 38) I: Du setzt also grosse Ausrufezeichen bei der sozialen Vereinsamung...

(39: 40) B: Gestern war ein spannender Vortrag mit meiner Vorgesetzten, da waren viele Ausbilder, über Depressionen, Schizophrenie, Rückzug, Autismus, ADHS und so und welche Auswirkungen das hat und es ging dabei um Prophylaxe und ich bin mit meiner Vorgesetzten nicht immer einig, aber da mussten wir beide sagen, wir arbeiten richtig, weil wir reden es nicht schön, wir sprechen es direkt an, wir versuchen direkt Unterstützung anzubieten. Aber wenn dort nicht kontra gegeben wird es wird nicht besser. Einen Alkoholiker kannst du auch nicht in einen Weinkeller sperren und sagen wenn du nicht trinkst bekommst du eine goldene Medaille. Das nutzt nichts so. Wir können das warten, das kann der Alkoholiker nicht. Und das ist das gleiche Prinzip.

(40:38) I: Also einfach Selbstdisziplin haben? Wäre das eine der wichtigen Anforderungen eines Jugendlichen?

(40: 45) B: Man sagt, sie sind nicht mehr belastbar. Was heisst nicht mehr belastbar? Zum Teil wird diesen Jugendlichen Zeugs aufgeladen, welches wir nie im Leben tragen mussten, das ist einfach die andere Seite. Auf der anderen Seite ist es dieses Kurzlebige und ich denke es hat etwas mit dem Medienkonsum zu tun. Wenn du an einer Arbeit dran ist und dann hep mit dem Finger wischen und dann ist man weiter. Ich glaube was die Problematik ist wirklich das dran bleiben. Und dann heisst es nachher er kann sich nicht gut konzentrieren, das hat gar nicht viel mit Konzentration zu tun, wenn die nämlich interessiert sind können die stundenlang, so Strategiespiele, das braucht höchste Konzentration. Es beisst sich, wir haben wie irgendwo etwas noch nicht erkannt in den Aussagen, in den Annahmen und Fakten über die Jugendlichen und wie dann die Realität der Jugendlichen aussieht. Und führe sie nicht in Versuchung

(42:55) I: Auch was man ihnen anbietet an Konsumgütern und dann handkehrum wieder anderes von ihnen verlangt, meinst du das mit „sich beissen“?

(42:02) B: Ja genau.

(42:07) I: Jetzt muss ich noch eine heilpädagogische Frage stellen,...(lacht wegen Bezug zu Anfang, schlechter Ruf Heilpädagogen)

(42:10) B: Nein, also das möchte ich sagen, weil du bist für mich,.. du siehst weder aus wie eine Heilpädagogin, du redest nicht wie eine Heilpädagogin, darum schätze ich dich sehr, darum bin ich auch sehr gerne gekommen, das hätte ich nicht für alle gemacht.

(42:45) I: Das Recht auf Arbeit: UNO Behindertenrechtskonvention, jeder hat das Recht auf Arbeit. Wo siehst du da Grenzen?

(42:55) B: Ich sehe da gar keine. Ich sehe null Grenzen. Ich glaube wenn wir da von den Grundbedürfnissen des Menschen reden, Wärme, Nähe, satt einfach so das, ist das genauso ein Grundbedürfnis etwas Sinnvolles tun zu dürfen.

(43:10) I: Darf so etwas dann auch etwas kosten?

(43:13) B: Das ist eben trickig. Ja, was heisst kosten? In der WEBO hatten sie Tag der offenen Tür und ich war total begeistert. Und es ist so, das ist eine non-profit Organisation und die machen Sachen. Gestern hat die Hohe Linde eine Apéro riche gemacht in der IV, da kann manches Catering einfach einpacken. Und all diese Lernenden standen dort hinter dem Tresen, hee, hee, sie haben gegläntzt und sie haben nachgeschenkt, sie haben nachgefragt, die Platten nachgetragen, es friert mich fast, das ist so...wow, und das, das freut mich.

(44:14) I: Man darf also nicht immer nur rentabel denken?

(44:16) B: Nein, nein. Die haben etwas gemacht, das wird ja bezahlt, also wenn wir diese..., die Gesellschaft wird sensibilisiert, ich habe gefragt, kann man denn die auch privat anheuern? Ja, die Hohe Linde kann man privat anfragen. Die machen Catering. Das sagt eben niemand, es liegt an uns allen. Solche Sachen sind viel zu wenig bekannt. Ich bezahle das viel lieber über das Catering auch wenn es etwas teurer ist als über die Steuern. Dann weiss ich wo es hin geht. Das Menschenrecht steht jedem zu, wenn ich etwas Sinnvolles machen kann, kann ich auch stolz sein auf mich. Und egal, Blätter zusammenwischen ist auch sinnvoll, vielleicht müsste da auch ein Umdenken in der ganzen Gesellschaft stattfinden. Man sagt immer die niederschwelligen Arbeiten werden wegrationalisiert, das stimmt nicht so, es gibt dafür andere, auch niederschwellige. Die Maschinen müssen ja auch geputzt werden. Ich meine es nicht despektierlich aber excusez, wenn ich für einen Maschinenpark verantwortlich bin und alles blitzt und glänzt, weisst du wie tut mir das gut.

(45:50) I: Hast du Angst, dass die Gelder, die Ressourcen, die man für solche Institutionen bereitstellen muss einmal gekürzt werden? Wenn die gesellschaftspolitischen Überlegungen in eine andere Richtung gehen?

(46:10) B: Wenn die richtigen Leute an den Schaltstellen sind wird das nie passieren. Ich habe mit so vielen Sozialämtern zu tun und ich sehe geniale Sozialämter, die sagen „und wenn du das nicht machst...“ Konsequenzen und die kürzen wirklich bis auf das Minimum, bis es anfängt weh zu tun und es soll weh tun. Und dann gibt es andere, die drücken jeden Monat einfach auf ihrem Computer ein Knöpfchen und das Geld geht raus. Darum hat es auch die Sozial-IV Reform gegeben. Es ist wirklich so, es wird viel Geld verblödet. Die Berentung der IV der 16 bis 19-

jährigen hat massivstens abgenommen. Die bekamen eine Rente und wenn sie einmal berentet sind, dann bringt man sie kaum wieder weg. Ich möchte wirklich niemandem Unrecht tun aber es gibt wirklich IV-Bezüger, die nicht IV-Bezüger sind. Wenn ich eine Teilrente habe und daneben noch etwas arbeiten kann, dann ist das doch genial. Psychische Krankheiten nehmen wahnsinnig zu, aber man kann das auch zelebrieren, das kann man auch züchten. Und dort muss man Prophylaxe machen oder wenn es soweit ist sagt „und jetzt in eine Therapie“. Man muss schon schauen ihn zu vernetzen mit Therapie oder was denn auch immer diese Programme sein mögen.

(50:00) I: Welchen Einfluss hat die demographische Entwicklung auf den Stellenfindungsprozess von SuS mit Benachteiligungen?

(50:24) B: Das ist noch schwierig zu sagen. Es ist ja klar, wir wissen das schon seit Jahren. Die Kürzungen der Sozialleistungen. All die ganz Normalen, die Gescheiten müssten mal arbeiten sodass sie die Alten, die Schwachen, die ganz Jungen, die nicht so ganz Intelligenten... und dort, da können wir einpacken, das wird nicht gehen. Die Zitrone ist wirklich langsam ausgepresst, dass man bei Personen, die nicht wirklich auf der Sonnenseite des Lebens, mit ILZ, psychische, erbliche Krankheiten, dass es dort nicht mehr möglich ist noch mehr einzusparen. Weil die Politik muss da dran sein, weil wenn sie (benachteiligte Personen) etwas selber machen können, sind sie immer noch günstiger. Man muss die Einsparung zeigen und die haben wir auf lange Sicht.

(52:40) I: Werden die Nischenarbeitsplätze auf lange Sicht wegrationalisiert werden?

(52:50) B: Nein ich denke es nicht. Man muss die Wirtschaft in die Pflicht nehmen aber man kann nicht auf ihnen herumhacken, weil der Auftrag, dass wir konkurrenzfähig sind auf dem Weltmarkt besteht. Wir sind nicht einfach sie Insel. Das Ziel ist nicht am Schluss nur ein verkaufbares Produkt machen zu können, sondern das du eine gute Fachfrau oder ein guter Fachmann wirst. Aber die Lehrlinge bräuchten teilweise wie mehr Zeit zum Ankommen, mehr Welpen Schutz. Die Betriebe warten nicht auf die Habasche, die saufen und blöd tun.

(56:05) I: Aus welchem Grund würden Betriebe schulisch schwächere Jugendliche in einen Beruf aufnehmen?

(56:10) B: Um denen wirklich eine Chance zu geben. Ganz viele. Da müssen wir aufpassen, dass wir die Wirtschaft nicht vergraulen. Es gibt wirklich ganz tolle Wirtschaftsleute, die genau denen explizit eine Chance geben. Explizit.

(56:30) I: Wäre es sogar sinnvoll, wenn man denen eine Art Anreiz- oder Belohnungssystem anbieten würde, so wie eine Art Label?

(56:40) B: Ja, wieso nicht.

(56:45) I: In welcher Art könnte dies passieren?

(56:50) B: Darüber habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht, aber wieso nicht. Es gibt ja Unternehmerpreise. Warum nicht genau so ein Unternehmen auszeichnen welches genau solchen Jugendlichen eine Chance gibt und das man nachher sehen kann, die sind genauso wie du und ich. Ja absolut.

(57:20) I: Wenn in einem Bewerbungsdossier klar heraus käme, dass ein Kandidat institutionelle Unterstützung zugesichert bekommt, wie würde das den Bewerbungsprozess beeinflussen?

(57:51) B: Das ist eben für mich sehr problematisch und es kommt einfach darauf an, welcher Mensch dahinter steht.

(58:05) I: Also beim Betrieb oder beim Jugendlichen?

(58:10) B: Ich erzähle dir ein Beispiel von „Lehre for you“. Da sind SUS die herausgeflogen sind aus der Schule in der 8. Klasse, die haben ganz übel getan. Und da kommen die Jobcoaches und vermitteln die und sagen den Betrieben nichts, zeigen den Betrieben die Zeugnisse nicht, und stellen sie vor. Was ganz hässlich ist, die sagen nichts, sagen den Betrieben doch das ist jemand ganz tolles, so. Dort überreden sie die Betriebe, ich habe keine Zahlen aber ich denke dort wird es ganz viele Lehrabbrüche von denen geben. Das geht nicht, auch ein Jobcoach muss ehrlich sein.

(1:00:15) B: Es kommt darauf an, wie das Unterstützungsnetz funktioniert. Es ist personenabhängig. (Bsp. S.M.)

(1:01:45) I: Wie wird das CMBB bei den Betrieben wahrgenommen? Ist man froh oder hat man eher Angst dass noch jemand dreinredet?

(1:02:00) B: Es gibt beides. Ich rede zuerst mit dem Jugendlichen und erkundige mich wie es läuft und frage dann nach, wäre es okay wenn ich mal im Betrieb nachfrage. Wenn es gut geht muss ich nicht anrufen. Die Lehraufsicht weiss von all unseren Fällen, dass sie im CMBB sind. Und wenn sie Reklamationen reinbekommen von den Betrieben wenn sie anrufen, dann kommt der Berufsinspektor ins CMBB und informiert und fragt, „willst du gehen?“. Weil wenn ich gehe ist es eine Stufe weniger ernst. Wenn jemand bei mir ist, dann bekomme ich zuerst die Meldung. Die Betriebe schätzen das, wenn es Schwierigkeiten gibt, dass ich vermittele.

(01:04:10) I: Würdest du das aber explizit in einem Bewerbungsschreiben erwähnen?

(1:04:15) B: Nein.

(01:05:50) B: Ich würde nie jemandem einen Stein in den Weg legen aber ich rede klar. Ich kann mir das nicht leisten, ich platziere einmal ein faules Ei... wir werden implementiert im Kanton, die Gesetzesvorlage wird geschrieben.

(01:06:37) I: Der EDK Beschluss 2011 verfolgt die Zielsetzung 95% Sek II Abschluss, wie sollten der

Bund die Kantone, die Berufsbildung, die Schule und der Arbeitsmarkt besser kooperieren um dieser Zielsetzung nahe zu kommen?

(01:07:05) B: Schon dass du diese Frage stellst sagt aus, dass keine Zusammenarbeit da ist. Alle diese Stellen haben so ein extremes Gärtleindenken.

(01:08:04) I: Worum geht es da? Um Macht?

(01:08:08) B: Im Endeffekt schon. Mein Gärtlein ist mein Gärtlein, don't touch it! Das habe ich noch und nöcher erlebt. Und ich arbeite mir all diesen Stellen zusammen, hey das ist ein Albtraum mit denen zusammenzuarbeiten. Weil es ist immer jemand schuld. In diesen Gremien die du genannt hast muss immer jemand der Sündenbock sein. Es gibt keine Schuld. Entweder es ist in die Hose gegangen, dann evaluiert man wieso und geht weiter und probiert etwas Neues. So kommt man weiter. Aber das Gränn und das Gnet und das Glier. In dem Moment wo ich jammere wird es keinen Fall weniger geben und es wird kein Päcklein weniger schwer. Also muss ich schauen, dass ich wenigstens meine Sachen optimieren kann. Ich muss optimieren. ... Nicht von unten nach oben doppeln.

(01:09:30) I: Was heisst das genau?

(01:09:34) B: Wer kann denen etwas sagen, oder dort müsste man herauskriegen, wer kann wem etwas sagen und du musst deine Ideen als deren verkaufen. Ich habe nur so Erfolg im Amt, ganz lächerlich.

(01:12:25) B: Der der zahlt befiehlt. Aber der der zahlt hat es ja auch gerne bequem. (lange Falldarstellung)

(01:15:22) B: und dann sagt man (Sozialdienste, Schule, Heilpäd), ja die Wirtschaft will nicht. Bis du sicher. Dass die Wirtschaft nicht will? Dann heisst es, ja dort ist ja niemand ausgebildet, um mit Schwierigen umzugehen. Wirklich? Vielleicht muss man mit den Schwierigen..., vielleicht werden ja die durch unser Gesäusel erst schwierig? Wenn du einsteigst und sagst „ja jetzt schauen wir mal was du denn gerne hättest“, wenn ich Beistand bin, hey, da bekomme ich Vögel. Fragst du jeden Tag in der Klasse „was hättet ihr heute gerne“?. Das ist nicht das Leben. Die lassen sich von der Wirtschaft nichts sagen und die Wirtschaft lässt sich... weisst du es ist nicht dieselbe Sprache. (!) Es müsste so ein Übersetzungsmodul geben, dann würde es klappen. Es ist nicht unbedingt nur das Gärtleindenken, aber wenn ich nicht mal die Hälfte verstehe von dem was du mir erzählst, dann werde ich auch komisch zu dir.

(01:17:07) I: Bogen zurück zu den ILZ: Wie praxistauglich beurteilst du die ILZ Zeugnisse als Selektionsinstrument im Bewerbungsprozess?

(01:17:15) B: (zeigt eine eindeutig desavouierende Mimik ☹) Ich will es in anständige Worte fassen. Nein, noch einmal, es ist zu umfassend, es ist zu viel geredet, es fehlt auch da der Übersetzer. Es ist nicht adressatengerecht verfasst. Und da meine ich jetzt die Betriebe.

(01:17:45) I: Deine persönliche Akzeptanz stimmt damit überein?

(01:17:52) B: Für mich ist es ein Mehraufwand.

(01:18:15) I: Hast du das Gefühl in den Betrieben sind die ILZ-Zeugnisse genug gut bekannt?

(01:18:20) B: Nein.

(01:18:23) I: Woran erkennst du das?

(01:18:25) B: Nein, eben ich denke wenn du sagst Stigmatisierung.. der hat ja nicht einmal eine Note. Mit einer Vier kann ich etwas anfangen und wenn es eine Dreienhalb ist kann ich etwas anfangen.

(01:18:47) I: Stimmt du mit der Aussage überein „je mehr ILZ-Fächer“ desto weniger Chancen?

(01:18:56) B: Nein, das könnte ich so nicht sagen. Ob eine ungenügende Note oder die Bezeichnung ILZ besser ist im Zeugnis kann man so nicht beantworten.

(01:19:47) I: Welche Frage die dich besonders interessiert, würdest du auf den Fragebogen schreiben, der in die Betriebe geht?

(01:20:20) B: Ich würde fragen, was verstehen Sie unter ILZ? Oder, wo würden Sie Jugendliche mit ILZ in ihrem Betrieb einsetzen? Wenn sie sagen nirgends, das sagt ja auch etwas aus.

(01:21:20) I: Welche Änderungen würdest du vornehmen, wenn du alleine und umfassend bestimmen könntest?

(01:21:34) B: Ich würde sofort die Integration, so wie es jetzt am Laufen ist abschaffen. Ich würde nicht zurück zu früher, aber ich würde es sofort abschaffen, weil es kann doch nicht sein, dass die Normalen sich entschuldigen müssen, dass sie normal sind und immer Rücksicht nehmen. Der letzte Satz einer Doku Sendung über Zwillinge mit einer Behinderung auf SRF hat mich fuchsteufelswild gemacht. Da hat die Lehrerin der Zwillinge gesagt, sie kann das nicht und das nicht, sie hat das nicht so gesagt, dann macht sie einfach den Unterricht so gestalten das alle können... und dann bin ich aggressiv geworden. Excusez, wenn ich so tun muss als wenn ich sitze, so tun muss, wie wenn ich im Rollstuhl bin, dann kann das für mich als Gehender irgendwo nicht aufgehen. Ich muss mich also zurücknehmen, weil ich gehen kann und das geht gar nicht. Genauso wie man sie (Menschen mit Behinderung) früher versorgt hat, gibt man jetzt eine andere Plattform. Das finde ich nicht gut. Das Pendel ist von der einen ganz auf die andere Seite gekippt. Es müsste Klassen geben für Behinderte, weil die gibt es, das müssen wir nicht schön reden aber dass man immer wieder Berührungspunkte schafft mit anderen Klassen und Mitmenschen in Sachen die man wirklich zusammen unternehmen kann. Gegenseitige Besuche. Und das man das Niveau von den Sonderschulen hebt und zwar massiv.

Anhang 6:

Transkriptionen

<p>Weil die hat einen ganz negativen Touch und die brauchen das gar nicht.</p> <p>(01:25:24) B: Das Gleichmachen geht nicht wenn ich im Rollstuhl sitze, bin ich nicht gleich wie du der aufsteht und heraus geht. Was mache ich mir da vor? Das ist nicht die Realität. Es nutzt mir nichts. Ich denke Integration, das gibt es nicht. Das würde ich sofort abschaffen, weil sonst müssen wir uns irgendwann entschuldigen, dass wir gesund, normal, gut geboren und keinen Unfall haben. Und das darf nicht sein. Weil das ist dann eine andere Stigmatisierung.</p> <p>(01:28:24) B: Die Haltung des Forderns (von Menschen mit Behinderung können wir als Gesellschaft auch fördern. Und mit dieser Integration die läuft fördern wir das genial. Es müssen ja alle Rücksicht nehmen auf mich im Rollstuhl. Ich habe eine gute Bekannte, sie ist eine sehr versierte Lehrerin und die musste ein Integrationsversuch mit einem autistischen Kind machen. Hey wenn ich mein Kind dort in der Schule gehabt hätte ich wäre auf die Barrikade. Irgendwann hat das einfach angefangen zu schreien, sie sagte „weisst du es geht dir durch Mark und Bein“ und das kann nichts dafür aber die anderen sind alle gestört. Man kann alle dümmer machen. Weil jemand der nicht gehen kann, den kann die Schule auch nicht gehend machen.</p> <p>(01:29:15) I: Wenn du einem Jugendlichen mit Handicap etwas mitgeben könntest für den Übergangsprozess, was wäre das?</p> <p>(01:29:30) B: Einfach die Motivation und die Freude und wirklich hinstellen und schauen, du hast diese Bandbreite da wäre mir jetzt Individualität wichtig, da würde ich jemanden mit einer Behinderung oder mit ILZ oder aus der Sek P, ihn an seinen See stellen und sagen, „schau, jetzt kannst du schwimmen“. Wenn er an seinem See steht sagt er nicht aber dort drüben ist ein grösserer. Er sieht ja seinen See und kann schauen. Und ich nehme bewusst Wasser. Wasser ist fliessend, Wasser trägt mich, Wasser ist unendlich. Wasser vertrocknet aber kommt ja wieder. Es ist immer der Kreislauf, es ist nicht stopp.</p> <p>(01:30:37) I: Gibt es jetzt noch Sachen, die wir nicht angesprochen haben, die noch wichtig wären aus deiner Sicht?</p> <p>(01:30:45) B: Nein, Ja, einfach so, ich glaube das ist herausgekommen, sie sind keine Opfer. Sie sind keine Opfer. Sie können ganz viel selber machen, sodass ihr Handicap, dass sie das können. Der mit dem Rollstuhl der kann ja auch von A bis B, der muss einfach etwas anders machen als der, der ... und bei ILZ muss man den Mut und das Selbstbewusstsein fördern.</p> <p>(01:31:00) I: Herzlichen Dank für das Gespräch.</p>	
--	--

Name Interviewter: J4
Funktion: anonymisiert
Ort, Datum:
Dauer des Interviews: 1.31 h
Zusammenfassung/Fazite:
<ul style="list-style-type: none"> - Mehr „Brutkasten“ - ILZ- Zeugnisse, Text und Note Kombination, Zusammenfassung aus 4 Semestern, Text sagt eigentlich mehr als eine Note - Berufswahlplattform + - Soft skills, Tugenden, Schnupperlehren=50% - Manipulation der Eltern - Zu viele Neuerungen, Betriebe kennen ILZ Zeugnisse zu wenig
Allgemeine Bemerkungen:
<ul style="list-style-type: none"> - Sehr sympathisch, authentisch, Fragen nicht vorbereitet - Hat sich sehr lange Zeit genommen, offen, - Fand die Einladung übersichtlich und ansprechend - Schickt noch weiteres Material/Kontakte per Mail
Transkribiersystem: teilweise selektiv und geglättet
B= Befragte I= Interviewer

Zeit: Wer: Text:

- (01:12) I: Beschreiben Sie einmal Ihren Alltag, wo haben Sie dort mit Jugendlichen zu tun, die sich im Übergangsprozess zwischen Schule und Erwerbsleben befinden zu tun?
- (01:00) B: Wir beginnen mit den Jugendlichen ab der 8. Klasse zu arbeiten, indem wir anfangs des Schuljahres Elternabende machen und ich lade die Eltern mit den Schülern ein, weil wir in den Schulhäusern zum Glück große Aulen haben. Es schadet nämlich nichts, wenn die SuS das mehrmals hören, von den Lehrern, den Eltern und dann auch noch von mir, damit machen wir gute Erfahrungen. Das ist das eine, diese Informationen an den Elternabenden, dann kommen diese 8. Klassen meistens mit ihren Klassenlehrern oder BO-Lehrern zu uns ins BIZ an die sogenannten Klasseninformationen, das sind eineinhalb bis maximal zwei Stunden und dann arbeiten wir mit ihnen, machen Postenläufe oder lassen sie selbständig arbeiten, wo man einfach die Informationen vor Ort noch einmal gibt. Und von diesem Zeitpunkt an geht's los, entweder die Eltern oder der Schüler selber oder die Lehrer sagen, melde dich doch dort mal an, jetzt weißt du wie es ist, und dann machen wir einen Termin. Und das BIZ ist auch wie eine Bibliothek, welche an zwei Nachmittagen geöffnet hat, da kann man einfach kommen ohne Anmeldung, Schüler mit Schülern zusammen oder mit den Eltern, das ist mal das eine wie wir Unterstützung geben können und sehr geläufig ist auch das, was hier in den Einzelbüros passiert, dass sie einen Termin abmachen für ein sogenanntes Einzelgespräch oder Einzelberatung.
- (04:04) I: Machen Sie auch Einzelberatungen?
- (04:06) B: Ja, ich mache auch Einzelberatungen, weil wir machen eigentlich alle alles. Wir bieten auch Laufbahnberatungen für Erwachsene an. Wir haben einen Spezialisten, der RAV-Beratungen macht und eine Person, die speziell Studienberatungen macht. Wir Normalen machen Jugendliche ab der 8. Klasse bis so 50 Jahre.
- (04:42) I: Wenn sie sich die letzten 20 Jahre vor Augen führen, was stellen sie für den Verlauf dieser Zeit fest?
- (04:58) B: Da gibt es eigentlich spontan zwei Dinge. Die Jugendlichen mit der ganzen Entwicklung von der Technik. Früher gab es noch kein Internet oder die Handys, da hat man noch viel mehr vielleicht auch die Betriebe selber besser gekannt und gesagt, „ah dort, den kenne ich, geh vielleicht mal dorthin, das ist nicht einer der gerade losbrüllt, wenn jemand kommt und noch nicht gerade weiß was man fragen und sagen sollte. Das hat man heute schon auch noch, aber das hat abgegeben. Also wir sind früher auch noch viel mehr raus in die Betriebe, das Team ist einen Berufszweig oder auch kleine Betriebe besuchen gegangen und hat eine Betriebsführung gemacht, mit den Leuten geredet und dort auch einfach gemerkt, wie die ticken und hatte dann hier am Tisch wieder das Gespür, der passt dorthin oder nicht in diesen Betrieb. Und das machen wir nicht nicht mehr aber einfach viel weniger. Es hat in der Zwischenzeit auch andere Führungskräfte gegeben, die sagen, all diese Informationen finden sie auch auf dem Internet ihr müsst nicht mehr zu uns kommen und Spesen generieren oder Ähnliches. Das ist mal sicher das eine was so technisch gegangen ist. Früher ist das BIZ am Mittwochnachmittag überquillt, weil die SuS aus den Ordnern mit den Lehrfirmenverzeichnissen die Firmen rauskopiert haben, die sind Schlange gestanden und wir haben die Sachen kopiert. Heute machen die SuS das alles auf dem Internet. Es kommt heute deswegen kaum mehr einer, und wenn, dann zeigen wir ihm wie er das auf dem Internet auch finden kann. Die Informationsbeschaffung hat sich extrem verändert

Anhang 6:

Transkriptionen

- (07:02) I: Also weniger direkter Kontakt zu den Betrieben durch veränderte Informationstechniken...
- (07:10) B: Das ist mal sicher das eine und eben auch Sparmassnahmen, aber eben wir können uns auch selber informieren, wir gehen auf die Webseite eines Betriebes und sehen, ah die machen das, haben so viele Angestellte, die machen Informationsveranstaltungen für SuS, das weiss man dann einfach alles auch aus dem Internet. Das ist mal sicher etwas Wesentliches. Für mich selber, das hat mit mir zu tun, vor 20 Jahren war ich ja auch noch jünger und unerfahrener, wurde Mami, wurde 50...und wurde gelassener, einfach von mir her habe ich das Gefühl so, ach tut doch nicht so, dieser Stress, den ihr euch macht, das kommt dann schon gut, das habe ich früher mehr gemacht dieser ganze Stress, das hat aber auch mit mir zu tun, nicht gleichgültig, einfach auch das Gespür dafür, da ist ein gutes Elternhaus dahinter, das kommt gut, die schauen... einfach aus der Erfahrung heraus gelassener sein können und sagen, das kommt schon gut...
- (08:48) I: Also das System, welches sich geändert hat mit den neuen Informationstechniken, Sie selbst, Ihren persönlichen Zugang und was stellen Sie im Verlauf dieser 20 Jahre für die Jugendlichen fest?
- (09:02) B: Bei ihnen habe ich das Gefühl, dass trotz all den Vereinfachungen, die ja da wären, Internet oder auch, dass Schulen viel mehr machen, mit dem BO-Fach, welches sogar angeboten wird, zu meiner Zeit gab es einen Berufsberater für die Jungs und eine Berufsberaterin für die Mädchen und wenn man wechseln wollte, das ging nicht. Man sagte, „ah in der ETA da ist noch eine Mechaniker Stelle frei, irgendwie gab es viel mehr Manipulation, heute ist eigentlich das Gegenteil der Fall, heute gibt es so viele Möglichkeiten und heute finden sie sich nicht mehr zurecht, weil es zu viel auch gibt. Die ganze Auswahl die es gibt, oder alle die helfen, was einen kompletten Stress auslöst, wo man denkt, jetzt wird doch so viel gemacht für euch (Jugendliche), jetzt sollte es doch alleine gehen und das stimmt überhaupt nicht. Also kann man eigentlich zusammenfassend sagen, sie sind eigentlich immer noch gleich weit wie wir waren in dem Alter, einfach die Umstände sind anders, aber die Möglichkeiten etwas passendes zu finden ist immer noch gleich kompliziert, es ist immer noch ein Prozess.
- (10:50) I: ...und die Vielfalt an Berufen, die es heutzutage gibt macht es nicht...
- (10:55) B: Macht es nicht einfacher.
- (11:03) I: Es gibt ja verschiedenste Beratungsinstitutionen, BIZ, CMBB, supported education, Jobcoaches, fiB, wie unterscheiden sich diese beratenden Stellen voneinander?
- (11:34) B: Das ist noch schwierig, weil ich vielleicht nicht alle kenne. Ich denke, was sicher Sinn macht ist, wenn die Institution sagen kann, wir sind spezialisiert auf etwas, wie zum Beispiel das CMBB, welches zuständig ist für Mehrfachproblematiken, wo sie als Vermittler schauen, was brauchen die jetzt wieder und die Leute zusammenführen. Etwas anderes ist noch das x-Talent, das kenne ich nur vom Lesen her, grundsätzlich sage ich, wenn jemand helfen kann, so soll er das machen und gerade dieses x-Talent ist etwas, ja, das ist auch gut. Wir haben von unserer Institution her schon seit 13 Jahren diese sogenannte Berufswahlplattform, eben auch dieses Coaching, welches wir anbieten in den letzten drei Monaten der 9. Klasse. Und wir schauen auch vorgängig mit einer gewissen Triage, wir nehmen dort niemanden rein, der bis jetzt einfach auf der faulen Haut gelegen ist, dass wir nachher mit stellenlosen Kaderleuten ehrenamtlich gezielt diese jungen Menschen unterstützen. Wenn wir Kenntnis haben, dass ein Schüler mit x-Talent arbeitet, dann ist der in dieser Lösung drin und kommt nicht noch zusätzlich zu uns und umgekehrt. Sonst man meint es immer gut, aber dann kommt am Schluss gar nichts dabei raus. Sonst bekommt der Betrieb von drei Leuten ein Telefon, und das ist auch nicht förderlich. Das ist so das, was ich kenne und dann gibt es noch Step4 für arbeitslose Jugendliche, das kommt für uns erst zum Tragen wenn sie keine andere Anschlusslösung gefunden haben und sich jugendarbeitslos melden müssen. Oder wenn sie einen Lehrabbruch haben.
- (15:17) B: Die SuS die während einer Lehre leistungsschwach sind können auch während der Berufsfachschule einer Lehre dieses fiB in Anspruch nehmen, mit denen haben wir aber nichts zu tun.
- (15:30) I: Wie werden die Unterstützungssysteme, die sie kennen in den Betrieben wahrgenommen?
- (15:37) B: Ich denke, und da rede ich wieder für unser Berufswahlplattform –Projekt, wenn ich Coache hatte, die direkt mit den Betrieben Kontakt aufgenommen haben und mit dem Jugendlichen in den Betrieb gegangen sind und erklärt haben, dann durchs Band weg positiv und, dass die das eine gute Sache gefunden haben und da hatten wir Coaches, die gefragt haben, „darf ich diesen Jugendlichen einfach freiwillig noch weiter begleiten, dass wenn er mal einen Absturz hat, dass der sich bei mir melden kann“ und dann haben wir gesagt, klar das darf er, einfach nicht mehr über das Projekt. Die Betriebe sind froh darum.
- (16:40) I: Wenn in einem Bewerbungsdossier herauszulesen wäre, dass der Jugendliche schon eine zugesicherte Unterstützung hat während der Lehre, wie würde sich das auf den Bewerbungserfolg auswirken?
- (17:02) B: Das denke ich ist schwierig, also das wäre vielleicht ein Thema, um mit einem Berufsinspektor zu besprechen. Die genehmigen auch Betriebe, die Lehrlinge ausbilden wollen, die kann man auch beiziehen, wenn einer bei der Lehre Schwierigkeiten hat. Ich selber habe das Gefühl es kommt sehr darauf an, wenn ich einen grossen Betrieb nehme, also eine MIGROS, die auch sagt, wir haben gute Möglichkeiten auch schwächere zu nehmen, das macht eine MIGROS, die haben so viele Möglichkeiten und Spielraum an Lehrstellen, das andere ist, wenn ich vielleicht einen kleineren Betrieb habe, der sozial eingestellt ist, vielleicht selber sagt, „ich war auch selber kein guter Schüler und heute habe ich ein eigenes Geschäft, also ich gebe so einem eine Chance“, dort kommt man durchaus noch so rein. Aber ich denke das grosse Gros, jetzt kommt wieder der Zeitdruck, Gelddruck und alles, die sagen, wenn ich

im Voraus nur etwas merke, dass es Probleme geben könnte oder es sind Probleme da dann lieber nicht. Dann habe ich noch so eine dritte Gruppe, die jemals Probleme hatte mit Jugoslaven, Kleinklässlern oder , dann ist dann jeder, der aus diesem Segment kommt, „hör mir auf mit diesen, solche nehme ich nicht mehr, das höre ich auch ab und zu. Da winken sie ab. ... und dort kann eben jemand, der die Türe aufmacht und sagt,“ ich wäre hier und wir wissen, da ist ein Schwachpunkt aber wir schauen, darf er nicht einmal schnuppern kommen“, dass man diesen Schüler vielleicht mal so eine Woche einsetzen kann und sieht wie er tut, das kann plötzlich nachher das Bild von skeptisch sein verändern.

- (19:53) I: Ich komme auf das Thema ILZ zu sprechen: Welches Alltagsverständnis haben Sie von ILZ?
 (20:12) B: Mittlerweile weiss ich, dass meistens hinten an einem Zeugnis hintendran einfach irgendwelche Blätter hängen oder, manchmal mit ganz ausführlich beschrieben und manchmal mit ganz kurzen Texten ...wir legen Wert darauf, dass wenn ein Jugendlicher in die Beratung kommt, dass auch ein Elternteil mit dabei ist. Und dann kann man sagen und dann ist noch das und fragen, wie kam es dazu (ILZ) und seit wann, so dass ich sehr schnell einmal auf die Eltern höre, was sagen die dazu und dort. Es ist einfach so, dass ich noch nicht so viele von denen gesehen habe. Etwa so 7 insgesamt, jeder Berufsberater hat ungefähr so viele. Und da sagen die Eltern, so etwa die Hälfte, „das war schon immer so und der hatte schon als Kleiner Mühe...“dass man so wie sieht, da ist auch Verständnis da und die haben das wie so akzeptiert, das läuft auch und die andere Hälfte hat so wie kein Verständnis oder dort so der Ehrgeiz, er kommt jetzt dann raus aus der Förderung, das nächste Zeugnis wird dann ein Normales sein. So dass man einfach merkt, das stört und ist auch ein Druck.
- (22:12) I: (zeigt und erklärt mitgebrachtes ILZ-Zeugnis)
 (22:55) I: Wie wirkt so ein Zeugnis jetzt auf Sie?
 (23:02) B: Auf mich als Berufsberaterin oder als Betrieb?
 (23:10) I: Vielleicht zuerst als Berufsberaterin und dann als Betrieb.
 (23:12) B: Gut, ich fange mal an mit dem Zeugnis welches ich jetzt vor mir hätte, ich würde es umdrehen und das beste zuoberst legen und würde dann fragen „aha, da hast du ein ILZ, was war dann das?“ und würde sie dann erzählen lassen und dann weiss ich, ich kann allenfalls etwas nachlesen, wenn ich will aber ich lasse mir das erzählen. Ich würde im vorliegenden Fall noch auf die Kreuze eingehen und sagen, „ah, du hast dich eigentlich recht gut entwickelt, die Kreuze sind besser geworden, die Absenzen weniger, das hat sich alles verbessert, das wäre so mein Auge, um einen ersten Eindruck zu gewinnen und, um auch eine Rückmeldung zu geben. Danach würde ich lesen gehen, was steht genau im Lernbericht, um herauszufinden geht es hier mehr um eine EBA Lehre oder EFZ. Da kann ich schnell rauslesen, auf welchem Niveau arbeiten wir weiter, wir haben auch nivellierte Tests, mache ich einen EBA Test oder einen anderen. Gross mehr würde ich jetzt nicht mit diesem Zeugnis machen. Der bringt mir ja auch noch Schnupperlehrberichte, die aussagekräftig sind und dann rede ich mit ihm darüber.
- (25:06) I: Und als Betrieb?
 (25:09) B: Und bei den Betrieben habe ich das Gefühl, kann es sein, dass sie nicht wissen, was indi. ILZ heisst. Die dann einfach sagen, „das ist ein komisches Zeugnis und ich habe da noch andere Dossiers, die ich verstehe“ und dann wird das vielleicht auch gleich wegfallen. Es gibt auch solche, die das suchen und sich damit auseinandersetzen.
- (25:37) I: Was halten sie davon als Selektionsinstrument?
 (25:45) B: Er kann ja nicht anders, er muss sich ja damit bewerben, mit dem ganzen Zeugnis mit Lernberichten. Dort würde ich vielleicht, wenn ich jetzt Coach wäre, im Bewerbungsschreiben ein bis zwei Sätze mit dem Bewerber zusammen einflechten, dass der Bewerber sich bewusst sei, dass sein Zeugnis nicht gut sei aber, dass man sich herausarbeite und, dass man auf einem guten Weg sei. Und da schauen wir, dass wir so etwas in die Bewerbung rein nehmen können, oder dass die Lehrkraft vorgängig anrufen kann im Betrieb und informiert, dass jetzt so eine Bewerbung kommt und dass sich dieser Schüler wieder gut entwickelt hat, als Bestärkung.
- (27:13) I: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit diesen SuS die ILZ Zeugnisse hatten?
 (27:35) B: Das Endresultat weiss ich nicht, aber da waren auch welche bei dem LIFT-Projekt dabei, wo sie am Schluss ja auch so einen Arbeitsbericht bekommen. Da habe ich gesagt, „legt das unbedingt auch mit in die Bewerbung, gleich nach dem Lebenslauf, damit wenn jemand von vorne nach hinten liest zuerst das Gute sieht und erst danach auf das (ILZ Zeugnis) so stösst. ... Der Bewerbungsprozess war nicht anders als der Bewerbungsprozess bei den anderen. Vor allem, wenn sie realistisch in den Berufswünschen sind. Wenn natürlich einer kommt und sagt er wolle nur Konstrukteur werden, dann wird er auch hier raus gehen und sagen, diese Beratung bringe ihm gar nichts. Der muss sich halt die Nase woanders spitzen lassen. Aber wenn das realistische Berufsideen sind, dann höre ich nachher von denen nichts mehr, das heisst, die sind irgendwo untergebracht. Weil sie sind nachher in der Statistik nachher nicht mehr aufgeführt. Nein es unterscheidet sich nicht von den anderen. Es sind jetzt vielleicht auch noch wenige, um valide beurteilen zu können.
- (29:17) I: Was sollte ein guter Lernbericht aussagen?
 (29:22) B: Sicher mal ehrlich sagen, wo er steht, was wirklich das Defizit oder so ist, und ich vergleiche diese Lernberichte auch mit den Zeugnissen der Rudolf-Steiner Schüler. Dort muss man auch viel Zeit haben, und das ist das, was halt auch nicht immer so gegeben ist, dass man dort sagt, ich will eine vier oder fünf sehen, als Handwerker oder so,“ ich will da nicht gross lesen müssen, ich bin auch nicht so lesegeübt“, eben in diesen Berufen oder so. Aber eigentlich, wenn man sich die Zeit nimmt, die Schulzeugnisse

Anhang 6:

Transkriptionen

- genau anzuschauen, dann muss man sagen, das ist eigentlich viel wertvoller als irgendeine vier oder eine fünf. Und wenn ich herauslesen kann, was ist das Defizit oder was kann er, dann kann ich für mich entscheiden in meinem Beruf, was muss man da können, passt der oder ist das Risiko zu gross.
- (30:28) I: Wie sollte ein Lernbericht formal aussehen, damit ein Auszubildender zu einer gültigen Kompetenzeinschätzung kommt?
- (30:35) B: Kommt... schwierig,...schwierig. Ich denke, das kann man wohl gar nicht anders in dieser Systematik drin... Vielleicht müsste man, weiss auch nicht, wenn man es ja nicht vollständig einschickt, ist es auch nicht gut, man kann nicht sagen, „lass die ersten beiden weg“ oder, ...
- (31:11) I: Es ist einfach so, dass deren Dossier etwa viermal so dick ist wie ein normales...
- (31:15) B: Ja eben, ... oder ob man wie könnte, wenn man jetzt Ende 8. Klasse wäre, wie sagen kann, man macht einen Zusammenschluss dieser ersten beiden Jahre für das Dossier... dann hätte man auch viel besser den Überblick, was kann er jetzt genau... das ist so das, was mir in den Sinn kommt.
- (32:05) I: Ok. Gut. Jetzt weiter mit Selektion: die Schule hat den Auftrag durch Schultypeneinteilung und durch Noten zu selektionieren, mit der Folge, dass SuS aus tieferen Bildungsgängen und mit schlechteren Noten schwierigere Ausgangsbedingungen haben. Unter dieser Voraussetzung, wie ordnen Sie ein Sek B Zeugnis mit ILZ ein?
- (32:57) B: Für die Chancen... hmm, eben, wenn ich so ein Zeugnis bekomme ganz ehrlich, dann denke ich „oh je“ so, oder. Eben ich habe das Gefühl, die haben ein doppeltes Bündeli, wenn ich bei den Fächern sehe, wo sie noch Noten haben eine viereinhalb oder dann nachher das hier (die schlechten Kreuze) dann sage ich eben wirklich, „ou scheisse“. Das sage ich dem nicht aber ich denke es. Ich spreche es an. Ich denke, wenn man hier keine externe Unterstützung hat, dann wird es happig, oder man muss eine Zusatzschleife machen oder irgendetwas, Berufsvorbereitungsjahr, Startpunkt Wallierhof, wo er nochmals ein Jahr Zeit bekommt, um reifer zu werden und wo man auch die Leute hat, vor allem in diesem Startpunkt Wallierhof Projekt, die einen wirklich unterstützen, um noch ein anderer Mensch zu werden und die einen auch ganz fest in der Berufsfindung noch unter die Arme greifen. Wieder der Coach, es läuft wieder auf das hinaus.
- (34:06) I: Sie sagten ein doppeltes Bündeli, das ist mal das erste und was ist das zweite Bündeli?
- (34:13) B: Das Bündeli jetzt rein von den Möglichkeiten her, sie haben es vorhin gesagt, ein Sek E Schüler hat das Privileg, dass das E vornedran steht. Der Sek B Schüler hat teilweise bei gewissen Berufsrichtungen oder Berufsbildnern so „oh, will ich nicht“ oder „Achtung“ oder ähnlich, bevor man den Menschen angeschaut hat, einfach nur den Schultyp, das ist Fakt. Das war vorher aber auch schon so, das hat sich nicht verändert. Sek B ist heute einfach das noch etwas grössere Gefäss, wo man noch nicht so genau weiss, da hat es ja scheinbar auch noch gute drin, die man ja auch in Betracht ziehen könnte, diese Verunsicherung dort.
- (35:10) B: Ich glaube schon, der Hauptfaktor ist die Zeit, wenn ich einen kleinen Betrieb nehme, mit nur 2-3 Mann, ein Gartenbauer zum Beispiel, die müssen morgens um sieben bereit sein und los, dann wird gearbeitet bis um zwölf, kurze Mittagspause, Nachmittags geht es weiter bis um fünf, die haben keine Zeit, um mit so einem Jungen sich hinzusetzen und gross zu fragen, wie geht es in der Schule oder mit dem zu lernen oder Bücher durchzuschauen. Der Gewerbler will jemanden, der selbständig ist. Und bei denen hat man wohl das Gefühl, da muss man wohl dreifach hinschauen und was mache ich dann, wenn der nicht durchkommt, dann ist mein Betrieb, mein Name überall, dann kennt man uns im Verband, da spielen halt solche Dinge auch mit.
- (36:20) I: Ehemalige KK und SK SuS sind jetzt integriert aber kommen oft nicht an die Regelklassenziele heran und bekommen ILZ, sie sind integriert Sek B aber bekommen so ein Zeugnis (ILZ-Zeugnis) mit dem Argument Chancengleichheitsprinzip...
- (36:43) B: Es ist auch eine gute Chance.
- (36:49) I: ... damit sie eine bessere Ausgangslage haben als aus der KK. Kommt dieses Instrument (ILZ-Zeugnis) dem entgegen?
- (36:55) B: Ich bringe dazu ein Beispiel: Die EBA Ausbildung, eine ganz gute Sache, in den Köpfen der Eltern ist eine EBA dasselbe wie eine Anlehre und das ist halt einfach für Dumme. Heute Morgen war eine Klasse da und der Lehrer hat gesagt „Weisst du, wenn ich im Elterngespräch nur das Wort EBA in den Mund nehme, die bringen mich fast um, die wollen unbedingt, dass ihr Kind eine EFZ macht. Und hier (bei den ILZ-Zeugnissen) ist es ungefähr dasselbe. Wenn man einmal weiss was das ist, dann heisst es „ah das ist der Werkklassenschüler“, das geht Jahre, bis so etwas ausgemerzt ist. Wir versuchen einfach aufzuzeigen, wie Jugendliche sich entwickelt haben über EBA nach EFZ und heute super Typen sind aber das geht so lange, bis das in den Köpfen drin ist. Einmal sind es mehr die Eltern und in diesem Fall sind es wohl mehr die Betriebe. Und wenn ein Betrieb einmal gute Erfahrungen gemacht hat mit so einem Jugendlichen, den hat man, der macht das wieder.
- (38:32) I: Was schätzen Sie, ist das (ILZ-Zeugnisse) gut genug bekannt in den Betrieben?
- (38:35) B: Ich glaube nicht. Weil es hat so viel Neues gegeben auch mit diesen CheckS2 und CheckS3, da haben wir auch gerade Informationen, die wir machen, da ist so viel Neues und wenn man sich in die Optik des Betriebes versetzt, ich nehme wieder den Gärtner, der muss einen Franken verdienen, der muss einen Baum setzen, der muss einen Rasen ansetzen, der nimmt zwar einen Stift, fördert den, aber der kennt alles andere nicht, der hat keine Zeit all das noch durchzulesen, weil der schreibt abends noch die Rechnungen, das gibt den Franken und nicht solches.

Anhang 6:

Transkriptionen

- (39:17) I: Gibt es ein Instrument, welches diesem Chancengerechtigkeitsprinzip näher kommen könnte?
- (39:25) B: Ein Instrument ist der EBA-Tag im alten Spital Solothurn, dass man auch über die Verbände schauen könnte, dass die ihren Mitgliedern einmal so ein Schreiben machen, einen Newsletter oder irgend so etwas, damit alle über diese Ausdrücke informiert sind oder, dass man einen Anlass macht zu dem, oder man könnte in den Berufsbildnerkursen dort das explizit reinnehmen, weiss ich nicht, vielleicht ist das dort schon drin?
- (40:33) I: Also informieren?
- (40:35) B: Information, ja, dass man weiss, ... ich mache noch ein drittes Beispiel, das Berufsvorbereitungsjahr, dort müssen die Jugendlichen ja selber auch möglichst selbständig einen Praktikumsplatz finden. Gehen Sie mal in die Betriebe fragen, wer weiss, was ein BVJ ist, das weiss auch fast keiner. Und das gibt es jetzt auch schon länger. Vorher hiess das Vorlehre, schade haben sie die Bezeichnung geändert, das hätten sie behalten sollen, weil das kannte man langsam, und jetzt gibt es die Vorlehre nicht mehr aber es ist so wie das gleiche, es heisst einfach anders. Aber auch dort, die Betriebe kennen das nicht. Und einem Jugendlichen einen Prospekt in die Hand drücken und sagen, geh hin und erklär denen das, das geht nicht. Da ist schon wieder die Zeit, die sich jemand nicht nimmt, die sagen „da nehme ich lieber einen aus der Sek E, da weiss ich, was ich habe oder einen guten Sek B Schüler, da weiss ich auch was ich habe.
- (41:50) I: Ist es so, dass man von der Schule immer wieder von neuen Begriffen ausgeht und dass die Betriebe wie diese Sprache nicht mehr verstehen?
- (42:00) B: Ja, ja, ...und dabei hat sich gar nicht so viel verändert. Und da merkt man auch den Unterschied zwischen grossen und kleineren Betrieben. Grosse Betriebe reden zeitgleich vom CheckS, die sind informiert und die wissen alles und die KMUs wissen weniger.
- (42:33) I: Die Firmen, die EBA ausbilden, sind das mehrheitlich KMUs?
- (42:36) B: Nicht unbedingt, es sind auch grosse.
- (42:44) I: Welche Faktoren spielen eine Hauptrolle bei der Vergabe von beruflichen Zugängen?
- (42:59) B: Da gibt es auch schöne Statistiken. Da kommt es auch wieder ein bisschen auf den einzelnen Betrieb an. Die Noten, ich will nicht mit den Noten anfangen, die Noten sind schon etwas Wichtiges aber sehr sehr viele schauen um die soft skills, Benimmregeln, ganz einfache Sachen, ist das Bewerbungsdossier sauber oder kommt es mit Ecken daher, spricht es mich auch an, hat es ein Deckblatt drauf, damit kann man auch gewichten, ist das nicht so ein 0815 oder hat sich einer Mühe gegeben und hat noch die Firma drauf. Und die meisten lassen ja auch schnuppern und das macht sicher die Hälfte Wert. Also wenn ich jemandem eine Chance gebe mit vielleicht einem etwas schlechteren Zeugnis, und der dort alles andere richtig macht, der hat die Lehrstelle im Sack. Und eben das ist pünktlich, freundlich und strahlen, Danke sagen, wenn man in der Cafeteria eine Cola bekommt, etwas ganz einfaches und Blickkontakt und nicht immer am Natel sein und getrauen Fragen zu stellen, der Händedruck, das kann man alles trainieren. ... Die Sozialkompetenz, die wird sehr geschätzt.
- (45:30) I: Welche Problematiken erschweren einen Zugang?
- (45:42) B: Solche, die ganz scheu sind, denen wird oft Desinteresse unterstellt, dabei sind sie wirklich zu scheu. Das Gegenteil auch, frech, vorwitzig, ADHS, wenn man das gerade merkt, dass einer verhaltensauffällig ist, das ist ganz schwierig, das braucht auch viel Verständnis oder Türöffner. ... Mit einem ILZ-Zeugnis ist es sicher schwieriger als ohne.
- (46:33) I: Sie haben ADHS angesprochen, die UNO- Behindertenrechtskonvention fordert das Recht auf Arbeit für jeden, wo sehen sie da Grenzen dieser Forderung, Grenzen der beruflichen Integration?
- (47:10) B: Früher hatten wir viele Sekundarschülerinnen, die einfach irgendwo arbeiten gegangen sind, und diese Arbeitsstellen, das Recht auf Arbeit, die gibt es alle nicht mehr. Man kann eine Ausbildung machen aber diese einfachen Arbeitsstellen, die gibt es fast gar nicht mehr. Das ist mal sicher eine Mordsschwierigkeit. Und unsere Erfahrung ist, es gibt nicht wenige, die später mit 22 noch den Knopf aufmachen, die halt vielleicht eine Warteschlange oder Lehrabbrüche haben und irgendwann später machen die den Knopf auf und dann geht es. Ich denke wir in der Schweiz, wir messen uns halt schon am Job, an den Papieren, die wir vorweisen können und wenn du nichts hast, bist du nichts. Daher schaut man überall, dass Jugendliche in eine Ausbildung rein kommen.
- (48:51) I: Welche wirtschaftlichen Entwicklungen gefährden eine Eingliederung von schwächeren SuS in den Arbeitsmarkt? Welche wirtschaftlichen Tendenzen machen es zunehmend schwieriger für SuS, die Schwächen haben?
- (49:12) B: Die Anforderungen der Berufe selber sind in den letzten Jahren extrem gestiegen, man hat auch gemerkt, ein Beispiel, der Automechaniker, da kann man sich noch etwas darunter vorstellen was der macht, das ist heute der Automobilmechatroniker, das ist ein solches Beispiel, da gibt es ganz viele. Der normale Automech ist heute so vom Niveau her eine hohe Fachkraft. Und dann wird diese Kluft immer höher. Es wird alles schneller, technischer, Arbeitsstellen werden ins Ausland verlagert, da dort günstiger. Ich habe neulich in einer Studie gelesen, dass es in ein paar Jahren praktisch keine KV-Stellen mehr geben soll, weil dort die Roboter sind und weiss nicht was, da habe ich auch leer geschluckt... ganz krass, was man dort gelesen hat, da kommen wir in eine riesen Entwicklung rein..
- (50:34) I: Was hätte dann das für Folgen für schwache SuS?
- (50:39) B: Ich denke, dass eine Anschlusslösung immer schwieriger wird, dass eine Jugendarbeitslosigkeit immer höher wird. Jetzt gerade haben wir die Situation der geburtenschwachen Jahrgänge und da sagt vielleicht auch noch eher ein Betrieb ich schaue mir einen oder zwei mehr an und dann ist auch mal so

Anhang 6:

Transkriptionen

- ein schwacher Schüler dabei und dann hat der eine Chance sein Potential zu zeigen. Das ist jetzt gerade der Vorteil, aber wenn das dann wieder ändert, passiert mit ihnen eben genau diese Kluft, die immer grösser wird.
- (51:33) B: Wobei wir hören auch von vielen Betrieben, die sagen, „wir finden keine mehr“, die wettern, und sagen, die Guten sind in die Sek P und jetzt gibt es nur noch die, die man eh nicht brauchen kann, dort gibt es auch wieder ein Gefälle nicht nur auf der Sek E und B. Und dann sagen die, „dann nehme ich halt lieber keinen, als dass ich mir einen Sek B Schüler aufhalse, der es nicht durchhält“, es tönt dort genau gleich teilweise. Und dann bleiben diese Lehrstellen, das sind verdammt gute Lehrstellen, dann bleiben diese Lehrstellen offen. Wir staunen wie viele gute Lehrstellen und auch gute Betriebe, die das sind, die offen bleiben ... (vgl. *Statistik geschickt per Mail von Renate i. Ordner Kontakte*)
- (54:59) I: Wäre es sinnvoll, den Betrieben eine Art Anreiz- oder Belohnungssystem oder Label anzubieten, wenn sie Jugendliche einstellen würden, die mehr Unterstützung brauchen als andere.
- (55:20) B: Es gibt ja des Etikett, „wir bilden Lehrlinge aus“, ... kann ich jetzt gerade nicht beantworten, irgendwo, wenn ich eine MIGROS anschau, die mit ihrem Kulturprozent kommt, das ist durchaus positiv, ja, ... doch, ich habe es zuerst fast eher negativ gesehen aber es wäre ja positiv „wir sind ein sozialer Betrieb“, ich handle einfach selber so, dass wenn ich einem Betrieb einen Auftrag ver gebe, dass ich schaue, welche Betriebe bilden Lernende aus und dann die berücksichtige die Lernende ausbilden, weil ich sage, das ist unser Nachwuchs.
- (57:17) I: Aus welchem Interesse würde ein Arbeitgeber schulisch Schwächere bewusst einstellen?
- (57:25) B: Weil er sieht, dass der handwerklich top ist. ... also ganz spontan, ich habe manchmal so Betriebe, die sind sozial eingestellt, wo man weiss, der schreit einen nicht den ganzen Tag an...
- (58:28) I: Wo ist dann die Grenze für eine Integration in den Arbeitsmarkt?
- (58:50) B: Ich habe das Gefühl, die Grenze liegt dort, wo auch die Grenze liegt zu einem IV-Fall. Und die IV misst ja mit einem IQ also irgendwie, ganz brutal, einen Punkt mehr und du bist es. Die kann man dann dort wieder integrieren, wenn sie in die IV kommen, das ist auch wieder super, mit so geschützten Arbeitsplätzen. Es kann auch sein, dass man jemanden einstellt, der gut aussieht am Anfang und dann gibt es eine Krise während der Ausbildung und dann kann man ja auch vielleicht diese Ausbildung um ein Jahr verlängern, dort hat man auch Spielraum. Aber der, der eben gerade nicht in die IV kommt, das wird extrem schwierig, das ist wirklich schwierig, das sind die Fälle wo wir sagen, „gut haben wir das CMBB“, die geben wir ihnen.
- (1:00:07) I: Welche Rolle spielt für Sie der Einfluss der Familie?
- (1:00:11) B: Eine sehr grosse. Wenn ich Eltern habe mit einem Kind aus der Sek E zum Beispiel und dieses Kind möchte Coiffeuse werden, die Eltern verstehen dann nicht, wo das Kind doch so gescheit ist und dann nur Coiffeuse werden will. Das schaffen sie niemals, dass das Kind nur Coiffeuse wird in einem ersten Anlauf. Das geht nicht. Also Prestige ist von den Eltern her etwas sehr Wichtiges. Oder die Eltern übertragen ihre unausgeführten Berufswünsche auf das Kind. Das ist so das, wenn Eltern prestigegesteuert oder von den eigenen Interessen gesteuert das Kind beeinflussen. Und das andere ist, bildungsfremde Eltern oder nicht interessierte Eltern, die Null unterstützen, die nicht können oder auch nicht wollen, das sind die Brutalsten, denen einfach alles wuäh egal ist, gibt es auch. Oder auch Hergezogene, die das ganze System nicht kennen, eine Berufslehre nicht kennen und dadurch ist das auch nichts Gutes und ihre Kinder pushen, um in die Sek P zu gelangen und nachher in der Sek B ist es wahnsinnig schwierig für solche Eltern, bis man denen zeigen kann Weil die Lehre gibt es nur gerade bei uns und in unseren Nachbarländern, und sonst studieren ja alle, man studiert Köchin in Italien und wenn man nicht sagen kann man studiert, dann ist ja das nichts wert. ... das gibt es aber auch bei den Schweizern. Oftmals erlebe ich auch, dass Themen, die die Eltern selber beschäftigen im Vordergrund stehen, Streit, Scheidungen, bei Besprechungen kommen dann diese Dinge auf den Tisch und das Kind ist irgendwo. Diese Eltern können es halt auch nicht besser, die sind so mit sich selber beschäftigt oder eben sehen den Wert einer Berufsbildung oder einer EBA nicht.
- (1:03:50) I: Die EDK erklärte 2011, dass sie in der Schweiz 95% Sek II Abschluss erreichen will. Wie kommt es, dass dieses Ziel noch nicht erreicht worden ist?
- (1:04:12) B: Ich möchte mich nicht politisch so äussern aber all das ist etwas, wenn in der Politik etwas gesagt wird, so stimmt es meistens nicht überein mit dem Zeitfenster welches man setzt, kann die Windenergie oder sonst etwas sein. Das sind oft, rausschneiden bitte, Schreibtischtäter, die irgendetwas erfinden und das hinschmeissen und die Macher, die machen das so gut sie können aber man hat zu wenig zusammen geredet, für das man eben hätte sagen können, man braucht mehr Zeit dafür, wir hätten noch diese Unterstützung, das kommt dann einfach so und jetzt macht mal. Ist bei den Lehrern dasselbe, viel eben vom VSA, dort kommt etwas Neues, dann wird das hinausgeschoben und gesagt „setzt das jetzt einfach um“ aber die Unterstützung an und für sich ist eigentlich keine grosse da.
- (1:05:22) I: Wieder der sprachliche Kontakt miteinander der fehlt, Bund, Kantone, Berufsbildung, Schule. Wie könnte man das optimieren?
- (1:05:40) B: Das kann ich jetzt wirklich nicht beantworten. Ja also sicher irgendwie über Gespräche aber die Politik ist hier das falsche Ding, da sind die eigenen Interessen so viel grösser, das würde man wohl nicht mal in einem Gemeinderat hinkriegen, das kriegt man ja nicht einmal in einem Schulhaus hin, dass man zusammen als Lehrkräfte etwas Gleiches verfolgt, das ist der Mensch. Ich sage mir immer, für mich jetzt, wenn mich selber etwas stört, wenn etwas auffällt, „ich kann etwas ändern, ich, dadurch, dass ich es

Anhang 6:

Transkriptionen

mache“, vielleicht zwei drei andere um mich herum auch und nicht, weil ich es ihnen sage sondern weil sie es sehen und erleben und übernehmen. Mehr kann ich nicht machen, aber das ist etwas, ich könnte es auch bleiben lassen, aber ich kann es machen.

- (1:07:05) I: Wie praxistauglich schlussendlich beurteilen Sie dieses ILZ-Zeugnis als Selektionsinstrument?
- (1:07:16) B: Ich würde nicht einmal sagen weil es mit diesen Lernzielen noch ist, sondern auch jetzt ohne diese Lernziele, ganz unterschiedlich. Wenn dieser Text so gut daher kommt, dass ich viel mehr daraus lesen kann, was dieser Kandidat kann oder allenfalls auch nicht kann, eigentlich schaut man ja, dass man aufzeigt, was er kann, ist das eigentlich etwas sehr Gutes. Besser noch als nur die Noten, die irgendeine Sympathienote auch sein kann. Und natürlich, das hat sich extrem verbessert zu vorher, dass diese Kreuze jetzt sind, ich hatte einen Coach jetzt dieses Jahr, der einen Sek B Schüler aus der Neunten begleitet hat, der hat mit einem Lehrer gefightet, der ein Kreuzlein ganz rechts gesetzt hatte und sagte, „der finde doch so nichts“. Der Lehrer sagte es tue ihm im Herzen auch weh, aber dieser Schüler hatte immer und immer wieder eine Chance und der hat keine genutzt und er lüge, wenn er ihm jetzt hier ein besseres Kreuzlein setze, er kann nicht jemandem etwas schenken, der nicht so ist. Und der andere hat natürlich gesagt, „aber der findet doch so nichts“. Und beide haben recht und der Jugendliche hat sehr wahrscheinlich ein Problem, aber er hat es sich selbst eingehalst.
- (1:09:23) I: Dazu fällt mir gerade ein, das Dilemma in welchem sich dieses Instrument befindet, eigentlich ist es ein Förderinstrument gleichzeitig aber auch ein Selektionsinstrument, es will zwei unterschiedliche Dinge sein.
- (1:09:49) B: Ja, das ist genau so. Darum habe ich vorhin lange dieses Zeugnis,... eben ich war ja lange nicht Steinerschüler-Fan, ... aber wenn ich wieder diesen Texte nehme und vergleiche mit einem Steiner-Zeugnis das ist schon gut, wenn man so wie beides könnte, aber das macht natürlich so ein VSA sicher nicht mit, aber auf der einen Seite wäre die Note, eine Viereinhalb und wenn hier jetzt noch mit einem Text sagen könnte, wo er noch etwas schwächer ist oder seine Stärken sind dort und dort und, dass man im Prinzip die Stärken gut verkaufen kann, dann wäre man mit so einer Mischung wohl ideal dran.
- (1:11:10) I: eine Mischung zwischen Text und Noten?
- (1:11:12) B: ... und Noten. Dass man besser sieht, wie steht er in den Teilbereichen, wo ist er stark und wo schwächer und dann kann der Betrieb selber entscheiden, bringt er die Voraussetzungen die es braucht für den oder den Beruf mit oder nicht. Das wäre so eine Ergänzung dazu, vielleicht so ein Instrument
- (1:12:00) I: Sie sagten zu Beginn des Gespräches, Sie glauben, die ILZ-Zeugnisse seien nicht gut genug bekannt in den Betrieben. Woran erkennen Sie das?
- (1:12:28) B: Teilweise durch Gespräche, wenn ich so anfrage, ob die Betriebe auch SuS aus der Sek B nehmen, es bessert langsam, die Betriebe wissen jetzt auch schon mehr, was eine EBA Lehre ist. Aber vorher war Sek B einfach die Schwächeren, die Dummen und „wenn ich einen Gescheiten haben kann, dann will ich keinen Dummen. So sagt das natürlich niemand, es ist auch nicht wegen gescheit und dumm, aber mit dem Gescheiten habe ich nichts zu tun, mit dem Dummen muss ich mich hinsetzen. Von früher her wollte man auch immer einen aus der Bez und nicht aus der Sek und jeder Betrieb den ich kannte und einen aus der Bez hatte sagte danach, „ich nehme nie wieder einen aus der Bez, weil der da aus der Sek, der musste chrampfen und das ist ein super Mann geworden ... und die anderen meinen, ich bin von der Elite, ich muss eh nichts machen und ich kann schon alles. Und dieses Phänomen, dieses Umdenken erwarte ich auch, dass das hier kommt, wenn es noch etwas bekannter ist. ... es ist halt wieder weil es Neu ist, man muss wieder reinkommen, es ist wieder dasselbe.
- (1:14:28) I: Würden Sie folgender Behauptung zustimmen oder sie ablehnen: Je mehr ILZ-Fächer desto weniger Chancen hat der Kandidat?
- (1:14:41) B: Ja.
- (1:14:53) I: Welche Frage sollte ich Ihrer Meinung nach in den Fragebogen aufnehmen, der in die Betriebe geht?
- (1:15:15) B: Kennen Sie und dann die Abkürzung, Begriffe oder so schreiben, ...
- (1:16:26) B: Dann würde ich noch so sagen, „Würden Sie so einem eine Chance geben, um schnuppern zu kommen“, das wäre für mich etwas ganz zentrales. Dass der kommen und zeigen kann wer er ist, unabhängig eben von einem irgend komischeren Zeugnis als was man einfach so 0815 kennt. Den Fuss in die Türe kriegen. Vielleicht auch „Worauf schauen Sie, wenn Sie Ihren zukünftigen Lehrling auswählen“ (*eigene Auswahlkriterien, offen oder geschlossen oder Kästchen mit Noten, Elternhaus, Lehrerbeurteilung*)
- (1:17:48) I: Wenn sie alleine und umfassend bestimmen könnten, welche Änderungen würden Sie in Bezug auf das behandelte Thema gerne vornehmen?
- (1:18:23) B: Ich habe auch im Leben nicht so riesengrosse Wünsche,... hmmm, das ist eine ganz schwierige Frage, was würde ich mir wünschen, ... hmm, ... wie lange haben ich noch Zeit,...haha, nein es gibt sicher viele Wünsche, ... Ich würde eigentlich in den Bereich Berufswahlplattform gehen, oder einfach diese Coachingmassnahmen, dass man die Zeit und das Gefäss und das Geld hat diesen Jugendlichen, die wollen, es gibt auch immer wieder solche, die nicht wollen, einfach so diesen ein Zeitfenster auf tun kann, dass sie noch nachreifen können und, dass sie nicht gerade als jugendarbeitslos gelten und auch, dass die Eltern nicht eine teure Privatschule finanzieren müssen, sondern, dass es, ich bin sehr begeistert von diesem Projekt Startpunkt Wallierhof, dass man wie halt, jetzt kommt langsam der Wunsch, dass man wie nicht auf nur drei Klassen beschränken muss irgendwann mit einem Regierungsratsbeschluss, sondern, dass das Gefäss da ist für diejenigen, die wollen und, dass man diese auch verpflichtet, dass wenn sie aufhören, sie das zurück bezahlen müssen oder so, aber einfach, dass

Anhang 6:

Transkriptionen

- man denen so etwas sensationell Gutes anbieten kann, die einfach noch nicht soweit sind, aus welchen Gründen auch immer.
- (1:20:45) I: Also so eine Art Brutkasten.
- (1:20:50) B: Ja. Klar nicht für immer...
- (1:21:09) I: Wenn Sie einem integrierten Regelschüler etwas mitgeben könnten, was wäre das?
- (1:21:34) B: Da gibt es wieder verschiedene, ich komme jetzt wieder auf den Scheuen zu sprechen und das haben wir viel, die schauen mich kaum an, wenn sie bei mir in der Beratung sind und können den Mund nicht öffnen, die haben keine Chance. Auch wenn diese im Betrieb stehen, der steht einfach dort und sagt nichts, diesem würde ich versuchen die Sprache zu schenken, respektive ein bisschen Selbstsicherheit mit einer Spritze. Im Prinzip, dass sie so offen sind, dass sie einen ersten guten Eindruck hinterlassen können, dort sind sie gewinnend. Die Möglichkeit haben können, einen guten Eindruck machen zu können, damit die Chemie stimmt zwischen dem Abnehmer und zwischen dem der sucht. ...
- (1:23:45) B: Was mir auffällt ist, ich hätte noch Freude, wenn diese Gööfis in dem Alter einfach das besser schon reinnehmen könnten, was wir Erwachsenen ihnen eigentlich alles mitgeben wollten, damit sie bereit sind. Das können sie nicht, die springen rum und necken sich und das Töffli und die Haare alles ist wichtiger als eben dieses wichtige Thema. Und sie müssen, ob das gut ist oder nicht, Ende der 8. Klasse parat sein, dass sie wissen, welche zwei, drei Berufe sie bewerben wollen, dann, wenn nachher die Stellen ausgeschrieben werden, und das ist extrem. Und vieles ist noch nicht da zu dem Zeitpunkt, wo sich der Schüler eigentlich bewerben müsste.
- (1:25:04) I: Vielen Dank. Gibt es jetzt noch etwas von Ihrer Seite her, was wir noch besprechen müssten, was nicht angesprochen wurde und wichtig wäre?
- (1:25:12) B: Ich habe mir vorhin noch schnell etwas notiert, ob Sie allenfalls auch noch ein Gespräch machen mit einer IV-Berufsberatungsperson... Denise Aeschlimann, das IV Kt. Solothurn.
Das zweite, was ich mir überlegt habe ist, ob Sie mit einer Oberstufenlehrperson, vielleicht nicht aus Ihrem Schulkreis sprechen wolltet, da habe ich diesen Lehrer, der heute gerade hier war gefragt, wäre er allenfalls bereit und er hat ja gesagt. Der ist in Derendingen (Reto Pfister). Und das letzte, was ich mir vorhin noch aufgeschrieben habe, die machen ja in der 9. Klasse so eine Projektarbeit, aber je nach dem, wann diese Projektarbeit stattfindet und was sie beinhaltet, könnte der Titel oder das Thema der Projektarbeit passen auf den Beruf, den man sucht, dass man dort auch besser unterstützt und sagt „mach doch...“ etwas, was zum Beruf passt, dass man sie dort noch gezielter darauf hinführt. Wenn die Projektarbeit schon am Laufen ist oder gelaufen ist, unbedingt in der Bewerbung das Projekt im Bewerbungsschreiben erwähnen und vielleicht sogar detailliert dokumentiert wie auf einem Beiblatt dazulegen. Die Projektarbeit gezielter auf den Berufswunsch hin richten, und dann das Projekt dokumentiert in die Bewerbung mit rein legen, Photos, Beschrieb der Arbeit.
- (1:29:55) B: Ein Garagist, den ich kenne hat mir kürzlich erzählt, der hat jetzt zum ersten Mal einen Lehrling genommen, der hat ihm einen alten Rasenmäher gezeigt beim Schnuppern, den er für seinen Vater repariert hat, und als der Lehrmeister, sah, was der ihm bringt, der war zwar noch drei Tage schnuppern, aber der Lehrmeister wusste schon vorher, den will er. „Einer, der solches kann, den muss ich haben, da weiss ich, der ist am richtigen Ort.“
- (1:30:40) I: Das wäre ja eigentlich auch etwas wie ein Instrument, diese Projektarbeit und Beilage...
- (1:30:42) B: Genau, genau. Vor allem ein berufsbezogenes und nicht ein Defizit erklärendes oder nur eine Vier ausweisendes. Eines, welches zeigt was man kann und nicht was man nicht kann.
- (1:31:21) I: Das war ein super Interview. Vielen Dank dafür.

Name Interviewer: J5
Funktion: anonymisiert
Ort, Datum:
Dauer des Interviews: 1.19
Zusammenfassung/Fazite:
<ul style="list-style-type: none"> - Persönlicher Kontakt zum Menschen - Sprachprobleme, verschiedene Sprachen!, Kreuze mehr ausdeutschen - Jobcoaches, Unterstützungssysteme - Angst um Einfacharbeitsplätze wegen Automatisierung - Es gibt weniger EBA Angebote - Mehraufwand sollte finanziell anerkannt werden in einer Form - Man kennt ILZ nicht – die die es angeht kennen es =? Manche Widersprüche - Hat sehr stark damit zu tun, ob man es kennt oder nicht - Zeugnis an sich ok - Weiss der betrieb was es ist, soziale Ader, der Mensch muss sichtbar werden - Duale Berufsbildung schon in Primar bekannt machen
Allgemeine Bemerkungen:
<ul style="list-style-type: none"> - Sehr unkomplizierte Abmachung, gleich nach Selzach gekommen - Ist interessiert an Projekt und Ergebnissen - Schöne Verabschiedung
Transkribiersystem: teilweise selektiv und geglättet
B= Befragter I= Interviewer

Zeit: Wer: Text:

(00:00) I: Zum Einstieg vielleicht kurz ein paar Eckdaten. Welche Institution repräsentieren Sie in Ihrer Berufsausführung?

(00:11) B: Also wir haben vor allem drei Berufe, zweijährige, dreijährige und vierjährige Berufe, EBA und EFZ. Automobilassistent, Automobilfachmann und Automobilmechatroniker. Das sind die drei aus unserer Berufswelt im Bereich des Autogewerbes und wenn ich hinüberwechsle ins Lehrstellenmarketing, wo ich auch arbeite, dort bin ich auch in einer Arbeitsgruppe, in welcher wir den EBA-Tag im alten Spital vorbereiten, das hat dann dort mit,... das geht dann weit auseinander. Damit bin ich konfrontiert, dass ich überall bei diesen SuS und Lernenden dabei bin. Bei uns im Autogewerbe haben wir vor allem den Automobilassistenten EBA, der wahrscheinlich dann ehsten da hinkommt, auf der anderen Seite haben wir auch schon festgestellt, dass diejenigen, die so eine Lernzielvereinbarung haben, ich sage es direkt, nicht die Dümmeren sind. Die sind einfach anders unterwegs. Und dort stellt sich automatisch die Frage um den Betrieb, welcher den rekrutiert. Gibt er diesem eine Chance oder gibt er ihm keine Und dort sehe ich das grosse Problem. Hat er das Gefühl, „Ich kann den betreuen während der Ausbildungszeit, habe ich diese Möglichkeit oder habe ich sie nicht“ und daran scheitert es am meisten.

(01:34) B: Oder wenn man die Industrie anschaut, die Industrie 4.0, die wollen die gar nicht mehr, mal böse gesagt. Die haben gar keinen Platz, die automatisieren nur noch alles so hoch, dass jemand der irgend ein Handicap hat und sei es noch so klein, einfach schlichtweg keine Chance mehr hat und das ist das, was mir am meisten Angst macht.

(01:53) B: Und wenn ich bei uns schaue, in unserem Gewerbe, die Assistenten (EBA), wir haben 2007 mit diesen Berufen neu angefangen, dann hatten wir so 30 Lehrverhältnisse pro Jahr. Heuer waren es noch fünf. Aber wenn ich schaue, so stehen wir im Kanton nicht schlecht da. Es hat jetzt auch immer mehr Berufe gegeben auch die EBA ausbilden, denn wir waren ziemlich die ersten, die das gemacht haben und haben ziemlich schnell eine stattliche Zahl gehabt und heute haben wir sie nicht mehr, wir haben sie aber auch nicht mehr in den Betrieben grosse. Gerade im letzten Jahr haben wir Leute gesucht, die auf der zweijährigen Stufe arbeiten, also ausgelernt arbeiten, wir haben kaum mehr Leute gefunden, die noch auf dem Beruf arbeiten. Und das ist das, was irgendwo, ich weiss nicht so recht, wo die hingehen nach der EBA Ausbildung.

(02:54) I: Also stellt sich die EBA Lehre als Sackgasse heraus?

(02:56) B: Ja, oder es gibt einzelne, die es dann packen und dann die Zusatzausbildung machen, die sich zum Fachmann bei uns jetzt oder einfach ins EFZ gehen, das gibt es schon. Das ist ungefähr halbe halbe aus dem Bauch heraus gesagt. Aber irgendwo fehlen mir die anderen. Und in der Industrie können sie nicht sein, weil dort sind sie nicht mehr gefragt. Die will man dort eigentlich gar nicht mehr, dort will man möglichst noch die Nachholbildung anbieten, das ist sehr Mode, es ist auch richtig, dass man etwas macht, wenn man es kann, aber ich weiss nicht, die Entwicklung gefällt mir in dem Sinn nicht so, dass man dort einfach die Leute, die irgend auf eine Art ein Handicap haben, dass die irgendwie keinen Platz mehr haben. Und diese Leute, die haben wir, die haben wir.

Anhang 6:

Transkriptionen

- (04:00) I: Sie sprechen gerade wirtschaftliche Tendenzen an, welche wirtschaftlichen Entwicklungen oder Tendenzen gefährden eine Integration von Lernenden mit Handicap?
- (04:10) B: Ich denke einfach die ganze Automatisierung und die Bedienung von diesen Geräten, die wir heute haben, die sind natürlich extrem schwierig zu bedienen, wenn man keine Grundausbildung hat. Man sieht einige Industriebetriebe, die in diese Richtung gehen, die einfach den Anspruch heute stellen an eine Grundbildung. Auf der anderen Seite haben wir KMU Betriebe, Klein- Mittelbetriebe, die geltend machen, dass sie kaum mehr Zeit haben, für die Ausbildung. Wenn ich bei uns im Ausbildungscener sehe, wenn wir Assistenten (EBA) drin haben, wir können bis maximal 15 Personen nehmen pro Klasse, wenn wir sie in die Ausbildung nehmen, weil wir sonst nicht mehr, wir können nicht mehr,.. wir begleiten auch individuell, wir geben Ziele vor, wir appellieren an die Sozialkompetenz, sie müssen selbständig arbeiten, die werden nicht jede Minute betreut, die haben gewisse Vorgaben und am Schluss gibt es dann pro Tag eine Kontrolle durch den Berufsbildner, eine Art wie ein Coaching und dort spüren wir natürlich, wenn wir eine Mechatroniker Klasse haben, das funktioniert gut, Fachmann funktioniert recht und Assistent muss man betreuen. Das sind halb so grosse Klassen sonst geht das mit einer Person so nicht. Das ist schon vorhanden.
- (05:47) B: EBA schauen wir, dass wir so sieben bis acht Personen in einer Klasse haben. Das geht dann mit einer Begleitperson gut. Die brauchen mehr Aufmerksamkeit, das sind aber nicht schlechte Leute, wir haben nicht die Erfahrung gemacht, dass die überaus schlecht sind, sie brauchen einfach mehr Betreuung. Sie sind auch dankbar, sie wollen eigentlich schon.
- (06:05) I: Welchen Dingen schenken sie besondere Aufmerksamkeit, wenn sie sagen mehr Betreuung?
- (06:17) B: Ich denke dort geht es vor allem um,... die Lernschwäche kommt schon auch zum Vorschein aber erst als zweiter Punkt, zuerst kommt das Verhalten. Die wollen im Mittelpunkt stehen, bis sie merken „er hat mich durchschaut“ und dann aufs Mal fängt das an sich einzupendeln. Wir haben sie normalerweise acht Tage bei uns und auf einmal pendelt sich das ein und dann geht das gut. Aber der erste, zweite Tag die sind manchmal noch recht schwierig. Bis sie merken, aha dort sind die Linien so, die müssen das spüren irgendwie. Man muss denen nicht böse tun, wir haben Spass, wir wollen ja nicht einen sturen Unterricht, wir wollen ja, dass sie Freude haben am Job. Und irgendwann merken sie dann, „he, der meint es ja gut mit mir und ich bin hier ja auch jemand“ und dann geht es. Aber diese Zeit, die braucht es und dort haben wir beim EBA schon die Zeit, dass man merkt, die müssen etwas das Gespür dafür bekommen und dann kommen sie halt auch aus Familien, wo die Rahmenbedingungen nicht vorhanden sind.
- (07:28) I: Wenn sie sich die letzten 20-30 Jahre vor Augen führen, was stellen sie für den Verlauf dieser Zeit fest in Bezug auf den Übergangsprozess?
- (07:37) B: Ich glaube vor 30 Jahren, wo ich angefangen habe lustigerweise auch in unserem Autogewerbe, ich habe 1978 die Lehre gemacht, hatten wir auch diese Servicefachleute, das waren auch zweijährige Ausbildungen und wir hatten noch diese Anlehre und eine ähnliche Situation. Und diese Leute hatten natürlich dort Platz, weil das ganze Tempo war viel langsamer, es ging nicht so schnell und man hatte mehr noch diese niederschwelligen Arbeiten zu tun, die man heute nicht automatisiert weglassen kann, sei es im Bürobereich, sei das in einer Werkstatt. Das muss sich nicht einmal auf das Auto zu beziehen, das ist in jedem Betrieb, Büro, Schreinerei. Es gab einfach mehr Arbeiten, die ein Mensch verrichten musste und dadurch hatten die irgendwo Platz. Die konnten arbeiten, sei es Material einräumen, verräumen, sei es bei irgendetwas zur Hand gehen, dort hatten wir die Zeit. Und danach hat das angefangen sich zu entwickeln, es wurde alles schneller, rasanter, die ganze Geschichte mit der Informatik hielt Einzug in jedem Betrieb, und dadurch ergab das automatisch einen anderen Anspruch an die Anforderungen eines Menschen.
- (09:00) B: Es hat schon immer Menschen mit Handicap gegeben, das ist ja nicht neu, klar wir denken heute, wenn wir unsere kulturelle Schweiz anschauen oder interkulturelle Schweiz, haben wir schon Leute aller Gattung aber ich stelle nicht fest, dass jetzt die aus dem Balkan dümmer sind als die aus der Schweiz, überhaupt nicht, die sind einfach unsicher. Die wissen irgendwo nicht, wo sie hingehören. Diese Leute haben wir schon immer gehabt aber wir konnten sie besser beschäftigen, man hatte mehr Arbeit. Und diese Arbeit haben wir angefangen abzubauen, das war bei uns im Autogewerbe der Fall, das war überall der Fall. Die einfachen Arbeitsplätze haben sich immer mehr reduziert. Man hat wieder etwas Neues erfunden, um schneller zu sein, man optimiert immer, man ist immer auf Gewinnoptimierung aus und man versucht immer in diese Richtung zu arbeiten und das hat zur Folge, dass derjenige Mensch der mehr Mühe hat, dann auch Mühe hat eine Stelle zu finden. Und der Arbeitgeber, der vielleicht noch willens wäre, ich denke in unserem Gewerbe haben wir noch einige, die sehr sozial eingestellt sind, weil sie doch noch mehr so der Patron sind von einem Betrieb, es ist der Unternehmer, der Inhaber selber, der am Arbeiten ist. Ein Grossbetrieb, der 500, 1000 Leute hat, die oberen, das interessiert die nicht mehr gross, was unten läuft, die sind nur noch auf Gewinnoptimierung aus, das ist in einem kleinen Betrieb vielleicht weniger der Fall. Aber bei dem kommt dann das Problem der Zeit, „kann ich überhaupt ausbilden, ich will den ja recht ausbilden und das reicht mir nicht mehr, also mache ich es auch nicht mehr“.
- (10:38) I: Ist man da in einem Spannungsfeld von zwischen Rentabilität und dem Anspruch oder der Tradition auszubilden zu wollen...Verantwortung übernehmen zu wollen...
- (10:47) B: Es ist ein Konflikt. ... Ja, das ist genau so. Das ist das, was ich feststelle, wo ich sagen muss, irgendwo sorgt sich der Betrieb, dass er überleben kann, dass ich etwas reinwirtschaften kann, klar weiss er, dass

Anhang 6:

Transkriptionen

er dem auch etwas helfen kann, so sehe ich das, jeder Betrieb hat eine soziale Aufgabe. Und wenn die Führungsperson dies nicht sehen will, dann kommt das nicht gut raus. Dann kann der noch so ein schönes Zeugnis haben, es nützt ihm alles nichts.

(11:20) I: Was passiert jetzt tendenziell mit diesem Konflikt, mit dieser Kluft?

(11:25) B: Tja, wenn man das wüsste... das ist eine schwierige Frage, das kann ich nicht so einfach beantworten. Man versucht, wir arbeiten sehr eng mit Heinz Flück zusammen (BVJ), ich habe auch Leute, die einen Flüchtlingsstatus haben, die man versucht in den Arbeitsprozess zu integrieren. Ich denke es gibt nichts anderes, jeder muss seinen Anteil dazu beitragen, sonst geht unsere Gesellschaft dann irgendwann nicht mehr weiter. Nur mit Automatisieren reicht es nicht, das geht nicht, es braucht das andere halt trotzdem auch. Das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Und wenn wir diesen nicht wahrnehmen, wenn wir dort nicht weiterkommen, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo 20-30% der Leute einfach keine Arbeit mehr haben.

(12:30) I: Kommen wir zu den Merkmalen der ILZ. Was für ein Alltagsverständnis haben sie von rILZ?

(12:47) B: Für mich ist das Bild einfach auf den Menschen bezogen. Dies nach seinen Fähigkeiten entsprechend, bekommt er ein Ziel, wo man ihn fördern kann und ich denke, das ist schon ziemlich bekannt, das diskutieren wir auch an unseren Lehrmeistertagungen. Es ist menschenbezogen, man kann es nicht generalisieren. Man sieht immer wieder, dass der Mensch in einen Topf geworfen wird und, dass man alles verallgemeinert und das kann man nicht. Sei es weil er nicht gleich wächst, sei es weil sonst etwas nicht stimmt.

(13:34) I: Wie wirken diese ILZ-Zeugnisse auf Sie?

(13:42) B: Also eben, das kommt... für mich ich bin jetzt ziemlich offen, wenn ich so eines sehe, ich weiss, was ich machen muss mit dem und ich sehe dann noch was dahinter ist. Wenn ich dies mit einem Lehrbetrieb anschau, die haben Angst vor dem. Respekt. Und meistens hat es dann auch noch damit zu tun, dass die Kreuze auf der anderen Seite sind und den Teil schauen wir am meisten an, vor den Noten. Das ist einfach so, die Verhaltensmerkmale haben wir jetzt auch angepasst und ein bisschen überarbeitet auf Grund davon, dass auch Politiker gefunden haben, die kann man ja nicht interpretieren, man weiss ja nicht was dahinter ist. Und jetzt haben wir in einer Arbeitsgruppe die ganzen Verhaltensmerkmale angepasst. Aber trotzdem, diese Kreuze, die schauen wir als erstes an und nachher geht man hoch und dann erschrecken viele und sagen, „was soll ich mit dem machen?“, weil sie nichts damit anfangen können damit, weil man es nicht kennt, man kennt es viel zu wenig. Jemand der damit zu tun hat, sieht ja „Moment schnell, wir haben zwar einen Sek B Schüler, der muss vielleicht nicht einmal so schlecht sein, jetzt muss ich halt diese lesen gehen und schauen, was ist da dahinter. Aber das Hauptproblem ist, dass der Betrieb damit nicht umgehen kann und nicht böse gemeint aber er kennt es nicht. Woher auch. Er kennt es von nirgends.

(15:00) B: Man muss eines sehen, ein Grossteil der Betriebe, sind viele darunter, die nur alle drei Jahre einen Lehrling nehmen oder alle vier Jahre oder alle zwei Jahre. Je nach Dauer der Lehre. Die nehmen nicht jedes Jahr und dann nur einen. Und dann wissen die von Mal zu Mal nicht mehr, wie es ausgeht. Es ist dasselbe mit dem Stellwerk oder jetzt mit dem Checks2/3, die haben noch nicht einmal gewusst wie man ihn schreibt kommt schon wieder der Nächste. Wir haben keine Kontinuität. Und dies kann man ihnen wirklich nicht verübeln.

(15:40) I: (Berichtet über Nahtstellenveranstaltung in Grenchen...)

(16:00) B: Genau dies ist unser Problem und genau gleich geht es da oben (indiv. LZ) auch. Wenn jemand damit umgehen kann, weil er es kennt, dann kann ich mir vorstellen, dass dies gar nicht so eine schlechte Ausgangslage werden könnte. Aber das Problem ist, man kennt es nicht.

(16:15) I: Wie wurden Sie über die SF in der Berufsbildung informiert?

(16:30) B: Indem man es mal gelesen hat hier auf einem Zeugnis. Nachher musste man sagen, hmm, was ist das?

(16:35) I: Gab es keine Veranstaltung vom VSA aus?

(16:38) B: Also mir wäre das jetzt nicht bewusst. Ich arbeite seit vier Jahren für den Autogewerbeverband und vorher 20 Jahre in einem Grossbetrieb und habe selber Stifte rekrutiert und ausgebildet und betreut. Ich mache das also schon manches Jahr und die sind immer über mein Pult gegangen und ich hatte immer das Gefühl, man müsse auch einem Schwächeren helfen, das hat mir auch nichts ausgemacht mit jemandem aus einem Kinderheim zu schauen, dass wir einen Gang finden. Manchmal wusste man genau, dies gibt einem ein riesiges Problem auf aber wir haben eine soziale Aufgabe, das haben wir immer gemacht und eigentlich erfolgreich. Ich musste dann selber schauen, was das (ILZ-Zeugnisse) ist. Ich kann Ihnen nicht mit Bestimmtheit sagen, ob das (Veranstaltung/Information zu ILZ) von irgendwoher angeboten wurde, es ist möglich, ich glaube es aber nicht. Weil, ich bin eigentlich immer gegangen, wenn eine Ausbildung war und heute bin ich selber der, der versucht diese Dinge rüberzubringen. Wir haben gewisse Regelmässigkeiten an unseren Lehrmeistertagungen, wo wir solche Themen aufnehmen.

(17:39) I: Also, Sie haben so etwas zum ersten Mal in einem Dossier gesehen?

(17:42) B: Ja. Danach habe ich mich informiert.

(17:54) I: Unterscheiden sich ILZ Lehrlinge von Sek B Lehrlingen in der Ausbildung?

(18:02) B: Nein. Das glaube ich nicht. Also die, die ich kennen gelernt habe, dort musste man einfach etwas anders auf sie eingehen, aber nur am Anfang. Die wollen ja gar nicht anders sein. Das ist dasselbe, wenn man mit einem Handicap an eine Abschlussprüfung kommt, in der Regel sind das mehr die Eltern die wollen,

Anhang 6:

Transkriptionen

dass er Nachteilsausgleich hat. Der Lernende selber will das selber gar nicht. Das ist ekelhaft, wenn man sechs Minuten länger eine Prüfung machen kann, und dann muss man noch sitzen bleiben und alle anderen fragen, was ist los...Das stellen wir immer wieder fest, das ist für den Lernenden selber eher belastend als förderlich. Aber man hat es und man muss es machen, aber wir haben gesagt bei uns, wir betrachten die möglichst genau gleich, wie die anderen auch. Aber wir wissen, da ist etwas und wenn ein Problem auftaucht, dann behandeln wir ihn anders. Und wenn eine Prüfung ansteht, dann versuchen wir ihn mit Gesprächen darauf hinzuführen, denn wir wollen ja wissen, was er kann und nicht, was er nicht kann. Dann hilft man etwas mehr. Andere Betriebe sind ähnlich unterwegs und für alle stellt sich dasselbe Problem, dass man sagen muss, der Lernende will das gar nicht.

- (20:03) I: Jetzt ist bei dem Zeugnis ja immer noch ein Lernbericht dabei, was sollte ein Lernbericht aussagen, Ihrer Meinung nach?
- (20:12) B: Man setzt ihm ja nicht gleich Noten. Und ich denke der Bericht sollte einfach aussagen, was seine Leistung ist, was er kann und was man ihm zumuten kann. Prognostisch. Ich denke, das wäre für einen Betrieb wichtig, dass es damit etwas anfangen kann, dass er darauf aufbauen kann. Aber wir kommen wieder an dasselbe wie bei den Verhaltensmerkmalen, der Betrieb muss zuerst noch wissen, wie bewertet die Lehrkraft, was ist dahinter. Und dazu hatten wir vier Anlässe im Kanton und haben Lehrbetriebe und Ausbildner versucht anzusprechen, es sind dann halt schon relativ wenige gekommen. Wir haben an die 3000 Betriebe im Kanton Solothurn, die ausbilden könnten und es kommen an vier Veranstaltungen zusammengezählt vielleicht 250 Leute. Maximum, dann sind das halt ziemlich wenige. Man kann das vom ABMH alleine nicht steuern, das geht nicht, das muss über die Berufsverbände gehen. Weil nur der Berufsverband selber bringt mehr Leute zusammen. Bei unserem Verband kommen von 140 Möglichen etwa 70. (50%). Das ist nicht so schlecht. Und genau bei solchen Anlässen müsste man ansetzen. Die können informieren und das ist dann auch derjenige, der die Zeugnisse auch anschaut. Weil die Ausbildung machen die Berufsverbände, die geben die Bildungsverordnung vor, die schauen, dass das Ganze läuft. Dies ist einer der wichtigsten Akteure. Klar der KGV hält so ein bisschen die Fäden zusammen aber nie jeden Berufsverband. Wir haben im Kt. So 125 Berufe und die sind längst nicht alle im KGV integriert. Es sind aber sehr viele dabei natürlich. Ich persönlich bin der festen Überzeugung es muss über die Berufsverbände gehen und nicht über ein Amt. Das Amt darf dabei sein, das ist keine Frage, kann ihren Teil dazu beitragen aber sie sprechen nicht dieselben Leute an, sprechen nicht dieselbe Sprache. Sie haben nicht dieselbe Sprache, es ist einfach anders. Man versteht sie zwischendurch einfach nicht, es ist so. ... die sind ganz woanders, es ist eine andere Welt.
- (23: 50) I: Bleiben wir einmal bei der Sprache, dieser Lernbericht ist ja auch in einer bestimmten Sprache verfasst, nämlich von der Person, die das verfasst...
- (23: 58) B: Eben, genau, darum habe ich gesagt, es ist sehr abhängig davon, wie diese Person das verfasst, verpackt. Kann die das so schreiben, dass der andere nachkommt und das ist ein Hauptmerkmal. Bei uns in der beruflichen Grundbildung hat es nicht alles Akademiker, die jede Sprache verstehen, wir reden zum Teil hemdsärmelig, wenn man diese Sprache nicht erwischt, dann hat man Pech gehabt, dann interessiert es den anderen gar nicht, der sagt „was soll ich damit, ich kann das gar nicht lesen, das will ich gar nicht“ er liest es gar nicht mehr, ist erledigt. Und genau dort ist der springende Punkt, man muss schauen, dass die Betriebe das auch lesen, dass sie es aufnehmen. Das ist wie ein guter Krimi, den liest man auch nur, wenn das Vorwort schon stimmt, wenn die erste Seite passt, dann geht man darauf ein und taucht ab, und das ist hier genau dasselbe. Ich stelle immer wieder fest, wenn irgendjemand kommt vom Amt der das aus der theoretischen Seite her bringt, der zum Teil noch gar nie in einem Betrieb gearbeitet hat, die den akademischen Weg gemacht haben, die sind hervorragend ausgebildet aber das nutzt alles nichts, wenn man es nicht rüber bringen kann. Es ist wichtig, wie kann ich es rüber geben. Kann ich die Leute in den Bann ziehen und das ist hier genau dasselbe. Darum meine ich, wenn wir das hinbekommen würden, dass wir eine Sprache hinbekommen, wo der Lehrbetrieb auch aufnimmt und verstehen kann, dann ist die Chance auch am grössten, dass man damit (ILZ Zeugnis und Lernbericht) auch etwas machen kann.
- (25:38) I: Welche Kriterien müssten dazu angedacht werden?
- (25:43) B: Bei uns ist immer wichtig, ob man das Vertrauen haben kann, wie gibt er sich im Alltag, kann ich das aufbauen, ist er zuverlässig, wie kommt er rüber, hat er einen Willen, will er etwas erreichen und das ist egal auf welcher Basis. Ich will einfach dies spüren.
- (26:04) I: Das heisst eigentlich, die Kreuze noch mehr ausdeutschen?
- (26:07) B: Die müsste ich mehr ausgedeutet haben. Wenn sich die Lehrerschaft jetzt auch wirklich daran hält, was die Arbeitsgruppe ausgedeutet hat, diesen Katalog kann man herunterladen, die Indikatoren sind ziemlich gegeben, und wenn man das irgendwann kennen voneinander, sodass man sagen kann „erscheint pünktlich“, was heisst das, kommt er auf die Zeit, um acht ist er da, nein er kommt pünktlicher, er ist korrekt angezogen, er hat das Material dabei, er ist aufnahmefähig, er ist lernwillig, er zeigt Interesse, genau das alles ist da hinten dran verpackt. Und das muss er (Ausbildner) wissen.
- (26:46) I: Und fachlich, wenn jetzt hier zum Beispiel steht, „nach indiv.LZ“, was müsste einer im Autogewerbe....
- (26:54) B: Also sind wir ehrlich, ich habe Garagisten, die wissen nicht einmal was das heisst, da machen wir uns nichts vor. Und dann gibt es sicher solche, die das wissen oder solche die sagen, „ja das könnte wohl schon noch nach individuellen Lernzielen heissen“. Also ich bin überzeugt, dass weiss noch mancher nicht, was das heisst. Aber das ist nicht nur im Autogewerbe so. ... Auf einmal ist das einfach so

gekommen, böse gesagt. Aber ich bin überzeugt, man hat ein Schreiben gemacht, 100%, wenn wir googeln gehen, finden wir etwas. Da kam bestimmt ein Rundschreiben vom Kanton Solothurn ABMH, in dem Deutsch wie sie halt schreiben, eben in dieser Sprache, ist nicht böse gemeint es ist einfach so und das kommt einfach nicht an.

- (27:45) I: Die Schule erfüllt ja auch einen Selektionsauftrag durch Einteilung in Schultypen und durch Notenvergabe, welche Folgen hat dies für Schüler aus tieferen Bildungsgängen und schlechteren Noten?
- (28:04) B: (Seufz)... also zum Teil kann es ganz schwer werden, wenn man einen Beruf anschaut, es ist immer dasselbe, man muss schauen, passen die Noten zum jeweiligen Beruf. Die Überschätzung der SuS kommt noch dazu, dass sie sich komplett falsch einschätzen, keine Alternativen haben, der Plan B fehlt und ich denke, wenn die Betriebe hier das (ILZ-Zeugnis) anschauen und sagen, ich biete nur 4-jährige Lehren an, dann kommt so einer gar nicht in die Auswahl. Vielleicht jetzt, wo es gerade weniger SuS hat noch eher, aber wenn es wieder genug gibt in vier Jahren, fünf Jahren, dann wird wieder selektioniert, dann ist auf dem Tisch hier drei vier Beigen, das erste will ich sehen, das zweite vielleicht und das überhaupt nicht mehr und dann ist es sofort wieder erledigt. Dann sind wir wieder am selben Ort, wie kann ich den Lehrbetrieb aufmerksam machen, dass man eben den auch anschauen muss. Im Moment haben sie noch die etwas bessere Chance aber die Bildungsverordnungen der einzelnen Berufe sagen ganz klar, „das musst du können, wenn du zu uns kommst“. Weil wenn du diesen Beruf durchlaufen willst und am Schluss gibt es eine Lehrabschlussprüfung, ob gut oder schlecht, die ist für alle genau gleich und die muss man einfach bestehen und das ist ein Thema. Und ich denke schlussendlich, einfach wird es der nicht haben, dieser Mensch.
- (29:41) I: Welche Chancen räumen sie jetzt so einem Zeugnis ein auf EBA Basis?
- (29:52) B: Der Betrieb, der wirklich EBA nimmt, der gibt dem eine Chance. Ich habe festgestellt, wir haben aber nicht mehr viele, das ist so, die die es haben, die sind recht weit im Bezug auf was heisst das hier überhaupt, die sind weiter als der, der drei- und vierjährig ausgebildet. Weil er sagt, „ich habe einen sozialen Auftrag und das will ich erfüllen“. Ich kenne einen Betrieb, der explizit seit Jahren nur EBA ausbildet, von der SOVE mit Albrecht Stalder oder Jugendlichen aus dem BVJ raus, einfach solche, die es nicht ganz so einfach gehabt haben. Jetzt hat der einen, der kann zwei und zwei nicht rechnen, der bringt das nicht fertig. Im Restaurant legt er das Portemonnaie hin und sagt, „nehmen Sie das Geld“. Der hat jetzt EBA abgeschlossen und jetzt ist am Fachmann.
- (31:11) I: Aber wie habt ihr das gemacht?
- (31:14) B: Weil man ihn einfach versucht dort zu fördern, wo er gut ist. Weil der Typ ist gut, der kann einfach nicht rechnen. Aber er kann andere Sachen machen und hat ein unglaubliches Gedächtnis in Bezug auf sein Visuelles Verständnis. Wenn er etwas anschaut, kann er sich das bildlich merken. Dann hat er wie ein Photogedächtnis und kann sein Defizit so überbrücken. Er hat Ideen und macht einfach. Wir wissen alle, das wird für ihn jetzt schon sportlich mit der dreijährigen, aber wir glauben an ihn, der schafft das. Die Stärken fördern, ganz klar. Das was er gut kann muss er besser machen als die anderen damit er das Fach, welches er nicht gut kann kompensieren kann.
- (32:42) I: Seit 2007 sind die EBA Lehrstellenangebote etwas zurückgegangen haben Sie gesagt...
- (32:45) B: Nein im 2007 haben wir die EBA neu eingeführt und in den letzten zwei bis drei Jahren ist es zurückgegangen. Am Anfang hatten wir etwa 30 Verhältnisse pro Jahr im Kanton Solothurn und jetzt haben wir noch fünf. Es sind meistens die Kleinbetriebe, die das haben, nicht alle aber die meisten sind Kleinbetriebe.
- (33:10) I: Welche Auswirkungen der SF haben sie bemerkt in der Lehrlingsausbildung?
- (33:18) B: Also ich denke vor allem im Bereich der Selbständigkeit, in Bezug auf die projektbezogenen Arbeiten, wir arbeiten genau gleich. Wir geben auch Ziele vor, das Material, die Werkstatt und schlussendlich muss einfach alles gemacht sein sie können sich selber einteilen. Wir unterscheiden so und die anderen machen es auch nicht viel anders, die vierjährigen müssen sich selber die Arbeit, die Informationen suchen, seine Strategie muss er selber entwickeln, er wird aber auch darauf hingeführt, der Fachmann entwickelt einen Teil seiner Lernstrategie selber und ein Teil kommt angedient vom Ausbildner, und der Assistent bekommt nur angedient über. Das ist so der Unterschied und da ist jeder beruf ähnlich. Der EBA bekommt mehr die Daten, die er braucht und wird geführter darauf hingeführt. Sonst geht das nicht.
- (34:50) I: Sie als Ausbildner, wann würden Sie das Bewerbungsdossier eines ILZ Schülers berücksichtigen und wann nicht, wann laden Sie ihn ein und wann nicht?
- (35:05) B: Ich denke, dass ist eine ganz schwierige Frage und zwar aus dem Grund, weil ich dem Papier nicht ansehe, was für ein Mensch das ist. Wenn ich den jetzt beispielsweise an einer Berufsmesse kennen lerne und merke, das ist noch ein wacher Typ, mit dem kann man gut reden, dann packt es mich und dann will ich wissen, was der kann, dann lade ich ihn ein und dann kommt er in den Betrieb. Man muss wie den Kontakt herstellen können, das Papier alleine reicht nicht. ... So eine Bewerbung kann man aufwerten indem man sie persönlich abgibt. Bei einer Bewerbung ist das halt immer so, einfach nur die Bewerbung schicken ist das eine. Leider gibt es immer mehr Firmen, die einfach alles online wollen, da kommt man gar nicht dazu, man scannt es ein, der andere liest und denkt, oh nein...keine Chance, fällt gleich durch. Da kommt man gar nicht zu einem Gespräch. Der bekommt die Chance erst gar nicht. Ich gehe noch öfters in die Schulen und sehe Sek B Typen, die ganz feine Leute sind. Dann versuche ich einen, wenn er Interesse hat zu nehmen, dann mache ich einen Eignungstest mit dem, dann bereite ich

ihn etwas vor und dann mache ich ihm ein Dossier und rufe einem Betrieb an und sage, „du ich hätte einen, schau den mal an...“ und dann versuche ich ihm so zu helfen. Hat man aber dieses Auge in Auge nicht gehabt, dann kommt das nicht soweit. Dann fällt das (Dossier) weg. Irgendwie muss man versuchen, einander kennen zu lernen, ich sehe da im EBA Tag eine Chance dafür, dass man den noch ausbauen könnte. Da macht man eine Messe nur für die EBA SuS, eine BIM oder BAM in Bern, diese Messen sind so riesig, die gehen unter, die haben keine Chance und dann kommt ihre Dynamik hervor, weil sie merken, hier kann ich nicht andocken und dann lölen sie herum. Dann fallen sie wieder in ihr altes Muster. Und wenn sie alleine sind kommen sie ganz anders daher, weil dort (EBA-Tag) sind sie alle gleich. Und wenn man diesen (ILZ SuS) eine Plattform geben will, müsste man dies wahrscheinlich in dieser Richtung machen, dass man denen sagt, man versucht nur für die zweijährigen Lehren oder mit den individuellen Lernzielen etwas zu machen. Man muss denen ja auch zeigen oder übergeben, wie das funktionieren könnte, das ist für mich der Eintritt, dass der Mensch und der Lehrbetrieb zusammenkommen. Und dann kommt es darauf an, stimmt die Chemie, „doch dem will ich helfen oder nicht“.

- (38:47) I: Im Zuge der Integration hat man viele ehemaligen SuS aus SK und KK integriert mit der Idee, dass das Etikett oder Label KK, SK, um diese Stigmatisierung reduzieren zu helfen. Beobachten Sie in der Lehrlingsausbildung neue Stigmata oder Etiketts oder Stigmata?
- (39:15) B: Das könnte ich so nicht beantworten, da hätte ich zu wenig Erfahrung. Da würde ich eine falsche Aussage machen. Da haben wir jetzt zu wenig SuS gehabt um zu sagen, das gibt ein zuverlässiges Bild. ... Ich weiss nicht, wir haben in der Klasse drin selber auch Lehrkräfte die nicht Freude haben an der Situation andere können besser damit umgehen, wird sind wieder menschenbezogen unterwegs, da kommt auch auf die Zielsetzung anders daher. Aus den Kleinklassen früher, so war das, dort war halt immer so das unsichere Gefühl, „wollen wir den, kommt das gut?“, und das denke ich kommt man halt weniger drauf bei denen (ILZ SuS), man sieht halt einfach oben Sek B und höchstens dann die individuellen Lernziele, ich denke, das ist sicher nicht negativ.
- (40:17) I: Es geht ja um dieses grosse Wort Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit in der Ausgangslage, dass man die in die Regelschule integriert und dann steht dort nicht Sek K sondern Sek B, dafür mit ILZ. Ist das hilfreich oder ist das, ich sage es plakativ, eine Verschleierungstaktik?
- (40:41) B: Ich denke es läuft wieder darauf hinaus, ob der Betrieb weiss, was das ist. Und dann geht es schon etwas in die Verschleierungstaktik hinein, es könnte schon etwas in diese Richtung gehen. Bei den Leuten, in der Gesellschaft draussen flucht man teilweise über das Ganze, die Schulen sind teurer geworden, das Budget geht immer nach oben, das merkt man an einer Gemeindeversammlung, man weiss nicht was dahinter ist, warum sie teurer geworden ist, man muss das dann erklären und auseinanderhalten. ... Ich weiss nicht so recht ist schwierig zu sagen, aber ich denke es steht und fällt mit diesem hier (ILZ Zeugnis), kann der Betrieb damit etwas anfangen oder kann er damit nichts anfangen. Im Normalfall bekommt er ja ein Zeugnis und kann schauen, „ah der hat da einen Fünfer Schnitt, da viereinhalb, die Kreuze sind auch dort drüben, doch, das könnte passen. Die Noten passen zum Beruf“. Jetzt bekommt er etwas anderes (ILZ Zeugnisse), wo man nicht mehr sagen kann, die Noten passen zum Beruf und dann fängt das Problem an, jetzt hat er vielleicht noch eine andere Bewerbung, wo er das vergleichen kann, dann ist der Fall wieder klar, dann nimmt er den und lässt den anderen fallen. Dann muss die soziale Ader schon unheimlich stark sein, dass er sagt, „ja ich gebe dem jetzt trotzdem eine Chance“, und da machen wir uns glaube ich nichts vor, das ist sehr idealistisch.
- (42:33) I: Sie haben gesagt, der Betrieb schaut auf die Kreuze, die Noten, welche sind sonst noch Faktoren, die eine Hauptrolle spielen bei der Vergabe von beruflichen Zugängen?
- (42:42) B: Also nachher, wenn ich den Menschen sehe, die Schnupperlehre. Und das muss der Einstieg sein für einen, der individuelle Lernziele hat, der muss eine Schnupperlehre machen können. Und wenn er die machen kann, und wir überlegen gerade mit Urs Schmid zusammen, die „Erlebnisstage Beruf“ für die 7. und 8. Klasse, während zwei Wochen kann man einen Tag in den Beruf/Betrieb rein und genau dort interessiert ein Zeugnis niemanden. Der Schüler kann sagen welchen Beruf er sich anschauen will, der Betrieb bietet an, ich melde mich an und dann gehe ich. Keiner sagt, ich darf nicht gehen. Und irgendwie müsste uns dies gelingen, dass man in diese Richtung etwas anbieten könnte, dass dieser Schüler hier (ILZ Schüler) sich anmelden kann und dann steht der am Montagmorgen um acht Uhr auf der Matte mit einer individuellen Lernzielbegleitung und sagt, „so und jetzt sagst du mir was hier alles zu machen ist“. Und wenn man dort nachher zeigen könnte, „he ich kann auch etwas“, das wäre das grösste Eintrittsticket habe ich das Gefühl.
- (43:55) B: ... Man muss eine Türe aufmachen. Ich stelle fest, dass diese Lehrstellenbörse, die wir hin und wieder anbieten, wir kriegen es nicht hin, die Lehrbetriebe machen nicht mit, wir müssen die neuen Gegebenheiten anpassen, aber trotzdem, dass dieser nicht hinunterfällt, und dies wäre eine Variante. Ohne grossen Aufwand kann der sich einfach zeigen, noch nicht bewerben, nur einfach sich zeigen. Und dann kommt es darauf an, was er aus sich macht. Dann muss er wissen, „jetzt habe ich eine Chance, jetzt kann ich zeigen, dass ich einen Willen habe etwas zu lernen, ich kann zeigen, dass ich nicht zwei linke Hände habe, dass ich ein Interesse habe“ und das kann man nur, wenn man gehen darf. Wenn man nur nach dem hier (ILZ Zeugnis) geht, und eben nochmals, wenn zwei Bewerbungen auf dem Pult liegen,

Anhang 6:

Transkriptionen

- geht dieser der Noten hat und der andere geht nicht. Und vielleicht tut man ihm ja Unrecht aber das weiss man ja nicht.
- (45:15) I: Eine politische Frage, UNO Behindertenrechtskonvention fordert das Recht auf Arbeit, dass jeder das Recht hat einer sinn erfüllenden Tätigkeit nachzugehen, wo, von der Arbeitswelt her, hat diese Forderung ihre Grenzen?
- (45:41) B: Letzten Endes muss jeder Unternehmer für sich selber schauen, kann er überleben oder nicht, kann er seine betriebswirtschaftliche Ausrichtung erfüllen, wenn er nicht zu Geld kommt kann er nicht bestehen. Dann kommt der Moment, wo er sagt, „ich muss diese Leute haben, die ich einsetzen kann, um mein Ziel zu erreichen. Und das ist halt schon immer zuvorderst. Wir haben einen IV-Bezüger, der arbeitet beispielsweise auf der Gemeinde und den kann man einfach so lange beschäftigen wie das noch finanziell tragbar ist. Und ich bin nach wie vor der Meinung, es gibt Institutionen, die das ohne weiteres können, auch wenn man das betriebswirtschaftlich nicht ganz gleich rechnen kann und dann gibt es Betriebe die ganz klar sagen „Schau, ich habe eine Betriebsgrösse, wo ich mir das schlichtweg nicht leisten kann“. Es geht ums Überleben und auch die Menge, ein Betrieb der 10 Mann hat kann nicht noch drei bis vier solche anstellen, der hat vielleicht einen, dann ist er aber ausgebucht. Hier in der Region wissen wir es selber, wir hatten PAPIRI, wir hatten SULZER, wir hatten ASCOM, die hatten in den niederschweligen Regionen ganz viele Arbeitsplätze, oder eine MIGROS, COOP, all die, diese Plätze gibt es gar nicht mehr. Weil, das hat man alles automatisiert, man braucht heute niemanden mehr, der die Artikelnummern aufschreibt und sagt der Artikel kommt dahin, man hat einen Scanner, man macht das alle maschinell also automatisiert. Wenn man an diese Wirtschaftsforen hören geht, jeder hat Recht auf Arbeit, muss man aber dann mal hinter die Kulissen schauen und schauen, „was machst du in deinem Betrieb für das Recht auf Arbeit, nämlich genau das Gegenteil. Vornedurch predigen „man muss schauen, dass man diesen Leuten helfen kann“ und dann trimmt man seinen Betrieb so, dass es automatischer nicht mehr geht. Da fallen die weg, die zu schwach sind für eine Nachholbildung.
- (48:20) I: Also industrielle Revolution 4.0, die Anforderungen sind gestiegen, welche anderen wirtschaftlichen Tendenzen, gefährden eine Integration, Dienstleistungssektor extrem vergrössert ist das auch...
- (48:36) B: Im Dienstleistungsbetrieb ist es doch genau gleich wie in der Produktion auch. Die Gesellschaft will das ja gar nicht mehr, die wollen doch alle immer einen perfekten Service, ja wie kann man einen perfekten Service machen, wenn man eine Null-Toleranz hat? Da kommt jemand in einen Kundendienst, der durchaus eine gewisse Tätigkeit machen kann, aber man akzeptiert ja nicht, dass der nicht gleich schnell redet oder nicht gleich schnell denkt und vielleicht muss der Kunde auch noch einen Schritt auf ihn zu machen und sagen, „komm zusammen...“, das macht es ja auch spannend aber da ist die Gesellschaft gar nicht bereit dazu.
- (49:15) I: Anders herum gefragt, wenn man das Pferd von hinten aufzäumen würde und den Betrieben eine Art Anreiz-oder Belohnungssystem bieten würde, so wie eine Art Bio-Knospe wir bilden schwächere Schüler aus, wenn das finanziell oder mit einem Label oder werbewirksam vermarkten würde, würde das Sinn machen?
- (49:41) B: Ob es Sinn macht ist eine andere Frage, aber helfen würde es. Eine Zeitlang hatte man das. Gerade die Leute die ich über die SOVE (Solothurner Vereinigung, Erwachsenenbildung) bekam, durfte ich etwas verrechnen, wir hatten auch einen grossen Aufwand. Dies gab auch einen Anreiz zum Sagen, „das mache ich“, ich werde überhaupt nicht reich damit, das ist überhaupt nicht das Thema, aber es hat etwas dazu beigetragen, dass diese Arbeit die ich für so einem Menschen mache auch wertgeschätzt wird. Und das ist das welches fehlt. Heute hat man einfach ein Handicap, dass ein Betrieb mehr Aufwand mit so einem hat, das hat er, da kommen wir nicht drum herum, der, der eine vierjährige Lehre macht, der läuft relativ selbständig, der andere läuft nicht selbständig. Und dies gäbe so eine kleine,... es geht nicht darum dabei reich zu werden, aber es gibt eine Wertschätzung an denjenigen, und auch eine Anerkennung, „du, unser System hilft dir ein wenig mit“. Das könnte ich mir vorstellen, ob es der richtige Weg ist, ist eine andere Frage. Ganz sicher könnte es etwas förderlich sein. Weil das war auch das Thema bei der Integration der Asylsuchenden. Da kommt automatisch von den Betrieben die Frage, „ja, dieser Zusatzaufwand, Sprachprobleme, Arbeitsabläufe erklären, kann ich den irgendwo geltend machen. Wenn er das könnte, dann würde er wohl eher sagen, „doch, dann mache ich das“. Es geht nicht darum zu sagen, ich bekomme Tausende von Franken, nur im Sinne der Anerkennung und Wertschätzung, und das was ich hier noch mache, das ist auch ein Auftrag von der Gesellschaft, schlussendlich sind das ja auch Leute von der Gesellschaft. Das wäre eine Möglichkeit, ja.
- (52:23) B: Das sieht man auch an der öffentlichen Hand, wenn sie einen Auftrag vergeben, die sagt, „wir berücksichtigen zuerst diese Betriebe, die ausbilden“. Das mache ich bei mir in der Gemeinde immer. Wenn wir Aufträge vergeben, schauen wir ist er ansässig, vor Ort, falls ja, hat er einen Ausbildungsplatz, den er anbietet, das sind für mich die Kriterien, bevor wir überhaupt ins Detail gehen. Das machen heute mittlerweile viele. Finde ich ja auch richtig, weil die machen ja auch etwas mehr für die Gesellschaft als die anderen also soll man denen auch helfen. Aus dieser Optik heraus, könnte ich mir dies (Belohnungssystem) durchaus vorstellen. Weil in den Köpfen ist das schon, man weiss ja dass es diese Menschen mit Handicap gibt, das weiss man schon, es geht nicht darum, dass das ein Erwerbszweig wird, sondern wirklich nur die Wertschätzung. Und oft misst man es halt einfach über den

Anhang 6:

Transkriptionen

- Frankenbetrag, das ist so. Dass man sagen kann, doch der Kanton hilft, dass diese Leute unterkommen, das könnte funktionieren.
- (53:50) I: Themawechsel, es gibt ja viele Beratungssysteme wie supported education, Jobcoaches, CMBB, wie werden diese Beratungssysteme in den Betrieben wahrgenommen? Ist das eine Hilfe für Sie?
- (54:13) B: Ich glaube gar nicht wahrgenommen. Oder ganz wenig oder zu wenig. Ich kenne keinen Betrieb, ich habe das noch nie wahrgenommen, weder positiv noch negativ besetzt.
- (54:40) I: Und wenn man in einem Dossier schon erkennen könnte, ah der ist schon in einem CMBB oder der hat einen Jobcoach und das würde auch noch weiter geführt, wie würde dies den Selektionsprozess beeinflussen?
- (54:50) B: Also, für mich wäre dies natürlich optimal, das ist so, ganz klar. Den Sinn dahinter sehe ich schon, wir sind auch sehr dahinter dies bei unseren Mitgliedern anzubieten im kleinen Rahmen. Es gibt's immer wieder, dass wir merken, der hat jetzt Unterstützung nötig und dann machen wir das aber eher im losen Rahmen. Aber dort glaube ich, wäre schon einiges zu machen, gerade im Hinblick auf die Lehrabbrüche, wenn man denen die Möglichkeit einer Lernbegleitung geben würde. Im Lernverbund Thal-Mittelland haben sie beispielsweise ein Lernstudio und dort weiss jeder Betrieb, wenn ich dort mitmache kann ich meinen Lehrling, wenn er nicht gut ist, kommt er ins Lernstudio, dort wird unterstützt und gemacht, die machen das sehr gut. Die finanzieren das so, indem der Lehrverbund die Lehrverträge verwaltet und auch den Lohn an den Lernenden ausbezahlt und die Lehrbetriebe bezahlen an den Lernverbund aber etwas mehr als der Lehrling verdient, ca. 300.- zusätzlich für diese Leistung und dann ist das inklusive und dann wird er begleitet. Wenn man das über diesen Weg machen kann, es sind einfach viele Betriebe, die nicht bereit sind weiss nicht was zu bezahlen, aber selber nicht in der Lage sind eine gute Betreuung zu machen. Wir im Autogewerbe gehen noch einen Schritt weiter, wir führen auf Ende Jahr das sogenannte sefir ein, das ist ein Ausbildungstool, auf welches der Lernende, der Lehrbetrieb und wir von den ÜK drauf können und der Kanton, wenn er will, aber der will nicht, und da drauf wird die ganze Kursadministration verwaltet, es wird aber auch und das ist das Wesentliche, die ganze Lerndokumentation aufgeführt, die Bildungsverordnung, welche Themen muss man bis wann erreicht haben, und das wollen wir aufschalten, damit wir nachher sehen einmal im Semester, hat der Lehrbetrieb seinen Lehrling bewertet, hat ein Gespräch stattgefunden, hat der Lernende sich auch bewertet, dann nimmt das das System auf und schaltet auf grün, wenn das alles stattgefunden hat und wir können sie mahnen und sagen, „he, du hast noch nicht“. Und das ist der Schritt, den wir einführen wollen und auf Grund davon wollen wir dann nachher ableiten und sagen, „dort ist einer, der braucht Betreuung und zwar nicht nur der Stift sondern auch der Lehrbetrieb“. Und dann will man zu dem hingehen. Die Lerndokumentation ist ja nichts Neues, man kann das heute schon und die Ausbildungsberichte werden einfach unterschiedlich angewendet. Ich behaupte, dass mindestens die Hälfte der Betriebe sie nicht korrekt macht.
- (58:23) I: Wer bezahlt dann diese Betreuung?
- (58:25) B: Also das Ausbildungstool, das bezahlen die Lehrbetriebe, das kostet 60.- im Jahr und das ist ausbaufähig. Das andere ist natürlich eine Frage, wer bezahlt das, wenn man eine Betreuung macht. Ich bin der Meinung, dies müsste einerseits über den Lehrbetrieb gehen, wenn er seine Aufgabe nicht kann oder nicht wahrnehmen will, ob der Lernende dafür bezahlen muss ist noch eine andere Frage und, ob die Eltern dafür bezahlen müssen ist noch eine andere Frage. Einen anderen Topf werden wir nicht haben, da machen wir uns nichts vor, dafür kommt kein Geld von irgendwo her. Die Systeme sind schon gut, es gibt Betriebe, die das von sich aus machen, Banken, Versicherungen, das kostet aber alles Geld, es kommt etwas auf die Berufsgattung an. Aber dort meine ich wäre schon noch Potential vorhanden, gerade im Hinblick auf Lehrabbrüche kommt es schon darauf an, wie kann man ein gutes Coaching machen. Das wäre kein schlechter Weg, auch für so einen (ILZ Schüler). Das ist ganz klar, wenn man so jemanden hätte, wo man sagen kann, „du zu dem kann ich gehen“, man bringt den dahin und sagt, dann kommt man wie so hin und sagt, „wenn du den nimmst dann helfe ich dir“ aber das ist ja eine Dienstleistung und etwas kosten muss es ja einfach und jetzt wer bezahlt das? Der, der ihn übernimmt wohl kaum, der hat ja die Arbeit. Und, dass der Lernende das dann nachher bezahlt finde ich auch nicht unbedingt richtig und die Eltern haben auch, wenn sie ihren Job gut gemacht haben auch schon viel gemacht für das Ganze.
- (1:01:35) B: Wenn wir die Lehrabbrüche minimieren wollen, dann denke ich, geht es über das Coaching, das wäre ein wesentlicher Punkt und da sind wir jetzt dran in unserem Verband. Das braucht Aufbauarbeit, das braucht Zeit, das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Jetzt kommt dieses Ausbildungstool zum Tragen, wir machen Ausbildungstage für Lernende, wo wir sie über ihre Rechte und Pflichten informieren und das fängt langsam an zu tragen. Jetzt kommen langsam auch die Eltern. Daraus sollte jetzt aber etwas gehen, weiter gehen, wir müssen zuerst schauen, wie wir die Mittel dafür beschaffen, dass man sagen kann, die Lernenden haben hier die Möglichkeit in ein Programm, eine Betreuung hineinzukommen. Das muss nicht unbedingt die Leistung sein, das kann auch etwas Zwischenmenschliches sein. 80% der Probleme sind zwischenmenschlich und nicht von der Leistung her und dann kommt die Leistung gar nicht zum Tragen.
- (1:03:33) I: Noch eine politische Frage, die EDK hat 2011 erklärt, das Ziel 95% Sek II Abschluss erreichen zu wollen. Wir sind ungefähr bei 90%, wie kommt es, dass dieses Ziel noch nicht erreicht wurde? ... Was müsste optimiert werden?

Anhang 6:

Transkriptionen

- (1:03:54) B: Hmhm, ... ein Teil hängt ganz sicher damit zusammen, dass wir Berufe haben, die sehr viele Lehrabbrüche haben, Gastgewerbe zum Beispiel, die immer noch sehr ruppig unterwegs sind in der Ausbildung selber, das ist ein raues Gewerbe. Es kommt immer wieder auf die Menschen darauf an, will man ausbilden oder nicht und wie geht man miteinander um. Es hat auch einen gesellschaftlichen Zusammenhang, es kommen immer mehr Junge die auch neue Ideen haben und es kommt darauf an, ob wir bereit sind auch etwas Neues zu lernen, ein Coaching anzunehmen, bereit sein Hilfe anzunehmen, es hängt auch mit dem zusammen, dass man einander auch mehr hilft, Förderungsprogramme individuell, weil jeder Mensch ist anders. Da muss aber der Betrieb mitmachen aber es geht auch dort nur über die Berufsverbände, wenn die nicht mitmachen, ist man chancenlos. Da kann lange ein Kanton einladen und informieren und Vorschläge unterbreiten, da kommt der Teil, der sich schon immer interessiert hat und die anderen nicht. Und wenn man dies über den Berufsverband macht kann man vielleicht etwas mehr Leute ansprechen aber auch nicht alle.
- (1:06:24) I: Da sind wir wieder bei den Unterstützungssystemen, um die Lehrabbrüche in den Griff zu kriegen...
- (1:06:33) B: Es sind jetzt noch 5% die ungefähr fehlen, es sind nicht nur die Lehrabbrüche. ... Es haben ein paar Prozent der SuS keine Anschlusslösung, halt schon eben mehr solche (ILZ-SuS). Und die Eltern müsste man informieren, ein Grossteil hängt auch damit zusammen, dass die Eltern gleich welcher Herkunft, gar nicht wissen, was die Berufsbildung ist, was die kann. Und dort würde ich halt schon wollen, dass man bereits in der sechsten Klasse an einem Elternabend informieren könnte, wo es auch um den Übertritt in die Sek P geht, um die Möglichkeiten einer Grundbildung aufzuzeigen, um die Durchlässigkeit aufzuzeigen. Und dort stelle ich fest, dass das nicht vorhanden ist. Viele Leute wissen gar nicht, was man mit der beruflichen Grundbildung alles machen kann. Und dies ist erschreckend, das sind Leute, wo ich meine, die haben selber keine schlechte Ausbildung genossen, die gut da stehen, die aber keine Ahnung haben, was läuft draussen. Am ersten Elternabend meiner Tochter im MAR habe ich die Eltern gefragt, es hat mich einfach Wunder genommen, warum ihre Kinder im MAR sind? Und da haben die meisten gesagt, „wir wollen unseren Jungen die bestmögliche Schulbildung garantieren und dies kann man nur über die Sek P oder das MAR und die Matur“. Und dann frage ich, „ja, aber kennt ihr unser duales Berufssystem überhaupt?“ – „Ja dual, was heisst das überhaupt?“ Dann habe ich gesagt, dann kennen sie offenbar die Grundlagen nicht, wie das funktioniert mit den verschiedenen... und ich musste feststellen von den 20 hatten 15 Null und keine Ahnung davon. Am meisten wussten noch die, die vom Ausland her gekommen sind, die haben sich informiert, die wussten worum es geht. ... Vielleicht wollten sie es auch nicht wissen. Und man weiss ja gerade Kanti Solothurn gehen 20% im ersten MAR weg, die gehen in die Berufsbildung. Und da müsste man einfach ansetzen, dass man in der Primarschule informieren gehen kann, dass es dort auch einen guten Weg gibt. Es gibt schon Eltern die genau wissen, ein Beruf, das ist schon gut, der wird seinen Weg machen. Aber dann gibt es schon diese (Eltern von ILZ-SuS), die dorthin kommen, das zeichnet sich ja bereits dann ab, und dort kann man dann sagen, ihre Kinder haben auch eine Chance und diese Möglichkeiten, Richtungen und Unterstützung aufzeigen, und das ist schlussendlich das Wichtigste. Das sind Ausnahmen, aber wir haben immer wieder Fälle, die fangen in einer EBA an und aufs Mal sind sie in einer vierjährigen Lehre und machen Diagnostiker, gibt es immer wieder.
- (1:10:54) I: Nochmals den Bogen zurück zu diesen Zeugnissen, wie praxistauglich beurteilen Sie schlussendlich so ein Zeugnis als Selektionsinstrument?
- (1:11:05) B: Es trägt seinen Teil dazu bei. Und zwar einen Teil, der sehr wichtig ist, den wir brauchen, dass das was eine Lehrperson beurteilt über eine längere Zeit, länger als wir es in einer Schnupperlehre sehen, dass wir das herübernehmen können, ist nicht so schlecht. Wenn man diese Verhaltensmerkmale noch sauber interpretieren könnte, dann umso besser. Das hat aber auch damit zu tun, derjenige der selektiert, befasst er sich mit dem Ganzen oder befasst er sich nicht. Aber ich meine, das ist dienlich, es erfüllt seinen Zweck, es ist schwierig, wie macht man es besser? Wie kommt es rüber? Aber so eine schlechte Ausgangslage ist es nicht.
- (1:11:54) I: Diese Zeugnisse, sind sie irgendwann mal explizit an einer Nahtstellenveranstaltung bekannt gemacht worden?
- (1:12:04) B: Darauf sind wir jetzt aus, aber wohlverstanden sprechen wir nur einen Teil der Auszubildenden an, das werde ich explizit auf unseren Beruf auch nochmals explizit rein nehmen im nächsten Jahr, damit befasst man sich schon.
- (1:12:24) I: Noch eine geschlossene Frage: Stimmen sie zu oder nicht: Je mehr ILZ-Fächer, umso weniger Chancen auf den Lehrstellenerfolg.
- (1:12:46) B: Wohl schon eher. Aber die Entwicklung ist interessant (am mitgebrachten Beispiel), die Entwicklung ist interessant. Auch da kommt es wieder darauf an, bekomme ich eine Chance, um mich zeigen zu können. Und wenn ich mit Schülern Interviews vorbereite dann erkläre ich ihm, wenn er das Kreuzlein ganz rechts hat, dass er ganz gut vorbereitet an ein Interview geht und das begründen kann, ohne Lüge einfach ehrlich, das muss man einfach sagen warum. So einer verdient eine Chance (mitgebrachtes Beispiel), das sehen die dann schon auch. Die Interpretation muss ja der Lehrbetrieb machen, das ist das Wichtige. Dann spielt es vielleicht nichts so eine Rolle, dass er im Englisch eine Dreieinhalb hat, dann kommt es vielleicht eher auf das Technische Gestalten an, da hat er eine Viereinhalb, ja die Entwicklung ist positiv, bei unseren Fächern ist er bei den Leuten für eine EBA Ausbildung, könnte ich mir durchaus vorstellen. Auch die Kreuze kommen langsam nach vorne... hat noch etwas Absenzen immer wieder,

Anhang 6:

Transkriptionen

wenn man das so anschaut, also wir machen viel mit diesem Zeugnis, und wenn man das so ein bisschen interpretieren kann, sieht man auf einmal, ein Tolpatsch ist das nicht. ... Das müsste in einem Bewerbungsschreiben im ersten Text ganz angenehm rüber kommen, wo er seine Entwicklung erklärt und sagt, „ich habe so angefangen, heute bin ich aber dort“. Und dann kommt einer und sagt, „du aber die Entwicklung von diesem Typ ist positiv, den will ich mal sehen, der hat an sich gearbeitet“. Das müsste dabei herauskommen.

- (1:15:20) I: Zum Schluss gibt es immer noch so eine Wunderfrage: Wenn Sie alleine und umfassend bestimmen könnten, welche Veränderung würden Sie in Angriff nehmen in Bezug auf das besprochene Thema?
- (1:15:43) B: Dass das Coaching ein Bestandteil werden würde von der Ausbildung, dass der, der will und der, der das braucht es beziehen kann. Das der wie eine Begleitung bekommt. Weil dadurch hätten wir die ganzen Lehrabbrüche besser im Griff, man kann den Lehrmeister unterstützen, es ist ja nicht jeder, der das braucht, aber der Teil, der das braucht, dass der dies hätte und dies bekannt machen. Und der zweite Wunsch wäre, dass wir wirklich früh informieren könnten, was die berufliche Grundbildung alles mit sich bringt und zwar auf jeder Stufe.
- (1:16:31) I: Also schon vor der Selektion in die Oberstufe, dass man da nicht so einen stress macht...
- (1:16:38) B: Es geht genau um das. Man macht so einen Schüler auch,... weil der bekommt den Druck zu spüren, Mutter, Vater zuhause, die sagen, so kommst du zu nichts, so kannst du dich nie unterhalten, ja.
- (1:16:50) I: Und wenn Sie jetzt einem integrierten Regelschüler, der etwas schwierige Ausgangsbedingungen hat etwas mitgeben könnten, eine Kompetenz oder Ressource, was wäre das?
- (1:17:02) B: Den Willen. Den Willen, dass wenn er mitmacht, viel leisten kann und wohin kommt. Es steht so immer die Frage, „ich kann keine Karriere machen“. Für mich macht auch einer, der in einer Werkstatt drin seinen Job macht Karriere, und auch dort seine Bütz gut macht und auf einmal ein Teammitglied wird, wo man sagt, der, der ist ein Bestandteil unserer Firma, dass die überhaupt läuft, das meine ich ist auch Karriere. Und dies müsste im Vordergrund stehen, dass es nicht einen akademischen Abschluss braucht, dass man jemand ist. Dass er das was er macht, gut macht auf seiner Stufe
- (1:17:41) I: Auf seinem passenden Platz...
- (1:17:42) B: Auf seinem passenden Platz und das gut macht und so die Wertschätzung bekommt und die bekommt er in der Regel auch, das man sagt, dort hast du Platz und dort bist du ein Glied von dieser Kette, dass der Betrieb überhaupt läuft. Und das kann man nur mit Willen erbringen und zeigen, „ich mache mit, ich bin interessiert auf meiner Stufe“. Es braucht nicht jeder einen Dokortitel.
- (1:18:10) I: Das würde auch gar nicht funktionieren..., vielen Dank für den schönen Abschluss des Gespräches und Ihre Zeit. Gibt es jetzt noch von Ihrer Seite aus etwas, was wir nicht angesprochen haben und noch wichtig wäre?
- (1:18:40) B: Es war spannend, sicher, für mich auch. Ich glaube abgehandelt haben wir alles, Sie haben das ja vorgängig zugestellt, nein mir kommt da gerade nichts mehr in den Sinn.
- (1:18:55) I: Vielen Dank.

Name Interviewter: F6
Funktion: anonymisiert
Ort, Datum:
Dauer des Interviews: 1.05 Std
Zusammenfassung/Fazite:
<ul style="list-style-type: none"> - Kompetenzraster, Kompetenzorientierung in Lernberichten und anstelle von Noten - Anforderungen höher geworden - IIZ-SuS unterscheiden sich nicht mehr - Lernberichte wohl eher weniger gelesen und bekannt - Lernberichte sind sehr unterschiedlich - Unterer Teil d. Zeugnisses ALS sehr wichtig und schnuppern! - Zu tiefer Erdölpreis ist Schuld an weniger Arbeitsplätzen
Allgemeine Bemerkungen:
<ul style="list-style-type: none"> - War schwieriger mich zu konzentrieren wegen Telefonaten und Bürokollege
Transkribiersystem: teilweise selektiv und geglättet
B= Befragter I= Interviewer

Zeit: Wer: Text:

(00:52) I: Wie viele Klassen habt Ihr im BVJ?

(00:55) B: Wir haben 8 Stammklassen à je etwa 13 Lernende, wir haben Vertiefungsfächer Unterricht, Profulfächer, wo sie wählen können, da ist der Schülerschnitt etwas höher, ca. 15 Lernende, wir haben im Moment etwa 104 Lernende.

(01:25) I: Könntest du einmal deinen beruflichen Alltag beschreiben, wo hast du da mit Jugendlichen im Übergangsprozess zu tun?

(01:39) B: Ich kann dies am besten am Jahresablauf beschreiben. Das Anmeldefenster für das Berufsvorbereitungsjahr ist im Frühling zw. 15. Mai und 15. Juni, ganz bewusst nicht schon im September, damit die Jugendlichen sich zuerst bewerben. Praktikumsbetriebe Anmeldeunterlagen stellen wir erst im März zur Verfügung. Dann kommen diese Anmeldungen oder Bewerbungen rein, die die schon einen Praktikumsvertrag haben, schauen wir, ob der Vertrag hält, dann nehmen wir diejenigen mal auf. Immer mehr als die Hälfte, haben noch keinen Praktikumsvertrag, die laden wir ein, zu einem Vorstellungsgespräch, die führen wir innerhalb einer Woche durch (!) zu zweit, damit man den Eindruck austauschen kann. Man verbleibt mit den Kandidaten so, dass man ihnen aufzeigt, wie sie erfolgreicher sein können im Finden einer Praktikumsstelle, man gibt ihnen Adressen mit und bis Ende Juli müssen sie eine Rückmeldung machen. Wenn sie das machen und man Bemühungen feststellen kann, werden sie mal provisorisch aufgenommen, mit der Vorgabe bis Ende August eine Praktikumsstelle zu finden. Dieses Aufnahmeverfahren haben wir so schon das dritte Jahr, und wir stellen fest, dass in diesem Jahr es schon viel mehr Lernende gegeben hat, die schon eine Praktikumsstelle gehabt haben, also wir hatten nur 10, die angefangen haben ohne Praktikumsstelle. In den Jahren vorher waren das mehr, etwa 30. Die Gesamtzahl blieb aber immer etwa gleich. Warum dieser Teil zugenommen hat, der bereits vor dem Anfang des BVJ eine Stelle gefunden hat, kann ich nicht genau sagen, ob sie mehr Unterstützung gekriegt haben, ob das die Lehrstellenmarktsituation ist...

(05:30) B: ...vielleicht auf Grund von den Hinweisen aus unseren Gesprächen oder weil wir etwas mehr Praktikumsstellen anbieten, letztes und dieses Jahr blieben etwa 50-60 unbesetzt. Viele Hauswirtschaftspraktikumsstellen blieben frei, das war früher so die Notlösung, der Markt ist wohl besser, dass man sonst etwas findet. Zum Teil nehmen Betriebe auch jemanden auf, weil sie eine Lehrstelle nicht besetzen konnten und eine Sparte gibt es, das ist zwar noch ein kleiner Teil, die aufgenommen werden, weil sich Firmen engagieren, um Flüchtlingen einen Platz zu geben. Größenordnung 6-8.

(07:20) I: Worauf bereitet das BVJ die Jugendlichen vor?

(07:27) B: Das sollte ganz klar auf eine berufliche Grundbildung vorbereiten. Es gibt noch so weitere Kreise, zum Teil gibt es noch so weitere Praktika, das ist zwar nicht so vorgesehen, das ist einfach eine Marktentwicklung, die ich problematisch finde, zum Beispiel im Bereich Kinderbetreuung, dass sie die zwei bis drei Jahre in ein Praktikum nehmen, bevor sie die in eine Lehre nehmen, das ist von mir aus gesehen eine Ausnutzerei und dann gibt es jedes Jahr solche, die kommen von nicht bestandenen FMS Prüfungen her und haben sich gar nicht gross beworben und mit einem Beruf auseinandergesetzt, dann kommen die auch und wollen nach wie vor so eine Laufbahn machen und dann bereiten sie sich auf die FMS Prüfung vor und wir versuchen diese dazu zu bringen, dass sie trotzdem zweigleisig fahren, Richtung Berufslehre und Richtung FMS oder Gymnasium. Wir haben die ganze Bandbreite. Der Anteil

Anhang 6:

Transkriptionen

der Sek E SuS hat, ich weiss nicht aus welchem Grund, etwas zugenommen in den drei Jahren, wir sind inzwischen ca. bei einem Viertel. Vorher war es ein Achtel. Die haben meistens zu eng gesucht, waren verbohrt in einen Beruf. Es gibt auch solche, die irgendwelche Defizite haben, ohne dass sie vielleicht eine SF gehabt haben, die irgend in einem Bereich Defizite hatten, das gibt es natürlich auch, nicht unbedingt im schulischen Leistungsbereich aber sonst in einem Bereich, soziale Defizite oder so, die nicht so gut vermittelbar waren. Der ganze Rest ist immer noch schwerpunktmässig auf die Sek B, Sek K gibt es je nach dem ja auch noch.

- (10:08) I: Also der ganze Schwerpunkt Fachlichkeit, auf Grundbildung vorbereiten aber auch Sozialkompetenzen...
- (10:14) B: Auf alle Fälle, das hat einen starken Schwerpunkt. Das fangen wir im UR in den Stammklassen bereits an. Bis zu den Herbstferien müssen schon alle ihre Musterbewerbung aktualisiert haben, dann machen wir Bewerbungstage im November, wo sie zwei Tage lang nur an ihren Bewerbungen schreiben können und an einem Tag machen wir Auftretens Kompetenz. Und dann merken wir auch schon, dass rund die Hälfte keine Bewerbungen schreiben müssen, weil sie in den Praktikumsbetrieben eine Fortsetzung haben. Dies ist bei den sehr starken SuS der Fall und auf der anderen Seite bei vielen Schwächeren, die ganz gute Selbst- und Sozialkompetenzen haben, die dadurch in ihrem Betrieb weiterkommen. Und dann gibt es noch solche, die suchen müssen, die einen Praktikumsbetrieb haben, der nicht weiter ausbildet.
- (12:27) I: Wenn du dir die letzten 20-30 Jahre vor Augen führst, was stellst du für den Verlauf dieser Zeit fest in Bezug auf Stellenfindung?
- (12:43) B: Ich denke vor 25 Jahren, da habe ich mit dem Integrationsjahr angefangen, dann war es noch einfacher irgendwo in eine Lehre hineinzukommen. Wir hatten Leute, die kamen in die Schweiz, ein Jahr, und die sind dann hatten die die Möglichkeit, in eine dreijährige Lehre hineinzukommen. Dies hat dann nachher sehr stark abgenommen, die Schwellen (Anforderungen) sind höher und höher geworden. Jetzt gibt es eine gewisse gegenläufige Bewegung, dass man jetzt auch sieht, eben ich habe vorhin Flüchtlinge gesagt, dass man auch Leute in Betracht zieht, die kein Sek E Zeugnis oder Bezirksschulzeugnis haben. Und Brückenangebote sind in der Öffentlichkeit bekannt, die Betriebe wissen, dass es das gibt, dass man von einem Brückenangebot kommen kann, dass man selber auch einen Praktikumsplatz anbieten kann, das war vor 15, 17 Jahren als man in den ersten Jahren die Vorlehen eingeführt hat, war das kein Thema. Das ist inzwischen mehr verankert, mehr im Bewusstsein und macht es sicher auch einfacher.
- (14:15) I: Kommen wir zu den ILZ Zeugnissen. Welches Alltagsverständnis hast du von ILZ?
- (14:32) B: Also individuelle, auf die Möglichkeiten des einzelnen Lernenden zugeschnittene Lernziele, Ziele, die etwas fordern aber grundsätzlich erreichbar sein soll, so, wie man den Lernenden etwa einschätzt.
- (14:58) I: Woher kennst du diese ILZ-Zeugnisse, wo hast du diese zum ersten Mal gesehen?
- (15:04) B: Bei den Bewerbungen an uns, müssen sie das Volksschulzeugnis beilegen und dann sehe ich all die Zeugnisse, die da kommen...
- (15:18) I: Also du hast sie zum ersten Mal in einem Dossier gesehen?
- (15:21) B: In einem Dossier genau.
- (15:26) I: Wie wirken diese Zeugnisse jetzt auf dich?
- (15:33) B: Ich finde vor allem diese ILZ Zeugnisse, die nur in einzelnen Fächern individuelle Lernziele haben, da kann man die Lernenden besser einschätzen, wo sie ungefähr stehen als vorher, oder immer noch, diese Sek K Zeugnisse, weil man dort eigentlich überhaupt nicht weiss, woran sich die Noten in der Sek K orientieren. Dies ist in dem Sinn eine Verbesserung, wenn einer aber so durchs Band ILZ hat, dann ist es auch wieder schwierig, dann kann man das auch wieder nicht einordnen.
- (16:10) I: Wie sehen die Zeugnisse aus dem BVJ aus, die ihr ihnen mitgebt?
- (16:20) B: Dies ist ähnlich aufgebaut, wie das Volksschulzeugnis, der untere Teil ALS, Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten ist genau gleich, dasselbe Kriterien Spektrum wie in der Schule auch. Oben haben wir Noten, dort werden in Deutsch und Mathematik Leistungsniveaus ausgewiesen, sonst sind es Grundsatznoten ohne Nivellierung. Wir haben grundsätzlich in allen Klassen denselben Lehrplan, gehen aber nicht alle gleich weit, wir fordern zum Beispiel nicht alle genau dasselbe, die Anforderungen der Aufgabenstellungen werden differenziert. Grundsätzlich haben wir denselben Lehrplan und es gibt Noten, es gibt keine ILZ. In Härtefällen haben wir auch schon ein „besucht“ gemacht, aber es gibt keine ILZ, wenn man einem eine eins oder zwei geben müsste, dann schreibt man ihm ein „besucht“ hin.
- (19:33) I: Und jetzt bewerben sich eure Lernende mit dem BVJ Zeugnis...das gibt es halbjährlich?
- (19:40) B: Das gibt es halbjährlich ja, das Problem ist ja, dass die Stärkeren, die sich für gesuchtere Berufe entscheiden, sich bereits jetzt bewerben müssen und die haben von uns noch gar nichts, noch kein Zeugnis, noch keinen Praktikumsbericht, die können einfach nur sagen, dass sie jetzt im BVJ sind und vielleicht eine neue Referenz aufzeigen. Das gibt ihnen ein Plus, aber in der jetzigen Phase können sie noch nicht vorweisen, welche Fortschritte sie schon gemacht haben. November, Dezember machen wir einen Zwischenbericht manchmal aber grundsätzlich können sie in der Phase, in der sie sich mehrheitlich bewerben müssen, können sie gar nicht mit den BVJ Zeugnissen arbeiten. Die Schwächeren, können sich auch noch nach dem ersten Semester für zweijährige Grundbildungen bewerben, der kann das dann noch beilegen ... mit den Oberstufenzeugnissen, die gehören dazu.
- (21:13) I: Welche Erfahrungen macht ihr mit SuS, die sich aus dem BVJ bewerben, die ILZ Zeugnisse haben? Unterscheidet sich das von anderen?
- (21:28) B: Ich habe nicht das Gefühl, ... also ich kann keine Unterscheidung feststellen.

Anhang 6:

Transkriptionen

- (21:37) I: Und was hältst du von diesen Zeugnissen als Selektionsinstrument?
- (21:53) B: Ich denke vom Zeugnisblatt her, nicht von all dem was noch hinten dran kommt, geben sie eine Information, man sieht zum Beispiel, wo sie bei den Leuten sind und wo nicht und wo sie ILZ haben. Was ich mich etwas frage ist, manchmal sind es ein zwei Blätter und manchmal ist es ein ganzer Stoss von Blättern, die dabei sein, dann frage ich mich, liest das überhaupt jemand in einem Betrieb oder so? Ich denke eher nicht. Vielleicht wirkt es sogar abstossend, dass sie denken, „uiuiui, ist der so problematisch, dass man so viel schreiben muss“. Der Lernbericht an sich ist gut und differenziert und wenn ich so jemanden in meiner Klasse habe, dann lese ich das auch. Ich lese die nicht vor den Aufnahmegesprächen oder während, ich lese es nur, wenn ich dann so jemanden in der eigenen Klasse habe und ich frage mich, wie das für jemanden ist, der selektionieren muss. Ich denke, wenn das quantitativ zu viel ist, dann stelle ich mir vor, dass der, der selektioniert eher abweisend ist und sagt, „so viel Problematisches“.
- (23:27) I: Kennen sie das auch, dass die Dossiers der ILZ SuS einfach doppelt oder dreifach so dick sind?
- (23:36) B: Ja, unterschiedlich, an Teil Orten ist irgend ein Blatt noch dabei und an Teil Orten ist noch ein ganzer Stoss dabei, das durchschaue ich nicht ganz, wie das zustande kommt von der Ausführlichkeit her von den Berichten oder, ob das zusammengefasste sind oder ob es Vollversionen oder zusammengefasste Versionen gibt
- (24:57) I: Was erlebst du, du bekommst ja vom ganzen Kanton, du hast quasi den Überblick, welche Art Lernberichte siehst du da?
- (24:09) B: Es sind ganz einzelne, die ich lese, ob sie inhaltlich einheitlich strukturiert sind, kann ich nicht sagen, das habe ich nie mit dieser Brille angeschaut. Was mir einfach aufgefallen ist, weil alle diese Dossiers durch meine Hände gehen, die sind vom Umfang her sehr unterschiedlich.
- (24:29) I: Was sollte ein guter Lernbericht deiner Meinung nach aussagen oder aussehen, sodass ein Lehrmeister zu einer gültigen Kompetenzeinschätzung eines Bewerbers gelangt?
- (24:49) B: Ich denke es müssten dort irgendwie Kompetenzbeschreibungen drin sein, womit der Berufsbildner etwas anfangen kann damit. Und man kommt so langsam auch mit diesen Anforderungsprofilen, manchmal formulieren die Berufsverbände oder die verantwortlichen aus der Branche solche Kompetenzen. Wir haben selber ein Projekt mit dem Fokus Mathematikkompetenzen, und ich denke, wenn man von beiden Seiten her Kompetenzen formuliert, dann kann man mal etwas vergleichen. Ich habe in diesem Zusammenhang Erfahrungen gemacht, dass man bei verschiedenen Berufen zwei- oder dreijährige, dass Volksschullehrer extrem erschrocken sind, wie wenig es in einem Teil der Berufe braucht, beispielsweise Mathematikkompetenzen, bei den vierjährigen Berufen ist das etwas anders, dort wird sehr viel verlangt, aber bei dreijährigen und zweijährigen Berufen, Logistiker, Hauswirtschaftspraktiker, Gebäudetechniker und so weiter, oder AGS, wenn man mal anschaut, die Kompetenzen, die vorausgesetzt werden, dass das nicht so viel ist, dass nachher die Volksschullehrer sagen, „was haben wir uns abgemüht all dies den SuS beizubringen und jetzt brauchen die von all dem nur einen kleinen Teil“. Das ist noch erstaunlich. Aber auch Berufsbildner können dies nicht einschätzen, es gibt beispielsweise einen Kompetenzraster für Coiffeuse und da hatte ich eine Lernende deren Chefin sagte ihr, dass sie dies und dies zu lernen hätte, viel viel mehr, als in dem Kompetenzraster publiziert ist, dreimal mehr als dort drin vermerkt ist. Wir animieren unsere Lernenden auch, in ihren Betrieben nachzufragen, welche Defizite sie noch haben und was sie noch aufzuarbeiten haben, falls es eine Fortsetzung geben sollte und dann kommen manchmal Dinge, die völlig überraschen sind. Da muss ich sie manchmal herunter holen und sagen, dass sie schon noch etwas dazulernen müssen aber nicht das alles.
- (28:05) I: Wenn diese Lernberichte schon etwas in Richtung Beruf diese geforderten Kompetenzen beschreiben würde, würde dies helfen, würde dies ein Betrieb eher lesen?
- (28:15) B: Dann wäre es wenigsten vergleichbar, ob er sie lesen würde... aber es wäre mindestens vergleichbar.
- (28:20) I: Wann würde er es (Lernbericht) lesen?
- (28:27) B: Das ist schwer zu sagen. Bei den Betrieben, die eine professionelle Lehrlingsbetreuung haben, so grössere Betriebe, haben solche Sachen einen sehr hohen Stellenwert, die schauen diese Sachen an, die vergleichen und können dies einordnen. Und bei den Kleinbetrieben ist es halt einfach ein bisschen Lotterie.
- (28:54) I: Die Schule erfüllt einen Selektionsauftrag durch Einteilung in Schultypen und Notenvergabe. Welche Folgen hat dies für SuS aus tieferen Bildungsgängen und mit schlechteren Noten für den Lehrstellenerfolg?
- (29:14) B: Ich denke, dass sie bei anspruchsvollen Berufen und Berufen mit mittleren Ansprüchen schon sehr stark auch an den Noten gemessen werden. ... wahrscheinlich hängt es auch zusammen mit dem Schultyp, das ist wohl nicht zu trennen.
- (29:42) I: Wie sieht der Lehrstellenerfolg aus für Lernende aus dem BVJ?
- (29:58) B: Es gibt so zwei Statistiken, es sind so diese die überhaupt im BVJ bleiben und nicht aus irgendeinem Grund heraus fallen. Wir haben zwei drei, die haben extrem Mühe mit der Präsenz, schon generelle Verwarnungen bekommen haben, wo sie beweisen müssen, dass es besser wird, sonst wenn sie nicht einmal 50% der Zeit da sind bekommen sie einen Ausschluss, da gibt es immer solche, die rausfallen, es ist nicht mehr eine obligatorische Schule, das ist ein grosser Unterschied. Wenn es zu krass ist schliessen wir sie aus oder der Betrieb reagiert manchmal zuerst, wenn es dort auch so ist. Oder solche die im Betrieb nicht tragbar sind, es waren etwa 15 vorletztes Jahr, letztes Jahr so etwa 11,12, die wir verloren

Anhang 6:

Transkriptionen

haben unterwegs, das sind so 10%, die wir nicht bis zum Ende haben. Vom Rest haben etwa 90% eine Anschlusslösung, wobei nicht ganz alles in der beruflichen Grundbildung ist, manchmal Mittelschule, private weiterführende Schulen, weitführende Praktika für FaBe beispielsweise, wenige arbeiten einfach, um Geld zu verdienen oder die sogar so im Praktikumsbetrieb bleiben, der grosse Rest hat eine berufliche Grundbildung.

(32:43) I: Ab 2007 gibt es die SF in der Volksschule. Wie wurdet ihr damals über die SF informiert?

(33:06) B: Ich denke durch die öffentliche Information einfach.

(33:12) I: Die Selektionsinstrumente wurden auch nicht explizit kommuniziert oder vorgestellt, wie man dies lesen muss?

(33:21) B: Nein.

(33:23) I: Welche Chancen räumst du so einem Zeugnis ein gegenüber einem normalen Zeugnis mit Noten?

(33:43) B: Es kommt darauf an, wie diese Person, die die Selektion vornimmt, welchen Stellenwert diese Person den schulischen Kompetenzen beimisst. Wenn dort die Anforderungen sehr hoch sind, dann denke ich fällt das ausserhalb des Radars, wie auch ein Sek B Zeugnis ohne ILZ mit Noten im Bereich von vier auch ausserhalb des Radars fallen wird, und wenn jemand dem nicht so ein grosses Gewicht gibt, dann denke ich, gibt dies eine Information, die jemandem eine Chance gibt.

(34:42) I: Ehemalige integrierte SuS, die jetzt im BVJ sind, merkst du, dass sie integrierte SuS waren oder mischt sich das?

(35:00) B: Ich würde sagen es mischt sich gut und wir mischen das auch gut. Wie gesagt, wir haben nicht deklarierte Niveaus in den Klassen. Ich habe Flüchtlinge drin, die noch nie in der Volksschule waren, ich habe Leute aus der Sek B mit und ohne ILZ, ich habe von der Sek K drin, das Spektrum. Vielleicht gibt es Klassen, wo etwas stärkere Sek B SuS sind und Sek E SuS... Aber das mischt sich und fällt im Alltag auch nicht auf, wir erheben dies auch nicht speziell, es wird nicht deklariert gegenüber den SuS. Ich könnte dir auch nicht sagen, wie viele mit ILZ wir im BVJ haben. Wir haben mal die Kategorien der Schule (Schultypen), Sek K haben wir separat erfasst, und Sek B, die sind halt einfach Sek B. Das wüssten nur die Klassenlehrer, die das Dossier haben.

(36:25) I: Wenn du Ausbilder wärst, wann würdest du so ein Bewerbungsdossier berücksichtigen, heisst einladen zum Schnuppern, zum Vorstellen, wann würdest du das in Betracht ziehen? ... Auf EBA Stufe

(36:58) B: Da würde ich mal sicher den unteren Teil des Zeugnisses auch mal anschauen und der Rest, die schulischen Leistungen, hätten wohl nicht so ein Gewicht für eine EBA Stelle. Kommt darauf an, bei Detailhandel EBA, würde ich die Sprachkompetenzen anschauen...

(37:40) I: Und wenn dort ein ILZ drin steht, würdest du in den Lernbericht lesen gehen?

(37:43) B: Ja, dann würde ich lesen gehen. Dann würde ich wissen wollen, hat diese Person ILZ weil sie beispielsweise erst während der Oberstufe in die Schweiz gekommen ist oder irgend so etwas, das würde ich dann wissen wollen, dann würde ich dort lesen gehen. Wenn es für einen handwerklichen Beruf wäre und dann dort im Deutsch oder Französisch ein ILZ wäre, dann würde mich das weniger interessieren.

(38:10) I: Durch die Integration wurden SuS aus den KK und SK in die Regelschule integriert, auch mit dem Gedanken, dass sich die Chancengerechtigkeit im Stellenfindungsprozess verbessern kann ohne das Label KK oder SK auf dem Zeugnis. Beobachtest du neue Etiketts oder Labels?

(38:41) B: Von aussen eigentlich nicht. Ich habe vereinzelte SuS gehabt, die wie so als Entschuldigung ausgespielt haben, „ich will mich nicht herausfordern lassen, ich habe ILZ, ich habe das nie gekonnt, ich will mich jetzt nicht damit auseinandersetzen, ich muss das jetzt nicht lernen“ oder so etwas. In Einzelfällen. In meiner Wahrnehmung von aussen aber nicht.

(39:29) I: Aus welchen Gründen sind Lernende im BVJ bei euch gelandet?

(39:42) B: Bei den Sek E SuS und besseren Sek B SuS ist oft eine zu enge Berufssuche der Grund, dass sie einfach das Ziel nicht erreichen, welches sie vor Augen haben und gar nicht links und rechts schauen. Bei den Schwächeren gibt es so zwei Hauptgründe. Zum Teil ist es so eine Haltung oder vielleicht auch mangelnde Unterstützung von Zuhause oder so, zu spät angefangen zu suchen und darum nicht mehr fündig geworden oder halt einfach nichts gefunden. Es gibt immer noch solche, die praktisch nie geschnuppert haben. Die haben in der achten Klasse etwas geschnuppert, dann ist der Berufswahlprozess mit schnuppern aber einfach nicht mehr weiter gegangen. Dann sind irgendwann einmal einfach die Bewerbungen gekommen und dann wäre das Selektionsschnuppern dran gewesen, also zuerst bewerben und dann nicht eingeladen werden für das Schnuppern im Rahmen der Selektion und sind so auf das Abstellgeleise gekommen, die haben immer beworben, sind aber nie eingeladen worden zum Schnuppern und gar nirgends sonst etwas anschauen gegangen sind, dies sehe ich oft. Also einerseits mangelnde Unterstützung von zuhause aus aber vielleicht könnten da Lehrpersonen etwas früher steuernd eingreifen, wenn sich jemand immer so bewirbt und immer aufläuft und nie Schritt weiter kommt als sich zu bewerben auch schauen, dass man dort das Spektrum aufmacht und sich woanders noch schnuppern geht ohne gleich in einem Bewerbungsverfahren drin zu sein, dass dort vielleicht wieder etwas weiter geht. Manchmal lässt man die einfach laufen, ich habe schon Bewerbungen für das BVJ bekommen, da war so ein Stoss Absagen dabei, ich habe irgendwie abgebende Lehrpersonen, die sagen, „zeig denen was...“. Ich will nicht Absagen sehen, ich will sehen, wo sie schnuppern waren.

(42:19) I: Welche Faktoren spielen denn eine Hauptrolle, bei der Vergabe von beruflichen Zugängen?

Anhang 6: Transkriptionen

- (42:30) B: Ich denke schon vor allem, wenn sie sich praktisch stellen und wenn aber halt ein Betrieb 80 Bewerbungen bekommt, dann muss er halt irgendwie selektionieren. Die Schwächeren sind halt immer noch darauf angewiesen, dass sie sich in der Praxis beweisen können, das reicht einfach nicht über ein schönes Bewerbungsdossier und ein mittelmässiges bis schwaches Zeugnis, das reicht einfach nicht, da kommt man nicht weiter...
- (43:08) I: Wie kommt man weiter?
- (43:10) B: Wenn sie schnuppern gehen können und erst über die Berufserkundung reinkommen und dann allenfalls so weiter, nicht gleich schon bei einer ausgeschriebenen Stelle oder in der letzten Kurve. Dort heisst es dann häufig, wenn man anfragt zum Schnuppern, „wir haben schon fünf genommen zum Schnuppern, wir sind ausgebucht mit Schnupperlehren und von diesen fünf, nehmen wir einen in die Lehre und dann ist die Sache gelaufen im Prinzip.
- (43:44) I: Dann kommen sie in die Schnupperlehre und zeigen sich. Welche Anforderungen müssen sie mitbringen, dass sie eine Chance haben um dort einen Schritt weiter zu kommen?
- (43:58) B: Ja, natürlich praktisches Geschick, aber primär eine positive Arbeitshaltung, das ist gefragt, dass sie zeigen, dass sie wollen, dass sie aktiv sind, dass sie nachfragen. Und nachher allgemein Selbstkompetenzen, Höflichkeit und so weiter, das spielt auch eine Rolle, wenn dort jemand patzt, sind sie sofort draussen.
- (44:28) I: Ich komme auf die Wirtschaft zu sprechen: Die UNO fordert das Recht auf Arbeit, dass jeder einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen kann, wo siehst du da Grenzen dieser Forderung?
- (44:44) B: Ja gut, wir haben einen Arbeitsmarkt und der Staat, der subsidiär irgendetwas macht mit geschützten Arbeitsplätzen. Unsere Gesellschaft ist im Moment so strukturiert, dass der Markt Priorität hat und der setzt dann nachher entsprechend Grenzen. Man sagt, diese und diese Kompetenz brauchen wir nicht, die kaufen wir in einem billigeren Land ein, zum Beispiel.
- (45:17) I: Bleiben wir beim Arbeitsmarkt, welche wirtschaftlichen Tendenzen gefährden eine Eingliederung von schwächeren Jugendlichen?
- (45:30) B: Ich denke die ganze Globalisierung im wirtschaftlichen Sinne. Dadurch dass, wenn man es auch politisch anschaut, letztlich wenn man ganz zurück geht an die Wurzel, liegt der Grund darin, dass das Erdöl viel zu billig ist. Das macht, dass der Transport um die ganze Welt herum im Vergleich zu den Löhnen viel zu günstig ist. Wenn dieses Verhältnis anders wäre, wenn der Transport im Vergleich zu der Arbeit teurer wäre, wäre vieles anders.
- (46:11) I: Wenn die fossilen Ressourcen teurer wären, welche Konsequenzen hätte dies?
- (46:17) B: Dass mehr im lokalen Einzugsgebiet produziert würde zum Beispiel, dies würde mehr Arbeitsstellen geben. (Beispiel Calida, Schweiz-Portugal-Schweiz)).... Dass dies überhaupt rentiert, diese zusätzlichen Transportkosten, dass es dann immer noch billiger ist, weil die Lohndifferenzen so gross sind, das ist das Problem. Man kann das auch am Beispiel China aufzeigen oder so. Da haben wir die genau gleichen Probleme auch. Dort ist die Globalisierung, ein Ungleichgewicht ist, dass der Transport im Vergleich zu der Arbeitskraft, viel zu günstig ist, das ist eines der Probleme.
- (47:34) I: Ihr habt ja auch Betriebe, die bei euch mitmachen als Praktikumsbetriebe. Wodurch zeichnen sich diese Betriebe aus?
- (47:46) B: Unterschiedlich, ... zum Teil durch ein Engagement, dass sie finden, „wir geben gerne einem Jugendlichen eine Chance in die Berufsbildung hineinzukommen, das sind die einen, ein weiterer Teil, vielleicht in einem ähnlichen Bereich sagen, „wir geben gerne jemandem einen Platz, den wir weiter auch brauchen können und einstellen wollen, so im Bereich erweiterte Selektion, ist manchmal etwas zweischneidig aber häufig ist es eine gute Chance für Jugendliche auch wenn es etwas zweischneidig ist. Und nachher gibt es noch diejenigen, die eher per Zufall dazu kommen, irgend durch Beziehung, dadurch, dass der Jugendliche dort mal angefragt hat und sie das Gefühl hatten, „es reicht nicht ganz, der ist noch zu unreif und dann kommt man auf das BVJ, die tauchen dann auf diese Betriebe, manchmal bleiben sie dabei aber häufig verschwinden sie auch wieder. Dann gibt es noch so die prekären, die einfach die billigen Arbeitskräfte nehmen. Wir haben gerade diskutiert, ob wir die ganzen Tankstellenshops herauspicken sollen, das machen wir nicht mehr mit, weil es einfach prekäre Arbeitsstellen sind und eine Ausnutzerei. Zusätzliches billiges Arbeitspersonal.
- (49:50) I: Um diesen Anteil der Betriebe, die sagen, „dem benachteiligten Jugendlichen will ich eine Chance geben“, zu erhöhen, wenn man diesen Betrieben eine Art Anreiz- oder Unterstützungssystem zusichern würde, eine Art Belohnungssystem geben würde, finanziell oder werbetauglich, würde dies Sinn machen?
- (50:21) B: Es gab ja schon einmal so ein Label, so Kleber, wo drauf stand, „wir bilden aus“. ... Ich weiss es nicht, man müsste wahrscheinlich.... Im Gesundheitsbereich gibt es so wie einen Malus, wenn man nicht ausbildet, es gibt irgend so etwas. Dort müssen sie zahlen, wenn sie nicht ausbilden. Das müsste man mal erforschen, ob das eine Wirkung hat. ... ich denke über das Finanzielle hätte es eine Wirkung, aber wie gross diese wäre, das weiss ich nicht.
- (51:23) I: Kommen wir zu der Familie, welche Rolle spielt der Einfluss der Familie für den Bewerbungsprozess, du hast vorhin gesagt, mangelnde Unterstützung...?
- (51:36) B: Ja, das ist sicher ein Aspekt. Häufig auch übertriebene Erwartungen, die die Jugendlichen nicht erfüllen können, deswegen landen manche im BVJ. Ja nach dem auch Erwartungen die am Lehrstellenmarkt

Anhang 6:

Transkriptionen

- vorbeigehen. Und das sehe ich durchs Band, nicht nur bei Ausländern, die finden ihr Sohn oder ihre Tochter solle studieren, es gibt einfach einzelne Eltern die falsche Erwartungen haben.
- (52:30) I: Eine politische Frage: EDK und die Berufsverbände haben 2011 das Ziel festgelegt 95% Abschluss Sek II, aktuell sind es 90%. Wie kommt es, dass das Ziel noch nicht erreicht worden ist? Was sollte optimiert werden zwischen all den Schnitt- und Schaltstellen Bund, Kanton, Berufsverbände, Schulen? Was müsste man in die Hand nehmen?
- (53:05) B: Es wird mit jedem Prozent schwieriger. 8 % sind Sonderschulen, dieser Prozentsatz hat zugenommen. Ich sehe nicht wirklich Lösungen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, entsprechende Arbeitsplätze in der freien Wirtschaft zu unterstützen, anstelle, dass man sagt, jemand sei entweder nicht bildungsfähig im ersten Arbeitsmarkt und er geht in die WEBO und macht da etwas oder eben er kann eine EBA Lehre machen. Es sollte etwas dazwischen geben wo der Jugendliche unterstützt würde.
- (54:04) I: Also finanziell unterstützt?
- (54:05) B: Ja. Es gibt ja bereits Einzelfälle, ich hatte schon solche. Ich denke da gäbe es noch mehr Möglichkeiten.
- (54:12) I: Dass es etwas mehr Zeit gibt?
- (54:14) B: Genau.
- (54:16) I: Machen wir den Bogen zurück zu diesen ILZ-Zeugnissen. Wie praxistauglich beurteilst Du die als Selektionsinstrument?
- (54:27) B: Diese Frage kannst Du überhaupt auf Zeugnisse münzen. In der Berufsbildung hat die Schule schon einen Stellenwert und in diesem Zusammenhang hat das Zeugnis seinen Stellenwert. Der Jenner ist ein BM-Leiter, wenn es um die BM geht, hat das Zeugnis einen sehr hohen Stellenwert. Da gibt es je nachdem ein Übertritt ohne Prüfung. Je nach Berufsfeld hat auch die Selbst- und Sozialkompetenz oder die Fachkompetenz einen Stellenwert.
- (55:27) I: Anders gefragt: Funktioniert das Chancengleichheits-/Gerechtigkeitsprinzip auf EBA-Niveau mit einem solchen Zeugnis? An Stelle von Sek K, jetzt Sek B mit ILZ-Zeugnis?
- (55:47) B: Das kann ich schwer beurteilen. Nach welchen schulischen Kriterien wurde früher jemand aus der Sek K aufgenommen. Ich vermute, die Betriebe haben zusätzliche Kriterien aus der Praxis, die sie anschauen, bevor sie jemanden aufnehmen. Zum Beispiel die Praxis, bevor sie jemanden aufnehmen. Das man überhaupt jemanden näher anschaut mit einem solchen Zeugnis, ich weiss nicht, wo dort die Kriterien sind. Ich sehe da keine Unterschiede in den Anschlusslösungen mit dem Wechsel von Sek K zu Sek B mit individuellen Lernzielen.
- (56:43) I: Denkst Du, diese Zeugnisse sind in den Betrieben gut genug bekannt?
- (56:51) B: Ich weiss nicht, wie die bekannt gemacht worden sind. Kleinere Betriebe werden nur in grossen Abständen mit solchen Zeugnissen konfrontiert. Ich glaube nicht, dass man da diese Zeugnisse kennt. Ein Betrieb der nur alle 2 oder 3 Jahre ein Lehrling aufnimmt wird das nicht kennen. Dagegen grosse Betriebe wie z.B. Coop, die hunderte von Bewerbungen anschaut, die können das einigermaßen einordnen. Das und das aus dem Kanton Bern entspricht dem und dem aus dem Kanton Solothurn. Davon gehe ich aus.
- (57:56) I: Eine geschlossene Frage, stimmst Du zu oder stimmst Du nicht zu: Je mehr ILZ-Fächer auf einem Zeugnis sind desto schlechter sind die Chancen für eine Lehrstelle.
- (58:12) B: Ich vermute ja.
- (58:16) I: Ich mache einen Fragebogen, der an die Betriebe geht in Bezug auf die Akzeptanz der ILZ-Zeugnisse. Wenn Du jetzt eine Frage oder ein Thema darauf formulieren könntest, was würde Dich interessieren?
- (58:39) B: Welche Punkte im Zeugnis sind für euch (die Betriebe) ausschlaggebend für die Selektion. Welcher Punkt ist am wichtigsten, welches am zweit-, dritt wichtigsten?
- (58:59) I: Am Schluss kommt immer noch eine Wunderfrage. Was möchtest Du in Bezug auf das jetzt besprochen Thema umgesetzt haben, was würdest Du verändern, was ist Dir ganz wichtig?
- (59:21) B: Vor etlichen Jahren haben wir in der Vorlehre auf Rückfrage wenn man Noten gemacht hat, „was heisst das jetzt, eine Viereinhalb in der Mathematik, ist das jetzt Oberschule oder was ist das, was entspricht das jetzt, Schwierigkeiten gab. Eine Note Viereinhalb in der Vorlehre, was entspricht das jetzt. Das kann man sehr schwer beantworten, deswegen sind wir zu den Kompetenzen, Kompetenzraster gekommen, und haben gesagt, „wir machen jetzt einfach Kompetenzbeschreibungen“. Es gibt ja Schulen, z.B. die École d'Humanité in Hasliberg, die seit Jahrzehnten mit Kompetenzen arbeiten. Wir dachten wir wollen das auch so machen. Wir mussten dann aber feststellen die abgebende Schule macht Noten und auch die abnehmende Schule, die Berufsschule, macht Noten. Und wir können nicht dazwischen ein anderes System machen. Grundsätzlich fände ich es trotzdem gut, wenn man Kompetenzen beschrieben würde und in einer Art zusammenfassen, dass es lesbar wird, als einfach Noten zu machen.
- (1:00:56) I: Verstehe ich Dich richtig, du würdest lieber Kompetenzen beschreiben und keine Noten machen, mehr so wie ein Lernbericht.
- (1:01:10) B: Ja mehr so wie ein Lernbericht aber es müsste aber in einem Raster sein, sodass es alle gleich machen, dass es standardisiert ist. Mit einer Zusammenfassung müsste man einen ersten Eindruck bekommen. Nicht, dass man zuerst zehn Seiten lesen muss, bevor man eine Vorstellung bekommt. Das Raster kann so sein wie in den Sprachen, dort haben wir es schon mit dem europäischen Sprachenportfolio, das ist zwar eigentlich nur auf den Fremdspracherwerb gemünzt. Man kann es ja auch auf die Muttersprache anwenden. Darin hat man eine gute Beschreibung in den vier Kategorien rezeptiv, produktiv, Lese- und Schreibverständnis, allenfalls noch Sprachstrukturen, mit einer Einteilung in A1-C2. So etwas gäbe einen

Anhang 6:

Transkriptionen

guten Überblick über die Teilkompetenzen und wo der Schüler genau steht. Und dann kann es noch einen weiteren Detaillierungsgrad haben.

(1:02:33) I: Welche Chancen siehst Du für Deinen Wunsch im Lehrplan 21?

(1:02:40) B: Da haben wir mal die Kompetenzbeschreibungen. Dies scheint mir eine gute Grundlage etwas daraus machen. Da sehe ich gewisse Ansätze wie die Anforderungsprofile. CheckS gefällt mir nicht so wahnsinnig, diese zufälligen Ausnahmen die sie wieder machen. Wir haben es im Französisch angeschaut, es ist unbrauchbar. Die Werte, die Punkte sind so nah beieinander, da gehen die Notenwerte weiter auseinander von Sek B dreieinhalb bis Sek E fünfeinhalb. Die Grundlagen von den Kompetenzen, wären dort auch vorhanden aber die Umsetzung von diesem CheckS ist nicht das, was es bringt. Man müsste zusammengefasste Kompetenzbeschreibungen explizit lesen können und nicht Punkte anschauen gehen, sonst ist man ja wieder bei den Noten.

(1:04:34) I: Wenn Du einem etwas schwächeren Schüler, wie einem mit Schwierigkeiten im Verhalten oder Lernen etwas mitgeben könntest, eine Kompetenz, Gabe, was wäre das? Was ist das Wichtigste, um erfolgreich ins Erwerbsleben einsteigen zu können?

(1:04:48) B: An sich selber glauben. Und selber ein Ziel haben.

(1:05:01) I: Das ist ein schöner Abschluss. Gibt es jetzt noch etwas, was im Gespräch nicht zum Ausdruck gekommen ist? Etwas das wichtig ist und Du betonen möchtest?

(1:05:20) B: Nein. Ich bin gespannt was herauskommt bei dieser deiner Arbeit.

Fallzusammenfassungen Interviews

F1**Funktion:** anonymisiert

- Er hat einen enormen Erfahrungsschatz, grosse Berufserfahrung
- Er weiss sehr viel über den Übergangsprozess und hat viele SuS individuell begleitet
- Er hat selbst sehr viel persönliches Networking betrieben und verfügt über ein enormes Netzwerk, welches mit seiner Pensionierung leider verloren ging
- Arbeitete an einem Netzwerk-Projekt, frühe Form des Jobcoaching! Dies war sehr erfolgreich, leider wurden die Mittel dafür gekürzt.
- Beratung und Unterstützung gerade in der Lehre sind sehr wichtig für Jugendliche mit BB.
- Man muss die Lehrabbrüche reduzieren.
- Die Praxiserfahrung ist sehr wichtig!
- Viel Mitarbeit und Gespräche direkt mit Lehrmeistern
- Hat sich persönlich sehr stark engagiert für seine SuS.
- Befürwortet eigentlich den Integrationsgedanken aber hegt sehr starke Zweifel an der Umsetzung! Basis wurde nicht miteinbezogen.
- Fühlt sich etwas überhört und nicht ernst genommen von Integrationsidealistern (Kanton)
- Eigentlich sehr starker Kritiker der Umsetzung SF im KT SO!
- Integration in Frage zu stellen ist ein Tabubruch.
- Krise in Osteuropa und Migranten die auffielen missfielen ihm und sind für das negative Stigma der Migranten im allg. verantwortlich
- Durch Erhöhung der Berufsanforderungen haben viele noch schwierigere Ausgangslagen
- Viele sind den Anforderungen und dem Druck nicht mehr gewachsen
- Tugenden sind wichtig
- Lernberichte sollten spannend sein, nicht zu umfangreich, ehrlich auch wenn sie Negatives zeigen, roter Faden, schöne Gestaltung haben. „Wir müssen dokumentieren, was der S leisten kann und was nicht. Talentportfolio.
- Selektion macht Sinn, sonst wird es zur Lotterie und für alle Beteiligten zum „Horror“
- Er weiss nicht, wie bekannt ILZ Zeugnisse tatsächlich mittlerweile bei den LM sind.
- Favorisiert den persönlichen Eindruck vor den formalen Ausweisen
- Zulassungschance hängt von Einstellung und Erfahrungen der LM ab.
- Politik muss mehr Ressourcen sprechen.
- Informelles Networking – direkter Kontakt
- Kontakt LPs zu Ausbildnern, informelle Wege
- Immigrationswelle aus dem Osten 1995 plötzlich viele Migranten
- Projekt mit Stadt, Begleitung der Jugendlichen in der Lehre=sehr erfolgreich
- Tugenden sind wichtig
- Sich beim Schnuppern zeigen
- Möglichst viel und frühe Praxiserfahrung, BO wieder aufnehmen im 9.SJ
- Separation war erfolgreicher wegen mehr Ressourcen, kleineren Klassen, tieferer Beziehung S-LP

Fallzusammenfassungen Interviews

A2**Funktion:** anonymisiert

- Sehr viel auf der Ebene der IIZ geredet. Ist von der Position her nachvollziehbar.
- Fach BO und Unterstützung in der Schule zur Berufswahl ist sehr wichtig
- Dies war vor 20-30 Jahren noch nicht so im Bewusstsein verankert
- An Nahtstellenveranstaltung war Lernbericht kein Thema obwohl A2 es im weitesten Sinne so sieht.
- An den Veranstaltungen (Nahtstellenveranstaltungen) nahmen im Vergleich zur Gesamtheit wenige LM teil
- VSA schafft Rahmenbedingungen
- Übergänge begleiten und gestalten ist wichtig weil es um Laufbahnen geht.
- Ist tief von Integration überzeugt, begründet mit PISA und damit, dass Separation Chancengleichheit verhindert (Buchtipps INTSEP!)
- Hat viel für Migrationsarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit getan.
- KT SO ist ein KMU Kanton und IIZ funktioniert gut.
- Bildungsqualifikationen sind weniger entscheidend als ALS
- Zum Lernbericht teilweise widersprüchliche Aussagen (1/2 Seite Umfang). Ist sehr über Noten auf Lernbericht irritiert. Auf Lernbericht nur das „Gute“. ILZ und Noten?
- Lieber ungenügende Note als ILZ?
- Politik im Kt SO zur Umsetzung der SF mit „Gnürz“. Dass es sich dabei immer noch um einen Schulversuch handelt wird verneint.
- Eine Projektgruppe untersucht derzeit die theoretischen Grundlagen zur Umsetzung der SF und verfasst einen Schlussbericht.
- A2 hört nicht viel von den OdA. Kein Echo. Auch nicht über Bekanntheit ILZ Zeugnisse.
- Tugenden und Auftreten sehr wichtig bei der Selektion
- Persönliche Kontakte zur Arbeitswelt sind wichtig.
- Zukünftige Anonymisierung muss durch Beziehung aufgefangen werden
- Anreizsystem hat keine Chance/Lobby weil die Gruppe zu klein ist.
- Lehrabbrüche müssen reduziert werden
- Bereitschaft einen ILZ S zu nehmen muss bei den LM bereits vor Selektion vorhanden sein.
- Viel Gesetzliches, Formales, Ämter
- Stelleninhaber, Namen, Stellen
- Berichte, Verordnungen, Abläufe
- Wichtig persönliche Beziehungen
- Integration und ihre Instrumente weiter voran bringen
- Sehr herzlicher Empfang auf dem VSA

Fallzusammenfassungen Interviews

S3

Funktion: anonymisiert

- Heilpädagoginnen haben nicht so einen guten Ruf, Glaubwürdigkeit?
- Hitliste der Selektionskriterien: ALS, Schultyp, Absenzen, Schnuppen, Noten,
- Persönlicher Kontakt ist das Wichtigste! Bewerbungen persönlich vorbei bringen! Mut beweisen.
- ILZ Zeugnis ist gar kein gutes Instrument für SuS! : Viel zu lange Dossiers, Betriebe haben keine Zeit das zu lesen. Es ist zu aufwändig, die Betriebe kennen es nicht
- Stigma ILZ sind unreif, zurückgeblieben
- Lernbericht sollte kurz, knapp und ehrlich sein. Schon auf Anforderungen im Beruf Hinweischarakter haben. Adressatengerecht!!! In einer Sprache, welche die Betriebe verstehen. Lernberichte haben immer mit der Person zu tun, die ihn verfasst. Es steht da viel aber man weiss nicht konkret was das heisst! Realer, konkreter aus dem Jargon der Arbeitswelt. Es fehlt der Übersetzer, es ist zu umfassend, nicht adressatengerecht, ist ein Mehraufwand, ist nicht gut bekannt. Der hat ja nicht mal eine Note...
- Integration abschaffen: SuS sind stigmatisiert in Klasse, bekommen keine Lehrstelle wo die anderen Klassenkameraden eine bekommen; in der Berufsschule gibt es auch keine ILZ. Würde am liebsten die Integration abschaffen. Das Pendel ist um 180° herumgesprungen, jetzt müssen die Normalen sich fast entschuldigen und zu viel Rücksicht nehmen. Sie kommen nicht mehr zu ihren Bedürfnissen. Gleichmachen geht nicht. Die Normalen müssen sich entschuldigen für ihre Normalität?
- Sie sind keine Opfer!!!
- Jeden an seinen See stellen = PASSUNG, dann klappt's. Mut und Selbstbewusstsein fördern.
- Jugendliche haben so viele Entwicklungsaufgaben zu vollziehen
- Mediensucht ist Problem und von Gesellschaft hausgemacht. Verunmöglicht teilw. erfolgreiche Lehre. Gesellschaft ist kurzlebig, man lernt den Jugendlichen fast quasi nicht lange dran bleiben zu müssen. Und führe mich nicht in Versuchung...
- Arbeit=Grundbedürfnis des Menschen. Sollte für alle zugänglich sein. Keine Grenzen. Eigenes soziales Handeln beeinflusst Anerkennung und Weiterführung von unterstützten Arbeitsplätzen. Das ist richtig, dass alle einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen können, darf auch etwas kosten.
- IIZ ist der Horror. Gärtleindenken. IV Stellen drücken oft einfach aufs Geldknöpfchen. Wenn einer einmal IV Status hat, schwer davon loszukommen. Psychische Krankheiten nehmen zu. Die IIZ funktioniert nicht. Es geht um Macht. Man muss seine Ideen als deren verkaufen. Es wird immer die Schuld und Sündenböcke gesucht... Es gibt aber keine Schuld! Wer zahlt befiehlt. Hier auch wieder SPRACHPROBLEME! Man versteht sich gegenseitig nicht. Dann wird man auch komisch zueinander.
- Langzeitfolgen von Erwerbslosigkeit sind teurer als Anstrengung im Jugendalter, die fit zu machen und arbeitsfähig.
- Mehr „Welpen-Schutz“
- Unterstützung und Beratung muss ehrlich sein. Man kann es sich nicht leisten unehrlich zu sein und Betriebe, LM zu verheizen! Negativbeispiel, „Lehre for you“. CMBB wird bei Schwierigkeiten geschätzt.
- Informelles Networking
- Bewerbung persönlich vorbei bringen
- Soft skills
- Lernbericht zu aufwändig und hat auch immer mit der Person zu tun, die ihn verfasst
- Mediensucht
- Gärtleindenken
- Integration abschaffen
- „Sie sind keine Opfer“

Fallzusammenfassungen Interviews

J4

Funktion: anonymisiert

- Aufgaben des BIZ: Infoabende 8. Klasse, Klassenbesuche im BIZ, Einzelberatungen
- Wegen mehr Technik (Internet) ist persönlicher Kontakt weniger zwingend; neue Informationsbeschaffung verändert Wert (Zwang) des persönlichen Kontaktes
- SuS teilweise orientierungslos weil Überangebot an verschiedenen Berufen, Übersicht? Vielfalt macht es nicht einfacher.
- Problematik der Mehrfachbetreuung (Schule, BIZ, CMBB, x-Talent, Jobcoaches...)
- Sehr positives und erfolgreiches Projekt: Berufswahlplattform Kt. SO vom ABMH. Gute Resonanz bei Betrieben
- Man muss denen eine Türe aufmachen zum Schnuppern!
- Hat noch nicht so viele ILZ Zeugnisse gesehen.
- Schaut auf: ALS, lässt sich ILZ erzählen, dann liest Lernbericht
- Betriebe wissen nicht was indiv. LZ. heisst! = komisch, fällt weg weil ich andere Dossiers verstehe
- Im Dossier auf ILZ aufmerksam machen und erklären, positive Veränderung aufzeigen!!!
- ILZ SuS unterscheiden sich nicht im Berufswahlprozess
- ILZ-Zeugnisse sind an und für sich gut, wie Rudolf Steiner Schule. Viel aussagekräftiger als Noten eigentlich. Viel wertvoller, kann herauslesen was er kann und wo Stärken und Schwächen sind, kann dann für mich entscheiden, passt das in meinen Beruf oder nicht. Lernbericht eigentlich gut, besser als irgendeine Sympathienote.
- Dilemma: Lernbericht will Selektionsinstrument und Förderinstrument gleichzeitig sein...
- Noten für Teilbereiche und Bericht, das wäre gut. Mischung von Noten und Text wäre ideal.
- Braucht aber Zeit zu lesen! Handwerker wollen Zahlen sehen, nicht gross lesen müssen, sind nicht so geübt?! Gleich draus kommen!
- Für bessere Lesbarkeit weniger Text = Zusammenfassung z.B. der Semester. Auf einen Blick, besserer Überblick. Dann sind Dossiers auch nicht mehr so umfangreich. Kombination von Text und Noten! ILZ Zeugnis ist eine gute Chance.
- SuS mit ILZ werden als unreif eingestuft. Brauchen eine Zusatzschlaufe, müssen erst noch berufsreif werden.
- Schultyp deklariert Privilegien = also wichtig
- Betriebe haben Namen zu wahren (verlieren) und wenig Zeit sich um Schwächere zu kümmern.
- EBA hat bei den Eltern einen negativen Touch, sowie ILZ bei den Betrieben, man kennt es noch nicht
- Es kam auch zu viel Neues aus den Schulen, verwirrt, genervt? Hat manchmal auch nur alle 3 Jahre einen Stift.
- Sollt über B Verbände mehr Infos geben zu Ausdrücken, Begriffen, Neuerungen
- BVJ kennt scheinbar auch kaum ein Betrieb. (?)
- Grosse Betriebe sind meistens auf einem aktuelleren Stand als KMUs
- Selektion Hit-List: soft skills, Dossier, Schnuppern, Tugenden, Sozialkompetenz (Benehmen)
- Einfacherarbeitsplätze fehlen heute, Berufstätigkeit ist ein hoher gesellschaftlicher Wert, gestiegene Anforderungen, alles schneller, technischer, günstiger, Industrie 4.0 (Roboter).
- Gesellschaftliche Folgen: die Kluft wird immer grösser, Jugendarbeitslosigkeit höher
- Besorgniserregend: Viele Stellen bleiben auch unbesetzt, Betriebe sagen, ich nehme lieber keinen als einen Schlechten der es nicht durchhält, es hat keine Guten mehr (Anforderungen erfüllen längst nicht mehr alle).
- Grenze für Integration dort wo IV-Grenze ist. Problematik Grenzfälle: Zu stark für IV zu schwach für EBA... die sind im CMBB
- Eltern sind oft prestigegesteuert und von ihren eigenen Interessen, bildungsferne Eltern und nicht interessierte Eltern (voll wuäh), Kultur des „Studierens“. Eltern sind oft mit ihren eigenen Themen beschäftigt.
- IIZ klappt nicht, ist nicht möglich Konsens zu bilden wegen zu viel Eigeninteresse, ist menschlich.
- Kann nur durch eigenes soziales Handeln etwas bewirken
- Kritisiert bei Neuerungen, dass man nicht eingebunden wird (Basis wird nicht miteinbezogen in Entwicklung), keine Unterstützung, heisst einfach: „Macht mal.“
- Lernbericht nicht gut genug bekannt in Betrieben (Gespräche, es ist halt noch neu)

Anhang 7:

Fallzusammenfassungen

- Wünscht sich mehr (wie Projekt Berufswahlplattform) und längere Unterstützung („Brutkasten“), damit sie nicht gerade jugendarbeitslos werden. Nachreifen, passende Zwischenlösungen
- Die meisten Interviewten wünschen sich Sachen von den Big 5 für die Jugendlichen....
- Schule: SA besser ausnutzen für berufliche Zwecke. Projektarbeit berufsbezogen, Dokumentation davon dann ins Dossier = berufserklärend, nicht defizitorientiert, zeigt was man kann und was nicht.
- Mehr „Brutkasten“
- ILZ- Zeugnisse, Text und Note Kombination, Zusammenfassung aus 4 Semestern, Text sagt eigentlich mehr als eine Note
- Berufswahlplattform +
- Soft skills, Tugenden, Schnupperlehren=50%
- Manipulation der Eltern
- Zu viele Neuerungen, Betriebe kennen ILZ Zeugnisse zu wenig
-

Fallzusammenfassungen Interviews

J5

Funktion: anonymisiert

- Sehr, sehr ergiebiges Interview!!
- Viele, viele Ankerbeispiele, Infos, Zusammenhänge, Wesentliches
- Findet den EBA Tag als Plattform für ILZ sehr gut und müsste ausgebaut werden ebenfalls sowas wie Erlebnistage Beruf wie in 7. und 8. Klasse
- Hat gar nichts gg. ILZler, die ticken einfach anders, man muss sie anders nehmen und mit ihnen umgehen, mehr Zeit investieren
- Industrie 4.0, Automatisierung und Globalisierung, Tempo gestiegene Anforderungen, Gewinnoptimierung, Zeitdruck, Rentabilität macht ihm am meisten Angst weil die Einfacharbeitsplätze immer mehr fehlen, keine niederschwelligen Arbeiten mehr, grosse Firmen mit niederschwelligen Arbeiten sind gegangen.
- Konflikt zwischen sozialer Aufgabe/Tradition auszubilden und Rentabilität
- Grenzen der Gewinnmaximierung, gesellschaftlicher Auftrag, sonst 30% Arbeitslose
- Gesellschaft ist aber nicht bereit Fehler zu akzeptieren,, Menschen die langsamer sind.
- Durch eigens soziales Handeln Handicapper berücksichtigen
- EBA Lehrstellenangebot ist in letzten 3 Jahren zurückgegangen!!! Von 30 auf 5
- Die meisten die EBA anbieten sind Kleinbetriebe
- Auch danach findet man kaum mehr Arbeiter auf EBA Stufe (Sackgasse?)
- KMU Betriebe haben kaum mehr Zeit um EBA Lehrlinge zu betreuen, wirtschaftlicher Druck, die brauchen einfach mehr Aufmerksamkeit, keine Selbstläufer
- Es braucht Beziehung, klare Regeln, Verhalten kommt vor Lernschwäche
- Lehrbetriebe haben eher Angst vor ILZ Zeugnissen, Respekt. Man kennt es zu wenig. Betriebe kennen es von nirgends, können nicht damit umgehen. Auch durch ständige Wechsel mit Checks, Stellwerk, Zeugnisgestaltung etc...
- ILZ Zeugnis ist dienlich, wenn man will...
- Gab seines Wissens keine Veranstaltung dazu. Auch keine grosse Info. Erstmalig einfach so in einer Bewerbung gesehen.
- Im Lernbericht sollt „Prognostisches“ stehen. Oft gibt es das Sprachproblem. LM sind keine Akademiker. Wenn die Sprache, Spannung nicht stimmt legt man es sofort zur Seite. Sonst kann man mit ILZ Zeugnis nix machen.
- Viele wissen nicht einmal was das heisst „nach indiv. LZ“
- Wenn man es kennt und gewillt ist sich damit auseinanderzusetzen, dann ist es nicht so schlecht. Steht und fällt mit:“ Kann der Betrieb etwas anfangen damit?“
- Vor den Noten wird auf ALS geschaut
- Passung Jugendlicher – Beruf ist ganz wichtig
- Aber bei ILZ Zeugnissen kann man nicht mehr so einfach abschätzen Noten passen zum Beruf... Wenn einer Noten hat und der andere nicht, so fällt der ohne Noten weg.
- ALS in Arbeitsgruppe „ausgedeutet“
- An Veranstaltungen mit VSA ABMH KGV kommen 250/3000, das sind halt ziemlich wenige
- Die Ämter sprechen nicht dieselbe Sprache! Zu theoretisch, akademisch, können's nicht hemdsärmelig rüber bringen
- Es muss über die Berufsverbände gehen. Die können mehr mobilisieren.
- „Stärken stärken!“
- Der persönliche Kontakt ist das Wichtigste! So Chance bekommen einen guten Eindruck machen können (EBA-Tag, schnuppern). Mensch und Betrieb zusammenbringen. Man muss den Kontakt herstellen!!! Man muss eine Türe aufmachen!!!
- Nur online Bewerbungen verhindern dies ☹
- Anreizsystem kann helfen, ist einfach Anerkennung und Wertschätzung für Mehrarbeit

Anhang 7:

Fallzusammenfassungen

- Unterstützung während der Lehrzeit würde Lehrabbrüche minimieren. Jobcoaching.
- Duale BB (schon in Prim.) besser bekannt machen. Eltern von ILZler schon früher auf Möglichkeiten aufmerksam machen
- Selektionskriterien: persönlicher Kontakt, schnuppern, Interview, Noten je nach Beruf, Kreuze ALS!, Absenzen, Bewerbungsschreiben, Noten und daraus Entwicklung interpretieren, Prognose
- Es braucht nicht alles Akademiker! SuS brauchen einen Willen, keinen Dokortitel 😊!

- Persönlicher Kontakt zum Menschen
- Sprachprobleme, verschiedene Sprachen!, Kreuze mehr ausdeutschen
- Jobcoaches, Unterstützungssysteme
- Angst um Einfacharbeitsplätze wegen Automatisierung
- Es gibt weniger EBA Angebote
- Mehraufwand sollte finanziell anerkannt werden in einer Form
- Man kennt ILZ nicht – die die es angeht kennen es =? Manche Widersprüche
- Hat sehr stark damit zu tun, ob man es kennt oder nicht
- Zeugnis an sich ok
- Weiss der Betrieb was es ist, soziale Ader, der Mensch muss sichtbar werden
- Duale Berufsbildung schon in Primar bekannt machen

Fallzusammenfassungen Interviews

F6
Funktion: anonymisiert

- Aufnahmeverfahren im BVJ erläutert: Jugendliche müssen Bewerbungsprozess durchlaufen haben
- Zusammensetzung der BVJler erläutert: Sek E, FMSler, Sek B, ILZ vereinzelt KK
- Gibt kein ILZ im BVJ, alle bekommen Noten, Härtefall „besucht“.
- 10% fallen raus, von Rest haben ca. 90% eine Anschlusslösung.
- Kein Unterschied mehr von ehemaligen ILZ SuS, gute Mischung, es gibt kein Status! Gibt auch keine Statistik wie viele sind ILZ? Sind einfach alle aus Sek B. Also hat dies keine Relevanz und Bedeutung. Im BVJ gibt es kein Stigma ILZ, vereinzelt Selbstübernahme als Ausrede ILZ.
- Gründe warum im BVJ: zu enge Berufssuche, zu spät angefangen zu suchen, zu wenig Praxiserfahrung, einfach nichts gefunden, Hunderte von Absagen wegen keine Alternativen, wenig Unterstützung von zuhause, zu enges Spektrum
- Motive der Betriebe im BVJ sind: 1. Bewusst eine Chance geben, 2. Erweiterte Selektion 3. Per Zufall, 4. Billige Arbeitskraft
- Brückenangebote (BVJ) ist jetzt gut bekannt und akzeptiert
- Früher war es einfacher eine Stelle zu bekommen
- Anforderungen sind gestiegen
- Schwerpunkte des BVJ erläutert: Vorbereitung auf berufliche Grundbildung
- Ewige Praktika für FaBe z.B. sind problematische Entwicklung
- ILZ Zeugnis erstmals in einem Dossier gesehen, keine explizite Information über SF und Selektionsinstrumente
- Sek K Zeugnisse mit Noten hat man auch keine Referenz, woran die sich eigentlich orientieren
- Allgemein Schwierigkeit Noten zu interpretieren!!!
- Zeugnis des BVJ ist ähnlich Volksschulzeugnis
- ILZ Zeugnis und Lernbericht sehr unterschiedlich im Umfang. Fragt sich weshalb. Der Aufwand der Betriebe sowas zu lesen ist eher nicht gegeben. Zu viel Aufwand.
- Lernberichte sind extrem unterschiedlich in der Länge und der Ausführlichkeit her. Er kommt nicht so draus... ☺
- Ein guter Lernbericht sollte Aussagen machen zu: Kompetenzbeschreibung womit Berufsbildner etwas anfangen kann damit. Auch schon Richtung Kompetenzprofile (Anforderungen) des beworbenen Berufes. Dann kann man vergleichen sonst, Sprachprobleme. Lernberichte in Richtung Beruf = wenigstens vergleichbar, ob lesen...?
- Grosse Betriebe lesen das eher als kleinere Betriebe (**Lotterie**)! (kommt auf Selektionsperson an...)! Bekanntheit in grösseren Betrieben eher ja, in kleineren Betrieben eher nein.
- Je mehr ILZ Fächer desto weniger Chancen: vermutlich ja
- PASSUNG zw. Person und Anforderungen des Berufs müssen stimmen
- Selektion: anspruchsvolle Berufsrichtungen werden stark nach Noten und Schultyp selektioniert. Bei Selektion EBA wird zuerst ALS geschaut, dann die Noten der relevanten Fächer für den Beruf. Würde die ILZ Berichte lesen, die relevant sind für Beruf. Sonst sind Kriterien, ob jemand ILZ Zeugnis lesen würde/ berücksichtigen würde eher diffus, unklar.
- Bei der Selektion sind die Schwächeren darauf angewiesen, sich in der Praxis zu zeigen und zu bewähren! Ein schönes Dossier nützt nix. Kriterien um beim Schnuppern weiter zu kommen: praktisches Geschick, positive Arbeitshaltung, nachfragen, zeigen, dass sie wollen, Selbstkompetenz, Tugenden
- Fragebogen: Hitliste der Selektionskriterien im Zeugnis.
- Arbeitsmarkt hat Priorität in der Gesellschaft. Probleme: Globalisierung, Erdölpreis, Lohndifferenzen im In- und Ausland. Transport ist im Vergleich zur Arbeitskraft viel zu günstig.
- Es sollte etwas zwischen EBA (freier Markt, OdA) und einer IV-unterstützter Ausbildung geben. Finanziell unterstützt und mehr Zeit
- Anreizsystem eher ja, gibt schon so was Ähnliches im Gesundheitsbereich (Malus).
- Eltern haben vielfach falsche und übertriebene Erwartungen an ihre Kinder
- **Lieber standardisierte Kompetenzbeschreibungen als Noten. Das ist aussagekräftiger und besser interpretierbar (Sprache). Konkretisierung durch Beispiel des europäischen Sprachenportfolios. LP 21 hat schon mal die Kompetenzen beschrieben = gute Grundlage, CheckS ist unbrauchbar weil**

werte und Punkte sind zu nahe beieinander. Idee des CheckS ok mit Kompetenzen aber Umsetzung bringt's nicht. Man müsste Kompetenzbeschreibungen lesen können, nicht nur Punkte sehen, , sonst ist man ja wieder bei den Noten...!!!

- Jugendliche müssen an sich selber glauben und ein Ziel haben
- Kompetenzraster, Kompetenzorientierung in Lernberichten und anstelle von Noten
- Anforderungen höher geworden
- IIZ-SuS unterscheiden sich nicht mehr
- Lernberichte wohl eher weniger gelesen und bekannt
- Lernberichte sind sehr unterschiedlich
- Unterer Teil d. Zeugnisses ALS sehr wichtig und schnuppern!
- Zu tiefer Erdölpreis ist Schuld an weniger Arbeitsplätzen

Anhang 8: Anschreiben Fragebogen

Sehr geehrte Berufsbildnerinnen und Berufsbildner

Als Ausbildungsverantwortliche wählen Sie Ihre Lehrlinge aus und versuchen dabei in den Bewerbungsunterlagen die Volksschulzeugnisse bestmöglich zu verstehen und zu interpretieren. Wir als Lehrpersonen und Heilpädagogen der Sekundarstufe I versuchen die Jugendlichen in den Zeugnissen bestmöglich für Sie zu beschreiben. Nicht selten bleibt dabei aber die Verständlichkeit auf der Strecke.

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich untersuche ich die Bewerbungschancen für Jugendliche, die sogenannte reduzierte individuelle Lernziele haben (RILZ). Wenn diese Jugendlichen die fachlichen Anforderungen der Regelschule über längere Zeit nicht erfüllen können, bekommen sie in den entsprechenden Fächern eigene, einfachere Lernziele und im **Zeugnis keinen Noteneintrag**. Ihre Fortschritte und Kompetenzen im entsprechenden Fach werden in einem **separaten Lernbericht** in Textform ausgewiesen. So sieht es der Kanton vor.

Auch wenn Sie solche Zeugnisse mit reduzierten individuellen Lernzielen (RILZ) in Bewerbungen noch nie gesehen haben (genau darum geht es auch in der Untersuchung), bitte ich Sie um Ihre Teilnahme. Wie bekannt sind diese Zeugnisse? Sind sie verständlich? Sind sie Ihnen dienlich? Wie kann man sie verbessern?

Durch Ihre Teilnahme an der Befragung, die höchstens **8-10 Minuten** dauert, leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur besseren Verständlichkeit und Aussagekraft der Bewerbungsqualifikationen der Volksschule, damit Sie zu einer zuverlässigen Auswahl Ihrer Lehrlinge kommen und sich vielleicht etwas weniger im Dschungel all der Zeugnisse, der Bescheinigungen und des ganzen Sprachgewirrs ärgern müssen.

Die Daten werden anonymisiert und wenn Sie daran interessiert sind, lasse ich Ihnen die Gesamtauswertung der Untersuchung sehr gerne zukommen. In der Umfrage können Sie dies vermerken.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage. Ihr Feedback ist wichtig!

Mit freundlichen Grüssen

Olivia Ceresola

Sehr geehrter Herr

Wie vereinbart habe ich Ihnen eine erste Version meiner Umfrage zu ***Bewerbungschancen für Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf*** zukommen lassen. Die Umfrageplattform heisst „SurveyMonkey“.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Fragebogen mal beantworten könnten und mir Ihre Meinung bezüglich seiner Brauchbarkeit und Qualität unverblümt rückmelden könnten. Wichtig für mich wäre in diesem Zusammenhang ein Feedback zu folgenden Punkten:

- **Zeitdauer für die Beantwortung des ganzen Fragebogens**
- **Verständlichkeit der Fragen**
- **Brauchbarkeit der Antwortkategorien**
- **Layout**
- **Sprachliche Abstimmung auf die Zielgruppe**
- **Länge des Fragebogens**

Für Ihre Unterstützung und wertvolle Mithilfe bedanke ich mich schon sehr herzlich im Voraus und freue mich schon jetzt, wenn ich Ihnen in ein paar Monaten die ausgewerteten Ergebnisse vorbeibringen kann.

Mit besten Grüßen

Olivia Ceresola

Q1 Wie viele Lehrlinge betreuen Sie zurzeit insgesamt in Ihrem Betrieb / Berufslernverbund?

Beantwortet: 128 Übersprungen: 0

Antwortoptionen	Beantwortungen
0-1 Lehrling (1)	22,7% 29
2-3 Lehrlinge (2)	30,5% 39
4 und mehr Lehrlinge (3)	46,9% 60
Gesamt	128

Grundlegende Statistiken				
Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
1,00	3,00	2,00	2,24	0,80

Q2 Wie lange sind Sie als Lehrlingsverantwortlicher schon tätig?

Beantwortet: 119 Übersprungen: 9

Antwortoptionen	Beantwortungen	
0-4 Jahre (1)	32,77%	39
5-9 Jahre (2)	25,21%	30
10 und mehr Jahre (3)	42,02%	50
Gesamt		119

Grundlegende Statistiken				
Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
1,00	3,00	2,00	2,09	0,86

Q3 Welche Ausbildungsgänge bieten Sie in Ihrem Betrieb an?

Beantwortet: 120 Übersprungen: 8

Antwortoptionen	Beantwortungen	Anzahl
EFZ (1)	94,17%	113
EBA (2)	65,83%	79
Praktika, Praktikum BVJ, PrA INSOS, andere (3)	35,83%	43
Befragte gesamt: 120		

Grundlegende Statistiken				
Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
1,00	3,00	2,00	1,70	0,76

Q4 Treffen diese Aussagen auf Sie zu oder nicht?

Beantwortet: 113 Übersprungen: 15

	trifft zu (1)	trifft nicht zu (2)	keine Antwort	Gesamt	Gewichteter Mittelwert
Ich habe Bewerbungsdo...	35,40% 40	61,06% 69	3,54% 4	113	1,63
Ich weiss, dass damit...	46,43% 52	43,75% 49	9,82% 11	112	1,49
Solche Zeugnisse sind in der Berufswelt bekannt.	23,42% 26	56,76% 63	19,82% 22	111	1,71
Ich wurde darüber informiert.	22,32% 25	70,54% 79	7,14% 8	112	1,76
Ich weiss, was "nach indiv. LZ" heisst?	56,36% 62	40,00% 44	3,64% 4	110	1,42

Grundlegende Statistiken					
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
Ich habe Bewerbungsdo...	1,00	2,00	2,00	1,63	0,48
Ich weiss, dass damit...	1,00	2,00	1,00	1,49	0,50
Solche Zeugnisse sind in der Berufswelt bekannt.	1,00	2,00	2,00	1,71	0,45
Ich wurde darüber informiert.	1,00	2,00	2,00	1,76	0,43
Ich weiss, was "nach indiv. LZ" heisst?	1,00	2,00	1,00	1,42	0,49

Q5 Bewerten Sie folgende Selektionskriterien danach, wie wichtig diese für Sie bei der Auswahl eines Lehrlings sind:

Beantwortet: 110 Übersprungen: 18

	+ (1)	++ (2)	+++ (3)	++++ (4)	+++++ (5)	keine Antwort	Gesamt	Gewichteter Mittelwert
Schultyp	1,83% 2	7,34% 8	28,44% 31	37,61% 41	22,94% 25	1,83% 2	109	3,74
Noten	1,85% 2	4,63% 5	22,22% 24	54,63% 59	15,74% 17	0,93% 1	108	3,79
ALS	1,82% 2	2,73% 3	9,09% 10	36,36% 40	47,27% 52	2,73% 3	110	4,28
Absenzen	0,91% 1	4,55% 5	7,27% 8	38,18% 42	47,27% 52	1,82% 2	110	4,29
Lernbericht	1,83% 2	8,26% 9	18,35% 20	48,62% 53	17,43% 19	5,50% 6	109	3,76
Dossier	2,73% 3	0,00% 0	19,09% 21	49,09% 54	28,18% 31	0,91% 1	110	4,01
Schnupperberichte	3,64% 4	12,73% 14	24,55% 27	34,55% 38	22,73% 25	1,82% 2	110	3,61
Vorstellungsgespräch	1,82% 2	1,82% 2	8,18% 9	30,00% 33	54,55% 60	3,64% 4	110	4,39
Check S2	10,28% 11	12,15% 13	31,78% 34	25,23% 27	1,87% 2	18,69% 20	107	2,95
Multicheck/Basic Check	9,17% 10	11,93% 13	34,86% 38	29,36% 32	6,42% 7	8,26% 9	109	3,13
Firmeneigener Test	7,34% 8	7,34% 8	11,93% 13	22,94% 25	29,36% 32	21,10% 23	109	3,76
Motivationsschreiben	4,55% 5	10,91% 12	19,09% 21	39,09% 43	21,82% 24	4,55% 5	110	3,66
Referenzen	7,27% 8	15,45% 17	30,00% 33	28,18% 31	15,45% 17	3,64% 4	110	3,30

Anhang 10 Gesamtdarstellung Ergebnisse Fragebogen mit grundlegenden Statistiken

Elternhaus	5,50% 6	12,84% 14	30,28% 33	19,27% 21	29,36% 32	2,75% 3	109	3,56
Sonstiges	6,12% 3	2,04% 1	6,12% 3	6,12% 3	26,53% 13	53,06% 26	49	3,96

Grundlegende Statistiken						
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung	
Vorstellungsgespräch	1,00	5,00	5,00	4,39	0,86	
Absenzen	1,00	5,00	4,00	4,29	0,86	
ALS	1,00	5,00	4,00	4,28	0,88	
Dossier	1,00	5,00	4,00	4,01	0,85	
Sonstiges	1,00	5,00	5,00	3,96	1,43	
Noten	1,00	5,00	4,00	3,79	0,83	
Lernbericht	1,00	5,00	4,00	3,76	0,92	
Firmeneigener Test	1,00	5,00	4,00	3,76	1,29	
Schultyp	1,00	5,00	4,00	3,74	0,96	
Motivationsschreiben	1,00	5,00	4,00	3,66	1,09	
Schnupperberichte	1,00	5,00	4,00	3,61	1,09	
Elternhaus	1,00	5,00	3,50	3,56	1,21	
Referenzen	1,00	5,00	3,00	3,30	1,14	
Multicheck/Basic Check	1,00	5,00	3,00	3,13	1,06	
Check S2	1,00	5,00	3,00	2,95	1,03	

Q6 Treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu oder nicht?"Ich würde einem Bewerber mit individuellen Lernzielen eine Chance geben , ...

Beantwortet: 102 Übersprungen: 26

	trifft voll zu (1)	trifft eher zu (2)	unentschieden (3)	trifft eher nicht zu (4)	trifft gar nicht zu (5)	Gesamt	Gewichteter Mittelwert
...wenn ich ihn persönlich kenne."	14,85% 15	36,63% 37	29,70% 30	9,90% 10	8,91% 9	101	2,61
...weil ich Jugendlichen mit schwierigen Ausgangslagen grundsätzlich eine Chance gebe."	13,73% 14	36,27% 37	33,33% 34	16,67% 17	0,00% 0	102	2,53
...weil ich bisher mit solchen Lehrlingen gute Erfahrungen gemacht habe."	3,92% 4	15,69% 16	36,27% 37	25,49% 26	18,63% 19	102	3,39
...weil es eine soziale Aufgabe ist."	8,82% 9	38,24% 39	37,25% 38	9,80% 10	5,88% 6	102	2,66
...weil sie sich gar nicht von anderen Bewerbern unterscheiden."	1,00% 1	10,00% 10	40,00% 40	31,00% 31	18,00% 18	100	3,55

Grundlegende Statistiken					
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
...wenn ich ihn persönlich kenne."	1,00	5,00	2,00	2,61	1,13
...weil ich Jugendlichen mit schwierigen Ausgangslagen grundsätzlich eine Chance gebe."	1,00	4,00	2,50	2,53	0,93
...weil ich bisher mit solchen Lehrlingen gute Erfahrungen gemacht habe."	1,00	5,00	3,00	3,39	1,08
...weil es eine soziale Aufgabe ist."	1,00	5,00	3,00	2,66	0,98
...weil sie sich gar nicht von anderen Bewerbern unterscheiden."	1,00	5,00	3,00	3,55	0,93

Q7 Treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu oder nicht?"Ich würde einen Bewerber mit individuellen Lernzielen eher nicht einstellen, ...

Beantwortet: 103 Übersprungen: 25

	trifft voll zu (1)	trifft eher zu (2)	unentschieden (3)	trifft eher nicht zu (4)	trifft gar nicht zu (5)	Gesamt	Gewichteter Mittelwert
...weil ich schlechte Erfahrungen mit solchen Bewerbern gemacht habe."	7,77% 8	14,56% 15	42,72% 44	22,33% 23	12,62% 13	103	3,17
...weil ich mehr Zeit für den Jugendlichen investieren muss."	7,77% 8	31,07% 32	29,13% 30	23,30% 24	8,74% 9	103	2,94
...weil ich zu wenig Zeit habe."	5,88% 6	28,43% 29	34,31% 35	26,47% 27	4,90% 5	102	2,96
...weil ich befürchte, der Jugendliche besteht die Anforderungen der Lehre nicht."	16,50% 17	33,01% 34	28,16% 29	17,48% 18	4,85% 5	103	2,61
...weil ich disziplinarische Probleme befürchte."	2,94% 3	20,59% 21	29,41% 30	32,35% 33	14,71% 15	102	3,35

Grundlegende Statistiken						
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung	
...weil ich schlechte Erfahrungen mit solchen Bewerbern gemacht habe."	1,00	5,00	3,00	3,17	1,07	
...weil ich mehr Zeit für den Jugendlichen investieren muss."	1,00	5,00	3,00	2,94	1,10	
...weil ich zu wenig Zeit habe."	1,00	5,00	3,00	2,96	0,99	
...weil ich befürchte, der Jugendliche besteht die Anforderungen der Lehre nicht."	1,00	5,00	3,00	2,61	1,10	
...weil ich disziplinarische Probleme befürchte."	1,00	5,00	3,00	3,35	1,05	

Q8 Beantworten Sie folgende Fragen zum Lernbericht:

Beantwortet: 103 Übersprungen: 25

	-- nein (1)	- eher nein (2)	+ eher ja (3)	++ ja (4)	keine Antwort	Gesamt	Gewichteter Mittelwert
Sind Sie mit der Aussagekraft der Lernberichte zufrieden?	1,94% 2	14,56% 15	60,19% 62	8,74% 9	14,56% 15	103	2,89
Sind die Lernberichte zu umfangreich?	14,85% 15	40,59% 41	26,73% 27	3,96% 4	13,86% 14	101	2,23
Nehmen Sie die Lernberichte als einheitliches Dokument wahr?	2,94% 3	18,63% 19	49,02% 50	19,61% 20	9,80% 10	102	2,95
Liefern die Lernberichte die für Sie wichtigen Informationen?	0,98% 1	18,63% 19	50,00% 51	17,65% 18	12,75% 13	102	2,97
Ist der Lernbericht für Sie ein geeignetes Instrument zur Kompetenzeinschätzung eines Bewerbers?	4,85% 5	20,39% 21	43,69% 45	19,42% 20	11,65% 12	103	2,88
Stimmen die Aussagen der Lernberichte mit Ihren Erfahrungen mit diesen Jugendlichen in der Lehre überein?	2,97% 3	8,91% 9	42,57% 43	3,96% 4	41,58% 42	101	2,81

Grundlegende Statistiken						
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung	
Sind Sie mit der Aussagekraft der Lernberichte zufrieden?	1,00	4,00	3,00	2,89		0,59
Sind die Lernberichte zu umfangreich?	1,00	4,00	2,00	2,23		0,78

Anhang 10 Gesamtdarstellung Ergebnisse Fragebogen mit grundlegenden Statistiken

Nehmen Sie die Lernberichte als einheitliches Dokument wahr?	1,00	4,00	3,00	2,95	0,74
Liefern die Lernberichte die für Sie wichtigen Informationen?	1,00	4,00	3,00	2,97	0,68
Ist der Lernbericht für Sie ein geeignetes Instrument zur Kompetenzeinschätzung eines Bewerbers?	1,00	4,00	3,00	2,88	0,81
Stimmen die Aussagen der Lernberichte mit Ihren Erfahrungen mit diesen Jugendlichen in der Lehre überein?	1,00	4,00	3,00	2,81	0,62

Anhang 10 Gesamtdarstellung Ergebnisse Fragebogen mit grundlegenden Statistiken

Q9 "Bewerbungsunterlagen mit Zeugnissen mit individuellen Lernzielen und Lernbericht sind aufwändiger zum Lesen."

Beantwortet: 101 Übersprungen: 27

Antwortoptionen	Durchschnittliche Anzahl	Gesamtanzahl	Beantwortungen
	68	6.840	101
Befragte gesamt: 101			

Grundlegende Statistiken					
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
	0,00	100,00	75,00	67,72	27,56

Anhang 10 Gesamtdarstellung Ergebnisse Fragebogen mit grundlegenden Statistiken

Q10 "Individuelle Lernziele bedeutet für mich, dass ich mit so einem Lehrling mehr zu tun habe."

Beantwortet: 101 Übersprungen: 27

Antwortoptionen	Durchschnittliche Anzahl	Gesamtanzahl	Beantwortungen
	66	6.650	101
Befragte gesamt: 101			

Grundlegende Statistiken					
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
	1,00	100,00	70,00	65,84	23,78

Anhang 10 Gesamtdarstellung Ergebnisse Fragebogen mit grundlegenden Statistiken

Q11 "Individuelle Lernziele im Zeugnis hat mit ungenügenden fachlichen Leistungen zu tun."

Beantwortet: 98 Übersprungen: 30

Antwortoptionen	Durchschnittliche Anzahl	Gesamtanzahl	Beantwortungen
	43	4.224	98
Befragte gesamt: 98			

Grundlegende Statistiken					
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
	0,00	100,00	46,50	43,10	29,25

Q12 "Zeugnisse mit individuellen Lernzielen weisen auf eine Problematik beim Bewerber hin."

Beantwortet: 99 Übersprungen: 29

Antwortoptionen	Durchschnittliche Anzahl	Gesamtanzahl	Beantwortungen
	59	5.888	99
Befragte gesamt: 99			

Grundlegende Statistiken					
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
	0,00	100,00	55,00	59,47	28,55

Q13 "Ein Bewerber, der teilweise keine Noten ausweisen kann, kommt für mich nicht in Frage."

Beantwortet: 95 Übersprungen: 33

Antwortoptionen	Durchschnittliche Anzahl	Gesamtanzahl	Beantwortungen
	43	4.082	95
Befragte gesamt: 95			

Grundlegende Statistiken					
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
	0,00	100,00	47,00	42,97	31,07

Q14 "Die Lernberichte sind so formuliert, dass ich sie verstehe."

Beantwortet: 95 Übersprungen: 33

Antwortoptionen	Durchschnittliche Anzahl	Gesamtanzahl	Beantwortungen
	71	6.783	95
Befragte gesamt: 95			

Grundlegende Statistiken					
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
	0,00	100,00	74,00	71,40	22,59

Anhang 10 Gesamtdarstellung Ergebnisse Fragebogen mit grundlegenden Statistiken

Q15 "ich lese die Lernberichte in einem Bewerbungsdossier alle vollständig durch"

."

Beantwortet: 94 Übersprungen: 34

Antwortoptionen	Durchschnittliche Anzahl	Gesamtanzahl	Beantwortungen
	73	6.855	94
Befragte gesamt: 94			

Grundlegende Statistiken					
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
	0,00	100,00	82,50	72,93	31,65

Anhang 10 Gesamtdarstellung Ergebnisse Fragebogen mit grundlegenden Statistiken

Q16 "Ich würde einem Bewerber mit individuellen Lernzielen eine Chance zum Schnuppern geben."

Beantwortet: 100 Übersprungen: 28

Antwortoptionen	Durchschnittliche Anzahl	Gesamtanzahl	Beantwortungen
	73	7.348	100
Befragte gesamt: 100			

Grundlegende Statistiken					
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
	0,00	100,00	78,50	73,48	26,60

Anhang 10 Gesamtdarstellung Ergebnisse Fragebogen mit grundlegenden Statistiken

Q17 "Die angespannte Wirtschaftslage erschwert den Zugang zu einer Lehrstelle für Jugendliche mit individuellen Lernzielen."

Beantwortet: 97 Übersprungen: 31

Antwortoptionen	Durchschnittliche Anzahl	Gesamtanzahl	Beantwortungen
	71	6.870	97
Befragte gesamt: 97			

Grundlegende Statistiken					
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
	0,00	100,00	79,00	70,82	27,92

Anhang 10 Gesamtdarstellung Ergebnisse Fragebogen mit grundlegenden Statistiken

Q18 "Ich kann Bewerbungen mit individuellen Lernzielen im Zeugnis nicht berücksichtigen."

Beantwortet: 88 Übersprungen: 40

Antwortoptionen	Durchschnittliche Anzahl	Gesamtanzahl	Beantwortungen
	35	3.096	88
Befragte gesamt: 88			

Grundlegende Statistiken					
	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
	0,00	100,00	31,50	35,18	30,65

Q19 Bewerten Sie die Wichtigkeit folgender Kriterien für einen guten Lernbericht:

Beantwortet: 98 Übersprungen: 30

	sehr wichtig (1)	ziemlich wichtig (2)	eher unwichtig (3)	unwichtig (4)	Gesamt	Gewichteter Mittelwert
Er soll eine einheitliche Form haben.	57,14% 56	32,65% 32	9,18% 9	1,02% 1	98	1,54
Er soll auf den ersten Blick verständlich sein.	80,61% 79	18,37% 18	0,00% 0	1,02% 1	98	1,21
Er soll im Berufsjargon verfasst sein.	18,56% 18	47,42% 46	30,93% 30	3,09% 3	97	2,19
Er soll eine Zusammenfassung der letzten 4 Schulsemester sein anstelle von 4 einzelnen Lernberichten.	19,59% 19	39,18% 38	29,90% 29	11,34% 11	97	2,33
Es soll eine Note darauf stehen.	19,39% 19	39,80% 39	31,63% 31	9,18% 9	98	2,31
Es soll eine Mischung von Note und Text sein.	17,53% 17	58,76% 57	16,49% 16	7,22% 7	97	2,13
Er soll auch auf Schwächen hinweisen.	50,00% 49	46,94% 46	2,04% 2	1,02% 1	98	1,54
Er soll eine Prognose über die Entwicklung des Jugendlichen abgeben.	36,08% 35	43,30% 42	15,46% 15	5,15% 5	97	1,90
Es soll eine standardisierte Kompetenzbeschreibung in Richtung der beruflichen Anforderungen sein.	26,80% 26	51,55% 50	17,53% 17	4,12% 4	97	1,99
Er darf nicht länger als zwei Seiten sein.	33,67% 33	45,92% 45	14,29% 14	6,12% 6	98	1,93

Grundlegende Statistiken

	Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
Er soll eine einheitliche Form haben.	1,00	4,00	1,00	1,54	0,70
Er soll auf den ersten Blick verständlich sein.	1,00	4,00	1,00	1,21	0,48

Anhang 10 Gesamtdarstellung Ergebnisse Fragebogen mit grundlegenden Statistiken

Er soll im Berufsjargon verfasst sein.	1,00	4,00	2,00	2,19	0,76
Er soll eine Zusammenfassung der letzten 4 Schulsemester sein anstelle von 4 einzelnen Lernberichten.	1,00	4,00	2,00	2,33	0,92
Es soll eine Note darauf stehen.	1,00	4,00	2,00	2,31	0,89
Es soll eine Mischung von Note und Text sein.	1,00	4,00	2,00	2,13	0,78
Er soll auch auf Schwächen hinweisen.	1,00	4,00	1,50	1,54	0,59
Er soll eine Prognose über die Entwicklung des Jugendlichen abgeben.	1,00	4,00	2,00	1,90	0,84
Es soll eine standardisierte Kompetenzbeschreibung in Richtung der beruflichen Anforderungen sein.	1,00	4,00	2,00	1,99	0,78
Er darf nicht länger als zwei Seiten sein.	1,00	4,00	2,00	1,93	0,85

Q20 Ich möchte gerne über die Gesamtauswertung der Untersuchung informiert werden.

Beantwortet: 47 Übersprungen: 81

Antwortoptionen	Beantwortungen	
Ja. Schicken Sie die Auswertung an folgende E-Mail Adresse: (1)	100,00%	47
Gesamt		47

Grundlegende Statistiken				
Mindestwert	Höchstwert	Median	Mittelwert	Standardabweichung
1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Anhang 11: Beispiel RILZ-Zeugnis mit Lernbericht (anonym)

Zeugnis

Geburtsdatum	September 1999	Promotion	definitiv befördert
Sekundarschule		B Klasse	2
Schule	Oberstufe	Schuljahr	2014/2015
Klassenlehrperson		Semester	2

Fach	Leistung
Deutsche Sprache	ILZ
Französische Sprache	ILZ
Englische Sprache	ILZ
Mathematik	ILZ
Naturlehre	ILZ
Geschichte/Staatskunde	ILZ
Geografie	ILZ
Hauswirtschaft/Lebensgestaltung	4-5
Technisches Gestalten	5
Bildnerisches Gestalten	5-6
Musik	4-5
Sport	4-5
Informatik/Tastaturschreiben	4
Berufsorientierung	besucht
Erweiterte Erziehungsanliegen/Selbstgesteuertes Arbeiten	besucht
Musik/Chor	
Technisches Gestalten/Bildnerisches Gestalten	
Italienisch	

Arbeits- und Lernverhalten	trifft in hohem Masse zu	trifft zu (Grundnorm)	trifft teilweise zu	trifft nicht zu
Erscheint pünktlich und ordnungsgemäss zum Unterricht		X		
Beteiligt sich aktiv am Unterricht			X	
Arbeitet konzentriert und ausdauernd		X		
Gestaltet Arbeiten sorgfältig und zuverlässig		X		
Kann mit anderen zusammenarbeiten		X		
Schätzt die eigene Leistungsfähigkeit realistisch ein			X	

Sozialverhalten				
Hält die Regeln des schulischen Zusammenlebens ein	X			
Begegnet den Lehrpersonen respektvoll		X		
Begegnet den Mitschülerinnen und Mitschülern respektvoll		X		

Absenzen	Halbtage
entschuldigt	6
unentschuldigt	-

Datum/Unterschrift Klassenlehrperson: 2. Juli 2015
 Datum/Unterschrift Erziehungsberechtigte: _____

Die Bemerkungen auf dem «Lern-Allgemeine Hinweise zum Zeugnis» in der Zeugnismappe sind für alle Zeugnisse gültig.

Anhang 11: Beispiel RILZ-Zeugnis mit Lernbericht (anonym)

Lernbericht zum Zeugnis

Geburtsdatum	September 1999		
Sekundarschule	B	Klasse	2
Schule	Oberstufe	Schuljahr	2014/2015
Klassenlehrperson		Semester	2

Für Schülerinnen und Schüler mit Massnahmen der Speziellen Förderung oder mit integrativen sonderpädagogischen Massnahmen erfolgt die Beurteilung der Fachleistungen in Form eines Lernberichts. Dieser bezieht sich auf diejenigen Fächer, in denen individuelle oder erweiterte individuelle Lernziele verfügt wurden. Bei einer prospektiven (vorausschauenden) Verlangsamung werden die fachlichen Leistungen im ersten Jahr mit einem Lernbericht, im zweiten Jahr mit Noten dokumentiert (§§ 36 und 37bis Absatz 1 Buchstabe b des Volksschulgesetzes (VSG) vom 14. September 1969 sowie §§ 32 – 36 des Laufbahnreglements für die Volksschule vom 12. Juli 2010).

Deutsche Sprache

Gesamtbeurteilung

Semesterthemen:

- "Ein Traum vom Fussball" Lektüre
- Pro-Contra Aufsatz
- Verbformen Konjunktiv
- Konjunktiv und indirekte Rede
- Satzglieder
- Zeichensetzung

Arbeitsbereiche

Hören

kann aufmerksam zuhören, aber nicht lange. Für ihn ist das Zuhören sehr anstrengend.

Sprechen

Das Vorlesen gelingt fast flüssig. Wenn er sich wohl fühlt, kann er frei sprechen und seine Gedanken und seine Meinung zu einem Thema äussern. Steht unter Druck, fehlen ihm die Worte.

Lesen und verstehen

versteht einfache und übersichtlich gegliederte Texte. Manchmal bereitet ihm das Fachvokabular Probleme. Im Einzelsetting mit der Förderlehrperson fragt viel nach, dabei ist er sehr hartnäckig. Im Klassenverband vermeidet das Nachfragen.

Schreiben

ist allgemein sehr gut im Memorieren und kann fehlerfreie Diktate schreiben. Aus dem selben Grund ist es für ihn einfacher, eine Zusammenfassung zu schreiben, als einen freien Text zu gestalten. Seine Texte sind sinngemäss und weisen einen roten Faden auf. Fehler passieren ihm dabei im Satzbau, der Rechtschreibung und der Grammatik.

Englische Sprache

Gesamtbeurteilung

Semesterthemen:

- Ready for English: Unit 11 - 13
- Speaking (Satzstrukturen, Wetter, Familie)
- Verben im past
- Present / Present progressive
- Reading Comprehension / Writing (short textes)

Anhang 11: Beispiel RILZ-Zeugnis mit Lernbericht (anonym)

Lernbericht Fortsetzung

Gesamtbeurteilung - Fortsetzung

Arbeitsbereiche

Hören

versteht die Hauptaussagen zu einfachen Hörtexten aus Alltag und Freizeit.

Sprechen

Wenn einen Text geübt hat, kann er ihn fast fließend und mit nahezu korrekter Aussprache vorlesen. Er kann auch einfache Dialoge nach Vorgabe führen, wie z. Bsp. ein Interview durchführen oder im Restaurant etwas bestellen.

Lesen und Verstehen

Beim Lesen eines einfachen, kurzen Textes zu einem vertrauten Thema, versteht einzelne Informationen.

Schreiben

kann einfache, kurze und teilweise verständliche Texte verfassen. Seine Sätze sind manchmal korrekt, enthalten aber noch relativ viele Rechtschreibfehler. Grammatikalische Strukturen sind nahezu nicht vorhanden.

Bemerkung

erreicht eine gute Gesamtbeurteilung weil er immer sehr gut auf Vocabularytests vorbereitet ist.

Französische Sprache

Gesamtbeurteilung

- Bonne Chance: Étape 13 - 15
- Faites des interviews
- Les douze mois
- Les verbes avoir, être et aller
- La forme avec NOUS
- Cherchez le contraire
- Le temps et les quatre saisons
- La forme avec ILS/ELLES

Arbeitsbereiche

Hören

versteht die Hauptaussagen zu einfachen Hörtexten aus Alltag und Freizeit.

Sprechen

Wenn einen Text geübt hat, kann er ihn fast fließend vorlesen, dabei hat er eine nahezu korrekte Aussprache.

Während des Unterrichts im Plenum, meldet er sich nur sehr selten.

Hingegen bei einer mündlichen Partnerarbeit, bringt er sich ein.

Lesen und Verstehen

kann einen einfachen, kurzen Text zu einem ihm vertrauten Thema lesen und versteht einzelne Informationen.

Schreiben

Anhang 11: Beispiel RILZ-Zeugnis mit Lernbericht (anonym)

Lernbericht Fortsetzung

Gesamtbeurteilung - Fortsetzung

Er kann einzelne Sätze schreiben, wendet aber die grammatikalischen Regeln meist nicht richtig an.

Geografie

Gesamtbeurteilung

Semesterthemen:

- Aborigines
- Australien
- Wetter

Geschichte

Gesamtbeurteilung

Semesterthemen:

- 1. Weltkrieg
- 2. Weltkrieg
- Kurzvortrag
- Arbeitsdossier (Vor dem Krieg / Ziele Hitlers / Kriegsausbruch / Blitzkriege)
- D- Day / Ende des Krieges
- Antisemitismus

Kommunikation

Gesamtbeurteilung

Semesterthema:

- nimmt während jeder Lektion einmal mündlich am Unterricht teil.

Gesamtbeurteilung Ziel noch nicht erreicht.

Mathematik

Gesamtbeurteilung

Semesterthemen:

- Lernumgebungen aus dem Mathbu.ch
- LU 10 Zins, Gewinn/Verlust und Steuer
- LU 11 Geld kostet Zins, Geld trägt Zins
- LU 19 Kornkreise
- LU 21 Malkreuze mit negativen Zahlen
- LU 23 Grundfläche mal Höhe

Arbeitsbereiche

Rechenverfahren

kann Brüche erweitern, kürzen und optisch darstellen. Nach kurzer Auffrischung beherrscht er die vier schriftlichen Grundoperationen gut.

Er kann Prozente ausrechnen, ausserdem weiss er, was die Begriffe Bruttolohn und Nettolohn bedeuten und was sie beinhalten (Monatslohn, Zulagen, AHV, IV, ALV...).

Sachrechnen

Anhang 11: Beispiel RILZ-Zeugnis mit Lernbericht (anonym)

Lernbericht Fortsetzung

Gesamtbeurteilung - Fortsetzung

kann zum Thema passende, einfache Sachrechnungen lösen, braucht dabei aber Unterstützung, weil er sonst schnell die Übersicht verliert.

Geometrie

LU 19: kann Kreisflächen und Kreissektoren berechnen.

Naturlehre

Gesamtbeurteilung

Semesterthemen:

- Verdauung
- Elektrizität/ Strom
- Blut/ Herz/ Lunge

Für dieses Fach konnte sich nicht motivieren und hat auch nicht für die Tests gelernt.

Hingegen hat er am Check S2 in Naturlehre sehr gut abgeschnitten. Dies hatte wohl damit zu tun, dass er die Experimente in einer Schülergruppe durchführen durfte, in der er sich wohl fühlte und sich einbringen konnte. Anschliessend gelang es ihm seine Erkenntnisse beim persönlichen Testteil am PC einfließen zu lassen.

Umgang mit Anforderungen

Gesamtbeurteilung

Semesterziel:

- ordnet täglich seine Arbeitsblätter in die richtigen Mäppli ein.

hat ein Ordnungssystem entwickelt. Dazu erstellte er Listen und klebte diese an die betreffenden Aufbewahrungsorte.

Auf diese Weise konnte er rasch aufräumen und gleichzeitig die Übersicht behalten. Das tägliche Einordnen funktionierte noch nicht ohne Aufforderung der Lehrperson.

Gesamtbeurteilung Ziel teilweise erreicht.

Bemerkungen

kann sehr gut auswendig lernen.

Komplexe und abstrakte Gedankengänge hingegen, fallen ihm schwer.

Um effektiv zu lernen ist er auf ein Beziehungsangebot angewiesen, dabei kann er einen beträchtlichen Ehrgeiz entwickeln.

Datum/Unterschrift Klassenlehrperson

Datum/Unterschrift Erziehungsberechtigte

2. Juli 2015

Datum/Unterschrift Förderlehrperson

2. Juli 2015

Die Bemerkungen auf dem Blatt «Allgemeine Hinweise zum Zeugnis» in der Zeugnismappe sind für alle Zeugnisse gültig.

Anhang 12: Leitfaden kommunikative Validierung

Vermutungen:	
	Allgemeine Einschätzung Fragebogen: Brauchbarkeit? Güte? Fragen?
	Dank! Präsent.

Anhang 13: Themenkreise der Evaluation

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

Kategorie:	Zusammenfassung/Paraphrase	Reduktion	Zitate:
D1 Familie	<ul style="list-style-type: none"> - Familie hat grossen Einfluss auf Berufswahl - Hohe Erwartungen der Eltern: EBA ist für Dumme, mind. EFZ soll es sein - Falsche Erwartungen, übertriebene Erwartungen der Eltern - Prestigeerwartungen der Eltern - Unterstützung und Rahmenbedingungen der Familie ist unterschiedlich - Eltern mit wenig strukturellem Wissen, wenig Systemkenntnis BB (Ausländer) - Eltern mit wenig Engagement und Bemühung und Unterstützung - Abgabe Verantwortung an Schule - Schule darf Eltern und SuS nicht entfernen - Eigene Themen der Eltern stehen im Vordergrund 	<p>Einfluss der Familie auf BW ist gross</p> <p>Erwartungen der Eltern sind teilweise übertrieben</p> <p>Unterstützung und Rahmenbedingungen der Eltern unterschiedlich</p>	<p>J4. 1:00:11</p> <p><i>Also Prestige ist von den Eltern her etwas sehr Wichtiges. Oder die Eltern übertragen ihre unausgeführten Berufswünsche auf das Kind. Das ist so das, wenn Eltern prestigegesteuert oder von den eigenen Interessen gesteuert das Kind beeinflussen. Und das andere ist, bildungsfremde Eltern oder nicht interessierte Eltern, die Null unterstützen, die nicht können oder auch nicht wollen, das sind die Brutalsten, denen einfach alles wuäh egal ist, gibt es auch. Oder auch Hergezogene, die das ganze System nicht kennen, eine Berufslehre nicht kennen und dadurch ist das auch nichts Gutes und ihre Kinder pushen, um in die Sek P zu gelangen und nachher in der Sek B ist es wahnsinnig schwierig für solche Eltern, bis man denen zeigen kann Weil die Lehre gibt es nur gerade bei uns und in unseren Nachbarländern, und sonst studieren ja alle, man studiert Köchin in Italien und wenn man nicht sagen kann man studiert, dann ist ja das nichts wert.</i></p>
D2 Person	<ul style="list-style-type: none"> - Karrieren, positive Entwicklungsverläufe sind auch möglich obwohl man es ihnen zuerst nicht zutraut. Man muss ihre Stärken weiter ausbauen, um so Defizite auszugleichen - Qualität/Kompetenz, Fertigkeit: Zuversicht, Glaube an sich selber, Kommunikationsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstüberzeugung, Mut, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Performanz, Authentizität, Willen, Metakognition (Orientierungsfähigkeit, Planungskompetenzen), Motivation, Freude, Zielorientiertheit, Offenheit - Tugenden: Pünktlichkeit, Nachfragen, Freundlichkeit, pos. Verhalten durch Beziehung erhalten - Beziehungsnetz, informelle Wege, Connections über Eltern, Vereine, - Passung zwischen Fähigkeiten Person und Anforderungen Beruf ergibt grösste Zufriedenheit und Wertschätzung - Negative Einflüsse: Mediensucht, soziale 	<p>Karrieren sind möglich (Stärken stärken)</p> <p>Wichtige SSM-Kompetenzen Big 5</p> <p>Tugenden</p> <p>Networking, informelle Wege</p> <p>Passung!</p>	<p>J5 1:10:45</p> <p><i>Das sind Ausnahmen, aber wir haben immer wieder Fälle, die fangen in einer EBA an und aufs Mal sind sie in einer vierjährigen Lehre und machen Diagnostiker, gibt es immer wieder.</i></p> <p>J5 31:14</p> <p><i>Das was er gut kann muss er besser machen als die anderen damit er das Fach, welches er nicht gut kann kompensieren kann.</i></p> <p>S3 14:10</p> <p><i>Manchmal machen die ja den Knopf auf, auch mit ILZ, und niemand hat es ihnen zutraut.</i></p> <p>F1 22:00</p> <p><i>Wenn sich jemand sehr eignet charakterlich, d.h. freundlich im Umgang ist, sind dies wichtige Qualitäten, die Tugenden sind eben doch wesentlich, geht es gut. Aber wenn jemand verhaltensauffällig oder straffällig ist, wurde, dann wir es unglaublich problematisch für ihn.</i></p> <p>A2 34.15</p> <p><i>... also Beziehungen, das hat sich nicht verändert gegenüber von 25 Jahren. Beziehung ist immer noch sehr wichtig. Über Jugendliche direkt in einem Betrieb oder Eltern die dort arbeiten, was auch immer.</i></p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<p>Vereinsamung, Scheu, Verhaltensauffälligkeit, Berufswahlstress, Eltern, Schule machen Stress, Orientierungslosigkeit da heute so viele mehr Möglichkeiten als früher, Vielfalt, Übergänge ist komplexer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz (Körper, neue soziale Beziehungsmuster, Ablösung Eltern, Orientierung, Berufswahl, vgl. Fend, Havighurst, Erikson) 	<p>Negative Einflüsse auf die Person</p> <p>Entwicklungsaufgaben</p>	<p>S3 19:05</p> <p><i>Es ist verrückt was die Jugendlichen alles erbringen müssen in ihrem noch jungen Alter und zu akzeptieren „ich habe ILZ“. Schon das, bis das ankommt. Die sind in der gleichen Klassen und doch nicht gleich. Und sie müssen sich gleichzeitig damit auseinandersetzen, dass sie pubertieren, der Körper verändert sich, das ist extrem es passiert schon ganz viel in ihrem Körper und ihrem Geist, Frau-Mann, Sexualität ist ein Thema und dann müssen sie noch Berufswahl... dann müssen sie noch wissen, was sie ein Leben lang machen wollen. Es nützt ihnen nicht so viel wenn wir ihnen sagen, dass sie ihren Beruf noch ändern werden. Wir erwarten von ihnen eine Entscheidung und go.</i></p>
<p>D3 OdA, AM, Betriebe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Entwicklung: Verlegung Arbeitsstellen ins Ausland, Technisierung, Digitalisierung, alles muss schneller gehen, Automatisierung (Roboter) , Industrie 4.0, Effizienz, Rentabilitätssteigerung (alles muss billiger werden). Schneller, günstiger, technischer, Globalisierung, Erdöl zu billig, Löhne im Ausland zu tief, Lohndifferenz, Transport ist im Vergleich zu Arbeitskraft zu günstig, Arbeitstempo, Gewinnoptimierung, Informatik, Internet, Schnelllebigkeit, man hat kaum mehr Zeit für die Ausbildung, immer weniger Ressourcen (zeitlich und finanziell) für die Begleitung von Lehrlingen mit besonderen Bedürfnissen - Wirtschaft hat den Auftrag rentabel zu sein im Weltmarkt, man kann nicht auf ihnen rumhacken, Unternehmen müssen überleben - Einfacharbeitsplätze verschwinden deswegen in der Schweiz. EBA Lehrstellen werden weniger, EBA als Sackgasse - Anforderungen sind gestiegen, auch durch neues BBG, Schwellen sind höher geworden, Zugänge waren früher einfacher, man genügt heute nicht mehr, man muss heute auch Anschluss (Durchlässigkeit) an EFZ garantieren - Papiere, Qualifikationen werden immer wichtiger 	<p>Wirtschaftliche Entwicklung, Einfacharbeitsplätze verschwinden, Betriebe müssen rentabel denken</p> <p>Anforderungen an eine Lehre sind gestiegen, auch wegen neuem BBG. Anschlussgarantie.</p>	<p>F6 45:30</p> <p><i>Ich denke die ganze Globalisierung im wirtschaftlichen Sinne. Dadurch dass, wenn man es auch politisch anschaut, letztlich wenn man ganz zurück geht an die Wurzel, liegt der Grund darin, dass das Erdöl viel zu billig ist. Das macht, dass der Transport um die ganze Welt herum im Vergleich zu den Löhnen viel zu günstig ist. Wenn dieses Verhältnis anders wäre, wenn der Transport im Vergleich zu der Arbeit teurer wäre, wäre vieles anders.</i></p> <p>J5 47:00</p> <p><i>Hier in der Region wissen wir es selber, wir hatten PAPIRI, wir hatten SULZER, wir hatten ASCOM, die hatten in den niederschweligen Regionen ganz viele Arbeitsplätze, oder eine MIGROS, COOP, all die, diese Plätze gibt es gar nicht mehr. Weil, das hat man alles automatisiert, man braucht heute niemanden mehr, der Paletterolli herumschiebt, das macht heute der Roboter, es braucht heute niemanden mehr, der die Artikelnummern aufschreibt und sagt der Artikel kommt dahin, man hat einen Scanner, man macht das alle maschinell also automatisiert.</i></p> <p>J4 47:10</p> <p><i>Früher hatten wir viele Sekundarschülerinnen, die einfach irgendwo arbeiten gegangen sind, und diese Arbeitsstellen, das Recht auf Arbeit, die gibt es alle nicht mehr. Man kann eine Ausbildung machen aber diese einfachen Arbeitsstellen, die gibt es fast gar nicht mehr. Das ist mal sicher eine Mordsschwierigkeit. Und unsere Erfahrung ist, es gibt nicht wenige, die später mit 22 noch den Knopf aufmachen, die halt vielleicht eine Warteschlaufe oder Lehrabbrüche haben und irgendwann später machen die den Knopf auf und dann geht es. Ich denke wir in der Schweiz, wir messen uns halt schon am Job, an den Papieren, die wir vorweisen können und wenn du nichts hast, bist du nichts. Daher schaut man überall, dass Jugendliche in eine Ausbildung</i></p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<ul style="list-style-type: none"> - Menschen mit Handicap haben zunehmend geringere Chancen, brauchen mehr Betreuung, ihre Belastung hat zugenommen - Spannungsfeld zwischen Ausbildungstradition und Rentabilität - Sie brauchen mehr Welpen-Schutz, mehr Zeit zum Ankommen, EBA Lehrlinge brauchen mehr Zeit und Aufmerksamkeit - Es gibt auch EBA Lehren, die sind sehr einfach gehalten 	<p>Auswirkungen auf den einzelnen Jugendlichen, Schlussfolgerungen was sie brauchen und erwarten können (mehr Welpen-Schutz, weniger Berufsauswahl)</p>	<p>rein kommen.</p> <p><i>I: Welche wirtschaftlichen Entwicklungen gefährden eine Eingliederung von schwächeren SuS in den Arbeitsmarkt? Welche wirtschaftlichen Tendenzen machen es zunehmend schwieriger für SuS, die Schwächen haben?</i></p> <p><i>B: Die Anforderungen der Berufe selber sind in den letzten Jahren extrem gestiegen, man hat auch gemerkt, ein Beispiel, der Automechaniker, da kann man sich noch etwas darunter vorstellen was der macht, das ist heute der Automobilmechaniker, das ist ein solches Beispiel, da gibt es ganz viele. Der normale Automech ist heute so vom Niveau her eine hohe Fachkraft. Und dann wird diese Kluft immer höher. Es wird alles schneller, technischer, Arbeitsstellen werden ins Ausland verlagert, da dort günstiger. Ich habe neulich in einer Studie gelesen, dass es in ein paar Jahren praktisch keine KV-Stellen mehr geben soll, weil dort die Roboter sind und weiss nicht was, da habe ich auch leer geschluckt... ganz krass, was man dort gelesen hat, da kommen wir in eine riesen Entwicklung rein..</i></p> <p>J5 01:34</p> <p><i>Oder wenn man die Industrie anschaut, die Industrie 4.0, die wollen die gar nicht mehr, mal böse gesagt. Die haben gar keinen Platz, die automatisieren nur noch alles so hoch, dass jemand der irgend ein Handicap hat und sei es noch so klein, einfach schlichtweg keine Chance mehr hat und das ist das, was mir am meisten Angst macht.</i></p> <p>S3 55:30</p> <p><i>Aber die Lehrlinge bräuchten teilweise wie mehr Zeit zum Ankommen, mehr Welpen Schutz</i></p> <p>J5 05:55</p> <p><i>Die brauchen mehr Aufmerksamkeit, das sind aber nicht schlechte Leute, wir haben nicht die Erfahrung gemacht, dass die überaus schlecht sind, sie brauchen einfach mehr Betreuung. Sie sind auch dankbar, sie wollen eigentlich schon.</i></p> <p>J5 10:38</p> <p><i>I: Ist man da in einem Spannungsfeld von zwischen Rentabilität und dem Anspruch oder der Tradition auszubilden zu wollen... Verantwortung übernehmen zu wollen...</i></p> <p><i>B: Es ist ein Konflikt. ... Ja, das ist genau so. Das ist das, was ich feststelle, wo ich sagen muss, irgendwo sorgt sich der Betrieb, dass er überleben kann, dass ich etwas reinwirtschaften kann, klar weiss er, dass er dem auch etwas helfen kann, so sehe ich das, jeder Betrieb hat eine soziale Aufgabe.</i></p>
<p>D4 Schulische</p>	<ul style="list-style-type: none"> - BVJ: 90% haben nach dem BVJ-Jahr eine Anschlusslösung (10% Drop-Outs). In den BVJ 	<p>Zusammensetzung der Schüler bim BVJ</p>	<p>F6 8:30</p> <p><i>Wir haben die ganze Bandbreite. Der Anteil der Sek E SuS hat, ich weiss nicht aus welchem Grund, etwas zugenommen in den drei Jahren, wir</i></p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

<p>Lernorte</p>	<p>Klassen mischt sich die heterogene Zusammensetzung gut. ILZler fallen im Alltag nicht auf. Es gibt auch keinen „Status“ mehr, es gibt keine Statistik über Anzahl ILZler im BVJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gründe für BVJ: Zu enge Berufssuche, mangelnde Unterstützung von Zuhause, zu spät angefangen, keine Schnuppererfahrung, nicht eingeladen worden zum Schnuppern, keine Stellen gefunden, Berufssuche nicht aufgemacht...SuS, die Defizite haben, soziale Defizite, die nicht so gut vermittelbar sind - Motivation der Praktikumsbetriebe: bewusst eine Chance geben, erweiterte Selektion, per Zufall, billige Arbeitskraft, 50% werden im Praktikumsbetrieb übernommen - Volksschule: Heilpädagogen haben nicht so einen guten Ruf in der Berufswelt. Sie haben die Tendenz Berichte zu beschönigen. - Schule kann auch nicht alles auffangen. Sie macht Angebote, die SuS müssen sie annehmen - Kt. Solothurn behält das Fach BO in der Lektionentafel bei. - BO war vor 25-30 Jahren keine Kernaufgabe der Volksschule, LPs wussten gar nicht so viel über die Berufsbildung - Aufgaben der Schule im BO: Identitätsfindung, Betriebsbesichtigungen, Schnupperleheren, Anschlusslösung finden - Projektunterricht besser für den Berufswahlprozess und die Stellenfindung ausnutzen. Projekte in die Bewerbung aufnehmen. - In der Berufsschule gibt es keine ILZ. Man kann nicht so fördern wie in der Volksschule 	<p>Gründe warum Jugendliche ins BVJ kommen</p> <p>Motivation der Praktikumsbetriebe</p> <p>Schlechter Ruf der Heilpädagogen</p> <p>Aufgaben und Angebote der Volksschule im Berufswahlunterricht</p> <p>Berufsschule</p>	<p>sind inzwischen ca. bei einem Viertel. Vorher war es ein Achtel. Die haben meistens zu eng gesucht, waren verbohrt in einen Beruf. Es gibt auch solche, die irgendwelche Defizite haben, ohne dass sie vielleicht eine SF gehabt haben, die irgend in einem Bereich Defizite hatten, das gibt es natürlich auch, nicht unbedingt im schulischen Leistungsbereich aber sonst in einem Bereich, soziale Defizite oder so, die nicht so gut vermittelbar waren. Der ganze Rest ist immer noch schwerpunktmässig auf die Sek B, Sek K gibt es je nach dem ja auch noch.</p> <p>S3 01:55 Die Heilpädagogen haben nicht einen so guten Ruf. I: Bei den Betrieben? B:Die sind nicht von diesem Planet. Die Realität sieht anders aus. Ich kann Dir vielleicht zuerst von meiner Seite aus sagen, dass die Betriebe sagen, wenn Du ehrlich bist, wenn Du sagst wie es ist, dann ist es kein Problem. Was sie nicht mögen, und das hat eine Nachhaltigkeit, wenn sie jemanden haben der nicht dem entspricht was die Noten oder Berichte sagen und das ist tragisch. I: Also wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben? B: Genau und das ist dann nachher die Glaubwürdigkeit die einem Berufsstand (Heilpädagogen) schadet. Weil es gibt Sachen, die muss man nicht schön reden</p> <p>J4 1:27:00 Und das letzte, was ich mir vorhin noch aufgeschrieben habe, die machen ja in der 9. Klasse so eine Projektarbeit, aber je nach dem, wann diese Projektarbeit stattfindet und was sie beinhaltet, könnte der Titel oder das Thema der Projektarbeit passen auf den Beruf, den man sucht, dass man dort auch besser unterstützt und sagt „mach doch...“ etwas, was zum Beruf passt, dass man sie dort noch gezielter darauf hinführt. Wenn die Projektarbeit schon am Laufen ist oder gelaufen ist, unbedingt in der Bewerbung das Projekt im Bewerbungsschreiben erwähnen und vielleicht sogar detailliert dokumentiert wie auf einem Beiblatt dazulegen. Die Projektarbeit gezielter auf den Berufswunsch hin richten, und dann das Projekt dokumentiert in die Bewerbung mit rein legen, Photos, Beschrieb der Arbeit. (1:30:40) I: Das wäre ja eigentlich auch etwas wie ein Instrument, diese Projektarbeit und Beilage... B: Genau, genau. Vor allem ein berufsbezogenes und nicht ein Defizit erklärendes oder nur eine Vier ausweisendes. Eines, welches zeigt was man kann und nicht was man nicht kann.</p>
<p>D5</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Politik soll die nötigen Ressourcen sprechen für die individuelle positive Entwicklung 	<p>Genügend Ressourcen für die SF.</p>	<p>A2 13:40 Was macht die Abteilung Schulbetrieb, Wir machen alles Betriebliche,</p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

<p>Politik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben der Abteilung Schulbetrieb VSA: (vgl Zitat) - Konsequente Weiterentwicklung und Weiterführung der SF und der Integrationsbemühungen, Instrumente und Rahmenbedingungen schaffen. Das muss noch in den Köpfen der Menschen noch wachsen. - Trotz all der Regelungen und Gesetze braucht es Beziehung und Kontakt unter den Menschen, das kann kein Gesetz vorschreiben - Stand der Dinge in Bezug auf den Schulversuch SF und die Umsetzung der SF 2014-2018, Ergebnisse des Schlussberichts = vereinfachen 	<p>Aufgaben VSA</p> <p>SF soll weiterentwickelt und weitergeführt werden</p> <p>Abläufe vereinfachen</p>	<p><i>pädagogisch, didaktisch, methodisch, alle Themen alle Fächer, organisatorisch, kommunikativ, Neuentwicklungen aber auch Informationen und auch individuelle Beratungen aber auch Austausch, alles das, was in einer Schule passiert kann bearbeiten wir respektive kann man bei uns nachfragen. Wir VSA machen gute Rahmenbedingungen damit die Schulen gut unterrichten können.</i></p> <p>A2 1:43:00</p> <p><i>In den Köpfen der Leute muss das wachsen. Da ist das ganze pädagogische Verständnis drin, das Lern- Und Unterrichtsverständnis, da ist so viel drin und da haben wir noch ein grosses Arbeitsreservoir. Und ich finde die kontinuierliche Weiterarbeit von Bund, Kantonen, Gemeinden, Schulen ist gut angelegt, sonst würden wir nicht an erster oder zweiter Stelle stehen mit Innovationskraft Schweiz.</i></p>
<p>D6 Beratung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CMBB hilft bei Mehrfachproblematik und bei Grenzfällen von knapp nicht IV - CMBB hat viel mit sozialer Verwahrlosung zu tun. Die SF fängt viel zu spät an. In der OS brennt es schon lange. Kann man nur noch Schadensbegrenzung machen. Soft skills sind wichtiger als Noten. - Die Lehraufsicht weiss, welche Fälle im CMBB sind. - Die Betriebe schätzen die Vermittlungsarbeit des CMBB wenn es Schwierigkeiten gibt. - Lehrabbrüche verringern: Man sollte ein Coaching zur Verfügung stellen und auch annehmen. - Coaching sollte Bestandteil der Ausbildung werden und nach Bedarf genutzt werden können. So könnte man Lehrabbrüche besser in den Griff kriegen - Jobcoaching oder eine Ansprechperson während der Ausbildung ist von wesentlicher Bedeutung für Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf - Es gibt auch „faule Eier“ unter den Jobcoaches. Man muss trotz allem ehrlich bleiben - Unterstützungssysteme werden gar nicht gross wahrgenommen in den Betrieben (T.J). Aber es wäre einiges zu machen im Hinblick auf Lehrabbrüche. Teilweise bieten Lernverbünde Lernstudios an. 	<p>Unterstützungsangebote vor der Ausbildung oder im Übergang:</p> <p>CMBB</p> <p>x-Talent</p> <p>Berufswahlplattform</p> <p>BIZ</p> <p>Step4</p> <p>Werden durchwegs positiv aufgenommen in den Betrieben</p> <p>Unterstützung während der Ausbildung:</p> <p>fiB</p> <p>Job Coaching während der Ausbildung nach Bedarf</p> <p>Unterstützungspersonen müssen ehrlich sein!</p> <p>Lehrabbrüche über Coaching</p>	<p>J4 11:03</p> <p><i>I: Es gibt ja verschiedenste Beratungsinstitutionen, BIZ, CMBB, supported education, Jobcoaches, fiB, wie unterscheiden sich diese beratenden Stellen voneinander?</i></p> <p><i>B: Das ist noch schwierig, weil ich vielleicht nicht alle kenne. Ich denke, was sicher Sinn macht ist, wenn die Institution sagen kann, wir sind spezialisiert auf etwas, wie zum Beispiel das CMBB, welches zuständig ist für Mehrfachproblematiken, wo sie als Vermittler schauen, was brauchen die jetzt wieder und die Leute zusammenführen. Etwas anderes ist noch das x-Talent, das kenne ich nur vom Lesen her, grundsätzlich sage ich, wenn jemand helfen kann, so soll er das machen und gerade dieses x-Talent ist etwas, ja, das ist auch gut. Wir haben von unserer Institution her schon seit 13 Jahren diese sogenannte Berufswahlplattform, eben auch dieses Coaching, welches wir anbieten in den letzten drei Monaten der 9. Klasse. Und wir schauen auch vorgängig mit einer gewissen Triage, wir nehmen dort niemanden rein, der bis jetzt einfach auf der faulen Haut gelegen ist, dass wir nachher mit stellenlosen Kaderleuten ehrenamtlich gezielt diese jungen Menschen unterstützen. Wenn wir Kenntnis haben, dass ein Schüler mit x-Talent arbeitet, dann ist der in dieser Lösung drin und kommt nicht noch zusätzlich zu uns und umgekehrt. Sonst man meint es immer gut, aber dann kommt am Schluss gar nichts dabei raus. Sonst bekommt der Betrieb von drei Leuten ein Telefon, und das ist auch nicht förderlich. Das ist so das, was ich kenne und dann gibt es noch Step4 für arbeitslose Jugendliche, das kommt für uns erst zum Tragen wenn sie keine andere Anschlusslösung gefunden haben und sich jugendarbeitslos melden müssen. Oder wenn sie einen Lehrabbruch haben.</i></p> <p><i>(15:17)B:Die SuS die während einer Lehre leistungsschwach sind können auch während der Berufsfachschule einer Lehre dieses fiB in</i></p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<p>Manchmal braucht auch der Lehrbetrieb Unterstützung nicht nur der Lehrling. Aber wer soll das alles finanzieren? Schüler selber? Seine Eltern, der Betrieb? IV? Gerade im Hinblick auf Lehrabbrüche wäre ein gutes Coaching schon ausbaufähig, hätte Potential.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie beschafft man Mittel dafür - 80% der Probleme sind zwischenmenschlich nicht Leistung. Da braucht es Vermittlung. (T.J) 	<p>minimieren</p>	<p><i>Anspruch nehmen, mit denen haben wir aber nichts zu tun. (15:30) I: Wie werden die Unterstützungssysteme, die sie kennen in den Betrieben wahrgenommen? (15:37) B: Ich denke, und da rede ich wieder für unser Berufswahlplattform –Projekt, wenn ich Coache hatte, die direkt mit den Betrieben Kontakt aufgenommen haben und mit dem Jugendlichen in den Betrieb gegangen sind und erklärt haben, dann durchs Band weg positiv und, dass die das eine gute Sache gefunden haben und da hatten wir Coaches, die gefragt haben, „darf ich diesen Jugendlichen einfach freiwillig noch weiter begleiten, dass wenn er mal einen Absturz hat, dass der sich bei mir melden kann“ und dann haben wir gesagt, klar das darf er, einfach nicht mehr über das Projekt. Die Betriebe sind froh darum.</i></p> <p>J5 1:15:43 <i>Dass das Coaching ein Bestandteil werden würde von der Ausbildung, dass der, der will und der, der das braucht es beziehen kann. Das der wie eine Begleitung bekommt. Weil dadurch hätten wir die ganzen Lehrabbrüche besser im Griff, man kann den Lehrmeister unterstützen, es ist ja nicht jeder, der das braucht, aber der Teil, der das braucht, dass der dies hätte und dies bekannt machen.</i></p>
<p>D7.1 Selektion: Selektions kriterien</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Selektionskriterien: Noten, Schultyp, soft skills, praktische Fertigkeiten, positive Arbeitshaltung, Benimmregeln meistens ebenso wichtig, Bewerbungsdossier, schnuppern, Tugenden, Auftrittskompetenz, Sozialkompetenz, Vorstellungsgespräch, persönliches Kennenlernen Absenzen - Die soft skills, das Sozialverhalten wird immer wichtiger, entscheidend ist das Verhalten, mental präsent, lernfähig. Zuerst Auftritt, Performanz, Tugenden, dann kommt das Fachliche. - Entwicklung, Potential, Stärken im Bewerbungsschreiben darstellen auch Bewusstsein über nicht so gutes Zeugnis im Bewerbungsschreiben einflechten aber Entwicklung aufzeigen (R.S. 25:45) - Im VG ehrlich sein. - Man will lieber einen Gescheiten (Bez), denn mit 	<p>Selektionskriterien</p> <p>Leistungen vs soft skills</p> <p>Life-long Learning</p> <p>Die soft skills sind wichtiger</p>	<p>J4 43:04 <i>Da kommt es auch wieder ein bisschen auf den einzelnen Betrieb an. Die Noten, ich will nicht mit den Noten anfangen, die Noten sind schon etwas Wichtiges aber sehr sehr sehr viele schauen um die soft skills, Benimmregeln, ganz einfache Sachen, ist das Bewerbungsdossier sauber oder kommt es mit Ecken daher, spricht es mich auch an, hat es ein Deckblatt drauf, damit kann man auch gewichten, ist das nicht so ein 0815 oder hat sich einer Mühe gegeben und hat noch die Firma drauf. Und die meisten lassen ja auch schnuppern und das macht sicher die Hälfte Wert. Also wenn ich jemandem eine Chance gebe mit vielleicht einem etwas schlechteren Zeugnis, und der dort alles andere richtig macht, der hat die Lehrstelle im Sack. Und eben das ist pünktlich, freundlich und strahlen, Danke sagen, wenn man in der Cafeteria eine Cola bekommt, etwas ganz einfaches und Blickkontakt und nicht immer am Natel sein und getrauen Fragen zu stellen, der Händedruck, das kann man alles trainieren. ... Die Sozialkompetenz, die wird sehr geschätzt.</i></p> <p>A2 1:20:26 <i>I: Also die ganze Performanz, der Auftritt, die Tugenden... (1:20:32) B: Das ist eine der Grundvoraussetzungen, die die das nicht mitbringen, die können nicht landen, Punkt. Und nachher kommt alles Fachliche.</i></p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<p>einem „Dummen“ muss ich mich hinsetzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei anspruchsvollen Berufsrichtungen spielen Noten und Schultyp schon eine sehr grosse Rolle - Bei EBA spielen Noten nicht so eine Rolle, nur die berufsbezogenen Fächer. - Es ist schwer an eine Schnupperlehre zu kommen. - Je niedriger der Schultyp, desto weniger Auswahl und Chancen <p>Wenn der Schultyp und die Noten nicht stimmen, bleibt die Lehrstelle offen...</p>	<p>Passung zw. Fachleistungen und Anforderungen des Berufs</p> <p>Kritische Entwicklung</p>	<p>S3 04:21 <i>Es ist ganz klar das Verhalten welches scheitert. Die Zeugnisse werden so gelesen, zuerst gehen sie zu den soft skills, ordentlich und pünktlich etc. nachher schauen sie die Schulstufe an.</i></p> <p>F6 29:14 <i>Ich denke, dass sie bei anspruchsvollen Berufen und Berufen mit mittleren Ansprüchen schon sehr stark auch an den Noten gemessen werden. ... wahrscheinlich hängt es auch zusammen mit dem Schultyp, das ist wohl nicht zu trennen.</i></p> <p>J4 51:50 <i>Und dann sagen die, „ dann nehme ich halt lieber keinen, als dass ich mir einen Sek B Schüler aufhalse, der es nicht durchhält“, es tönt dort genau gleich teilweise. Und dann bleiben diese Lehrstellen, das sind verdammt gute Lehrstellen, dann bleiben diese Lehrstellen offen. Wir staunen wie viele gute Lehrstellen und auch gute Betriebe, die das sind, die offen bleiben ... (vgl. Statistik geschickt per Mail von Renate i. Ordner Kontakte)</i></p>
<p>D7.2 Einstel- lungen der Betriebe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Soziale Einstellung des Betriebes. Eigene Betroffenheit, eigene Lebenserfahrung, Lehrmeister waren vielleicht selbst nicht gute SuS und haben Karriere gemacht. - Es gibt Betriebe, die geben ILZlern explizit eine Chance. Es als menschlichen, humanen Auftrag sehen. Die Bereitschaft sich mit schwächeren Jugendlichen auseinanderzusetzen muss als erstes einmal vorhanden sein. Dann spielt es eine sekundäre Rolle wie viele Fächer mit ILZ ausgewiesen sind. Man muss es erst mal on Erwägung ziehen. - Der Lehrmeister muss wissen, dass er sich mit dem Lehrling beschäftigen muss. Lehrmeister, die keine Zeit haben, lassen sich nicht darauf ein. Der LM muss damit rechnen, dass er einen zeitlichen Mehraufwand und einen zusätzlichen Bildungsauftrag hat (M.F.58:39) - Abwinken der Betriebe bei negativen Einstellungen ggü KK, Migranten und bei Problemerkahrungen - Grosse Betriebe haben mehr Möglichkeiten Schwächere zu nehmen. 	<p>Eigene Betroffenheit Eigene Lebenserfahrungen</p> <p>Einstellungen der Betriebe</p> <p>Die Bereitschaft ILZler einzustellen muss so oder so zuerst gegeben sein.</p> <p>Die Lehrmeister müssen damit rechnen, dass sie Mehraufwand haben.</p> <p>Man muss Zeit haben!</p> <p>Möglichkeiten der Betriebe Grosse Betriebe haben mehr Möglichkeit</p>	<p>F1 47:53 <i>Es kann sein, dass er ganz persönlich betroffen ist. Ich kenne Lehrmeister, die mir sagten: „Ich möchte keinen aus der Sek E, ich nehme lieber einen Guten aus der Sek B“. Das scheint eine persönliche Einstellung gewesen zu sein. Dann sind es vielleicht auch ganz persönliche Lebenserfahrungen. Dass jemand den Aufstieg geschafft hat, der davor schwach gewesen war und trotzdem den Aufstieg in der Wirtschaft gemacht hat. Oder jemand hat am Arbeitsplatz eine Nische, die er gerne ausfüllen möchte mit jemandem, der den Job übernehmen würde. Also aus rationellen, wirtschaftlichen Gründen und Überlegungen.</i></p> <p>J5 01:00 <i>Und dort stellt sich automatisch die Frage um den Betrieb, welcher den rekrutiert. Gibt er diesem eine Chance oder gibt er ihm keine. Und dort sehe ich das grosse Problem. Hat er das Gefühl, „Ich kann den betreuen während der Ausbildungszeit, habe ich diese Möglichkeit oder habe ich sie nicht“ und daran scheitert es am meisten.</i></p> <p>J4 35:30 <i>die haben keine Zeit, um mit so einem Jungen sich hinzusetzen und gross zu fragen, wie geht es in der Schule oder mit dem zu lernen oder Bücher durchzuschauen. Der Gewerbler will jemanden, der selbständig ist. Und bei denen hat man wohl das Gefühl, da muss man wohl dreifach hinschauen und was mache ich dann, wenn der nicht durchkommt, dann ist mein Betrieb, mein Name überall, dann kennt man uns im Verband, da spielen halt solche Dinge auch mit.</i></p> <p>J4 17:50</p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<ul style="list-style-type: none"> - Kleine Betriebe haben oft nicht die Zeit sich gross hinzusetzen mit einem schwächeren Jugendlichen. Der Name des Betriebes steht auch auf dem Spiel. - 	<p>KMUs fehlt oft die Zeit!</p>	<p>wenn ich vielleicht einen kleineren Betrieb habe, der sozial eingestellt ist, vielleicht selber sagt, „ich war auch selber kein guter Schüler und heute habe ich ein eigenes Geschäft, also ich gebe so einem eine Chance“, dort kommt man durchaus noch so rein. Aber ich denke das grosse Gros, jetzt kommt wieder der Zeitdruck, Gelddruck und alles, die sagen, wenn ich im Voraus nur etwas merke, dass es Probleme geben könnte oder es sind Probleme da dann lieber nicht. S3 56:10 Um denen wirklich eine Chance zu geben. Ganz viele. Da müssen wir aufpassen, dass wir die Wirtschaft nicht vergraulen. Es gibt wirklich ganz tolle Wirtschaftsleute, die genau denen explizit eine Chance geben. Explizit. F1 57:59 Das hängt vom Lehrmeister ab. Er muss wissen, dass er sich während zwei, wenn es gut kommt während drei Jahren mit dem Lehrling beschäftigen muss... Es gibt solche Lehrmeister, die haben keine Zeit und lassen sich nicht darauf ein.</p>
<p>D8 Bildungs- qualifikation / Zeugnis</p>	<p>Das was im Leitfaden steht unter SF. Auf die Möglichkeiten des einzelnen Schülers zugeschnittene Lernziele im Bereich des Erreichbaren Der Entscheid eine EBA Lehre anzubieten fällt der Betrieb schon vorher. Es sind Ausbildungsgänge die schulisch weniger anspruchsvoll sind. Daher fallen schlechte Noten (und auch ILZ im Fach) etwas weniger stark ins Gewicht. Eine Polymeckstelle wäre aber zum Beispiel unmöglich. Eine ungenügende Note oder ILZ ist egal (E:A: 46:43). Noten sind aber eh schwer zu interpretieren, sie sind auch teilweise verzerrt, Sympathienote. (vgl. Studie...). Man kann schlecht Noten Kompetenzen zuordnen. Noten sind nicht „lesbar“. Lieber Kompetenzbeschreibungen anstelle von Noten. LP 21 würde hier Wege öffnen.</p> <p>Kritik an Check S</p>	<p>D8.1 Definition ILZ:</p> <p>D8.2 Noten im Zeugnis</p> <p>Noten nicht so wichtig weil EBA</p> <p>Noten sind schwer zu interpretieren und übersetzen auf Kompetenzen</p> <p>LP 21 als Chance...! Lieber standardisierte Kompetenzbeschreibungen als Noten</p> <p>Kritik an Check S</p>	<p>F6 14:32 Also individuelle, auf die Möglichkeiten des einzelnen Lernenden zugeschnittene Lernziele, Ziele, die etwas fordern aber grundsätzlich erreichbar sein soll, so, wie man den Lernenden etwa einschätzt. F1 30:20 Ich würde den Fokus primär weniger auf die schulischen Leistungen legen. Wenn eine EBA ausgeschrieben ist, würde ich mich nach dessen Kriterien orientieren. Die ILZ und der Lernbericht würden für mich gar noch nicht stark ins Gewicht fallen. F6 1:00:45 Grundsätzlich fände ich es trotzdem gut, wenn man Kompetenzen beschrieben würde und in einer Art zusammenfassen, dass es lesbar wird, als einfach Noten zu machen. I: Verstehe ich Dich richtig, du würdest lieber Kompetenzen beschreiben und keine Noten machen, mehr so wie ein Lernbericht. B: Ja mehr so wie ein Lernbericht aber es müsste aber in einem Raster sein, sodass es alle gleich machen, dass es standardisiert ist. Mit einer Zusammenfassung müsste man einen ersten Eindruck bekommen. Nicht, dass man zuerst zehn Seiten lesen muss, bevor man eine Vorstellung bekommt. F6 1:02:20 So etwas gäbe einen guten Überblick über die Teilkompetenzen und wo der Schüler genau steht. Und dann kann es noch einen weiteren Detailierungsgrad haben. I: Welche Chancen siehst Du für Deinen Wunsch im Lehrplan 21? B: Da haben wir mal die Kompetenzbeschreibungen. Dies scheint mir eine gute Grundlage etwas daraus machen. Da sehe ich gewisse</p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<p>Den Teil des ALS schauen die Betriebe bei der Selektion am meisten an. Was heisst ALS? Ausgedeutet worden in neuer Handreichung (vgl. I.1.1). So wie man sich im Alltag gibt. Zuverlässig, Willen, pünktlich, Interesse. Auch Selbstkompetenzen, Sozialkompetenzen, Methodenkompetenzen (A&L= 6 Lernziele; S=3 Lernziele).</p> <p>Eigentlich sind Lernberichte in Textform viel wertvoller als Noten, wenn Kompetenzen ehrlich und genau beschrieben werden. Es solltren Kompetenzbeschreibungen drin sein, womit der Berufsbildner etwas anfangen kann damit. Schule und Berufsverbände sollten zusammen mal die Kompetenzen besprechen und ausdeutschen, die es braucht. Manchmal ist Sek I sehr erstaunt darüber wie wenig man teilweise braucht!!! (vgl. Veranstaltung zu Mathematikkompetenzraster). Die Erwartungen und Forderungen der Sek I LP sind teilweise überrissen, was SuS alles können müssen. Ein Lernbericht sollte ehrlich sein. Er darf auch Defizite beschreiben (nicht ganz alle einig E.A: festhalten was da ist, nicht was fehlt) Wenn Lernberichte schon Informationen beschreiben könnten in Richtung des gewünschten</p>	<p>D8.3 ALS / „die Kreuze“ ALS ist wichtigstes Selektionskriterium</p> <p>D8.4 Lernberichte</p> <p>Noten oder Kompetenzen? Was sagt mehr aus?</p> <p>Stärken und Schwächen</p> <p>Kompetenzbeschrieb schon in Richtung der gewünschten Berufes</p> <p>Soll eines nützlichen Lernberichts</p>	<p><i>Ansätze wie die Anforderungsprofile.</i> F6 1:02:50 <i>CheckS gefällt mir nicht so wahnsinnig, diese zufälligen Ausnahmen die sie wieder machen. Wir haben es im Französisch angeschaut, es ist unbrauchbar. Die Werte, die Punkte sind so nah beieinander, da gehen die Notenwerte weiter auseinander von Sek B dreieinhalb bis Sek E fünfzehnhalb. Die Grundlagen von den Kompetenzen, wären dort auch vorhanden aber die Umsetzung von diesem CheckS ist nicht das, was es bringt. Man müsste zusammengefasste Kompetenzbeschreibungen explizit lesen können und nicht Punkte anschauen gehen, sonst ist man ja wieder bei den Noten.</i></p> <p>J5 14:00 <i>Und meistens hat es dann auch noch damit zu tun, dass die Kreuze auf der anderen Seite sind und den Teil schauen wir am meisten an, vor den Noten. Das ist einfach so, die Verhaltensmerkmale haben wir jetzt auch angepasst und ein bisschen überarbeitet auf Grund davon, dass auch Politiker gefunden haben, die kann man ja nicht interpretieren, man weiss ja nicht was dahinter ist. Und jetzt haben wir in einer Arbeitsgruppe die ganzen Verhaltensmerkmale angepasst. Aber trotzdem, diese Kreuze, die schauen wir als erstes an und nachher geht man hoch...</i></p> <p>J4 30:00 <i>Aber eigentlich, wenn man sich die Zeit nimmt, die Schulzeugnisse genau anzuschauen, dann muss man sagen, das ist eigentlich viel wertvoller als irgendeine vier oder eine fünf. Und wenn ich herauslesen kann, was ist das Defizit oder was kann er, dann kann ich für mich entscheiden in meinem Beruf, was muss man da können, passt der oder ist das Risiko zu gross.</i></p> <p>F6 25:00 <i>Ich denke es müssten dort irgendwie Kompetenzbeschreibungen drin sein, womit der Berufsbildner etwas anfangen kann damit. Und man kommt so langsam auch mit diesen Anforderungsprofilen, manchmal formulieren die Berufsverbände oder die verantwortlichen aus der Branche solche Kompetenzen. Wir haben selber ein Projekt mit dem Fokus Mathematikkompetenzen, und ich denke, wenn man von beiden Seiten her Kompetenzen formuliert, dann kann man mal etwas vergleichen. Ich habe in diesem Zusammenhang Erfahrungen gemacht, dass man bei verschiedenen Berufen zwei- oder dreijährige, dass Volksschullehrer extrem erschrocken sind, wie wenig es in einem Teil der Berufe braucht, beispielsweise Mathematikkompetenzen,...</i></p> <p>F1 22:53 <i>Ich bin der Meinung, dass man grundsätzlich in einem Lernbericht</i></p>
--	--	--	---

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<p>Berufes wäre es viel vergleichbarer. Eine Zusammenfassung der OS-Jahre in einem Lernbericht wäre wertvoller und übersichtlicher zu lesen. Man sollte im Lernbericht die Entwicklung des Schülers aufzeigen. Einen prognostischen Teil mit rein nehmen. Der Text muss gut daher kommen: d.h. aufzeigen, was SuS können und was nicht. Zeigen wo sind seine Stärken und wo seine Schwächen. In welchen Teilbereichen steht er wie und auch in den Teilbereichen eine Note setzen, so sieht Betrieb besser ob er sich für den Beruf eignet oder nicht. (VSA sagt auf Lernbericht kommt keine Note!!!, weil es hat keinen Massstab, keine Bezugsnorm, d.h. „nur“ individuelle und kriteriale BN, keine soziale BN!!!) Umfang sollte so wenig wie möglich sein, weil die Lehrmeister haben gar nicht so viel Zeit, das alles zu lesen. Es sollen Fakten sein. Sec, knappe kurze Sätze (R.S. 16:45) Die Lernberichte sind nicht einheitlich, sie werden als sehr unterschiedlich und heterogen wahrgenommen. Eine Art Talentportfolio sollte mit in die Bewerbung rein. Mit persönlichen Sachen, nicht nur theoretische Unterlagen, damit es sich abhebt von den anderen (M.F 1:00:30)</p>	<p>Entwicklung aufzeigen Prognostischer Teil</p> <p>Lernbericht und Noten: Bezugsnorm?</p> <p>Umfang mögl. wenig... Wie soll das gehen???</p> <p>Lernberichte werden als uneinheitlich wahrgenommen</p>	<p><i>versuchen sollte, das Positive hervorzuheben. Aber man darf nicht schummeln, sonst hat man nachher die Quittung indem der Lehrmeister einen darauf anspricht, die Unwahrheit erzählt zu haben. Man soll realistisch formulieren, wo die Schwierigkeiten sind, d.h. wo der Jugendliche Probleme hat. Man muss die in einem Lernbericht kommunizieren, man kommt nicht drum rum. Man kann nicht vorspielen.</i> <i>I: Gibt es für dich eine Richtlinie bezüglich Umfang und Details?</i> <i>B: Die letzten Berichte, die ich gemacht habe, waren 2-2.5 Seiten. Und zwar auf den Ebenen von wie verhält sich der Jugendliche sozial bis zu seinen ausgewiesenen Leistungen, was kann er, was nicht.</i> <i>I: Wenn ein Lehrmeister nun diese Bewerbung bekommt und die Zeugnisse anschaut, wie lange sollte dies für den Lehrmeister in Anspruch nehmen?</i> <i>B: Der Aufwand sollte nicht zu gross sein. Sonst legt der Lehrmeister die Bewerbung beiseite. Die Lehrmeister sind sehr beschäftigt, da liegt es zeitlich nicht drin, zwei Stunden detailliert zu schauen. Sie möchten klare und deutliche Unterlagen. Auch wenn ich 2.5-seitige Lernbericht schreibe, wird dem Lehrmeister schon beim Anlesen klar, um was es genau geht. Es muss ein roter Faden im Bericht sein, sodass es für den Lehrmeister spannend bleibt.</i> J5 20:15 <i>Und ich denke der Bericht sollte einfach aussagen, was seine Leistung ist, was er kann und was man ihm zumuten kann. Prognostisch. Ich denke, das wäre für einen Betrieb wichtig, dass es damit etwas anfangen kann, dass er darauf aufbauen kann.</i> F6 23:36 <i>Ja, unterschiedlich, an Teil Orten ist irgend ein Blatt noch dabei und an Teil Orten ist noch ein ganzer Stoss dabei, das durchschaue ich nicht ganz, wie das zustande kommt von der Ausführlichkeit her von den Berichten oder, ob das zusammengefasste sind oder ob es Vollversionen oder zusammengefasste Versionen gibt. ... Was mir einfach aufgefallen ist, weil alle diese Dossiers durch meine Hände gehen, die sind vom Umfang her sehr unterschiedlich.</i></p>
<p>D9.1 Bekannt- heit der ILZ Zeugnisse</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Betriebe reagieren pragmatisch auf Neuerungen. E.A hört keine Resonanz, weder positiv noch negativ. - Man kennt ILZ-Zeugnisse in den Betrieben nicht. Man kennt es noch viel zu wenig. Das Hauptproblem ist, dass man es viel zu wenig kennt. Wenn man es besser kennt, dann kann man damit umgehen. Dann ist es auch nicht so eine schlechte Ausgangslage. Aber man kennt es nicht. Es gibt Ausbilder, die 	<p>Man kennt ILZ Zeugnisse in den Betrieben zu wenig.</p>	<p>J5 14:30 <i>Aber trotzdem, diese Kreuze, die schauen wir als erstes an und nachher geht man hoch und dann erschrecken viele und sagen, „was soll ich mit dem machen?“, weil sie nichts damit anfangen können damit, weil man es nicht kennt, man kennt es viel zu wenig. Jemand der damit zu tun hat, sieht ja „Moment schnell, wir haben zwar einen Sek B Schüler, der muss vielleicht nicht einmal so schlecht sein, jetzt muss ich halt diese lesen gehen und schauen, was ist da dahinter. Aber das Hauptproblem ist, dass der Betrieb damit nicht umgehen kann und nicht böse gemeint aber er kennt es nicht. Woher auch. Er kennt es von</i></p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<p>wissen nicht was „nach indiv LZ“ heisst. Wenn man das nicht versteht, dann hat man noch andere Dossiers und dann fällt dasjenige weg, welches ich nicht verstehe. Einige LM setzen sich auch damit auseinander.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es ist neu, das braucht eine Zeit bis man wiederreinkommt, die Mechanismen kennt (R. J. 14:20). Es gab auch so viele Neuerungen in der letzten Zeit Check S 2 Check S 3, Kreuze ALS, ... - Man erkennt es in Gesprächen mit Lehrmeistern, dass sie nicht genau wissen was das ist. (Indikator, woran festmachen) - Es könnte auch schon etwas in Richtung Verschleierungstaktik gehen. Durch all die Neuerungen, verschleiern, dass sich dahinter eigentlich Sek K SuS „verstecken“. - In kleineren Betrieben kennt man diese Zeugnisse wohl eher weniger, da sie nur in grossen Abständen damit konfrontiert werden. Grosse Betriebe können es einigermassen einordnen. 	<p>Es gibt Betriebe, die kennen nicht „nach indiv. LZ“.</p> <p>Es braucht Zeit, biss all diese Neuerungen in den Köpfen sind.</p> <p>Verschleierungstaktik Sek K ; Sek B</p> <p>Grosse Betriebe kennen eher, KMUs eher weniger</p>	<p><i>nirgends.</i> J5 26:54 <i>Also sind wir ehrlich, ich habe Garagisten, die wissen nicht einmal was das heisst, da machen wir uns nichts vor. Und dann gibt es sicher solche, die das wissen oder solche die sagen, „ja das könnte wohl schon noch nach individuellen Lernzielen heissen“. Also ich bin überzeugt, dass weiss noch mancher nicht, was das heisst. Aber das ist nicht nur im Autogewerbe so. ... Auf einmal ist das einfach so gekommen, böse gesagt. Aber ich bin überzeugt, man hat ein Schreiben gemacht, 100%, wenn wir googeln gehen, finden wir etwas. Da kam bestimmt ein Rundschreiben vom Kanton Solothurn ABMH, in dem Deutsch wie sie halt schreiben, eben in dieser Sprache, ist nicht böse gemeint es ist einfach so und das kommt einfach nicht an.</i> J4 25:09 <i>Und bei den Betrieben habe ich das Gefühl, kann es sein, dass sie nicht wissen, was indiv. ILZ heisst. Die dann einfach sagen, „das ist ein komisches Zeugnis und ich habe da noch andere Dossiers, die ich verstehe“ und dann wird das vielleicht auch gleich weggelassen. Es gibt auch solche, die das suchen und sich damit auseinandersetzen.</i> J5 40:41 <i>Ich denke es läuft wieder darauf hinaus, ob der Betrieb weiss, was das ist. Und dann geht es schon etwas in die Verschleierungstaktik hinein, es könnte schon etwas in diese Richtung gehen.</i></p>
<p>D9.2 Akzeptanz der ILZ Zeugnisse</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ein ILZ-Zeugnis ist einfach aufwändig zu lesen. Ein kleiner Betrieb hat keine Zeit all das (Lernberichte) durchzulesen, der schreibt abends noch Rechnungen, das gibt ein Einkommen, das andere nicht. Eine Note sehen geht schneller, auch wenn man nicht so lesegeübt ist. Man hat die Zeit nicht all das durchzulesen. Es ist ein Mehraufwand. - Das Zeugnis ist zu umfassend, zu viel geredet, es fehlt der Übersetzer, es ist nicht adressatengerecht verfasst. Der Lernbericht ist individuell und hat mit der Person zu tun, die ihn verfasst. Je nach Hintergrund der Person ist der Lernbericht anders verfasst. Es steht zwar viel drin, aber man weiss nicht konkret, was das bedeutet. - In den Grossbetrieben haben Lernberichte einen grossen Stellenwert, bei den KMUs ist es eine Lotterie. - Wenn die Anforderungen des Berufes mittel bis hoch sind, dann fällt ein ILZ- Zeugnis ausserhalb des Radars. Wenn die 	<p>Aufwand zum Lesen von ILZ Zeugnissen ist viel grösser</p> <p>Man hat die Zeit nicht all das durchzulesen</p> <p>Nicht adressatengerecht verfasst</p> <p>Grossbetriebe eher akzeptiert als KMUs</p> <p>Besser als Sek K Zeugnisse</p>	<p>S3 14:50 <i>Es ist einfach aufwändig, wenn ich jemanden bekomme mit ILZ. Dann habe ich viel mehr zu tun, um mich in dieses Zeugnis einzulesen. Noten sind für mich definitiv einfacher.</i> J4 29:31 <i>Dort muss man auch viel Zeit haben, und das ist das, was halt auch nicht immer so gegeben ist, dass man dort sagt, ich will eine vier oder fünf sehen, als Handwerker oder so, „ich will da nicht gross lesen müssen, ich bin auch nicht so lesegeübt“, eben in diesen Berufen oder so.</i> S3 8:30 <i>Weil mit den ILZ, das sind so lange Zeugnisse. Wenn man sich überlegt, die Betriebe müssen 20-30 Bewerbungen und dann noch so lange Zeugnisse durchlesen, dann nehme ich lieber die Noten. Weil die Zeit habe ich nicht, es ist in keinem Betrieb nur jemand angestellt der sich mit Bewerbungen auseinandersetzt.</i> F6 15:33 <i>Ich finde vor allem diese ILZ Zeugnisse, die nur in einzelnen Fächern individuelle Lernziele haben, da kann man die Lernenden besser einschätzen, wo sie ungefähr stehen als vorher, oder immer noch,</i></p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<p>„Passung“ einigermaßen stimmt, ist so ein Zeugnis eine Chance und wird akzeptiert. Wenn es ein Fach ist, welches für die Lehre nicht so relevant ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Es ist auch besser als Sek K Zeugnisse, die sich an gar nichts orientiert haben, wenn nur einzelne Fächer ILZ haben. Aber wenn ILZ durchs Band weg, dann wird es problematisch, kann man auch nicht mehr einordnen.</p>	<p>Wenn nur ein ILZ Fach auch ok Wenn Fächer- Passung stimmt ok Wenn mehrere Fächer ILZ ist es problematisch</p>	<p>diese Sek K Zeugnisse, weil man dort eigentlich überhaupt nicht weiss, woran sich die Noten in der Sek K orientieren. Dies ist in dem Sinn eine Verbesserung, wenn einer aber so durchs Band ILZ hat, dann ist es auch wieder schwierig, dann kann man das auch wieder nicht einordnen.</p>
<p>D9.3 ILZ als Etikett (Labelling, Stigma?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ILZ ist einfach so ein Zeugnis, wo noch so welche Blätter hintendran hängen. (Despektierlich gesagt) - Bei Elterngesprächen merkt man oft, dass ILZ etwas ist, was stört und als negativ empfunden wird. Es ist etwas das drückt... - Das ist die Kernfrage (Kann so ein Zeugnis auch stigmatisierend wirken?), kommt darauf an, wie weit die Betriebe sind... - Lehrbetriebe haben teilweise Angst vor ILZ-Zeugnissen, Respekt. Man erschrickt und denkt, oh jehh.... Wenn noch die ALS Kreuze nicht so gut sind.. dann.... Viel latente Stigmatisierung vorhanden, Ungewissheit, was wohl so alles dahinter stecken könnte, weil man es nicht kennt. - Wenn der Lernbericht zu lang ist, könnte der Betrieb denken: uuiui so viel Problematisches... - Der hat ja nicht einmal eine Note...(R.S.) 	<p>Saloppe Auslegung der ILZ Zeugnisse</p> <p>ILZ wird als störend empfunden</p> <p>Wenn Betriebe nicht weit sind (Verständnis, Bekanntheit), dann wirkt es stigmatisierend</p> <p>Betriebe haben Respekt davor</p> <p>Viel latente Stigmatisierung, weil so viel (unverständliches) geschrieben und weil eher unbekannt.</p> <p>Noten kennt man, der bekommt aber nicht einmal eine Note... Was heisst das genau???!!!</p>	<p>J4 20:12 Mittlerweile weiss ich, dass meistens hinten an einem Zeugnis hintendran einfach irgendwelche Blätter hängen oder, manchmal mit ganz ausführlich beschrieben und manchmal mit ganz kurzen Texten.</p> <p>F6 22:05 Was ich mich etwas frage ist, manchmal sind es ein zwei Blätter und manchmal ist es ein ganzer Stoss von Blättern, die dabei sein, dann frage ich mich, liest das überhaupt jemand in einem Betrieb oder so? Ich denke eher nicht. Vielleicht wirkt es sogar abstoßend, dass sie denken, „uuiui, ist der so problematisch, dass man so viel schreiben muss“... Ich denke, wenn das quantitativ zu viel ist, dann stelle ich mir vor, dass der, der selektioniert eher abweisend ist und sagt, „so viel Problematisches“.</p> <p>J4 32:57 hmm, eben, wenn ich so ein Zeugnis bekomme ganz ehrlich, dann denke ich „oh je“ so, oder. Eben ich habe das Gefühl, die haben ein doppeltes Bündeli, wenn ich bei den Fächern sehe, wo sie noch Noten haben eine Viereinhalb oder dann nachher das hier (die schlechten Kreuze) dann sage ich eben wirklich, „ou scheisse“. Das sage ich dem nicht aber ich denke es... Ich denke, wenn man hier keine externe Unterstützung hat, dann wird es happig, oder man muss eine Zusatzschlaufe machen oder irgendetwas, Berufsvorbereitungsjahr, Startpunkt Wallierhof, wo er nochmals ein Jahr Zeit bekommt, um reifer zu werden...</p>
<p>D10.1 Gute und neutrale Chancen +</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persönlicher Kontakt muss hergestellt werden im Selektionsverfahren. Dem Zeugnis sieht man nicht an, was für ein Mensch das ist. Bewerbungen versuchen persönlich abzugeben (leider viel nur noch online). Das Auge in Auge ist sehr wichtig. Die Bewerbungen wenn immer möglich persönlich abgeben. Das macht Eindruck, hat einen Wahleffekt (R.S). Daher auch die Chance am EBA- Tag. Der Mensch und der Lehrbetrieb müssen 	<p>Persönlicher Kontakt immer wieder sehr wichtig!</p> <p>Persönlicher Kontakt als Türöffner!!</p>	<p>J5 35:25 Man muss wie den Kontakt herstellen können, das Papier alleine reicht nicht. ... So eine Bewerbung kann man aufwerten indem man sie persönlich abgibt. Bei einer Bewerbung ist das halt immer so, einfach nur die Bewerbung schicken ist das eine. Leider gibt es immer mehr Firmen, die einfach alles online wollen, da kommt man gar nicht dazu, man scannt es ein, der andere liest und denkt, oh nein...keine Chance, fällt gleich durch. Da kommt man gar nicht zu einem Gespräch. Der bekommt die Chance erst gar nicht..... Hat man aber dieses Auge in Auge nicht gehabt, dann kommt das nicht soweit. Dann fällt das (Dossier) weg. Irgendwie muss man versuchen, einander kennen zu</p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<p>zusammenkommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schnupperlehre muss der Einstieg sein für jemanden mit ILZ. Idee „Erlebnistage Beruf“ müsste dazu noch erweitert werden. - ILZ ist grundsätzlich eine gute Chance. Wer EBA ausbildet gibt ILZlern eine Chance (T.J.). Die sind recht weit im Verständnis und bei der Bekanntheit von ILZ. Wenn man (Selektionsperson) sich mit dem Ganzen befasst ergibt das eine Chance für ILZler. Sie sehen es auch ein bisschen als sozialen Auftrag. Es ist keine schlechte Ausgangslage, es ist dienlich. Es ist schwierig es besser zu machen. Wie macht man es besser? Es gibt aber nicht mehr so viele, die EBA ausbilden. - Früher bei den Bewerbungen aus der KK war ein unsicheres Gefühl vorhanden. Heute sieht man einfach Sek B und kommt weniger drauf, dass es Probleme geben könnte. (Verschleierung...?), das ist nicht negativ. - R.S mag nicht beurteilen was weniger gut ist: ungenügende Note oder ILZ. 	<p>Schnupperlehre sehr wichtig!</p> <p>ILZ grundsätzlich keine schlechte Ausgangslage für EBA, wenn Selektionspersonen sich damit beschäftigen.</p> <p>(Immer weniger EBA-Lehrstellen ☹)</p> <p>Besser als Sek K Zeugnis</p> <p>Ungenügende Noten oder ILZ?</p>	<p><i>lernen, ich sehe da im EBA Tag eine Chance dafür, dass man den noch ausbauen könnte.... das ist für mich der Eintritt, dass der Mensch und der Lehrbetrieb zusammenkommen.</i> J5 42:42 <i>Also nachher, wenn ich den Menschen sehe, die Schnupperlehre. Und das muss der Einstieg sein für einen, der individuelle Lernziele hat, der muss eine Schnupperlehre machen können. ... die „Erlebnistage Beruf“ für die 7. und 8. Klasse, während zwei Wochen kann man einen Tag in den Beruf/Betrieb rein und genau dort interessiert ein Zeugnis niemanden. Der Schüler kann sagen welchen Beruf er sich anschauen will, der Betrieb bietet an, ich melde mich an und dann gehe ich. Keiner sagt, ich darf nicht gehen. Und irgendwie müsste uns dies gelingen, dass man in diese Richtung etwas anbieten könnte, dass dieser Schüler hier (ILZ Schüler) sich anmelden kann und dann steht der am Montagmorgen um acht Uhr auf der Matte mit einer individuellen Lernzielbegleitung und sagt, „so und jetzt sagst du mir was hier alles zu machen ist“. Und wenn man dort nachher zeigen könnte, „he ich kann auch etwas“, das wäre das grösste Eintrittsticket habe ich das Gefühl. ... Man muss eine Türe aufmachen.</i> S3 09:12 <i>Ich denke ILZler können das ausmarken, wenn man selber vorbei geht. Wenn es schriftlich steht, dann steht noch kein Mensch dahinter, wenn ich die Bewerbung aber persönlich vorbeibringe, das macht Eindruck. Wenn ich selber anrufe und vorbeigehe, das heisst, wow der/die getraut sich etwas. Wir unterschätzen allgemein den persönlichen Kontakt.</i> J5 29:52 <i>Der Betrieb, der wirklich EBA nimmt, der gibt dem eine Chance. Ich habe festgestellt, wir haben aber nicht mehr viele, das ist so, die die es haben, die sind recht weit in Bezug auf was heisst das hier überhaupt, die sind weiter als der, der drei- und vierjährig ausgebildet. Weil er sagt, „ich habe einen sozialen Auftrag und das will ich erfüllen“.</i> J5 40:00 <i>Aus den Kleinklassen früher, so war das, dort war halt immer so das unsichere Gefühl, „wollen wir den, kommt das gut?“, und das denke ich kommt man halt weniger drauf bei denen (ILZ SuS), man sieht halt einfach oben Sek B und höchstens dann die individuellen Lernziele, ich denke, das ist sicher nicht negativ.</i></p>
<p>D10.2 Ungünstige</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Passung zwischen Anforderungen Beruf (z.B. EFZ) und Fähigkeiten d. SuS muss stimmen. Ein ILZ Zeugnis kommt da gar nicht in die Auswahl. Auch bei EBA wird es schwierig, weil am Schluss gibt es eine LAP und die muss man bestehen (ohne ILZ). Im 	<p>EFZ keine Chance Muss LAP bestehen = Risiko</p>	<p>J5 28:25 <i>...ich denke, wenn die Betriebe hier das (ILZ-Zeugnis) anschauen und sagen, ich biete nur 4-jährige Lehren an, dann kommt so einer gar nicht in die Auswahl. ... Im Moment haben sie noch die etwas bessere Chance aber die Bildungsverordnungen der einzelnen Berufe sagen ganz klar, „das musst du können, wenn du zu uns kommst“. Weil wenn</i></p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

<p>Chancen -</p>	<p>Moment ist die Lehrstellensuche aus demographischen Gründen (Lehrstellenüberhang) noch etwas entspannter aber in ein paar Jahren...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit einem ILZ Zeugnis ist es sicher schwieriger als ohne. - Die Selektion fängt schon mit der Entscheidung der LM an, ob sie überhaupt EBA ausbilden wollen oder nicht, ob sie Lehrlinge haben wollen, die funktionieren oder, ob sie auch anderen „schwierigeren“ eine Chance geben wollen. - Bei einem ILZ Zeugnis kann man nicht mehr so genau sagen, ob die Noten zum Beruf passen, denn er hat ja keine Noten. Wenn der Berufsbildner jetzt mehrere Bewerbungen hat, dann nimmt er den mit Noten. Wenn zwei Bewerbungen auf dem Tisch liegen, dann geht der mit Noten, der andere nicht. Sonst muss das soziale Gewissen schon extrem hoch sein = sehr idealistisch. - Das Stigma, dass ILZ unreif, zurückgeblieben und unterentwickelt bedeutet besteht. Es besteht auch die Gefahr, dass man die ILZ Gruppe als ehemalige KK SuS identifiziert und so erneut stigmatisiert. Die Berufsbildner fragen sich bei diesen Zeugnissen, was da aus dem Rahmen falle, was da los sei? Man darf die Defizite nicht verheimlichen!(M.F 32:17) - Umformulierung von Sek K in Sek B mit ILZ ist nicht chancengleicher. Das System wurde nicht genau überdacht. H.F sieht da keine Unterschiede in den Anschlusslösungen mit dem Wechsel von Sek K zu Sek B mit ILZ. - Je mehr ILZ- Fächer desto weniger Chancen? Ja; Wohl schon eher; Ich vermute ja. - Immer weniger Betriebe wollen EBA ausbilden. Die wollen Lehrlinge die funktionieren. (s.o. D10.1) - Nur noch online Bewerbungen schränken Chancen ein (persönlicher Kontakt) s. o. D10.1 	<p>Jetzt noch Lehrstellenüberhang</p> <p>Global mit ILZ schwieriger als ohne</p> <p>Selektion schon mit Entscheid Betrieb EBA ausbilden oder nicht.</p> <p>Passungsvorhersage eingeschränkt weil man nicht mit Noten vergleichen kann, es hat gar keine.</p> <p>Der mit Noten geht, der andere nicht!</p> <p>Stigma ILZ</p> <p>Stigma ILZ= ehemalg KK</p> <p>Chancengerechtigkeit</p> <p>Je mehr ILZ Fächer desto weniger Chancen</p> <p>Es gibt immer weniger EBA-Lehrstellen ☹</p>	<p>du diesen Beruf durchlaufen willst und am Schluss gibt es eine Lehrabschlussprüfung, ob gut oder schlecht, die ist für alle genau gleich und die muss man einfach bestehen und das ist ein Thema. Und ich denke schlussendlich, einfach wird es der nicht haben, dieser Mensch.</p> <p>J4 46:30 Mit einem ILZ-Zeugnis ist es sicher schwieriger als ohne.</p> <p>J5 41:30 Im Normalfall bekommt er ja ein Zeugnis und kann schauen, „ah der hat da einen Fünfer Schnitt, da viereinhalb, die Kreuze sind auch dort drüben, doch, das könnte passen. Die Noten passen zum Beruf“. Jetzt bekommt er etwas anderes (ILZ Zeugnisse), wo man nicht mehr sagen kann, die Noten passen zum Beruf und dann fängt das Problem an, jetzt hat er vielleicht noch eine andere Bewerbung, wo er das vergleichen kann, dann ist der Fall wieder klar, dann nimmt er den und lässt den anderen fallen. Dann muss die soziale Ader schon unheimlich stark sein, dass er sagt, „ja ich gebe dem jetzt trotzdem eine Chance“, und da machen wir uns glaube ich nichts vor, das ist sehr idealistisch.</p> <p>J5 45:00 Wenn man nur nach dem hier (ILZ Zeugnis) geht, und eben nochmals, wenn zwei Bewerbungen auf dem Pult liegen, geht dieser der Noten hat und der andere geht nicht. Und vielleicht tut man ihm ja Unrecht aber das weiss man ja nicht.</p> <p>S3 20:50 Nicht jeder der ILZ hat ist einfach komplett unreif, zurückgeblieben und unterentwickelt. Das ist denke ich bei ILZ halt noch so ein bisschen das Stigma und das stimmt ja gar nicht. Gerade mit ILZ können sie eine sehr hohe Sozialkompetenz haben, was in ganz vielen Berufssparten wirklich gefragt ist.</p> <p>J4 37:30 Und hier (bei den ILZ-Zeugnissen) ist es ungefähr dasselbe. Wenn man einmal weiss was das ist, dann heisst es „ah das ist der Werkklassenschüler“, das geht Jahre, bis so etwas ausgemerzt ist.</p> <p>S3 06:28 Viele der SK und KK SuS sind integriert, damit der Schultyp nicht so ins Gewicht fällt, damit das Etikett SK KK bei einer Bewerbung nicht so ins Gewicht fällt. Dazu haben jetzt int. RS, die die KLZ nicht erreichen ein ILZ Zeugnis, hast Du das Gefühl das ist ein Instrument, welches der Chancengerechtigkeit entgegenkommt?</p> <p>B: Gar nicht. Es wird auf dem Rücken der Jugendlichen etwas eingeführt was man sich gar nicht richtig überlegt hat.</p> <p>F6 56:23 Das man überhaupt jemanden näher anschaut mit einem solchen Zeugnis, ich weiss nicht, wo dort die Kriterien sind. Ich sehe da keine</p>
------------------	---	--	---

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

			<i>Unterschiede in den Anschlusslösungen mit dem Wechsel von Sek K zu Sek B mit individuellen Lernzielen.</i>
K1 IIZ	WER? IIZ zwischen v.a. Bund, Kantone, SBFI, EDK, BIGA, BBT, VSA, ABMH, Wirtschaftsverbände, Sozialversicherungen		
K1.1 IIZ Information und Aufklärung	<ul style="list-style-type: none"> - Im Herbst fanden Nahtstellenveranstaltungen für Berufsausbildende statt zum Thema Indikatoren ALS, Checks und Abschlusszertifikat. Wie das zu lesen und verstehen ist. Das VSA, ABMH und der kGV haben das organisiert. - Veranstaltungen für die Einführung der Sekundarreform (Sek I) (11/12) haben auch stattgefunden für die Berufsbildner - ABMH bemüht sich die neuen Systeme in der Berufswelt bekannt zu machen. Es gibt Veranstaltungen und das ABMH gibt Informationen an die Lehrbetriebe bezüglich ILZ. Man befasst sich auch in den Betrieben mit ILZ. - Gemessen an der Gesamtheit der Ausbildungsbetriebe besucht nur ein kleiner Teil die Veranstaltungen ca. 10% (250 von 3000) - Man müsste eher über die Berufsverbände gehen, um mehr Leute anzusprechen. Es muss über Berufsverbände gehen, nicht über ein Amt. - Selektionsinstrumente der SF wurden nicht explizit kommuniziert. Viele sehen ILZ Zeugnisse zum ersten Mal in einem Dossier und mussten sich selber informieren was das ist. Wurde nicht explizit kommuniziert. Extra? Als Verschleierung? = Chancengleichheit...? - Der schnelle Wandel und Wechsel der Strukturen auf der Sek I erleichtert es den Betrieben nicht, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wenn jemand nur alle 3 Jahre ausbildet haben sie teilweise den Informationsanschluss verpasst. Es gibt zu wenig Kontinuität. - Als Informationsinstrument könnte auch noch der EBA Tag in Solothurn (Altes Spital) vermehrt genutzt 	<p>Veranstaltungen finden statt</p> <p>Nahtstellenveranstaltung</p> <p>Teilnehmerzahl an Veranstaltungen ist bescheiden</p> <p>Es muss mehr über Berufsverbände gehen</p> <p>Selektionsinstrumente der SF (ILZ) wurden nicht explizit vorgestellt</p> <p>Schneller Wandel der Strukturen der Sek I schafft Diskontinuität und Verwirrung</p> <p>EBA Tag als Informationsinstrument</p>	<p>F1 29:10 <i>Das ABMH (Amt für Berufsbildung an Mittel- und Hochschulen in Solothurn) zum Beispiel hat und macht Informationen an die Lehrbetriebe: Welche Sekundarstufe kann was, was heisst individuelle Lernziele. Die Lehrmeister sollten soweit kommen, dass sie dies differenzieren können. Dabei gibt es solche, die es immer noch nicht richtig können. Diesen Informationsfluss muss man unbedingt stärken.</i></p> <p>J5 1:06:00 <i>Da muss aber der Betrieb mitmachen aber es geht auch dort nur über die Berufsverbände, wenn die nicht mitmachen, ist man chancenlos. Da kann lange ein Kanton einladen und informieren und Vorschläge unterbreiten, da kommt der Teil, der sich schon immer interessiert hat und die anderen nicht. Und wenn man dies über den Berufsverband macht kann man vielleicht etwas mehr Leute ansprechen aber auch nicht alle.</i></p> <p>J5 15:00 <i>Man muss eines sehen, ein Grossteil der Betriebe, sind viele darunter, die nur alle drei Jahre einen Lehrling nehmen oder alle vier Jahre oder alle zwei Jahre. Je nach Dauer der Lehre. Die nehmen nicht jedes Jahr und dann nur einen. Und dann wissen die von Mal zu Mal nicht mehr, wie es ausgeht. Es ist dasselbe mit dem Stellwerk oder jetzt mit dem Checks2/3, die haben noch nicht einmal gewusst wie man ihn schreibt kommt schon wieder der Nächste. Wir haben keine Kontinuität. Und dies kann man ihnen wirklich nicht verübeln.</i></p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<p>werden, um die Instrumente und Spezialitäten der SF besser bekannt zu machen. Oder Information über Newsletter der Berufsverbände oder in Berufsbildnerkursen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Betriebe kennen teilweise auch das System des BVJ nicht (vormals Anlehre). - Grosse Firmen wissen eher Bescheid. - Information über duale Berufsbildung schon in der Primarschule machen, damit nicht so ein Stress entsteht die Matur machen zu müssen, Selektionsstress schon in der 5.&6. Klasse. Die Eltern müssen besser informiert werden über die duale Berufsbildung und ihre Möglichkeiten. Eltern von ILZler schon früh über Möglichkeiten informieren. - Die meisten haben ILZ Zeugnisse zum ersten Mal in einem Dossier gesehen 	<p>BVJ kenn man zu wenig</p> <p>Frühe Information über duale Berufsbildung (Prim. Und Eltern ILZler)</p>	<p>J4 40:55 Gehen Sie mal in die Betriebe fragen, wer weiss, was ein BVJ ist, das weiss auch fast keiner. Und das gibt es jetzt auch schon länger. Vorher hiess das Vorlehre, schade haben sie die Bezeichnung geändert, das hätten sie behalten sollen, weil das kannte man langsam, und jetzt gibt es die Vorlehre nicht mehr aber es ist so wie das gleiche, es heisst einfach anders. Aber auch dort, die Betriebe kennen das nicht.</p> <p>F6 14:58 Woher kennst du diese ILZ-Zeugnisse, wo hast du diese zum ersten Mal gesehen? B: Bei den Bewerbungen an uns, müssen sie das Volksschulzeugnis beilegen und dann sehe ich all die Zeugnisse, die da kommen... I:Also du hast sie zum ersten Mal in einem Dossier gesehen? B In einem Dossier genau.</p>
<p>K1.2 Anreiz- oder Belohnungssystem für Betriebe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Heikle Idee. Es reicht nicht einfach nur das Geld zu geben. Man muss sich auch mit dem Jugendlichen beschäftigen. Wie sichert man die Qualität? Wie garantiert man, dass auch etwas getan wird? - Schöne aber unrealistische Idee. Für so eine kleine Gruppe ist keine politische Lobby aufzubauen - Es gab schon mal ein Label „wir bilden aus“ (Lehrstellenoffensive). Im Gesundheitsbereich gibt es ein Malus-system, wenn man nicht ausbildet. Über das Finanzielle hätte es wahrscheinlich eine Wirkung. - Ja, absolut. So wie Unternehmerpreise. Unternehmen auszeichnen, welche Jugendliche mit besonderem bildungsbedarf aufnehmen. - Ja, positiv. „Wir sind ein sozialer Betrieb“ - Helfen würde es. Eine kleine Entschädigung für einen grossen Aufwand. Die Wertschätzung dieser Ausbildungsarbeit ist das Hauptthema. Es geht nicht darum, dass man reich wird dabei. Anerkennung und Wertschätzung durch die Gesellschaft für den 	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>Yes</p> <p>YesYes</p> <p>Yes</p> <p>Yes</p>	<p>F1 49:30 Es ist einfach heikel, es ist ein zweischneidiges Schwert. Man muss sich dann ja auch mit diesen Jugendlichen beschäftigen. Da reicht es nicht einfach dem Lehrmeister etwas Geld zu geben. Es braucht eine Ausbildung dazu, sodass sich jemand fachgerecht um den Jugendlichen kümmert. Und für das zahlen wir etwas. Vielleicht gibt es da Firmen, die mitmachen und zu begeistern wären. Ich sehe es aber als heikel an. Wie sichert man die Qualität? Wie bekommt man die Garantie, dass auch etwas getan wird?</p> <p>J5 49:55 ...ich werde überhaupt nicht reich damit, das ist überhaupt nicht das Thema, aber es hat etwas dazu beigetragen, dass diese Arbeit die ich für so einen Menschen mache auch wertgeschätzt wird. Und das ist das welches fehlt. Heute hat man einfach ein Handicap, dass ein Betrieb mehr Aufwand mit so einem hat, das hat er, da kommen wir nicht drum herum, der, der eine vierjährige Lehre macht, der läuft relativ selbständig, der andere läuft nicht selbständig. Und dies gäbe so eine kleine,... es geht nicht darum dabei reich zu werden, aber es gibt eine Wertschätzung an denjenigen, und auch eine Anerkennung, „du, unser System hilft dir ein wenig mit“.</p> <p>J5 52:00 Es geht nicht darum zu sagen, ich bekomme Tausende von Franken, nur im Sinne der Anerkennung und Wertschätzung, und das was ich hier noch mache, das ist auch ein Auftrag von der Gesellschaft,</p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	Mehraufwand. Das System hilft ein wenig mit. Es ist auch ein Auftrag der Gesellschaft.		<p><i>schlussendlich sind das ja auch Leute von der Gesellschaft. Das wäre eine Möglichkeit, ja.</i></p> <p>J5 52:45</p> <p><i>Finde ich ja auch richtig, weil die machen ja auch etwas mehr für die Gesellschaft als die anderen also soll man denen auch helfen. Aus dieser Optik heraus, könnte ich mir dies (Belohnungssystem) durchaus vorstellen. Weil in den Köpfen ist das schon, man weiss ja dass es diese Menschen mit Handicap gibt, das weiss man schon, es geht nicht darum, dass das ein Erwerbszweig wird, sondern wirklich nur die Wertschätzung. Und oft misst man es halt einfach über den Frankenbetrag, das ist so. Dass man sagen kann, doch der Kanton hilft, dass diese Leute unterkommen, das könnte funktionieren.</i></p>
K1.3 Konkrete Projekte in der IIZ	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsgruppe, welche die Verhaltensmerkmale des ALS im Zeugnis überarbeitet und mit konkreten Indikatoren „übersetzt“ hat. (Interpretationshilfe) Vorstoss der Politik und der Betriebe. - Lehrstellenoffensive vom Bund. Beachtung und Betonung des Wertes der dualen Berufsbildung in der Schweiz. Anschlusslösungen garantieren. Das Berufsbildungssystem durchlässig halten, um die Karrieren zu gewährleisten. Bund, Kantone, BBT, BIGA, Wirtschaft wollen eine starke Berufsausbildung. Weiterbildungen werden anerkannt, Fachmaturitäten gleichgestellt und Nachholbildung gefördert. Man braucht gute Fachkräfte. - Konzeption der Neugestaltung der Sek I, Zusammenarbeit des VSA und des ABMH. Strukturierung des Übergangs Sek I- Sek II. - Spezielle Förderung Kanton Solothurn (SF) – „Schule für alle“: Einwohnergemeindeverband, Schulleiterverband, LSO, Dept.d.Inneren, DBK, gemeinsame Zusammenarbeit und Konsens über Umsetzung der SF. Medienkonferenzen. Geld einsetzen für alle, nicht wenige. In altrechtlichen KK gab man viel Geld aus für wenige Kinder. Das wollte man ändern. 	<p>ALS – Übersetzungshilfe (Indikatoren)</p> <p>Wert der dualen Berufsbildung in der Schweiz</p> <p>Durchlässigkeit „Kein Abschluss ohne Anschluss“</p> <p>Fachkräfte</p> <p>Neugestaltung der Sek I</p> <p>Einführung der SF</p>	<p>J5 14:10</p> <p><i>Das ist einfach so, die Verhaltensmerkmale haben wir jetzt auch angepasst und ein bisschen überarbeitet auf Grund davon, dass auch Politiker gefunden haben, die kann man ja nicht interpretieren, man weiss ja nicht was dahinter ist. Und jetzt haben wir in einer Arbeitsgruppe die ganzen Verhaltensmerkmale angepasst.</i></p> <p>A2 31:43</p> <p><i>Auch mit der ganzen Durchlässigkeit nicht nur in der Sek I auch in der Berufswelt, dort hat man viele aufbauende Strukturen ergänzt. ... Und die Berufswelt hat auch erkannt, dass sie gut ausgebildete Arbeitnehmende brauchen. M. macht sich stark für die Nachholbildung. Man sagt sich wir brauchen gute Leute in unseren Betrieben.</i></p> <p>A2 50:20</p> <p><i>Das mag ja sprachlich nicht eine Meisterleistung sein „Schule für alle“ aber inhaltlich ist es eine Meisterleistung, weil die Partnerinnen und Partner, die Einwohnergemeindeverband, Schulleitungsverband, LSO, Departement des Inneren, Departement für Bildung und Kultur sich auf diesen Text geeinigt haben mit diesem Inhalt. Das ist in dieser Stärke neu gewesen.</i></p>
K1.4	<ul style="list-style-type: none"> - LPs haben früher viel mehr direkt mit Lehrmeistern 	Früher mehr direkten Kontakt	<p>J4 05.01</p> <p><i>Die Jugendlichen mit der ganzen Entwicklung von der Technik. Früher</i></p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

<p>Networking mit Ausbildungsbetrieben</p>	<p>Kontakt gehabt. Man hat versucht die mit ins Boot zu holen. Direkter physischer Kontakt, regelmässige Zusammenkünfte. Man hat viel Arbeit geleistet mit Lehrmeistern, ein Netzwerk aufgebaut mit der Zeit und mit der Erfahrung. Es ist persönlich geworden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Man hat die Betriebe auch besser gekannt durch Betriebsbesichtigungen. Man ging viel mehr raus in die Betriebe den Kontakt herstellen, mit den Leuten geredet, den Kontakt hergestellt. - Heute findet man die Informationen alle auf dem Internet. Der Kontakt und die Informationsbeschaffung ist viel unpersönlicher und technischer = digitaler geworden - Es braucht wieder mehr direkten Kontakt zwischen der Sek I und den Lehrmeistern, Networking, <i>knowledge management</i>, Vermittlung und Gespräche, Lehrmeister einladen, Wissenskoordinator im Zentrum - Bei ILZlern sollten Lps nach dem Schnuppern mit den Lehrmeistern das Gespräch suchen, die Ausgangslage erklären. Das persönliche Gespräch bringt mehr als der Lernbericht. (M.F. 27:30) 	<p>mit Lehrmeistern</p> <p>Netzwerk aufgebaut, die Leute gekannt</p> <p>Weniger direkten Kontakt zu den Betrieben durch veränderte Informationsbeschaffung und Informationstechniken</p> <p>Es braucht mehr direkten Kontakt</p>	<p><i>gab es noch kein Internet oder die Handys, da hat man noch viel mehr vielleicht auch die Betriebe selber besser gekannt und gesagt, „ah dort, den kenne ich, geh vielleicht mal dorthin, das ist nicht einer der gerade losbrüllt, wenn jemand kommt und noch nicht gerade weiss was man fragen und sagen sollte. Das hat man heute schon auch noch, aber das hat abgegeben. Also wir sind früher auch noch viel mehr raus in die Betriebe, das Team ist einen Berufszweig oder auch kleine Betriebe besuchen gegangen und hat eine Betriebsführung gemacht, mit den Leuten geredet und dort auch einfach gemerkt, wie die ticken und hatte dann hier am Tisch wieder das Gespür, der passt dorthin oder nicht in diesen Betrieb. Und das machen wir nicht nicht mehr aber einfach viel weniger. Es hat in der Zwischenzeit auch andere Führungskräfte gegeben, die sagen, all diese Informationen finden sie auch auf dem Internet ihr müsst nicht mehr zu uns kommen und Spesen generieren oder Ähnliches.</i></p> <p>F1 33:50</p> <p><i>Wenn ich es mit vorher vergleiche, hängt sicher viel davon ab, was ein Heilpädagoge leisten kann in Bezug auf Berufsintegration mit dem Jugendlichen und im Gespräch mit Lehrmeistern. Dies ist ein entscheidendes Kriterium. Da müsste man den Fokus mehr raufhalten. Wie kann man im Voraus schon erreichen, dass die Lehrmeister nicht ablehnend reagieren.</i></p> <p><i>(34:18)I: Wie könnte man die Benachteiligung reduzieren helfen? Gibt es ein Instrument?</i></p> <p><i>(34:27)B: Engagement, Gespräche führen mit den Lehrmeister. Wenn du 30 Jahre in einer Gemeinde, warst, dann hast du Beziehungen zu den entsprechenden Leuten aufgebaut.</i></p> <p><i>(34:48)I: Wie könnte man dies institutionalisieren? Beispielsweise sind diese Beziehungen als Abgänger der PH ja noch nicht da. Wie muss man da vorgehen?</i></p> <p><i>(35:20)B: Erstes Kriterium ist, dass man unter den Lehrpersonen probiert, sich zu organisieren und einander bestärkt. Genau das haben wir früher schon gemacht. Zum Beispiel weiss einer, dass in einer Firma noch eine Lehrstelle frei ist. Da sind nicht alle immer nur im LENA (Lehrstellennachweis) aufgeführt. Es kann sein, dass es mit persönlichen Gesprächen anders läuft. Auf der EBA sicher. Vielleicht weiss ein Kollege über noch freie Stellen etwas und man hat so Erfolg. Vielleicht kann man unter den Lehrpersonen eine Organisation aufbauen, das ist wieder Aufwand. Vielleicht sollte man auch wieder anfangen, das haben wir gemacht gehabt, Lehrmeister einzuladen. Wir sagen ihnen, wie unsere Situation ist, was wir gerne hätten, wie sie etwas beurteilen, was sie gerne hätten. Sowas wäre ein positiver Aspekt, aber er ist mit Aufwand verbunden. Unter den aktuellen Umständen im Bildungswesen ist es</i></p>
--	--	--	---

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

			für Lehrpersonen schwierig, da mitzumachen, da wir sonst schon so viele Sachen zu machen haben.
<p>K1.5 Wünsche und Verbesserungen an die IIZ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist nicht möglich noch mehr Einsparungen zu machen bei den Sozialleistungen. Die Zitrone ist ausgepresst. Man muss aufzeigen, dass Menschen, die arbeiten können auf lange Sicht immer noch günstiger sind. Die Investitionen auf eine berufliche Eingliederung lohnen sich auf lange Sicht. - Ebenso sollten andererseits auch nicht Krankheiten und Benachteiligungen zelebriert werden. Wer einmal berentet ist kommt kaum davon weg. Psychische Krankheiten nehmen wahnsinnig zu. Leistungen müssen an Wiedereingliederungstherapien gekoppelt sein. - Unterstützte Arbeitsplätze in der freien Wirtschaft fördern, mehr Zeitzuschlag eine Ausbildung absolvieren zu können. - Mehr Ressource in Coachingmassnahmen investieren. Zeitfenster, Gefäss für Jugendliche, die noch „nachreifen“ müssen und nicht gleich als jugendarbeitslos gelten müssen (Bsp. Startpunkt Wallierehof) - Lehrabbrüche vermeiden helfen durch Forcierung BW in der Schule (Wiedereinführung eine Lektion im 9. SJ), durch mehr Schnuppereinsätze, durch zulassen von zirkulären Prozessen. Praxis ist wichtig! Besonders für Jugendliche mit BB, dies kann den Zugang erleichtern. LIFT-Projekt erweitern - Fehlende Absprache mit der Basis bei der Umsetzung von Projekten. „Schreibtischtäter“. Kein Einbezug der Praxisleute. (vgl. R.J) - Verfolgung der eigenen Interessen innerhalb einer Institution oder Zuständigkeit. Niemand lässt sich von einer anderen Institution etwas vorschreiben. 	<p>Langzeitfolgen von Erwerb und Erwerbslosigkeit kalkulieren</p> <p>Scheininvalide ?</p> <p>Unterstützte Arbeitsplätze im ersten AM (mehr Zeit)</p> <p>Mehr Coaching „Brutkasten“ ☺</p> <p>Lehrabbrüche vermeiden Mehr Praxiserfahrung ermöglichen Zeit für zirkuläre Prozesse</p> <p>„Schreibtischtäter“ Fehlender Einbezug der Basis</p> <p>Eigeninteressen Gärtleindenken</p>	<p>S3 51:10 Weil die Politik muss da dran sein, weil wenn sie (benachteiligte Personen) etwas selber machen können, sind sie immer noch günstiger. Man muss die Einsparung zeigen und die haben wir auf lange Sicht.</p> <p>F6 53:15 Vielleicht gibt es die Möglichkeit, entsprechende Arbeitsplätze in der freien Wirtschaft zu unterstützen, anstelle, dass man sagt, jemand sei entweder nicht bildungsfähig im ersten Arbeitsmarkt und er geht in die WEBO und macht da etwas oder eben er kann eine EBA Lehre machen. Es sollte etwas dazwischen geben wo der Jugendliche unterstützt würde. (54:04) I:Also finanziell unterstützt? (54:05) B: Ja. Es gibt ja bereits Einzelfälle, ich hatte schon solche. Ich denke da gäbe es noch mehr Möglichkeiten. (54:12) I: Dass es etwas mehr Zeit gibt? (54:14) B: Genau.</p> <p>J4 1:20:30 ...einfach, dass man denen so etwas sensationell Gutes anbieten kann, die einfach noch nicht soweit sind, aus welchen Gründen auch immer. (1:20:45) I: Also so eine Art Brutkasten. (1:20:50) B: Ja. Klar nicht für immer...</p> <p>F1 56:00 Das Fach Berufsorientierung wurde jetzt ja in der 9. Klasse reduziert, abgeschafft, das ist schlimm. Da fände ich es wesentlich. Denn die Jugendlichen müssen wissen, was sie erwartet. Es reicht nicht 2x schnuppern zu gehen. Es kommt eine ganz andere Welt auf sie zu. Es würde sogar Sinn machen, Jugendliche, die Mühe haben in einem Betrieb vorübergehend zu platzieren, dies mit einer gewissen Flexibilität. Die Praxis ist wichtig. Im Besonderen für Jugendliche mit spezieller Förderung. Damit könnte der Zugang erleichtert werden, damit sie wissen, was sie erwartet. Das Liftprojekt gehört da rein.</p> <p>J4 1:04:30 Das sind oft, rausschneiden bitte, Schreibtischtäter, die irgendetwas erfinden und das hinschmeissen und die Macher, die machen das so gut sie können aber man hat zu wenig zusammen geredet, für das man eben hätte sagen können, man braucht mehr Zeit dafür, wir hätten noch diese Unterstützung, das kommt dann einfach so und jetzt macht mal.</p> <p>S3 01:08:00 Alle diese Stellen haben so ein extremes Gärtleindenken. (01:08:04) I: Worum geht es da? Um Macht?</p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

			<i>(01:08:08) B: Im Endeffekt schon. Mein Gärtlein ist mein Gärtlein, don't touch it! Das habe ich noch und nöcher erlebt. Und ich arbeite mir all diesen Stellen zusammen, hey das ist ein Albtraum mit denen zusammenzuarbeiten. Weil es ist immer jemand schuld. In diesen Gremien die du genannt hast muss immer jemand der Sündenbock sein. Es gibt keine Schuld. Entweder es ist in die Hose gegangen, dann evaluiert man wieso und geht weiter und probiert etwas Neues. So kommt man weiter.</i>
K2 Migration	<ul style="list-style-type: none"> - Bei der Lehrstellenoffensive vor 20 Jahren hatten es Migranten recht schwer in der Arbeitswelt Fuss zu fassen. „Heiss mal Hakan und bekomm eine Lehrstelle“. Stigma mit –ic, Namen. Heute sind sie viel willkommener. Die jungen Menschen aus dem Balkan sind / waren noch unsicher. Sie wissen nicht wo sie hingehören. Hatten es schwer, sich hier zurechtzufinden. Lehrmeister waren skeptisch und wussten nicht, woran sie waren. Sie hatten es schwer eine Lehrstelle zu finden. Das Stigma „auffälliges Verhalten“ galt verbreitet. Medien haben auch zum Etikett beigetragen und zur Klischeeentwicklung. Grosse Anpassungsleistung an einen anderen Kulturkreis. Man musste Mehraufwand betreiben, Elterngespräche, Aufklärung. Man musste viel Aufklärungsarbeit leisten. Heute sind sie beliebt? 	<p>Migration aus Balkanländer</p> <p>Stigma</p> <p>Etikett</p> <p>Anpassungsschwierigkeiten</p> <p>Klischee des auffälligen, aggressiven Migranten.</p> <p>Aufklärungsarbeit</p>	<p>A2 27:50</p> <p><i>Vor 20 Jahren waren sie nicht erwünscht, hmm nein vor 20 Jahren fand die Lehrstellenoffensive I und II statt, zum Beispiel „heiss mal Hakan und bekom ne Lehrstelle“ war auf einem Plakat. Insbesondere zwei und mehrsprachige Jugendliche hatten dort Schwierigkeiten eine Lehrstelle zu bekommen. Alle. italienisch, serbisch, türkisch, kroatisch wurde beobachtet wegen dem –ic in der Bewerbung, also auch dort hatten sie es schon schwer und danach vor zwei bis drei Jahren hatten sie es immer noch schwer, haben 50 Bewerbungen geschrieben, Dossier verschickt, zum Teil eine Rückmeldung bekommen, zum Teil nicht und jetzt heisst es, sie sind sehr begehrt. Jetzt hat es mehr Lehrstellen als Jugendliche. Was halt mitspielt ist immer die Frage von Angebot und Nachfrage.</i></p>
K3 Integrat- ion und Spezielle Förderung Kanton Solothurn	<ul style="list-style-type: none"> - Integration heute bedeutet für die „Normalen“, sie müssen sich zurücknehmen und sich den anderen anpassen. Das Pendel ist von der einen ganz auf die andere Seite gekippt. Berührungspunkte sind ok, aber dieses „Gleichmachen“ das geht nicht. Integration sollte abgeschafft werden. Diese Haltung des Forderns ist enorm. Dies kann man auch noch fördern mit Integration. Am Schluss muss man sich noch entschuldigen, dass man normal ist. Andere Kinder sind teilweise massiv gestört durch integrierte Kinder (Bsp. Autist R. S.). In der Klasse sind integrierte Kinder stigmatisiert. Sie sind irgendwie gleich aber haben doch nicht die gleichen 	<p>Integration grundsätzlich in Frage gestellt</p> <p>Pendel vom einen Extrem ins andere</p> <p>Gleichmachen geht nicht</p> <p>Die Normalen müssen sich zurücknehmen, werden selber behindert, gestört</p> <p>Einführung SF Kt. SO</p>	<p>S3 7:10</p> <p><i>Integration ist das Thema, was heisst integrieren? Die SuS Sek B sind doch nicht blöd, die SuS sehen das auch, logisch fallen die ab mit den ILZ. Weil sie es wirklich schwieriger haben. Sie reden doch mit ihren Klassenkameraden und bewerben sich auf dieselben Stellen. Ein guter Sek B Schüler kann sich definitiv an einem anderen Ort bewerben als ein schwächerer Schüler der noch ILZ hat. Es ist nicht so, dass dieser keine Chance hätte aber der grosse Ablöcher kommt dann in der Peer drin. Sie sagen sich ich bin in der Sek B, mein Kollege auch, warum bekomme ich keine Lehrstelle? ... Bei diesen ILZ, da sollte man unbedingt nochmals über die Bücher. Ich weiss nicht, ob ganz viele einfach wohler sind in einer Werkklasse und der Betrieb weiss klar was auf ihn zukommt.</i></p> <p>F1 39:55</p> <p><i>Hast du das Gefühl, es sei zu wenig auf die Basis gehört worden?</i></p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<p>Chancen. Mogelpackung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei der Einführung der Speziellen Förderung im Kt So wurde viel zu wenig auf die Basis gehört. Es wurde einfach etwas voreilig und ideologisch begonnen und gesagt macht mal.... Viel know how ging dabei verloren. Networking, Vernetzungen und Erfahrungen der LPs mit Betrieben und Organisationen (M.F.). Es wurde ungeschickt eingeführt und über die Köpfe hinweg entschieden. Die Basis nicht miteinbezogen. Es kamen viel zu viele integrierte SuS in die Oberstufe, zu schnell, zu unkoordiniert. Die Integration auf der Oberstufe, die an sich ja schon gegliedert/separiert ist macht weniger Sinn als auf der Primarstufe. Die bereitgestellten Ressourcen reichen nicht aus. Aber wenn man sich stark macht für die Separation auf der Oberstufe ist das für viele ein rotes Tuch. - Gründe für die Einführung der SF waren: Der Pisa Schock, gute Länder hatten bis oben integrative Systeme, Kt. SO war fast Spitzenreiter bei der Anzahl KK Schüler. Amtschef und Bildungsdirektorin wollten turn around..., weil Lernanreize für schwache SuS in integrierten Systemen viel höher sind, stärkt Fähigkeitsselbstkonzept? – vgl. Argumentation INTSEP Studie, Widerspruch? - Benachteiligung erzeugt durch separatives System darf jetzt angesprochen werden und verändert werden. 	<p>ungeschickt, einfach drauf los Basis nicht miteinbezogen</p> <p>Konow how ging verloren Networking mit Betrieben ging verloren</p> <p>Lieber Separation auf der Oberstufe</p> <p>Ressourcen reichen nicht aus</p> <p>Tabu über Separation auf OS zu reden</p> <p>Gründe für Einführung der SF</p> <p>INTSEP Argumentation</p> <p>Erzeugte institutionelle Benachteiligung kein Tabu mehr</p>	<p><i>B: Ja, ganz sicher. Man hat einfach über die Köpfe hinweg entschieden. Man hätte die Leute von der Basis mit ins Boot hereinnehmen müssen. Dabei ist viel know how verloren gegangen. Plötzlich haben viele Gemeinden auf die Integration umgestellt, obwohl noch nicht klar war, wie das ablaufen soll und eine längere Übergangsfirst sinnvoller gewesen wäre, da hatte ich übrigens in einer Arbeitsgruppe mitgearbeitet. Auch wenn es für den VSA nicht gut tönt, man hat voreilig begonnen, im Sinne von „probiert einfach mal“.</i></p> <p>F1 1: 11:15</p> <p><i>Mit dem integrativen System habe ich Zweifel, ob die Ressourcen reichen, um mit der speziellen Förderung etwas zu erreichen. Denn mit grossen Klassen und wenigen Förderlektionen wird es schwierig, den entsprechenden Jugendlichen gerecht zu werden. In der Sek K haben wir viel mehr Lektionen gehabt zur intensiven Beschäftigung. Das hat eine tiefere Beziehung gegeben als Lehrperson.</i></p> <p>A2 1:16:30</p> <p><i>Und Pisa ist natürlich für uns eine Erlösung gewesen, dass das endlich klar war und ausgesprochen werden durfte. Weil vorher war es für uns, die an der Schule für alle gearbeitet haben, immer ein Thema, dass es Benachteiligungen gibt, das heisst, dass das System Benachteiligungen erzeugt, und dies durfte wie nicht ausgesprochen werden und jetzt darf es ausgesprochen werden, jetzt darf es auch bearbeitet werden, das ist doch immerhin schon gut.</i></p>
<p>K4 Gemeinsame Sprache ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Leute in den Betrieben reden eine ganz andere Sprache als wir (Schule/Beratung). Wir in der Schule „säuseln“ zu sehr rum (Was hättest du denn gerne?“). Das ist nicht das echte Leben. In der Wirtschaft fragt niemand was man denn gerne hätte. Es ist nicht dieselbe Sprache. Es müsste ein Übersetzungsmodul geben. - Man müsste den Betrieben sagen können, dass man 	<p>In den Betrieben redet man eine ganz andere Sprache</p> <p>In der Schule eine andere Sprache, es wird „gesäuselt“</p> <p>Nicht das wirkliche Leben</p>	<p>S3 17:30</p> <p><i>...all diese Leute in den Betrieben, ..., die reden eine ganz andere Sprache als wir. Was denen helfen würde ist, dass wir in ihrer Sprache das sagen können.</i></p> <p>S3 1:15:22</p> <p><i>... und dann sagt man (Sozialdienste, Schule, Heilpäd), ja die Wirtschaft will nicht. Bis du sicher. Dass die Wirtschaft nicht will? Dann heisst es, ja dort ist ja niemand ausgebildet, um mit Schwierigen umzugehen. Wirklich? Vielleicht muss man mit den Schwierigen..., vielleicht werden ja die durch unser Gesäusel erst schwierig? Wenn du einsteigst und</i></p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<p>schon auf die Anforderungen der jeweiligen Berufe hinarbeitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leute vom Amt sprechen eine andere Sprache, sie können den Punkt nicht rüber bringen. Dann interessiert es auch keinen. Auch Rundschreiben oder Informationen vom Amt im Beamtendeutsch interessieren keinen, weil sie nicht adressatengerecht geschrieben sind. Diese Sprache kommt einfach nicht an. Die sind woanders, es ist eine andere Welt. - Wenn Lernberichte nicht adressatengerecht formuliert und aufgebaut sind, dann hat man Pech gehabt, dann interessiert es wirklich niemanden. 	<p>Übersetzungsmodul</p> <p>Das Amt spricht eine andere Sprache (Beamtendeutsch) Link zu K1.1 (Information und Aufklärung)</p> <p>Es interessiert keinen, weil keiner es versteht Es kommt nicht an</p> <p>Lernberichte nicht adressatengerecht Link zu D8.4 (Lernberichte)</p>	<p>sagt: „Ja jetzt schauen wir mal was du denn gerne hättest“, wenn ich Beistand bin, hey, da bekomme ich Vögel. Fragst du jeden Tag in der Klasse „was hättet ihr heute gerne“? Das ist nicht das Leben. Die lassen sich von der Wirtschaft nichts sagen und die Wirtschaft lässt sich, weisst du, es ist nicht dieselbe Sprache. (!)</p> <p>J5 25:30 <i>Ich stelle immer wieder fest, wenn irgendjemand kommt vom Amt der das aus der theoretischen Seite her bringt, der zum Teil noch gar nie in einem Betrieb gearbeitet hat, die den akademischen Weg gemacht haben, die sind hervorragend ausgebildet aber das nutzt alles nichts, wenn man es nicht rüber bringen kann. Es ist wichtig, wie kann ich es rüber geben. Kann ich die Leute in den Bann ziehen und das ist hier genau dasselbe. Darum meine ich, wenn wir das hinbekommen würden, dass wir eine Sprache hinbekommen, wo der Lehrbetrieb auch aufnimmt und verstehen kann, dann ist die Chance auch am grössten, dass man damit (ILZ Zeugnis und Lernbericht) auch etwas machen kann.</i></p> <p>J5 23:19 <i>Das Amt darf dabei sein, das ist keine Frage, kann ihren Teil dazu beitragen aber sie sprechen nicht dieselben Leute an, sprechen nicht dieselbe Sprache. Sie haben nicht dieselbe Sprache, es ist einfach anders. Man versteht sie zwischendurch einfach nicht, es ist so. ... die sind ganz woanders, es ist eine andere Welt.</i></p> <p>J5 23:58 <i>Eben, genau, darum habe ich gesagt, es ist sehr abhängig davon, wie diese Person das verfasst, verpackt. Kann die das so schreiben, dass der andere nachkommt und das ist ein Hauptmerkmal. Bei uns in der beruflichen Grundbildung hat es nicht alles Akademiker, die jede Sprache verstehen, wir reden zum Teil hemdsärmelig, wenn man diese Sprache nicht erwischt, dann hat man Pech gehabt, dann interessiert es den anderen gar nicht, der sagt „ was soll ich damit, ich kann das gar nicht lesen, das will ich gar nicht“ er liest es gar nicht mehr, ist erledigt. Und genau dort ist der springende Punkt, man muss schauen, dass die Betriebe das auch lesen, dass sie es aufnehmen.</i></p>
K5	<ul style="list-style-type: none"> - Kurzlebigkeit unserer Gesellschaft, Medienkonsum verhindert eine Haltung des „dran bleibens“ bei den Jugendlichen. Es beisst sich irgendwo, dass man den Jugendlichen Konsumgüter anbietet die das eine darstellen und dann handkehrum etwas anderes von ihnen verlangt im Verhalten und an der Arbeit. - Gesellschaft ist so strukturiert, dass der Markt Priorität hat. Der Markt bestimmt welche 	<p>Modellwirkung der Gesellschaft Konsumgüter Schnellebigkeit (vgl. alles ADHS Umweltfaktoren...)</p> <p>Markt hat Priorität</p>	<p>J5 11:50 <i>Ich denke es gibt nichts anderes, jeder muss seinen Anteil dazu beitragen, sonst geht unsere Gesellschaft dann irgendwann nicht mehr weiter. Nur mit Automatisieren reicht es nicht, das geht nicht, es braucht das andere halt trotzdem auch. Das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Und wenn wir diesen nicht wahrnehmen, wenn wir dort nicht weiterkommen, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo 20-30% der Leute einfach keine Arbeit mehr haben.</i></p> <p>J5 48:41 <i>Die Gesellschaft will das ja gar nicht mehr, die wollen doch alle immer</i></p>

Anhang 14: Inhaltsanalyse Experteninterviews - Kategorienzusammenfassungen

	<p>Kompetenz hier in der Schweiz noch „sells“ und welche ins Ausland verlegt werden, wo es billiger ist. Der Staat unterstützt subsidiär mit geschützten Arbeitsplätzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatisieren bis zum geht nicht mehr bringt die soziale Struktur der Gesellschaft in Gefahr. Irgendwo muss noch der soziale Auftrag vorhanden bleiben trotz Rentabilitätsansprüchen. Konflikt zwischen sozialer Aufgabe und Rentabilität. Grenzen der Gewinnmaximierung. Es ist ein gesellschaftlicher Auftrag... - Die Gesellschaft akzeptiert auch keine Fehler oder Menschen, die etwas langsamer sind. Man fordert auch immer Perfektion. Null-Toleranz, man will den perfekten Service. Man akzeptiert auch kaum wenn jemand etwas langsamer redet oder etwas langsamer denkt. - Lehrstellenangebot und Nachfrage stimmen zurzeit noch, was aber wenn EBA Stellen weiter reduziert werden? Eine Anschlusslösung wird so für schwächere Schüler immer schwieriger, weil die Anforderungen immer höher werden. Kluft wird immer grösser. Und jemand der keine berufliche Ausbildung hat, hat es schwer mit 40,50 (Körperkräfte). Und Arbeit ist ein Grundbedürfnis für Menschen. Man verhindert so Partizipation von allen Menschen, stolz sein dürfen auf geleistete Arbeit. Man darf nicht nur immer rentabel denken. Das Menschenrecht etwas Sinnvolles zu tun steht jedem zu. - Die Gesellschaft muss sensibilisiert werden, es liegt an uns allen (also niemandem?) uns dementsprechend zu verhalten. - Durch eigenes privates Verhalten gesellschaftliche Verantwortung für die Schwächeren stärken. 	<p>Rentabilität Staat unterstützt subsidiär</p> <p>Automatisierung Grenzen der Gewinnmaximierung Konflikt zw. sozialer Aufgabe und Rentabilität</p> <p>Null-Toleranz der Gesellschaft Keine Fehler akzeptieren</p> <p>Perfekter Service</p> <p>Lehrstellenangebot wir für schwache SuS immer knapper</p> <p>Anforderungen immer höher Kluft wird grösser</p> <p>Menschenrecht auf sinnvolle Tätigkeit wird untergraben</p> <p>Nicht immer nur rentabel denken</p> <p>Es liegt an allen etwas zu ändern</p> <p>Eigenes soziales verantwortlich- es Handeln und Verhalten</p>	<p>einen perfekten Service, ja wie kann man einen perfekten Service machen, wenn man eine Null-Toleranz hat? Da kommt jemand in einen Kundendienst, der durchaus eine gewisse Tätigkeit machen kann, aber man akzeptiert ja nicht, dass der nicht gleich schnell redet oder nicht gleich schnell denkt und vielleicht muss der Kunde auch noch einen Schritt auf ihn zu machen und sagen, „komm zusammen...“, das macht es ja auch spannend aber da ist die Gesellschaft gar nicht bereit dazu. J4 50:39</p> <p>Ich denke, dass eine Anschlusslösung immer schwieriger wird, dass eine Jugendarbeitslosigkeit immer höher wird. Jetzt gerade haben wir die Situation der geburtenschwachen Jahrgänge und da sagt vielleicht auch noch eher ein Betrieb ich schaue mir einen oder zwei mehr an und dann ist auch mal so ein schwacher Schüler dabei und dann hat der eine Chance sein Potential zu zeigen. Das ist jetzt gerade der Vorteil, aber wenn das dann wieder ändert, passiert mit ihnen eben genau diese Kluft, die immer grösser wird. S3 43:25</p> <p>Gestern hat die Hohe Linde eine Apéro riche gemacht in der IV, da kann manches Catering einfach einpacken. Und all diese Lernenden standen dort hinter dem Tresen, hee, hee, sie haben geglänzt und sie haben nachgeschenkt, sie haben nachgefragt, die Platten nachgetragen, es friert mich fast, das ist so....wow, und das, das freut mich.</p> <p>I: Man darf also nicht immer nur rentabel denken? B: Nein, nein. Die haben etwas gemacht, das wird ja bezahlt, also wenn wir diese..., die Gesellschaft wird sensibilisiert, ich habe gefragt, kann man denn die auch privat anheuern? Ja, die Hohe Linde kann man privat anfragen. Die machen Catering. Das sagt eben niemand, es liegt an uns allen. Solche Sachen sind viel zu wenig bekannt. Ich bezahle das viel lieber über das Catering auch wenn es etwas teurer ist als über die Steuern. Dann weiss ich wo es hin geht. Das Menschenrecht steht jedem zu, wenn ich etwas Sinnvolles machen kann, kann ich auch stolz sein auf mich. J4 57:00</p> <p>... ich handle einfach selber so, dass wenn ich einem Betrieb einen Auftrag vergebe, dass ich schaue, welche Betriebe bilden Lernende aus und dann die berücksichtige die Lernende ausbilden, weil ich sage, das ist unser Nachwuchs. J4 1:06:10</p> <p>„ich kann etwas ändern, ich, dadurch, dass ich es mache“,</p>
--	--	---	--